

GEOMETRIA ESPACIAL: O CÁLCULO DO VOLUME DO CUBO E DA PIRÂMIDE COM O AUXÍLIO DE MATERIAL CONCRETO

Ribeiro, Raylanny Karynny dos Santos¹, e-mail: raylannyribeiro@gmail.com
Santos, Iago Alves dos², e-mail: iagoalvesnd.nd@gmail.com

¹ Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

² Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Resumo: *O ensino da matemática sempre foi um processo no qual o professor tem que se reinventar e isso não é diferente no ensino da geometria no ensino médio, onde a matemática se torna um processo de aprendizagem. Observa-se que os alunos têm dificuldades no entendimento da geometria espacial por conta da visualização dos sólidos geométricos. Este projeto teve por objetivo proporcionar conhecimentos matemáticos de forma diversificada por meio do material concreto. O estudo se deu na escola C. E. Paulo VI, na cidade de São Luís, Maranhão, em uma turma de terceira série do ensino médio, o trabalho foi desenvolvido em forma de sequência didática em quatro etapas, onde tivemos como objetivo obter resultados significativos. A proposta construída buscou estratégias diferenciadas que envolvesse a aplicação prática do conteúdo e o uso dos materiais concretos. Como resultado, constatamos que com a aplicação da sequência didática os alunos conseguiram superar suas dificuldades em relação ao conteúdo abordado, o que nos levou a considerá-la como um instrumento promissor para o ensino da geometria espacial.*

Palavras-chave: *Geometria; Geometria Espacial; Material Concreto; Sequência Didática.*

1. INTRODUÇÃO

Os meios para transmitir educação são constantemente modificados, principalmente quando o conteúdo está relacionado à área da matemática, com o intuito de aprimorar o conhecimento que é difundido nas salas de aula pelos professores, nesse sentido uma das formas mais influentes e mais utilizadas que é conhecida e aplicada, e que passa por constante reformulação, são os meios lúdicos, realizados principalmente por meio de ferramentas que agregam no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A maneira lúdica de difundir conhecimento e aprendizagem sempre esteve presente na vida de todos, seja de forma direta ou indireta, ela é utilizada principalmente pelos professores como ferramenta para agregar conhecimento de maneira mais simplificada para o aluno que encontra dificuldades no processo de aprendizagem do conteúdo abordado em sala de aula.

Essa dificuldade é vista principalmente na área da matemática, especificamente no ensino da geometria espacial. Diversos alunos sentem dificuldade em compreender os sólidos geométricos, principalmente na quando se trata de visualizar ou imaginá-los.

Grande parte dos discentes, principalmente oriundos de instituições públicas, onde a escarcas de recursos de materiais visuais é maior, sentem essas dificuldades, tais como, identificar os elementos de um sólido, cálculo de volumes, áreas etc. Segundo Fiorentini (2004):

[...] Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um 'aprender' mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 'aprender' que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade (FIORENTINI, 1995, p.62)

Com base nisso, apresentamos uma proposta para o estudo da Geometria Espacial e traçamos como problemas norteadores: *Quais as contribuições de uma prática pedagógica diferenciada no ensino de matemática? Quais os conhecimentos que os alunos já possuem sobre o conteúdo em questão?*

Para responder esses questionamentos, esse projeto buscou apresentar uma proposta pedagógica com a utilização do material concreto em sala de aula, tendo em vista o esforço dos alunos para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Diante desse impasse, foram elaboradas ferramentas por meio de uma sequência didática aplicada na terceira série do ensino médio da escola pública C.E Paulo VI, localizada na cidade de São Luís, Maranhão, onde foram aplicadas ferramentas lúdicas no processo de ensino aprendizagem, com o objetivo de facilitar a visualização das dificuldades já citadas suprimindo assim, a carência através do material concreto.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para a apresentação dos dados, quanto aos objetivos, à pesquisa foi descritiva, pois, segundo Gil (2002), tal pesquisa tem por objetivo descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relação entre as variáveis. Em relação aos procedimentos técnicos, optou-se pela pesquisa de campo, uma vez que, nos proporciona comunicar com a realidade, conforme afirma José Filho (2006, p.64) “o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. A pesquisa foi de abordagem quantitativa e qualitativa. Steban (2010, p. 127) diz que, “A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educacionais e sociais, [...]”. O uso das duas abordagens se deu em virtude de que foi necessário analisar de forma qualitativa a aprendizagem dos alunos com a utilização da metodologia de ensino através dos materiais manipuláveis, assim como analisar de forma quantitativa os resultados do questionário inicial e o final, dessa forma foi realizada uma comparação do desempenho dos discentes.

Quanto aos sujeitos da pesquisa, houve a participação de vinte e três alunos, matriculados na terceira série do ensino médio, da escola de Rede Pública, C.E. Paulo VI, localizada no Município de São Luís – MA.

3. Descrição e Análise dos Dados

As etapas realizadas foram registradas por meio de fotos, nas quais observou-se total participação dos alunos.

Inicialmente realizamos um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos participantes da aplicação da Sequência Didática, que se deu por meio de um questionário inicial, que continha três situações-problemas sobre o conteúdo proposto. Após a aplicação do questionário, iniciamos à explanação do conteúdo, onde foi realizada uma aula participativa e dialogada, pois acreditamos que, ao possibilitar o aluno a inserção do mesmo nas discussões, estamos valorizando seu conhecimento e seu interesse. Posteriormente, foi entregue aos discentes uma lista de situações-problemas para que eles pudessem praticar o conteúdo estudado.

As questões foram respondidas junto com os alunos, de tal forma que foi possível perceber o interesse deles. No desenvolvimento da terceira etapa, a turma foi dividida em 4 grupos, todos os grupos confeccionaram os sólidos geométricos e apresentaram, cada grupo apresentou o cálculo feito, e quais os procedimentos feitos para realizar o cálculo do volume dos sólidos construídos. Destacamos que a construção desses sólidos através dos materiais concretos, além de proporcionar o entretenimento aos alunos, permitiu notar o progresso no aprendizado dos mesmos enquanto manipulavam os sólidos.

Para encerrar a aplicação da Sequência Didática, foi entregue o questionário final aos discentes, de modo a verificar se houve um avanço na aprendizagem em relação ao cálculo do volume dos sólidos geométricos.

Figura 1 – Aplicação do questionário inicial

Figura 2 - Explicação do cálculo de volume dos sólidos trabalhados

Foi realizado o levantamento da análise do questionário inicial e do questionário final, com o objetivo de verificar se a aplicação da Sequência Didática, que tinha como intuito o ensino do cálculo do volume de sólidos geométricos obteve resultados significativos.

Para isso, trabalhamos da seguinte maneira: no questionário inicial foram elaboradas questões que permitissem aos alunos, transparecer os seus conhecimentos a respeito do cálculo do volume de alguns sólidos geométricos, em particular, o cubo e a pirâmide. No último questionário expomos questões com os mesmos objetivos de cálculo, porém alteramos apenas os valores.

Com isso, serão explanadas, as análises de correção das respostas dos discentes de ambos os questionários. É importante destacar que as questões foram respondidas individualmente com um objetivo e finalidade de buscar nos alunos se, de fato, obteve-se o entendimento do conteúdo abordado na Sequência Didática. Como é visto no quadro a seguir.

Quadro 1 – Quadro de objetivos das questões

Questões	1ª	2ª	3ª
Objetivos	Calcular o volume do cubo	Calcular o volume da pirâmide de base triangular	Calcular o volume da pirâmide de base quadrada

Podemos observar no Gráfico 1 a comparação da quantidade de acertos no questionário inicial e questionário final

Houve uma melhora significativa no questionário inicial em relação ao questionário final, como pôde ser observado no gráfico acima. Analisando detalhadamente, apenas 13,04% dos alunos responderam corretamente a primeira pergunta do questionário inicial, ao passo que nenhum foi capaz de responder as demais. Quantitativamente é um percentual muito baixo, já que o conteúdo foi visto na série anterior.

Por outro lado, após a aplicação da sequência didática seguida do questionário final, o percentual de acertos passou para, 73,91% na primeira questão, 65,21% na segunda questão e 17,39% na terceira questão, evidenciando uma assimilação satisfatória do conteúdo ministrado.

PÔSTERES

A seguir, apresentamos as respostas de alguns alunos, referentes aos questionários inicial e final, para que pudesse ser realizada uma breve explanação dos erros e acertos de cada questão proposta, pois segundo Cury (2008), quando o professor analisa as estratégias utilizadas pelo aluno, este tem a possibilidade de entender como se dá apropriação do saber pelos estudantes.

- Análise das questões selecionadas da turma 300, questionário inicial e questionário final:

Figura 5 – Questão 01

Pela imagem, podemos observar que o aluno não possuía ferramentas para realizar o cálculo de volume do cubo. O discente estava utilizando conhecimentos de geometria plana, o que indica a ausência das noções matemáticas de geometria espacial. Após a aplicação da sequência didática seguida do questionário final, percebeu-se uma evolução significativa nos conceitos geométricos espaciais estudados.

Figura 6 – Questão 02

Conforme a figura acima, é notória a diferença de saberes cognitivos em relação ao estudo de geometria espacial.

Figura 7 – Questão 03

Percebe-se que o aluno se munuiu de conhecimentos geométricos durante a aplicação da sequência didática, o que lhe tornou capaz de realizar o cálculo de volume da forma correta de acordo com o que foi proposto ao final da sequência. Vale ressaltar que o conhecimento construído pelo aluno ao longo do trabalho proposto foi de forma gradual, internalizado com a construção do sólido geométrico (pirâmide triangular regular), concretizando assim suas percepções e significados geométricos. Segundo a imagem, a interpretação geométrica e a utilização dos dados foram aprimoradas, uma vez que, apenas uma fórmula pronta, não garante êxito na realização do cálculo.

Já na figura acima, no questionário inicial o aluno teve dificuldades no cálculo do volume da pirâmide de base quadrada, o mesmo não soube interpretar a parte da questão que se referia ao perímetro da base da pirâmide. Porém, no questionário final o aluno obteve êxito na resolução da questão, pois durante o desenvolvimento da Sequência Didática houve uma breve revisão de alguns conceitos básicos referentes à geometria plana.

Através das análises feitas, podemos afirmar que após a aplicação da Sequência Didática houve uma melhor desenvoltura entre os alunos em relação ao conteúdo de cálculo de volume dos sólidos geométricos (cubo e pirâmide), assim, obtivemos a eficácia na metodologia utilizada. Observou-se que o uso dos materiais manipuláveis possibilitou aos discentes o contato com o objeto geométrico matemático, no qual é grande importância para a união entre teoria e prática. A utilização dos materiais concretos tornou o processo bem mais prático, visual e palpável, assim, o aluno deixou de ser um mero receptor de conteúdo, e passou a ser construtor dos seus conhecimentos matemáticos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desse projeto foi de grande importância para o processo de ensino e aprendizagem da geometria espacial por parte dos alunos envolvidos. Dessa forma, possibilitou que os discentes expressassem suas ideias matemáticas de maneira produtiva. A utilização dos materiais concretos como uma intervenção didática foi uma oportunidade para trabalhar de maneira diferenciada o conteúdo de geometria em sala de aula. É importante que os residentes, como futuros profissionais na área da educação, busquem sempre aprimorar suas estratégias e metodologias de ensino, pois é de grande relevância promover o estímulo e o interesse dos alunos pelo aprendizado da matemática.

Com o desenvolvimento do projeto, a percepção de que a execução de atividades interativas entre os alunos de fato facilitou o aumento da participação e interesse nas aulas de matemática, e a facilitação da construção de conteúdos matemáticos. Esse processo demonstrou-se qualitativamente aceitável, visto que os discentes conseguiram concretizar alguns conceitos da geometria por meio do material que foi proposto, o que ajudou em um melhor rendimento por parte deles.

Assim, ter como ferramenta os materiais concretos nas aulas é essencial para um melhor aprendizado, para a interação entre os discentes e um estímulo para o trabalho em equipe. O que pode ser primordial para o desenvolvimento do raciocínio lógico do estudante.

5. REFERÊNCIAS

FIORENTINI, DARIO. Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática no Brasil. Revista Zetetiké, Campinas - São Paulo, ano 3, n. 4, 1995.

GIL, ANTONIO CARLOS. Como elaborar projetos de pesquisa. Editora Atlas, São Paulo, 4 ed, 2002.

JOSÉ FILHO, M. Pesquisa: contornos no processo educativo. In: JOSÉ FILHO, M. 2006

PONTE, J. P., et al. Didática da Matemática. Lisboa: Ministério da Educação/Departamento do Ensino Secundário, 1997.

SOUZA, J. V. B.; BARBOSA, J. C. Os manipuláveis e a prática questionadora dos alunos na sala de aula de matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 10., 2010, Salvador. Anais... São Paulo: SBEM, 2010.

STEBAN, M. P.S. Bases conceituais da pesquisa qualitativa. In: ____ Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições, Porto Alegre: AMGH, 2010, p. 122- 144.

PREFÁCIO

Cadeias de Markov, é um tema que trata de variações de estados em função do tempo e que usa Álgebra linear e Probabilidade como ferramentas. É amplamente utilizada em diversos campos como economia, computação, física dentre outros.

Cadeias por se tratar de uma cadeia de eventos relacionados e Markov em homenagem ao matemático russo Andrey Andreyevich Markov é uma instrumento poderoso para prever eventos futuros. Sendo um assunto relevante na matemática atual, mas pouco difundida nos cursos de graduação de Matemática. Dessa forma, o minicurso tem como foco principal a introdução dos principais conceitos e definições utilizando o método de recorrência linear não homogênea a partir da probabilidade de transição e em tempo discreto. De modo que o conteúdo do minicurso foi desenvolvido de forma clara e direta com aplicações de exemplos e demonstração de alguns resultados.

Valença - BA, 05 de Maio de 2022

Carolina S. Fraga

INTRODUÇÃO A CADEIA DE MARKOV

1.1. CADEIAS DE MARKOV

Imagine uma cadeia de eventos em tempo discreto (enumerável), ou em tempo contínuo, esses eventos variam aleatoriamente dependendo apenas do resultado anterior. Tais eventos são chamados de processos estocásticos ou processos de perda de memória, que variam a uma probabilidade p onde $0 \leq p \leq 1$.

Definição 1.1. Considerando $1, 2, \dots, n \in \Omega$ um conjunto de estados possíveis em uma matriz de transição P_{ij} onde o processo inicia em um estado i , podendo mover - se para o estado j , ou permanecer no mesmo estado, tal processo é chamado de probabilidade de transição em que i é o estado atual e j o estado futuro.

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i). \quad (1.1)$$

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0).$$

Portanto, a probabilidade de transição, mantidas as mesmas condições do estado inicial i para o estado j será dada por:

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i). \quad (1.2)$$

Exemplo 1.1 Um guarda de trânsito é designado para controlar o tráfego nos oito cruzamentos como indicado na figura abaixo.

Figura 1.1: Álgebra Linear com Aplicações(2008, p.392)

Ele é instruído a permanecer em cada cruzamento por uma hora, em seguida, ou permanece no mesmo cruzamento ou segue para um cruzamento adjacente. Para evitar que ele estabeleça um padrão, ele deve escolher o novo cruzamento de maneira aleatória, com qualquer escolha igualmente provável. Por exemplo, se ele está no cruzamento 5, seu próximo cruzamento pode ser 2, 4, 5 ou 8, cada um com probabilidade $\frac{1}{4}$. Cada dia ele começa no cruzamento em que parou no dia anterior. A matriz de transição desta Cadeia de Markov é

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \\ \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \\ \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \\ \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \end{matrix} & \\ \begin{matrix} \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \\ \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \\ \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \\ \text{Cruzamento Velho} \\ \text{Cruzamento Novo} \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} & \begin{matrix} \text{Novo Cruzamento} \\ \text{Novo Cruzamento} \end{matrix} \end{matrix}$$

1.2. PROCESSOS MARKOVIANOS

Em 1907, o matemático russo chamado Andrei Andreyevich Markov iniciou o estudo de um processo em que apenas o resultado de uma experiência atual pode interferir no resultado da experiência seguinte. Tal processo é chamado de Markoviano ou processo de perda de memória. É um caso particular de processo estocástico com estados discretos. Eventos desse modo podem ser representados por uma Matriz de Transição determinada por P_{ij} de ordem quadrada, em que P_{ij} é a probabilidade de que haja uma transição do estado i para o estado j em uma unidade de tempo. Em uma Matriz de Transição regular de ordem $n \times n$, todas as estradas devem ser positivas e as somas dos elementos dos vetores linha devem ser iguais a um.

Exemplo 1.2.1

Numa determinada cidade há três lojas de doces, semanalmente 200 pessoas vão para a loja A, 120 vão para a loja B e 180 para loja C. Mas tipicamente as pessoas não vão para as mesmas lojas de doces toda semana. Na loja A, 80% continuam frequentando a loja, 10% vão para a loja C e 10% para a loja B. Na loja B, 70% continuam comprando, 20% vão para a loja A e 10% vão para a loja C. Enquanto na loja C, 60% continuam a comprar os doces da loja, 30% migram para a loja B e 10% para a loja A.

Temos então uma cadeia de eventos que varia a uma probabilidade p , de espaço de estados discreto, sendo necessário apenas o estado atual para determinar o estado seguinte. Assim a matriz de transição será dada por

$$P_{ij} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,6 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Para calcular qual será a probabilidade do próximo estado basta multiplicar o vetor estado pela Matriz de Transição, obtendo assim o novo estado.

Definição 1.2 Em uma Cadeia de Markov do tipo P_{ij} , o vetor estado em uma observação é um vetor linha que representa a probabilidade do sistema estar no j -ésimo componente no n -ésimo tempo.

$$(\text{Matriz de Transição}) \cdot (\text{Vetor estado}) = (\text{Novo Estado})$$

$$P_{ij} \cdot X_0 = X_1 \tag{1.3}$$

Neste exemplo o vetor estado constitui o número de clientes no tempo $t = 0$ que é dado pela matriz $P_{1 \times 3} = \begin{pmatrix} 200 & 120 & 180 \end{pmatrix}$. Usando a regra de multiplicando

de matrizes temos

$$X_1 = \begin{pmatrix} 200 & 120 & 180 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,6 \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 202 & 158 & 140 \end{pmatrix}$$

Para encontrar o estado X_2 basta fazer a multiplicação agora usando o estado X_1 como atual.

$$P_{ij} \cdot X_1 = X_2 \quad (1.5)$$

$$X_2 = \begin{pmatrix} 202 & 158 & 140 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,1 & 0,3 & 0,6 \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

$$X_2 = \begin{pmatrix} 207 & 173 & 120 \end{pmatrix}$$

No exemplo anterior a Matriz de Transição foi representada por P_{ij} na qual representa a probabilidade de estar no estado i dado que a transição foi iniciada em um estado j . Contudo também podemos representar a Matriz de Transição por P_{ji} . Neste caso será a matriz $(P_{ij})^t$. De forma análoga, o vetor de estado deve ser representado por um vetor coluna. Utilizando o mesmo exemplo anterior, será calculado para o tempo $t = 1$ na matriz do tipo P_{ji}

Relembrando: Numa determinada cidade há três lojas de doces, semanalmente 200 pessoas vão a loja A, 120 vão na loja B e 180 vão na loja C. Mas tipicamente as pessoas não vão para as mesmas lojas de doces toda semana. Na loja A 80% continuam frequentando a loja, 10% vão para a loja c e 10% para a loja B. Na loja B 70% continuam comprando, 20% vão para a loja A e 10% vão para a loja C. Enquanto na loja C, 60% continuam a comprar os doces da loja, 30% migram para a loja B e 10% para a loja A.

$$P_{ji} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,3 \\ 0,1 & 0,1 & 0,6 \end{pmatrix} & \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \end{matrix} ; X_0 = \begin{pmatrix} 200 \\ 120 \\ 180 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,3 \\ 0,1 & 0,1 & 0,6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 200 \\ 120 \\ 180 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 202 \\ 158 \\ 140 \end{pmatrix} \quad (1.7)$$

Exemplo 1.2.2 Pierre tem quatro guarda-chuvas, uns em casa e outros no escritório. Quando chove, ele leva o guarda-chuva para ir de um lugar para outro. Quando não está chovendo, ele obviamente não pensa mais nesses guarda-chuvas, que, portanto, ficam onde estão. Acontece que todos os guarda-chuvas estão somente em um lugar e ele no outro. Então começa a chover e ele deve partir logo. Represente este problema usando uma Cadeia de Markov cuja variável é o número dos guarda-chuvas disponíveis no momento, considerando que a probabilidade p de chover quando Pierre tem que fazer o seu caminho é constante.

Solução: Para resolver o problema, considere uma cadeia de Markov tomando valores no conjunto $S = \{i : i = 0, 1, 2, 3, 4\}$, onde i representa o número de guarda-chuvas no local onde Pierre está atualmente (casa ou escritório). Se p é a probabilidade de chover logo, $1 - p = q$ que é a probabilidade de não chover.

Através do diagrama temos:

Figura 1.2: Exemplo de figura

$$\begin{array}{c}
 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\
 \\
 0 \left(\begin{array}{ccccc}
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & q & p \\
 0 & 0 & q & p & 0 \\
 0 & q & p & 0 & 0 \\
 q & p & 0 & 0 & 0
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

1.3. CADEIAS DE MARKOV EM n PASSOS

Dada uma Cadeia de Markov definida por

$$r_{ij}(n) = P(x_n = j \mid x_0 = i) \tag{1.8}$$

No diagrama a seguir, podemos observar um exemplo das diferentes maneiras que esse evento pode acontecer.

Figura 1.3: Exemplo de figura

Definição 1.3. A probabilidade de estar no estado j é a soma das probabilidades de todas as possibilidades de chegar a esse objetivo, considerando apenas o estado anterior.

$$r_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n r_{ik}(n-1) \cdot P_{kj} \tag{1.9}$$

Em algumas situações se deseja encontrar o quarto, sexto ou décimo segundo estado. Nesses casos não é necessário calcular estado por estado até chegar ao estado desejado. A fórmula demonstrada abaixo pode ser usada para calcular qualquer probabilidade de se estar em um determinado estado sem a necessidade de calcular as probabilidades anteriores.

Para encontrar o estado 1 dado o estado inicial temos:

$$\begin{aligned} X_1 &= X_0 \cdot P \\ X_2 &= X_1 \cdot P \Rightarrow X_2 = (X_0 \cdot P) \cdot P \Rightarrow X_2 = X_0 \cdot P^2 \\ X_3 &= X_2 \cdot P \Rightarrow X_3 = (X_0 \cdot P^2) \cdot P \Rightarrow X_3 = X_0 \cdot P^3 \\ &\vdots \\ X_n &= X_0 \cdot P^n \end{aligned} \tag{1.10}$$

Exemplo 1.3.1 Em um supermercado são vendidos semanalmente 200 cremes dentais. 80 da marca A, 60 da marca B e 60 da marca C. 10% dos consumidores da marca A mudam para B e 30% para C. 30% que compram o

creme dental B mudam para A e 20% para marca C. 20% dos consumidores C mudam para A e 40% para B. Quantos consumidores terá cada marca daqui a três semanas?

Solução

$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,3 & 0,2 \\ 0,1 & 0,5 & 0,4 \\ 0,3 & 0,2 & 0,4 \end{pmatrix}^3 \cdot \begin{pmatrix} 80 \\ 60 \\ 60 \end{pmatrix} = \tag{1.11}$$

$$\begin{pmatrix} 0,403 & 0,384 & 0,366 \\ 0,288 & 0,325 & 0,342 \\ 0,309 & 0,291 & 0,292 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 80 \\ 60 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77,24 \\ 63,06 \\ 59,7 \end{pmatrix} \tag{1.12}$$

Exemplo 1.3.2 Na Idade das Trevas, Harvard, Dartmouth e Yale admitiam apenas estudantes do sexo masculino. Suponha que, naquela época, 80% dos filhos de homens de Harvard fossem para Harvard e o resto foi para Yale, 40% dos filhos dos homens de Yale foram para Yale, e o restante foi dividido igualmente entre Harvard e Dartmouth; e dos filhos dos homens de Dartmouth, 70% foram para Dartmouth, 20% para Harvard e 10% para Yale.

(i) Encontre a probabilidade de que o neto de um homem de Harvard tenha ido para Harvard.

(ii) Altere o enunciado acima, assumindo que o filho de um homem de Harvard sempre foi para Harvard. Encontre novamente a probabilidade de que o neto de um homem de Harvard tenha ido para Harvard.

Solução

i) Primeiro formamos uma Cadeia de Markov com espaço de estado $S = H, D, Y$ e a seguinte matriz de probabilidade de transição:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} H & D & Y \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0,8 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Observe que as colunas e linhas estão ordenadas: primeiro H, depois D, depois Y. Lembre-se, a entrada ij da matriz P^n é a probabilidade de que a Cadeia de Markov que começa no estado i esteja no estado j após n passos. Assim, a probabilidade de que o neto de um homem de Harvard tenha ido para Harvard é o elemento superior esquerdo da matriz.

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,06 & 0,24 \\ 0,33 & 0,52 & 0,15 \\ 0,42 & 0,33 & 0,25 \end{pmatrix}$$

Logo a probabilidade é igual a $0,8 \cdot 0,8 + 0 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,3 = 0,7$ e, como pode ver, não é necessário calcular todos os elementos de P^2 para responder a esta pergunta.

ii) Se todos os filhos de homens de Harvard fossem para Harvard, isso daria a seguinte matriz para a nova cadeia de Markov com o mesmo conjunto de estados:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} H & D & Y \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

O elemento superior esquerdo de P^2 é 1, pois $1 \cdot 1 + 0 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,3 = 1$, o que não é surpreendente, porque os descendentes de homens de Harvard entram apenas nesta mesma instituição.

Exemplo 1.3.3 Certa máquina de calcular usa apenas os dígitos 0 e 1. Ela deve transmitir um desses dígitos através de vários estágios. No entanto, em

cada estágio, há uma probabilidade p de que o dígito que entra nesse estágio seja alterado quando sai e uma probabilidade $q = 1 - p$ no qual o dígito não é modificado.

i) Forme uma Cadeia de Markov para representar o processo de transmissão tomando como estados os dígitos 0 e 1.

ii) Assumindo que o processo começa no estado 0 e passa por dois estágios de transmissão, qual é a probabilidade de que a máquina, após dois estágios, produza o dígito 0.

Solução:

i) Tomando como estados os dígitos 0 e 1, identificamos a seguinte cadeia de Markov.

$$\begin{array}{c}
 \\
 \\
 0 \\
 1 \\
 \\
 P =
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 q & p \\
 p & q
 \end{pmatrix}$$

ii) Como queremos encontrar o que acontece na etapa 2 devemos fazer P^2 .

$$P^2 = \begin{pmatrix} q & p \\ p & q \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q & p \\ p & q \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} q^2 + p^2 & q \cdot p + p \cdot q \\ q \cdot p + p \cdot q & p^2 + q^2 \end{pmatrix}$$

Como podemos ver, a probabilidade de que a máquina produza 0 em dois passos, se começar com 0, é $p^2 + q^2$.

Exemplo 1.3.4 (O problema da Ruína do Jogador) Em uma certa aposta, a cada jogada, o jogador ganha um dólar com probabilidade p ou perde um

dólar com probabilidade $q = 1 - p$. O objetivo do jogo é ganhar quatro dólares, e assim que for alcançado o jogo termina.

$\phi(x)$ = a probabilidade de ganhar uma quantia b antes de perder tudo, começando em um estado x .

- i) Forme uma Cadeia de Markov para representar o processo.
ii) Escreva as equações que satisfazem $\phi(x)$.

Solução:

i)

$$\begin{array}{cccccc}
& & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
0 & \left(\begin{array}{cccccc}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1-p & 0 & p & 0 & 0 \\
0 & 1-p & 0 & p & 0 \\
0 & 0 & 1-p & 0 & p \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{array} \right)
\end{array}$$

ii)

Se a quantia atual for x , a próxima quantia será $x + 1$ ou $x - 1$, com probabilidade p ou $1 - p$, respectivamente, desde que x não seja b ou x não seja 0. Assumimos independência entre os jogos, então a próxima fortuna não dependerá da anterior. Se a fortuna chegar a 0, o jogador deve parar de jogar, se atingir b , então o jogador atingiu o alvo, portanto o jogo para novamente.

As equações são:

$$\phi(0) = 0$$

$$\phi(b) = 1$$

$$\phi(x) = p\phi(x + 1) + q\phi(x - 1), x = 1, 2, \dots, b - 1$$

1.4. VETOR ESTACIONÁRIO

Um fenômeno interessante que pode ocorrer na Cadeia de Markov é o vetor estacionário, ou seja, após uma determinada quantidade de tempo o vetor de transição se aproxima de uma condição de equilíbrio com valores fixos. Isso significa que a probabilidade de transição se aproxima de um vetor estacionário mesmo com os eventos continuando a acontecer:

$$P \cdot \bar{x} = \bar{x} \tag{1.13}$$

Definição 1.4. Considere a cadeia de Markov dada por:

$$r_{ij}(n) = \sum_k r_{ik}(n-1)P_{kj} \tag{1.14}$$

Com $n \rightarrow \infty$

$$\pi_j = \sum_k \pi_k P_{kj} \tag{1.15}$$

Para que esse fenômeno ocorra a Cadeia de Markov deve seguir os seguintes critérios:

- Estados recorrentes estão todos em classe única
- Classe recorrente única não é periódica

Em Cadeia de Markov estados recorrentes são aqueles que podem ocorrer k vezes em n eventos diferentes.

Teorema 1.4. Se P é a matriz de transição de um processo de Markov regular, e $P^n \rightarrow Q$, quando $n \rightarrow \infty$, com os u_i sendo números positivos tais que $u_1 + u_2 + \dots + u_n = 1$

$$Q = \begin{pmatrix} u_1 & u_1 & \dots & u_1 \\ u_2 & u_2 & \dots & u_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n & u_n & \dots & u_n \end{pmatrix}$$

Obs: Não iremos provar esse teorema.

Então existe um único vetor estacionário g , de forma que $u_1 + u_2 + \dots + u_n = 1$, que satisfaz a equação $P \cdot g = g$

$$g = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

Demonstração: Dada a matriz $P^n \rightarrow Q$, quando $n \rightarrow \infty$, se x é qualquer vetor de probabilidade então.

$$Q \cdot x = \begin{pmatrix} u_1 & u_1 & \dots & u_1 \\ u_2 & u_2 & \dots & u_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n & u_n & \dots & u_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 x_1 & u_1 x_2 & \dots & u_1 x_n \\ u_2 x_1 & u_2 x_2 & \dots & u_2 x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n x_1 & u_n x_2 & \dots & u_n x_n \end{pmatrix}$$

$$Q \cdot x = \begin{pmatrix} u_1(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \\ u_2(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \\ \vdots \\ u_n(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

Uma vez que $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$

Logo $Q \cdot g = g$, onde g é um vetor de probabilidade fixo com entradas positivas. Pelo teorema temos que $P^n \rightarrow Q$, portanto $P^{n+1} \rightarrow Q$, quando $n \rightarrow \infty$.

Exemplo 1.4.1

Dado uma matriz $P = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 \\ 0,5 & 0,75 \end{pmatrix}$, Encontre \bar{P} e \bar{x} .

Solução: Sabemos que $P \cdot \bar{x} = \bar{x}$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 \\ 0,5 & 0,75 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$\text{i) } 0,5A + 0,25B = A$$

$$\text{ii) } 0,5A + 0,75B = B$$

i)

$$0,25B = A - 0,5A \Rightarrow 0,25B = 0,5A \Rightarrow (0,25B = 0,5A) \cdot 4 \Rightarrow B = 2A$$

Sabemos que $A + B = 1$. substituindo.

$$A + 2A = 1 \quad A = \frac{1}{3}$$

$$B = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Logo:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \text{ e } \bar{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Exemplo 1.4.2

Em uma cidade há duas lojas de doces, loja A e loja B. 30% dos clientes que compram na loja A vão comprar na loja B no próximo mês e 20% dos clientes que compram na loja B vão comprar na loja A no mês seguinte. Encontre o vetor estacionário.

Solução:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Sendo $\bar{x} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, com $P \cdot \bar{x} = \bar{x}$

$$\begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$\text{i) } 0,7A + 0,2B = A$$

$$\text{ii) } 0,3A + 0,8B = B$$

$$\text{i) } 0,2B = A - 0,7A \Rightarrow 0,2B = 0,3A \Rightarrow (0,2B = 0,3A) \cdot 10 \Rightarrow 2B = 3A \Rightarrow B = \frac{3A}{2}$$

Sabemos que $A + B = 1$.

$$A + \frac{3A}{2} = 1$$

Resolvendo a equação temos: $A = \frac{2}{5}$ e $B = \frac{3}{5}$

Logo:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Exemplo 1.4.3

Em tempos não lucrativos, as corporações às vezes suspendem o pagamento de dividendos. Suponha que após o pagamento de um dividendo, o próximo será pago com probabilidade 0,9, enquanto após a suspensão de um dividendo o próximo será suspenso com probabilidade 0,6. No longo prazo, qual é a fração dos dividendos que serão pagos?

Solução:

Temos uma Cadeia de Markov com dois estados. Estado 1: Dívida Paga. Estado 2: Dívida não paga. Sabendo que a matriz de transição igual a

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix} \end{matrix},$$

a distribuição estacionária será do tipo:

$$\pi \cdot P = \pi \tag{1.16}$$

$$\begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 \end{pmatrix}$$

$$0,9\pi_1 + 0,4\pi_2 = \pi_1$$

$$0,1\pi_1 + 0,6\pi_2 = \pi_2$$

Pela definição sabemos que:

$$\pi_1 + \pi_2 = 1$$

Resolvendo o sistema temos que:

$$\pi_1 = \frac{4}{5}, \quad \pi_2 = \frac{1}{5}$$

Então, no longo prazo, 80% dos dividendos serão pagos.

1.5. CADEIAS DE MARKOV ABSORVENTE

Definição 1.5. Sejam um espaço de estados finito Ω , e uma matriz de transição P tal que existe um $n > 0$ e $P^n_{x,y} > 0$ com $x, y \in \Omega$. Dizemos que y é acessível por x e escrevemos $x \rightarrow y$, se for possível que em um número finito de passos a cadeia de eventos de mova de x para y . Se também é verdade que x é acessível por y , $y \leftrightarrow x$ então chamamos de classes de estados recorrentes. Uma Cadeia de Markov é absorvente se após a cadeia de eventos alcançar y não é mais possível mudar de estado. Portanto dado um estado absorvente y não há probabilidade de transição para outras classes.

$$P_{ij} = 1 \quad (i = j) \tag{1.17}$$

$$P_{(i \rightarrow n, j)} = 0 \quad (i \neq j) \tag{1.18}$$

Figura 1.4: Exemplo de figura

Exemplo 1.5.1

Identifique os estados absorventes das seguintes matrizes de transição.

$$\begin{array}{l}
 \text{i)} \\
 P_{ij} = \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array} \begin{array}{ccc} A & B & C \\ \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0,3 & 0,7 & 0,8 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{array} \right)
 \end{array}
 \end{array}$$

Solução: A é um estado absorvente.

$$\begin{array}{l}
 \text{ii)} \\
 P_{ij} = \begin{array}{c} A \\ B \\ C \end{array} \begin{array}{ccc} A & B & C \\ \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{array} \right)
 \end{array}
 \end{array}$$

Solução: B é um estado absorvente.

Exemplo 1.5.2

Considere uma cadeia de Markov com dois estados 1,2. Suponha que $P_{1,2} = a, P_{2,1} = b$. Quais os valores de a e b para que seja uma cadeia de Markov absorvente?

Solução:

$$\begin{matrix} & 1 & 2 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} - & a \\ b & - \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Um deles (ou ambos) deve ser zero. Porque, se ambos forem positivos, a cadeia continuará se movendo entre 1 e 2 para sempre.

Exemplo 1.5.3

Considere uma cadeia de Markov com o seguinte diagrama de transição. Quais estados são absorventes?

Figura 1.5: One Hundred Solved Exercises for the Subject: Stochastic Processes, p.35

Solução: 4 é o único estado absorvente.

Exemplo 1.5.4

Mostre que a Cadeia de Markov com matriz de transição P abaixo tem mais de um estado de transição estacionária.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solução: Sabemos que o vetor estacionário será do tipo.

$$\pi \cdot P = \pi \quad (1.19)$$

$$\left(\pi_1 \quad \pi_2 \quad \pi_3 \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \left(\pi_1 \quad \pi_2 \quad \pi_3 \right) \quad (1.20)$$

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \pi_1 \cdot 1 + \pi_2 \cdot \frac{1}{4} + \pi_3 \cdot 0 = \pi_1 \\ \text{ii)} \quad & \pi_1 \cdot 0 + \pi_2 \cdot \frac{1}{2} + \pi_3 \cdot 0 = \pi_2 \\ \text{iii)} \quad & \pi_1 \cdot 0 + \pi_2 \cdot \frac{1}{4} + \pi_3 \cdot 1 = \pi_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & \pi_1 + \frac{1}{4} \cdot \pi_2 = \pi_1 \\ \text{ii)} \quad & \frac{1}{2} \cdot \pi_2 = \pi_2 \\ \text{iii)} \quad & \frac{1}{4} \cdot \pi_2 + \pi_3 = \pi_3 \end{aligned}$$

Logo $\pi_2 = 0$. E como sabemos que $\sum_{i=1}^3 \pi_i = 1$ temos:

$$\pi_1 + \pi_3 = 1.$$

Podemos definir π_1 como qualquer valor entre 0 e 1 e dizer que $\pi_1 = p$ e que $\pi_3 = 1 - p$. Assim, não há apenas uma distribuição estacionária, mas infinitas. Para cada valor de $p \in [0, 1]$, em que π será da forma.

$$\pi = \left(p \quad 0 \quad 1 - p \right)$$

Observação: A presença de um estado absorvente não garante que matriz de transição P converge para uma matriz limitante P^n quando $n \rightarrow \infty$ nem que as matrizes de estado na cadeia de Markov correspondentes se aproximem do vetor do estacionário.

1.6. CONCLUSÃO

O minicurso apresentou o conteúdo Cadeias de Markov com os principais conceitos e definições de forma introdutória para compreensão inicial do tema. Utilizando também exemplos com aplicações em uma perspectiva mais abrangente.

APÊNDICES

A

GRAFOS

Figura A.1: Grafo. Exemplo 1.2.2

Figura A.2: Grafo. Seção 1.3

Figura A.3: Seção 1.5

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Stroock. Daniel W. *An Introduction to Markov Processes*. 1^o ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2005.
- [2] OLIVEIRA, Amanda Silvieri Leite de; RIBEIRO, Thaís Saes Giuliani; SILVA, Fabiano Borges da. *Cadeia de Markov: modelo probabilístico e convergência das distribuições de probabilidade*. C.q.d. Revista Eletrônica Paulista de Matemática, [s.l.], v. 11, p.49-61, dez. 2017. C.Q.D.- Revista Eletronica Paulista de Matematica. <http://dx.doi.org/10.21167/cqdvoll1ic201723169664aslotsgrfbs4961>.
- [3] Tsitsiklis, John. MIT 6.041 *Probabilistic Systems Analysis and Applied Probability*, Fall 2010, disponível em: <http://ocw.mit.edu/6-041F10> . Acesso 14/11/2019.
- [4] ANTON Howard, RORRES Chris. *Algebra liner com Aplicações*. 8^o edição. Porto Alegre: Bookman, 2001
- [5] SILVA, F. B.; ROTA, I. S. *Convergência de matrizes estocásticas regulares*. C.Q.D. – Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Bauru, v. 8, p. 4-14, dez. 2016. Edição Iniciação Científica.
- [6] Silva, D.S.D. *Convergência em Variação Total de Cadeias de Markov*. (Monografia de Graduação) – Universidade Federal da Bahia . Salvador – BA. 2013.

- [7] (8) Y. Peres] David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer. *Markov Chains and Mixing Times*. American Mathematical Society, 371 páginas. 2009.
- [8] KONSTANTOPOULOS, Takis. *One Hundred Solved Exercises for the Subject: Stochastic Process*, disponível em: https://www.academia.edu/9661795/One_Hundred_1_Solved_2_Exercises_3_for_the_subject_Stochastic_Processes_I_4. Acesso 20/01/2022.

INTRODUÇÃO À FÍSICA-MATEMÁTICA

EMANUEL VIANA
IFCE - *Campus* CAUCAIA

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

SUMÁRIO

Prefácio

1 Introdução

2 Matemática e Física

2.1 A linguagem matemática em física

2.2 Análise dimensional

2.3 Ordem de magnitude

2.4 Erros e algarismos significativos .

3 Sistemas de Coordenadas

3.1 Coordenadas no espaço

3.2 Sistemas de coordenadas: cartesianas, cilíndricas e esféricas

3.2.1 Sistema de coordenadas cartesianas

3.2.2 Sistema de coordenadas cilíndricas

3.2.3 Sistema de coordenadas esféricas

3.3 Cálculo de áreas e volume

4 Vetores

4.1 Representação vetorial

4.2 Álgebra vetorial

4.3 Vetor unitário e versor

4.4 Versores em coordenadas esféricas e cilíndricas

5 Modelagem Matemática de Fenômenos Físicos

5.1 Modelagem com funções elementares

5.2 Cônicas em Física

5.2.1 Parábolas

5.2.2 Elipses

5.2.3 Hipérboles

6 Equações Diferenciais Ordinárias

6.1 Motivações

6.2 Definições e exemplos

6.3 Equações diferenciais ordinárias separáveis e lineares

6.3.1 EDO's separáveis

6.3.2 EDO's lineares

6.4 Modelagem com EDO's de primeira ordem

6.4.1 Crescimento e Decaimento

6.4.2 Meia-vida

Referências

PREFÁCIO

O objetivo dessas notas de aula é fornecer um texto auto-contido para o minicurso “Introdução à Física-Matemática”, ministrado na X Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, realizada em Belém-PA entre os dias 20 e 24 de junho de 2022. Tais notas tiveram sua produção na disciplina com título homônimo no curso de Licenciatura em Matemática do *Campus* Caucaia-CE do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). As notas de aula do curso ministrado em Caucaia tem como principais referências os livros de Batista & Mozolevski [3] e Rodrigues [14]. No último capítulo, adicionamos como referência o livro de Zill [19].

Fortaleza, Junho de 2022

Emanuel Viana

INTRODUÇÃO

Física-matemática é um ramo da física teórica que estuda desde simetrias até modelos integráveis na área de partículas e campos. Desde a antiguidade, temos exemplos da produtiva interação entre a matemática e as ciências naturais. Arquimedes, por exemplo, ao mesmo tempo que demonstrava teoremas de geometria também cuidava de questões sobre o equilíbrio dos corpos flutuantes. Ptolomeu desenvolveu grande parte da trigonometria esférica para o estudo do movimento dos planetas. Já nos primórdios da ciência moderna, também vimos o surgimento do cálculo diferencial e integral como linguagem matemática para o estudo do movimento dos corpos.

As duas ciências - a Matemática e a Física - andavam juntas em trabalhos de grandes matemáticos dos séculos XVIII e XIX, como os Bernoulli, Euler, Lagrange, Gauss, Hamilton, entre outros grandes filósofos matemáticos, e somente nos primórdios do século XX que a distinção entre matemática pura e ciências físicas ficou mais nítida. Apesar dessa distinção, atualmente dispomos da existência de dois universos quase que paralelos, pois, independentemente do trabalho dos matemáticos em teorias abstratas, sem a preocupação com qualquer tipo de aplicação às ciências, por outro lado, os físicos empregam a matemática como uma ferramenta teórica para modelar seus fenômenos, sem muita preocupação com o rigor e a estrutura lógica da linguagem que eles utilizam.

Dessa forma, é necessário que haja um elo entre estas duas áreas para fomentar o verdadeiro espírito científico, um diálogo entre dois tipos de saber tão enraizados em nossa cultura, isto é, aos físicos é necessário um aprimoramento do rigor matemático e uma melhor compreensão das estruturas matemáticas

necessárias para a descrição dos fenômenos físicos, e aos matemáticos, é necessária uma volta às origens, pois a matemática, acima de tudo, consiste de construções abstratas elaboradas na tentativa de compreender melhor o mundo. A apresentação desse campo epistêmico matemático em textos introdutórios inicia-se modelando o movimento de partículas, ondas em uma dimensão, e outros assuntos correlatos, admitindo como pré-requisitos os cursos básicos de cálculo diferencial, álgebra linear e equações diferenciais. Ressaltamos que há livros clássicos nesta área de estudo tais como o do Butkov [5], de Arfken & Weber [1] e Gondar & Cipolatti [8], estes o aluno precisa de arcabouço teórico bem robusto para iniciar as leituras.

Portanto, neste minicurso iremos abordar o campo matemático e físico intitulado Física-Matemática que se relaciona de modo intrínseco a vários problemas em Matemática e Física, de forma que o professor de Matemática nos ensinos fundamental e médio pode tirar proveito de raciocínios e exemplos oriundos das ciências naturais para introduzir os conceitos matemáticos em suas aulas. E em tal processo, abordaremos tópicos que vão além dos conteúdos presentes no ensino básico, como equações diferenciais ordinárias, mas nossa intenção ao fazê-lo é levar o participante a compreender um pouco mais as dimensões do conhecimento físico e o uso de estruturas matemáticas na modelagem.

MATEMÁTICA E FÍSICA

Neste capítulo vamos mostrar diversos aspectos da importância da matemática na elaboração do conhecimento em física. A seguir, utilizaremos a análise dimensional para a avaliação das dependências funcionais existentes entre as grandezas, discutiremos posteriormente a ordem de magnitude das grandezas presentes em nossa experiência cotidiana e avaliaremos erros em medidas experimentais, bem como calcular sua propagação no cálculo das grandezas derivadas.

2.1. A LINGUAGEM MATEMÁTICA EM FÍSICA

Uma teoria física é uma construção puramente intelectual, que obviamente leva em conta os fenômenos naturais previamente observados, objetivando não apenas explicar o que já é conhecido, como também fornecer elementos que nos guiem a fenômenos ainda não observados. Como construção intelectual, teorias físicas necessitam de linguagem adequada para permitir seu desenvolvimento e transmissão de maneira adequada, e linguagem matemática tem se mostrado a mais adequada para o propósito da elaboração de teorias físicas.

O primeiro e mais básico uso da linguagem matemática em física é o tratamento numérico de grandezas físicas, pois ao tentar descrever fenômenos naturais, precisamos lidar com certas quantidades, como comprimento, tempo, velocidade, temperatura, carga elétrica, etc., e estas caracterizarão o estado do sistema analisado. Da mesma forma, ao realizarmos um experimento, teremos como resultado uma sequência de números, que corresponderão aos valores numéricos das grandezas avaliadas no sistema. É através do comportamento

e da variação desses diversos números, bem como da interrelação entre eles, que podemos inferir leis empíricas de caráter geral sobre o funcionamento de determinado sistema físico.

Exemplo 2.1. A fim de compreendermos a linguagem matemática, para o tratamento de problemas físicos, vamos começar pelo uso dos números e sua interpretação.

Sabemos que experimentos resultam em uma coleção de números os quais representarão as medidas de certas grandezas físicas assumidas pelo sistema no qual estamos estudando. Dessa forma, algumas questões surgem, imediatamente, quando consideramos medidas físicas:

1. Qual o grau de precisão de nossos instrumentos de medida?
2. Que tipo de informação nos traz esse ou aquele número?
3. Nossa modelagem teórica coaduna perfeitamente com as medidas obtidas experimentalmente?
4. E se não, qual o limite entre o previsto teoricamente e o que foi observado na realidade?

Dessa forma, vamos mostrar os diversos aspectos do uso da linguagem e das técnicas matemáticas na modelagem e descrição de sistemas físicos. Na próxima seção, vamos entender o conceito de dimensão e de unidades de medida, isto é, de que trata a análise dimensional.

2.2. ANÁLISE DIMENSIONAL

Em cursos de matemática e física (entre outros), é frequente encontrar afirmações do tipo: “a dimensão de trabalho é ML^2T^{-2} ”, mas a definição do que sejam “dimensões” é raramente, ou nunca, encontrada. O nome que se dá ao estudo das dimensões físicas das variáveis de um problema, e dos parâmetros que o governam, é análise dimensional.

A análise dimensional consiste de um conjunto de técnicas e resultados que nos possibilita:

1. A verificação da homogeneidade de fórmulas físicas.
2. A previsão de equações físicas.
3. A mudança de sistemas de unidades.
4. A consideração de fatores de escalas para o estudo de modelos.

As ideias aqui apresentadas são uma adaptação da introdução à análise dimensional de Barenblatt [2], alguns excertos do trabalho de Batista e Mozolevski [3] e de Calçada & Sampaio [6]. Um texto para uma visão geral das grandezas físicas e análise dimensional, contido na Revista Brasileira de Ensino de Física, é o trabalho de Trancanelli [18].

Na Física existem basicamente dois tipos de grandezas de interesse: grandezas escalares e grandezas vetoriais. **Grandeza escalar** é aquela que fica perfeitamente definida por um número, positivo ou negativo, seguido de uma unidade apropriada. Grandezas como tempo, comprimento, volume, massa, carga elétrica e temperatura, por exemplo, são grandezas escalares, e tais grandezas podem ser somadas, multiplicadas e podemos tomar seus inversos, pois suas medidas tomam valores no corpo dos números reais.

Por outro lado, uma **grandeza vetorial**, é uma grandeza que não pode ser descrita por um único número. Para ficar completamente definida, necessita, além do valor numérico e unidade, de uma informação geométrica que nos dê a orientação exata da grandeza. Dessa forma, uma grandeza vetorial possui módulo, direção e sentido e, sua descrição matemática é dada por elementos de um espaço vetorial. Alguns exemplos de grandezas vetoriais são a força, velocidade, entre outras.

Um **sistema de unidades** é formado por um conjunto de padrões para as suas grandezas fundamentais, em termos das quais todas as demais grandezas do sistema podem ser escritas, e dessa forma, dado o conjunto de grandezas fundamentais, isso define a classe do sistema. Por exemplo, o sistema internacional de unidades (SI) é um sistema de classe MLT (se circunscrito a grandezas mecânicas). As grandezas fundamentais do sistema, bem como seus padrões (unidades), são massa (quilograma - kg), comprimento (metro - m) e tempo

(segundo - s). Duas grandezas derivadas do SI são a velocidade (com unidades ms^{-1}) e a força (com unidades $kg\ ms^{-2}$). Outros sistemas de mesma classe são possíveis. Dois exemplos são o sistema CGS (centímetro - grama - segundo), que é métrico, e o sistema MLT britânico (pé - libra-massa - segundo).

O conjunto de grandezas fundamentais é razoavelmente arbitrário: é necessário apenas que todas as demais grandezas sejam exprimíveis em função das grandezas fundamentais escolhidas, i.e., cada escolha de grandezas fundamentais definirá uma nova classe.

Definição 2.2 (Dimensão). O fator numérico pelo qual uma grandeza muda quando passa de um sistema de unidades para o outro de mesma classe é a sua dimensão.

Por exemplo, considerando a mudança entre os sistemas $CGS \rightarrow MLT$, os fatores numéricos para massa, comprimento e tempo são respectivamente $M = 0,001$, $L = 0,01$ e $T = 1$.

Definição 2.3. As dimensões das unidades fundamentais que definem a classe do sistema são as dimensões fundamentais dessa classe.

No caso acima, as unidades fundamentais são massa, comprimento e tempo, e, portanto, as dimensões fundamentais da classe são M , L e T .

Considere o seguinte princípio: todos os sistemas de uma determinada classe são equivalentes. Por exemplo, para a classe de sistemas MLT, as dimensões de todas as grandezas físicas devem ser expressas apenas em função dessas dimensões fundamentais: se G é uma grandeza qualquer do sistema de unidades, devemos ter

$$[[G]] = \varphi(M, L, T),$$

onde $[[\cdot]]$ representa a “dimensão de” e φ é a *função dimensional* da grandeza G . Dessa forma, como consequência do princípio de equivalência dos sistemas de unidade de uma determinada classe temos o

Teorema 2.4. A função dimensional φ é sempre uma função potência nas dimensões fundamentais:

$$\varphi = M^\alpha L^\beta T^\gamma.$$

Exemplo 2.5. Na Mecânica, adotam-se a massa (M), o comprimento (L) e o tempo (T) como *grandezas fundamentais*. Assim, pode-se expressar qualquer grandeza G , de natureza mecânica, em função de M, L e T, i.e., $[[G]] = M^\alpha L^\beta T^\gamma$.

Vamos determinar, por exemplo, a equação dimensional da *velocidade*.

No movimento uniforme, a velocidade é dada pelo quociente entre variação de espaço Δs e o correspondente intervalo de tempo Δt , de modo que $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$. Assim,

$$[[v]] = \frac{[[\Delta s]]}{[[\Delta t]]},$$

e desde que $[[\Delta s]] = L$ e $[[\Delta t]] = T$, segue $[[v]] = LT^{-1}$. Portanto,

$$[[v]] = M^0 L^1 T^{-1},$$

i.e., as dimensões físicas da velocidade, em relação às grandezas massa, comprimento e tempo são, respectivamente, 0, 1 e -1 .

Exemplo 2.6. Adotando como grandezas fundamentais a massa (M), o comprimento (L) e o tempo (T) vejamos as equações dimensionais do volume de um corpo e da densidade de um corpo.

O volume de um corpo é dado pelo produto de três comprimentos l_1, l_2 , e l_3 , isto é, $V = l_1 \cdot l_2 \cdot l_3$. Assim, $[[V]] = M^0 L^3 T^0$.

A densidade d de um corpo de massa m e de volume V é dada por $d = \frac{m}{V}$. Daí,

$$\begin{aligned} [[d]] &= \frac{[[m]]}{[[V]]} \\ &= \frac{M}{M^0 L^3 T^0} \therefore [[d]] = M^1 L^{-3} T^0. \end{aligned}$$

A seguir vejamos algumas regras básicas para o cálculo com dimensões:

1. Dimensões podem ser multiplicadas e divididas livremente e a multiplicação é comutativa e associativa.

- Existem grandezas sem dimensão, chamadas *adimensionais* e sua “dimensão” é representada nesse contexto pelo número 1. A dimensão de uma grandeza qualquer não muda se multiplicada por uma grandeza adimensional.

Estas duas regras basicamente dizem que as dimensões formam um **grupo abeliano** pela operação de multiplicação.

- A adição somente faz sentido quando os termos possuem estritamente a mesma dimensão, e a dimensão da soma é a mesma dimensão de cada uma de suas parcelas. Sejam, por exemplo, G_1, G_2, \dots, G_n grandezas tais que $[[G_i]] = [[G]]$, com $1 \leq i \leq n$, então $[[G_1 + G_2 + \dots + G_n]] = [[G]]$.
- Uma equação envolvendo grandezas físicas somente pode fazer sentido se ambos os membros da equação tiverem a mesma dimensão e todos os termos das somas envolvidas em qualquer um dos membros tiverem a mesma dimensão (**homogeneidade**).
- Funções transcendentais ($\sin, \cos, \tan, \arccos, \exp, \log, \dots$) só podem ser avaliadas em grandezas adimensionais (pois se observarmos, suas séries de Taylor envolvem potências arbitrárias dos argumentos) e seus valores também são grandezas adimensionais.
- Para grandezas vetoriais, cada uma de suas componentes deve ter a mesma dimensão do módulo do vetor, essa dimensão é definida como a dimensão da grandeza vetorial.
- A dimensão do produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial é o produto de suas respectivas dimensões.
- A dimensão do produto escalar de duas grandezas vetoriais é o produto das dimensões das grandezas vetoriais. Isto é facilmente obtido, pois o produto escalar é a soma dos produtos das entradas correspondentes,

isto é, se $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$, temos que $[[\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle]] = [[\vec{v}]] [[\vec{w}]]$.

9. A dimensão do produto vetorial de duas grandezas vetoriais também é o produto das dimensões individuais das grandezas vetoriais correspondentes.
10. A dimensão é invariante por limites, isto é, se considerarmos uma sequência numérica $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergindo para x , tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$ tenhamos $[[x_n]] = [[X]]$, então teremos que $[[x]] = [[X]]$.

Em particular, o cálculo de dimensões de grandezas que envolvem derivadas ou integrais não oferece qualquer complicação adicional.

Outra aplicação da análise dimensional é a previsão de leis físicas. As leis empíricas em geral são obtidas por meio de repetidas observações variando-se todos os parâmetros das grandezas envolvidas. Após cuidadosa análise dos dados experimentais, podemos inferir o comportamento de determinada grandeza em função de outra. A análise dimensional pode nos dar, em alguns casos, pistas sobre qual seria o comportamento dessas grandezas. Às vezes, esta estimativa não fornece o comportamento correto e nesse caso encontramos constantes de proporcionalidade dimensionais, como a constante de Planck ou a constante gravitacional.

Mesmo assim, a análise dimensional pode servir como guia para tentarmos entender os dados oriundos da experiência e elaborarmos corretamente as leis empíricas. Veremos como é feito esse procedimento a partir de exemplos que se seguem.

Exemplo 2.7. Determine o tempo de queda livre de um objeto de massa m caindo de uma altura h , a partir do repouso, com a aceleração da gravidade g .

Seja t o tempo de queda. Então podemos tentar uma fórmula do tipo:

$t = m^\alpha h^\beta g^\gamma$, que dimensionalmente fica

$$\begin{aligned} [[T]] &= [[M]]^\alpha [[L]]^\beta [[g]]^\gamma \\ &= [[M]]^\alpha [[L]]^{\beta+\gamma} [[T]]^{-2\gamma}, \end{aligned}$$

onde na última igualdade acima usamos o fato que g deve ter a dimensão de aceleração.

Como a equação tem que ser homogênea, então o lado direito tem que ter dimensão somente de tempo. Daí, $\alpha = 0$, $\beta = \frac{1}{2}$ e $\gamma = -\frac{1}{2}$, ou seja, t é proporcional à raiz quadrada da razão da altura pela aceleração da gravidade

$$t \propto \sqrt{\frac{h}{g}}.$$

O símbolo \propto na fórmula acima significa proporcionalidade, isto é, pode ser necessária a introdução de uma constante multiplicativa para que se obtenha uma igualdade. De fato, a fórmula verdadeira é:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Exemplo 2.8. A força centrípeta é a força que mantém um corpo em movimento circular. Determine a dependência da intensidade da força centrípeta F_C em relação à massa m , do corpo, ao módulo velocidade v , e ao raio r da circunferência onde se realiza o movimento.

Novamente, faremos uma expressão da força centrípeta dependendo dos parâmetros em questão: $F_C = m^\alpha v^\beta r^\gamma$, que em termos dimensionais se escreve da forma

$$[[M]] [[L]] [[T]]^{-2} = [[M]]^\alpha [[L]]^{\beta+\gamma} [[g]]^{-\beta}.$$

Dessa equação, inferimos que $\alpha = 1$, $\beta = 2$ e $\gamma = -1$. Portanto, afirmamos que

$$F_C \propto \frac{mv^2}{r},$$

nesse caso em particular, temos, de fato, uma igualdade e não apenas uma proporcionalidade.

Na maioria das vezes, podemos observar que a análise dimensional não fornece uma fórmula exata, com todas as constantes envolvidas, mas seu objetivo é nos fornecer um panorama do comportamento de certas grandezas físicas em função de outras.

A análise dimensional também será útil para estabelecer similaridades físicas. Assim como as semelhanças em geometria, as semelhanças em física também são uma poderosa ferramenta na resolução de problemas. Sua principal função é permitir a construção de modelos e protótipos em escala para a simulação de situações reais. Por exemplo, os fabricantes de aviões não têm como testar um protótipo real em um voo tripulado, a não ser que tenham plena certeza de que seja seguro. A única possibilidade é construir um modelo miniatura, com os mesmos materiais e com a mesma geometria da aeronave real, e submeter a miniatura a condições similares as quais a aeronave real seria submetida em pleno voo, isto é, feito com o auxílio de grandes tubos de vento.

O princípio básico para trabalharmos com questões de similaridade é que, se uma grandeza G é proporcional a um produto de potências de outras grandezas (aqui entra a análise dimensional para determinar esta dependência), isto é, se $G \propto f_1^{\alpha_1} f_2^{\alpha_2} \dots f_n^{\alpha_n}$, então, se tomarmos dois sistemas físicos A e B , a razão entre a medida da grandeza G para A , que denotaremos por G_A , e a medida da grandeza G para B , que denotaremos por G_B será igual a

$$\frac{G_A}{G_B} = \left(\frac{f_{1A}}{f_{1B}} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{f_{2A}}{f_{2B}} \right)^{\alpha_2} \dots \left(\frac{f_{nA}}{f_{nB}} \right)^{\alpha_n} .$$

Na expressão acima temos uma igualdade, pois todas as constantes multiplicativas são canceladas.

Exemplo 2.9. Um poste de 6 m de altura tem massa de 600 kg . Determine massa de um poste feito com o mesmo material e 12 vezes menor.

A informação de que o poste é feito do mesmo material significa que ele possui a mesma densidade.

Vamos denotar por ρ essa densidade comum, e por M , L e V , respectivamente, a massa, comprimento e volume do poste grande e por m , l e v a massa,

altura e volume do poste pequeno. Assim,

$$1 = \frac{\rho}{\rho} = \frac{MV^{-1}}{mv^{-1}} \Rightarrow m = \frac{Mv}{V}.$$

Desde que $\frac{v}{V} = \frac{l^3}{L^3} = \left(\frac{l}{L}\right)^3$, segue que

$$m = M \left(\frac{l}{L}\right)^3 = M \left(\frac{1}{12}\right)^3,$$

e, portanto, como $M = 600 \text{ kg}$, temos $m = 0,35 \text{ kg} = 350 \text{ g}$.

2.3. ORDEM DE MAGNITUDE

Em muitas situações do cotidiano, precisamos apenas saber uma estimativa de certas quantidades, não o valor exato. Por exemplo, em um show em praça pública, como a polícia avalia quantas pessoas estão presentes no evento? Você já deve ter ouvido várias vezes: estavam presentes em torno de 20000 pessoas, mas nunca deve ter ouvido algo do tipo: estavam presentes 21534 pessoas. Como se estima a área devastada na floresta amazônica? Ou ainda, qual a frota nacional de veículos automotores? Essas e várias outras perguntas recebem respostas aproximadas. Faz diferença se foram devastados 10000 m^2 ou 100000 m^2 em uma floresta, mas faz pouca diferença se foram devastados 10000 m^2 ou 15000 m^2 . O que se procura nessas situações é estimar a ordem de magnitude da grandeza, ou seja, qual a potência de 10 que mais se aproxima da realidade, isto em unidades de medida de uma grandeza dada, seja ela o número de pessoas, a área de floresta, etc.

Uma ordem de magnitude ou ordem de grandeza é a classe de escala ou magnitude de qualquer quantidade ou grandeza, onde cada classe contém valores de uma razão à classe que a precede. A razão mais comumente usada é 10.

Ordens de magnitude são geralmente usadas para fazer comparações muito aproximadas. Se dois números diferem por uma ordem de magnitude, um é aproximadamente dez vezes maior que o outro. Se eles diferem por duas

ordens de magnitude, eles diferem por um fator de aproximadamente 100. Dois números de mesma ordem tem aproximadamente a mesma escala: o maior valor é menor que dez vezes o menor valor. Esse é o raciocínio que está por trás dos algarismos significativos: a quantidade arredondada é normalmente umas poucas ordens de magnitude menor que o total, e conseqüentemente, insignificante. Mais precisamente, temos a seguinte definição.

Definição 2.10. A ordem de magnitude de um número é a menor potência de 10 usada para representar aquele número. Dessa forma, a ordem de grandeza de um número n é o número $b \in \mathbb{Z}$ da forma que

$$n = a \times 10^b,$$

onde $1 \leq a < 10$.

Exemplo 2.11. O número 0,2 tem ordem de magnitude -1; o número 5 tem ordem de magnitude 1 e o número 999 tem ordem magnitude 3.

Uma das tarefas de um cientista é aprimorar sua capacidade de fazer estimativas a priori da ordem de magnitude de determinada grandeza, antes de fazer um exame detalhado, seja do ponto de vista teórico ou experimental. Um físico que possuía essa capacidade em seu mais alto grau de eficácia foi Enrico Fermi. Fermi introduziu uma prática muito comum hoje em dia entre os físicos que é a “física do verso de um envelope”, isto é, antes de discutir um fenômeno com mais detalhes, um físico deve ser capaz de fazer estimativas a priori com cálculos que não devem ocupar mais espaço que as costas de um envelope.

Os cálculos necessários para se estimar a ordem de magnitude são, em geral, indiretos e aproximados, levando em conta o mínimo de hipóteses possíveis. A estimativa de ordem de grandeza, juntamente com a análise dimensional pode nos auxiliar na resolução de problemas.

2.4. ERROS E ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

Um aspecto complementar da aproximação é a avaliação do erro. De fato, cada vez que realizamos uma estimativa aproximada da medida de uma gran-

deza, fazemos determinada quantidade de hipóteses a priori. Se essas estimativas forem repetidas diversas vezes, sendo que, em cada uma delas as hipóteses forem levemente diferentes, certamente chegaremos a valores diferentes. Esses valores estarão dentro de um intervalo. A determinação da largura desse intervalo numérico é a estimativa do erro. A escolha deste ou daquele valor dentro do intervalo de erro não possui qualquer relevância física, em geral, escolhe-se como medida convencional o ponto médio deste intervalo. Além disso, os erros surgem com a conversão de um número real em um número de máquina de ponto flutuante. Para mais detalhes sobre máquina de ponto flutuante e propagações de erros veja S. D. Conte [7] e Ruggiero & Lopes [15].

Notação 2.1. *A medida de uma grandeza física, em unidades pertinentes, é escrita como*

$$G = (a \cdot 10^b \pm \varepsilon)U,$$

onde $1 \leq a < 10$, $b \in \mathbb{Z}$, $\varepsilon > 0$ e U é a unidade de medida da grandeza G .

A notação $a \cdot 10^b$, é o que se denomina notação científica, e ela é importante porque explicita a ordem de magnitude da grandeza medida. O número positivo ε é comumente chamado de erro absoluto, que a seguir definiremos que modo preciso, a largura do intervalo de erro é igual a 2ε . Para que uma medida possa fazer algum sentido, é necessário que o erro absoluto fique, no máximo, numa ordem de magnitude abaixo da medida, em nosso exemplo, teríamos que ter $0 < \varepsilon \leq 5 \cdot 10^{b-1}$. Se a ordem de magnitude do erro for a mesma ordem de magnitude da medida, significa que a medida não faz qualquer sentido. Colocamos a desigualdade $\varepsilon \leq 5 \cdot 10^{b-1}$, pois poderíamos efetuar um arredondamento para baixo, resultando em $\varepsilon \approx 10^{b-1}$. Se acontecesse $\varepsilon > 5 \cdot 10^{b-1}$, teríamos que arredondar para cima, obtendo $\varepsilon \approx 10^b$.

Definição 2.12. O erro absoluto é a diferença entre o valor exato de um número x e de seu valor aproximado \bar{x} , i.e.,

$$\Delta_x = x - \bar{x}.$$

Em geral, apenas o valor de \bar{x} é conhecido, e, neste caso, é impossível obter o valor exato do erro absoluto. O que se faz é obter um limitante superior ou

uma estimativa para o módulo do erro absoluto. Por exemplo, sabendo-se que $\pi \in (3, 14; 3, 15)$ tomaremos para π um valor dentro deste intervalo e teremos, então, $|\Delta_\pi| = |\pi - \bar{\pi}| < 0,01$.

Seja agora o número x representado por $\bar{x} = 2112,9$ de tal forma que $|\Delta_x| < 0,1$, ou seja, $x \in (2112,8; 2113)$ e seja y o número representado por $\bar{y} = 5,3$ de tal forma que $|\Delta_y| < 0,1$, ou seja, $y \in (5,2; 5,4)$. Os limitantes superiores para os erros absolutos são os mesmos. Podemos dizer que ambos os números estão representados com a mesma precisão?

Para responder tal questão é preciso comparar a ordem de grandeza de x e y , de modo que feito isso, é fácil concluir que o primeiro resultado é mais preciso que o segundo, pois a ordem de grandeza de x é maior que a ordem de grandeza de y . Assim, dependendo da ordem de grandeza dos números envolvidos, o erro absoluto não é suficiente para descrever a precisão de um cálculo. Por esta razão, o erro relativo é amplamente empregado e será definido a seguir.

Definição 2.13. O erro relativo de x é definido como o erro absoluto dividido pelo valor aproximado, i.e.,

$$\delta_x = \frac{\Delta_x}{\bar{x}} = \frac{x - \bar{x}}{\bar{x}}.$$

No exemplo anterior, temos

$$|\delta_x| = \frac{|\Delta_x|}{|\bar{x}|} < \frac{0,1}{2112,9} \approx 4,7 \cdot 10^{-5}$$

e

$$|\delta_y| = \frac{|\Delta_y|}{|\bar{y}|} < \frac{0,1}{5,3} \approx 0,02,$$

confirmando, portanto, que o número x é representado com maior precisão que o número y .

Observação 2.14. O erro relativo é um número entre 0 e 1, portanto quanto mais próximo de 0 for o erro relativo, melhor e mais acurada foi a medida. Em contrapartida, se o erro relativo ficou próximo de 1, então a medida foi gravemente prejudicada e não possui qualquer grau de confiabilidade.

Observação 2.15. O erro relativo sempre é um número adimensional, pois resulta da divisão de duas grandezas com a mesma dimensão.

Finalizaremos o capítulo com o seguinte resultado

Proposição 2.16. *Para a soma e subtração de medidas da mesma grandeza, os erros absolutos são somados. Para a multiplicação de um número arbitrário de grandezas, ou para a divisão de duas grandezas, os erros relativos são somados.*

Um prova bastante direta para esta proposição pode ser encontrada em [3, 7, 15].

SISTEMAS DE COORDENADAS

Neste capítulo vamos mostrar alguns dos principais sistemas de coordenadas que encontramos em matemática e física, bem como as mudanças de coordenadas entre eles. Finalizamos o capítulo com o cálculo de áreas e volumes no sistema de coordenadas cartesianas, finalizando com algumas fórmulas de área e volume nos sistemas apresentados logo a seguir.

3.1. COORDENADAS NO ESPAÇO

Vivemos num espaço tridimensional e para definirmos a posição de um ponto no espaço precisaremos de no mínimo três coordenadas espaciais (latitude, longitude e altura acima do nível do mar). Entendemos por **coordenadas** números que permitem a localização relativa de um ponto no espaço. Além disso, a posição do ponto é *única*, mas os valores das coordenadas deste ponto irão depender do **sistema de coordenadas** adotado e da escolha da origem.

De forma geral, escreveremos estas três coordenadas como x_1, x_2, x_3 (assim como podemos usar no índice o ponto P que estamos tratando). Note que existem diversos sistemas de coordenadas e escolhendo de forma adequada um sistema podemos tornar mais simples a resolução de um problema. Ademais, a escolha da origem também é fundamental para uma solução mais rápida e simples de um determinado problema.

Para o que se segue nos limitaremos a dimensão $n = 3$ no espaço vetorial \mathbb{R}^3 . A seguir, discutiremos alguns sistemas de coordenadas, a saber, o *cartesiano*, o *esférico* e o *cilíndrico*.

3.2. SISTEMAS DE COORDENADAS: CARTESIANAS, CILÍNDRICAS E ESFÉRICAS

3.2.1. SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS

Criado por René Descartes, este sistema define um plano cuja origem se situa na interseção entre dois eixos perpendiculares ditos eixo das **abscissas** $0x$ e o eixo das **ordenadas** $0y$. Tal sistema também é conhecido como *sistema de coordenadas retangulares*. Dessa forma, todos os pontos de um plano são definidos por pares ordenados (x, y) com $x, y \in \mathbb{R}$.

Da mesma maneira, considerando três dimensões, os pontos do espaço podem ser identificados por ternos (x, y, z) com $x, y, z \in \mathbb{R}$. Para tal construção, tomemos três eixos de coordenadas passando pelo mesmo ponto 0 , que será dito a origem do sistema, de forma que cada eixo seja perpendicular aos outros dois (veja Figura 3.1). A orientação que tomamos no sistema é a *orientação positiva* ou *dextrogira*.

Seja P o ponto da Figura 3.1. Note que os três planos perpendiculares aos eixos $0x$, $0y$ e $0z$ que passam pelo ponto determinam nestes eixos as coordenadas x_P , y_P e z_P , respectivamente, de modo que o ponto P possui coordenadas (x_P, y_P, z_P) .

Figura 3.1: Sistemas de coordenadas cartesianas de dimensão 3

A distância d da origem até um ponto P em tal sistema é dada por

$$d = \sqrt{x_P^2 + y_P^2 + z_P^2}.$$

3.2.2. SISTEMA DE COORDENADAS CILÍNDRICAS

O sistema de coordenadas cilíndricas ou *sistema de coordenadas circulares cilíndricas* é tal que as coordenadas que definem um ponto são ρ, φ e z . (veja Figura 3.2)

Figura 3.2: Sistema de coordenadas cilíndricas

A mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas obedece às seguintes relações:

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi, \end{aligned}$$

de modo que $z \in (-\infty, +\infty)$, $\rho \in [0, +\infty)$ e $\varphi \in [0, 2\pi]$. Observamos ainda que a componente ρ deve ser perpendicular ao eixo $0z$ e o ângulo φ deve ser medido conforme o sentido indicado na Figura 3.2.

3.2.3. SISTEMA DE COORDENADAS ESFÉRICAS

O sistema de coordenadas esféricas ou *sistema de coordenadas polares esféricas* é tal que as coordenadas que definem um ponto são r, θ e φ . (veja Figura 3.3).

Figura 3.3: Sistema de coordenadas esféricas

Neste sistema a coordenada r vai da origem até o ponto P , sendo óbvio que

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

e os ângulos θ e φ devem ser medidos conforme o sentido indicado na Figura 3.3.

De modo análogo ao sistema anterior, podemos mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas usando as seguintes relações:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta,$$

de modo que $r \in [0, +\infty)$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ e $\theta \in [0, \pi]$.

Quando $\theta = \frac{\pi}{2}$ no sistema esférico, o ponto se encontra no plano xy , pois $z = 0$ e neste caso obtemos as *coordenadas polares* (veja Figura 3.4) no plano xy , e, portanto,

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi.$$

Figura 3.4: Coordenadas polares

Ademais, a escolha do sistema de coordenadas deve ser feita de tal forma que isto venha a trazer alguma simplificação do problema que queremos resolver, e tal simplificação normalmente é devida à *simetria do problema*.

Na seção seguinte, apresentaremos de forma direta algumas ideias para o cálculo de áreas e volumes. Esses conceitos, bem como os demais apresentados no próximo capítulo dará um pequeno arcabouço para o que desejamos fazer no curso.

3.3. CÁLCULO DE ÁREAS E VOLUME

Considere um pequeno elemento infinitesimal de área retangular dA em um plano cartesiano conforme mostra a Figura 3.5.

Figura 3.5: Elemento infinitesimal

De forma direta, temos $dA = dx dy$. Pela ideias contidas nos cursos de Cálculo, temos que a área total A de uma superfície S qualquer poderá ser calculada, então, somando-se infinitos elementos de área, ou seja, $A = \sum_i dA_i$, o que pode ser estendido para uma integral, que em coordenadas cartesianas é dado por

$$A = \int_S dA = \int \int dx dy.$$

Por outro lado, podemos calcular a área de uma figura utilizando um sistema de coordenadas que não seja o cartesiano. Para transformarmos as variáveis de integração de um sistema de coordenadas para outro, precisamos calcular o *Jacobiano* que é dado por

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{bmatrix} \partial x / \partial u & \partial y / \partial u \\ \partial x / \partial v & \partial y / \partial v \end{bmatrix}.$$

Portanto, a relação de transformação generalizada para o cálculo da área é

$$A = \int \int dx dy = \int \int |J| du dv,$$

onde $|J|$ é o determinante do Jacobiano. Dessa forma, em coordenadas polares, a área é dada por

$$A = \int_S dA = \int \int r dr d\varphi.$$

Estendendo o raciocínio da Figura 3.5 para o espaço tridimensional, temos que em coordenadas cartesianas o elemento de volume será dado por $dV = dx dy dz$, e o volume de um sólido S_o qualquer é calculado da forma $V = \sum_i dV_i$, o que pode ser estendido para uma integral, que em coordenadas cartesianas é dado por

$$V = \int_{S_o} dV = \int \int \int dx dy dz.$$

Analogamente, a mudança de variáveis de integração para um sistema de coordenadas diferentes do sistema cartesiano pode ser realizada utilizando novamente o Jacobiano, mas neste caso, teremos três variáveis:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{bmatrix} \partial x/\partial u & \partial y/\partial u & \partial z/\partial u \\ \partial x/\partial v & \partial y/\partial v & \partial z/\partial v \\ \partial x/\partial w & \partial y/\partial w & \partial z/\partial w \end{bmatrix},$$

dessa maneira, a relação de transformação generalizada para o cálculo do volume é

$$V = \int \int \int |J| du dv dw.$$

Dessa forma, o volume em coordenadas cilíndricas é dado por

$$V = \int \int \int \rho d\rho d\varphi dz.$$

e, em coordenadas esféricas,

$$V = \int \int \int r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

VETORES

Neste capítulo vamos trabalhar com vetores e sua estreita relação para caracterizar de forma completa as grandezas vetoriais. No capítulo 2, vimos que há duas espécies distintas de grandezas: as escalares e as vetoriais. De modo a reforçar as ideias apresentadas anteriormente, ratificamos as caracterizações dessas grandezas a seguir.

Uma **grandeza escalar** é uma quantidade que é completamente caracterizada conhecendo-se apenas o seu módulo ou magnitude. Exemplos: tempo, massa, volume, pressão etc. Por outro lado, uma **grandeza vetorial** é caracterizada somente se soubermos além do seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Exemplos: aceleração, velocidade, força etc.

Destarte, vejamos a seguir a representação vetorial, um pouco de álgebra vetorial, vetor unitário e versor, algumas equações físicas expressas por produtos vetoriais ou escalares, finalizando tal capítulo com versores em coordenadas esféricas e cilíndricas.

4.1. REPRESENTAÇÃO VETORIAL

Um vetor no espaço é um terno ordenado de números reais (x, y, z) , os quais são as componentes deste vetor. Desta forma, conforme a Figura 4.1, segue que

$$\vec{A} = (A_x, A_y, A_z),$$

onde A_x, A_y, A_z são as componentes do vetor \vec{A} .

Figura 4.1: Vetor em \mathbb{R}^3

Além disso, o *módulo* ou *magnitude* do vetor é representado por $|\vec{A}|$ de forma que

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}.$$

Note que o módulo de um vetor é um escalar.

4.2. ÁLGEBRA VETORIAL

Definição 4.1. Sejam $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ vetores em \mathbb{R}^3 . O vetor $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B}$ soma de \vec{A} e \vec{B} é definido por

$$\vec{S} = (A_x + B_x, A_y + B_y, A_z + B_z).$$

Note que a definição acima é equivalente a utilizarmos a regra do paralelogramo. (veja a Figura 4.2)

Para o que se segue, a menos de menção explícita, trabalharemos sobre escalares reais.

Definição 4.2. Sejam $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e α um escalar. O produto $\alpha\vec{A}$ é um vetor com as seguintes componentes

$$\alpha\vec{A} = (\alpha A_x, \alpha A_y, \alpha A_z).$$

Figura 4.2: Vetor soma e subtração

Observe que um vetor multiplicado por um escalar mantém sua direção inalterada, podendo haver mudança apenas no seu módulo e sentido.

Definição 4.3. Sejam $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ vetores em \mathbb{R}^3 . A subtração vetorial é definida por

$$\vec{B} - \vec{A} = \vec{B} + (-1)\vec{A} = (B_x - A_x, B_y - A_y, B_z - A_z).$$

No caso de multiplicação de um vetor por um outro vetor temos duas possibilidades: produto escalar e produto vetorial.

Definição 4.4. Sejam $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ vetores em \mathbb{R}^3 . O produto escalar ou produto interno é definido por

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y + A_z \cdot B_z.$$

Note que o resultado de um produto interno entre dois vetores é um escalar e que $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$.

Um outra definição do produto escalar, equivalente a Definição 4.4, é

Definição 4.5. Sejam $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ vetores em \mathbb{R}^3 . O produto escalar ou produto interno é definido por

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta,$$

onde θ é o ângulo formado entre estes dois vetores.

Figura 4.3: Ângulo θ formado por dois vetores

Observação 4.6. Note que o módulo de um vetor é dado por

$$|\vec{A}|^2 = \vec{A} \cdot \vec{A}.$$

Além disso, caso os vetores \vec{A} e \vec{B} sejam perpendiculares, temos $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$.

Vejam a seguir a segunda possibilidade de multiplicação entre vetores.

Definição 4.7. Sejam $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ vetores em \mathbb{R}^3 . O produto vetorial é definido por

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x).$$

Note que o resultado de um produto vetorial entre dois vetores é um vetor e que $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$.

Um outra definição do produto escalar, equivalente a definição 4.4, é

Definição 4.8. Sejam $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ vetores em \mathbb{R}^3 . O produto escalar ou produto interno é definido por

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \theta,$$

onde θ é o ângulo formado entre estes dois vetores.

Dessa forma, se dois vetores forem paralelos, teremos $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$. Ademais, ressaltamos que as definições apresentadas acima são *independentes* do sistema de coordenadas adotado.

4.3. VETOR UNITÁRIO E VERSOR

Um vetor \vec{v} é dito *unitário* quando seu módulo é igual a um, i.e., $|\vec{v}| = 1$.

Observação 4.9. Note que para todo vetor \vec{v} podemos encontrar um vetor unitário \vec{u} . De fato, se $|\vec{v}| = 1$, não há o que fazer. Caso contrário, temos que o vetor

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

é tal que $|\vec{u}| = 1$.

Considere uma reta orientada r . Define-se **versor** do eixo um vetor unitário \vec{u} que tem a mesma orientação do eixo, i.e., a mesma direção e sentido do eixo. Na figura 4.4 representamos por \vec{u} o versor do eixo Or .

Figura 4.4: Ângulo θ formado por dois vetores

Observação 4.10. Todo versor é um vetor unitário, mas nem todo vetor unitário é um versor. Na Figura 4.4, o vetor \vec{v} é unitário, mas não é um versor do eixo Or .

Dado um *sistema de coordenadas cartesianas* é usual representar por $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ (ou em negrito) os versores dos eixos $0x, 0y, 0z$, respectivamente. Dessa forma, fica claro que $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ e que $|\mathbf{i}| = |\mathbf{j}| = |\mathbf{k}| = 1$. Além disso, note que

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0,$$

Figura 4.5: Sistema dextrogiro

visto que estes versores são perpendiculares um ao outro. (veja Figura 4.5)

No sistema apresentado na figura acima temos

$$\begin{aligned} \mathbf{i} \times \mathbf{j} &= \mathbf{k} \\ \mathbf{j} \times \mathbf{k} &= \mathbf{i} \\ \mathbf{k} \times \mathbf{i} &= \mathbf{j}, \end{aligned}$$

sendo este sistema dito **dextrogiro**. Os sistemas em que $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = -\mathbf{k}$ é dito **levogiro**.

De posse dos vetores unitários, podemos representar um vetor $\vec{A} \in \mathbb{R}^3$ como sendo

$$\vec{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}.$$

De fato, temos

$$\begin{aligned} \vec{A} = (A_x, A_y, A_z) &= (A_x, 0, 0) + (0, A_y, 0) + (0, 0, A_z) \\ &= A_x(1, 0, 0) + A_y(0, 1, 0) + A_z(0, 0, 1) \\ &= A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Daí, as operações apresentadas anteriormente se reescrevem com o auxílio

dos versores da seguinte forma:

$$\begin{aligned}\vec{A} + \vec{B} &= (A_x + B_x)\vec{i} + (A_y + B_y)\vec{j} + (A_z + B_z)\vec{k} \\ \vec{A} - \vec{B} &= (A_x - B_x)\vec{i} + (A_y - B_y)\vec{j} + (A_z - B_z)\vec{k} \\ \alpha\vec{A} &= \alpha A_x\vec{i} + \alpha A_y\vec{j} + \alpha A_z\vec{k},\end{aligned}$$

onde $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$, $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ e α é um escalar.

Utilizando os versores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ podemos definir, de uma forma prática, o produto vetorial entre dois vetores $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ e $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ como sendo o determinante da seguinte matriz:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}, \quad (4.1)$$

i.e.,

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y \cdot B_z - A_z \cdot B_y)\mathbf{i} + (A_z \cdot B_x - A_x \cdot B_z)\mathbf{j} + (A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x)\mathbf{k}.$$

O procedimento do cálculo do determinante conduz ao mesmo resultado apresentado na definição 4.7, contudo, ressaltamos que, o símbolo a direita da igualdade da equação (4.1) não é um determinante, pois a primeira linha contém vetores ao invés de escalares, mas pode ser desenvolvido como se fosse um determinante de terceira ordem.

A seguir listamos algumas equações em Física expressas por produtos vetoriais ou escalares.

- Força magnética: $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$;
- Momento angular: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$;
- Torque: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$;
- Trabalho: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

4.4. VERSORES EM COORDENADAS ESFÉRICAS E CILÍNDRICAS

Além dos sistemas de coordenadas cartesianas, há outros sistemas que são úteis para problemas específicos, dentre eles, os mais utilizados são: o sistema de coordenadas cilíndricas e o sistema de coordenadas esféricas. Dessa forma, é útil definir também os versores nestes sistemas. Na seção 3.2 definimos tais sistemas e as relações de transformação para coordenadas cartesianas.

Na figura 4.6 mostramos os versores $\hat{\rho}$, $\hat{\varphi}$, \hat{k} (pode-se usar também a notação em negrito) para o sistema de coordenadas cilíndricas. Como $\hat{\rho}$, $\hat{\varphi}$, \hat{k} formam um conjunto de versores perpendiculares entre si, podemos expressar um vetor qualquer \vec{A} em coordenadas cilíndricas em termos de suas componentes ao longo de $\hat{\rho}$, $\hat{\varphi}$, \hat{k} , i.e.,

$$\vec{A} = A_{\rho}\hat{\rho} + A_{\varphi}\hat{\varphi} + A_z\hat{k}.$$

Figura 4.6: Versores num sistema de coordenadas cilíndricas

De forma análoga ao que foi feito acima para o sistema de coordenadas cilíndricas, o sistema de coordenadas esféricas tem os seguintes versores: \hat{r} , $\hat{\varphi}$, $\hat{\theta}$, onde neste sistema de coordenadas utilizamos r , φ e θ .

Figura 4.7: Versores num sistema de coordenadas esféricas

Na Figura 4.7 mostramos os versores $\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{\theta}$ do sistema de coordenadas esféricas. Como os versores $\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{\theta}$ formam um conjunto de versores perpendiculares entre si, podemos expressar um vetor qualquer \vec{A} em coordenadas esféricas em termos de suas componentes ao longo de $\hat{r}, \hat{\varphi}, \hat{\theta}$, ou seja,

$$\vec{A} = A_r \hat{r} + A_\varphi \hat{\varphi} + A_\theta \hat{\theta}.$$

MODELAGEM MATEMÁTICA DE FENÔMENOS FÍSICOS

Neste capítulo, vamos analisar o processo de modelagem matemática em Física utilizando funções elementares - funções lineares, afins e quadráticas - e o uso das cônicas na descrição de alguns fenômenos físicos.

5.1. MODELAGEM COM FUNÇÕES ELEMENTARES

Ao tentar modelar problemas físicos podemos estranhar certos *procedimentos* utilizados para tratar matematicamente os fenômenos em estudo, de modo que dependendo do tipo de informação que se quer obter de um sistema físico, é possível considerar **aproximações** que simplificam o tratamento matemático. Por exemplo, se o objetivo é determinar o formato da órbita de um planeta em seu movimento de translação ao redor do Sol, então, dadas as distâncias envolvidas no problema, podemos considerar tanto o Sol quanto o planeta simplesmente como pontos. Por outro lado, se o objetivo for estudar os movimentos de rotação e precessão da Terra, então o formato esférico da Terra e a inclinação do eixo de rotação são imprescindíveis nesse desenvolvimento.

Um dos objetivos da Física é produzir ferramentas conceituais que auxiliem na compreensão dos objetos e fenômenos da realidade que nos envolve, e a seguir mostraremos alguns exemplos de modelagem de problemas físicos utilizando apenas ferramentas de *matemática básica* (eventualmente iremos utilizar algum argumento oriundo do cálculo diferencial e integral), e também devemos observar que quanto mais sofisticados forem nossos modelos, melhor e mais acurada será nossa descrição do universo.

Para efetuarmos a modelagem de um sistema físico, devemos observar dois aspectos fundamentais para os quais temos que atentar: A configuração geométrica e a física, propriamente dita. Do ponto de vista da geometria, temos que verificar a distribuição espacial dos objetos envolvidos, fazer considerações de simetria, verificar as escalas de medida envolvidas (que podem determinar, do ponto de vista físico, quais fatores e efeitos poderão ser desprezados na modelagem do sistema) e escolher corretamente o sistema de coordenadas adequado, sem o qual, a descrição dos movimentos envolvidos se torna trabalhosa, quando não impossível.

Quanto ao aspecto físico do problema, devemos atentar para as grandezas envolvidas, a dependência funcional entre elas (isto pode determinar, entre outras coisas, a geometria do problema) e as leis físicas já conhecidas que interrelacionam essas diversas grandezas. As considerações de ordem geométrica e de ordem física, em geral, são feitas simultaneamente e, na maioria das vezes, são interdependentes. A habilidade de fazer modelos é requerida tanto de um físico teórico quanto de um experimental, afinal, um experimento nada mais é do que um modelo concreto (material) de uma situação real da natureza onde parâmetros possam ser controlados por agentes externos (no caso, o próprio cientista). Para os matemáticos, o mais importante é analisar os aspectos matemáticos dos modelos: quais as ferramentas matemática utilizadas, quais os limites de validade dos modelos considerados, qual o erro cometido quando certas aproximações são assumidas, etc. Neste curso, por questões de espaço-temporais e por se tratar de um primeiro contato com estas ideias, nos concentraremos principalmente em um aspecto da modelagem física, a saber, a dependência funcional entre as grandezas envolvidas.

Exemplo 5.1 (Pêndulo Simples). Basicamente, um pêndulo consiste de um objeto com determinada massa preso a uma das extremidades de uma corda, cuja outra extremidade está fixada em um ponto determinado, de forma que o fio se encontre na posição vertical. As grandezas relevantes são, basicamente, o comprimento do fio l e a massa do corpo m , conforme nos mostra a Figura 5.1.

Figura 5.1: Configuração inicial e movimento de um pêndulo simples

O objeto principal de estudo relativo ao pêndulo físico é o movimento do corpo de massa m , quando deslocado de sua posição inicial de equilíbrio e posteriormente solto, movendo-se pela ação da gravidade. Na maioria dos casos, algumas simplificações são bastante razoáveis, a saber, 1- Podemos supor que o fio tenha uma massa muito pequena em relação à massa m do corpo e, portanto, possa ser desprezada; 2- Também, é razoável assumir que a espessura do fio seja desprezível em relação ao seu comprimento l ; 3- Quaisquer considerações relativas à elasticidade e resistência do material do fio devem ser desconsideradas, assim, o fio permanecerá sem se dobrar ou encurvar, nem esticar; diremos que o fio é retilíneo e inextensível; 4- Por último, podemos assumir que as dimensões do corpo de massa m , preso à extremidade do fio, sejam muito pequenas, quando comparadas com o comprimento l do fio. Sendo assim, o corpo pode ser considerado pontual, ou seja, sem graus de liberdade internos, i.e., não serão considerados movimentos de rotação ou precessão do corpo em questão, bem como sua forma geométrica ou possíveis deformações causadas pelo movimento.

Após tal etapa, devemos nos ater à seguinte questão: *Quais forças estão envolvidas no movimento do pêndulo, bem como o sistema de coordenadas que melhor descreve o movimento?* Desde que qualquer sistema de coordenadas

é igualmente lícito na descrição de um sistema físico. Os efeitos observados, o movimento efetuado e as forças envolvidas serão as mesmas, independentemente do sistema de coordenadas escolhido para descrever o sistema. Mas, por outro lado, um sistema de coordenadas que “acompanhe”, de certa forma, a geometria do sistema, em geral se mostra mais adequado e tende a simplificar as equações envolvidas.

Voltando ao pêndulo simples, a única força envolvida no movimento do corpo de massa m é a força gravitacional, cuja aceleração resultante é a mesma para todos os corpos próximos da superfície da Terra; aceleração que vamos denotar por g . Essa força atua na direção vertical, de cima para baixo. Como o fio é considerado retilíneo e inextensível, o único movimento possível é o movimento circular, com o centro no ponto onde o fio está fixado.

A única coordenada relevante no caso do movimento do pêndulo é o ângulo que o fio faz com a reta normal. Assim, podemos tomar um sistema de coordenadas polares, com centro no ponto ao qual o fio está fixado, com eixo polar dado pela semirreta vertical inferior e com o ângulo polar dado pelo ângulo entre essa semirreta e o fio do pêndulo, sendo este ângulo medido no sentido anti-horário e denotado por θ .

O objetivo principal do estudo do movimento do pêndulo é estabelecer uma função que descreva a dependência desta variável ângulo, que propriamente determina a posição do objeto de massa m , em relação ao tempo t . Esse problema será abordado com mais detalhes no Capítulo 6, pois envolve o estudo de equações diferenciais, no entanto, existem certas informações a respeito do movimento do pêndulo que podem ser estudadas mesmo sem o conhecimento das soluções das equações de movimento.

Por exemplo, o *período* T do pêndulo é o intervalo de tempo referente à duração do movimento de uma configuração inicial até o retorno a essa mesma configuração, e podemos expressar o período como uma função de todas as variáveis apresentadas acima:

$$T = T(m, l, g, \theta_0).$$

Vale ressaltar que, nem todas essas variáveis são realmente relevantes para a determinação do período T .

Nas discussões que se seguirão, não iremos empregar métodos experimentais para determinarmos dependências funcionais entre as grandezas físicas existentes nos fenômenos. Seguiremos nessa seção mostrando alguns sistemas físicos que podem ser modelados com funções elementares, sobretudo funções polinomiais de primeiro e segundo grau.

Nos exemplos a seguir, procuraremos elaborar os gráficos de funções e tentaremos visualizar as situações através dos gráficos. O procedimento algébrico é necessário, principalmente quando precisamos determinar uma solução numérica para um problema específico. No entanto, o aspecto gráfico muitas vezes nos leva a uma resposta mais imediata, principalmente quando a informação que desejamos obter é do tipo qualitativa e não quantitativa. Por exemplo, considere o problema a seguir.

Exemplo 5.2. Um alpinista começa a escalar a montanha às 8h da manhã de um dia, alcançando o topo exatamente às 18h do mesmo dia. Após passar a noite no topo da montanha, ele inicia a descida às 8h da manhã, utilizando o mesmo caminho pelo qual havia subido e chegando à base às 18h deste mesmo dia. Mostre que existe um horário entre 8 h e 18 h em que o alpinista esteve no mesmo ponto no caminho, tanto na subida quanto na descida.

Para este problema, note que não temos quaisquer informações sobre o regime de subida ou de descida do alpinista. Não sabemos os horários os quais ele parou para descansar, nem tampouco sabemos a velocidade que desenvolveu na caminhada. As únicas informações que temos são: os pontos de partida e chegada e seus respectivos horários. Também a trajetória do alpinista é uma função contínua em relação ao tempo, desde que é razoável supor que não ocorreram teletransportes. O único recurso que temos é construir gráficos contínuos da altura em função do tempo e sobrepor-los, afinal os domínios dessas funções no tempo são exatamente iguais. Não importam, de fato, quais sejam os formatos dos gráficos, desde que sejam gráficos de funções. A Figura 5.2 ilustra nosso exemplo.

Figura 5.2: Trajetórias de subida e descida do alpinista

Note que há um ponto de intersecção nos dois gráficos, mostrando que, realmente, existe um horário no qual o alpinista esteve no mesmo ponto, tanto na subida quanto na descida. A existência desse ponto é um resultado topológico, e se deve ao fato de que as duas funções são contínuas, definidas em um mesmo intervalo e tomando valores também sobre um mesmo intervalo. Mais precisamente, temos uma versão simples do **Teorema do ponto fixo de Brouwer**, que diz: “Seja $f : I \rightarrow I$, $I \subset \mathbb{R}$ intervalo fechado, função contínua. Então existe $x \in I$ tal que $f(x) = x$.” Para uma prova deste resultado veja [9].

As funções polinomiais de primeiro grau surgem basicamente em problemas de taxa de variação constante, ou pelo menos que a variação média seja constante, mesmo que possa sofrer pequenas oscilações em seu valor. Estas funções se dividem basicamente em duas classes, as lineares e as afins. As funções lineares, como sabemos, da álgebra linear, são caracterizadas pelas propriedades: $f(x + y) = f(x) + f(y)$ e $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ para qualquer constante $\lambda \in \mathbb{R}$. Além disso, temos: Toda função linear $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pode ser escrita como $f(x) = ax$ para algum $a \in \mathbb{R}$. Já as funções afins $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ são caracterizadas pela propriedade que existe um número real a de forma que $f(x) - f(y) = a(x - y)$ para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$. Em particular, se colocarmos

$y = 0$ e denominarmos $f(0) = b$, temos que uma função real afim tem que ser na forma $f(x) = ax + b$. Para mais detalhes sobre tais conteúdos consulte Lima [11].

A seguir vejamos alguns exemplos que utilizam-se funções de primeiro grau para modelarmos problemas elementares de matemática e física.

Exemplo 5.3. Um coelho está com uma vantagem de 100 m em relação a um lobo. Sabemos que o lobo percorre 10 m enquanto o coelho, no mesmo intervalo de tempo, percorre somente 6 m . Calcule quantos metros o lobo terá que percorrer até alcançar o coelho.

Inicialmente, vejamos algumas aproximações que precisamos fazer. Muito embora o regime de movimento, tanto do coelho quanto do lobo, não precisam ser uniformes, vamos assumir que essas velocidades sejam constantes, sendo esta aproximação tanto melhor quanto menor for o intervalo de tempo Δt utilizado entre duas medidas consecutivas. Ademais, precisamos estabelecer que tanto o coelho quanto o lobo se movimentem em linha reta e no mesmo sentido, pois afinal um está perseguindo o outro. A Figura 5.3 ilustra a configuração inicial do problema em questão.

Figura 5.3: Modelo geométrico de perseguição lobo *versus* coelho

Dessa forma, as posições do lobo e do coelho podem ser expressas, respectivamente, como função do tempo da seguinte maneira (assumindo-se que o instante inicial era igual a 0) : $L(t) = 0 + 10t$ e $C(t) = 100 + 6t$. O ponto de onde o lobo alcançará o coelho é dada pela igualdade das duas equações horárias em t_0 , i.e.,

$$L(t_0) = C(t_0) \Rightarrow 10t_0 = 100 + 6t_0 \Rightarrow t_0 = 25\text{ s.}$$

Resultando, portanto, em 250 m percorridos pelo lobo.

Exemplo 5.4. Uma vela vermelha queima inteiramente em quatro horas enquanto uma vela amarela, exatamente do mesmo tamanho que a vermelha, queima inteiramente em cinco horas. Se a vela amarela for acesa ao meio-dia e a vermelha for acesa ao meio-dia e meia, a que horas a vela a vela vermelha terá a metade do tamanho da vela amarela?

Note que as velocidades envolvidas são as taxas de queima das velas. Supondo que ambas tenham o mesmo comprimento L cm, então a vela vermelha queima com taxa $v_1 = \frac{L}{4}$ cm/h enquanto que a vela amarela tem taxa de queima $v_2 = \frac{L}{5}$ cm/h. Dessa forma, o comprimento das duas velas vermelha e amarela, respectivamente, em função do tempo é dado por:

$$\begin{aligned}V(t) &= L - \frac{L}{4} \left(t - \frac{1}{2} \right) \\A(t) &= L - \frac{L}{5} t.\end{aligned}$$

Note que a vela vermelha foi acesa meia hora depois da vela amarela, assim, se a vela amarela tiver queimado por um tempo t , desde que foi acesa, a vela vermelha terá queimado meia hora a menos. Queremos saber quanto tempo terá decorrido até que a vela vermelha atinja a metade do tamanho da vela amarela, ou seja, queremos encontrar t_0 , tal que:

$$V(t_0) = \frac{1}{2}A(t_0) \Rightarrow t_0 = \frac{25}{6}h = 4h10.$$

Portanto, vela vermelha ficará com a metade do tamanho da vela amarela exatamente às 16h10.

Vejamos as funções de segundo grau. As funções quadráticas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ e $a, b, c \in \mathbb{R}$ ocorrem na descrição de modelos físicos que possuem segunda variação de uma taxa. Utilizamos tais funções em problemas envolvendo conservação de energia (cinética + potencial) e em problemas de aceleração constante $\frac{d^2x}{dt^2} = a = \text{constante}$. Integrando tal relação ao tempo obtemos a velocidade em função do tempo, i.e., $v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$, e se mais uma vez integramos essa última relação, obtemos a expressão da

posição do corpo em movimento em função do tempo: $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$, onde x_0 e v_0 é a posição inicial e velocidade inicial do objeto, respectivamente.

No estudo da queda livre de corpos sob a ação do campo gravitacional próximo à superfície da Terra, onde por queda livre entenda-se livre de qualquer força de resistência provocada pelo atrito com o ar ou outro meio fluido, ou no lançamento de projetéis as funções quadráticas surgem na modelagem de problemas. Vejamos a seguir um exemplo que ilustra a situação de queda livre. Exemplos para lançamento de projetéis e suas equações envolvidas podem ser encontrados no capítulo 3 de Nussenzveig [12].

Exemplo 5.5 (Lei de Torricelli). Um corpo é solto em queda livre a partir de uma altura h , sendo g a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Calcule a velocidade com que esse corpo atinge o solo.

Neste problema é conveniente adotar um sistema de coordenadas de forma que a origem esteja no ponto de soltura do objeto e crescente para baixo, assim, o solo teria coordenada vertical igual a h .

Como a posição inicial é $y_0 = 0$ e a velocidade inicial é $v_0 = 0$, pois o corpo foi solto a partir do repouso, então, a coordenada vertical em função ao tempo é dada por $y(t) = \frac{1}{2}gt^2$. Devemos encontrar t_c de modo que $y(t_c) = h$, e, portanto,

$$\frac{1}{2}gt_c^2 = h \Rightarrow t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Como a velocidade do corpo, por sua vez, é dada por $v(t) = gt$, assim, a velocidade do corpo quando atinge o solo é igual a:

$$v(t_c) = gt_c \Rightarrow g\sqrt{\frac{2h}{g}} \Rightarrow v(t_c) = \sqrt{2hg}.$$

A seguir, faremos um pequeno estudo sobre o uso de cônicas para a modelagem de alguns sistemas físicos, na mecânica clássica e na ótica geométrica.

5.2. CÔNICAS EM FÍSICA

As secções cônicas, como o próprio nome sugere, são curvas obtidas a partir de um cone seccionado por um plano. As curvas cônicas se dividem em três classes: as elipses, as parábolas e as hipérbolas. Basicamente, esses tipos de curva se diferem pela relação entre o ângulo de inclinação do plano que secciona o cone em relação à base do cone e o ângulo da geratriz do cone, também em relação à base. Se o ângulo de inclinação do plano de secção for menor que o ângulo da geratriz do cone, temos uma elipse. Caso o ângulo de inclinação do plano de secção for exatamente igual ao ângulo da geratriz, então temos uma parábola. Finalmente, se o ângulo de inclinação do plano de secção for maior que o ângulo da geratriz, então temos uma hipérbole. Dos três tipos de curvas, as hipérbolas são as únicas que possuem duas componentes conexas, pois o plano que determina uma hipérbole secciona as duas folhas do cone. A Figura 5.4 ilustra os três exemplos de secções cônicas.

Figura 5.4: Secções cônicas: elipse, parábola e hipérbole

Em cursos de Geometria Analítica as propriedades geométricas das cônicas são, em geral, apresentadas sem fazer referência a como essas propriedades se manifestam no cone. As definições das três cônicas, conforme vistas nesse curso são:

Definição 5.6. A **elipse** é o lugar geométrico dos pontos no plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos (que são chamados *focos*) é constante.

Definição 5.7. A **parábola** é o lugar geométrico dos pontos no plano cuja distância a um ponto fixo (o *foco*) é igual à distância a uma reta fixada (a *diretriz*).

Definição 5.8. A **hiperbóle** é o lugar geométrico dos pontos no plano cuja diferença das distâncias a dois pontos fixos (os *focos*) é constante.

A partir dessas propriedades, pode-se facilmente deduzir as equações das três curvas no plano cartesiano - veja por exemplo Lima [10]. No entanto, essas propriedades geométricas são consequências do fato de que as curvas são secções cônicas. A beleza da interrelação existente entre as propriedades das cônicas vistas como secções e estas mesmas curvas vistas como lugares geométricos do plano dificilmente é mostrada, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. As propriedades das cônicas são demonstradas com o auxílio de esferas inscritas no cone que tangenciam o plano que contém a curva, sendo essas esferas conhecidas como **esferas de Dandelin**. Para uma leitura básica sobre tal assunto veja [13].

Mostraremos alguns exemplos de sistemas físicos nos quais as cônicas aparecem naturalmente como os objetos matemáticos apropriados para a modelagem. Iniciaremos com dois exemplos do uso de parábolas. Um oriundo da mecânica clássica e outro da ótica geométrica. Após, estudaremos brevemente um exemplo de uso de elipses em ótica e acústica e também um exemplo de aparição de hipérboles, também em acústica.

5.2.1. PARÁBOLAS

Inicialmente vejamos uma propriedade que em geral é apresentada de forma despreziosa e sem qualquer justificativa quando apresentada em cursos elementares.

Propriedade 5.1. *Todo gráfico de uma função quadrática de uma variável é uma parábola.*

Demonstração. Mostraremos que dados o foco e a diretriz de uma parábola, existe um sistema de coordenadas apropriado a essa configuração, no qual a parábola descreve o gráfico de uma função quadrática.

Considere a reta perpendicular à diretriz da parábola que passa pelo foco. Essa reta será o eixo de simetria da parábola. Devido à propriedade definidora da parábola, o vértice da parábola será o ponto médio entre o ponto de cruzamento do eixo de simetria com a diretriz e o foco da parábola. Vamos escolher os eixos coordenados como a reta perpendicular ao eixo de simetria passando pelo vértice da parábola como o eixo x , e o eixo de simetria como o eixo y . Nesse sistema de coordenadas, o foco será o ponto $F = (0, A)$ e a diretriz será a reta r , de equação $y = -A$ conforme ilustra a Figura 5.5.

Figura 5.5: Configuração de coordenadas associada a uma parábola, dados seu foco e a diretriz

Considere $P = (x, y)$ um ponto da parábola e pela propriedade da parábola, temos $d(P, F) = d(P, r)$, que em coordenadas nos dá

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + (y - A)^2} &= |y + A| \\ x^2 + y^2 - 2Ay + A^2 &= y^2 + 2Ay + A^2 \\ 4Ay &= x^2 \Rightarrow y = \frac{1}{4A}x^2,\end{aligned}$$

sendo essa curva o gráfico da função $f(x) = \frac{1}{4A}x^2$.

Mais geralmente, se tivermos o gráfico de uma função quadrática $f_0(x) = \frac{1}{4A}x^2$, esse gráfico será uma parábola cujo vértice está no ponto $(0, 0)$, o foco se encontra no ponto $F = \left(0, \frac{1}{4a}\right)$ e a diretriz é a reta $y = -\frac{1}{4a}$. Note que o vértice da parábola é o ponto em que a função f_0 se anula. Note, também, que se tivéssemos escolhido $A < 0$, então a parábola estaria com sua concavidade para baixo.

Vejamos o caso geral de uma função quadrática geral.

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}, \end{aligned}$$

que nada mais é do que uma translação horizontal e a translação vertical da função f_0 , portanto, seu gráfico também será uma parábola de modo que restamos descobrir o foco e a diretriz de f .

Desde que o vértice da parábola é o ponto que a função f_0 se anula, o vértice de f terá coordenadas $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$. Dessa forma, o foco e a diretriz podem ser facilmente obtidos, conforme a discussão feita para a função f_0 , sendo assim, o foco será o ponto $F = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}\right)$ e a diretriz será a reta $y = \frac{4ac - b^2 + 1}{4a}$. □

Uma vez tendo deduzido que o gráfico de uma função quadrática é sempre dado por uma parábola, temos que a trajetória de um projétil lançado obliquamente sujeito à atração gravitacional próximo à superfície da Terra é uma parábola. De fato, se y representa a altura do projétil em relação ao solo e se x representa o deslocamento horizontal do projétil então temos

$$y = \tan \theta x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2,$$

de modo que tal projétil é lançado a partir do solo com velocidade v_0 e com ângulo de inclinação em relação ao solo igual a θ . Note que o coeficiente do termo quadrático da função é negativo, portanto, a parábola que descreve a trajetória do projétil tem a concavidade voltada para baixo, como era de se esperar, tendo em vista a configuração do sistema físico. As equações que tratam sobre lançamentos de projéteis podem ser encontradas em Nussenzveig [12].

Há, ainda no contexto de lançamento oblíquo, outro uso interessante de parábolas.

Exemplo 5.9 (Parábolas de segurança). O problema é o seguinte: imagine que se queira atravessar um avião com segurança através de um território em guerra e que possui no solo muitas baterias antiaéreas. A questão é delimitar a região de alcance de um canhão antiaéreo, além do qual, nenhuma ameaça existiria.

Considere um canhão localizado na origem do sistema de coordenadas do plano. Seja v_0 a velocidade inicial dos projéteis disparados pelo canhão. Sabemos que se o lançamento for vertical, a altura máxima que o projétil pode atingir é $h = \frac{v_0^2}{2g}$ onde g é a aceleração da gravidade. Retornando ao exemplo anterior, temos que o alcance horizontal máximo do projétil é obtido quando o ângulo de lançamento é exatamente igual a $\frac{\pi}{4}$ e nesse caso, o alcance horizontal máximo é igual a $\frac{v_0^2}{g}$. Desde que devemos obter uma curva limítrofe, isto é, uma curva que tangencie todas as trajetórias dos projéteis lançados a partir da origem e que delimite o plano em duas regiões disjuntas, de forma que dado um ponto em uma delas sempre exista algum tiro que possa atingir aquele ponto, enquanto qualquer ponto na outra região nunca seja atingido por qualquer tiro, a partir daquele canhão na origem. A Figura 5.6 ilustra esta situação.

Figura 5.6: Parábola de segurança

Esse tipo de curva é denominado **envoltória de uma família de curvas**. Os métodos de obtenção direta de envoltórias envolvem a resolução de equações diferenciais, portanto está fora do propósito desse capítulo, que é o de utilizar apenas ferramentas de matemática elementar para a modelagem de sistemas físicos. Contudo vamos propor uma curva que seja candidata à solução do problema e posteriormente, por verificação direta, veremos que esta curva possui as propriedades necessárias para esta envoltória.

Proposição 5.10. *A parábola $y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}x^2$ é a envoltória das trajetórias dos projéteis disparados a partir da origem com velocidade inicial v_0 .*

Demonstração. Desde que o alcance horizontal máximo é $\frac{v_0^2}{g}$, então vamos determinar uma parábola que tenha o vértice no ponto de coordenadas $\left(0, \frac{v_0^2}{2g}\right)$ e que as raízes da função sejam $\frac{v_0^2}{g}$ e $-\frac{v_0^2}{g}$. Dessa forma,

$$y = a \left(x - \frac{v_0^2}{g}\right) \left(x + \frac{v_0^2}{g}\right) = ax^2 - \frac{av_0^4}{g^2}.$$

Como o ponto $\left(0, \frac{v_0^2}{2g}\right)$ pertence à curva, então deduzimos facilmente que

$a = -\frac{g}{2v_0^2}$, e, portanto, $y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}x^2$.

Vejam agora que tal curva realmente é a envoltória das trajetórias dadas por $y = \tan \theta x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta}x^2$, que pode ser reescrita da forma $\frac{2v_0^2 y}{gx^2} = \tan \theta \frac{2v_0^2}{gx} - \sec^2 \theta$, i.e.,

$$\tan^2 \theta - \tan \theta \frac{2v_0^2}{gx} + \left(1 + \frac{2v_0^2 y}{gx^2}\right) = 0 \quad (5.1)$$

O discriminante da equação quadrática acima é

$$\Delta = \frac{4v_0^4}{g^2 x^2} - 4 \left(1 + \frac{2v_0^2 y}{gx^2}\right),$$

e analisemos a seguir o sinal de tal discriminante.

A equação (5.1) possuirá exatamente uma solução quando $\Delta = 0$, o que nos dá $y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}x^2$, a qual é a equação da parábola de segurança. Caso $\Delta < 0$, temos que $y > \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}x^2$, ou seja, pontos acima da parábola de segurança. Finalmente, a equação possui duas soluções quando o discriminante é positivo, o que equivale a dizer que $y < \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g}{2v_0^2}x^2$, i.e., pontos que estão abaixo da parábola de segurança. Portanto, a parábola de segurança é a envolvente da família de trajetórias. □

Parábolas também são muito utilizadas na manufatura de aparelhos óticos e de antenas de transmissão e captação de ondas eletromagnéticas. Isso se deve a uma importante propriedade ótica das parábolas: Os raios de luz que incidem sobre um espelho parabólico paralelamente ao seu eixo de simetria convergem para o foco da mesma. De igual modo, os raios de luz emitidos a partir do foco de uma parábola, quando refletidos sobre a curva, se propagam paralelamente ao eixo de simetria da parábola. Essa propriedade é ilustrada na Figura 5.7 e a demonstração desta propriedade das parábolas pode ser feita tão somente com o uso de matemática elementar, veja por exemplo Batista [3].

Figura 5.7: Propriedades óticas da parábola

5.2.2. ELIPSES

Elipses, como vimos anteriormente, são secções cônicas obtidas quando o plano de secção intersecta o cone segundo um ângulo com o plano da base menor que o ângulo que a geratriz do cone faz com a base. Também podemos definir elipse como o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos (chamados focos) é constante. A equivalência entre essas duas definições, aparentemente sem qualquer relação, pode ser demonstrada utilizando-se as esferas de Dandelin. Podemos, ainda, traduzir essa propriedade de soma das distâncias em termos analíticos, de modo a obtermos a equação da elipse. Na configuração padrão da elipse no plano cartesiano, com os eixos principais paralelos aos eixos coordenados e cujo centro se localiza em um ponto (x_0, y_0) do plano, conforme descrito na Figura 5.8, temos que a equação da elipse é dada por:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

Figura 5.8: Configurações de coordenadas associada a uma elipse

Vamos mostrar nesta subseção uma curiosa aparição de elipses ainda na modelagem de lançamentos balísticos, já discutidos amplamente na subseção anterior.

Propriedade 5.2. *O lugar geométrico das alturas máximas de disparos a partir da origem, com a mesma velocidade inicial, consiste de uma elipse.*

Demonstração. Temos que as coordenadas de um corpo atirado a partir do solo, com velocidade inicial v_0 e segundo um ângulo de disparo igual a θ , são dadas, em função do tempo t , por

$$x(t) = t v_0 \cos \theta \text{ e } y(t) = t v_0 \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2.$$

Dessa forma, podemos calcular as coordenadas do ponto de maior altura que o corpo pode atingir, i.e., o vértice V da parábola que descreve a trajetória. O instante em que o corpo passa pela altura máxima é exatamente o instante onde a velocidade vertical $v_y = v_0 \sin \theta - gt$ se anula, i.e., $t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$. Daí,

para esse tempo substituindo nas coordenadas do movimento temos

$$\begin{aligned}x_V &= \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{2g} \\y_V &= \frac{v_0^2(1 - \cos 2\theta)}{4g}.\end{aligned}$$

Ademais, as coordenadas (x_V, y_V) desse ponto satisfazem à relação

$$\frac{x_V^2}{4} + \left(y_V - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{16g^2},$$

ou ainda,

$$\frac{x_V^2}{4b^2} + \frac{(y_V - b)^2}{b^2} = 1,$$

onde $b = \frac{v_0^2}{4g}$. Veja a Figura 5.9 para a ilustração desta elipse.

Figura 5.9: LG formada pelos pontos de altura máxima das trajetórias de lançamento a partir da origem com velocidade v_0

□

Elipses também apresentam uma propriedade óptica peculiar: Qualquer raio de luz, emitido a partir de um dos focos, após ser refletido sobre a elipse, passará pelo outro foco, para mais detalhes veja Batista [3]. Essa propriedade de reflexão exibida pelas elipses também é válida se, no lugar da trajetória da luz, fosse considerada a trajetória do som. Essa propriedade “acústica” da elipse inspirou muitos arquitetos a construir edifícios com características

muito peculiares do ponto de vista acústico, por exemplo, o salão oval da Casa Branca, em Washington DC, nos Estados Unidos, possui essa característica.

O último exemplo da ocorrência de elipses na modelagem matemática de fenômenos físicos que vamos mencionar é o das órbitas planetárias. O astrônomo alemão Johannes Kepler, no século XVII, utilizou dados observacionais obtidos ao longo de décadas por seu mestre, o astrônomo Tycho Brahe, para chegar à conclusão de que os planetas do sistema solar se moviam sob órbitas elípticas ao redor do Sol, sendo que o Sol ocupava um dos focos da elipse. Essa conclusão é conhecida como primeira lei de Kepler e é uma lei empírica, isto é, baseada na análise de dados experimentais e fruto de um exercício numérico longo e trabalhoso. A explicação teórica de porque as órbitas planetárias possuíam o formato de uma elipse somente foi possível com a lei da gravitação universal, desenvolvida pelo matemático e físico inglês Sir Isaac Newton.

5.2.3. HIPÉRBOLES

Uma hipérbole é uma secção cônica que é produzida quando o plano de secção faz um ângulo com a base do cone menor que o ângulo entre a geratriz do cone e a base do mesmo. Uma hipérbole também pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos cuja diferença das distâncias a dois pontos fixos (os focos da hipérbole) é constante. A relação entre essas duas definições, aparentemente desconexas, também pode ser obtida com o auxílio de esferas de Dandelin. Nesse caso, cada uma das esferas estará inscrita em uma das folhas do cone. A partir da definição dada pela diferença entre as distâncias a dois pontos fixos, é possível escrever a equação de uma hipérbole no plano cartesiano. A equação da hipérbole na configuração padrão, que é a configuração com os eixos de simetria paralelos aos eixos coordenados e com centro de simetria no ponto (x_0, y_0) é dada por:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

A Figura 5.10 ilustra a hipérbole.

Figura 5.10: Configurações de coordenadas associada a uma hipérbole

A ocorrência de hipérbolas em modelagem de fenômenos ou sistemas físicos é mais sofisticada, em geral envolvendo métodos matemáticos mais avançados, como equações diferenciais. Um exemplo relevante, cujo tratamento matemático foge ao escopo deste capítulo, é o *espalhamento de Rutherford*.

Hipérbolas também possuem uma propriedade de reflexão que pode ser traduzida da seguinte maneira: Se um raio de luz for emitido a partir de um dos focos da hipérbole e refletir sobre o ramo da hipérbole relativo ao outro foco, então o raio refletido seguirá uma trajetória contida na semirreta, originada no segundo foco. Esta propriedade óptica é muito utilizada na construção de telescópios refletores, onde se combina um espelho parabólico e um espelho hiperbólico de forma que o foco da parábola coincida com um dos focos da hipérbole.

Além disso, a propagação de ondas de choques de aviões supersônicos e o limiar de audibilidade, desde que a trajetória da aeronave é uma linha reta paralela ao plano do solo, então a curva do limiar da audibilidade será uma hipérbole, pois o plano de secção do cone de Mach é paralelo ao eixo de simetria. Portanto, o ângulo de inclinação desse plano de secção é maior que o ângulo da geratriz.

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

Neste capítulo, vamos conceituar equações diferenciais ordinárias e mostrar algumas utilizações na Física: modelar fenômenos envolvendo equações diferenciais lineares de primeira ordem; estudar as propriedades de sistemas mecânicos conservativos, em particular, o oscilador harmônico. Além disso, faremos um estudo de alguns métodos analíticos para resolver equações diferenciais de primeira ordem.

6.1. MOTIVAÇÕES

As equações diferenciais aparecem em importantes aplicações nas áreas da Biologia, da Ecologia, da Sociologia, da Economia, da Termodinâmica, da Física, entre outras. Além disso, muitos problemas reais, tais como, crescimento populacional, movimento de um pêndulo, propagação de doenças, movimento de corpos celestes, circuitos elétricos, corpos em movimento harmônico simples, são modelados por equações diferenciais.

Ao longo deste capítulo, estudaremos alguns problemas de modelização de situações físicas, como o movimento de um pêndulo ou o movimento de uma mola. Nas equações diferenciais que aparecem ligadas a problemas de movimento, a variável independente é usualmente representada por t e a função que desejamos encontrar, a variável dependente, é representada por x .

Vejamos exemplos de alguns modelos físicos que recorrem às equações diferenciais:

- De acordo com a segunda lei de Newton, a força é proporcional à aceleração a de um corpo de massa m

$$F = m.a$$

Esta equação é conhecida, também, como a equação do movimento de Newton e pode ser representada na forma de equação diferencial como

$$mx'' = f(t, x, x'),$$

onde temos um objeto de massa m em movimento ao longo do eixo x na posição $x(t)$ no instante t , com força $f(t, x(t), x'(t))$ que atua no objeto no tempo t .

- No oscilador harmônico a equação do movimento de uma partícula de massa m e constante k , é dada por

$$x'' + \frac{k}{m}x = 0.$$

Ademais, vejamos alguns outros exemplos que são modelados por equações diferenciais.

Exemplo 6.1. Considere uma cultura de bactérias em laboratório, de modo que a reprodução das bactérias seja assexuada, i.e., cada indivíduo se divide em dois ou mais indivíduos idênticos (cissiparidade). Dessa forma, quanto maior a população de bactérias, maior será a velocidade de reprodução, visto que existem mais indivíduos reproduzindo, ou seja, a taxa de crescimento populacional é proporcional ao número de indivíduos. Vamos supor ainda que cada indivíduo dessa população possua a mesma capacidade reprodutiva.

Denotando por $N(t)$ o número de indivíduos dessa população em um determinado instante de tempo t , então $N'(t)$ será a velocidade de crescimento dessa população. Supondo que o crescimento da população é proporcional ao número de indivíduos e que cada indivíduo possua a mesma capacidade reprodutiva, então lei de crescimento dessa população é dada por

$$N'(t) = \alpha N(t),$$

onde α é a constante de homogeneidade da capacidade reprodutiva dos indivíduos dessa população.

Para descrevermos a função que indica o número de indivíduos dessa população, em função do tempo, precisamos encontrar uma função real cuja primeira derivada é proporcional à própria função. A função que modela tal problema é $N(t) = e^{\alpha t}$.

Exemplo 6.2. Vejamos o problema do decaimento radioativo. A resolução exata desse problema possui inúmeras aplicações, como por exemplo, o cálculo da idade de uma rocha ou então a datação fóssil.

O fato é que, na natureza, existem certos elementos químicos cujos núcleos atômicos são instáveis e ao longo do tempo emitem partículas eletricamente carregadas (núcleos de Hélio, na radiação alfa, ou elétrons, na radiação beta) e com isto mudam o seu número atômico e se tornam outros elementos químicos mais estáveis, denominados descendentes. Ao examinar uma amostra em uma rocha, são verificadas as porcentagens relativas do elemento químico radioativo e seus descendentes. A taxa de decaimento de uma amostra também depende da quantidade do elemento presente na amostra. Tendo em vista que cada átomo, individualmente, tem a mesma probabilidade de emitir radiação e, portanto, decair em seus elementos descendentes, então se a massa em um determinado momento for igual a $M(t)$, a taxa de decaimento nesse instante de tempo será dada por:

$$M'(t) = -\kappa M(t), \quad (6.1)$$

onde a constante κ discrimina as características próprias do elemento radioativo a ser analisado.

Na prática essa constante de decaimento é determinada experimentalmente através da determinação do tempo de *meia vida* do elemento. O que se faz é colocar uma amostra de massa M_0 do material e medir com precisão o tempo T decorrido para que essa amostra decaia até a metade da massa original do elemento radioativo, isto é, desde que $M(t) = M_0 \cdot e^{-\kappa t}$ é a solução de (6.1) temos então substituindo pelo tempo T tal que $M(T) = \frac{M_0}{2}$,

$$\frac{M_0}{2} = M_0 \cdot e^{-\kappa T} \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-\kappa T},$$

e $\kappa = \frac{1}{T} \ln 2$, i.e.,

$$M(t) = M_0 \cdot e^{-\left(\frac{1}{T} \ln 2\right) t}.$$

Antes de conceituarmos equações diferenciais vejamos um exemplo análogo ao do Capítulo 5, mais precisamente, o Exemplo 5.5.

Exemplo 6.3. Para este exemplo considere a queda livre de corpos sujeitos à resistência do ar. Seja g a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Queremos determinar a função que descreve a velocidade de queda de um corpo de massa m em queda livre, sujeito a uma força de resistência do ar no sentido contrário ao do movimento e com intensidade proporcional à velocidade v do objeto.

Desde que a força resultante agindo sobre o corpo de massa m é igual a diferença entre a força gravitacional $m \cdot g$ e a força da resistência do ar κv , onde κ é uma constante de proporcionalidade que depende, basicamente, da forma do objeto e como essa forma permite que o objeto se mova na atmosfera com mais ou menos resistência, temos

$$m \cdot v'(t) = m \cdot g - \kappa \cdot v(t) \iff m \cdot v'(t) - \kappa \cdot v(t) - m \cdot g = 0.$$

6.2. DEFINIÇÕES E EXEMPLOS

Definição 6.4 (Equação Diferencial Ordinária). Uma equação diferencial ordinária (EDO) é uma relação

$$x^{(k)} = F(t, x, x', x'', \dots, x^{(k-1)}), \quad (6.2)$$

onde $F : U \rightarrow \mathbb{R}^d$ é uma função contínua, $U \subset \mathbb{R}^{1+kd}$ é um aberto, $t \in \mathbb{R}$ e cada $x, x', x'', \dots, x^{(k-1)} \in \mathbb{R}^d$.

A *ordem* ou *grau* da EDO é k e a *dimensão* da EDO é d .

Exemplo 6.5. • $y \cdot y''' - \sin t \cdot y' + e^t = 0$ é uma EDO de ordem 3.

• $y^{(4)} + ty'' - t^2 y' + 20 = 0$ é uma EDO de ordem 4.

- $y'' = \sin y$ é uma EDO de ordem 2.
- $y' = (1 - y)y$ é uma EDO de ordem 1.

A ideia da equação (6.2) é que as derivadas de ordem inferior e a evolução no tempo descrevem o comportamento da k -ésima derivada. Dessa forma uma EDO é uma equação *implícita* em que k é a quantidade de derivadas envolvidas. Nosso objetivo é, dada uma função F , encontrar/caracterizar/descrever as soluções x da EDO. Para isso, definiremos a seguir o significado de solução da EDO.

Definição 6.6 (Solução de EDO). Uma solução de (6.2) é uma função $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ que é k vezes diferenciável e satisfaz as seguintes condições:

1. I é um intervalo aberto de \mathbb{R} ;
2. $(t, \gamma(t), \gamma'(t), \gamma''(t), \dots, \gamma^{(k-1)}(t)) \in U$ para todo $t \in I$;
3. $\gamma^{(k)}(t) = F(t, \gamma(t), \gamma'(t), \gamma''(t), \dots, \gamma^{(k-1)}(t))$ para todo $t \in I$.

Resumidamente, apenas substituímos x por $\gamma(t)$ em (6.2). Além disso, essa noção também nos permite definir uma EDO com condições iniciais prescritas.

Definição 6.7 (EDO com condições iniciais). Uma EDO com condições iniciais é um sistema da forma

$$\begin{cases} x^{(k)} = F(t, x, x', x'', \dots, x^{(k-1)}) \\ x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x'_0, x''(t_0) = x''_0, \dots, x^{(k-1)}(t_0) = x_0^{(k-1)}, \end{cases}$$

onde $F : U \subset \mathbb{R}^{1+kd} \rightarrow \mathbb{R}^d$ é uma função contínua no aberto U e $x_0, \dots, x_0^{(k-1)} \in \mathbb{R}^d$ são dados.

Exemplo 6.8. Considere $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(t, x) = 0$. A EDO é $x' = 0$ com $k = d = 1$. Fixado $x_0 \in \mathbb{B}$, seja $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\gamma(t) = x_0, \forall t \in \mathbb{R}$. Então γ é a solução da EDO, pois

$$\frac{d\gamma}{dt} = \gamma'(t) = 0 = F(t, \gamma(t)).$$

Note que a EDO acima tem infinitas soluções, uma para cada $x_0 \in \mathbb{R}$. Podemos também considerar a versão multidimensional desse exemplo, de forma que tomando $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, $F(t, x) = 0$. Nesse caso, $k = 1$ e a dimensão é d . As soluções são obtidas de forma análoga.

Exemplo 6.9. Considere $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(t, x) = x$. A EDO é

$$x' = x,$$

novamente com $k = d = 1$. As soluções dessa EDO são $\gamma(t) = ce^t$, onde c é uma constante. De fato,

$$\gamma'(t) = \gamma(t) = F(t, \gamma(t)).$$

Exemplo 6.10. Seja $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(t, x, x') = -x$. A EDO é

$$x'' = -x \iff x'' + x = 0,$$

com $k = 2$ e $d = 1$. Dadas as constantes $a, b \in \mathbb{R}$, seja $\gamma(t) = a \cos t + b \sin t$. Temos

$$\gamma'(t) = -a \sin t + b \cos t \implies \gamma''(t) = -(a \cos t + b \sin t) = -\gamma(t) = F(t, \gamma(t), \gamma'(t)),$$

e assim, $\gamma(t)$ é solução da EDO.

Os próximos exemplos são oriundos da mecânica clássica (leis de Newton).

Exemplo 6.11 (Lei de Hooke). Considere uma mola de comprimento l em equilíbrio. Fixe uma de suas pontas a uma parede e a outra ponta a um bloco B . A *lei de Hooke* descreve a força necessária a ser aplicada em B para que a mola seja expandida/comprimida a partir de sua posição de repouso:

$$F = kx,$$

onde k é uma constante que depende apenas da mola e x é a distância da expansão/compressão medida a partir da posição de equilíbrio.

Figura 6.1: Configurações da lei de Hooke

Pela terceira lei de Newton, podemos enunciar a lei de Hooke afirmando que a *força de restauração da mola* é

$$F = -kx.$$

Note que o sinal negativo na expressão acima indica que a força é de restauração, i.e., a mola sempre busca retornar à sua posição de repouso. Veja a Figura 6.1.

Dessa forma, a partir da segunda lei de Newton, devemos ter $ma = -kx$, e assim,

$$mx'' = -kx \Rightarrow x'' = -\frac{k}{m}x.$$

Note que essa EDO é uma variação do exemplo anterior e as soluções dessa EDO são funções da forma

$$\gamma(t) = a \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + b \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Exemplo 6.12 (Pêndulo harmônico). Considere uma haste rígida presa ao teto em uma extremidade e a um corpo de massa m na outra extremidade. A

haste pode girar na extremidade da parede e o movimento que o corpo realiza é dito *pêndulo harmônico*. Afirmamos que tal movimento é descrito por uma EDO. Veja a Figura 6.2.

Figura 6.2: Decomposição de forças do pêndulo harmônico

De fato, há duas forças atuando no corpo: seu peso e a força de tensão da haste, e decompondo o peso em duas forças, obtemos a partir da segunda lei de Newton que

$$mx'' = mg \sin x \Rightarrow x'' = g \sin x,$$

que é uma EDO com $k = 2$ e $d = 1$. Infelizmente é impossível fornecer uma fórmula para as soluções dessa EDO utilizando as funções que conhecemos.

Ademais, observe que nos Exemplos 6.9, 6.10 e 6.11 as soluções da EDO utilizam funções bem mais complicadas do que a função F que define a EDO e que no último exemplo, com a função $F(t, x, x') = g \sin x$ relativamente simples, já não é possível descrever as soluções utilizando funções elementares. De fato, essa maior complexidade das soluções em comparação à EDO ocorre com muita frequência, sendo muito improvável, que as soluções possam ser explicitamente descritas.

Dessa maneira, para o que se segue vamos considerar apenas EDO's lineares de 1ª ordem, antes contudo veremos a definição de EDO linear, EDO

homogênea, EDO autônoma e o teorema de existência e unicidade de soluções de uma EDO.

Uma característica das EDO's diz respeito ao *critério de linearidade* e dessa forma, podemos classificar as EDO's em lineares e não-lineares.

Definição 6.13. Uma EDO linear de ordem n é

$$F(t, x, x', \dots, x^{(n)})$$

de forma que a função F seja linear nas variáveis $x, x', \dots, x^{(n)}$, i.e.,

$$a_0(t)x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = g(t).$$

Uma EDO linear é dita *homogênea* quando $g(t) = 0$, caso contrário ela é dita *não-homogênea*.

Definição 6.14. Dizemos que a EDO (6.2) é autônoma se F não depende de t , isto é, se existe $G : V \rightarrow \mathbb{R}^d$, $V \subset \mathbb{R}^{dk}$ aberto, tal que

$$F(t, x_0, x_1, \dots, x_{(k-1)}) = G(x_0, x_1, \dots, x_{(k-1)}),$$

para todo $(t, x_0, x_1, \dots, x_{k-1}) \in U$.

Lema 6.15. *Seja $x' = F(t, x)$ uma EDO autônoma. Se $\gamma(t)$ é solução da EDO, então $\beta(t) = \gamma(t + c)$ também é uma solução da EDO para todo $c \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Temos

$$\begin{aligned} \beta(t) &= \gamma'(t + c) \\ &= F(t + c, \gamma(t + c)) \\ &= F(t, \gamma(t + c)) \\ &= F(t, \beta(t)), \end{aligned}$$

onde utilizamos na terceira igualdade que F é autônoma. □

Figura 6.3: Teorema de existência e unicidade

Pelo lema acima, soluções particulares podem ser horizontalmente transladadas no plano (x, y) para gerar novas soluções.

Finalizamos a seção com um teorema de existência e unicidade para as EDO's. Veja a Figura 6.3.

Teorema 6.16 (Existência e unicidade). *Considere a EDO*

$$x' = F(t, x),$$

onde $F : U \subset \mathbb{R}^{1+d} \rightarrow \mathbb{R}^d$ é uma função contínua e localmente Lipschitz na segunda coordenada e U é aberto. Então:

1. **EXISTÊNCIA:** para todo $(t_0, x_0) \in U$, existe $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d$ solução da EDO com condição inicial $\gamma(t_0) = x_0$.
2. **UNICIDADE:** Se $\gamma_1 : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ e $\gamma_2 : J \rightarrow \mathbb{R}^d$ são ambas soluções da EDO e se existe $t \in I \cap J$ tal que $\gamma_1(t) = \gamma_2(t)$, então $\gamma_1(t) = \gamma_2(t)$ para todo $t \in I \cap J$.

A primeira parte diz que para toda condição inicial $(t_0, x_0) \in U$, existe uma solução da EDO com essa condição inicial. Esperamos que se (t_0, x_0)

está próximo de ∂U , então o domínio I de definição da solução é pequeno. A segunda parte diz que gráficos das soluções não podem se cruzar.

Uma prova deste resultado bem como as definições das condições requeridas na função F podem ser encontradas em [17] e [16].

O próximo resultado, conhecido como Teorema de Peano, relaxa uma das hipóteses do Teorema 6.16. Assumindo apenas que F seja contínua, ele garante a existência de solução para a EDO com condições iniciais, porém a unicidade não é garantida se F não for localmente Lipschitz na segunda coordenada.

Teorema 6.17 (Peano). *Considere a EDO*

$$x' = F(t, x),$$

onde $F : U \subset \mathbb{R}^{1+d} \rightarrow \mathbb{R}^d$ é uma função contínua. Para todo $(t_0, x_0) \in U$, existe $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d$ solução da EDO com condição inicial $\gamma(t_0) = x_0$.

De forma análoga, uma prova deste resultado pode ser encontrado em em [17] e [16].

6.3. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS SEPARÁVEIS E LINEARES

Nesta seção, descreveremos dois tipos de EDO's que iremos utilizar no curso. Para o que se segue iremos tratar de EDO's de 1ª ordem de modo que

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \tag{6.3}$$

6.3.1. EDO'S SEPARÁVEIS

Considere a equação diferencial de 1ª ordem (6.3). Quando f não depende da variável y , isto é, $f(x, y) = g(x)$, a equação $\frac{dy}{dx} = g(x)$ pode ser resolvida por integração. Assim, se $g(x)$ é contínua, então

$$\int dy = \int g(x)dx \Rightarrow y = G(x) + c,$$

onde $G(x)$ é a antiderivada de $g(x)$ e c é uma constante.

Exemplo 6.18. Resolva $\frac{dy}{dx} = 1 + e^{2x}$.

Note que temos $dy = (1 + e^{2x})dx$, e integrando obtemos $y = x + \frac{1}{2}e^{2x} + c$.

Definição 6.19. Uma EDO da forma

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \quad (6.4)$$

é dita separável ou de variáveis separáveis.

Por exemplo,

$$\frac{dy}{dx} = y^2 e^{3x+4y} \text{ e } \frac{dy}{dx} = y + \sin x$$

são, respectivamente, separável e não separável.

Da equação (6.4), temos $p(y)dy = g(x)dx$, onde $p(y) = \frac{1}{h(y)}$. Além disso, se $y = \phi(x)$ é solução da EDO acima, então

$$p(\phi(x))\phi'(x) = g(x),$$

e, portanto,

$$\int p(\phi(x))\phi'(x)dx = \int g(x)dx,$$

ou mais geralmente,

$$\int p(y)dy = \int g(x)dx \iff H(y) = G(x) + c,$$

onde H e G são as antiderivadas de p e g , respectivamente.

Exemplo 6.20. Resolva $(1 + x)dy - ydx = 0$.

Da EDO dada, temos

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{y} dy &= \int \frac{1}{1+x} dx \\ \ln |y| &= \ln |1+x| + c_1 \\ y &= |1+x|.c \end{aligned}$$

ou $y = \pm c(1+x)$, pois $|1+x| = \begin{cases} 1+x, & x \geq -1 \\ -(1+x), & x < -1. \end{cases}$

Exemplo 6.21. Resolva o problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \\ y(4) = -3 \end{cases}$$

De $dy/dx = -x/y$, temos

$$\int y dy = \int x dx \iff \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + c_1,$$

ou $x^2 + y^2 = c$ (família de círculos concêntricos).

Utilizando agora a informação $x = 4$ e $y = -3$, temos $c = 25$, e, portanto,

$$x^2 + y^2 = 25,$$

que é o círculo de origem $(0, 0)$ e raio 5.

Para finalizar esta seção, note que se g é uma função contínua em um intervalo aberto I contendo x_0 , então $\forall x \in I$,

$$\frac{d}{dx} \int_0^{x_0} g(t) dt = g(x).$$

Além disso, uma solução do problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \text{ e } y(x_0) = y_0$$

é dada por

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Exemplo 6.22. Resolva $\frac{dy}{dx} = e^{-x^2}$ e $y(3) = 5$.

Note que a função e^{-x^2} é contínua em $(-\infty, +\infty)$, mas sua antiderivada não é uma função elementar. Daí,

$$\begin{aligned} \int_3^x \frac{dy}{dt} dt &= \int_3^x e^{-t^2} dt \\ y(x) - y(3) &= \int_3^x e^{-t^2} dt, \end{aligned}$$

$$\text{i.e., } y(x) = 5 + \int_3^x e^{-t^2} dt$$

6.3.2. EDO'S LINEARES

Definição 6.23. Uma equação diferencial de 1ª ordem da forma

$$a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

é dita equação linear na variável dependente y .

Quando a_1, a_0 e g forem constantes, a equação é autônoma.

Dividindo a equação acima por a_1 , obtemos uma forma mais conveniente, a *forma padrão*, de uma equação linear:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x),$$

de forma que $P(x) = \frac{a_0(x)}{a_1(x)}$ e $f(x) = \frac{g(x)}{a_1(x)}$. Nosso intuito é procurar a solução da EDO acima em um intervalo I no qual as funções P e f são contínuas.

Exemplo 6.24. • $\frac{dy}{dx} + 2xy = 0$ é uma EDO linear e separável.

- $\frac{dy}{dx} - y = 5$ é uma EDO linear e separável.
- $\frac{dy}{dx} + y = x$ é uma EDO linear e não separável.

Vejam os a seguir um *método de resolução* para uma equação do tipo

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x). \tag{6.5}$$

Note que, sendo $\mu(x)$ uma função, temos

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu \frac{dy}{dx} + \frac{d\mu}{dx}y.$$

Dessa forma, queremos “transformar” o lado esquerdo de (6.5) numa derivada exata de um produto pela multiplicação de ambos os lados de (6.5) por uma

função “especial” $\mu(x)$. De fato, a função $\mu(x)$ é relativamente fácil de encontrar pois queremos

$$\mu \frac{dy}{dx} + \frac{d\mu}{dx} y = \mu \frac{dy}{dx} + \mu P(x)y,$$

de forma que

$$\frac{d\mu}{dx} = \mu P(x) \iff \frac{d\mu}{\mu} = P dx \iff \ln |\mu(x)| = \int P(x) dx + c_1,$$

o que nos dá

$$\mu(x) = c.e^{\int P(x) dx}.$$

Mesmo tendo infinitas soluções, podemos simplificar nossa escolha com $c = 1$. Dessa forma, a função

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} \quad (6.6)$$

é dita *fator integrante*.

Daí, sabendo que devemos multiplicar a equação (6.5) por (6.6), obtemos

$$\begin{aligned} e^{\int P(x) dx} \frac{dy}{dx} + P(x) e^{\int P(x) dx} y &= e^{\int P(x) dx} f(x) \\ \frac{d}{dx} \left[e^{\int P(x) dx} y \right] &= e^{\int P(x) dx} f(x), \end{aligned}$$

o que nos dá

$$e^{\int P(x) dx} y = \int e^{\int P(x) dx} f(x) dx + c,$$

e, portanto, temos que a expressão abaixo nos dá uma família de um parâmetro de soluções de (6.5):

$$y = e^{-\int P(x) dx} \int e^{\int P(x) dx} f(x) dx + c.e^{-\int P(x) dx}. \quad (6.7)$$

Enfatizamos que não se deve memorizar a fórmula (6.7).

Vejam um exemplo.

Exemplo 6.25. Resolva $\frac{dy}{dx} - 3y = 6$.

Note que o fato integrante desta EDO linear é $\mu(x) = e^{\int -3x dx} = e^{-3x}$.
Daí,

$$e^{-3x} \frac{dy}{dx} - e^{-3x} 3y = 6e^{-3x} \Rightarrow \frac{d}{dx} [e^{-3x} y] = 6e^{-3x},$$

$$e^{-3x} y = 6 \int e^{-3x} + c \Rightarrow e^{-3x} y = -6 \cdot \frac{e^{-3x}}{3} + c,$$

e, portanto, $y = -2 + c \cdot e^{3x}$, $-\infty < x < +\infty$.

Exemplo 6.26. Resolva $x \frac{dy}{dx} - 4y = x^6 e^x$.

Inicialmente, note que a EDO acima não está na forma padrão. Assim, temos que ela escrita em tal forma é dada por

$$\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x} y = x^5 e^x.$$

Além disso, note que o fato integrante desta EDO linear é $\mu(x) = e^{-4 \int 1/x dx} = e^{-4 \ln x} = x^{-4}$. Daí,

$$x^{-4} \frac{dy}{dx} - \frac{4}{x} x^{-4} y = x^{-4} x^5 e^x$$

$$x^{-4} \frac{dy}{dx} - 4x^{-5} y = x e^x$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-4} y] = x e^x,$$

de forma que

$$x^{-4} y = \int x e^x dx + c \Rightarrow x^{-4} y = x e^x - e^x + c,$$

e, portanto, $y(x) = x^5 e^x - x^4 e^x + c x^4$.

Ressaltamos que o estudo de EDO's de primeira ordem não se encerra nas EDO's lineares, e para mais métodos de resolução desta classe de equações, bem como equações de ordem superior, indicamos o livro de Dennis G. Zill [19] com diversas aplicações e projetos que podem ser visto em um semestre numa disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias.

6.4. MODELAGEM COM EDO'S DE PRIMEIRA ORDEM

6.4.1. CRESCIMENTO E DECAIMENTO

O problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = kx, \quad x(t_0) = x_0, \quad (6.8)$$

onde k é uma constante de proporcionalidade, serve como modelo para diversos fenômenos envolvendo *crecimento* ou *decaimento*. Em aplicações biológicas, a taxa de crescimento de determinadas populações (bactérias, animais pequenos) em curtos períodos é proporcional à população presente no instante t . Dessa forma, conhecendo a população em algum instante inicial arbitrário t_0 , podemos usar a solução de (6.8) para prever a população no futuro, i.e., em instantes $t > t_0$. A constante de proporcionalidade k em (6.8) pode ser determinada com base na solução do problema de valor inicial, usando uma medida de x em um instante $t_1 > t_0$.

Ademais, em física e química, (6.8) é vista com uma *reação de primeira ordem*, i.e., uma reação cuja taxa ou velocidade dx/dt é diretamente proporcional à quantidade x de uma substância não transformada ou remanescente no instante t . A decomposição ou decaimento do U-238 (urânio) por radioatividade em Th-234 (tório) é uma reação de primeira ordem.

Exemplo 6.27 (Crescimento de Bactérias). Uma cultura tem inicialmente P_0 bactérias e em $t = 1$ h, o número de bactérias é de $\frac{3}{2}P_0$. Supondo que a taxa de crescimento seja proporcional ao número de bactérias $P(t)$ presente no instante t , determine o tempo necessário para triplicar o número de bactérias.

SOLUÇÃO:

Desde que temos uma equação do tipo (6.8), podemos reescrever ela da forma

$$\frac{dP}{dt} - kP = 0,$$

e pelos dados apresentados temos que $P(0) = P_0$ e $P(1) = 3/2P_0$. Como o

fator integrante é e^{-kt} , temos

$$e^{-kt} \frac{dP}{dt} - e^{-kt} kP = 0$$

$$\frac{d}{dt} [e^{-kt} P] = 0,$$

o que nos dá $P(t) = c.e^{kt}$. Desde que $P(0) = P_0$, obtemos $c = P_0$, e assim podemos escrever a função da forma $P(t) = P_0.e^{kt}$. Vejamos a seguir o valor da constante de proporcionalidade k . Como $P(1) = 3/2P_0$,

$$P(1) = P_0 e^k$$

$$3/2P_0 = P_0 e^k \Rightarrow e^k = \frac{3}{2} \Rightarrow k = \ln \frac{3}{2} \approx 0,4055.$$

Portanto,

$$P(t) = P_0.e^{0,4055t}.$$

Determinemos o instante t tal que $P(t) = 3P_0$, i.e.,

$$3P_0 = P_0.e^{0,4055t}$$

$$3 = e^{0,4055t}$$

$$\ln 3 = 0,4055t$$

e assim $t = \frac{\ln 3}{0,4055} \approx 2,71 h$.

Observe que, no Exemplo 6.27, o número de bactérias presentes no instante $t = 0$ não desempenha nenhum papel na determinação do tempo necessário para triplicar seu número na cultura. Além disso, a função exponencial e^{kt} cresce à medida que t cresce para $k > 0$ e decresce à medida que t cresce para $k < 0$. Dessa forma, problemas que descrevem crescimento são caracterizados por um valor positivo de k - *constante de crescimento*, enquanto que problemas que envolvem decaimento dão valor negativo de k - *constante de decaimento*.

6.4.2. MEIA-VIDA

Em física, a *meia-vida* é uma medida da estabilidade de uma substância radioativa. A meia-vida é simplesmente o tempo necessário para a metade

dos átomos em uma quantidade inicial A_0 desintegrar-se ou transformar-se em átomos de um outro elemento. Quanto maior for a meia-vida de uma substância, mais estável ela será. Por exemplo, a meia-vida do rádio altamente radioativo Ra-226 é mais ou menos 1700 anos, i.e., em 1700 anos a metade de uma quantidade dada de Ra-226 é transformada em Radônio Rn-22. Por outro lado, o isótopo de urânio que ocorre mais frequentemente U-238 tem uma meia-vida de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, i.e., em cerca de 4,5 bilhões de anos a metade de uma quantidade de U-238 é transformada em chumbo Pb-206.

Exemplo 6.28 (Meia-vida do plutônio). Um reator regenerador converte urânio 238 relativamente estável no isótopo plutônico 239. Depois de 15 anos determinou-se que 0,043% da quantidade inicial A_0 de plutônio desintegrou-se. Determine a meia-vida desse isótopo, se a taxa de desintegração for proporcional à quantidade remanescente.

SOLUÇÃO:

Seja $A(t)$ a quantidade de plutônio remanescente no instante t . Temos que a solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = kA \\ A(0) = A_0 \end{cases}$$

é $A(t) = A_0 \cdot e^{kt}$.

Desde que 0,043% da quantidade inicial A_0 de plutônio desintegrou, restará 99,957% de substância. Daí

$$0,99957A_0 = A(15) = A_0 e^{15k} \Rightarrow k = \frac{1}{15} \ln 0,99957 \Rightarrow k = -0,00002867.$$

Logo,

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-0,00002867t}.$$

Portanto,

$$\frac{1}{2}A_0 = A_0 \cdot e^{-0,00002867t} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,00002867} \approx 24180 \text{ anos.}$$

Geralmente, quando uma substância decai por radioatividade, em geral não se transforma de um vez em outra substância estável; em vez disso, a primeira substância se desintegra em outra substância radioativa, a qual, por sua vez, se desintegra em uma terceira substância e assim por diante. Esse processo, dito *série de desintegração radioativa*, continua até que o elemento estável seja atingido. Por exemplo, a série de desintegração do urânio é $U-238 \rightarrow Th-234 \rightarrow \dots \rightarrow Pb-206$, onde Pb-206 é um isótopo estável de chumbo.

Há mais alguns exemplos de modelagem com equações diferenciais de primeira ordem:

- Datação por carbono;
- Lei do esfriamento/aquecimento de Newton;
- Misturas de dois fluidos;
- Circuito em séries,

sendo estes exemplos equações diferenciais lineares de primeira ordem, enquanto que podemos ter alguns exemplos de modelos não lineares, por exemplo, podemos trabalhar com dinâmica populacional com a equação logística, e com reações químicas. De modo a completar nossa descrição, podemos ter modelos com mais de uma equação diferencial de tal forma que estas fazem surgir *sistemas de equações lineares e não lineares*. Mais descrições destes e de tantas outras aplicações podem ser encontradas em [19] e [4].

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] ARFKEN, George B.; WEBER, Hans J. *Mathematical methods for physicists*. 1999.
- [2] BARENBLATT, Grigory Isaakovich; SCALING, Self-Similarity; ASYMPTOTICS, Intermediate. *Cambridge texts in applied mathematics*. **Scaling, Self-Similarity, and Dimensional Analysis**, 1996.
- [3] BATISTA, Eliezer; MOZOLEVSKI, Igor. *Métodos de Física-Matemática*. **Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: Consórcio ReDiSul**, 2010.
- [4] BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. *Equações diferenciais elementares e problemas de contorno*. **Rio de Janeiro**, v. 2, p. 16, 2002.
- [5] BUTKOV, Eugene. **Física matemática**. Livros Técnicos e Científicos, 1988.
- [6] CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. *Física Clássica-Vol. 3*. **Atual Editora**, 2012.
- [7] CONTE, Samuel Daniel. **Elementos de análise numérica**. Editora Globo, 1977.
- [8] GONDAR, J. López; CIPOLATTI, R. *Iniciacao a fisica matematica; Modelagem de processos e metodos de solucao*. IMPA, 2009.

- [9] LIMA, Elon Lages. Análise real volume 1. Funções de uma variável, **IMPA, Rio de Janeiro**, 2014.
- [10] LIMA, Elon Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear, 2º ed. **IMPA, Rio de Janeiro**, 2012.
- [11] LIMA, Elon Lages et al. **A matemática do ensino médio**. SBM, 1997.
- [12] NUSSENZVEIG, Herch Moysés. **Curso de física básica: Mecânica (vol. 1)**. Editora Blucher, 2013.
- [13] PASSOS, Gilberto Gil Fidelis Gomes; VIUG, Diego Tranjan. **Anais [...]**. São Carlos: VI Colóquio de História e Tecnologia no Ensino de Matemática, 2013. Tema: Geometria nas Cônicas.
- [14] RODRIGUES, Clóves Gonçalves. **Tópicos de física matemática para licenciatura**. Editora Livraria da Física, 2017.
- [15] RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. **Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais**. Makron Books do Brasil, 1997.
- [16] SOTOMAYOR, Jorge. Equações diferenciais ordinárias. **Sao Paulo: Editora Livraria da Física**, 2011.
- [17] SOTOMAYOR, Jorge. **Lições de equações diferenciais ordinárias**. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, CNPq, 1979.
- [18] TRANCANELLI, Diego. Grandezas físicas e análise dimensional: da mecânica à gravidade quântica. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 38, 2016.
- [19] ZILL, Dennis G. **Equações diferenciais com aplicações em modelagem**. Cengage Learning Editores, 2003.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO QUALITATIVO DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

KAMILLA PALHARES E UBIRAJARA CASTRO

20/06/2022 - 24/06/2022

*Ao Yuri e à minha pequena Teresa.
À Marisa, à Leonora e ao Leônidas: meu porto seguro.*

SUMÁRIO

Prefácio

1 Introdução

2 O Modelo Populacional Logístico

3 Colheita Constante e Bifurcações

4 Colheita Periódica e Soluções Periódica

5 Calculando a Aplicação de Poincaré

5.1 Exploração: Uma família a dois parâmetros

Referências

PREFÁCIO

O propósito desse minicurso é desenvolver alguns exemplos elementares, porém importantes, de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) de primeira ordem. Esses exemplos ilustram algumas das ideias básicas na teoria das EDO's no ambiente mais simples possível.

Os primeiros exemplos podem ser familiares a leitores que tenham tido um curso introdutório sobre a teoria das EDO. Os exemplos finais, tal qual o modelo logístico com colheita, são incluídos para dar um vislumbre de certos tópicos (bifurcações, soluções periódicas e aplicações de Poincaré).

Belém, junho de 2022

Kamilla Palhares
Ubirajara Castro

INTRODUÇÃO

A seguinte equação diferencial é bastante conhecida dos estudantes de cálculo, além de ser uma das mais simples

$$\frac{dx}{dt} = ax.$$

Ela é também uma das mais importantes. Mas, o que ela significa? Aqui, $x = x(t)$ é uma função desconhecida de uma variável real t e dx/dt é a derivada (usaremos também x' ou $x'(t)$ para significar a derivada). Consideramos a como um parâmetro; para cada valor de a temos uma equação diferencial diferente. A equação nos diz que para cada valor de t a relação

$$x'(t) = ax(t),$$

é verdadeira.

Do Cálculo sabemos que se k é um número real qualquer, então a função $x(t) = ke^{at}$ é uma solução da equação, uma vez que

$$x'(t) = ake^{at} = ax(t).$$

Além disso, *não existem outras soluções*. Para ver isso, suponhamos que $u(t)$ seja outra solução e calculemos a derivada de $u(t)e^{-at}$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(u(t)e^{-at}) &= u'(t)e^{-at} + u(t)(-ae^{-at}) \\ &= au(t)e^{-at} - au(t)e^{-at} = 0.\end{aligned}$$

Portanto, $u(t)e^{-at}$ é constante, digamos, k e, assim, $u(t) = ke^{at}$. Isso prova nossa afirmação. Logo, encontramos todas as soluções possíveis para essa equação diferencial. Chamamos a coleção de todas as soluções de uma equação diferencial de *solução geral* da equação.

A constante k , que aparece nessa solução, é completamente determinada se o valor u_0 de alguma solução, em um ponto t_0 , for especificada. Suponhamos que exijamos da solução $x(t)$, da equação diferencial, que $x(t_0) = u_0$. Então devemos ter $ke^{at_0} = u_0$, de modo que $k = u_0e^{-at_0}$. Assim, determinamos k e, portanto, essa equação possui uma única solução satisfazendo a *condição inicial* $x(t_0) = u_0$. Por simplicidade, geralmente tomamos $t_0 = 0$; então $k = u_0$. Não há perda de generalidade em tomar $t_0 = 0$, pois se $u(t)$ é uma solução com $u(0) = u_0$ então a função $v(t) = u(t - t_0)$ é uma solução com $v(t_0) = u_0$.

É comum reescrever isso na forma de um *problema de valor inicial*:

$$\begin{aligned}x' &= ax, \\x(0) &= u_0.\end{aligned}$$

Uma solução $x(t)$ de um problema de valor inicial além de resolver a equação diferencial, deve também satisfazer a condição inicial, isto é, quando $t = 0$ a função deve assumir o valor u_0 .

Observe que há uma solução especial dessa equação diferencial quando $k = 0$. À saber, a solução constante $x(t) \equiv 0$. Uma solução constante desse tipo é chamada de uma *solução de equilíbrio* ou *ponto de equilíbrio* para a equação. Equilíbrios estão entre as soluções mais importantes de uma equação diferencial.

A constante a na equação $x' = ax$ pode ser considerada um parâmetro. Se a muda, a equação muda, bem como mudam as soluções. Será que podemos descrever, qualitativamente, como as soluções mudam? O sinal de a é crucial aqui:

1. Se $a > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} ke^{at}$ é igual a ∞ quando $k > 0$, e igual a $-\infty$ quando $k < 0$;

Figura 1.1: Os gráficos das soluções e a linha de fases para $x' = ax$ para $a > 0$. Cada gráfico representa uma solução particular.

2. Se $a = 0$, $ke^{at} = \text{constante}$;
3. Se $a < 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} ke^{at} = 0$.

O comportamento qualitativo das soluções é vividamente ilustrado ao desenharmos os gráficos das soluções como na Figura 1.1. Observe que o comportamento das soluções é um tanto diferente quando a é positivo e negativo. Quando $a > 0$, todas as soluções não nulas se afastam do ponto de equilíbrio em 0 conforme t aumenta, enquanto que, quando $a < 0$ as soluções tendem ao ponto de equilíbrio (Figura 1.2). Dizemos que o equilíbrio é uma *fonte* quando soluções próximas se afastam do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um *sumidouro* quando soluções próximas tendem ao ponto de equilíbrio

Podemos descrever também as soluções desenhando-as sobre uma *linha de fases*. Devido ao fato da solução $x(t)$ ser uma função do tempo, podemos imaginar $x(t)$ como uma partícula movendo-se ao longo da reta real. No ponto de equilíbrio, a partícula se mantém em repouso (indicado por um ponto cheio), enquanto que qualquer outra solução move-se para cima ou para baixo, no eixo x , como indicado pelas flechas mostradas nas Figura 1.1 e Figura 1.2.

A equação $x' = ax$ é *estável* em um certo sentido se $a \neq 0$. Mais precisamente, se a é trocada por qualquer outra constante b que tenha o mesmo sinal que a o comportamento qualitativo das soluções não se altera. Mas se $a = 0$

Figura 1.2: Os gráficos das soluções e a linha de fases para $x' = ax$ para $a < 0$.

qualquer pequena mudança em a causa uma mudança radical no comportamento das soluções. Dizemos, portanto, que temos uma *bifurcação* em $a = 0$ da família a um-parâmetro de equações $x' = ax$.

O MODELO POPULACIONAL LOGÍSTICO

A equação diferencial $x' = ax$ acima, pode ser considerada um modelo simples de crescimento populacional quando $a > 0$. A grandeza $x(t)$ representa a quantidade de indivíduos de alguma espécie no tempo t . A afirmação que leva à equação diferencial é a de que a taxa de crescimento da população (à saber, dx/dt) é diretamente proporcional ao tamanho da população. É claro que essa afirmação (até ingênua, diga-se de passagem) omite muitas circunstâncias que governam o crescimento populacional, incluindo, por exemplo, o fato de que populações não crescem ilimitadamente.

Para levar essa restrição em conta, podemos fazer as seguintes suposições sobre o modelo populacional:

1. Se a população é pequena, a taxa de crescimento é quase que diretamente proporcional ao tamanho da população;
2. mas se a população cresce muito, a taxa de crescimento torna-se negativa.

Uma equação diferencial que satisfaz às afirmações acima é o *modelo de crescimento populacional logístico*, que é a seguinte:

$$x' = ax \left(1 - \frac{x}{N}\right).$$

Aqui, a e N são parâmetros positivos: a dá a taxa de variação do crescimento da população quando x é pequeno, enquanto que N representa um tipo de tamanho "ideal" de população ou "capacidade". Observe que se x é pequeno,

a equação diferencial é essencialmente $x' = ax$ (uma vez que o termo $1 - (x/N) \approx 1$), mas se $x > N$, então $x' < 0$. Assim, essa simples equação satisfaz às suposições acima. Existem muitas outras equações diferenciais que correspondem à essas suposições; essa escolha talvez seja a mais simples.

Sem perda de generalidade, assumiremos que $N = 1$. Isto é, escolheremos unidades tais que a capacidade seja exatamente 1 unidade de população e, $x(t)$ representa a fração da população ideal presente no tempo t . Dessa forma, a equação logística se reduz a

$$x' = f_a(x) = ax(1 - x).$$

Isso é um exemplo de uma equação diferencial não linear, autônoma, de primeira ordem. Ela é de *primeira ordem* uma vez que a primeira derivada de x aparece na equação. É *autônoma* pois o lado direito da equação depende somente de x e não do tempo t . É *não linear* já que $f_a(x)$ é uma função não linear de x . O exemplo anterior, $x' = ax$, é uma equação diferencial linear, autônoma, de primeira ordem.

A solução da equação diferencial logística é facilmente encontrada pelo método de separação das variáveis:

$$\int \frac{dx}{x(1-x)} = \int a dt.$$

O método das frações parciais permite-nos reescrever a integral do lado esquerdo como

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx.$$

Integrando ambos os lados e resolvendo para x obtemos

$$x(t) = \frac{K e^{at}}{1 + K e^{at}},$$

onde K é uma constante arbitrária de integração. Resolvendo essa expressão com $t = 0$ e resolvendo para K obtemos

Figura 2.1: O campo de inclinações, os gráficos das soluções e a linha de fases para $x' = ax(1 - x)$.

$$K = \frac{x(0)}{1 - x(0)}.$$

Usando isso, reescrevemos a solução como

$$\frac{x(0)e^{at}}{1 - x(0) + x(0)e^{at}}.$$

Assim, essa solução é válida para qualquer população inicial $x(0)$. Quando $x(0) = 1$, temos uma solução de equilíbrio, uma vez que $x(t)$ reduz-se à $x(t) \equiv 1$. Analogamente, $x(t) \equiv 0$ é também uma solução de equilíbrio.

Assim temos "existência" de soluções para a equação diferencial logística.

Para ter um sentimento do comportamento qualitativo das soluções nós desenhamos o *campo de inclinações* para essa equação. O lado direito da equação diferencial determina a inclinação do gráfico de qualquer solução em cada tempo t . Assim, podemos plotar pequenas retas inclinadas no plano tx , como na Figura 2.1, com a inclinação de cada pequena reta em (t, x) dada por $ax(1 - x)$. Nossas soluções devem, portanto, ter gráficos que sejam tangentes a este campo de inclinações. A partir desses gráficos, vemos imediatamente que, de acordo com nossas suposições, todas as soluções para as quais $x(0) > 0$ tendem à população ideal $x(t) \equiv 1$. Para $x(0) < 0$, soluções tendem para $-\infty$, contudo essas soluções são irrelevantes no contexto do modelo populacional.

Figura 2.2: O gráfico da função $f(x) = ax(1 - x)$ com $a = 3,2$.

Observe que podemos também "ler" esse comportamento a partir do gráfico da função $f_a(x) = ax(1 - x)$. Esse gráfico, mostrado na Figura 2.2, cruza o eixo x em dois pontos, à saber, $x = 0$ e $x = 1$, portanto esses pontos representam nossos pontos de equilíbrio. Quando $0 < x < 1$, temos $f(x) > 0$. Isso quer dizer que as inclinações são positivas em qualquer ponto (t, x) com $0 < x < 1$, implicando que as soluções são crescentes nessa região. Quando $x < 0$ ou $x > 1$, temos $f(x) < 0$ e as soluções devem, portanto, decrescer, como vemos tanto no gráfico das soluções quanto na linha de fases desenhados na Figura 2.1.

Podemos deduzir o fato de $x = 0$ ser uma fonte e $x = 1$ ser um sumidouro a partir do gráfico de f de maneira similar. Próximo de 0 temos $f(x) > 0$ se $x > 0$, portanto as inclinações são positivas e as soluções crescentes, mas se $x < 0$, então $f(x) < 0$, logo as inclinações são negativas e as soluções decrescem. Assim, soluções próximas se afastam de 0, donde 0 é uma fonte. De modo análogo, 1 é um sumidouro.

Também podemos determinar essa informação analiticamente. Temos que $f'_a(x) = a - 2ax$, de sorte que $f'_a(0) = a > 0$ e $f'_a(1) = -a < 0$. Como $f'_a(0) > 0$, as inclinações devem aumentar conforme x passa por 0. Isto é, as inclinações são negativas para valores menores que $x = 0$ e positivas para valores maiores que $x = 0$. Logo, as soluções tendem a se afastar de $x = 0$. De modo similar, $f'_a(1) < 0$ força as soluções a tenderem para $x = 1$, fazendo desse ponto de

equilíbrio um sumidouro.

Exemplo: Como uma ilustração dessas ideias qualitativas, considere a equação diferencial

$$x' = g(x) = x - x^3.$$

Existem três pontos de equilíbrio, $x = 0$ e $x = \pm 1$. Como $g'(x) = 1 - 3x^2$, temos $g'(0) = 1$, donde deduzimos que o ponto de equilíbrio 0 é uma fonte. Temos também que $g'(\pm 1) = -2$ e, assim, os pontos de equilíbrio ± 1 são ambos sumidouros. Entre esses pontos de equilíbrio, o sinal do campo de inclinações é diferente de 0. A partir dessas informações, conseguimos desenhar a linha de fases como mostrada na Figura 2.3.

Figura 2.3: O campo de inclinações, os gráficos das soluções e a linha de fases para $x' = x - x^3$.

COLHEITA CONSTANTE E BIFURCAÇÕES

Agora, modifiquemos o modelo logístico para levar em conta a colheita da população. Suponha que a população obedeça às suposições logísticas com parâmetro $a = 1$, mas também seja colheita a uma taxa constante h . A equação diferencial torna-se

$$x' = x(1 - x) - h,$$

onde $h \geq 0$ é um novo parâmetro.

Ao invés de resolver essa equação explicitamente, usaremos os gráficos das funções

$$f_h(x) = x(1 - x) - h,$$

para "ler" o comportamento qualitativo das soluções. Na Figura 3.1 mostramos os gráficos de f_h em três diferentes casos: $0 < h < 1/4$, $h = 1/4$ e $h > 1/4$. É direto verificar que f_h tem duas raízes quando $0 \leq h < 1/4$, uma raiz quando $h = 1/4$ e nenhuma raiz se $h > 1/4$, como ilustrado nos gráficos. Como consequência, a equação diferencial tem dois pontos de equilíbrio x_l e x_r com $0 \leq x_l < x_r$ quando $0 < h < 1/4$. Também é fácil ver que $f'_h(x_l) > 0$, de modo que x_l é uma fonte e $f'_h(x_r) < 0$, fazendo de x_r um sumidouro.

Conforme h passa por $h = 1/4$, encontramos outro exemplo de uma bifurcação. Os dois equilíbrios x_l e x_r se fundem quando h passa por $1/4$ e então desaparecem quando $h > 1/4$. Além disso, quando $h > 1/4$, temos $f_h(x) < 0$

Figura 3.1: Os gráficos da função $f_h(x) = x(1 - x) - h$.

para todo x . Matematicamente, isso significa que todas as soluções da equação diferencial decrescem para $-\infty$ conforme o tempo passa.

Registraremos isso em um *diagrama de bifurcação*. Nesse diagrama plotamos o parâmetro h na horizontal. Para cada valor de h plotamos a linha de fase correspondente. A curva nesse diagrama representa os pontos de equilíbrio para cada valor de h . Isso dá uma outra visão da fonte e do sumidouro fundindo em um único ponto de equilíbrio e então desaparecendo de acordo com que h passa por $1/4$ (ver Figura 3.2).

Figura 3.2: O diagrama de bifurcação para $f_h(x) = x(1 - x) - h$.

Ecologicamente falando, essa bifurcação corresponde a um desastre para a espécie em estudo. Para taxas de colheita $1/4$ ou menor, a população persiste, desde que a população inicial seja suficientemente grande ($x(0) > x_l$). Mas uma pequena mudança na taxa de colheita quando $h = 1/4$ leva a uma grande

mudança no destino da população: para qualquer taxa de colheita $h > 1/4$ a população se torna extinta.

Esse fenômeno mostra a importância de detectar bifurcações em famílias de equações diferenciais. Devemos mencionar também que, apesar da simplicidade desse modelo populacional, a previsão de que pequenas mudanças nas taxas de colheitas podem levar a mudanças desastrosas na população tem sido observadas várias vezes em situações reais na Terra.

Exemplo: Como um outro exemplo de bifurcação, considere a família de equações diferenciais

$$x' = g_a(x) = x^2 - ax = x(x - a),$$

que depende de um parâmetro a . Os pontos de equilíbrio são $x = 0$ e $x = a$. Calculando $g'_a(0) = -a$, deduzimos que 0 é um sumidouro se $a > 0$ e uma fonte se $a < 0$. Analogamente, $g'_a(a) = a$, de modo que $x = a$ é um sumidouro se $a < 0$ e uma fonte se $a > 0$. Temos uma bifurcação em $a = 0$ uma vez que só existe um ponto de equilíbrio quando $a = 0$. Além disso, o ponto de equilíbrio em 0 muda de uma fonte para um sumidouro conforme a aumenta passando por 0 . Similarmente, o equilíbrio em $x = a$ muda de um sumidouro para uma fonte conforme a passa por 0 . O diagrama de bifurcação para essa família está representado na Figura 3.3.

Figura 3.3: O diagrama de bifurcação para $x' = x^2 - ax$.

SOLUÇÕES PERIÓDICA COLHEITA PERIÓDICA E

Agora, vamos mudar nossas hipóteses sobre o modelo logístico a fim de refletir o fato de que a colheita nem sempre ocorre a uma taxa constante. Por exemplo, várias populações de muitas espécies de peixes são pescadas mais durante estações mais quentes do que em estações mais frias. Então vamos assumir que a população seja colhida em uma taxa periódica. Um modelo para isso é o seguinte:

$$x' = f(t, x) = ax(1 - x) - h(1 + \text{sen}(2\pi t)),$$

onde, novamente, h e a são parâmetros positivos. Assim, a colheita atinge sua taxa máxima $-2h$ quando $t = 1/4 + n$, onde n é um número inteiro (representando os anos), e a colheita atinge sua taxa mínima, 0 , quando $t = 3/4 + n$, exatamente um ano e meio depois. Observe que essa equação diferencial agora depende explicitamente do tempo; este é um exemplo de uma equação diferencial *não-autônoma*. Como no caso autônomo, a solução $x(t)$ dessa equação deve satisfazer $x'(t) = f(t, x(t))$ para todo t . Outra coisa, é que essa equação não é mais separável, logo não podemos gerar uma fórmula analítica para suas soluções usando os métodos usuais do cálculo. Portanto, somos forçados a tomar uma abordagem mais qualitativa.

Para descrever o destino da população nesse caso, primeiro notamos que o lado direito dessa equação diferencial é periódico com período igual a 1 na variável temporal. Isto é, $f(t + 1, x) = f(t, x)$. Esse fato, de certa forma, simplifica a busca por soluções. Suponha que conheçamos a solução de todos

os problemas de valor inicial, não para todo tempo, mas para $0 \leq t \leq 1$. Então, de fato, conhecemos as soluções para *qualquer tempo*. Por exemplo, suponha que $x_1(t)$ é a solução definida para $0 \leq t \leq 1$ e ainda satisfaz $x_1(0) = x_0$. Suponha que $x_2(t)$ é a solução que satisfaz $x_2(0) = x_1(1)$. Então podemos estender a solução x_1 definindo $x_1(t+1) = x_2(t)$ para $0 \leq t \leq 1$. A função estendida é uma solução uma vez que

$$\begin{aligned} x_1'(t+1) = x_2'(t) &= f(t, x_2(t)) \\ &= f(t+1, x_1(t+1)). \end{aligned}$$

Figura 4.1: O campo de inclinações para $f(x) = x(1-x) - h(1 + \text{sen}(2\pi t))$.

Assim, se conhecemos o comportamento de todas as soluções no intervalo $0 \leq t \leq 1$, então podemos extrapolar, de maneira similar, para qualquer intervalo e, portanto, sabemos o comportamento das soluções para todo tempo.

Segundo, suponha que saibamos o valor no tempo $t = 1$ de alguma solução satisfazendo a condição inicial $x(0) = x_0$. Então, para cada condição inicial x_0 , podemos associar o valor $x(1)$ da solução $x(t)$ que satisfaz $x(0) = x_0$. Isso nos dá uma função $p(x_0) = x(1)$. Se compormos essa função com ela mesma, descobrimos o valor da solução que passa por x_0 para $t = 2$; isto é, $p(p(x_0)) = x(2)$. Se compormos essa função consigo mesma n vezes, então podemos calcular o valor da curva solução no tempo n e daí saberemos o destino da curva solução.

A função p é chamada *Aplicação de Poincaré* dessa equação diferencial. Ter em mãos tal função nos permite mover do reino dos sistemas dinâmicos contínuos (equações diferenciais) para o quase-sempre-fácil-de-entender reino dos sistemas dinâmicos discretos (funções iteradas). Por exemplo, suponha que saibamos que $p(x_0) = x_0$ para alguma condição inicial x_0 . Isto é, x_0 é um *ponto fixo* para a função p . Assim, de nossas observações anteriores, sabemos que $x(n) = x_0$ para cada inteiro n . Além disso, para cada tempo t com $0 < t < 1$, também temos $x(t) = x(t+1)$ donde $x(t+n) = x(t)$ para cada inteiro n . Isto é, a solução satisfazendo a condição inicial $x(0) = x_0$ é uma função periódica de t com período 1. Tais soluções são chamadas *soluções periódicas* da equação diferencial. A Figura 4.2, mostra várias soluções da equação logística com colheita periódica. Observe que a solução satisfazendo a condição inicial $x(0) = x_0$ é uma solução periódica e que temos $x_0 = p(x_0) = p(p(x_0)) \cdots$. De modo similar, a solução satisfazendo a condição inicial $x(0) = \hat{x}_0$ também parece ser uma solução periódica, de modo que devemos ter $p(\hat{x}_0) = \hat{x}_0$.

Infelizmente, é comum o cálculo da Aplicação de Poincaré para uma equação diferencial ser impossível, mas para a equação logística com colheita periódica nós demos sorte.

Figura 4.2: A Aplicação de Poincaré para $x' = 5x(1 - x) - 0,8(1 + \text{sen}(2\pi t))$.

CALCULANDO A APLICAÇÃO DE POINCARÉ

Antes de calcularmos a Aplicação de Poincaré para essa equação, introduziremos alguma terminologia importante. Para enfatizar a dependência de uma solução do valor inicial x_0 , denotaremos a solução correspondente por $\phi(t, x_0)$. Essa função $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada *fluxo* associado à equação diferencial. Se mantivermos a variável x_0 fixa, então a função

$$t \rightarrow \phi(t, x_0),$$

é somente uma expressão alternativa da solução da equação diferencial satisfazendo à condição inicial x_0 . Algumas vezes, escrevemos essa função como $\phi_t(x_0)$.

Exemplo: Para nosso primeiro exemplo, $x' = ax$, o fluxo é dado por

$$\phi(t, x_0) = x_0 e^{at}.$$

Para a equação logística (sem colheita), o fluxo é

$$\phi(t, x_0) = \frac{x(0)e^{at}}{1 - x(0) + x(0)e^{at}}.$$

Agora, voltamos à equação diferencial logística com colheita periódica,

$$x' = f(t, x) = ax(1 - x) - h(1 + \text{sen}(2\pi t)).$$

A solução satisfazendo a condição inicial $x(0) = x_0$ é dada por $t \rightarrow \phi(t, x_0)$. Embora não tenhamos uma fórmula pra essa expressão, sabemos que, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, essa solução satisfaz

$$\phi(t, x_0) = x_0 + \int_0^t f(s, \phi(s, x_0)) ds,$$

uma vez que

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}(t, x_0) = f(t, \phi(t, x_0)),$$

e $\phi(0, x_0) = x_0$.

Se derivarmos essa solução com relação à x_0 , obtemos, usando a regra da cadeia:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_0}(t, x_0) = 1 + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_0}(s, \phi(s, x_0)) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial x_0}(s, x_0) ds.$$

Agora, seja

$$z(t) = \frac{\partial \phi}{\partial x_0}(t, x_0).$$

Observe que

$$z(0) = \frac{\partial \phi}{\partial x_0}(0, x_0) = 1.$$

Derivando z com relação à t , obtemos

$$\begin{aligned} z'(t) &= \frac{\partial f}{\partial x_0}(t, \phi(t, x_0)) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial x_0}(t, x_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_0}(t, \phi(t, x_0)) \cdot z(t). \end{aligned}$$

Novamente, não sabemos $\phi(t, x_0)$ explicitamente, mas essa equação nos mostra que $z(t)$ é uma solução da equação diferencial

$$z'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_0}(t, \phi(t, x_0))z(t),$$

com $z(0) = 1$. Consequentemente, via separação das variáveis, podemos calcular que a solução dessa equação é

$$z(t) = \exp \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_0}(s, \phi(s, x_0)) ds,$$

donde temos

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_0}(1, x_0) = \exp \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_0}(s, \phi(s, x_0)) ds.$$

Uma vez que $p(x_0) = \phi(1, x_0)$, determinamos a derivada $p'(x_0)$ da Aplicação de Poincaré. Note que $p'(x_0) > 0$. Portanto p é uma função crescente.

Derivando uma vez mais, obtemos

$$p''(x_0) = p'(x_0) \left(\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_0 \partial x_0}(s, \phi(s, x_0)) \cdot \exp \left(\int_0^s \frac{\partial f}{\partial x_0}(u, \phi(u, x_0)) du \right) ds \right),$$

que parece bem intimidador. Contudo, como

$$f(t, x_0) = ax_0(1 - x_0) - h(1 + \text{sen}(2\pi t)),$$

temos,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_0 \partial x_0} \equiv -2a.$$

Então, agora sabemos que $p''(x_0) < 0$. Consequentemente, o gráfico da Aplicação de Poincaré é côncavo para baixo. Isso significa que o gráfico de p pode cruzar a diagonal $y = x$ no máximo duas vezes. Ou seja, pode existir, no máximo, dois valores de x para os quais $p(x) = x$. Portanto, a Aplicação de Poincaré tem no máximo dois pontos fixos. Esses pontos fixos implicam em soluções periódicas para a equação diferencial original. Essas são soluções que satisfazem $x(t+1) = x(t)$ para todo t . Outra maneira de dizer isso é que o fluxo $\phi(t, x_0)$ é uma função periódica em t com período 1 quando a condição inicial x_0 é um dos pontos fixos. Nós vimos essas duas soluções no caso particular em que $h = 0,8$ na Figura 4.2. Na Figura 5.1 vemos, novamente, duas soluções

Figura 5.1: Várias soluções de $x' = 5x(1 - x) - 0,8(1 + \text{sen}(2\pi t))$.

que parecem periódicas. Observe que uma dessas soluções parece atrair todas as outras soluções próximas, enquanto que a outra parece repelí-las.

Lembre que a equação diferencial também depende do parâmetro de colheita h . Para pequenos valores de h há dois pontos fixos como mostrado na Figura 5.1. Derivando f com respeito a h , encontramos

$$\frac{\partial f}{\partial h}(t, x_0) = -(1 + \text{sen}(2\pi t)).$$

Assim, $\partial f/\partial h < 0$ (exceto quando $t = 3/4$). Isso significa que as inclinações das pequenas retas no campo de inclinações, em cada ponto (t, x_0) , diminui conforme h aumenta. Como consequência, os valores da Aplicação de Poincaré diminuem conforme h aumenta. Logo, existe um único valor h_* para o qual a Aplicação de Poincaré tem, exatamente, um ponto fixo. Para $h > h_*$, não p não tem pontos fixos e, portanto, $p(x_0) < x_0$ para todos os valores iniciais. Segue, daí, que a população desaparece novamente.

5.1. EXPLORAÇÃO: UMA FAMÍLIA A DOIS PARÂMETROS

Considere a família de equações diferenciais

$$x' = f_{a,b}(x) = ax - x^3 - b,$$

que depende de dois parâmetros, a e b . O objetivo dessa exploração é combinar todas as ideias do capítulo e ter uma visão geral do plano de parâmetros (plano ab) para essa equação diferencial. Fique à vontade para usar um computador para ir testando essa equação diferencial e então prove rigorosamente suas observações.

1. Primeiro, fixe $a = 1$. Use o gráfico de $f_{1,b}$ para construir o diagrama de bifurcação para essa família de equações diferenciais dependente de b .
2. Repita o passo anterior para $a = 0$ e então para $a = -1$
3. Qual a "cara" do diagrama de bifurcação para outros valores de a ?
4. Agora fixe b e use o gráfico para construir o diagrama de bifurcação para essa família, que agora depende de a .
5. No plano ab , desenhe as regiões onde a equação diferencial correspondente tem quantidades diferentes de pontos de equilíbrio, incluindo um desenho da fronteira dessas regiões.
6. Descreva, usando linhas de fases e o gráfico de $f_{a,b}(x)$, as bifurcações que ocorrem conforme os parâmetros passam por essas fronteiras.
7. Descreva em detalhes as bifurcações que ocorrem em $a = b = 0$ conforme a e/ou b variam.
8. Considere a equação diferencial $x' = x - x^3 - b \operatorname{sen}(2\pi t)$ onde $|b|$ é pequeno. O que se pode dizer sobre as soluções dessa equação? Existe alguma solução periódica?
9. Experimentalmente, o que acontece conforme $|b|$ aumenta? Observa-se alguma bifurcação? Explique o que você observa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BOYCE, W.E e DIPRIMA, R.C. SOBRENOME1, A. e SOBRENOME2, B. C. (2017). *Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno*. LTC.
- [2] DOERING, C.I. e LOPES, A.O. (2017). *Equações diferenciais ordinárias*. IMPA.
- [3] HIRSCH, M.W.; SMALE, S.; DEVANEY, R.L (2004). *Differential equations, dynamical systems an introduction to chaos*. Elsevier.
- [4] SOTOMAYOR, J. M. (1979) *Lições de equações diferenciais ordinárias*. IMPA.

**MATEMÁTICA E DEFICIÊNCIA VISUAL: PROPOSTAS DE ADAPTAÇÕES
DO ENSINO FUNDAMENTAL II AO CÁLCULO DIFERENCIAL E
INTEGRAL COM UMA VARIÁVEL**

JORGE BRANDÃO

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

*Provai e vede como o Senhor é bom!
Jesus Cristo, obrigado!*

SUMÁRIO

Prefácio

1 Introdução

1.1 Breve revisão da literatura

1.1.1 Deficiência visual

2 Percurso metodológico do minicurso

2.1 Primeiro dia

2.1.1 Primeiro momento

2.1.2 Segundo momento

2.1.3 Terceiro momento

2.1.4 Quarto momento

2.1.5 Quinto momento

2.2 Segundo dia

2.2.1 Primeiro momento

2.2.2 Segundo momento

2.2.3 Terceiro momento

2.2.4 Quarto momento

Conclusões

Referências

PREFÁCIO

Caríssimo leitor e prezada leitora, saibam que ler pode ser perigoso, com efeito, quando estamos lendo um livro, uma revista, entre outros meios escritos, na verdade estamos repetindo os processos mentais daquele(a) que escreveu. Torna-se necessária uma pergunta: quando é que a leitura passa a ser algo construtivo para o(a) leitor(a)?

Ora, quando aquilo que está sendo lido não é ponto de chegada e sim ponto de partida para o ato de pensar, haja vista estarmos lendo os pensamentos dos outros para conseguirmos ter os nossos próprios pensamentos (COSTA, CASCINO e SAVIANI, 2000). A leitura feita com os olhos pode apreciar e associar gravuras ao texto, o que nem sempre ocorre com aqueles que leem com o tato.

A leitura deste artigo não deve ser feita com o propósito de utilizar técnicas e métodos matemáticos para um público alvo e sim o de desenvolver determinado conteúdo de uma maneira participativa. Participação ativa, onde o(a) leitor(a) é convidado(a) a deleitar-se em algumas atividades matemáticas.

De que forma você lê a expressão x^2 ? Se você leu “xis ao quadrado” parabéns, você acertou! Leia agora, por favor, esta expressão $(a + b)^2$. Se você tiver lido “a mais b ao quadrado”, fazendo correspondência com x^2 - que é natural – então como você lê esta outra expressão: $a + b^2$?

Façamos exemplo numérico, supondo que o valor de a seja igual a dois e o valor de b seja igual a três. Assim, em $(a + b)^2$, temos $(2 + 3)^2 = 5^2$. E o que significa 5^2 ? Ora, x^2 é o produto do número x por ele mesmo, assim sendo, 5^2 é igual a cinco vezes cinco, fornecendo 25.

No outro caso, $a + b^2$, temos $2 + 3^2$. Sendo $3^2 = 9$, pelos argumentos anteriores, segue-se que $2 + 3^2 = 2 + 9 = 11$. Como 25 não é igual a 11, então as expressões $(a + b)^2$ e $a + b^2$ não podem ter a mesma leitura, concorda? Você pode argumentar que são expressões visivelmente distintas... E os cegos, como perceberão a diferença se as mencionadas expressões forem apenas ouvidas?

Deste modo, a forma como o docente (não só de matemática) se expressa verbalmente em uma sala de aula regular pode tornar ou não significativo determinado conteúdo.

Em relação à Orientação e Mobilidade (OM): “Orientação” é o processo de utilizar os sentidos remanescentes para estabelecer a própria posição e o relacionamento com outros objetos significativos no meio ambiente (BRASIL, 2003). Essa habilidade de compreender o ambiente é conquistada pelos deficientes visuais desde seu nascimento e vai evoluindo no decorrer de sua vida. “Mobilidade” é a locomoção independente, com segurança e responsabilidade.

Em nossa prática docente na OM, percebemos que muitas das atividades realizadas estavam intimamente ligadas à Matemática. Por exemplo, em uma postura inicial para uma pessoa com deficiência visual começar uma locomoção independente, o discente fica em pé, na posição vertical, formando entre o braço, o cotovelo e o antebraço um ângulo de 120° , para utilizar a bengala longa. Ela se locomove em uma calçada paralelamente ao meio-fio etc.

Vertical, ângulo e paralelamente são expressões muito utilizadas na Matemática, em particular na Geometria. O que mais de Matemática pode ser “explorada” na OM?

Enfim, este minicurso visa apresentar adaptações não só no conteúdo mas, também, na prática do docente.

Jorge Brandão

INTRODUÇÃO

Há matemáticos cegos, enquanto jovens, que fizeram contribuições para o desenvolvimento desse campo do saber. Iniciando com Lev Semenovich Pontryagin (1908 – 1988), que nasceu em Moscou e ficou cego aos 14 anos em virtude de uma explosão. Foi auxiliado em seus estudos principalmente pelo apoio recebido de sua mãe, Tatyana Andreevna, que lia para Pontryagin.

Muito embora fosse leiga na Matemática, Tatyana descrevia com um linguajar próprio a partir das aparências dos símbolos matemáticos. Por exemplo: para indicar que um conjunto A está contido em um conjunto B , notação $A \subset B$, ela fazia referência do tipo A cauda B (LIRA & BRANDÃO, 2013). A importância da citação de Pontryagin não é só sua capacidade matemática. Seu esforço o tornou um brilhante professor nas áreas de Topologia e Equações Diferenciais. Destaca-se a participação de sua mãe como um apoio em seus estudos, transcrevendo textos.

Outro que pode ser citado, conforme Diderot (2007) é Nicholas Saunderson (1682 – 1739). Com aproximadamente um ano de idade ele perdeu a visão através de varíola, todavia, este ocorrido não o impediu de adquirir um conhecimento de latim e grego, bem como estudar matemática. Amigos liam para ele. Destaca-se a máquina que ele desenvolveu. A mesma máquina era útil tanto para realização dos cálculos algébricos quanto para a descrição de figuras retilíneas, podendo ser comparada a um pré-geoplano.

E um terceiro matemático cego é Bernard Morin. Ele nasceu em 1931 em Shangai, onde o seu pai trabalhava para um banco. Morin desenvolveu glaucoma bem cedo e foi levado para a França para tratamento médico. Ele voltou a Shangai, mas, por ocasião do rompimento das retinas ficou completamente cego aos seis anos de idade.

Depois que ficou cego, retornou para a França sendo educado em escolas para cegos até a idade de quinze anos, quando entrou no ensino regular. Junto ao *Centre National de la Recherche Scientifique* como pesquisador em 1957, Morin desenvolveu pesquisas sob a eversão da esfera. Em 1972 conseguiu o PhD.

As citações desses matemáticos (cegos enquanto jovens, note que Leonard Euler não foi aqui citado) servem para indicar que a Matemática pode ser apreendida por pessoas

com necessidades especiais, e que a participação ativa da família e de amigos (e dos professores especialistas) é de grande importância para uma aprendizagem significativa.

E em relação às adaptações, de que forma um professor de Matemática deve trabalhar este campo do saber em sala de aula quando existem discentes com deficiência visual? Ora, analisando a expressão estudante com deficiência visual, excluindo-se deficiência visual fica estudante e, por conseguinte, têm direitos e deveres iguais aos demais. Logo, o docente pode trabalhar conforme planejou sua atividade. É claro, com adequações.

O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma relação entre conhecimentos algébricos, analíticos e geométricos que podem ser vivenciados tanto por discentes com deficiência visual incluídos em salas regulares (desde o ensino fundamental até a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral com uma variável) quanto por discentes sem deficiência visual.

1.1 BREVE REVISÃO DA LITERATURA

Brandão (2010) trabalhou a formação de alguns conceitos geométricos com discentes cegos congênitos a partir de atividades de Orientação e Mobilidade (OM). Lira e Brandão (2013) fizeram novas observações com 60% do mesmo grupo, cerca de três anos depois, e, a partir dos resultados, ampliaram suas investigações com novos discentes (cegos congênitos).

Albuquerque (2020) usou estratégias de Lira e Brandão (2013) para adaptar conteúdos de Cálculo Diferencial com uma variável contemplando uma turma no curso de Oceanografia que incluía um discente com transtorno de espectro autista e, na mesma turma, havia discente com deficiência visual. Silva (2020) fez um estudo com duas pessoas com deficiência visual, em um curso de Engenharia Química, desta vez adaptando conteúdos de Cálculo Integral.

1.1.1 Deficiência Visual

É do tipo sensorial que abrange desde a cegueira total, em que não há percepção da luz, até a baixa visão (visão subnormal). Cegueira pode ser a perda total da visão e as pessoas acometidas dessa deficiência precisam se utilizar dos sentidos remanescentes

para aprender sobre o mundo que as cerca. Gil (2000) indica que a baixa visão é a incapacidade de enxergar com clareza, mas trata-se de uma pessoa que ainda possui, de alguma forma, sua capacidade visual, que, apesar do auxílio de óculos ou lupas, a visão se mostra baça, diminuída ou prejudicada de algum modo.

Vidente (ou boa visão) é aquela pessoa sem deficiência visual. Para que determinado material seja adaptado é interessante que o próprio sujeito com deficiência visual seja consultado pelo docente. Exemplificando: uma parábola, gráfico da função polinomial do segundo grau, pode ser comparada com uma tiara (ou gigolet). A partir deste objeto concreto, o geoplano pode ser utilizado (BRANDÃO, 2010).

Na ausência da visão, o uso do tato e da audição em maior escala que o uso do olfato e do paladar, caracteriza o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças cegas (OCHAITA e ESPINOSA, 2004). As referidas autoras apresentam o sistema háptico ou tato ativo como o sistema sensorial mais importante para o conhecimento do mundo pela pessoa cega. Para essas autoras, é necessário diferenciar o tato passivo do tato ativo ou sistema háptico. Enquanto no primeiro a informação tátil é recebida de forma não intencional ou passiva, no tato ativo a informação é buscada de forma intencional pelo indivíduo que toca.

Orientação e Mobilidade (OM): “Orientação” é o processo de utilizar os sentidos remanescentes para estabelecer a própria posição e o relacionamento com outros objetos significativos no meio ambiente (BRASIL, 2002). Essa habilidade de compreender o ambiente é conquistada pelos deficientes visuais desde seu nascimento e vai evoluindo no decorrer de sua vida.

PERCURSO METODOLÓGICO DO MINICURSO

Este minicurso está programado para quatro horas (4h), a ser realizado, por conseguinte, em dois dias com duas horas por dia. Material que será utilizado será todo disponibilizado pelo ministrante. 30 vagas.

Público alvo são todos aqueles que trabalham com a inclusão de pessoas com deficiência visual em escolas regulares (ou instituições de Ensino Superior). Discentes de graduação (ou pós graduação) que desejarem saber formas de adaptação de conteúdos visando pessoas com e sem deficiência visual também podem ser contemplados neste minicurso.

2.1 PRIMEIRO DIA

2.1.1 Primeiro Momento

Com duração de aproximadamente 30 minutos. Visa caracterizar deficiência visual; Ou seja, participantes serão distribuídos em duplas (caso quantidade seja ímpar, uma pessoa fará dupla com ministrante). Receberão vendas (tecidos de algodão, que serão distribuídos individualmente para cada dupla). Inicialmente será vendada uma pessoa da dupla que caminhará na sala, com apoio e supervisão do outra pessoa da dupla, bem como manipulará e descreverá alguns objetos que serão distribuídos para dupla (após primeiro participante estar usando venda).

Dado que objetos serão distintos para participantes, quando a segundo pessoa da dupla for vendada, objetos serão permutados entre duplas (é claro, após higienização conforme protocolos de segurança, dos mesmos). Após identificação (satisfatória ou não dos objetos, bem como da locomoção guia dentro da sala), participantes descreverão sensações (dificuldades ou não durante locomoção, facilidades ou não na identificação de objetos).

Analisar percepção dos participantes. Tiveram dificuldades durante a caminhada (embora em ambiente fechado)? Identificaram objetos facilmente?

2.1.2 Segundo Momento

Com aproximadamente 30 minutos, objetiva a indicação de como é construído um tangram, Formando outras duplas, com efeito, saber dialogar com a pessoa que está vendada (simulando a deficiência visual) faz parte deste minicurso. Serão disponibilizados tangrans (tradicional de sete peças), um para cada participante. Um ficará usando venda enquanto o outro participante solicitará que (a pessoa que está vendada) forme algumas figuras (que serão distribuídas imagens em folhas de papel para os que estão como “videntes”).

Uma figura plana para cada sujeito. Descrever a figura para quem está vendado. Em seguida, tirar vendas e observar se figuras foram ou não satisfatórias. Trocar posição (ou seja, quem estava sem venda, agora usará). Novas imagens serão dadas (para evitar que a imagem previamente formada auxilie na construção com tangram).

A figura 1 abaixo descreve um pouco o que fora aqui indicado. Algumas imagens (retiradas da internet).

Figura 1: Exemplo de figuras com tangram.

Analisar percepção dos participantes. Tiveram dificuldades durante construção dos objetos? A pessoa que descreveu a imagem fez a descrição de maneira clara e concisa?

2.1.3 Terceiro Momento

Em aproximadamente 20 minutos. Participantes irão “explorar” o tangram (tradicional de sete peças). Novamente outra dupla será formada. Uma pessoa (vendada) receberá uma nova figura (que será descrita pela pessoa que não está usando vendas). Desta vez, trabalhar ideias de área e perímetro, tomando como unidade a medida do lado do triângulo pequeno. Inverter situação.

Após realização das atividades (que teve como pressuposto que participantes entenderam a construção do tangram, relação entre as figuras deste), cada participante indicará suas dificuldades, tanto explicando quanto interpretando a figura.

Um geoplano (de papelão e só com pontos, pois participantes o usarão sem vendas) será entregue para cada participante. Com base em algumas das figuras usadas, desenhará no geoplano. Calcular a área pela fórmula de Pick.

2.1.4 Quarto Momento

Em até 30 minutos para realização deste momento, serão formados grupos com até cinco pessoas, de modo a termos seis grupos (A, B, até F). Entregar material para confecção de um geoplano (material será disponibilizado pelo ministrante). Auxiliados pelo tangram, um grupo formará uma figura no geoplano e a descreverá para outro grupo (sem estar vendo a figura). Grupo A descreve sua figura para o grupo B, que tentará reproduzir no seu geoplano bem como indicando perímetro e área. Prazo: até três minutos. Idem do B para o C, do C para o D e assim por diante.

Objetivos desta atividade: usar uma linguagem concisa (grupo que está descrevendo sua figura) e isenta de erros de modo que o grupo que está ouvindo a descrição consiga construir a figura de maneira (quase) isenta de erros. Assim, este momento é útil para o saber expressar-se matematicamente.

2.1.5 Quinto Momento

Será destinado para participantes darem um feedback em relação às atividades realizadas. Indicar dificuldades, apresentar sugestões, etc.

2.2 SEGUNDO DIA

2.2.1 Primeiro Momento

Com previsão de cerca de 40 minutos, participantes usarão geoplano, farão gráficos (aproximados) de uma função polinomial do 1º grau, bem como uma função polinomial do segundo grau. Idem funções seno ou cosseno. Contextualizar a função (por exemplo, entre todos os retângulos de perímetro dado, por qual motivo o quadrado é o de maior área?).

Formar novos seis grupos, denominados “Grupo A” até “Grupo F”. Grupo A fará proposições para grupo B. B para C e assim sucessivamente. Explorar com participantes aquilo que é essencial para esboçar gráficos das referidas funções. A figura 2 fornece uma ilustração de um gráfico via geoplano.

Figura 2: Esboço de gráfico em geoplano

Na figura 2, os eixos x e y estão indicados por barbantes (ou ligas) brancos. O barbante (ou liga) amarelo representa o esboço do gráfico da função $y = x/2$ (que pode ser contextualizado como “uma pessoa caminhando normalmente a cada passo se desloca 50 cm ou 0,5 m”...). Assim, participantes precisam indicar o que significa cada eixo.

2.2.2 Segundo Momento

Iniciaremos estudos contemplando assuntos do ensino superior. Duração de aproximadamente 30 minutos. Explorar o limite fundamental da trigonometria. Como adaptar para cegos? Inicialmente, recordar o significado de limite, etc. figuras de 3 a 5 indicam um passo a passo de como proceder para a dedução do referido limite.

Figura 3: Adaptação de círculo trigonométrico e eixos x e y

Figura 3 indica o passo inicial da adaptação: Material será disponibilizado pelo ministrante após instigar participantes a cerca da demonstração do limite fundamental da trigonometria. Usar, por exemplo, palitos de picolé para representar os eixos x e y no sistema de coordenadas cartesianas. Barbante amarelo para indicar as bordas.

Figura 4: Construção de ângulo

Na figura 4 foi inserido outro palito de picolé, a partir da origem do sistema de coordenadas cartesianas, para gerar o ângulo α . Ministrante continuará instigando participantes para saber o próximo passo na demonstração do referido teorema. Daí, para a construção da figura 5 os participantes precisarão recordar que ao gerar $\text{sen}\alpha/\alpha$ usarão o teorema do confronto.

Deverão ter em mente que será traçada uma reta tangente à circunferência, paralela ao eixo y (vide figura 5).

Figura 5: Traçando uma reta paralela ao eixo y, tangenciando figura

Traçar reta tangente para usar o teorema do confronto.

2.2.3 Terceiro Momento

Com duração de até 40 minutos, ministrante recordará, junto com participantes, situações problemas que envolvam problemas de otimização (bem como esboço de gráficos) e cálculo de áreas (por exemplo, em um M.R.U.V. no gráfico de velocidade x tempo, a área abaixo de $y = v(t)$, acima do eixo da abcissas – o tempo – e limitada lateralmente entre $t = a$ e $t = b$ equivale à função deslocamento). O que é preciso em cada contexto? A partir da “necessidade” gerar estratégias para adaptar.

Por exemplo, derivada de x^n pode ser atrelada aos casos de x^2 (usando quadrados e produtos notáveis, como $x^2 - a^2$) para entender a derivada neste caso. Idem para x^3 (usando cubos e produtos notáveis, no caso $x^3 - a^3$). Entender para estender como ficará fórmula com n natural. Argumentar para n inteiro e, em seguida, real (nem sempre serão possíveis adaptações, daí a necessidade de demonstrar usando material concreto em duas ou três dimensões).

As figuras de 6 a 8 indicam estratégias no caso de uma adaptação para o Teorema Fundamental do Cálculo.

Figura 6: Desenho de uma região no primeiro quadrante

A figura 6 representa um desenho que será adaptado usando barbantes e palitos (de fósforo ou picolé) para indicar os contornos da região estudada.

Figura 7: Inserindo barbantes nas bordas

A figura 7 ilustra uso de barbantes para indicar região (no caso, no primeiro quadrante), abaixo de $y = f(x)$ e limitada lateralmente entre $x = a$ e $x = b$.

Figura 8: Fazendo partições dentro do intervalo $[a, b]$

Por fim, a figura 8 indica “partições”. Inicialmente partições de mesmo tamanho para recordar, junto aos participantes, uma progressão aritmética.

2.2.4 Quarto Momento

Usar restante do tempo do dia para esclarecer dúvidas gerais sobre os momentos vivenciados ao longo do minicurso e realizar auto-avaliação..

CONCLUSÕES

Espera-se que os participantes compreendam que a presença de um discente com deficiência visual (ou de discentes com dificuldades de aprendizagem em matemática, como discalculia) em sala regular seja motivo para revisão das metodologias de ensino e dos conhecimentos prévios. Ou seja, se, enquanto docente, baseio minha aula no aspecto visual, devo refletir se meus argumentos contemplam ou refutam as imagens utilizadas. Que tenham consciência que nem sempre será possível adaptar determinado assunto, daí a necessidade de saber se expressar de maneira clara e objetiva.

REFERÊNCIAS

- [1] ALBUQUERQUE, R. **Reflexões sobre o ensino de cálculo diferencial e integral para discente com transtorno do neurodesenvolvimento**. 174 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020.
- [2] BARROS, A.; ROCHA, C. O uso do geoplano como material didático nas aulas de geometria. In: **VIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**. 2004, Recife. Anais... Recife, 2004. Disponível em <[http://www.sbem.com.br/files/viii/pdf/02 /MC03069646433.pdf](http://www.sbem.com.br/files/viii/pdf/02/MC03069646433.pdf)> Acesso em: 30 dez. 2021.
- [3] BRANDÃO, J. **Vivenciando a matemática**. São Paulo: Scortecci, 2009.
- [4] _____. **Matemática e deficiência visual**. Fortaleza: EdUFC, 2010.
- [5] BRASIL. **Programa Nacional de apoio à educação de pessoas com deficiência visual: Orientação e Mobilidade** – Projeto Ir e Vir. Brasília: MEC/SEE, 2002.
- [6] CASCINO, Pasquale; COSTA, Antônio Carlos Gomes da; SAVIANI, Demerval. **Educador: novo milênio, novo perfil?** São Paulo: Paulus, 2000.
- [7] DIDEROT, D. **Carta sobre os cegos: para uso daqueles que veem**. São Paulo: Vega, 2007. GARDNER, M. **Divertimentos matemáticos**. São Paulo: Ibrasa, 1967.
- [8] GIL, M. **Secretaria de Educação a Distância, BRASIL MEC. Deficiência visual, 2000**.
- [9] LIRA, A.K.; BRANDÃO, J. **Matemática e deficiência visual**. Fortaleza: EdUFC, 2013.
- [10] OCHAÍTA, E.; ESPINOSA, M. A. Desenvolvimento e intervenção educativa nas crianças cegas ou deficientes visuais. In: Coll, C.; Marchesi, A.; Palacios, J. **Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais**. (2ª ed., vol. 3). Porto Alegre: Artmed, 2004.
- [11] SILVA, M. **Cálculo integral e deficiência visual: investigando os conceitos de volumes de cilindro e cone por meio da metodologia aprendizagem baseada em problemas (ABP)**. 196 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020.

O CÁLCULO DAS TANGENTES A CURVAS NO SÉCULO XVII

JOÃO BOSCO PITOMBEIRA DE CARVALHO

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

SUMÁRIO

Prefácio

1 Roberval

- 1.1 O método de Roberval com o emprego de velocidades instantâneas
 - 1.1.1 Roberval e a tangente à espiral de Arquimedes
 - 1.1.2 Roberval e a tangente à cicloide
 - 1.1.3 Roberval e a tangente à Quadratriz

2 Fermat

- 2.1 O método dos máximos e mínimos de Fermat
- 2.2 Um segundo método para achar máximos e mínimos
- 2.3 A tangente à parábola
- 2.4 A tangente à cicloide

3 Descartes

- 3.1 Introdução
 - 3.1.1 O primeiro tratamento das tangentes no *La Géométrie*
 - 3.1.2 O segundo método de Descartes
 - 3.1.3 Exemplos de aplicação do método de Descartes
- 3.2 Schooten e Hudde
- 3.3 A regra de Hudde
 - 3.3.1 Demonstração da regra de Hudde
 - 3.3.2 Exemplo de funcionamento da regra de Hudde
- 3.4 A regra de Hudde e a determinação de tangentes

Referências

PREFÁCIO

Os gregos sabiam determinar as tangentes de algumas curvas. Nos *Elementos* de Euclides, é demonstrado que a tangente a um círculo é perpendicular a seu raio que passa pelo ponto de tangência. Apolônio, em seu tratado sobre as cônicas, mostra como achar tangentes à elipse, hipérbole e parábola, respectivamente. Arquimedes mostrou como determinar tangentes à espiral. O que caracteriza todas essas determinações é que elas usavam propriedades específicas da curva estudada e métodos estritamente geométricos, sem a intervenção de processos infinitos.

Malgrado a qualidade de sua matemática, os árabes não avançaram nas investigações sobre tangentes a curvas. Foi necessário aguardar o século XVII para que fossem feitos progressos significativos sobre o assunto. Um estudo bem abrangente dos vários métodos concebidos pelos matemáticos daquela época para estudar as tangentes a curvas se encontra na monografia *A teoria das Tangentes antes da Invenção do Cálculo Diferencial* de Aníbal Scipione Gomes de Carvalho [4].

No final do século XVI e início do século XVII, dois problemas se destacavam na matemática: o cálculo das tangentes a curvas e o de suas “quadraturas”, isto é, a determinação da área de regiões planas limitadas por curvas. Um dos grandes feitos de Newton e de Leibniz foi perceber que estes dois problemas estão relacionados, o que já tinha sido feito por James Gregory (1638–1675) e Isaac Barrow (1630–1677), ambos em contexto geométrico, sem apresentarem algoritmos que tornassem seus resultados aplicáveis em geral.

Muitos matemáticos trataram dos dois problemas citados, e seria impossível aqui tentar mostrar todas suas contribuições. Como já dissemos, um estudo bem mais abrangente se encontra na monografia de Carvalho [4]. Para mostrar exemplos frutíferos de cálculo de tangentes, escolhemos três dos mais significativos: Gilles Personne de Roberval (1602–1675), Pierre de Fermat (1601–

1675) e René Descartes (1596–1650) os quais, além de trabalhar sobre outros problemas matemáticos, se dedicaram, a elaborar métodos para o cálculo de tangentes a curvas. Alguns dos métodos criados por eles eram bem específicos, funcionavam para uma curva; outros, introduziram novas ideias, como a de velocidade instantânea. Eles permitiram resolver boa parte dos problemas relativos às tangentes das curvas algébricas conhecidas na época, ou seja, aquelas representadas por funções algébricas $f(x, y) = 0$. Fermat, estende seu método a curvas transcendentais, conseguindo, assim, achar a tangente à cicloide e à conchoide de Nicomedes. Roberval conseguiu achar a tangente à cicloide e à quadratriz.

Em geral, os métodos desenvolvidos por esses matemáticos se tornavam mais e mais complicados à medida que os graus das equações das curvas aumentavam e usavam propriedades geométricas específicas das curvas consideradas. Todos tiveram destino comum: seriam abandonados após a formulação abrangente do cálculo por Isaac Newton (1646–1727) e Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716).

Agradeço à FAPERJ que, por meio dos processos E26/010.101140/2018 e E26/010.001143/2019, permitiu a realização das pesquisas para a redação deste minicurso e minha participação nesta Bienal e a Patrícia Nunes da Silva que liberou o uso de sua análise de como Roberval determinou a tangente à quadratriz.

ROBERVAL

Algumas das tentativas bem sucedidas no século XVII para atacar problemas de tangentes foram feitas por Gilles Personne de Roberval em data incerta, entre 1630 e 1634. Como ele tinha que garantir sua posição no *Collège Royal* em Paris,¹ guardava ciosamente muitos de seus resultados matemáticos, o que originou inúmeras disputas sobre prioridade, particularmente com Descartes, que o detestava, no que era retribuído à altura.

1.1. O MÉTODO DE ROBERVAL COM O EMPREGO DE VELOCIDADES INSTANTÂNEAS

Gilles Personne de Roberval (1602-1675) adotou uma perspectiva dinâmica no estudo das curvas e de suas tangentes. Ele considerava que uma curva é gerada pelo deslocamento de um ponto, e que, em cada ponto da curva, a tangente é a direção da velocidade instantânea do ponto móvel. Caso o vetor velocidade em um ponto possa ser decomposto em dois outros vetores velocidade mais simples, que possam ser determinados, então o problema está resolvido. Com este método, Roberval conseguiu determinar, corretamente, as tangentes a várias curvas estudadas em sua época. Ao tratar das cônicas, ele cometeu enganos, pois pensava que os movimentos geradores se afastavam dos focos ou do foco e diretriz, e usou incorretamente a regra do paralelogramo. Ele foi bem sucedido no caso da espiral, da cicloide e da quadratriz.

Roberval estabelece uma conexão explícita entre a reta tangente e a velocidade instantânea de um ponto que se desloca sobre a curva (Skinner, [13]). Ele aplicou seu método inovador às curvas de que ele era capaz de achar os

¹O *Collège Royal* é uma instituição de ensino e pesquisa francesa muito importante, fundada em 1530 pelo rei François I.

vetores componentes da tangente em um ponto, mas não conseguiu formular uma maneira geral que permitisse atacar com sucesso qualquer curva.

Mostremos primeiramente como ele foi bem sucedido no caso da espiral de Arquimedes.

1.1.1. ROBERVAL E A TANGENTE À ESPIRAL DE ARQUIMEDES

Figura 1.1: Roberval e a tangente à espiral

A espiral da Figura 1.1 tem equação polar $r = at$, $\theta = wt$. O movimento de um ponto $P(ar, wt)$ sobre a espiral pode ser decomposto em uma componente radial (se afastando da origem) e uma componente angular. A fim de achar a tangente à espiral no ponto P , temos o vetor velocidade radial, de módulo a e o vetor velocidade angular, de módulo rw , tangente ao círculo de raio r e que passa por P . A soma destes dois vetores é o vetor velocidade no ponto P , na direção da reta tangente à espiral, no ponto P .

1.1.2. ROBERVAL E A TANGENTE À CICLOIDE

A cicloide foi uma curva muito debatida e estudada no século XVII, época em que ela era denominada *trocoide* e deu origem a discussões acaloradas. Pelo que sabemos, o primeiro matemático a mencioná-la foi Charles de Bouvelles, em 1501, em suas tentativas para fazer a quadratura do círculo ([10]).

Em linguagem moderna, a cicloide pode ser descrita como segue. Seja um círculo de raio a que no instante $t = 0$ é tangente ao eixo dos x , na origem (Figura 1.2). O círculo rola ao longo do eixo com velocidade angular

constante de 1 radiano/seg. A cicloide é a trajetória do ponto P sobre o círculo inicialmente na origem e cujas coordenadas, no instante t são

$$\begin{cases} x = a(t - \operatorname{sen} t) \\ y = a(1 - \operatorname{cos} t) \end{cases}$$

Roberval percebeu que o movimento de um ponto P da cicloide é a composição de uma translação com movimento uniforme de velocidade a , ao longo do eixo dos x , e de um movimento circular uniforme com velocidade angular igual a 1, situado, no instante t , em (at, a) . Os vetores velocidade instantânea correspondentes são,

$$\begin{cases} \bar{u} = (a, 0) \\ \bar{w} = (-a \operatorname{cos} t, \operatorname{sen} t) \end{cases}$$

A soma desses dois vetores é

$$\bar{v} = (a(1 - \operatorname{cos} t), a \operatorname{sen} t),$$

a tangente à cicloide no ponto P .

Figura 1.2: Roberval e a tangente à cicloide

Obviamente, Roberval não procedeu como acima. Sua solução está esboçada a seguir, no que seguimos Pedersen ([12], p. 23).

Na Figura 1.2, seja ABC a cicloide gerada pela circunferência AD . O movimento do ponto A , quando a circunferência gira, é a composição de um movimento retilíneo uniforme, na direção de AC e de uma rotação uniforme

em torno do centro da circunferência; a direção deste movimento no ponto E é tangente, por E , à circunferência, ou seja, a direção EH .

Como estes movimentos são uniformes, os espaços percorridos (no mesmo tempo) serão proporcionais às respectivas velocidades. A razão destes movimentos é igual à razão entre AC e o comprimento da circunferência. Assim, se o ponto H for definido por

$$EF : FH = AC : (\text{perímetro da circunferência}),$$

então EH será tangente à cicloide no ponto E . A razão do lado direito é igual à unidade, e Roberval demonstra, geometricamente, que EH é paralela a FB . Para construir efetivamente a tangente pelo ponto E da cicloide, Roberval traça EF , a velocidade ao longo de AC , em seguida a circunferência que passa por F e é tangente a AC , o diâmetro GB e obtém FB , o que lhe permite traçar EH .

Usando a mesma ideia de composição de movimentos, Roberval estuda, corretamente, um caso bem mais complicado, o da tangente à quadratriz. Vejamos como ele procedeu.

1.1.3. ROBERVAL E A TANGENTE À QUADRATRIZ

A quadratriz

Esta curva resolve dois dos problemas clássicos dos gregos: a quadratura do círculo e a trisseção. Para construí-la, suponhamos que no quadrado $ABCD$ o lado AD gira com movimento circular uniforme em torno de A até que coincide com o lado AB . Ao mesmo tempo, o lado DC desce com velocidade constante até coincidir com AB . Os dois movimentos estão sincronizados de maneira que ambos os lados, DC e AD coincidam com AB no mesmo instante.

A *quadratriz* é o lugar geométrico gerado pelas intersecções destes dois lados móveis. É a curva DPZ da Figura 1.3. Ela foi inventada por Hípias de Elis (viveu em torno de 420 a.C.), originariamente em suas tentativas para trissectar o ângulo. Tudo indica que foi Dinóstrato (viveu em torno de 350 a.C.) quem pela primeira vez a usou para fazer a quadratura do círculo.

Seguiremos, nesta parte, exposição feita por Patrícia Nunes da Silva no seminário de história da matemática no Instituto de Matemática da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2022.

Figura 1.3: A quadratriz

Em primeiro lugar, a fim de seguirmos mais fielmente a apresentação de Roberval, mostraremos a quadratriz como ele o fez. Na Figura 1.4 ela é a curva DFG .

Figura 1.4: Roberval e a tangente à quadratriz-1

Como diz Pedersen [12], a argumentação de Roberval não é muito clara. Para torná-la mais compreensível, nós a traduziremos para o nosso simbolismo algébrico, com o cuidado de que ele corresponda às ideias de Roberval. Usaremos a interpretação feita por Patrícia Nunes da Silva.

Para simplificar a apresentação, suporemos que $AB = 1$ e que a rotação e a

translação alcançam o lado AB em uma unidade de tempo. Escolheremos D como origem do sistema de coordenadas.

Podemos então descrever, de duas maneiras, as duas composições de movimentos indicadas anteriormente, o de rotação e o de translação.

Primeira maneira – Quando o movimento do ponto F é dado pela composição da rotação de AF (curva $\gamma_1(t)$) e pelo deslocamento de F ao longo de AF (curva $\gamma_2(t)$). As parametrizações a seguir garantem a interseção que gera a quadratriz.

$$\gamma_1(t) = \left(1 - \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right), \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right)$$

$$\gamma_2(t) = \left(t - 1 + \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right), (1-t)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right).$$

Assim, as respectivas velocidades são

$$\gamma_1'(t) = \left(\frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right), \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right).$$

$$\gamma_2'(t) = \left(1 - \frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right), -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{(1-t)\pi}{2} \sec^2\left(\frac{\pi t}{2}\right) - \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right).$$

Devemos observar que $\gamma_1'(t)$ e $\gamma_2'(t)$ não são ortogonais.

A quadratriz $\gamma(t)$ é dada por²

$$\gamma(t) = \gamma_1(t) + \gamma_2(t) = \left(t, (1-t)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right), \quad t \in [0, 1].$$

Para $F = \gamma(t)$, $t \in [0, 1)$, a tangente à quadratriz é dada por

$$\gamma'(t) = \gamma_1'(t) + \gamma_2'(t) = \left(1, -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{(1-t)\pi}{2} \sec^2\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right).$$

Roberval não dispõe de informações sobre o vetor $\gamma_2'(t)$. Para determinar a direção de $\gamma'(t)$ (tangente à diretriz em F , ele adota um sistema de unidades de

²Na parametrização adotada, o valor para $t = 1$ pode ser obtido por um processo de limite.

Figura 1.5: Roberval e a tangente à quadratriz-2

tal maneira que a velocidade de deslocamento de F coincida com a medida de FK . Isto permite que ele deduza a medida de FR (a velocidade do movimento circular de F). Observe que

$$\frac{NA}{FA} = \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right).$$

Para compreender que essa construção determina corretamente a direção de $\gamma'(t)$, consideremos uma segunda composição de movimentos (2).

Segunda maneira – Quando o movimento do ponto F é dado pela composição do movimento de IF (curva $\gamma_1(t)$) e pelo deslocamento ao longo de IF (curva $\gamma_2(t)$). Para garantir a interseção devemos ter

$$\gamma_1(t) = (t, 0)$$

Figura 1.6: Roberval e a tangente à quadratriz-3

$$\gamma_2(t) = \left(0, (1-t)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right).$$

e

$$\gamma_1'(t) = (1, 0)$$

$$\gamma_2'(t) = \left(0, -\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{(1-t)}{2} \sec^2\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right).$$

Neste caso, $\gamma_1'(t)$ e $\gamma_2'(t)$ são realmente ortogonais.

A quadratriz $\gamma(t)$ é representada por

$$\gamma(t) = \gamma_1(t) + \gamma_2(t) = \left(t, (1-t)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right), \quad t \in [0, 1).$$

Figura 1.7: Roberval e a tangente à quadratriz-4

Para $F = \gamma(t)$, $t \in [0, 1)$, a tangente à quadratriz é dada por

$$\gamma'(t) = \gamma_1'(t) + \gamma_2'(t) = \left(1, \operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) \right).$$

Procedamos como Roberval, escolhendo um sistema de unidades tal que a velocidade de deslocamento de F para a direita coincide com a medida de FK . Observe que a composição dos movimentos indicados em (©) permite a aplicação da regra do paralelogramo para determinar M' . Isso nos mostra que M' pertence obrigatoriamente à reta suporte de AB . Isso permite que Roberval, ao considerar o movimento (1) determinasse M como descrito anteriormente.

Mostraremos agora que $M = M'$. O vetor correspondente relativo ao deslocamento ao longo de IN satisfaz

$$\frac{FI'}{FK'} = \frac{-\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{(1-t)\pi}{2} \sec^2\left(\frac{\pi t}{2}\right)}{1}.$$

Como $FK = 1 - t$ obtemos

Figura 1.8: Roberval e a tangente à quadratriz-5

$$FI' = -(1-t)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{(1-t^2)\pi}{2} \sec^2\left(\frac{\pi t}{2}\right).$$

Seja o ponto R' tal que FR' é perpendicular a AF e a $M'R'$. Seja também K' tal que $R'K'$ seja perpendicular a FK .

Segue-se que

$$FK' = \frac{\pi(1-t)^2}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi t}{2}\right) \quad \text{e} \quad R'K' = \frac{\pi(1-t)^2}{2}.$$

Assim, $FR' = FR$ e $M = M'$.

Figura 1.9: Roberval e a tangente à quadratriz-6

FERMAT

Pierre de Fermat (1601–1665) notabilizou-se por trabalhos em vários campos da matemática: foi um dos criadores da geometria analítica, fez importantes contribuições à teoria dos números, desenvolveu métodos para achar máximos e mínimos e para determinar as tangentes a curvas e resolveu problemas de quadratura.

Neste capítulo, veremos contribuições de Fermat à determinação de tangentes a curvas.

Para bem entender seu “método das tangentes” é importante começar por seu método de achar máximos e mínimos. É, portanto, o que faremos inicialmente.

2.1. O MÉTODO DOS MÁXIMOS E MÍNIMOS DE FERMAT

Fermat fundamenta seu método de máximos e mínimos da seguinte maneira ([3], pp. 124–126):

Toda a teoria do cálculo de máximos e de mínimos pressupõe duas quantidades desconhecidas e a seguinte regra:

Seja a qualquer incógnita do problema (que é de uma, duas, ou três dimensões, dependendo da formulação do problema). Indiquemos o máximo ou mínimo por a , em termos que podem ser de qualquer grau. Agora, substituiremos a incógnita original por $a + e$ e exprimamos assim a quantidade que se deseja maximizar ou minimizar em termos de a e de e , envolvendo algum grau. Usando

o termo de Diofanto, *adequaremos*¹ as duas expressões da quantidade a maximizar ou minimizar e eliminaremos seus termos comuns. Então, verifica-se que ambos os lados conterão termos em e ou potências de e . Dividiremos todos os termos por e , ou por uma potência de e , de maneira que e seja totalmente removido de pelo menos um dos termos. Após isso, suprimimos todos os termos em que e ou alguma de suas potências ainda comparecem, e igualaremos os outros; ou, se uma das expressões desaparece, igualaremos, o que é a mesma coisa, os termos negativos e positivos. A solução desta última equação fornecerá o valor de a , o que conduzirá a um máximo ou a um mínimo, usando novamente a expressão original.

Como exemplo, Fermat divide um segmento AC de tal maneira que $AE \times EC$ seja um máximo. Ele procede então da seguinte maneira.

Figura 2.1: Dividir AC de maneira que $AE \times EC$ seja máximo

Escrevamos $AC = b$ e seja a um dos segmentos, de maneira que o outro será $b - a$, e o produto, cujo máximo é procurado, será $ba - a^2$. Seja agora $a + e$ o primeiro segmento de b ; o segundo será $b - a - e$, e o produto dos segmentos será $ba - a^2 + be - 2ae - e^2$; isso pode ser adequado² com o precedente:

$$ba - a^2 + be - 2ae - e^2 \text{ adeq } ba - a^2.$$

Eliminando os termos comuns teremos

$$be \approx 2ae + e^2.$$

Eliminando e obtemos enfim $b = 2a$. Assim, para resolver o problema devemos tomar metade de b .

¹Introduzimos o neologismo adequalar para traduzir a palavra em latim usada por Fermat, baseada em Diofanto.

²No seguinte, denotaremos adequalar por “adeq”.

2.2. UM SEGUNDO MÉTODO PARA ACHAR MÁXIMOS E MÍNIMOS

Ao estudar o método de *sincreaseos* e *anastrofe* de Viète, e seguir cuidadosamente suas aplicações ao estudo da natureza de equações correlacionadas, ocorreu-me deduzir um processo para achar máximos e mínimos e assim poder lidar facilmente com todas as condições limitadoras que têm causado tantos problemas aos geômetras antigos e modernos.

Máximos e mínimos são, com efeito, únicos e singulares, como disse Pappus e como os antigos já sabiam, embora Comandino afirmasse que não sabia o que o termo *singular* significa em Pappus. Segue-se disso que de um dos lados e do outro do ponto que constitui o limite pode-se tomar uma equação ambígua, e que as duas equações obtidas dessa maneira são respectivamente correlacionadas, iguais e semelhantes.

Por exemplo, seja proposto dividir a reta b de tal maneira que o produto dos segmentos seja máximo. O ponto que resolve este problema é evidentemente o ponto médio da reta, e o produto máximo é igual a $b^2/4$; nenhuma outra divisão dessa reta fornece um produto igual a $b^2/4$.

Mas se for proposto dividir a mesma reta b de tal maneira que o produto dos segmentos seja igual a z'' (supondo-se, além disso, que esta área seja menor do que $b^2/4$), haverá dois pontos que resolvem o problema, e observa-se que eles estarão situados, respectivamente, de um lado e do outro lado do ponto que corresponde ao produto máximo.

De fato, seja a um dos segmentos da reta b , teremos que $ba - a^2 = z''$; uma equação ambígua, pois pode-se tomar para o segmento a cada uma das duas raízes. Portanto, seja $be - e^2 = z''$ a equação correlacionada. Comparando as duas equações pelo método de Viète:

$$ba - be = a^2 - e^2.$$

Dividindo ambos os lados por $a - e$ obtém-se

$$b = a + e;$$

Além disso, os comprimentos de a e de e serão desiguais.

Se, em vez da área z'' , tomarmos outro valor maior, embora sempre menor do que $b^2/4$, os segmentos a e e diferirão menos do que acontecia com os ante-

riores, os pontos de divisão se aproximando do ponto que constitui o máximo do produto. Quanto mais o produto aumentar, mais, ao contrário, diminui a diferença entre a e e até que ela desaparecerá exatamente no ponto de divisão que corresponde ao produto máximo; neste caso, haverá somente uma única e singular solução, as duas quantidades a e e se tornando iguais.

Ora, o método de Viète aplicado às duas equações acima correlacionadas conduz à igualdade $b = a + e$, e portanto se $e = a$ (o que sempre acontecerá no ponto que constitui o máximo ou o mínimo) ter-se-á, no caso proposto, $b = 2a$, o que significa que se for escolhido o meio do segmento b , o produto dos segmentos será máximo.

Tomemos um outro exemplo: dividir o segmento b de tal maneira que o produto do quadrado de um dos segmentos pelo outro seja máximo.

Seja a um dos segmentos; deve-se ter que $ba^2 - a^3$ seja máximo. A equação igual e correlacionada é $be^2 - e^3$. Comparando as duas equações pelo método de Viète:

$$ba^2 - be^2 = a^3 - b^3;$$

dividindo ambos os lados por $a - e$ obtém-se

$$ba + be = a^2 + ae + e^2,$$

que fornece a forma das equações correlacionadas.

Para obter o máximo, faça $e = a$; obtém-se

$$2ba = 3a^2 \quad \text{ou} \quad 2b = 3a;$$

o problema está resolvido.

2.3. A TANGENTE À PARÁBOLA

Fermat deseja traçar a tangente à parábola no ponto B , ponto em que a perpendicular, BC , ao eixo da parábola corta a curva (Figura 2.2).

Seja K o ponto, não mostrado na Figura, em que a perpendicular ao eixo da parábola que passa por I corta a curva.

Pelas propriedades da parábola, temos que

Figura 2.2: Fermat e a tangente à parábola

$$\frac{CD}{DI} = \frac{BC^2}{IK^2}.$$

Como $IO > IK$, segue-se que

$$\frac{CD}{DI} > \frac{BC^2}{IO^2}.$$

A semelhança dos triângulos BCE e OIE acarreta que

$$\frac{BC^2}{OI^2} = \frac{CE^2}{IE^2}. \quad (2.1)$$

De tudo isso decorre imediatamente que

$$\frac{CD}{DI} \Rightarrow \frac{CE^2}{IE^2}.$$

Fermat introduz a seguinte notação: $CD = d$, que é conhecido; $CE = a$ e $CI = e$.

Então (2.1) transforma-se em:

$$\frac{d}{d-e} > \frac{a^2}{a^2 + e^2 - 2ae}.$$

Mas isso é equivalente a escrever

$$da^2 + de^2 - 2dae > da^2 - a^2e.$$

Agora, Fermat usa seu processo de “adequalização”;³ ele afirma que se temos uma desigualdade válida para qualquer e , então, essa desigualdade se transforma em uma igualdade. Anacronicamente, podemos dizer que Fermat faz uma passagem ao limite para obter uma igualdade.

Em nosso caso, temos

$$da^2 + de^2 - 2dae \approx da^2 - a^2e \implies de^2 + a^2e \approx 2dae.$$

Dividindo por e obtemos

$$de + a^2 \approx 2da.$$

Disso, como e é arbitrário, Fermat obtém que

$$a^2 = 2da.$$

Fermat conclui seu texto afirmando que

Provamos assim que CE é igual ao dobro de CD , o que sabemos ser verdade.

2.4. A TANGENTE À CICLOIDE

Estudaremos como Fermat determinou a tangente a uma cicloide, em um ponto qualquer da curva. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, lembrar que Fermat tinha um método geral para achar tangentes a curvas algébricas, o qual ele conseguiu adaptar para algumas curvas transcendentais, como a cicloide.

³Fermat

utilizou uma ideia da obra *Aritmética* de Diofanto, escrita no século III CE. Para Diofanto, este termo significa algo como “aproximadamente” igual. Assim, suporemos que este é o significado de *adequalização* para Fermat.

Para poder fazer esta adaptação, Fermat enunciou dois princípios⁴ afirmando que é permitido:

1 – Substituir as ordenadas das curvas pelas de suas tangentes já determinadas.

2 – Substituir os comprimentos de arco das curvas pelas respectivas partes das tangentes já determinadas.

Veremos como Fermat utiliza esses dois princípios para sua determinação da tangente à cicloide. O que faremos, a seguir, é detalhar a parte do texto da Kirsti Pedersen ([12], pp. 29, 30) que trata do assunto, pois sua leitura é difícil, devido à sua concisão. A Figura 2.3 será nosso guia.

Sejam HGC uma cicloide com vértice em C seu círculo gerador CMF , C seu ponto máximo e RB a tangente em um ponto arbitrário R . Façamos $CD = x$, $RD = f(x)$, $MD = g(x)$ e seja $a = DB$, o que procuramos determinar.

Além disso, faça $DE = e$, e trace NE paralela a RD , e seja N seu ponto de interseção com RB e O seu ponto de interseção com o círculo.

Todo o raciocínio de Fermat se baseia simplesmente na seguinte propriedade da cicloide:

$$f(x) = RM + MD = \text{arco } CM + g(x). \quad (2.2)$$

A única coisa que não é imediata é por que RM é igual ao arco CM . Para perceber isso, observe que quando o círculo gerador se desloca de sua posição inicial, em H , girando para a direita, até que H esteja em R , o círculo terá girado por um arco exatamente igual ao arco CM .

Pela semelhança dos triângulos RDA e NEA temos que

$$\frac{NE}{f(x)} = \frac{(a - e)}{a} \implies NE = \frac{f(x)(a - e)}{a}. \quad (2.3)$$

Então, usando o princípio (1) Fermat conclui que

$$NE \approx f(x - e), \quad (2.4)$$

com

⁴Fermat (Oeuvres 1, p. 162).

Figura 2.3: A cicloide

$$f(x - e) = \text{arco } CO + g(x - e) = \text{arco } CM - \text{arco } OM + g(x - e). \quad (2.5)$$

Sejam MA a tangente ao círculo V sua interseção com NE e $MA = d$, $AD = b$.

Pelo primeiro princípio Fermat obtém

$$g(x - e) \approx EV \approx \frac{g(x)(b - e)}{b}, \quad (2.6)$$

e do segundo

$$\text{arco } OM \approx MV = \frac{de}{b}. \quad (2.7)$$

Assim,

$$f(x - e) \approx \text{arco } CM - \frac{de}{b} + \frac{gx(b - e)}{b}, \quad (2.8)$$

Ora, 2.8 juntamente com 2.2 e 2.3, permitem escrever

$$\frac{\text{arco } CM + g(x)(a - e)}{a} \approx \text{arco } CM - \frac{de}{b} + \frac{f(x)(b - e)}{b}. \quad (2.9)$$

Assim, pelo processo de adequação,

$$\frac{\text{arco } CM + g(x)}{a} = \frac{d + g(x)}{b}. \quad (2.10)$$

Isso acarreta que

$$\frac{f(x)}{a} = \frac{d + g(x)}{b}. \quad (2.11)$$

Geometricamente, verifica-se que

$$\frac{d + g(x)}{b} = \frac{g(x)}{x}, \quad (2.12)$$

de maneira que a tangente por R é paralela a MC .

DESCARTES

3.1. INTRODUÇÃO

René Descartes (1596–1650) foi um filósofo, físico e matemático francês que influenciou profundamente a filosofia e a matemática.

Como afirmado por Carvalho [5],

O grande objetivo do trabalho de Descartes era provar que a investigação racional podia gerar conhecimento e seus trabalhos em matemática se destinavam, em parte, a mostrar como isso podia ser feito. Em verdade, para Descartes, a matemática era o paradigma da pesquisa racional [...] (Carvalho [5], p. 71).

Ele expôs seu método para garantir a obtenção de conhecimentos certos, indubitáveis, em seu livro *Discours de la Méthode*. Em um de seus apêndices, intitulado *La Géométrie (A Geometria)* ele mostra como fazer isso em matemática.

O *A Geometria* está dividido em três partes. É na segunda que Descartes ataca o problema de achar a tangente a uma curva. Sobre isso, ele afirma

Eis por que acreditaria ter posto aqui tudo o que se requer para os elementos das linhas curvas, quando, em geral, tiver dado a maneira de traçar as linhas retas que caem em ângulos retos, sobre os tais pontos que se quiser escolher. E ousou dizer que é este o problema o mais útil e o mais geral, não apenas o que eu saiba, mas ainda aquele que jamais desejei saber em geometria. (Descartes, ([6], p. 53)

Figura 3.1: O *Discours de la Méthode*.

A afirmação de Descartes mostra bem a importância que, na época, se dava à procura de tangentes a curvas e sua crença de que seu método era superior aos dos outros matemáticos. Vejamos como ele procedeu.

Neste capítulo, veremos como René Descartes atacou o problema de achar as tangentes de curvas planas.

3.1.1. O PRIMEIRO TRATAMENTO DAS TANGENTES NO *La Géométrie*

Descartes apresenta duas maneiras de achar tangentes em seu livro. A primeira é descrita a seguir

Figura 3.2: A determinação da tangente

Descartes procede da seguinte maneira (Veja a Figura 3.2).

Faça $MB = MA = y$ e $CM = BA = x$ e procuremos uma relação entre x e y . Agora, faça $PC = s$ e $PA = v$, ou $PM = v - y$. Como PMC é um triângulo retângulo temos que $s^2 = x^2 + v^2 - 2vy + y^2$. ([6], p. 54).

Assim,

$$x = \sqrt{s^2 - v^2 + 2vy - y^2}.$$

Temos também que

$$y = v + \sqrt{s^2 - x^2}.$$

Pode-se eliminar x ou y nessas duas equações. Fazendo isso, como diz Descartes “resta sempre uma soma na qual não há mais que uma quantidade indeterminada, x ou y ”.

Descartes aplica imediatamente esse roteiro à elipse $x^2 = ry - \frac{t}{q}y^2$ ([6], p. 54).

Eliminando x^2 , obtemos

$$s^2 - v^2 + 2vy - y^2 = ry - \frac{r}{q}y^2,$$

ou seja

$$y^2 + \frac{qry - 2qvy + qv^2 - qs^2}{q - r} = 0.$$

Observe que, ao acharmos y , estamos obtendo o comprimento de um segmento, como mostrado na Figura 3.2.

3.1.2. O SEGUNDO MÉTODO DE DESCARTES

A segunda maneira apresentada por Descartes é a seguinte ([6], pp. 57-61).

Considere a curva OEC , da Figura 3.3, cuja tangente no ponto C desejamos determinar. Uma circunferência cujo centro esteja sobre o eixo OX e que passe pelo ponto C , em geral intercepta a curva OEC em dois pontos, C e E . Há somente uma exceção, mostrada na Figura 3.4, quando o centro $P = (h, 0)$ da circunferência se encontra exatamente sobre a normal à curva OEC , pelo ponto C . Neste caso, a circunferência é tangente à curva.

Figura 3.3: Construção de Descartes para achar a tangente a uma curva

Se conseguirmos determinar as coordenadas do ponto P , ou seja, determinar h , é fácil achar a tangente à curva, por C , pois ela será perpendicular à normal pelo mesmo ponto.

Figura 3.4: A determinação da tangente

Este método de Descartes, exposto no *La Géométrie* é extremamente elegante. Em princípio, ele funciona para curvas descritas por equações algébricas $f(x, y) = 0$. No entanto, rapidamente ele se torna tecnicamente complicado, como será visto na próxima seção.

Vejamos um exemplo mais simples do emprego do segundo método de Descartes.

3.1.3. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE DESCARTES

Determinemos o ponto P no caso em que a equação da curva OCE é $y = \sqrt{x}$. Sejam (a^2, a) as coordenadas do ponto C , r o raio da circunferência, e $(h, 0)$ as coordenadas do ponto P . Então, a equação da circunferência é

$$(x - h)^2 + y^2 = r^2$$

ou seja,

$$x^2 + y^2 - 2hx + h^2 - r^2 = 0.$$

Os pontos de interseção da curva com a circunferência são determinados resolvendo o sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2hx + h^2 - r^2 = 0 \\ y = \sqrt{x} \end{cases}$$

Eliminando y , obtemos a equação do segundo grau

$$x^2 + (1 - 2h)x + (h^2 - r^2) = 0$$

Em geral, esta equação tem duas soluções para x . Sabemos que a circunferência e a curva se cortam no ponto (a^2, a) , ou seja, $x = a^2$ é uma das raízes da equação. Para ela ser a **única** raiz, é necessário e suficiente que $x = a^2$ seja uma raiz dupla. A fim de que isto aconteça, devemos ter

$$x^2 + (1 - 2h)x + (h^2 - r^2) = (x - a)^2.$$

Desenvolvendo o lado direito e comparando os coeficientes, teremos

$$1 - 2h = -2a^2 \rightarrow h = a^2 + \frac{1}{2}$$

Assim, a circunferência de centro $(x = a^2 + \frac{1}{2}, 0)$ será tangente ao gráfico de $y = \sqrt{x}$ no ponto (a^2, a) .

Se tentarmos aplicar o método de Descartes para encontrar a tangente à curva de equação $y = x^3$, e que passa pelo ponto de coordenadas (a, a^3) , vemos que a situação se torna tecnicamente enfadonha e longa, embora não apresente dificuldades conceituais.

Com efeito, devemos resolver o sistema

$$\begin{cases} y^2 + x^2 - 2hx + h^2 - r^2 = 0 \\ y = x^3 \end{cases}$$

Assim, temos que

$$x^6 + x^2 - 2hx + h^2 - r^2 = 0.$$

Se quisermos achar a tangente que passa pelo ponto (a, a^3) , esta equação deverá ter uma raiz dupla para $x = a$.

Assim, podemos escrever

$$x^6 + x^2 - 2hx + h^2 - r^2 = (x - a)^2(x^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + F).$$

Desenvolvendo o lado direito obtemos

$$x^6 + x^2 - 2hx + h^2 - r^2 = x^6 + (B - 2a)x^5 + (a^2 - 2aB + C)x^4$$

$$+(a^2B - 2aC + D)x^3 + (a^2C - 2aD + F)x^2 + (a^2D - 2aF)x + a^2F.$$

Comparando os coeficientes, obtemos o sistema

$$(B - 2a) = 0 \tag{3.1}$$

$$(a^2 - 2aB + C) = 0 \tag{3.2}$$

$$(Ba^2 - 2aC + D) = 0 \tag{3.3}$$

$$(Ca^2 - 2aD + F) = 1 \tag{3.4}$$

$$(Da^2 - 2aF) = -2h \tag{3.5}$$

$$a^2F = h^2 - r^2 \tag{3.6}$$

Com a Equação (3.1) obtemos

$$B = 2a. \tag{3.7}$$

Usando (3.2) e (3.7) temos

$$a^2 - 2a(2a) + C = 0 \rightarrow C = 3a^2. \quad (3.8)$$

Utilizando estes valores de B e C em (3.3) obtemos

$$a^2(2a) - 2a(3a^2) + D = 0 \quad (3.9)$$

o que acarreta

$$D = 4a^3. \quad (3.10)$$

Usando todos estes valores em (3.4) obtemos

$$a^2(3a^2) - 2a(4a^3) + F = 1 \rightarrow F = 1 + 5a^2$$

Enfim, por meio de (3.5) chegamos a

$$a^2(4a^3) - 2a(1 + 5a^4) = -2h \rightarrow h = a + 3a^5,$$

ou seja, as coordenadas do centro do círculo tangente são $(a + 3a^5, 0)$.

Estes valores nos permitem escrever

$$x^6 + x^2 - 2hx + h^2 - r^2 = (x - a)^2(x^4 + 2ax^3 + 3a^2x^2 + 4a^3x + 1 + 5a^4).$$

Você observa que os cálculos realmente podem se tornar complicados. Como diminuir o trabalho envolvido na aplicação do método de Descartes para achar tangentes a curvas? É o que veremos a seguir.

3.2. SCHOOTEN E HUDDE

As dificuldades técnicas que surgem na utilização do método de Descartes diminuem bastante se usarmos a chamada “regra de Hudde”, devida ao matemático holandês Hudde, que participou ativamente do círculo de matemáticos reunidos em torno de van Schooten.

Frans van Schooten (1615-1660) foi um matemático competente, lembrado principalmente por ter contribuído fortemente para a difusão das ideias matemáticas de Descartes. Ele foi professor de matemática na Universidade de

Leiden e dentre seus alunos contam-se Christiaan Huygens, Johann van Waveren Hudde e René de Sluze (Hofmann 1981). Já em 1649 publicou uma tradução do *La Géométrie* para o latim, a língua culta da Europa, na época. Com ajuda de seus colegas matemáticos aumentou aos poucos essa tradução, adicionando-lhe apêndices visando a completá-la e a torná-la mais compreensível. Assim, como o latim era a língua dos cientistas da época, as ideias de Descartes puderam se difundir mais facilmente por toda a Europa. A edição do *La Géométrie* em dois volumes, de 1659 e 1661 respectivamente, contém apêndices de Jan de Witt, Johann Hudde e Hendrick van Heuraet. Foi esta a edição que Isaac Newton comprou e leu.

Jan (ou Johann) Hudde (1628 – 1704) formou-se em Direito, e seu envolvimento com a matemática provavelmente se encerra em 1663, data após a qual não se conhece em suas atividades nada relacionado à matemática, tendo ele se dedicado a partir daí à política, chegando a ser prefeito de Amsterdam. Em 1657 ele se correspondeu com Sluze, Huygens e Schooten sobre quadraturas, tangentes e centros de gravidade de curvas algébricas (Haas 1981). Haas considera Hudde o mais brilhante dos alunos de Schooten, tendo sido elogiado por Leibniz, que, em 1697, escreveu que somente se poderia esperar uma solução do problema da Braquistócrona por Newton, L'Hospital, os Bernoullis e Hudde caso este último “não tivesse abandonado tais pesquisas há muito tempo” (Haas 1981).

3.3. A REGRA DE HUDDE

No apêndice, em forma de carta, à edição citada de van Schooten, Hudde afirmou que

Se em uma equação duas de suas raízes são iguais, e ela for multiplicada por uma progressão aritmética arbitrária, obviamente o primeiro termo da equação pelo primeiro termo da progressão, o segundo termo da equação pelo segundo termo da progressão e assim sucessivamente, afirmo que o produto será uma equação em que uma das acima mencionadas raízes se encontrará.

Em outras palavras, suponha que os números $p + qi$ estão em progressão aritmética, para $i = 0, 1, \dots, n - 2$. Então, o polinômio

$$F(x) = \sum_i a_i x^i$$

tem uma raiz dupla no ponto e se e somente se o polinômio

$$F^*(x) = \sum_i a_i (p + qi)x^i$$

tem uma raiz simples em e .

Hudde dá uma demonstração para um polinômio de grau 5, mas que funciona para qualquer grau, como veremos.

3.3.1. DEMONSTRAÇÃO DA REGRA DE HUDDE

Demonstremos agora a regra de Hudde.

Suponha que e é uma raiz dupla do polinômio $f(x) = 0$. Então,

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - e)^2 (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_{n-2} x^{n-2}) \\ &= (x - e)^2 \left(\sum_{k=0}^{k=n-2} c_k x^k \right) \\ &= \sum_{k=0}^{k=n-2} c_k (x^{k+2} - 2ex^{k+1} + e^2 x^k). \end{aligned}$$

Se esta equação for multiplicada termo a termo por uma progressão aritmética $p + qi$, na qual p e q são números inteiros, e $i = 0, 1, 2, \dots, n - 2$, obtemos o polinômio

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{k=0}^{k=(n-2)} c_k \{ (p + q(k + 2)) x^{k+2} - 2e((p + q(k + 1)) x^{k+1} + e^2(p + qk)) \} \\ &= \sum_{k=0}^{k=(n-2)} c_k (p + qk)(x^2 - 2ex + b^2) + \sum_{k=0}^{k=(n-2)} c_k 2q(x^{(k+2)} - ebx^{(k+1)}) \end{aligned}$$

$$= (x - e)^2 \sum_{k=0}^{(n-2)} (p + qk) x^k + 2q(x - e) \sum_{k=0}^{(n-2)} c_k x^{k+1}$$

e vemos obviamente que e é uma raiz de $g(x)$.

Uma demonstração moderna da regra de Hudde seria a seguinte.

É fácil ver que

$$g(x) = pf(x) + qf'(x).$$

Se $f(x) = (x - a)^2 h(x)$,
temos

$$f'(x) = 2(x - a)h(x) + (x - a)^2 h'(x).$$

Assim, se a é uma raiz dupla de $f(x)$, então a é também uma raiz de $f'(x)$ e reciprocamente.

Um exemplo tornará claro o funcionamento da regra.

3.3.2. EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO DA REGRA DE HUDDE

Considere o polinômio¹

$$x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$$

e a progressão aritmética 3, 2, 1, 0.

Disponhamos o procedimento como segue

$$\begin{array}{r} x^3 \quad -4x^2 \quad +5x \quad -2 \\ 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ \hline 3x^3 \quad -8x^2 \quad +5x \end{array}$$

Então, a regra de Hudde afirma que e é raiz dupla de $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$ se e somente se $3x^3 - 8x^2 + 5x$ tem a raiz e .

Ora, como é fácil verificar

¹Vê-se facilmente que este polinômio pode ser fatorado como $(x - 2)(x - 1)^2$.

$$3x^3 - 8x^2 + 5x = x(x - 1)(3x - 5).$$

E vemos assim que $x = 1$ é raiz simples de $3x^3 - 8x^2 + 5x = 0$ e dupla de $x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$

Mas, como isso ajuda a resolver o problema de determinar a tangente a uma curva? É o que veremos na próxima seção.

3.4. A REGRA DE HUDDE E A DETERMINAÇÃO DE TANGENTES

O que esta regra tem a ver com o problema de facilitar os cálculos na utilização do método de Descartes para a determinação das tangentes às curvas? Isto acontece porque a escolha judiciosa da progressão aritmética permite reduzir consideravelmente os cálculos envolvidos.

Relembremos o que foi feito na seção 4 para achar a tangente a $y = x^3$, quando chegamos à equação

$$x^6 + x^2 - 2hx + h^2 - r^2 = 0,$$

com a qual temos que determinar h e r .

Usemos o método de Hudde para determinar suas raízes múltiplas. Para tal, escolhamos a progressão aritmética 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e disponhamos o procedimento da seguinte maneira

$$\begin{array}{cccccccc} x^6 & +0x^5 & +0x^4 & +0x^3 & +x^2 & -2hx & +h^2 - r^2 & \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & \\ \hline 6x^6 & +0^5 & +0x^4 & +0x^3 & 2x^2 & -2hx & 0 & \end{array}$$

Desta maneira, obtivemos, com a aplicação da regra de Hudde, o polinômio

$$6x^6 + 2x^2 - 2hx = 0,$$

que nos permite facilmente calcular o valor de h :

$$h = \frac{6x^5 + 2x}{2}.$$

Como estamos procurando determinar a tangente no ponto (a, a^3) , chegamos a

$$h = \frac{6a^5 + 2a}{2} = 3a^5 + a,$$

resultado que coincide com o que obtivemos anteriormente e vemos que nosso trabalho foi muito facilitado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BARBOSA, Bruna F. *A Geometria de René Descartes*. 2ª edição. São Paulo: Livraria da Física, 2017.
- [2] BARBIN, Evelyne. *La Révolution Mathématique au XVII Siècle*. Paris: Ellipses, 2006.
- [3] BESSOT, Didier et al.. *Aux Origines du Calcul Infinitésimal*. Paris: Ellipses, 1999.
- [4] CARVALHO, Aníbal Scipião Gomes de. *A teoria das Tangentes antes da Invenção do Cálculo Diferencial*. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1919.
- [5] CARVALHO, João Bosco Pitombeira de. Descartes e o Problema de Pappus. *Boletim Cearense de Educação e História da Matemática*, vol 7, pp. 71-81, 2020.
- [6] DESCARTES, René. *A Geometria* (tradução e comentários por Bruna F. Barbosa, Clediane M. da Silva, Filipe B. Brant e Raquel A. Sapunaru). 2ª edição. São Paulo: Livraria da Física, 2017.
- [7] *Pierre de Fermat: Oeuvres*, P. Tannery, C. Henry (eds) Paris, 1891-1922, I, pp. 133-135; tr. D. J. Struik, *A Source Book in Mathematics*, 1200-1800, Harvard University Press, 1969, pp. 223-224.)
- [8] HAAS, Karl Heinz. Jan Hudde. Charles Coulston Gillispie (ed.) *Dictionary of Scientific Biography*, vol. 6, pp. 536-538. New York: Charles Scribner's Sons, 1981.

- [9] HOFMANN, J. E.. Frans van Schooten. Charles Coulston Gillispie (ed.) *Dictionary of Scientific Biography*, vol. 12, pp. 205-207. New York: Charles Scribner's Sons, 1981.
- [10] MARTIN, John. The Helen of Geometry. *The College Mathematics Journal* 41(1), pp. 17-28. 2010.
- [11] PARADÍS, Jaume; PLA, Josep; PELEGRI, Viader. Fermat's method of quadrature. *Revue d'Histoire des Mathématiques*, 14(1), pp. 5-51, 2008.
- [12] PEDERSEN, K. Møller. Techniques of the calculus, 1630-1660. In Grattan-Guinness (ed.). *From the Calculus to Set Theory*, pp. 10-48. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1980.
- [13] SKINNER, Lindsay, *The World Before Calculus: Historical Approaches to the Tangent Line Problem* Western Washington University Honors Program Senior Projects. 13. (2015).
- [14] WIELEITNER, Heinrich. Bemerkungen zu Fermats Methode der Aufsuchung von Extremwerten und der Bestimmung von Kurventangenten. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung*, 38, pp. 24-35, 1929.

NÚMEROS COMBINATÓRIOS

CARLOS A. GOMES E IESUS C. DINIZ

20/06/2021 A 24/06/2021

SUMÁRIO

Prefácio

1 Números Binomiais

- 1.1 Introdução
- 1.2 Coeficientes Multinomiais e o Polinômio de Leibniz
- 1.3 Exemplos

2 Números de Catalan

- 2.1 Introdução
- 2.2 Exemplos

3 Números de Stirling

- 3.1 Introdução
- 3.2 Números de Stirling Tipo I
 - 3.2.1 Exemplos
- 3.3 Números de Stirling Tipo II
 - 3.3.1 Exemplos

4 Problemas de distribuição

- 4.1 Introdução
- 4.2 Bolas e urnas distinguíveis
- 4.3 Bolas idênticas e urnas distinguíveis
- 4.4 Bolas distinguíveis e urnas idênticas
- 4.5 Bolas idênticas em urnas idênticas

5 Problemas Propostos

5.1 Introdução

Referências

PREFÁCIO

Neste minicurso introduziremos diversos tipos de *Números Combinatórios* (números binomiais, números binomiais generalizados, números de Catalan, números de Stirling de primeira e segunda espécie, números de Bell, entre outros) a partir da teoria, exemplos e exercícios do capítulo de Números Combinatórios do livro [1]. Esses números serão introduzidos a partir de problemas de contagem que são simples de enunciar, mas que nem sempre são tão simples de responder e ao mesmo tempo estimulantes, a ponto de que em alguns momentos visitarmos a fronteira do assunto enunciando com alguns problemas em aberto e de simples compreensão para o público geral. Além disso, demonstraremos diversas propriedades e curiosas relações entre esses tipos de números além de aplicações muito interessantes e relevantes tais como o problema de distribuição de bolas em urnas e a sua relação com a partição de um inteiro positivo, temas que em geral não são apresentados num primeiro curso de combinatória típico de uma graduação em Matemática nas nossas universidades.

Belém, junho de 2021

Carlos Alexandre Gomes
Iesus Carvalho Diniz

NÚMEROS BINOMIAIS

1.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo apresentaremos os chamados **Números Binomiais** que levam esse nome por aparecerem como coeficientes do Binômio de Newton. Esses números também estão intimamente relacionados com o problema de determinar a quantidade de subconjuntos de um conjunto finito, o que os conecta com uma incrível diversidade de problemas de contagem. Daremos uma atenção especial ao chamado **Binomial médio**, um Número Binomial que está intimamente relacionado com os **Números de Catalan**, que são soluções de interessantíssimos problemas de combinatória que serão detalhadamente analisados ao longo do capítulo. Não poderíamos deixar de fora o **Triângulo de Pascal** e suas diversas propriedades e belas relações, como por exemplo com os números de Fibonacci e o número de Euler. Por fim, também abordaremos os chamados **Coefficientes Multinomiais** e suas principais propriedades. Ao final apresentaremos uma gama de interessantes problemas relacionados com o tema assim como as suas respectivas soluções.

Definição 1.1 (Números Binomiais). Sejam n e k inteiros não negativos. Chamamos *números binomiais* ou *coeficientes binomiais* aos números representados por

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} \frac{(n)_k}{k!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} & \text{se } n \geq k > 0; \\ 1 & \text{se } k = 0; \\ 0 & \text{se } n < k. \end{cases}$$

Definição 1.2 (Triângulo de Pascal). O quadro abaixo formado pelos números binomiais com a contagem das linhas e colunas a partir do zero em que $\binom{n}{k}$ é um elemento da linha n e coluna k .

$$\begin{array}{cccccccc}
\binom{0}{0} & & & & & & & \\
\binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & & & & & \\
\binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & & & & \\
\binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} & & & & \\
\binom{4}{0} & \binom{4}{1} & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4} & & & \\
\binom{5}{0} & \binom{5}{1} & \binom{5}{2} & \binom{5}{3} & \binom{5}{4} & \binom{5}{5} & & \\
\binom{6}{0} & \binom{6}{1} & \binom{6}{2} & \binom{6}{3} & \binom{6}{4} & \binom{6}{5} & \binom{6}{6} & \\
\binom{7}{0} & \binom{7}{1} & \binom{7}{2} & \binom{7}{3} & \binom{7}{4} & \binom{7}{5} & \binom{7}{6} & \binom{7}{7} \\
\vdots & \vdots
\end{array}$$

Definição 1.3 (Binômio de Newton). É o polinômio resultante da expansão de $(x + y)^n$ em que $x, y \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

Considere o desenvolvimento de $(1 + \alpha)^n$ para $n = 0, \dots, 5$. Tem-se que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ (1 + \alpha)^1 \\ (1 + \alpha)^2 \\ (1 + \alpha)^3 \\ (1 + \alpha)^4 \\ (1 + \alpha)^5 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Matriz de Pascal}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \\ \alpha^2 \\ \alpha^3 \\ \alpha^4 \\ \alpha^5 \end{pmatrix}$$

Enumerando as linhas e as colunas da matriz acima a partir do 0, o elemento que aparece na quarta linha e na segunda coluna é $\binom{4}{2} = 6$, o que figura na quinta linha e terceira coluna é $\binom{5}{3} = 10$ e, conforme veremos no decorrer do

capítulo, para qualquer k e $n \in \mathbb{N}$ o elemento que aparece na linha n e coluna k é o *coeficiente binomial* $\binom{n}{k}$.

Observação 1.4. Na sequência do capítulo serão apresentadas generalizações das definições 1.1 e 1.3 para, respectivamente, números binomiais e expansões binomiais da forma $\binom{r}{k}$ e $(a + b)^r$ em que $r \in \mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{Z}$.

Segundo Stillwell [14], alguns resultados importantes da *teoria dos números* foram descobertos na Idade Média, mas não conseguiram firmar raízes até serem redescobertos a partir do século *XVII*. Dentre esses resultados está o Triângulo de Pascal, redescoberto por matemáticos chineses e utilizado como meio de gerar coeficientes binomiais, isto é, os coeficientes que aparecem nas fórmulas $(a + b)^2$, $(a + b)^3$, $(a + b)^4$, e assim por diante. Outros resultados importantes descobertos na Idade Média e redescobertos posteriormente por Levi Ben Gershon (1321) foram as fórmulas para permutações e combinações.

Os chineses usavam o Triângulo de Pascal como meio de gerar coeficientes binomiais, isto é, os coeficientes que aparecem nas fórmulas

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

e assim por diante, e o tabelavam como segue:

				1					→ coeficientes de $(a + b)^0$		
				1		1			→ coeficientes de $(a + b)^1$		
			1		2		1		→ coeficientes de $(a + b)^2$		
		1		3		3		1	→ coeficientes de $(a + b)^3$		
	1		4		6		4		1	→ coeficientes de $(a + b)^4$	
	1	5		10		10		5		1	→ coeficientes de $(a + b)^5$
1	6	15		20		15		6		1	→ coeficientes de $(a + b)^6$

Nessa figura, as duas linhas extras adicionadas no topo correspondem aos coeficientes das potências 0 e 1 de $(a + b)$. O triângulo aparece com seis linhas em Yáng Hui (1261) e com oito em Zhú Shìjié (1303). Yáng Hui atribui o

triângulo a Jia Xiàn, que viveu no século XI. Baseados nesses resultados, por que chamamos a tabela dos coeficientes binomiais de Triângulo de Pascal? Claro que não é o único exemplo de um conceito matemático que foi nomeado depois da redescoberta ao invés de depois da descoberta, mas de qualquer forma Pascal merece mais crédito do que apenas por ter redescoberto tal conceito. No seu "Traité du Triangle Arithmétique" (1654), Pascal unificou as teorias Aritmética e Combinatória mostrando que os elementos do triângulo aritmético podiam ser interpretados de duas maneiras: como os coeficientes de $a^k b^{n-k}$ em $(a + b)^n$ e como o número de combinações de n coisas tomadas k a k . De fato, ele mostrou que $(a + b)^n$ é a *função geradora* para os coeficientes binomiais. Pascal juntamente com Fermat desenvolveram muitos estudos em problemas de probabilidade.

Uma das teorias de como surgiu o Triângulo de Pascal é que à época em que Pitágoras viveu, eram atribuídos aos números e às figuras, qualidades; por exemplo, o número 1 era considerado a fonte de todos os outros números e a esfera era considerada a figura mais perfeita. Em particular, o triângulo retângulo possuía toda uma mística em torno dele. Existiam até os chamados *números triangulares*, em que o n -ésimo número triangular poderia ser visto como o número de pontos de uma forma triangular com lado formado por n pontos, o que equivale à soma dos n primeiros números naturais, sendo definido por $T_n = \sum_{k=1}^n k = \binom{n+1}{2}$.

Já que existia uma adoração, digamos até religiosa, aos números triangulares e ao triângulo na sociedade pitagórica secreta, é natural que se tentasse conseguir um símbolo que representasse toda a essência de sua crença. A idéia é começar com um triângulo formado apenas com o número fonte de todos os números e ir montando triângulos formados a partir dos resultados obtidos das somas das linhas dos triângulos já conseguidos. Ilustramos esse procedimento a seguir.

Triângulo inicial:

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & & & & & & 1 = 1 \\
 & & & & & & 1 & 1 = 2 \\
 & & & & & 1 & 1 & 1 = 3 \\
 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 = 4 \\
 & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 = 5 \\
 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 = 6 \\
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 = 7
 \end{array}$$

A partir desse triângulo, montaremos outro, cujas colunas sejam iguais aos resultados das somas obtidas no triângulo anterior:

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & & & & & & 1 = 1 \\
 & & & & & & 1 & 2 = 3 \\
 & & & & & 1 & 2 & 3 = 6 \\
 & & & 1 & 2 & 3 & 4 & 10 = 10 \\
 & & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 15 = 15 \\
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 21 = 21 \\
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 28 = 28
 \end{array}$$

Observemos o que está acontecendo: com o primeiro triângulo, conseguimos os números naturais, com o segundo, os números triangulares. Isso pode ter sido considerado um aviso para que eles continuassem e, assim, conseguissem o que foi chamado de números triangulares de segunda, terceira, quarta,... ordens.

Números triangulares de segunda ordem:

						1	=	1
					1	3	=	4
			1	3	6	10	=	20
		1	3	6	10	15	=	35
	1	3	6	10	15	21	=	56
1	3	6	10	15	21	28	=	84

Números triangulares de terceira ordem:

							1	=	1
						1	4	=	5
			1	4	10	20	=	35	
		1	4	10	20	35	=	70	
	1	4	10	20	35	56	=	126	
1	4	10	20	35	56	84	=	210	

Números triangulares de quarta ordem:

							1	=	1
						1	5	=	6
			1	5	15	35	=	56	
		1	5	15	35	70	=	126	

Continuando dessa forma, eles estariam com a coleção dos números triangulares de qualquer ordem e, para finalizar, se montarmos um triângulo com esses números tão preciosos, obteremos:

1							
1	1						
1	2	1					
1	3	3	1				
1	4	6	4	1			
1	5	10	10	5	1		
1	6	15	20	15	6	1	
1	7	21	35	35	21	7	1

que são as oito primeiras linhas e colunas do Triângulo de Pascal, apenas numa forma diferente. Se observarmos mais detalhadamente, poderemos reescrever o triângulo anterior na forma como ele é mais conhecido:

$\binom{0}{0}$							
$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$						
$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$					
$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$				
$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$			
$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$		
$\binom{6}{0}$	$\binom{6}{1}$	$\binom{6}{2}$	$\binom{6}{3}$	$\binom{6}{4}$	$\binom{6}{5}$	$\binom{6}{6}$	
$\binom{7}{0}$	$\binom{7}{1}$	$\binom{7}{2}$	$\binom{7}{3}$	$\binom{7}{4}$	$\binom{7}{5}$	$\binom{7}{6}$	$\binom{7}{7}$

A seguir apresentamos algumas propriedades do Triângulo de Pascal envolvendo coeficientes binomiais.

Teorema 1.5 (Binomiais Complementares). *Se n e p são naturais, então*

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}. \tag{1.1}$$

Demonstração. De fato,

$$\binom{n}{n-p} = \frac{n!}{(n-(n-p))!(n-p)!} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \binom{n}{p}.$$

■

O teorema 1.5 nos diz que em uma mesma linha do Triângulo de Pascal, elementos equidistantes dos extremos são iguais.

Teorema 1.6 (Relação de Stifel). *Se n e p são naturais, então*

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \binom{n+1}{p}.$$

Demonstração. Tem-se que

$$\begin{aligned} \binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} &= \frac{n!}{(n-p+1)!(p-1)!} + \frac{n!}{(n-p)!p!} \\ &= \frac{n!}{(n-p+1)(n-p)!(p-1)!} + \frac{n!}{(n-p)!p(p-1)!} \\ &= \frac{n!}{(n-p)!(p-1)!} \left[\frac{1}{n-p+1} + \frac{1}{p} \right] \\ &= \frac{n!}{(n-p)!(p-1)!} \left[\frac{p+n-p+1}{(n-p+1)p} \right] \\ &= \frac{n!}{(n-p)!(p-1)!} \frac{n+1}{(n-p+1)p} \\ &= \frac{(n+1)n!}{(n-p+1)(n-p)!p(p-1)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{(n-p+1)!p!} = \binom{n+1}{p}. \end{aligned}$$

■

Teorema 1.7 (Teorema das colunas). *Se k e p são naturais, então a soma dos elementos de uma coluna do Triângulo de Pascal, começando do primeiro elemento da coluna, é igual ao elemento situado numa coluna após e numa linha abaixo do último elemento da soma, i.e.,*

$$\sum_{j=0}^k \binom{p+j}{p} = \binom{p+k+1}{p+1}. \quad (1.2)$$

Demonstração. usando a relação de Stiefel pedemos escrever:

$$\binom{p+1}{p} + \binom{p+1}{p+1} = \binom{p+2}{p+1}$$

$$\binom{p+2}{p} + \binom{p+2}{p+1} = \binom{p+3}{p+1}$$

$$\binom{p+3}{p} + \binom{p+3}{p+1} = \binom{p+4}{p+1}$$

⋮

$$\binom{p+k}{p} + \binom{p+k}{p+1} = \binom{p+k+1}{p+1}$$

Adicionando membro a membro as igualdades acima e cancelando os termos iguais de lados opostos da igualdade, segue que:

$$\binom{p+1}{p+1} + \binom{p+1}{p} + \binom{p+2}{p} + \binom{p+3}{p} \cdots + \binom{p+k}{p} = \binom{p+k+1}{p+1}$$

Mas ocorre que $\binom{p+1}{p+1} = \binom{p}{p}$. Portanto,

$$\binom{p}{p} + \binom{p+1}{p} + \binom{p+2}{p} + \binom{p+3}{p} \cdots + \binom{p+k}{p} = \binom{p+k+1}{p+1}.$$

■

Visualmente,

$$\begin{array}{cccccccc}
\binom{0}{0} & & & & & & & \\
\binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & & & & & \\
\binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & & & & \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \binom{p}{p} & \vdots & & \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \binom{p+1}{p} & \dots & & \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \binom{p+k}{p} & \dots & & \\
& & & & & \searrow & & \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \binom{p+k+1}{p+1} & \dots & \dots
\end{array}$$

Teorema 1.8 (Teorema das linhas). *Se n é natural, então a soma dos elementos da n -ésima linha vale 2^n , i.e.,*

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n. \quad (1.3)$$

Demonstração. Utilizaremos o *Princípio da Indução Finita* para demonstrar sua validade.

Para $n = 0$, tem-se que o lado esquerdo se resume a $\binom{0}{0} = 1$ e o lado direito, $2^0 = 1$. Logo, a igualdade é verdadeira.

Hipótese de indução: suponha que a igualdade seja verdadeira para $n = k$, ou seja,

$$\binom{k}{0} + \binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k} = 2^k.$$

Mostremos agora, utilizando a hipótese de indução, que a proposição continua válida quando temos $n = k + 1$, ou seja,

$$\binom{k+1}{0} + \binom{k+1}{1} + \binom{k+1}{2} + \dots + \binom{k+1}{k} + \binom{k+1}{k+1} = 2^{k+1}.$$

Aplicando a relação de Stiefel, podemos reescrever:

$$\binom{k+1}{1} = \binom{k}{0} + \binom{k}{1}$$

$$\binom{k+1}{2} = \binom{k}{1} + \binom{k}{2}$$

$$\binom{k+1}{3} = \binom{k}{2} + \binom{k}{3}$$

⋮

$$\binom{k+1}{k} = \binom{k}{k-1} + \binom{k}{k}.$$

Além disso,

$$\binom{k+1}{0} = \binom{k}{0} \text{ e } \binom{k+1}{k+1} = \binom{k}{k}.$$

Assim,

$$\binom{k+1}{0} = \binom{k}{0}$$

$$\binom{k+1}{1} = \binom{k}{0} + \binom{k}{1}$$

$$\binom{k+1}{2} = \binom{k}{1} + \binom{k}{2}$$

$$\binom{k+1}{3} = \binom{k}{2} + \binom{k}{3}$$

⋮

$$\binom{k+1}{k} = \binom{k}{k-1} + \binom{k}{k}$$

$$\binom{k+1}{k+1} = \binom{k}{k}.$$

Adicionando as igualdades acima membro a membro, segue-se que

$$\binom{k+1}{0} + \binom{k+1}{1} + \dots + \binom{k+1}{k+1} = 2 \cdot \underbrace{\left[\binom{k}{0} + \binom{k}{1} + \dots + \binom{k}{k} \right]}_{=2^k \text{ (hipótese da indução)}} \Rightarrow$$

$$\binom{k+1}{0} + \binom{k+1}{1} + \binom{k+1}{2} + \dots + \binom{k+1}{k} + \binom{k+1}{k+1} = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}.$$

Portanto, a proposição continua válida para $n = k + 1$ e pelo Princípio da Indução Finita, temos que a fórmula é válida para qualquer n natural. ■

Teorema 1.9 (Teorema das Diagonais). *Se n e p são naturais, então a soma dos elementos de uma diagonal do Triângulo de Pascal, começando do primeiro elemento de cada linha, é igual ao elemento situado na mesma coluna e na linha abaixo do último elemento somado, i.e.,*

$$\sum_{j=0}^p \binom{n+j}{j} = \binom{n+p+1}{p}. \quad (1.4)$$

Demonstração. Reescrevendo a soma dada em (1.4) e usando o fato que binomiais complementares são iguais (teorema 1.5) mais o teorema das colunas (teorema 1.7) segue-se que

$$\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \binom{n+2}{2} + \dots + \binom{n+p}{p} \stackrel{\text{(teo 1.5)}}{=} \binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \binom{n+2}{n} + \dots + \binom{n+p}{n} \stackrel{\text{(teo 1.4)}}{=} \binom{n+p+1}{n+1} = \binom{n+p+1}{p}.$$

■

Definição 1.10 (Binomial Médio). Para todo $n \in \mathbb{N}$, chamamos o coeficiente binomial $\binom{2n}{n}$ de binomial médio.

Teorema 1.11 (Teorema Binomial). *Se $x, y \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, então*

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k, \quad \text{com} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}. \quad (1.5)$$

Demonstração. A demonstração será feita pelo Princípio da Indução Finita. Para $n = 1$ temos que (1.5) é verdadeira pois

$$\begin{aligned} (x + y)^1 &= \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} x^{1-k} y^k = \binom{1}{0} x^{1-0} y^0 + \binom{1}{1} x^{1-1} y^1 \\ &= 1x^1 y^0 + 1x^0 y^1 = x + y. \end{aligned}$$

Hipótese de indução: Suponhamos que (1.5) seja verdadeira para um certo n , i.e.,

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Agora vamos provar que (1.5) é válida para $n + 1$, i.e.,

$$(x + y)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k.$$

De fato,

$$\begin{aligned}
(x+y)^{n+1} &= (x+y)^n(x+y) \\
&= \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \right] (x+y) \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k x + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k y \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} x^{n+1-\ell} y^\ell \quad (\ell = k+1) \\
&= \binom{n}{0} x^{n+1-0} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell-1} x^{n+1-\ell} y^\ell + \binom{n}{n} x^0 y^{n+1} \\
&= \binom{n}{0} x^{n+1-0} y^0 + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] x^{n+1-k} y^k + \binom{n}{n} x^0 y^{n+1} \\
&= \binom{n+1}{0} x^{n+1-0} y^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k + \binom{n+1}{n+1} x^0 y^{n+1-0} \quad (\text{teo 1.6}) \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k.
\end{aligned}$$

■

Observação 1.12. Na demonstração usamos a relação de Stifel (teorema 1.6) e a igualdade entre as somas

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k = \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell-1} a^{n+1-\ell} b^\ell.$$

Observação 1.13. (Soma dos Coeficientes e Termo Geral da Expansão Binomial)

- Para obter o valor da soma dos coeficientes de $(x + y)^n$ é suficiente tomarmos $x = y = 1$. De fato, pelo teorema 1.11, fazendo-se $x = y = 1$ em $(x + y)^n$ tem-se que

$$(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}. \quad (1.6)$$

- Também do teorema 1.11 tem-se que o desenvolvimento de $(x + y)^n$ apresenta $n + 1$ termos em que o $(p + 1)$ -ésimo termo, T_{p+1} , é da forma

$$T_{p+1} = \binom{n}{p} x^p y^{n-p} \quad \forall p \in \{0, \dots, n\}. \quad (1.7)$$

Definição 1.14 (Coeficiente Binomial Generalizado). Para todo $r \in \mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{Z}$ define-se

$$\binom{r}{k} = \begin{cases} \frac{(r)_k}{k!} = \frac{r(r-1)\dots(r-k+1)}{k!} & \text{se } k > 0; \\ 1 & \text{se } k = 0; \\ 0 & \text{se } k < 0. \end{cases}$$

Observação 1.15 (Binômio de Newton Generalizado). É possível estender o resultado do teorema 1.11 para todo $r \in \mathbb{R}$ com x e $y \in \mathbb{R}$ tais que $|\frac{x}{y}| < 1$, de tal modo que $(x + y)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^k$ em que $\binom{r}{k}$ são os coeficientes binomiais generalizados definidos em 1.14.

Algumas relações entre coeficientes binomiais como o teorema 1.8 (teorema das linhas), teorema 1.7 (teorema das colunas) e teorema 1.5 (teorema dos binomiais complementares) são na maioria das vezes utilizadas num contexto combinatório, em que p , k e n são números naturais. Entretanto tais teoremas podem não serem válidos no caso geral da definição 1.14 se em lugar de

números naturais considerarmos números reais quaisquer. Se no teorema 1.7 pudéssemos tomar $p = -1$, então a equação (1.2) deixaria de ser verificada para qualquer k . O exemplo 1.16 mostra que o teorema 1.5 (teorema dos binomiais complementares) pode não ser verdadeiro se na equação (1.1) n não for natural.

Exemplo 1.16. Mostre que $\binom{-1}{k} \neq \binom{-1}{-1-k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Solução. Note que

$$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)\dots(-k)}{k!} = \frac{(-1)^k k!}{k!} = (-1)^k. \quad (1.8)$$

Por outro lado, tem-se da definição 1.14 que

$$\binom{-1}{-1-k} = 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (1.9)$$

Logo, de (1.8) e (1.9) segue-se o resultado. ■

1.2. COEFICIENTES MULTINOMIAIS E O POLINÔMIO DE LEIBNIZ

Definição 1.17 (Coeficiente Multinomial). Sejam n, n_1, \dots, n_k números naturais tais que $n_1 + \dots + n_k = n$. Definimos o *coeficiente multinomial* por

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$$

Uma generalização do teorema 1.11 (teorema binomial) é o *Teorema Multinomial*, também chamado de *Polinômio de Leibniz* ou *Fórmula do Multinômio de Newton*.

Teorema 1.18 (Teorema Multinomial). *Se n, k, n_1, \dots, n_k são inteiros não negativos tais que $n_1 + \dots + n_k = n$, então*

$$(x_1 + \dots + x_k)^n = \sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \geq 0 \\ n_1 + \dots + n_k = n}} \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}. \quad (1.10)$$

Demonstração. Note que os termos do desenvolvimento de

$$(x_1 + \dots + x_k)^n = \underbrace{(x_1 + \dots + x_k) \dots (x_1 + \dots + x_k)}_{n \text{ vezes}} \quad (1.11)$$

são da forma $C(n_1, n_2, \dots, n_k) x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$ em que $n_1 + \dots + n_k = n$ e $C(n_1, \dots, n_k)$ indica quantas vezes o termo $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$ aparece. Tem-se que o polinômio de Leibniz será dado por

$$\sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \geq 0 \\ n_1 + \dots + n_k = n}} C(n_1, \dots, n_k) x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}. \quad (1.12)$$

Resta, então, determinar o valor de $C(n_1, n_2, \dots, n_k)$ e, para tanto, consideremos o produto dos n termos dados entre parênteses em (1.11). Para gerar o termo $x_1^{n_1}$ devemos escolher n_1 vezes x_1 entre n parênteses dados, o que pode ser feito de $\binom{n}{n_1}$. Em seguida há $\binom{n-n_1}{n_2}$ possibilidades para a escolha de termos iguais a x_2 entre os $n - n_1$ parênteses restantes, e assim sucessivamente, até que haja $\binom{n-n_1-\dots-n_{k-2}}{n_{k-1}}$ possíveis escolhas entre os parênteses para escolha de termos iguais a x_{k-1} e apenas uma, $\binom{n-n-n_1-\dots-n_{k-1}}{n_k}$, possibilidade (os parênteses não previamente já escolhidos) para o termo x_k . Logo,

$$\begin{aligned} C(n_1, \dots, n_k) &= \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \dots \binom{n-n_1-\dots-n_{k-2}}{n_{k-1}} \\ &\cdot \binom{n-n-n_1-\dots-n_{k-1}}{n_k} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!} = \binom{n}{n_1, \dots, n_k}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

De (1.13) em (1.12) segue-se o resultado estabelecido em (1.10). ■

Observação 1.19 (Soma dos Coeficientes do Polinômio de Leibniz). De maneira análoga ao que vimos nos números binomiais, para obter a soma dos coeficientes do polinômio de Leibniz é suficiente tomar $x_1 = x_2 = \dots = x_k = 1$. Assim, de (1.10) e (1.11) segue-se que

$$\sum_{\substack{n_1, \dots, n_k \geq 0 \\ n_1 + \dots + n_k = n}} \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = k^n. \quad (1.14)$$

Uma segunda maneira de obter (1.14) é a partir do fato que o coeficiente multinomial $\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}$ corresponde ao número de maneiras de distribuir n objetos (com n_1 do tipo 1, ..., n_k do tipo k) em k gavetas (com n_1 objetos na gaveta 1, ..., n_k objetos na gaveta k). Segue-se então, pelo Princípio Aditivo que a soma dada em (1.14) representa o total de configurações para distribuir os n objetos (bolas) em k gavetas (urnas). Por outro lado há k possibilidades de escolha de urna para cada bola, assim, pelo Princípio Fundamental da Contagem o total de possibilidades é k^n .

Exemplo 1.20 (Número de Parcelas do Polinômio de Leibniz). O número de parcelas no desenvolvimento de $(x_1 + \dots + x_k)^n$ é $F_{n+k-1}^{n, k-1}$.

Solução. Do teorema 1.18 tem-se que as parcelas são da forma $\binom{n}{n_1, \dots, n_k} x_1^{n_1} \dots x_k^{n_k}$ com $n_1 + \dots + n_k = n$. Assim, o total de parcelas é o número de soluções inteiras e não negativas de $n_1 + \dots + n_k = n$ que vale

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \frac{n!}{(k-1)!n!} = F_{n+k-1}^{n, k-1}. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.21 (Recorrência de Coeficientes Multinomiais). Se n, n_1, \dots, n_k são inteiros não negativos tais que $n_1 + \dots + n_k = n$, então

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \binom{n-1}{n_1-1, n_2, \dots, n_k} + \dots + \binom{n-1}{n_1, n_2, \dots, n_k-1}.$$

Demonstração. A prova será por um argumento combinatório, para tanto considere n objetos e k gavetas numeradas de 1 a k , que conterão, respectivamente, n_1, \dots, n_k objetos. O número de maneiras possíveis de distribuir os n objetos em k gavetas com a configuração dada é

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_k} \quad (1.15)$$

Por outro lado, contemos o total de possibilidades em relação à presença de um objeto especial, se ele está ou não numa gaveta específica. Assim, se o objeto especial estiver presente na i -ésima gaveta, há $n - 1$ objetos agora a serem distribuídos em k gavetas, sendo $n_i - 1$ objetos na i -ésima gaveta, pois esta já conta com o objeto especial. Logo, o total de possibilidades de distribuir n objetos com o objeto especial na caixa i é $\binom{n-1}{n_1, n_2, \dots, n_i-1, \dots, n_k}$. Desde que o objeto especial pode ocupar qualquer uma das k caixas, pelo *Princípio Aditivo* tem-se que o total de possibilidades é

$$\binom{n-1}{n_1-1, n_2, \dots, n_k} + \binom{n-1}{n_1, n_2-1, \dots, n_k} + \dots + \binom{n-1}{n_1, n_2, \dots, n_k-1}. \quad (1.16)$$

De (1.15) e (1.16) segue-se o resultado. ■

1.3. EXEMPLOS

Exemplo 1.22. Considere o conjunto $S = \{(a, b) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ : a + b = 2020\}$. Calcule a soma dos números da forma $\frac{2020!}{a!b!}$, para todo $(a, b) \in S$.

Solução. Note que se $a + b = 2020$, então $\frac{2020!}{a!b!} = \frac{2020!}{a!(2020-a)!} = \binom{2020}{a}$. Assim, pelo teorema 1.8 segue-se que

$$\sum_{(a,b):a+b=2020} \frac{2020!}{a!b!} = \sum_{a=0}^{2020} \binom{2020}{a} = 2^{2020}. \quad \blacksquare$$

Exemplo 1.23. Calcule a soma

$$S = \frac{\binom{11}{0}}{1} + \frac{\binom{11}{1}}{2} + \frac{\binom{11}{2}}{3} + \cdots + \frac{\binom{11}{11}}{12}.$$

Solução. Do exercício 1 item 1a tem-se que

$$\binom{12}{k+1} = \frac{12}{k+1} \cdot \binom{11}{k} \Rightarrow \frac{\binom{11}{k}}{k+1} = \frac{\binom{12}{k+1}}{12}.$$

Assim,

$$k = 0 \Rightarrow \frac{\binom{11}{0}}{1} = \frac{\binom{12}{1}}{12};$$

$$k = 1 \Rightarrow \frac{\binom{11}{1}}{2} = \frac{\binom{12}{2}}{12};$$

$$k = 2 \Rightarrow \frac{\binom{11}{2}}{3} = \frac{\binom{12}{3}}{12};$$

\vdots

$$k = 11 \Rightarrow \frac{\binom{11}{11}}{12} = \frac{\binom{12}{12}}{12}.$$

Adicionando membro a membro as igualdades acima, segue-se que:

$$\begin{aligned} S &= \frac{\binom{11}{0}}{1} + \frac{\binom{11}{1}}{2} + \frac{\binom{11}{2}}{3} + \cdots + \frac{\binom{11}{11}}{12} \\ &= \frac{\binom{12}{1}}{12} + \frac{\binom{12}{2}}{12} + \frac{\binom{12}{3}}{12} + \cdots + \frac{\binom{12}{12}}{12} \\ &= \frac{1}{12} \left[\binom{12}{1} + \binom{12}{2} + \binom{12}{3} + \cdots + \binom{12}{12} \right] \\ &= \frac{1}{12} \left[2^{12} - \binom{12}{0} \right] \quad (\text{teorema 1.8}) \\ &= \frac{1}{12} [2^{12} - 1]. \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.24 (Fórmula de Lagrange). Mostre que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}. \quad (1.17)$$

Solução. Faremos a prova a partir de um argumento combinatório, para tanto, considere um grupo formado por n homens, n mulheres e que se queira formar uma comissão de n pessoas. O total de possibilidades é $\binom{2n}{n}$. Por outro lado, podemos particionar o conjunto das partições em relação ao total de homens e mulheres presentes em cada uma delas e pelo princípio aditivo e multiplicativo, tem-se que o total de possibilidades é dado por

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n} &= \binom{n}{0} \binom{n}{n} + \binom{n}{1} \binom{n}{n-1} + \dots + \binom{n}{n-1} \binom{n}{1} + \binom{n}{n} \binom{n}{0} \stackrel{\text{(teo 1.5)}}{=} \\ &= \binom{n}{0} \binom{n}{0} + \binom{n}{1} \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} \binom{n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2. \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.25 (OLIMPIÁDA DE MAIO). Esmeralda passeia pelos pontos de coordenadas inteiras do plano. Se, num dado momento, ela está no ponto (a, b) , com um passo ela pode ir para um dos seguintes pontos:

$$(a + 1, b), (a - 1, b), (a, b + 1) \text{ ou } (a, b - 1).$$

De quantas maneiras Esmeralda pode sair do ponto $(0, 0)$ e andar 2008 passos terminando no ponto $(0, 0)$?

Solução. Note que os movimentos permitidos a cada passo são: uma unidade para cima, uma unidade para baixo, uma unidade para esquerda ou uma unidade para a direita. Como Esmeralda quer sair do ponto $(0, 0)$ e retornar ao mesmo ponto após 2008 passos, durante todo o movimento o número de passos para cima (m) tem de ser igual ao número de passos para baixo, assim como o número de passos para a direita (n), tem de ser igual ao número de passos para a esquerda. Ora, como o total de passos é 2008, segue-se que

$$m + m + n + n = 2008 \Rightarrow m + n = 1004.$$

Cada passo dado para cima vamos representar por (C) ; cada passo para baixo vamos representar por (B) ; cada passo para a direita vamos representar por (D) e finalmente cada passo para a esquerda vamos representar por (E) . Como estamos supondo que no movimento completo foram dados m passos para cima, m passos para baixo, n passos para a direita e n passos para a esquerda, para cada caminho possível formaremos uma sequência de m letras C , m letras B , n letras D e n letras E . (e reciprocamente, i.e., cada sequência de m letras C , m letras B , n letras D e n letras E também correspondem a um único caminho). Diante do exposto há uma bijeção entre o conjunto dos possíveis caminhos e o conjunto das sequências formadas com m letras C , m letras B , n letras D e n letras E . O número de sequências possíveis de formarmos com m letras C , m letras B , n letras D e n letras E é dado pela permutação com elementos repetidos, a saber:

$$\frac{(2m + 2n)!}{m!m!n!n!} = \frac{2008!}{(m!)^2(n!)^2}.$$

Portanto, o número de caminhos possíveis é igual ao número dessas sequên-

cias, que pode ser obtido por

$$\begin{aligned}
 \sum_{m+n=1004} \frac{2008!}{(m!)^2 \cdot (n!)^2} &= \sum_{n=0}^{1004} \frac{2008!}{((1004-n)!)^2 \cdot (n!)^2} \\
 &= \sum_{n=0}^{1004} \frac{(1004!)^2}{(1004!)^2} \frac{2008!}{((1004-n)!)^2 \cdot (n!)^2} \\
 &= \frac{2008!}{(1004!)^2} \sum_{n=0}^{1004} \frac{(1004!)^2}{((1004-n)!)^2 \cdot (n!)^2} \\
 &= \frac{2008!}{(1004!)^2} \sum_{n=0}^{1004} \binom{1004}{n}^2 \\
 &= \frac{2008!}{(1004!)^2} \left[\binom{1004}{0}^2 + \binom{1004}{1}^2 + \cdots + \binom{1004}{1004}^2 \right] \\
 &\stackrel{\text{(eq (1.17))}}{=} \frac{2008!}{(1004!)^2} \cdot \binom{2008}{1004}.
 \end{aligned}$$

Na última igualdade acima usou-se a Fórmula de Lagrange demonstrada no exemplo 1.24. ■

Exemplo 1.26 (Número de Euler no Triângulo de Pascal). Para todo $n \in \mathbb{N}$ seja $s_n = \prod_{k=0}^n \binom{n}{k}$. Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_{n-1} s_{n+1}}{s_n^2} = e.$$

Solução. Note-se inicialmente que

$$\frac{s_{n+1}}{s_n} = \frac{\prod_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k}}{\prod_{k=0}^n \binom{n}{k}} = \frac{1 \cdot \prod_{k=0}^n \binom{n+1}{k}}{\prod_{k=0}^n \binom{n}{k}}. \quad (1.18)$$

Ademais,

$$\binom{n+1}{k} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \frac{(n+1)n!}{k!(n+1-k)(n-k)!} = \frac{n+1}{n+1-k} \binom{n}{k}. \quad (1.19)$$

De (1.19) em (1.18) segue-se que

$$\frac{s_{n+1}}{s_n} = \frac{1 \cdot \prod_{k=0}^n \frac{n+1}{n+1-k} \binom{n}{k}}{\prod_{k=0}^n \binom{n}{k}} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)n \dots 2 \cdot 1} = \frac{(n+1)^n}{n!}. \quad (1.20)$$

De (1.20) tem-se que para todo $n \geq 1$ que

$$\begin{aligned} \frac{s_{n+1}}{s_n} &= \frac{(n+1)^n}{(n)^{n-1}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \Rightarrow \\ \frac{s_{n+1}}{s_n} &= \frac{(n+1)^n}{(n-1)!} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_{n+1}s_{n-1}}{s_n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} = e. \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.27 (AHSME). Quantos fatores primos possui o número abaixo?

$$N = 69^5 + 5 \cdot 69^4 + 10 \cdot 69^3 + 10 \cdot 69^2 + 5 \cdot 69 + 1$$

Solução. Note que

$$N = 69^5 + 5 \cdot 69^4 + 10 \cdot 69^3 + 10 \cdot 69^2 + 5 \cdot 69 + 1 = (69 + 1)^5 = 70^5.$$

Como $70 = 2 \times 5 \times 7$, segue-se que

$$N = 69^5 + 5 \cdot 69^4 + 10 \cdot 69^3 + 10 \cdot 69^2 + 5 \cdot 69 + 1 = (69 + 1)^5 = 70^5 = 2^5 \times 5^5 \times 7^5,$$

e portanto, os únicos fatores primos do número $N = 69^5 + 5 \cdot 69^4 + 10 \cdot 69^3 + 10 \cdot 69^2 + 5 \cdot 69 + 1$ são 2, 5 e 7.

■

Exemplo 1.28. Na figura abaixo estão exibidas as potências de expoentes inteiros e não negativos do número 11. Atenção! Os coeficientes binomiais que estão representados à direita de cada uma das igualdades estão apenas justapostos, não estão sendo multiplicados.

$$\begin{aligned} 11^0 &= 1 = \binom{0}{0}; \\ 11^1 &= 11 = \binom{1}{0} \binom{1}{1}; \\ 11^2 &= 121 = \binom{2}{0} \binom{2}{1} \binom{2}{2}; \\ 11^3 &= 1331 = \binom{3}{0} \binom{3}{1} \binom{3}{2} \binom{3}{3}; \\ 11^4 &= 14641 = \binom{4}{0} \binom{4}{1} \binom{4}{2} \binom{4}{3} \binom{4}{4}; \\ &\vdots \end{aligned}$$

É verdade que para todo n inteiro e não negativo, ocorre a igualdade abaixo?

$$11^n = \binom{n}{0} \binom{n}{1} \binom{n}{2} \cdots \binom{n}{n-1} \binom{n}{n}.$$

Solução. Não, pois

$$11^n = (10+1)^n = \binom{n}{0} 10^n + \binom{n}{1} 10^{n-1} + \binom{n}{2} 10^{n-2} + \dots + \binom{n}{n-1} 10^1 + \binom{n}{n} 10^0.$$

Assim, quando os coeficientes binomiais $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n-1}, \binom{n}{n}$ são todos menores que 10, eles representam os algarismos do número 11^n na base 10 (lembre-se de que os algarismos na base 10 são $0, 1, 2, \dots, 9$, que são todos menores que 10). Mas, já para $n = 5$ temos $\binom{5}{2} = \binom{5}{3} = 10$, que já não é menor que 10. Portanto $n = 4$ é o maior valor de n para o qual a representação $11^n = \binom{n}{0} \binom{n}{1} \binom{n}{2} \cdots \binom{n}{n-1} \binom{n}{n}$ funciona. ■

Exemplo 1.29. Prove que:

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \dots = (\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right).$$

Solução. Sendo i a unidade imaginária dos números complexos ($i^2 = -1$), segue-se que

$$(1+i)^n = \binom{n}{0}1 + \binom{n}{1}i + \binom{n}{2}i^2 + \binom{n}{3}i^3 + \binom{n}{4}i^4 + \dots + \binom{n}{n}i^n.$$

Lembrando que as potências naturais de i são cíclicas módulo 4 (repetem-se ciclicamente de 4 em 4), e que

$$i^1 = 1, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1,$$

segue-se que

$$(1+i)^n = \left[\binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \dots \right] + i \left[\binom{n}{1} - \binom{n}{3} + \binom{n}{5} - \dots \right].$$

Por outro lado,

$$Z = 1+i = \sqrt{2} \left[\cos\frac{\pi}{4} + i \cdot \text{sen}\frac{\pi}{4} \right].$$

Aplicando a fórmula da potenciação de Moivre,

$$(1+i)^n = (\sqrt{2})^n \left[\cos\frac{n\pi}{4} + i \cdot \text{sen}\frac{n\pi}{4} \right].$$

Assim,

$$\begin{aligned} \left[\binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \dots \right] + i \left[\binom{n}{1} - \binom{n}{3} + \binom{n}{5} - \dots \right] &= \\ &= (\sqrt{2})^n \cos\frac{n\pi}{4} + i (\sqrt{2})^n \text{sen}\frac{n\pi}{4}. \end{aligned}$$

Finalmente, igualando-se as partes reais e as partes imaginárias dos dois membros, segue-se que:

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \dots = (\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4}$$

$$\binom{n}{1} - \binom{n}{3} + \binom{n}{5} - \dots = (\sqrt{2})^n \operatorname{sen} \frac{n\pi}{4}.$$

■

Exemplo 1.30. Mostre que para todo $x \in \mathbb{R}$ tem-se que:

$$\binom{x}{k} = \begin{cases} (-1)^k \binom{k-x-1}{k} & \text{se } k \in \mathbb{N}_+; \\ 0 & \text{se } k < 0. \end{cases}$$

Solução. Da definição 1.14 tem-se que o resultado é imediato para $k \leq 0$. Para $k > 0$ tem-se que

$$\begin{aligned} \binom{x}{k} &= \frac{x(x-1)(x-2)\dots(x-(k-1))}{k!} \\ &= \frac{(-1)(-x)(-1)(1-x)(-1)(2-x)\dots(-1)((k-1)-x)}{k!} \\ &= \frac{(-1)^k(-x+(k-1))\dots(-x+2)(-x+1)(-x)}{k!} \\ &= (-1)^k \frac{(-x+(k-1))_k}{k!} = (-1)^k \binom{-x+k-1}{k}. \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.31 (British Mathematical Olympiad). Prove que

$$\{[mn]!\}^2 \text{ é divisível por } (m!)^{n+1}(n!)^{m+1} \text{ para todo } m, n \in \mathbb{Z}_+^*.$$

Solução. Considere um grupo de mn pessoas que será particionado de duas maneiras, ei-las: Sejam \mathcal{P}_1 e \mathcal{P}_2 , respectivamente, uma partição em que há n grupos de m pessoas cada e uma segunda partição há m grupos de n pessoas

cada. O total de partições de cada uma das maneiras é um inteiro positivo, e portanto o produto também o é, implicando o resultado.

$$|\mathcal{P}_1| = \frac{[mn]!}{(m!)^n n!} \quad \text{e} \quad |\mathcal{P}_2| = \frac{[mn]!}{(n!)^m m!}$$

■

Exemplo 1.32. Se $(1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}$, determine, em função de n o valor das somas:

(a) $S = a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}$;

Solução. Fazendo $x = 1$ em $(1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}$, segue-se que:

$$(1+1+1^2)^n = a_0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1^2 + \dots + a_{2n} \cdot 1^{2n} \Rightarrow a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} = 3^n.$$

Fazendo $x = -1$ em $(1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}$, segue-se que:

$$(1 + (-1) + (-1)^2)^n = a_0 + a_1 \cdot (-1) + a_2 \cdot (-1)^2 + \dots + a_{2n} \cdot (-1)^{2n} \Rightarrow a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_{2n} = 1.$$

Assim,

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2n} = 3^n \\ a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_{2n} = 1. \end{cases}$$

Adicionando membro a membro as duas últimas igualdades acima, resulta que:

$$2a_0 + 2a_2 + 2a_4 + \dots + 2a_{2n} = 3^n + 1 \Rightarrow 2 \cdot (a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}) = 3^n + 1.$$

Portanto,

$$a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2n} = \frac{3^n + 1}{2}.$$

■

(b) $S = a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}$.

Solução. Subtraindo membro a membro as expressões

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n} = 3^n \\ a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_{2n} = 1, \end{cases}$$

segue-se que

$$2a_1 + 2a_3 + 2a_5 + \cdots + 2a_{2n-1} = 3^n - 1 \Rightarrow 2 \cdot (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) = 3^n - 1.$$

Assim,

$$a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} = \frac{3^n - 1}{2}.$$

■

NÚMEROS DE CATALAN

2.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo apresentaremos os chamados **Números de Catalan**, que levem esse nome em homenagem ao Matemático Belga Eugène Catalan (1814–1894). Esses números aparecem de maneira natural em diversos problemas de combinatória tais como o **problema da eleição**, o **problema dos apertos de mão não cruzados**, o **problema de colocação de parênteses**, o **problema da triangulação de um polígono regular**, entre outros. Discutiremos detalhadamente cada uma dessas problemas e a conexão entre eles. Por fim, também mencionaremos o **Supercatalan**, um interessante número que está associado a um problema ainda em aberto.

Como motivação para estudarmos os Números Catalan, consideremos o problema da eleição em que há somente dois candidatos, A e B , que cada voto é dado sempre a um dos dois candidatos e que a eleição termina empatada, mas com um dos candidatos nunca em desvantagem em relação ao outro.

Exemplo 2.1. Qual o total de possíveis apurações em que o candidato A sempre permanece em vantagem ou empatado com o candidato B num total de $2n$ votos e que a eleição termina empatada?

Solução. O total de possíveis apurações em que um dos candidatos permanece sempre em vantagem ou empatado em relação ao outro candidato é $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$. Este resultado é obtido a partir da diferença entre o total de apurações possíveis $\binom{2n}{n}$ e o do total de apurações nas quais o candidato A está em algum momento

em desvantagem em relação ao candidato B , que é obtido via *Princípio da Reflexão* [4] e vale $\binom{2n}{n+1}$. Assim o total de apurações pedidas é

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}. \quad (2.1)$$

■

Definição 2.2 (Número Catalan). O n -ésimo número Catalan é definido para todo $n \in \mathbb{N}$ por $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

A partir do exemplo 2.1 (cada voto é dado somente a um dos candidatos) tem-se que C_n é a cardinalidade do conjunto de grafos com origem $O(0,0)$ e nó terminal em $F(2n,0)$ cujos elos não estão abaixo do eixo das abscissas, pode-se contruir bijeções desse conjunto com outros conjuntos resultando em interpretações combinatórias deveras interessantes para o número Catalan.

2.2. EXEMPLOS

Na figura 2.1 são mostradas todas as configurações de cordilheiras e parênteses para para C_1 , C_2 e C_3 .

Na figura 2.2 mostramos a equivalência entre diferentes interpretações combinatórias (cordilheira, parêntese, "Dyck word", caminhos leste-norte) para uma apuração específica $AABBABAAABABBB$ da sequência de 14 votos, sendo 7 no candidato A e 7 votos no candidato B . Para quaisquer uma das $C_7 = \frac{\binom{14}{7}}{7+1}$ possíveis apurações obtêm-se as correspondentes equivalências.

1. (Parênteses) C_n é o número de associações válidas entre n pares de parênteses.

Considere-se os votos para o candidato A como um parêntese aberto (e os votos para o candidato B como um parêntese fechado), o número Catalan corresponde ao total de configurações válidas de parênteses, i.e, total de configurações em que para cada parêntese aberto há um correspondente parêntese fechado.

Figura 2.2:

até esta posição p é maior ou igual que o número de letras Y ;

4. (Caminhos Leste-Norte) Seja $\mathbb{N}_n \times \mathbb{N}_n = \{0, \dots, n\} \times \{0, \dots, n\}$ e o grafo cujos elos são horizontais ou verticais com nós, respectivamente, de $P(x, y)$ a $Q(x + 1, y)$ ou de $P(x, y)$ a $Q_1(x, y + 1)$. Para cada um dos três exemplos anteriores considere os símbolos "(", "/" ou X a um elo horizontal do grafo e os símbolos ")", "\" ou Y a um elo vertical do grafo. O número Catalan representa o total de grafos que não estão acima da reta $y = x$.
5. (Apertos de Mão) O número de maneiras que $2n$ pessoas podem se comprimir em uma mesa circular sem haver cruzamento dos braços é C_n .

Sem perda de generalidade, consideremos a já mencionada sequência

$$XXYYXYXXXYXYYY \leftrightarrow (()) () ((() ()))$$

cuja equivalência também entre cordilheiras e caminhos leste norte foi mostrada nos itens anteriores. O problema que temos agora é como encontrar uma bijeção entre $XXYYXYXXXYXYYY$ e uma representação de apertos de mão sem cruzamento de braços, ou de maneira

geral, mostrar que há uma bijeção entre o conjunto das C_7 seqüências de "Dyck words" (ou configurações válidas de parênteses ou caminhos leste norte) e o conjunto dos apertos de mão sem cruzamento de braços. Para tanto, considere os elementos da seqüência numerados da esquerda para a direita e com a representação circular de que a corda $(i, j), i < j$, significando um cumprimento entre um elemento X da i -ésima posição da seqüência e um elemento Y da j -ésima posição da seqüência. Assim, dada uma representação gráfica de cordas representando os cumprimentos sem cruzamento de braços obtém-se de maneira imediata a "Dyck word" (ou seqüência de parênteses, ou montanhas, ou caminho leste norte) correspondente. Veja a figura 2.3

Figura 2.3:

Agora imaginemos a situação em que dada a seqüência

$$XXYYXYXXXYXYYY \leftrightarrow (())((((())))$$

e a partir de uma delas temos que definir uma única configuração de apertos de mão em que não há cruzamento de braços? Da definição tem-se que em qualquer posição da seqüência, o total de letras X é sempre maior ou igual que o total de letras Y e também da definição a primeira e

última letras são, respectivamente, X (parêntese aberto) e Y (parêntese fechado). Definamos então a seguinte regra. Percorrendo a sequência da esquerda para a direita, o primeiro Y que aparecer formará uma corda com o X que o precede. O segundo Y que aparecer formará uma corda com o último X que o precede e que não pertence a nenhuma corda, e assim sucessivamente. Assim, na sequência $XXYYXYXXXYXYYY$ dada formaríamos as cordas (representação dos comprimentos) conforme mostrado na figura 2.4.

Figura 2.4:

O teorema a seguir nos dá uma condição suficiente para determinar o número de Catalan a partir de uma relação de recorrência.

Teorema 2.3. *Seja $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de números reais com $a_0 = 1$.*

$$\text{Se } a_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-1-k}a_k, \text{ então } a_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Demonstração. Seja $f(z)$ a função geradora da sequência $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, i.e.,

$$f(z) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i z^i = a_0 + a_1 z^1 + a_2 z^2 + \dots \quad (2.2)$$

De (2.2) segue-se que

$$\begin{aligned} (f(z))^2 &= a_0 a_0 + (a_1 a_0 + a_0 a_1)z + (a_2 a_0 + a_1 a_1 + a_0 a_2)z^2 + \dots \\ &\stackrel{\text{(hipótese)}}{=} a_0 a_0 + a_2 z + a_3 z^2 + \dots \end{aligned} \quad (2.3)$$

Multiplicando (2.3) por z e adicionando a_0 , obtém-se que

$$a_0 + z(f(z))^2 = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots \stackrel{(2.2)}{=} f(z), \quad (2.4)$$

e portanto, de (2.4), desde que $a_0 = 1$, multiplicando por $4z$ e completando os quadrados, segue-se que

$$\begin{aligned} 1 + z(f(z))^2 = f(z) &\Rightarrow 4z^2(f(z))^2 - 4zf(z) + 4z = 0 \Rightarrow \\ (2zf(z))^2 - 2(2zf(z)).1 + 1 - 1 + 4z &= 0 \Rightarrow (2zf(z) - 1)^2 = 1 - 4z \Rightarrow \end{aligned}$$

$$2zf(z) = 1 + \sqrt{1 - 4z} \quad (\star) \quad \text{ou} \quad 2zf(z) = 1 - \sqrt{1 - 4z} \quad (2.5)$$

e desde que (\star) de (2.5) não satisfaz a condição $f(0) = a_0 = 1$, tem-se que

$$f(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4z}}{2z} \quad \forall z \neq 0 \quad \text{e} \quad f(0) = 1. \quad (2.6)$$

Tem-se que

$$\begin{aligned}
 (1 - 4z)^{\frac{1}{2}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} (-4z)^k \\
 &= 1 - \frac{\binom{1}{2}}{1} 4z + \frac{\frac{1}{2} \binom{-\frac{1}{2}}{2}}{2 \cdot 1} (4z)^2 - \frac{\binom{1}{2} \binom{-\frac{1}{2}}{2} \binom{-\frac{3}{2}}{1}}{3 \cdot 2 \cdot 1} (4z)^3 + \dots \\
 &= 1 - \frac{1}{1!} 2^1 z - \frac{1}{2!} 2^2 z^2 - \frac{3 \cdot 1}{3!} 2^3 z^3 - \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{4!} 2^4 z^4 - \dots
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

De (2.7) em (2.6) tem-se que

$$\begin{aligned}
 f(z) &= 1 + \frac{1}{2!} 2^1 z + \frac{3 \cdot 1}{3!} 2^2 z^2 + \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{4!} 2^3 z^3 + \dots \\
 &= 1 + \frac{1}{2} \binom{2^1}{1!} z^1 + \frac{1}{3} \binom{3 \cdot 1 \cdot 2^2}{2!} z^2 + \frac{1}{4} \binom{5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2^3}{3!} z^3 + \dots
 \end{aligned} \tag{2.8}$$

Note que $\forall k \in \mathbb{N}^*$

$$(2k)! = \prod_{j=1}^k (2j - 1) 2^k k! \iff \prod_{j=1}^k (2j - 1) 2^k = \frac{(2k)!}{k!} \tag{2.9}$$

Finalmente de (2.9) em (2.8) segue-se que

$$f(z) = 1 + \frac{1}{2} \binom{2}{1} z^1 + \frac{1}{3} \binom{4}{2} z^2 + \frac{1}{4} \binom{6}{3} z^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} z^k. \tag{2.10}$$

De (2.10), (2.2) e da definição 2.2 tem-se que a_n é o n -ésimo número de Catalan, i.e., é $a_n = C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$. ■

Mostraremos a seguir duas aplicações da recorrência estabelecida no teorema 2.3.

- (Parênteses) Sejam $2n$ parênteses nas condições já definidas anteriormente de configurações válidas. Desde que toda configuração válida dos

n pares de parênteses, necessariamente, começa com um parêntese aberto (e termina com um parêntese fechado), podemos particionar o conjunto das configurações válidas em relação a posição do parêntese fechado correspondente ao primeiro parêntese aberto, ao qual poderá ser qualquer posição $p \in \{2, 4, \dots, 2n\}$. Assim, todas as configurações válidas poderão ser representadas da forma $(A)B$, em que A e B são subconjuntos de configurações válidas de parênteses com, respectivamente, k e $n - k - 1$ pares, em que $k \in \{0, \dots, n - 1\}$. Assim, se $|A| = k$ e $|B| = n - k - 1$, então o parêntese que "fecha" o primeiro parêntese aberto está na posição $2k + 2$, havendo C_k possibilidades de configurações válidas para os k pares de parênteses de A que podem ser combinadas com outras C_{n-k-1} pares de configurações válidas de parênteses de B , havendo então pelo Princípio Fundamental da Contagem $C_k \cdot C_{n-k-1}$ possibilidades. Pelo Princípio Aditivo segue-se que o total de configurações válidas para os n pares de parênteses é

$$\sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} \stackrel{\text{(teo 2.3)}}{=} C_n.$$

- (Triangulações de um polígono) As triangulações de um polígono convexo de $n + 2$ lados correspondem ao número de partições do polígono em n triângulos, i.e., os interiores dos triângulos têm interseção vazia e a soma das áreas dos triângulos é a área do polígono. Se um polígono convexo tem $n + 2$ lados, então há C_n triangulações possíveis.

Na figura 2.5 tem-se que o número de triangulações para um triângulo, quadrado, pentágono e hexágono são, respectivamente, $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 5$ e $C_4 = 14$. Na figura 2.6 contamos o número de triangulações para o heptágono a partir do total de triangulações já conhecidas para o triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. Cada um dos triângulos formados com o lado AB do heptágono divide este em até duas regiões cujo número de triangulações é conhecido.

No caso geral de um polígono de $n + 2$ lados, o número de triangulações

Figura 2.5: triangulações de polígonos com $n = 3, 4, 5$ e 6 lados.

Figura 2.6: $C_5 = C_4C_0 + C_3C_1 + C_2C_2 + C_1C_3 + C_0C_4$.

é obtido seguindo-se o mesmo procedimento descrito para o heptágono, donde resulta que o número de triangulações é dado por

$$C_{n-1}C_0 + C_{n-2}C_1 + \dots + C_1C_{n-2} + C_0C_{n-1} \stackrel{\text{(teo 2.3)}}{=} C_n.$$

Outras interpretações combinatórias para o número Catalan determinadas a partir da recorrência estabelecida no teorema 2.3:

- (Árvores Binárias) Considere uma árvore (grafo conexo e sem ciclos) com um nó especial (raiz) e a partir dele todos os nós estão ligados a nenhum ou a dois elos. O número de diferentes árvores desse tipo com n

nós internos (a raiz e mais aqueles que não estão nas extremidades das folhas) é C_n ;

- (Poliminós Inclinados) Um poliminó é um conjunto de quadrados e que são conectados por lados comuns. Um poliminó inclinado é tal que cada linha horizontal ou vertical intercepta um conjunto de quadrados com arestas comuns e que as colunas da esquerda para a direita são tais que o quadrado da base da coluna à esquerda está à mesma altura ou abaixo do quadrado da base da coluna à direita. Se consideramos o lado de cada quadrado igual a 1, o número de poliminós de perímetro de $2n + 2$ é C_n .

Em [5] são apresentadas 214 diferentes interpretações combinatórias do número Catalan determinadas a partir de problemas de contagem.

Definição 2.4 (Supercatalan). Para todo $m, n \in \mathbb{N}$ define-se o supercatalan $C(m, n)$ por

$$C_{m,n} = \frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}.$$

Observação 2.5. Historicamente falando o número supercatalan foi apontado por Gessel [9] como sendo estudado em 1874 por E. Catalan, o qual provou que estes números são inteiros, entretanto Aguiar e Hsiao [7] citaram estudos anteriores em que aparecem tais números.

Se na definição 2.4 fizermos $m = 0$, então $C_{0,n} = \frac{(2n)!}{n!n!}$ que é o binomial médio e se $m = 1$, então $C_{1,n} = 2C_n$. Exceto para $m = n = 0$, os números $C_{m,n}$ são pares.

Apesar de muitas propriedades do número Supercatalan já terem sido descobertas, veja Dickson [10] e Gessel [9], ainda não se tem uma prova por *Argumento Combinatório* que $C_{m,n}$ é inteiro. Gessel e Xin [8] mostraram via um argumento combinatório que para $m = 2$ e $m = 3$ que $C_{m,n}$ é inteiro, mas para m e n quaisquer o problema via argumento combinatório ainda segue em aberto.

Exemplo 2.6 (XIV Olimpíada Internacional de Matemática - [6]). Quaisquer que sejam os inteiros naturais m e n , temos:

$$\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!} \in \mathbb{N}.$$

Solução. Seja p um primo arbitrário. A maior potência de p que divide o numerador da fração acima é p^a na qual

$$a = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\left\lfloor \frac{2m}{p^i} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{p^i} \right\rfloor \right)$$

ao passo que a maior potência de p que divide seu denominador é p^b com

$$b = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\left\lfloor \frac{m}{p^i} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m+n}{p^i} \right\rfloor \right).$$

Basta mostrar que $a \geq b$.

Para qualquer k inteiro maior ou igual a 1 podemos escrever $m = m_1k + r$ e $n = n_1k + s$ em que $0 \leq r \leq k - 1$, $0 \leq s \leq k - 1$, m_1 e n_1 são inteiros.

Assim,

$$\left\lfloor \frac{2m}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{k} \right\rfloor = 2m_1 + 2n_1 + \left\lfloor \frac{2r}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2s}{k} \right\rfloor \quad (2.11)$$

e

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{m}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m+n}{k} \right\rfloor &= m_1 + n_1 + (m_1 + n_1) + \left\lfloor \frac{r}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{s}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{r+s}{k} \right\rfloor \\ &= 2m_1 + 2n_1 + \left\lfloor \frac{r+s}{k} \right\rfloor. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Como

$$\left\lfloor \frac{r+s}{k} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{2 \max\{r, s\}}{k} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{2r}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2s}{k} \right\rfloor,$$

por (2.11) e (2.12) temos

$$\left\lfloor \frac{2m}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{k} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{m}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m+n}{k} \right\rfloor$$

para todo $k \geq 1$ e, em particular, para k da forma $k = p^i$, donde segue imediatamente que $a \geq b$. ■

NÚMEROS DE STIRLING

3.1. INTRODUÇÃO

Os números de Stirling foram introduzidos pelo matemático escocês James Stirling (1692 – 1770) em 1730 na sua obra "Methodus Differentialis"[11]. Os números de Stirling, permutações de Stirling e aproximações de Stirling são alguns dos objetos matemáticos que levam o seu nome. Ele também provou com exatidão a classificação das cúbicas que havia sido iniciada por Newton (1642 – 1727). Coube ao matemático dinamarquês Niels Nielsen (1865 – 1931) denominá-los por Números de Stirling, veja [12]. As notações $[n]$ e $\{n\}$, respectivamente, para os números de Stirling do primeiro e do segundo tipo foram introduzidas pelo matemático sérvio Jovan Karamata em 1935. No clássico livro "Enumerative Combinatorics" [13] de Peter Stanley são usadas as notações $c(n, k)$ e $S(n, k)$ para, respectivamente, os números de Stirling de primeira e segunda ordem.

Os Números de Stirling do primeiro e segundo tipos aparecem em muito problemas combinatórios além de possuírem propriedades bem parecidas às dos *Números Binomiais*.

3.2. NÚMEROS DE STIRLING TIPO I

Nesta subseção estudaremos algumas propriedades dos números de Stirling do tipo I juntamente com problemas combinatórios em que eles são parte da solução.

Definição 3.1 (Números de Stirling tipo I). Dados os inteiros $n, k \geq 0$ e $k \leq n$, definimos os *números de Stirling tipo I* como sendo os números $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$ que cumprem a seguinte condição

$$\alpha^{\overline{n}} := \alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2) \dots (\alpha + n - 1) = \sum_{k=0}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] \alpha^k. \quad (3.1)$$

com $\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ n \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = 0$ se $k > n > 0$.

Exemplo 3.2. Mostre que

$$n! = \sum_{k=0}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right].$$

Solução. Se $n = 0$, o resultado é trivialmente verdadeiro pois da definição 3.1 $0! = 1 = (\alpha)^{\overline{0}} = \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right]$.

Se $n \geq 1$, segue-se da definição 3.1 que

$$(x)^{\overline{n}} = (x)(x + 1) \dots (x + (n - 1)) = \sum_{k=0}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] x^k, \quad (3.2)$$

e portanto, o resultado segue fazendo-se $x = 1$ em (3.2). ■

Teorema 3.3 (Relação de Recorrência Números de Stirling Tipo I). *Sejam $n \geq 0$ e $k \geq 1$ inteiros para os quais $k \leq n$, tem-se que*

$$\left[\begin{smallmatrix} n + 1 \\ k \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} n \\ k - 1 \end{smallmatrix} \right] + n \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]. \quad (3.3)$$

Demonstração. Notemos, primeiramente, que $\alpha^{\overline{n+1}} = \alpha^{\overline{n}}(\alpha + n)$ e comparemos o coeficiente de α^k em $\alpha^{\overline{n+1}}$ e $\alpha^{\overline{n}}(\alpha + n)$.

Da definição 3.1 tem-se que o coeficiente de α^k em $\alpha^{\overline{n+1}}$ é $\left[\begin{smallmatrix} n+1 \\ k \end{smallmatrix} \right]$.

Calculemos agora o coeficiente de α^k em $\alpha^{\overline{n}}(\alpha + n)$. Tem-se que

$$\alpha^{\bar{n}}(\alpha + n) = \left(\binom{n}{0} \alpha^0 + \dots + \binom{n}{k-1} \alpha^{k-1} + \binom{n}{k} \alpha^k + \dots + \binom{n}{n} \alpha^n \right) (\alpha + n),$$

e portanto, os termos contendo α^k serão

$$\binom{n}{k-1} \alpha^{k-1} \alpha + \binom{n}{k} \alpha^k n = \left(\binom{n}{k-1} + n \binom{n}{k} \right) \alpha^k,$$

como queríamos demonstrar. ■

Uma interpretação combinatória para os números de Stirling do tipo I é o número de permutações em ciclos. Por exemplo, $\left[\begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right] = 11$, significa que em 11 das $4! = 24$ permutações dos elementos do conjunto $1, 2, 3, 4$ existem exatamente 2 ciclos. De fato, essas 11 permutações são: $(12)(34)$, $(13)(24)$, $(14)(32)$, $(124)(3)$, $(142)(3)$, $(123)(4)$, $(132)(4)$, $(134)(2)$, $(143)(2)$, $(1)(234)$, $(1)(243)$.

Note também que cada permutação dos elementos de um conjunto pode ser representada de forma única a partir de uma configuração em ciclos destes mesmos elementos. Seja, por exemplo, $I_4 := \{1, 2, 3, 4\}$ e uma permutação $\sigma : I_4 \rightarrow I_4$ dada por $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 1$, $\sigma(3) = 4$ e $\sigma(4) = 3$ cuja representação em ciclos seria $(1, 2)(3, 4)$.

Teorema 3.4 (Interpretação Combinatória). *Se n e k inteiros não-negativos para os quais $k \leq n$, tem-se que $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$ é o número de permutações dos elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ com exatamente k ciclos.*

Demonstração. A prova será feita por indução em n , considerando-se um $0 \leq k \leq n$ fixo qualquer. Admitamos como hipótese de indução que o resultado é válido para um certo n , fixado k , e mostremos que é válido para $n + 1$. Consideremos um conjunto com $n + 1$ elementos, $\{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$ e vamos particionar o conjunto A das partições com k ciclos, no conjunto A_1 das partições em que o elemento a_1 é o único elemento de um ciclo e A_1^c . Segue-se então, pelo Princípio Aditivo, que $|A| = |A_1 \cup A_1^c| = |A_1| + |A_1^c|$.

Acontece que A_1 ocorre se, e somente se, há um único ciclo contendo o elemento a_1 e os demais n elementos são distribuídos em outros $k - 1$ ciclos, que pela hipótese de indução pode acontecer de $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k-1 \end{smallmatrix} \right]$. Assim,

$$|A_1| = \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix}. \quad (3.4)$$

Por outro lado A_1^c ocorre se, e somente se, há k ciclos contendo os n elementos a_2, \dots, a_{n+1} e o elemento a_1 pertence a um desses k ciclos. Pela hipótese de indução há $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ partições dos n elementos $\{a_2, \dots, a_{n+1}\}$ em k ciclos. Resta agora determinar de quantas maneiras possível o elemento a_1 pode ser distribuído em cada uma dessas partições. Para tanto, considere para todo $j = 1, \dots, k$ n_j a quantidade de elementos no j -ésimo ciclo, em que $n_1 + \dots + n_k = n$. Há n_1 configurações possíveis para o elemento a_1 ocupar o ciclo de n_1 elementos, n_2 possibilidades para a_1 ocupar o ciclo com n_2 elementos, ..., e n_k possibilidades para a_1 ocupar o ciclo com n_k elementos, logo o total de possibilidades de a_1 figurar em um dos k ciclos é $n_1 + \dots + n_k = n$. Assim, pelo Princípio Fundamental da Contagem,

$$|A_1^c| = \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} n. \quad (3.5)$$

De (3.4) e (3.5) segue-se que o número de permutações de $n+1$ elementos em k ciclos é dado por

$$\begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} n \stackrel{(3.3)}{=} \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix}.$$

■

Definição 3.5 (Número de Stirling tipo I Sinalizado). Definimos para todo $n \geq 0$ e $k \geq 0$, números naturais, o número de Stirling tipo I sinalizado $s(n, k)$ por

$$s(n, k) := (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}. \quad (3.6)$$

Teorema 3.6 (Interpretação em Teoria dos Números). *Sejam n e k inteiros não negativos para os quais $k \leq n$, tem-se que $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ é igual a soma de todos os produtos de $n - k$ elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, n - 1\}$.*

Demonstração. Da definição 3.1 tem-se que o coeficiente de x^k na expansão de $x^{\overline{n}}$ é $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ e desde que

$$x^{\overline{n}} = (x + 0)(x + 1)(x + 2) \dots (x + n - 1) \quad (3.7)$$

resulta que para obtermos o coeficiente do termo x^k devemos escolher em (3.7) o termo em x em quaisquer k dos n parênteses e dos $n - k$ parênteses restantes os termos independentes. Observe que o termo independente do primeiro parêntese vale zero, assim os produtos com $n - k$ elementos serão escolhidos em $\{1, \dots, n - 1\}$. ■

3.2.1. EXEMPLOS

Exemplo 3.7. Mostre que

$$\begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} = 1 \quad \forall n \geq 0. \quad (3.8)$$

Solução. Vimos no exemplo 3.2 tem-se que o resultado é verdadeiro para $n = 0$.

Se $n \geq 1$, então o resultado (3.8) segue da recorrência (3.3) com $k = n + 1$ e do fato que $\begin{bmatrix} n \\ n+1 \end{bmatrix} = 0$ e $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$, de fato

$$\begin{bmatrix} n + 1 \\ n + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} + n \begin{bmatrix} n \\ n + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} \quad \forall n \geq 0. \quad \blacksquare$$

Exemplo 3.8. Mostre que

$$\begin{bmatrix} n \\ n - 1 \end{bmatrix} = \binom{n}{2} \quad \forall n \geq 1.$$

Solução. Da recorrência (3.3) com $k = n - 1$ e de (3.8), tem-se que

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} &= (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} &= (n-1) \cdot 1 + \begin{bmatrix} n-1 \\ n-2 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Aplicando sucessivamente a recorrência (3.9) tem-se que

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} &= (n-1) + (n-2) + \begin{bmatrix} n-2 \\ n-3 \end{bmatrix} \\ &= (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1 + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1 + 0 = \frac{(n-1)n}{2} = \binom{n}{2}. \end{aligned}$$

■

Exemplo 3.9. Mostre que

$$\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1)! \quad \forall n \geq 1.$$

Solução. Se $n = 1$, então do exemplo 3.8 tem-se que $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 = (1-1)!$.

Se $n \geq 2$, então da recorrência (3.3) aplicada a $\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix}$ resulta que

$$\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ 0 \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (3.10)$$

Iterando a recorrência (3.10) resulta que

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} &= (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= (n-1)(n-2) \begin{bmatrix} n-2 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= (n-1)(n-2)(n-3) \begin{bmatrix} n-3 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= (n-1)(n-2)(n-3) \dots 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= (n-1)(n-2)(n-3) \dots 2 \cdot 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= (n-1)(n-2)(n-3) \dots 2 \cdot 1 \cdot 1 = (n-1)!.
\end{aligned}$$

■

Exemplo 3.10. Sejam m e n números naturais, então mostre que

$$\begin{bmatrix} n+m+1 \\ m \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^m (n+k) \begin{bmatrix} n+k \\ k \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

Solução. Faremos a prova por indução em m . Os casos $m = n = 0$ e $n > 0, m = 0$ são trivialmente verdadeiros, de fato; se $m = n = 0$, então tem-se que $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ e se $n > 0$ e $m = 0$, então $\begin{bmatrix} n+1 \\ 0 \end{bmatrix} = (n+0) \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = 0$.

Se $n > 0$ e $m = 1$, então tem-se que (3.11) é verdadeira, pois

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^m (n+k) \begin{bmatrix} n+k \\ k \end{bmatrix} &= n \begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} + (n+1) \begin{bmatrix} n+1 \\ 1 \end{bmatrix} = \\
&\stackrel{(3.9)}{=} (n+1)n! = (n+1)! = \begin{bmatrix} n+2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n+m+1 \\ m \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Admitamos como hipótese de indução que

$$\begin{bmatrix} n+j+1 \\ j \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^j (n+k) \begin{bmatrix} n+k \\ k \end{bmatrix} \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \quad (3.12)$$

e mostremos que (3.12) é válida para $j + 1$. Substituindo j por $j + 1$ no lado esquerdo de (3.12) tem-se que

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} n + j + 1 + 1 \\ j + 1 \end{bmatrix} &\stackrel{(3.3)}{=} \begin{bmatrix} n + j + 1 \\ j \end{bmatrix} + (n + j + 1) \begin{bmatrix} n + j + 1 \\ j + 1 \end{bmatrix} = \\ &\stackrel{(3.12)}{=} \sum_{k=0}^j (n + k) \begin{bmatrix} n + k \\ k \end{bmatrix} + (n + j + 1) \begin{bmatrix} n + j + 1 \\ j + 1 \end{bmatrix} = \\ &= \sum_{k=0}^{j+1} (n + k) \begin{bmatrix} n + k \\ k \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

■

Exemplo 3.11. Mostre que para $n \geq 1$ e $k \geq 1$

$$s(n, k) = s(n - 1, k - 1) - (n - 1)s(n - 1, k). \quad (3.13)$$

Solução. Multiplicando ambos os lados da recorrência (3.3) por $(-1)^{n-k}$ resulta que

$$(-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n - 1 \\ k - 1 \end{bmatrix} + (-1)^{n-k} (n - 1) \begin{bmatrix} n - 1 \\ k \end{bmatrix}. \quad (3.14)$$

Da definição 3.5 em (3.14), segue-se

$$\begin{aligned} s(n, k) &= (-1)^{n-1-(k-1)} \begin{bmatrix} n - 1 \\ k - 1 \end{bmatrix} + (-1)^1 (-1)^{n-1-k} (n - 1) \begin{bmatrix} n - 1 \\ k \end{bmatrix} \\ s(n, k) &= s(n - 1, k - 1) - (n - 1)s(n - 1, k). \end{aligned}$$

■

Exemplo 3.12. Mostre que para $n \geq 0$, então

$$x^n = (x)_n = \sum_{k=0}^n s(n, k) x^k = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k. \quad (3.15)$$

Solução. Se $n = 0$ ou $n = 1$, o resultado é trivialmente verdadeiro pois

$$x^0 := 1 = (-1)^{0-0} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} x^0 = s(0, 0)x^0$$

e

$$x^1 = x = (-1)^{1-0} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=0} x^0 + (-1)^{1-1} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=1} x^1 = s(1, 0)x^0 + s(1, 1)x^1.$$

Se $n \geq 2$, então

$$(x)_n = (x)_{n-1}(x - (n - 1)) = (x)_{n-1}x - (n - 1)(x)_{n-1} \quad (3.16)$$

Seja $\psi(n, k)$ o coeficiente de x^k em $(x)_n$. De (3.16) tem-se que

$$\psi(n, k) = \psi(n - 1, k - 1) - (n - 1)\psi(n - 1, k) \quad (3.17)$$

De (3.17) e (3.13) tem-se que os números $\psi(n, k)$ e $s(n, k)$ são iguais, pois satisfazem a mesma recorrência com a mesma condição inicial de que $\psi(1, 1) = 1 = s(1, 1) = (-1)^{1-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $\psi(1, 0) = 0 = s(1, 0) = (-1)^{1-0} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. ■

Exemplo 3.13. O que significa:

(a) $\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$, para todo $n \geq 0$;

Solução. Conforme vimos na definição 3.1, tem-se que $\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ representa a soma dos coeficientes de x^n . ■

(b) $\sum_{k=0}^n s(n, k) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$, para todo $n \geq 0$;

Solução. Na equação 3.15 tem-se que $\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ representa a soma dos coeficientes de x^n . ■

Exemplo 3.14. Determine $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ a partir do teorema 3.6.

Solução. $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.2.3 = 6$;
 $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 1.2 + 1.3 + 2.3 = 11$;
 $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 + 2 + 3 = 6$;
 $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} = 1.2.3 + 1.2.4 + 1.3.4 + 2.3.4 = 50$.

■

3.3. NÚMEROS DE STIRLING TIPO II

Definição 3.15 (Números de Stirling Tipo II). O número de Stirling tipo II, $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$, é o número de maneiras distintas de particionar um conjunto de n elementos em k subconjuntos não vazios, com a convenção de que $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} := 1$ e $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = \left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 0$ se $k > n > 0$.

Teorema 3.16 (Interpretação Combinatória). $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ é o número de maneiras de distribuir n objetos distintos em $k \leq n$ urnas idênticas, sem que nenhuma urna fique vazia.

Demonstração. Segue imediatamente da definição 3.15 com os objetos sendo os elementos do conjunto e cada uma das k urnas idênticas fazendo o papel de cada um dos elementos da partição. ■

O próximo teorema nos mostra a relação entre o número de funções sobrejetoras e os números de Stirling do tipo II.

Teorema 3.17 (Números de Stirling Tipo II e Funções Sobrejetoras). *Sejam $0 \leq k \leq n$ números naturais, então*

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n. \quad (3.18)$$

Demonstração.

Cada partição de n elementos em k subconjuntos não vazios, gera $k!$ funções sobrejetoras. Assim, $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ nada mais é que o número de funções sobrejetoras $f : A \rightarrow B$ em que $|A| = n$ e $|B| = k$ dividido por $k!$, ou seja,

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \frac{T(n, k)}{k!} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n.$$

■

Teorema 3.18 (Relação de Recorrência Números de Stirling Tipo II). *Sejam $n \geq 0$ e $k \geq 1$ inteiros para os quais $k \leq n$, tem-se que*

$$\left\{ \begin{matrix} n+1 \\ k \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} n \\ k-1 \end{matrix} \right\} + k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}. \quad (3.19)$$

Demonstração. Consideremos um elemento especial do conjunto de $n+1$ elementos e particionemos o conjunto de todas as partições \mathcal{P} nos dois seguintes conjuntos de partições: $\mathcal{P}_1 := \{\text{partições nas quais o elemento especial forma um subconjunto unitário}\}$ e $\mathcal{P}_1^c := \{\text{partições nas quais o elemento especial **não** forma um subconjunto unitário}\}$, com $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_1^c$. Segue-se, imediatamente, da definição 3.15 que

$$|\mathcal{P}| = \left\{ \begin{matrix} n+1 \\ k \end{matrix} \right\} \quad (\text{distribuir } n+1 \text{ elementos em } k \text{ subconjuntos}). \quad (3.20)$$

$$|\mathcal{P}_1| = \left\{ \begin{matrix} n \\ k-1 \end{matrix} \right\} \quad (\text{distribuir } n \text{ elementos em } k-1 \text{ subconjuntos}). \quad (3.21)$$

e para o cálculo de $|\mathcal{P}_1^c|$ note que devemos ter n elementos distribuídos em k subconjuntos, o que pode ser feito de $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$ maneiras e para cada uma dessas há k possibilidades de escolha para o subconjunto ao qual o elemento especial pertence. Assim, pelo Princípio Fundamental da Contagem segue-se que

$$|\mathcal{P}_1^c| = k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}. \quad (3.22)$$

Desde que $|\mathcal{P}| = |\mathcal{P}_1| + |\mathcal{P}_1^c|$, o resultado dado em (3.19) segue de (3.20), (3.21) e (3.22).

■

Teorema 3.19. Se $0 \leq k \leq n \in \mathbb{N}$, então

$$x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k. \quad (3.23)$$

Demonstração. A prova será feita por indução. Desde que $\binom{n}{k} = 0$ se $n > k = 0$ e $\binom{n}{n} = 1$ se $n \geq 0$, tem-se para $n \in \{0, 1, 2, 3\}$ que (3.23) é verdadeira, pois

$$x^0 = 1 \cdot x^0 = \binom{0}{0} x^0.$$

$$x^1 = 1 \cdot x^1 = \binom{1}{0} x^0 + \binom{1}{1} x^1.$$

$$x^2 = 1 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 = \binom{2}{0} x^0 + \binom{2}{1} x^1 + \binom{2}{2} x^2.$$

$$x^3 = 1 \cdot x^1 + 3 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 = \binom{3}{0} x^0 + \binom{3}{1} x^1 + \binom{3}{2} x^2 + \binom{3}{3} x^3.$$

Suponhamos como hipótese de indução que (3.23) é verdadeira para $n - 1$, i.e.,

$$x^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k. \quad (3.24)$$

Precisamos mostrar que

$$x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k. \quad (3.25)$$

Note que $x^{k+1} = x^k(x - k)$, e portanto

$$xx^k = x^{k+1} + kx^k. \quad (3.26)$$

Da hipótese de indução dada em (3.24) e de (3.26) como $k = n - 1$, tem-se que

$$\begin{aligned}
x^n &= xx^{n-1} \stackrel{(3.24)}{=} x \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} xx^k = \\
&\stackrel{(3.26)}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (x^{k+1} + kx^k) = \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^{k+1} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} kx^k \quad \left(\binom{n-1}{n} = 0 \quad \forall n > 0 \right) \\
&= \binom{n-1}{0} x^1 + \dots + \binom{n-1}{n-1} x^n + \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k} kx^k \\
&= \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^k + \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k} kx^k \\
&= \sum_{k=1}^n \left[\binom{n-1}{k-1} + k \binom{n-1}{k} \right] x^k \\
&\stackrel{(3.19)}{=} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k \quad \left(\binom{n}{0} = 0 \quad \forall n > 0 \right) \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.
\end{aligned}$$

■

3.3.1. EXEMPLOS

Exemplo 3.20. Mostre as seguintes identidades via argumento combinatório:

- (a) $\{n\} = \{1\} = 1 \quad \forall n \geq 1;$
- (b) $\{n-1\} = \binom{n}{2} \quad \forall n \geq 1;$
- (c) $\{2\} = 2^{n-1} - 1 \quad \forall n \geq 1;$
- (d) $\{n-2\} = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4} \quad \forall n \geq 2;$

(e) Para todo $n \geq 0$ e $k \geq 0$

$$\begin{Bmatrix} n+1 \\ k+1 \end{Bmatrix} = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} \begin{Bmatrix} j \\ k \end{Bmatrix}.$$

Solução.

- (a) Imediato, desde que dado um conjunto com n elementos, só há uma maneira de particioná-los em um único subconjunto ou em n subconjuntos.
- (b) O caso $n = 1$ é trivialmente verdadeiro, pois $\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \binom{1}{2} = 0$. Vejamos o caso para um $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > 1$. Tem-se que $\begin{Bmatrix} n \\ n-1 \end{Bmatrix}$ é o número de maneiras de particionarmos n elementos em $n - 1$ subconjuntos e isto ocorre se, e somente se, há um subconjunto com 2 elementos (há $\binom{n}{2}$ escolhas possíveis para isso) e os demais $n - 2$ elementos cada um deles forma um subconjunto unitário (há uma única possibilidade para isso). Logo, pelo Princípio Fundamental da Contagem, o resultado segue.
- (c) O caso $n = 1$ é verdadeiro, pois $0 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} = 2^{1-1} - 1$. Para o caso $n > 1$, inicialmente para fixarmos as ideias, consideremos o caso $n = 3$ e o conjunto P das partes de $I_3 = \{1, 2, 3\}$, ou seja,

$$P = \{\emptyset, \{1, 2, 3\}, \{1\}, \{2, 3\}, \{2\}, \{1, 3\}, \{3\}, \{1, 2\}\}.$$

As partições de I_3 com 2 subconjuntos não vazios são apenas 3 : $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$, $\{\{2\}, \{1, 3\}\}$ e $\{\{3\}, \{1, 2\}\}$. Observe que, excetuando-se o \emptyset e o próprio conjunto $\{1, 2, 3\}$, cada subconjunto $A \in P$ tem um único correspondente $A^c \in P$ ao qual formam uma única partição $\{A, A^c\}$ de I_3 . Desde que $\{A, A^c\}$ e $\{A^c, A\}$ formam a mesma partição, segue-se que o total de partições de I_3 com dois subconjuntos não vazios é $\frac{2^3-2}{2} = 2^{3-1} - 1$.

De maneira geral, se um conjunto C tem n elementos, então ele tem $2^n - 2$ subconjuntos excluindo-se o \emptyset e o próprio conjunto C . Desses $2^n - 2$ subconjuntos, desde que para cada $A \in P$, existe um único $A^c \in C$

tal que $\{A, A^c\}$ e $\{A^c, A\}$ formam a mesma partição, segue-se que o total de partições de tamanho 2 de C é

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = \frac{2^n - 2}{2} = 2^{n-1} - 1. \quad (3.27)$$

- (d) Se $n = 2$ ou $n = 3$, então o resultado é imediato, pois $\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 0 \end{matrix} \right\} = 0$ e $\left\{ \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix} \right\} = 1$. Consideremos o caso $n \geq 4$. Para existir uma partição de um conjunto de n elementos em $n - 2$ subconjuntos devemos ter, necessariamente, na partição: um conjunto com 3 elementos e $n - 3$ outros conjuntos unitários ou dois conjuntos da partição com 2 elementos e $n - 4$ conjuntos unitários. A primeira situação ocorre de $\binom{n}{3} \cdot 1$ maneiras e para a segunda situação há $\frac{\binom{n}{2}\binom{n-2}{2}}{2} \cdot 1$ possibilidades (Note que quando fazemos o produto das combinações para a escolha dos dois pares de subconjuntos, contamos de forma ordenada cada escolha de par, mas isto deve ser desconsiderado, uma vez que na partição a ordem dos subconjuntos não a altera). Segue-se do Princípio Aditivo que

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ n - 2 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{3} + \frac{\binom{n}{2}\binom{n-2}{2}}{2!} = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}.$$

- (e) Particionemos o conjunto \mathcal{P} de todas as partições de I_{n+1} em $k + 1$ subconjuntos com relação à quantidade j de elementos presentes em k dos $k + 1$ subconjuntos, sendo $n + 1 - j$ a quantidade remanescente no $(k + 1)$ -ésimo subconjunto. Sem perda de generalidade, desde que cada um dos subconjuntos necessariamente conterà ao menos um elemento, consideremos que o $n + 1$ -ésimo elemento se encontra no subconjunto $k + 1$. Segue-se então que devemos escolher j dentre n elementos, $\binom{n}{j}$ possibilidades, a serem distribuídos em k subconjuntos, $\left\{ \begin{matrix} j \\ k \end{matrix} \right\}$, em que $k \leq j \leq n$, e os restantes $n - j$ sendo distribuídos no subconjunto que já continha o elemento $n + 1$. O resultado segue do Princípio Fundamental da Contagem e Princípio Aditivo.

■

Exemplo 3.21. Sejam m e n números naturais, então mostre que

$$\binom{n+m+1}{m} = \sum_{k=0}^m k \binom{n+k}{k}. \quad (3.28)$$

Demonstração. Faremos a prova por indução em m . De maneira similar ao exemplo 3.10, tem-se que (3.28) é verdadeira para $(m = n = 0)$ e $(n > 0, m = 0)$.

Se $n > 0$ e $m = 1$, então (3.28) também é verdadeira pois

$$\binom{n+1+1}{1} \stackrel{(3.19)}{=} \binom{n+1}{0} + 1 \binom{n+1}{1} = \sum_{k=0}^1 k \binom{n+k}{k}.$$

Admitamos como hipótese de indução que

$$\binom{n+j+1}{j} = \sum_{k=0}^j k \binom{n+k}{k} \quad \forall j \in \{1, \dots, m\} \quad (3.29)$$

e mostremos que o resultado é válido para $j+1$. Substituindo j por $j+1$ no lado direito de (3.29) tem-se que

$$\begin{aligned} \binom{n+j+1+1}{j+1} &\stackrel{(3.19)}{=} \binom{n+j+1}{j} + (j+1) \binom{n+j+1}{j+1} = \\ &\stackrel{(3.29)}{=} \sum_{k=0}^j k \binom{n+k}{k} + (j+1) \binom{n+j+1}{j+1} = \\ &= \sum_{k=0}^{j+1} k \binom{n+k}{k}. \end{aligned}$$

■

Exemplo 3.22. Mostre que:

$$x^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{\bar{k}} = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^{n-k} x^{\bar{k}}. \quad (3.30)$$

Solução. A primeira igualdade é o teorema 3.19. De fato,

$$\begin{aligned} x^n &\stackrel{(\text{teo } 3.19)}{=} \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{\bar{k}} = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^k (-x)^{\bar{k}} \Rightarrow (-x)^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^k (x)^{\bar{k}} \Rightarrow \\ (-1)^n x^n &= \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^k (x)^{\bar{k}} \frac{1}{(-1)^{2k}} \Rightarrow x^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^k (x)^{\bar{k}} \frac{1}{(-1)^{2k}} (-1)^n \Rightarrow \\ x^n &= \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^{n-k} x^{\bar{k}}. \end{aligned}$$

■

PROBLEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

4.1. INTRODUÇÃO

Diferentemente de muitas outras áreas da Matemática, em Combinatória e na Teoria dos números, é possível visitar a fronteira do conhecimento, enunciar problemas difíceis e mesmo em aberto sem a necessidade de uma parafernália de conceitos e teoremas sofisticados. Neste capítulo, consideraremos as quatro situações possíveis de distribuição de bolas em urnas: bolas distintas em urnas iguais, bolas distintas em urnas distintas, bolas iguais em urnas distintas, bolas iguais em urnas iguais. Os dois desses primeiros problemas têm uma solução que utiliza recursos básicos de combinatória básica acessíveis ao nível do Ensino Médio, para o terceiro problema apresentaremos uma solução que utiliza os números de Stirling e os números de Bell. Por fim, o quarto e último problema é o mais difícil; para esse último caso, mostraremos a sua relação com a Teoria das partições de um inteiro positivo n exibindo um resultado assintótico que oferece uma boa aproximação para a solução do problema quando tratamos com números suficientemente grandes. Por fim, exibiremos as ideias de Hardy-Ramanujam e a fórmula do número de partições de um inteiro positivo n .

4.2. BOLAS E URNAS DISTINGUÍVEIS

Como todas as n bolas e as r urnas são distintas vamos enumerá-las por B_1, B_2, \dots, B_n e C_1, C_2, \dots, C_r , respectivamente. Nesse caso, para cada uma das n bolas existem r possibilidades distintas para escolher a urna que ela será depositada. Assim, pelo Princípio Fundamental da Contagem, a quantidade

de maneiras distintas de distribuir as n bolas distintas nas r urnas distintas é:

$$\underbrace{r \times r \times \dots \times r}_{n \text{ fatores}} = r^n.$$

4.3. BOLAS IDÊNTICAS E URNAS DISTINGUÍVEIS

Como as r urnas são distintas vamos enumerá-las por C_1, C_2, \dots, C_r . Nesse caso, como as bolas são idênticas, uma distribuição será distinguida de outra apenas pela quantidade de bolas presentes em cada urna. Nesse caso, sejam x_1, x_2, \dots, x_r as quantidades de bolas que irão ocupar as urnas C_1, C_2, \dots, C_r , respectivamente. Ora, como o total de bolas é n , segue que:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_r = n.$$

Portanto, a quantidade de maneiras distintas de distribuirmos n bolas iguais em r urnas distintas corresponde a quantidade de soluções inteiras e não negativas da equação $x_1 + x_2 + \dots + x_r = n$, que é $\binom{n+r-1}{n}$ ou $\binom{n+r-1}{r-1}$, que são binomiais complementares.

4.4. BOLAS DISTINGUÍVEIS E URNAS IDÊNTICAS

Neste caso, o que difere uma distribuição da outra são duas coisas, a saber: a quantidade de bolas presentes em cada urna e uma vez fixadas essas quantidades, quais bolas estão presentes em cada urna.

Na subseção 3.3 estudamos os números de Stirling do tipo II e $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ foi definido em 3.15 como sendo o número de maneiras distintas de particionar um conjunto de n elementos em k subconjuntos não vazios; ademais, vimos que o total de partições era dado pelo número de Bell $B_n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ e no teorema 3.17 é mostrado que $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ é dado pelo quociente entre o número de funções sobrejetoras e $k!$.

Se pensarmos os n elementos do conjunto como as bolas e os subconjuntos da partição como urnas indistinguíveis tem-se então que $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ é o número de

maneiras de distribuir n bolas numeradas em k urnas; logo o total de maneiras de distribuir n bolas distinguíveis em r urnas idênticas pode ser particionado em relação ao total $k \in \{1, \dots, r\}$ de urnas não vazias e é dado por

$$B_r = \sum_{k=1}^r \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \stackrel{(3.18)}{=} \sum_{k=1}^r \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n.$$

4.5. BOLAS IDÊNTICAS EM URNAS IDÊNTICAS

Nesta seção trataremos o problema de determinar a quantidade de maneiras distintas de distribuirmos n bolas idênticas em r urnas idênticas.

Esse é o caso mais delicado. Para tratá-lo vamos introduzir a noção de partição de um inteiro positivo n , uma noção que mostraremos está intimamente relacionada com esse problema de distribuir n bolas idênticas em r urnas idênticas.

Definição 4.1 (Partição de um Inteiro). Uma partição de um inteiro positivo n em k parcelas é uma lista de inteiros positivos (n_1, n_2, \dots, n_k) tal que

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

Além disso, não consideramos como partições distintas quando permutamos as parcelas n_1, n_2, \dots, n_k .

Por exemplo, o inteiro 6 pode ser particionado em 3 parcelas das 3 maneiras a seguir:

$$6 = 4 + 1 + 1, \quad 6 = 3 + 2 + 1, \quad 6 = 2 + 2 + 2.$$

No exemplo acima, as partições $(4, 1, 1)$, $(1, 4, 1)$ e $(1, 1, 4)$ não são consideradas distintas.

Definição 4.2. Vamos representar por $P(n, k)$ a quantidade de partições de um inteiro positivo n em k parcelas inteiras positivas, isto é, $P(n, k)$ representará a quantidade de maneiras distintas de escrever um inteiro positivo como soma de exatamente k inteiros positivos.

Com essa notação, $P(6, 3) = 3$, como revela o exemplo acima.

Teorema 4.3. *Para n e k e inteiros positivos, os números $P(n, k)$ podem ser calculados a partir da seguinte relação de recorrência*

$$P(n, k) = P(n - k, k) + P(n - 1, k - 1). \quad (4.1)$$

Além disso, $P(n, 1) = P(n, n - 1) = P(n, n) = 1$ e $P(n, k) = 0$, se $n < k$.

Demonstração. Para os casos em que $k = 1$, $k = n$ ou $n < k$ tem-se que (4.1) é trivialmente verdadeira. De fato $P(n, 1) = 1$, pois n é a única maneira de escrever n como a "soma" de uma única parcela. Por outro lado,

$$n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{(n-2) \text{ parcelas}} + 2,$$

é a única partição de n em exatamente $n - 1$ parcelas, o que revela que $P(n, n - 1) = 1$. Note que

$$n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n,$$

é a única partição de n em exatamente n parcelas, revelando que $P(n, n) = 1$. Por fim, se $n < k$ não há nenhuma maneira de escrevermos o inteiro positivo n como a soma de k parcelas inteiras e positivas, o que justifica a igualdade $P(n, k) = 0$, se $n < k$.

Consideremos agora as partições de n em exatamente k partes com $k \in \{2, \dots, n - 1\}$ e particionemos o conjunto dessas partições nos casos em que (a) algumas delas não possuem o algarismo 1 e (b) as que possuem.

(a) Partições que não possuem o algarismo "1". Tomando uma dessas partições

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k,$$

se subtrairmos uma unidade em cada uma dessas parcelas obteremos uma partição de $n - k$, pois

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k \Rightarrow n - k = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \dots + (n_k - 1).$$

(b) O restante das partições de n contém o algarismo 1. Por outro lado, a quantidade de partições do inteiro positivo n com exatamente k parcelas inteiras positivas onde pelo menos uma delas é igual a 1 é $P(n-1, k-1)$, pois dada uma partição de $n-1$ com exatamente $k-1$ inteiros positivos, a saber:

$$n-1 = n_1 + n_2 + \dots + n_{k-1} \Rightarrow n = 1 + n_1 + n_2 + \dots + n_{k-1},$$

o que revela que $(1, n_1, n_2, \dots, n_{k-1})$ é uma partição de n em exatamente k parcelas. Reciprocamente, se (n_1, n_2, \dots, n_k) é uma partição de n em exatamente k parcelas, onde pelo menos uma delas é igual a 1, isto é, $n_i = 1$ para pelo menos um $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, seque que

$$n = n_1 + n_2 + \underbrace{n_i}_{=1} + \dots + n_k \Rightarrow n - \underbrace{1}_{=n_i} = \underbrace{n_1 + n_2 + \dots + n_k}_{\text{sem a parcela } n_i},$$

que é uma partição do $n-1$ em exatamente $k-1$ parcelas.

Diante do exposto, para n e k e inteiros positivos, os números $P(n, k)$ podem ser calculados a partir da seguinte relação de recorrência

$$P(n, k) = P(n-k, k) + P(n-1, k-1).$$

■

Corolário 4.4. Para n e k e inteiros positivos, os números $P(n, k)$ podem ser calculados pela relação

$$P(n+k, k) = P(n, 1) + P(n, 2) + \dots + P(n, k).$$

A tabela a seguir mostra alguns valores particulares de $P(n, k)$.

(n, k)	1	2	3	4	5	6	7
1	1						
2	1	1					
3	1	1	1				
4	1	2	1	1			
5	1	2	2	1	1		
6	1	3	3	2	1	1	
7	1	3	4	3	2	1	1
8	1	4	5	5	3	2	1
9	1	4	7	6	5	3	2
10	1	5	8	9	7	5	3

Observação 4.5. Há dois casos particulares ($k = 2, 3$) em que podemos calcular $P(n, k)$ utilizando a função parte inteira:

$$P(n, 2) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \quad \text{e} \quad P(n, 3) = \left\lfloor \frac{n^2}{12} \right\rfloor,$$

onde $\lfloor \cdot \rfloor$ é a função parte inteira. A demonstração desse fato pode ser encontrada em [?].

Teorema 4.6. *A quantidade de maneiras distintas de distribuímos n bolas idênticas em r urnas idênticas é $P(n, r)$.*

Demonstração. Basta observar que há uma correspondência binúvoca entre cada maneira de distribuir n bolas idênticas em r urnas idênticas e as partições do inteiro positivo n em exatamente r parcelas. De fato, se n_1, n_2, \dots, n_r representam as quantidades de bolas em cada uma das r urnas, segue que $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$, que consiste numa partição de inteiro positivo n em exatamente r parcelas. Reciprocamente, dada uma partição $n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$ do inteiro positivo n em exatamente r parcelas, podemos associar a essa partição a distribuição de n bolas idênticas em r urnas idênticas onde n_1, n_2, \dots, n_r são as quantidades de bolas presentes nas r urnas. ■

A teoria das partições de inteiros positivos é bastante interessante e com uma literatura bem vasta. Apenas para motivar o leitor a seguir mais adiante,

vamos tocar em mais dois pontos dessa teoria, a saber: as partições com parcelas distintas e o número total de partições de um inteiro positivo.

Definição 4.7. Sendo n e k inteiros positivos, representaremos por $Q(n, k)$ o número de maneiras distintas de particionar um inteiro positivo n em exatamente k **inteiros positivos distintos**.

Proposição 4.8. Sendo n e k inteiros positivos, os números $Q(n, k)$ satisfazem a seguinte relação de recorrência:

$$Q(n, k) = Q(n - k, k) + Q(n - k, k - 1),$$

com $Q(n, 1) = Q(1, 1) = 1$ e $Q(n, 0) = 0$. Além disso, $P(n, k)$ e $Q(n, k)$ satisfazem a seguinte relação

$$Q(n, k) = P\left(n - \binom{k}{2}, k\right).$$

Observação 4.9. Um problema mais geral é determinar a quantidade de partições distintas de um inteiro positivo n (sem fixar o número de parcelas). Para o número 6, por exemplo, as quantidades possíveis partições são:

$$\begin{aligned} 6 &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 + 2 \\ &= 1 + 1 + 1 + 3 \\ &= 1 + 1 + 2 + 2 \\ &= 1 + 1 + 4 \\ &= 1 + 2 + 3 \\ &= 2 + 2 + 2 \\ &= 1 + 5 \\ &= 2 + 4 \\ &= 3 + 3 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Para uma melhor visualização, podemos organizar as partições do número 6 da seguinte forma:

A quantidade de partições de um inteiro positivo n é representada por $p(n)$. Note que um inteiro positivo n pode ser escrito como uma soma de no máximo

n parcelas inteiras positivas, segue que $p(n) = \sum_{k=1}^n p(n, k)$.

Em 1918, matemático inglês G. H. Hardy em parceria com o matemático indiano S. Ramanujam chegaram a uma fórmula assintótica para $p(n)$. Essa mesma fórmula foi demonstrada independentemente pelo matemático russo J. V. Uspensky.

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}}.$$

G. H. Hardy, S. Ramanujam e H. Rademacher obtiveram uma fórmula fechada para o número de partições de um inteiro positivo n , a saber:

$$p(n) = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \sum_{k=1}^{\infty} A_k(n) \sqrt{k} \frac{d}{dx} \left(\frac{\operatorname{senh} \left(\frac{\pi}{k} \sqrt{\frac{2}{3}} \left(x - \frac{1}{24} \right) \right)}{\sqrt{\left(x - \frac{1}{24} \right)}} \right)$$

onde

$$A_k(n) = \sum_{h=1}^k \delta_{mdc(h,k),1} \exp \left[\pi i \sum_{j=1}^{k-1} \frac{j}{k} \left(\frac{hj}{k} - \left\lfloor \frac{hj}{k} \right\rfloor - \frac{1}{2} \right) - \frac{2\pi i hn}{k} \right],$$

onde δ é o delta de Kronecker.

Figura 4.1: G.H. Hardy

Figura 4.2: S. Ramanujan

Figura 4.3: J. V. Uspensky

Figura 4.4: H. Rademacher

PROBLEMAS PROPOSTOS

5.1. INTRODUÇÃO

Neste capítulo colocaremos os exercícios propostos no capítulo de Números Combinatórios do livro *Matemática Discreta* [1] de autoria dos autores do minicurso e o professor Roberto Teodoro. Este livro foi escrito com a finalidade de ser um texto de um primeiro curso de Matemática Discreta. Inicia estabelecendo a linguagem básica dos conjuntos, noções de Lógica e técnicas de demonstração. Em seguida são tratados os temas clássicos de Matemática Discreta: Combinatória, Números Combinatórios (Números Binomiais, Multinomiais, Catalan e Stirling), Probabilidade Discreta, Sequências Numéricas e Relações de Recorrências e finalizando com as Funções Geradoras. Além de uma teoria bastante completa, um outro ponto de destaque do livro é a sua excelente coleção de 297 exemplos detalhadamente resolvidos, que são verdadeiras aulas sobre os assuntos, e a sua enorme coletânea de problemas propostos, um total de 516, que foram extraídos de diversas fontes tais como: livros clássicos sobre o tema, importantes competições matemáticas OBM, OBMEP, IMO, AHSME, AIME, PUTNAN,..., além de problemas propostos em concursos de professores do PROFMAT, Mestrado em rede nacional.

1. Demonstre as seguintes identidades combinatórias (se possível demonstre via argumento combinatório): (veja [2], [13] e [3]).

(a) $\binom{r}{k} = \frac{r}{k} \binom{r-1}{k-1} \quad \forall k \in \mathbb{Z}^*.$

(b) $k \binom{r}{k} = r \binom{r-1}{k-1} \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$

- (c) $(r - k) \binom{r}{k} = r \binom{r-1}{k} \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$
- (d) $\sum_{k \leq n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n} \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$
- (e) $\sum_{0 \leq k \leq n} \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1} \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}_+.$
- (f) $(-1)^m \binom{-n-1}{m} = (-1)^n \binom{-m-1}{n} \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}_+.$
- (g) $\sum_{k \leq m} \binom{r}{k} (-1)^k = \binom{m-r}{m} \quad \forall m \in \mathbb{Z}.$
- (h) $\sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p} \quad \forall m, n, p \in \mathbb{Z}$ (Fórmula de Euler).
- (i) $[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}]^2 = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k}.$
- (j) $\sum_{k \leq m} \binom{2m+1}{k} = 2^{2m}.$
- (k) $\binom{r}{m} \binom{m}{k} = \binom{r}{k} \binom{r-k}{m-k}.$
- (l) $\sum_k \binom{r}{m+k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{m+n} \quad \forall m, n \in \mathbb{Z} \text{ e } r, s \in \mathbb{R}.$
- (m) $\binom{k}{i} (k-i) = k \binom{k-1}{i}.$

2. Mostre que:

$$(a) S = \sum_{k \geq 0} (2k+1) \binom{n}{2k+1} = n2^{n-2}.$$

$$(b) W = \sum_{k \geq 0} 2k \binom{n}{2k} = n2^{n-2}.$$

3. Se $n \in \mathbb{N}$, mostre que:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{6} + \binom{n}{12} + \dots = \frac{1}{3} \left[2^{n-1} + \cos \frac{n\pi}{3} + (\sqrt{3})^n \cdot \cos \frac{n\pi}{6} \right].$$

4. (IMO-1981) Seja $1 \leq r \leq n$ e considere todos os subconjuntos de tamanho r do conjunto $\{1, \dots, n\}$. Cada um desses subconjuntos tem o menor elemento. Seja $F(n, r)$ a média aritmética destes mínimos. Prove que

$$F(n, r) = \frac{n+1}{r+1}.$$

5. Determine o coeficiente de $x^{12}y^{24}$ em $(x^3 + 2xy^2 + y + 3)^{18}$.
6. Seja $p(x)$ um polinômio cujos coeficientes são números reais, i.e. $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, tal que $\forall k \in \mathbb{Z}$ tem-se que $p(k) \in \mathbb{Z}$. Mostre que existem $C_0, C_1, \dots, C_n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$p(x) = C_n \binom{x}{n} + C_{n-1} \binom{x}{1} + \dots + C_0 \binom{x}{0}.$$

7. Prove que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}} = \frac{2\pi\sqrt{3} + 36}{27}$.

8. Prove que para todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se que:

(a) $\binom{n+2}{3} - \binom{n}{3} = n^2$.

(b) Use o item anterior e mostre que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

9. Prove que quatro números binomiais consecutivos

$$\binom{n}{r}, \binom{n}{r+1}, \binom{n}{r+2}, \binom{n}{r+3}$$

não podem ser termos consecutivos de uma progressão aritmética.

10. Prove que para qualquer inteiro não negativo n a quantidade de números ímpares na lista

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n}$$

é uma potência de 2.

11. Determine, para cada inteiro não negativo n , a soma

$$\binom{2n}{0}^2 - \binom{2n}{1}^2 + \binom{2n}{2}^2 - \cdots + \binom{2n}{2n}^2.$$

12. Determine o valor do inteiro não negativo m tal que $\sum_{i=0}^m \binom{10}{i} \binom{20}{m-i}$ seja máxima.

13. Calcule a soma

$$S = \binom{30}{0} \binom{30}{10} - \binom{30}{1} \binom{30}{11} + \binom{30}{2} \binom{30}{12} - \cdots + \binom{30}{20} \binom{30}{30}.$$

14. Se n é um inteiro não negativo e par, determine

$$S = \frac{2 \left(\frac{n}{2}\right)! \left(\frac{n}{2}\right)!}{n!} \left[\binom{2}{0} - 2 \binom{2}{1} + 3 \binom{2}{2} - \cdots + (-1)^n (n+1) \binom{n}{2} \right].$$

15. Para qualquer inteiro positivo n , prove que:

$$\sum_{k=0}^m \frac{\binom{2n-k}{k} (2n-4k+1)}{\binom{2n-k}{n} (2n-2k+1)} 2^{n-2k} = \frac{\binom{n}{m}}{\binom{2n-2m}{n-m}} 2^{n-2m}.$$

16. Prove que:

$$\binom{n}{m} + 2 \binom{n-1}{m} + 3 \binom{n-2}{m} + \cdots + (n-m+1) \binom{n}{m} = \binom{n+2}{m+2}.$$

17. Prove que:

$$2^k \binom{n}{0} \binom{n}{k} - 2^{k-1} \binom{n}{1} \binom{n-1}{k-1} - \cdots + (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{0} = \binom{n}{k}.$$

18. Mostre que:

$$\binom{n}{0} - 2^2 \binom{n}{1} + 3^2 \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n (n+1)^2 \binom{n}{n} = 0.$$

19. Seja

$$s_n := 1 + q + q^2 + \cdots + q^n \text{ e}$$

$$S_n = 1 + \frac{q+1}{2} + \left(\frac{1+q}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1+q}{2}\right)^n, \quad q \neq 1.$$

Prove que:

$$\binom{n+1}{1} + \binom{n+1}{2} s_1 + \binom{n+1}{3} s_2 + \cdots + \binom{n+1}{n} s_n = 2^n S_n.$$

20. Se $\sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}} = \alpha_n$, calcule, em função de α_n , a soma $\sum_{k=0}^n \frac{k}{\binom{n}{k}}$.

21. Seja $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ a sequência de Fibonacci. Prove que:

$$\binom{n}{0} + \binom{n-1}{1} + \binom{n-2}{2} + \cdots = f_{n+1}.$$

22. Mostre que se $|x| < 1$, então

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k.$$

23. Se $1 \leq k \leq n-1$, então prove que:

$$\binom{n}{k}^2 \geq \binom{n}{k-1} \binom{n}{k+1}.$$

24. Se f_n é o n -ésimo número de Fibonacci, mostre que:

$$f_{n+1} = \binom{n}{0} + \binom{n-1}{1} + \binom{n-2}{2} + \cdots + \binom{0}{n}.$$

25. Se $m, n \in \mathbb{N}$ são tais que $n \geq m$, mostre que:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{k}{m} = 2^{n-m} \binom{n}{m}.$$

26. Prove que:

(a)

$$\frac{n!}{x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)} = \frac{\binom{n}{0}}{x} - \frac{\binom{n}{1}}{x+1} + \frac{\binom{n}{2}}{x+2} - \cdots \pm \frac{\binom{n}{n}}{x+n}.$$

(b) A identidade acima pode ser provada pelo teorema binomial em $(1-x)^{n+1}$ quando $x = 1$.

27. Mostre que todo coeficiente multinomial $\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m}$ pode ser escrito como um produto de coeficientes binomiais.

28. Sendo n, k_1, k_2 e k_3 são inteiros não negativos, definimos o coeficiente multinomial

$$\binom{n}{k_1, k_2, k_3} := \frac{n!}{k_1!k_2!k_3!}.$$

Mostre que:

$$\binom{n}{k_1, k_2, k_3} = \binom{n}{k_1-1, k_2, k_3} + \binom{n}{k_1, k_2-1, k_3} + \binom{n}{k_1, k_2, k_3-1}.$$

29. Prove que:

$$\sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n \binom{n+j+k}{n, j, k} \left(\frac{1}{3}\right)^{j+k} = 3^n.$$

30. Para cada inteiro $k \geq 0$, defina

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k.$$

(a) Obtenha fórmulas fechadas para $S_0(n), S_1(n), S_2(n), S_3(n)$.

(b) Prove que $S_k(n)$ é um polinômio de grau $k+1$ em n cujo coeficiente dominante é $\frac{1}{k+1}$.

31. Para m, n, i, j, p e $k \in \mathbb{N}^*$, prove que:

$$(a) \left(\prod_{i=1}^k i! \right) \mid \frac{\left\{ \binom{k+1}{2} \left[n + \frac{(2k+1)r}{3} \right] \right\}!}{\prod_{i=1}^k [(n + ir)!]^i}$$

$$(b) \prod_{i=1}^k [(i!)!] \mid \frac{\left[\sum_{i=1}^k i(i!) \right]!}{\prod_{i=1}^k (i!)^{i!}}$$

$$(c) p! \mid \frac{(np)!}{(n!)^p}$$

$$(d) \prod_{i=1}^k (i^j)! \mid \left[\sum_{i=1}^k i^j \right]!$$

$$(e) \prod_{i=1}^k (i)! \mid \binom{k+1}{2}!$$

$$(f) \prod_{i=1}^k (i^2)! \mid \left[\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \right]!$$

32. Seja $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ a sequência dos números de Catalan. Mostre que todas as matrizes da sequência

(a) $a_{i,j} := C_{i+j-2}$ têm determinantes iguais a 1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 14 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 14 \\ 2 & 5 & 14 & 42 \\ 5 & 14 & 42 & 132 \end{bmatrix} \dots$$

(b) $a_{i,j} := C_{i+j-1}$ têm determinantes iguais a 1;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 14 \\ 5 & 14 & 42 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 14 \\ 2 & 5 & 14 & 42 \\ 5 & 14 & 42 & 132 \\ 14 & 42 & 132 & 429 \end{bmatrix} \cdots$$

- (c) $a_{i,j} := C_{i+j}$ com $i, j \in \{1, \dots, n-1\}$ e de ordem $n-1$ têm determinantes iguais a n .

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 14 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 5 & 14 \\ 5 & 14 & 42 \\ 14 & 42 & 132 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} C_2 & C_3 & \cdots & C_n \\ C_3 & C_4 & \cdots & C_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_n & C_{n+1} & \cdots & C_{2n-2} \end{bmatrix} \cdots$$

33. Mostre que o total de permutações de $(1, 2, \dots, n)$ que não contém qualquer subsequência crescente de comprimento 3 é C_n .
34. Quantas são as permutações de (x_1, x_2, \dots, x_n) tais que $x_i \in \mathbb{Z}, x_i < i$ e $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$?
35. Seja um polígono com 28 lados cujos vértices são numerados consecutivamente por P_1, P_2, \dots, P_{28} .
- (a) Quantas são as triangulações nas quais $\triangle P_1 P_8 P_{12}$ está presente?
- (b) Quantas são as triangulações do polígono em que os lados $P_1 P_8, P_1 P_5$ e $P_{16} P_{22}$ figuram?

36. Mostre que C_n pode ser dado por:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad \text{ou} \quad C_n = \frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{n}.$$

37. Mostre que para todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se que:

(a) $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k};$

$$(b) (x + y)^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{\overline{k}} y^{\overline{n-k}}.$$

38. Prove que $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] \geq \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$.

39. Para todo $n \in \mathbb{N}$ calcule

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} 2^{-k} k!$$

e mostre que é zero quando n é par.

40. Prove as identidades (veja [2]):

$$(a) \left\{ \begin{smallmatrix} n+k+1 \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \sum_{j=0}^k j \left\{ \begin{smallmatrix} n+j \\ j \end{smallmatrix} \right\};$$

$$(b) \left[\begin{smallmatrix} n+k+1 \\ k \end{smallmatrix} \right] = \sum_{j=0}^k (n+j) \left[\begin{smallmatrix} n+j \\ j \end{smallmatrix} \right];$$

$$(c) \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ l+m \end{smallmatrix} \right\} \binom{l+m}{l} = \sum_{l \leq k \leq n-m} \left\{ \begin{smallmatrix} k \\ l \end{smallmatrix} \right\} \left\{ \begin{smallmatrix} n-k \\ m \end{smallmatrix} \right\} \binom{n}{k};$$

$$(d) \left[\begin{smallmatrix} n \\ l+m \end{smallmatrix} \right] \binom{l+m}{l} = \sum_{l \leq k \leq n-m} \left[\begin{smallmatrix} k \\ l \end{smallmatrix} \right] \left\{ \begin{smallmatrix} n-k \\ m \end{smallmatrix} \right\} \binom{n}{k};$$

$$(e) \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-m \end{smallmatrix} \right\} = \sum_{0 \leq k \leq m} \binom{m-n}{m+k} \binom{m+n}{n+k} \left[\begin{smallmatrix} m+k \\ k \end{smallmatrix} \right];$$

$$(f) \left[\begin{smallmatrix} n \\ n-m \end{smallmatrix} \right] = \sum_{0 \leq k \leq m} \binom{m-n}{m+k} \binom{m+n}{n+k} \left\{ \begin{smallmatrix} m+k \\ k \end{smallmatrix} \right\}.$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] GOMES, C., DINIZ, I.C. e OLIVEIRA, R. T. (2021). *Matemática Discreta*. Editora Livraria da Física.
- [2] Graham L., Knuth D. E., Patashnik O. (1994) *Concrete mathematics: a foundation for computer science* Addison-Wesley.
- [3] Miranda, J.C. S., Diniz, I.C. (2012) *Paridade do Número Binomial Médio* Sociedade Brasileira de Matemática.
- [4] CARVALHO, P. C. P, MORGADO, A. C. O, FERNANDEZ, P. E PITOMBEIRA, J. B. *Análise Combinatória e Probabilidade* Sexta edição - SBM.
- [5] Stanley, Richard P. (2015). *Catalan Numbers* Cambridge University Press.
- [6] *XIV Olimpíada Internacional de Matemática. Cracóvia, Polônia (1972)*.
- [7] Aguiar, M. and Hsiao, S. (2004) *Canonical Characters on Quasi-Symmetric Functions and Bivariate Catalan Numbers*. Electronic Journal of Combinatorics
- [8] Gessel, I. e Xin, G. (2005) *A Combinatorial Interpretation of the Numbers $6(2n)!/n!(n+2)!$* . Journal of Integer Sequences
- [9] Gessel, I. (1992) *Super ballot numbers*. Journal of Symbolic Computation.

- [10] Dickson, L.E.(1999)*History of the Theory of Numbers*AMS Chelsea Publishing
- [11] Tweddle, I. (2003) *James Stirling's Methodus Differentialis : An Annotated Translation of Stirling's Text* Springer-Verlag London
- [12] Nielsen, N. (1965)*Die Gammafunktion*Chelsea, NewYork
- [13] Stanley R.P. (1986)*Enumerative Combinatorics*
- [14] Stillwell, J. (1989)*Mathematics and Its History*Springer New York

O MÉTODO DE MINIMIZAÇÃO ESFÉRICA E APLICAÇÕES ÀS EDPs ELÍPTICAS

TIAGO L. COELHO COELHO E JOÃO R. SANTOS JÚNIOR

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

Dedicatória do autor Tiago L. Coelho Coelho:

À minha esposa, Valeska Coelho;
Aos meus pais, Djacir e Márcia;
À minha irmã, Tainá Coelho;
Aos meus irmãos e irmãs em Cristo

Dedicatória do autor João R. Santos Júnior:

Às mulheres da minha vida, Clara San Martin e Carolline Palheta;
Aos meus pais, Lourdes Lima e Miguel Lins;
À minha irmã, Juliana Lima

SUMÁRIO

Prefácio

1 O método de minimização esférica

1.1 O Teorema de Minimização Esférica

2 Aplicações

2.0.1 Um problema linear

2.0.2 Um problema de autovalor

2.0.3 Uma não linearidade do tipo potência

2.0.4 Um problema do tipo côncavo e convexo

2.0.5 Um problema de autovalor perturbado

Apêndices

A Resultados importantes

Referências

PREFÁCIO

Este minicurso está baseado na tese de doutorado do autor Tiago L. Coelho Coelho, defendida em Fevereiro de 2022 no Programa de Doutorado em Matemática em associação ampla UFPa-UFAM, sob orientação do autor João R. Santos Júnior. Na tese em questão é proposto um método alternativo para obtenção de pontos críticos de determinados funcionais de classe C^1 . Para sermos mais específicos, nosso principal interesse nestas notas é estabelecer um método que nos permita encontrar pontos críticos de funcionais que pertencem a uma classe adequada, a qual chamaremos de (\mathcal{J}) . Tal método, o qual denominamos “Método de minimização esférica”, consiste em associar pontos críticos de um funcional a pontos críticos de uma função real de variável real, reduzindo assim a tarefa não-trivial de buscar pontos críticos de funcionais definidos em Espaços de Banach à outra, bem mais tratável e passível de ser executada com técnicas clássicas provenientes do Cálculo Diferencial de funções de uma variável, de obter pontos críticos para uma função real de variável real. Como consequência, somos capazes de resolver alguns problemas de equações diferenciais parciais elípticas, cujo funcional energia associado pertence à referida classe.

O minicurso está dividido em duas partes: 1) Na primeira parte, estabeleceremos o método de minimização esférica, enunciando e demonstrando os conceitos e resultados fundamentais para este fim; 2) Finalmente, com o objetivo de evidenciar vantagens e desvantagens do método que estabelecemos, resolveremos alguns problemas clássicos, comparando os resultados do nosso método com métodos que são comumente utilizados para solucionar esses problemas.

Belém, Junho de 2022

Tiago L. Coelho Coelho

João R. Santos Júnior

O MÉTODO DE MINIMIZAÇÃO ESFÉRICA

Neste capítulo, desenvolveremos a teoria do Método de Minimização Esférica. Na Seção 1.1, vamos apresentar as definições iniciais, estabelecer hipóteses e demonstrar algumas propriedades. Em seguida, faremos a demonstração do teorema principal.

1.1. O TEOREMA DE MINIMIZAÇÃO ESFÉRICA

Seja E Banach reflexivo e considere um funcional $J : E \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que

$$J = \Psi - \Phi,$$

com $\Phi \in C^1(E, \mathbb{R})$ satisfazendo as hipóteses

(Φ_1) Φ e $u \mapsto \Phi'(u)u$ são fracamente semicontínuos superiormente;

(Φ_2) Se $\Phi'(u) = 0$, então $\Phi(u) = 0$;

(Φ_3) Existe uma sequência $\{u_n\} \subset E$ tal que $u_n \rightarrow 0$ e

$$\Phi(u_n) > 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Além disso, $\Psi \in C^1(E, \mathbb{R})$ verifica as condições

(Ψ_1) Ψ é radialmente simétrico;

(Ψ_2) Fixado $r \geq 0$, $\Psi'(u)u = r^p$ para todo $u \in S_r$ e para algum $p \geq 1$.

Definição 1.1. Dizemos que o funcional $J : E \rightarrow \mathbb{R}$ pertence à classe (\mathcal{J}) se

$$J = \Psi - \Phi$$

e $\Psi, \Phi \in C^1(E, \mathbb{R})$ satisfazem, respectivamente, (Ψ_1)–(Ψ_2) e (Φ_1)–(Φ_3).

No caso em que J é o funcional energia associado ao problema

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{p-2}u & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

onde $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ ($N \geq 1$), $E = H_0^1(\Omega)$ e $2 < p < 2^*$ se $N \geq 3$ e $p > 2$ se $N = 1$ ou $N = 2$, veremos que J pertence à classe (\mathcal{J}), sendo

$$\Psi(u) = \frac{1}{2}\|u\|^2 \quad \text{e} \quad \Phi(u) = \frac{1}{p}|u|_p^p.$$

Proposição 1.2. *Para cada $r > 0$, o funcional Φ é limitado superiormente em B_r e seu valor máximo é atingido na fronteira. Em outras palavras, existe $u_r \in S_r$ tal que*

$$\Phi(u_r) = \max_{\|u\|=r} \Phi(u) = \max_{\|u\|\leq r} \Phi(u).$$

Demonstração:

Por (Φ_1), Φ é fracamente semicontínuo superiormente e, desde que E é um espaço de Banach reflexivo, B_r é um conjunto fracamente compacto. Portanto, aplicando o Teorema A.1, Φ é limitado superiormente em B_r e existe um ponto $u_r \in B_r$ tal que

$$\Phi(u_r) = \max_{\|u\|\leq r} \Phi(u).$$

Agora, vamos supor que u_r pertença ao interior de B_r . Neste caso, u_r seria um ponto crítico de Φ , isto é, $\Phi'(u_r) = 0$, e, por (Φ_3) , existiria $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $u_{n_0} \in B_r$ e

$$0 < \Phi(u_{n_0}) \leq \max_{\|u\| \leq r} \Phi(u) = \Phi(u_r).$$

Entretanto, por (Φ_2) , também teríamos que $\Phi(u_r) = 0$, o que seria um absurdo, provando que $u_r \in S_r$.

□

Observação 1.3. Também podemos trocar (Φ_2) pela hipótese

(Φ'_2) Fixado $r > 0$, $\Phi(u) \leq \Phi'(u)u$ para todo $u \in \mathcal{G}_r$, sendo

$$\mathcal{G}_r := \left\{ u \in B_r; \Phi(u) = \max_{\|v\| \leq r} \Phi(v) \right\}.$$

Quando houver essa mudança ao longo do texto, o leitor será avisado.

De agora em diante, para $r > 0$, usaremos a notação u_r para nos referirmos ao máximo de Φ restrito a S_r . No caso em que $r = 0$, simplesmente teremos que

$$\max_{\|u\|=0} \Phi(u) = \Phi(0).$$

Fixado $r > 0$, por hipótese, temos que $\Phi, \Psi \in C^1(E, \mathbb{R})$ e

$$\Psi'(u)u = r^p, \forall u \in S_r.$$

Além disso, pela Proposição 1.2, u_r é o máximo de Φ restrito a S_r . Logo, pelo Teorema dos Multiplicadores de Lagrange (ver Teorema A.2), existe uma constante $\lambda_r \in \mathbb{R}$ tal que

$$\Phi'(u_r)v = \lambda_r \Psi'(u_r)v, \forall v \in E.$$

Tomando $v = u_r$ e usando (Ψ_2) , obtemos que

$$\lambda_r = \frac{1}{r^p} \Phi'(u_r)u_r. \quad (1.1)$$

Por outro lado, por (Ψ_1) , o valor de Ψ não se altera para todo $u \in S_r$. Logo, note que u_r é também o mínimo do funcional J restrito a S_r . Em outras palavras,

$$J(u_r) = \Psi(u_r) - \max_{\|u\|=r} \Phi(u) = \min_{\|u\|=r} J(u).$$

Novamente, aplicando o Teorema dos Multiplicadores de Lagrange, uma vez que $J, \Psi \in C^1(E, \mathbb{R})$ e

$$\Psi'(u)u = r^p, \quad \forall u \in S_r,$$

existe $\gamma_r \in \mathbb{R}$ tal que

$$J'(u_r)v = \gamma_r \Psi'(u_r)v, \quad \forall v \in E,$$

ou ainda

$$\Psi'(u_r)v - \Phi'(u_r)v = \gamma_r \Psi'(u_r)v, \quad \forall v \in E.$$

Escolhendo $v = u_r$ e usando (Ψ_2) , segue que

$$r^p - \Phi'(u_r)u_r = r^p \gamma_r.$$

Por fim, dividindo a expressão por r^p e usando (1.1), obtemos a igualdade

$$\gamma_r = 1 - \lambda_r, \tag{1.2}$$

que será de grande importância mais adiante (ver Teorema 1.10).

A partir de agora, estabeleceremos a relação entre o funcional J e uma função real, a qual chamaremos de *função energia*, e provaremos o teorema que nos permitirá obter pontos críticos do funcional a partir do estudo da função energia.

Definição 1.4. A função energia é a função $\zeta : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\zeta(r) := \tau(r) - \varphi(r),$$

sendo

$$\tau(r) := \Psi|_{S_r}$$

e

$$\varphi(r) := \max_{\|u\|=r} \Phi(u).$$

Note que a função energia e o funcional J se relacionam pela igualdade

$$\zeta(r) = \min_{\|u\|=r} J(u) = J(u_r).$$

Além disso, fazendo uma mudança de variável, é possível escrever φ na forma

$$\varphi(r) = \max_{\|u\|=1} \Phi(ru),$$

o que nos auxiliará durante as aplicações.

O objetivo agora é mostrar que a existência de um ponto crítico para a função ζ implica a existência de um ponto crítico para o funcional J . Com o intuito de estabelecer essa relação, estudaremos a diferenciabilidade de τ e φ .

Proposição 1.5. *A função τ é contínua.*

Demonstração:

Provaremos primeiro que τ é contínua em 0. De fato, por (Ψ_1) , podemos tomar qualquer representante na esfera S_r para calcular $\tau(r)$. Sendo assim, seja $\{r_n\}$ uma sequência de números positivos convergindo para zero e, para cada n , tome $u_n \in S_{r_n}$ arbitrário. Temos que $u_n \rightarrow 0$, pois

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0.$$

Pela continuidade de Ψ , segue então que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Psi(u_n) = \Psi(0) = \tau(0).$$

Agora, demonstraremos a continuidade no intervalo $(0, \infty)$. Com efeito, fixe $r_0 > 0$ e seja $u_0 \in S_{r_0}$ arbitrário. Logo, por (Ψ_1) e pela continuidade de Ψ ,

$$\lim_{r \rightarrow 0} \tau(r_0 + r) = \lim_{r \rightarrow 0} \Psi\left(u_0 + \frac{r}{r_0}u_0\right) = \Psi(u_0) = \tau(r_0).$$

□

Proposição 1.6. *A função τ é diferenciável em $(0, \infty)$ e*

$$\tau'(r) = r^{p-1}.$$

Demonstração:

Mais uma vez, devido à hipótese (Ψ_1) , podemos tomar qualquer representante na esfera S_r para calcular $\tau(r)$. Assim, fixe $r_0 > 0$ e tome $u_0 \in S_{r_0}$ arbitrário. Considerando $r \in (-r_0, \infty)$, temos que

$$\frac{\tau(r_0 + r) - \tau(r_0)}{r} = \frac{1}{r} \left[\Psi \left(u_0 + \frac{r}{r_0} u_0 \right) - \Psi(u_0) \right].$$

Pelo Teorema do Valor Médio, existe uma constante $0 < b_r < 1$ tal que

$$\frac{1}{r} \left[\Psi \left(u_0 + \frac{r}{r_0} u_0 \right) - \Psi(u_0) \right] = \frac{1}{r_0} \Psi' \left(u_0 + b_r \frac{r}{r_0} u_0 \right) u_0.$$

Consequentemente,

$$\tau'(r_0) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\tau(r_0 + r) - \tau(r_0)}{r} = \frac{1}{r_0} \Psi'(u_0) u_0.$$

Pela hipótese (Ψ_2) ,

$$\tau'(r_0) = r_0^{p-1}.$$

□

Proposição 1.7. *A função φ é contínua.*

Demonstração:

Provaremos primeiro que φ é contínua em 0. De fato, note que

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \|u_r\| = \lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0.$$

Pela continuidade de Φ ,

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \varphi(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \Phi(u_r) = \Phi(0) = \varphi(0).$$

Agora, demonstraremos a continuidade em $(0, \infty)$. Com efeito, seja $\{r_n\}$ uma sequência de números positivos tal que $r_n \rightarrow r_0 > 0$. Pela Proposição 1.2, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe uma função $u_n \in S_{r_n}$ tal que

$$\Phi(u_n) = \max_{\|u\|=r_n} \Phi(u) = \max_{\|u\|\leq r_n} \Phi(u).$$

Uma vez que a sequência $\{u_n\}$ é limitada em E e esse conjunto é um espaço de Banach reflexivo, obtemos, a menos de uma subsequência, que

$$u_n \rightharpoonup u_0 \text{ em } E.$$

Segue então que

$$\|u_0\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} r_n = r_0,$$

o que significa que $u_0 \in B_{r_0}$. Sendo assim, observe que

$$\Phi(u_0) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{r_n}{r_0} u_0\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n). \quad (1.3)$$

Além disso,

$$\Phi(u_0) \leq \varphi(r_0). \quad (1.4)$$

Por outro lado, seja $u_* \in S_{r_0}$ tal que

$$\varphi(r_0) = \Phi(u_*).$$

Então

$$\Phi\left(\frac{r_n}{r_0} u_*\right) \leq \Phi(u_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pela hipótese (Φ_1) , obtemos que

$$\varphi(r_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{r_n}{r_0} u_*\right) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n) \leq \Phi(u_0). \quad (1.5)$$

Usando (1.4) e (1.5), temos que

$$\Phi(u_0) = \varphi(r_0)$$

e, por (1.3) e (1.5),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n) = \Phi(u_0).$$

Portanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n) = \Phi(u_0) = \varphi(r_0).$$

□

Proposição 1.8. *O funcional $u \mapsto \Phi'(u)u$ atinge o máximo no conjunto*

$$\mathcal{G}_r = \{u \in B_r; \Phi(u) = \varphi(r)\}.$$

Demonstração:

Por definição, \mathcal{G}_r é um conjunto limitado, pois $\mathcal{G}_r \subset B_r$. Agora, provaremos que \mathcal{G}_r é fracamente fechado. Com efeito, seja $\{u_n\} \subset \mathcal{G}_r$ tal que

$$u_n \rightharpoonup u_0 \text{ em } E.$$

Temos que

$$\|u_0\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\| = r,$$

o que significa que

$$\Phi(u_0) \leq \varphi(r).$$

Por outro lado, desde que (Φ_1) ocorre e $\{u_n\} \subset \mathcal{G}_r$, segue que

$$\varphi(r) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n) \leq \Phi(u_0).$$

Sendo assim, $u_0 \in \mathcal{G}_r$. Logo, \mathcal{G}_r é fracamente fechado e limitado e, consequentemente, fracamente compacto. E, desde que $u \mapsto \Phi'(u)u$ é fracamente semicontínuo superiormente pela hipótese (Φ_1) , o Teorema A.1 nos garante que o máximo desse funcional é atingido em \mathcal{G}_r .

□

Vale ressaltar que o conjunto \mathcal{G}_r está bem definido, pois, pela Proposição 1.2, já mostramos que existe pelo menos um máximo para o funcional Φ restrito a B_r . Além disso, pela mesma proposição, também temos que $\mathcal{G}_r \subset S_r$.

Proposição 1.9. *A função φ é diferenciável em $(0, \infty)$ e*

$$\varphi'(r) = \frac{1}{r} \max_{u \in \mathcal{G}_r} \Phi'(u)u.$$

Demonstração:

Fixe $r_0 > 0$ e tome $u_{r_0} \in \mathcal{G}_{r_0}$ e $u_{r_0+r} \in \mathcal{G}_{r_0+r}$, com $r \in (-r_0, \infty)$. Por definição,

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(r_0+r) - \varphi(r_0)}{r} &= \frac{1}{r} [\Phi(u_{r_0+r}) - \Phi(u_{r_0})] \\ &\geq \frac{1}{r} \left[\Phi\left(u_{r_0} + \frac{r}{r_0}u_{r_0}\right) - \Phi(u_{r_0}) \right]. \end{aligned}$$

Pelo Teorema do Valor Médio, existe uma constante $0 < c_r < 1$ tal que

$$\frac{1}{r} \left[\Phi\left(u_{r_0} + \frac{r}{r_0}u_{r_0}\right) - \Phi(u_{r_0}) \right] = \frac{1}{r_0} \Phi' \left(u_{r_0} + c_r \frac{r}{r_0}u_{r_0} \right) u_{r_0}.$$

Consequentemente,

$$\liminf_{r \rightarrow 0} \frac{\varphi(r_0+r) - \varphi(r_0)}{r} \geq \frac{1}{r_0} \Phi'(u_{r_0})u_{r_0}, \quad \forall u_{r_0} \in \mathcal{G}_{r_0}.$$

Uma vez que u_{r_0} foi fixado arbitrariamente, a Proposição 1.8 nos permite escolher justamente a função que é um ponto de máximo no conjunto. Em outras palavras,

$$\liminf_{r \rightarrow 0} \frac{\varphi(r_0+r) - \varphi(r_0)}{r} \geq \frac{1}{r_0} \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0}} \Phi'(u)u. \quad (1.6)$$

Por outro lado, pela definição de \mathcal{G}_r , obtemos que

$$\frac{\varphi(r_0+r) - \varphi(r_0)}{r} \leq \frac{1}{r} \left[\Phi(u_{r_0+r}) - \Phi\left(u_{r_0+r} - \frac{r}{r_0+r}u_{r_0+r}\right) \right].$$

Mais uma vez, existe uma constante $0 < d_r < 1$ tal que

$$\frac{\varphi(r_0+r) - \varphi(r_0)}{r} \leq \frac{1}{r_0+r} \Phi' \left(u_{r_0+r} - d_r \frac{r}{r_0+r}u_{r_0+r} \right) u_{r_0+r}.$$

Note que

$$\Phi' \left(\left(1 - d_r \frac{r}{r_0+r}\right) u_{r_0+r} \right) u_{r_0+r} = \frac{\Phi' \left(\left(1 - d_r \frac{r}{r_0+r}\right) u_{r_0+r} \right) \left(\left(1 - d_r \frac{r}{r_0+r}\right) u_{r_0+r} \right)}{\left(1 - d_r \frac{r}{r_0+r}\right)}.$$

Ou seja,

$$\frac{\varphi(r_0 + r) - \varphi(r_0)}{r} \leq \frac{1}{(r_0 + r) \left(1 - d_r \frac{r}{r_0 + r}\right)} \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0 + r(1 - d_r)}} \Phi'(u)u.$$

Provaremos agora que

$$\limsup_{r \rightarrow 0} \left[\max_{u \in \mathcal{G}_{r_0 + r(1 - d_r)}} \Phi'(u)u \right] \leq \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0}} \Phi'(u)u.$$

De fato, seja $\{r_n\}$ uma sequência de números positivos convergindo para zero. Para cada n , escolha $u_n \in \mathcal{G}_{r_0 + r_n(1 - d_{r_n})}$ tal que

$$\Phi'(u_n)u_n = \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0 + r_n(1 - d_{r_n})}} \Phi'(u)u.$$

Desde que $\|u_n\| = r_0 + r_n(1 - d_{r_n})$, $\{u_n\}$ é limitada em E , que é Banach reflexivo. Então existe, a menos de uma subsequência, uma função $u_0 \in E$ tal que

$$u_n \rightharpoonup u_0 \text{ em } E$$

e

$$\|u_0\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\| = r_0,$$

o que significa que

$$\Phi(u_0) \leq \varphi(r_0).$$

Por outro lado, pela continuidade de φ e por (Φ_1) ,

$$\varphi(r_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \varphi(r_0 + r_n(1 - d_{r_n})) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n) \leq \Phi(u_0).$$

Ou seja, $u_0 \in \mathcal{G}_{r_0}$ e $\|u_0\| = r_0$. Por fim, usando novamente (Φ_1) , provamos que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0 + r_n(1 - d_{r_n})}} \Phi'(u)u = \limsup_{n \rightarrow \infty} \Phi'(u_n)u_n \leq \Phi'(u_0)u_0 \leq \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0}} \Phi'(u)u.$$

Segue então que

$$\limsup_{r \rightarrow 0} \frac{\varphi(r_0 + r) - \varphi(r_0)}{r} \leq \frac{1}{r_0} \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0}} \Phi'(u)u. \quad (1.7)$$

Usando (1.6) e (1.7), concluímos que φ é diferenciável em $(0, \infty)$ e

$$\varphi'(r_0) = \frac{1}{r_0} \max_{u \in \mathcal{G}_{r_0}} \Phi'(u)u.$$

□

Até aqui, a notação u_r referia-se apenas ao máximo de Φ restrito à esfera S_r , com $r > 0$. Entretanto, a partir de agora, consideraremos que a função u_r é também o máximo de $u \mapsto \Phi'(u)u$ restrito a \mathcal{G}_r .

Teorema 1.10 (Teorema de Minimização Esférica). *Sejam E um espaço de Banach reflexivo e J um funcional de classe (\mathcal{J}) . Fixado $r > 0$, uma função u_r é um ponto crítico do funcional J se, e somente se, r é um ponto crítico da função energia ζ .*

Demonstração:

Suponha, primeiramente, que r é um ponto crítico da função energia ζ . Então

$$\varphi'(r) = \tau'(r).$$

Pela Proposição 1.6 e pela Proposição 1.9,

$$\frac{1}{r} \max_{u \in \mathcal{G}_r} \Phi'(u)u = r^{p-1}.$$

Em outras palavras,

$$\frac{1}{r} \Phi'(u_r)u_r = r^{p-1}.$$

Usando (1.1), segue que

$$\lambda_r = 1.$$

Consequentemente, pela igualdade (1.2),

$$\gamma_r = 0.$$

Portanto, u_r é ponto crítico de J , pois

$$J'(u_r)v = \gamma_r \Psi'(u_r)v = 0, \forall v \in E.$$

Agora, suponha que, para algum $r > 0$, u_r é um ponto crítico do funcional J . Pelas definições e resultados anteriores, já sabemos que

$$\zeta'(r) = r^{p-1} - \frac{1}{r} \Phi'(u_r)u_r$$

e

$$J'(u_r)v = \Psi'(u_r)v - \Phi'(u_r)v, \forall v \in E.$$

Sendo assim, escolhendo $v = u_r$, obtemos a relação

$$\zeta'(r)r = J'(u_r)u_r. \quad (1.8)$$

Logo, desde que u_r é um ponto crítico de J e $r > 0$, segue de (1.8) que

$$\zeta'(r) = 0.$$

□

Observação 1.11. Vale ressaltar que $u_r \neq 0$, pois $\|u_r\| = r > 0$. Isso significa que as soluções encontradas pelo Método de Minimização Esférica são não triviais.

Note que o fato de ζ não ter pontos críticos não implica necessariamente que não existam soluções para um determinado problema, porque é possível que exista um ponto crítico de J sem que essa função seja do tipo u_r . Em alguns casos, faz sentido usar o Método de Minimização Esférica em um subconjunto de E , desde que sejamos capazes de mostrar, usando outro raciocínio, que o ponto crítico obtido para o funcional J restrito ao subconjunto é uma solução para o problema (ver capítulo 2).

O próximo resultado nos mostra que o Método de Minimização Esférica também pode ser eficiente em encontrar mínimos globais.

Proposição 1.12. *Sejam E um espaço de Banach reflexivo e J um funcional de classe (\mathcal{J}) . Se existe $r_0 > 0$ tal que*

$$\zeta(r_0) = \min_{r>0} \zeta(r),$$

então

$$J(u_{r_0}) = \min_{u \in E} J(u).$$

Demonstração:

Por hipótese, temos que existe $r_0 > 0$ tal que

$$J(u_{r_0}) = \zeta(r_0) = \min_{r>0} \zeta(r).$$

Suponha então que exista uma função $u_* \in E$, com $\|u_*\| = r_* > 0$, de modo que

$$J(u_*) < J(u_{r_0}).$$

Entretanto, neste caso, teríamos que

$$\zeta(r_*) \leq J(u_*) < J(u_{r_0}) = \min_{r>0} \zeta(r),$$

o que é um absurdo. Logo,

$$J(u_{r_0}) = \min_{u \in E} J(u).$$

□

APLICAÇÕES

Neste capítulo, utilizaremos o Método de Minimização Esférica para resolver diversos problemas já conhecidos na literatura e obter vantagens significativas em comparação com outros métodos existentes.

Nesta seção, faremos diversas aplicações do Método de Minimização Esférica, considerando $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ ($N \geq 1$), $E = H_0^1(\Omega)$ e

$$\Psi(u) = \frac{1}{2} \|u\|^2.$$

Claramente, Ψ satisfaz a hipótese (Ψ_1) . Além disso, (Ψ_2) também ocorre, pois

$$\Psi'(u)u = r^2, \quad \forall u \in S_r.$$

Logo, para demonstrar que J é de classe (\mathcal{J}) , verificaremos apenas as hipóteses de Φ . As soluções denotadas por u_r serão funções do espaço $H_0^1(\Omega)$ que maximizam o funcional Φ na esfera S_r e o funcional $u \mapsto \Phi'(u)u$ no conjunto \mathcal{G}_r . Quando estivermos tratando de um subespaço de $H_0^1(\Omega)$, isto será especificado na resolução.

2.0.1. UM PROBLEMA LINEAR

Nesta aplicação, provaremos que o Método de Minimização Esférica, além de garantir a existência de solução a partir de uma função real, também nos fornece uma informação a mais sobre a norma da solução.

Considere o problema

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x) & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.1)$$

onde $f \in L^2(\Omega)$ e $f \not\equiv 0$. O funcional J é dado por

$$J(u) = \Psi(u) - \Phi(u),$$

sendo

$$\Psi(u) = \frac{1}{2}\|u\|^2 \quad \text{e} \quad \Phi(u) = \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Lema 2.1. *O funcional J pertence à classe (\mathcal{J}) .*

Demonstração:

Suponha que

$$u_n \rightharpoonup u \text{ em } H_0^1(\Omega).$$

Pelas imersões compactas, a menos de uma subsequência,

$$u_n \rightarrow u \text{ em } L^2(\Omega).$$

Consequentemente,

$$\left| \int_{\Omega} f(x)u_n \, dx - \int_{\Omega} f(x)u \, dx \right| \leq \|u_n - u\|_2 \|f\|_2 \rightarrow 0,$$

o que implica que Φ é fracamente contínuo. Uma vez que $\Phi(u) = \Phi'(u)u$, fica evidente que (Φ_1) e (Φ_2) ocorrem. Com relação à condição (Φ_3) , suponha que

$$\int_{\Omega} f(x)v \, dx = 0, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Todavia, pelo Teorema A.3, teríamos que $f = 0$ q.t.p. em Ω , o que é uma contradição. Então existe uma função $v \in H_0^1(\Omega)$ tal que

$$\Phi(v) = \int_{\Omega} f(x)v \, dx > 0.$$

Tomando $u_n = \frac{1}{n}v$, demonstramos (Φ_3) . Logo, J é de classe \mathcal{J} . Note que acabamos de provar também que

$$\max_{\|u\|=r} \int_{\Omega} f(x)u \, dx > 0.$$

□

Teorema 2.2. *O problema (2.1) tem uma solução fraca não trivial.*

Demonstração:

Devido ao Lema 2.1, fica bem definida a função energia, dada por

$$\zeta(r) = \frac{1}{2}r^2 - r \max_{\|u\|=1} \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Observe como foi possível, usando o Método de Minimização Esférica, ter a possibilidade de encontrar soluções para (2.1) a partir do estudo de pontos críticos de um simples polinômio do 2º grau. Neste caso, pelo fato do coeficiente de r ser negativo, temos uma parábola com concavidade para cima. Sendo assim, é evidente que há um ponto crítico (denotado no gráfico por r_*) para a função energia. Derivando ζ e igualando a 0, obtemos que

$$r_* = \max_{\|u\|=1} \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Portanto, pelo Teorema de Minimização Esférica (ver Teorema 1.10), u_{r_*} é um ponto crítico de J e, conseqüentemente, uma solução do problema (2.1). Na verdade, u_{r_*} é também um ponto de mínimo global de J (ver Proposição 1.12). Apesar do Método de Minimização Esférica não garantir unicidade, ele mostra quem é a norma da solução, pois $\|u_{r_*}\| = r_*$.

□

2.0.2. UM PROBLEMA DE AUTOVALOR

Nesta aplicação, mostraremos que o Método de Minimização Esférica consegue resolver o problema de autovalor do operador laplaciano sem precisar recorrer à teoria espectral de operadores compactos autoadjuntos.

Considere o problema

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.2)$$

onde $\lambda > 0$. O funcional J é dado por

$$J(u) = \Psi(u) - \Phi(u),$$

sendo

$$\Psi(u) = \frac{1}{2}\|u\|^2 \quad \text{e} \quad \Phi(u) = \frac{\lambda}{2}|u|_2^2.$$

Lema 2.3. *O funcional J pertence à classe (\mathcal{J}) .*

Demonstração:

Suponha que

$$u_n \rightharpoonup u \text{ em } H_0^1(\Omega).$$

Pelas imersões compactas, a menos de uma subsequência,

$$u_n \rightarrow u \text{ em } L^2(\Omega).$$

Consequentemente,

$$\Phi(u_n) = \frac{\lambda}{2}|u_n|_2^2 \rightarrow \frac{\lambda}{2}|u|_2^2 = \Phi(u).$$

Acabamos de provar que Φ é fracamente contínuo e, de forma análoga, é possível demonstrar o mesmo para $\Phi'(u)u$. Então Φ satisfaz (Φ_1) e fica evidente que (Φ_2) também ocorre, porque

$$\Phi(u) = \frac{1}{2}\Phi'(u)u.$$

Por fim, basta considerar uma função positiva $v \in H_0^1(\Omega)$ e a sequência $u_n = \frac{1}{n}v$ para que (Φ_3) ocorra. Logo, J é de classe \mathcal{J} .
 \square

Teorema 2.4. *O problema (2.2) tem solução fraca não trivial.*

Demonstração:

Devido ao Lema 2.3, fica bem definida a função energia ζ_1 , dada por

$$\zeta_1(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{\lambda}{2}r^2 \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} |u|_2^2.$$

Definindo a constante $\lambda_1 := 1 / \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} |u|_2^2$, temos que

$$\zeta_1(r) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda_1} \right) r^2.$$

Derivando a função ζ_1 , segue que

$$\zeta_1'(r) = \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda_1}\right)r.$$

Logo, pelo Teorema de Minimização Esférica, se $\lambda \neq \lambda_1$, ζ_1 não admite ponto crítico para $r > 0$ e, assim, nenhuma função do tipo u_r é uma solução de (2.2). Por outro lado, se $\lambda = \lambda_1$, ζ_1 é a função nula e, desta forma, qualquer ponto do domínio é um ponto crítico. Neste caso, u_r é uma solução de (2.2) para todo $r > 0$. Este resultado também nos mostra que a constante λ_1 é um autovalor do operador laplaciano. Chamaremos então de e_1 às funções u_r que são autofunções de λ_1 . Mais adiante, definiremos outros autovalores. Considere o espaço

$$E_1 := V_{\lambda_1}^\perp = \{u \in H_0^1(\Omega); u \perp V_{\lambda_1}\}.$$

Uma vez que $V_{\lambda_1}^\perp$ é um espaço de Banach reflexivo, ainda podemos aplicar o Método de Minimização Esférica e obter a função energia

$$\zeta_2(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{\lambda}{2}r^2 \max_{u \in E_1, \|u\|=1} |u|_2^2.$$

Definindo $\lambda_2 := 1 / \max_{u \in E_1, \|u\|=1} |u|_2^2$, segue que

$$\zeta_2(r) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda_2}\right)r^2.$$

Logo, se $\lambda = \lambda_2$, para todo $r > 0$, u_r é um ponto crítico para o funcional J restrito a E_1 . Desta vez, note que o Teorema de Minimização Esférica não foi suficiente para afirmarmos que as funções u_r são soluções do problema, pois J está restrito a E_1 . Entretanto, usando alguns resultados conhecidos da teoria espectral (ver [6]), podemos provar que cada função $u_r \in E_1$ é também ponto crítico de J no espaço $H_0^1(\Omega)$. Sendo assim, λ_2 é mais um autovalor do laplaciano e chamaremos de e_2 suas autofunções. Por definição,

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2.$$

Repetindo os mesmos argumentos para o espaço

$$E_2 := (V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2})^\perp$$

e definindo $\lambda_3 := 1/\max_{u \in E_2, \|u\|=1} |u|_2^2$, é possível demonstrar que, se $\lambda = \lambda_3$, cada função $u_r \in E_2$ é ponto crítico de J no espaço $H_0^1(\Omega)$, caracterizando as autofunções e_3 .

De um modo geral, para $n \geq 3$, consideramos o espaço

$$E_{n-1} := (V_{\lambda_{n-2}} \oplus V_{\lambda_{n-1}})^\perp$$

e a constante $\lambda_n := 1/\max_{u \in E_{n-1}, \|u\|=1} |u|_2^2$. Se $\lambda = \lambda_n$, cada função $u_r \in E_{n-1}$ é ponto crítico de J no espaço $H_0^1(\Omega)$, caracterizando as autofunções e_n . Vale ressaltar que

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \leq \dots$$

□

2.0.3. UMA NÃO LINEARIDADE DO TIPO POTÊNCIA

Nesta aplicação, provaremos que o Método de Minimização Esférica, além de facilitar a resolução de um problema superlinear com crescimento subcrítico, também nos fornece uma informação a mais sobre a norma da solução.

Considere o problema

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{p-2}u & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.3)$$

onde $2 < p < 2^*$ se $N \geq 3$ e $p > 2$ se $N = 1$ ou $N = 2$. O funcional J é dado por

$$J(u) = \Psi(u) - \Phi(u),$$

sendo

$$\Psi(u) = \frac{1}{2}\|u\|^2 \quad \text{e} \quad \Phi(u) = \frac{1}{p}|u|_p^p.$$

Lema 2.5. *O funcional J pertence à classe (\mathcal{J}) .*

Demonstração:

Ver Lema 2.3.

□

Teorema 2.6. *O problema (2.3) tem uma solução fraca não trivial.*

Demonstração:

Devido ao Lema 2.5, fica bem definida a função energia, dada por

$$\zeta(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{p}r^p \max_{\|u\|=1} |u|_p^p.$$

Definindo a constante $C_p := 1/\max_{\|u\|=1} |u|_p^p$, a qual é a melhor constante da imersão $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega)$, obtemos que

$$\zeta(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{pC_p}r^p.$$

Derivando a função ζ e igualando a 0, temos que

$$r - \frac{1}{C_p}r^{p-1} = 0.$$

Resolvendo a equação, obtemos um ponto crítico r_* da função energia, dado por

$$r_* = C_p^{\frac{1}{p-2}}.$$

Logo, pelo Teorema de Minimização Esférica, a função u_{r_*} é uma solução de (2.3), sendo $\|u_{r_*}\| = r_*$.

□

2.0.4. UM PROBLEMA DO TIPO CÔNCAVO E CONVEXO

Nesta aplicação, provaremos que o Método de Minimização Esférica obtém duas soluções não triviais distintas para um problema do tipo côncavo e convexo, sendo uma de energia positiva e outra de energia negativa, enquanto outros métodos só conseguem provar a existência de uma delas.

Considere o problema

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda|u|^{q-2}u + |u|^{s-2}u & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.4)$$

onde $\lambda > 0$ e $1 < q < 2 < s < 2^*$ se $N \geq 3$ e $1 < q < 2 < s$ se $N = 1$ ou $N = 2$. O funcional J é dado por

$$J(u) = \Psi(u) - \Phi(u),$$

sendo

$$\Psi(u) = \frac{1}{2}\|u\|^2 \quad \text{e} \quad \Phi(u) = \frac{\lambda}{q}|u|_q^q + \frac{1}{s}|u|_s^s.$$

Lema 2.7. *O funcional J pertence à classe (\mathcal{J}) .*

Demonstração:

Usando as imersões compactas de $H_0^1(\Omega)$ em $L^q(\Omega)$ e em $L^s(\Omega)$, é possível provar (Φ_1) . Além disso, é evidente que (Φ_2) também ocorre, porque

$$0 \leq \Phi(u) \leq \Phi'(u)u, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Por último, considerando qualquer função positiva $v \in H_0^1(\Omega)$ e a sequência $\frac{1}{n}v$, demonstramos (Φ_3) .

□

Teorema 2.8. *O problema (2.4) tem duas soluções fracas não triviais.*

Demonstração:

Devido ao Lema 2.7, fica bem definida a função energia, dada por

$$\zeta(r) = \frac{1}{2}r^2 - \max_{\|u\|=1} \left(\frac{\lambda}{q}r^q|u|_q^q + \frac{1}{s}r^s|u|_s^s \right).$$

Para este problema, também definiremos algumas funções que nos auxiliam a encontrar pontos críticos para a função energia, limitando ζ por baixo e por cima. Para o primeiro caso, seja $\underline{\zeta} : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\underline{\zeta}(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{\lambda}{q}r^q \max_{\|u\|=1} |u|_q^q - \frac{1}{s}r^s \max_{\|u\|=1} |u|_s^s.$$

Por definição, é evidente que $\underline{\zeta} \leq \zeta$. Agora, com o intuito de limitar a função energia por cima, considere as funções $\bar{\zeta}_1, \bar{\zeta}_2 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tais que

$$\bar{\zeta}_1(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{\lambda}{q}r^q \max_{\|u\|=1} |u|_q^q$$

e

$$\bar{\zeta}_2(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{s}r^s \max_{\|u\|=1} |u|_s^s.$$

Definindo as constantes $C_q := 1/\max_{\|u\|=1} |u|_q^q$ e $C_s := 1/\max_{\|u\|=1} |u|_s^s$, as quais são, respectivamente, as melhores constantes das imersões de $H_0^1(\Omega)$ em $L^q(\Omega)$ e de $H_0^1(\Omega)$ em $L^s(\Omega)$, obtemos que

$$\bar{\zeta}_1(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{\lambda}{qC_q}r^q$$

e

$$\bar{\zeta}_2(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{sC_s}r^s.$$

Desde que $\zeta \leq \bar{\zeta}_1$, $\zeta \leq \bar{\zeta}_2$ e $q < 2 < s$, note que a função energia atinge valores negativos para r suficientemente pequeno e suficientemente grande, além de que $\zeta(0) = 0$. Resta então verificar se $\underline{\zeta}$ atinge valores não negativos em algum ponto do domínio. Com efeito, fixando

$$r_* = \left(\frac{sC_s}{4} \right)^{1/s-2},$$

observe que

$$\underline{\zeta}(r_*) = \frac{1}{2}r_*^2 - \frac{1}{sC_s}r_*^s - \frac{\lambda}{qC_q}r_*^q = \frac{1}{4}r_*^2 - \frac{\lambda}{qC_q}r_*^q.$$

Desta forma, para que ocorra a desigualdade

$$\underline{\zeta}(r_*) = \frac{1}{4}r_*^2 - \frac{\lambda}{qC_q}r_*^q \geq 0,$$

devemos ter

$$\lambda \leq \left(\frac{qC_q}{4} \right) r_*^{2-q} = \left(\frac{qC_q}{4} \right) \left(\frac{sC_s}{4} \right)^{\frac{2-q}{s-2}}.$$

Sendo assim, definindo

$$\lambda_* := \left(\frac{qC_q}{4} \right) \left(\frac{sC_s}{4} \right)^{\frac{2-q}{s-2}},$$

acabamos de provar que, para $\lambda \in (0, \lambda_*]$, ζ assume um valor não negativo em pelo menos um ponto do seu domínio, possuindo então dois pontos críticos.

Portanto, pelo Método de Minimização Esférica, podemos afirmar que o problema (2.4) tem, pelo menos, duas soluções não triviais para $\lambda \in (0, \lambda_*]$.

□

2.0.5. UM PROBLEMA DE AUTOVALOR PERTURBADO

Nesta aplicação, mostraremos que o Método de Minimização Esférica consegue resolver o problema de autovalor perturbado sem precisar recorrer a resultados mais avançados da teoria espectral.

Considere o problema

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u + f(x) & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.5)$$

onde $\lambda > 0$ e $f \in L^2(\Omega)$. O funcional J é dado por

$$J(u) = \Psi(u) - \Phi(u),$$

sendo

$$\Psi(u) = \frac{1}{2} \|u\|^2 \quad \text{e} \quad \Phi(u) = \frac{\lambda}{2} |u|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Lema 2.9. *O funcional J pertence à classe (\mathcal{J}) .*

Demonstração:

Suponha que

$$u_n \rightharpoonup u \text{ em } H_0^1(\Omega).$$

Pelas imersões compactas, a menos de uma subsequência,

$$u_n \rightarrow u \text{ em } L^2(\Omega).$$

Consequentemente,

$$\left| \int_{\Omega} f(x)u_n dx - \int_{\Omega} f(x)u dx \right| \leq |u_n - u|_2 |f|_2 \rightarrow 0.$$

Sendo assim,

$$\Phi(u_n) = \frac{\lambda}{2}|u_n|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)u_n dx \rightarrow \frac{\lambda}{2}|u|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)u dx = \Phi(u).$$

Esse mesmo resultado é obtido para $\Phi'(u)u$, então Φ satisfaz (Φ_1) . Além disso,

$$\Phi(u) = \frac{\lambda}{2}|u|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)u dx \leq \lambda|u|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)u dx = \Phi'(u)u, \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Em outras palavras, Φ satisfaz (Φ'_2) (ver Observação 1.3). Agora, provaremos que (Φ_3) ocorre. De fato, note que é possível obter uma função $v \in H_0^1(\Omega)$ tal que

$$\Phi(v) = |v|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)v dx \neq 0.$$

Neste caso, ainda que $\Phi(v) < 0$, teremos que $\Phi(-v) > 0$. Escolhendo $u_n = \frac{1}{n}v$, demonstramos a condição (Φ_3) .
□

Teorema 2.10. *Se λ for diferente dos autovalores do laplaciano, o problema (2.5) tem solução fraca não trivial.*

Demonstração:

Devido ao Lema 2.9, fica bem definida a função energia ζ_1 , dada por

$$\zeta_1(r) = \frac{1}{2}r^2 - \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} \left(\frac{\lambda}{2}r^2|u|_2^2 + r \int_{\Omega} f(x)u dx \right).$$

Mais uma vez, definiremos algumas funções que nos auxiliarão a encontrar pontos críticos para a função energia, limitando ζ por cima e por baixo. Para o primeiro caso, seja $\bar{\zeta}_1 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\bar{\zeta}_1(r) = \frac{1}{2}r^2 - r \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} \int_{\Omega} f(x)u dx.$$

Por definição, $\zeta_1 \leq \bar{\zeta}_1$. Outro fato importante é que

$$\max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=r} \int_{\Omega} f(x)u \, dx > 0,$$

pois, usando (Φ_3) , para cada $r > 0$, é possível obter uma função $v \in B_r$ tal que

$$0 < \int_{\Omega} f(x)v \, dx \leq \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=r} \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Logo, a função energia assume valores negativos para r suficientemente pequeno. Agora, buscando limitar ζ_1 por baixo, considere $\underline{\zeta}_1 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\underline{\zeta}_1(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{\lambda}{2}r^2 \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} |u|_2^2 - r \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Então

$$\zeta_1(r) \geq \underline{\zeta}_1(r) = \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda_1}\right) \frac{1}{2}r^2 - r \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} \int_{\Omega} f(x)u \, dx,$$

sendo λ_1 o primeiro autovalor do operador laplaciano, caracterizado como

$$\lambda_1 = 1 / \max_{u \in H_0^1(\Omega), \|u\|=1} |u|_2^2.$$

Se assumirmos que $0 < \lambda < \lambda_1$, a desigualdade acima nos garante que ζ_1 assume valores positivos para r suficientemente grande e, com isso, possui um ponto crítico r_1 , o que significa, pelo Teorema de Minimização Esférica, que u_{r_1} é solução do problema.

Agora, com o intuito de obter soluções com outros valores de λ , considere o espaço $E_1 = V_{\lambda_1}^{\perp}$, o qual é um espaço de Banach reflexivo e, assim, ainda podemos aplicar o Método de Minimização Esférica e obter a função energia

$$\zeta_2(r) = \frac{1}{2}r^2 - \max_{u \in E_1, \|u\|=1} \left(\frac{\lambda}{2}r^2 |u|_2^2 + r \int_{\Omega} f(x)u \, dx \right).$$

Seja $\underline{\zeta}_2 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\underline{\zeta}_2(r) = \frac{1}{2}r^2 - \frac{\lambda}{2}r^2 \max_{u \in E_1, \|u\|=1} |u|_2^2 - r \max_{u \in E_1, \|u\|=1} \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Recorde que λ_2 é o segundo autovalor do laplaciano, caracterizado como

$$\lambda_2 = 1 / \max_{u \in E_1, \|u\|=1} |u|_2^2.$$

Então

$$\zeta_2(r) \geq \underline{\zeta}_2(r) = \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda_2}\right) \frac{1}{2} r^2 - r \max_{u \in E_1, \|u\|=1} \int_{\Omega} f(x)u \, dx.$$

Logo, para $0 < \lambda < \lambda_2$, o Método de Minimização Esférica nos permite concluir que existe um ponto crítico r_2 de ζ_2 , o que significa que u_{r_2} é um ponto crítico do funcional J restrito a E_1 . Em outras palavras, temos que

$$\int_{\Omega} \nabla u_{r_2} \nabla v \, dx = \lambda \int_{\Omega} u_{r_2} v \, dx + \int_{\Omega} f(x)v \, dx, \quad \forall v \in E_1.$$

Agora, considerando e_1 uma autofunção associada a λ_1 , demonstraremos que, para algum $\alpha \in \mathbb{R}$, a função $u_{r_2} + \alpha e_1$ é um ponto crítico de J no espaço $H_0^1(\Omega)$, ou seja, queremos que

$$\int_{\Omega} \nabla(u_{r_2} + \alpha e_1) \nabla v \, dx = \lambda \int_{\Omega} (u_{r_2} + \alpha e_1)v \, dx + \int_{\Omega} f(x)v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Com efeito, tomando $v = e + \gamma e_1$, com $e \in E_1$ e $\gamma \in \mathbb{R}$, a igualdade acima se escreve da forma

$$\int_{\Omega} \nabla(u_{r_2} + \alpha e_1) \nabla(e + \gamma e_1) \, dx = \lambda \int_{\Omega} (u_{r_2} + \alpha e_1)(e + \gamma e_1) \, dx + \int_{\Omega} f(x)(e + \gamma e_1) \, dx.$$

Note que, pela ortogonalidade e pelo fato de u_{r_2} ser um ponto crítico em E_1 , muitos termos da igualdade serão anulados, restando apenas

$$\alpha \|e_1\|^2 = \alpha \lambda |e_1|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)e_1 \, dx.$$

Desde que e_1 é uma autofunção do laplaciano, segue que

$$\alpha \lambda_1 |e_1|_2^2 = \alpha \lambda |e_1|_2^2 + \int_{\Omega} f(x)e_1 \, dx.$$

Isolando α , temos que

$$\alpha = \frac{\int_{\Omega} f(x)e_1 dx}{(\lambda_1 - \lambda)|e_1|_2^2}.$$

Logo, para $0 < \lambda < \lambda_1$ e para $\lambda_1 < \lambda < \lambda_2$, o problema tem solução. Seguindo o mesmo raciocínio, aplicamos o Método de Minimização Esférica para o espaço vetorial $E_2 = (V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2})^{\perp}$ e obtemos, quando $0 < \lambda < \lambda_3$, que existe um ponto crítico r_3 de ζ_3 , o que significa que u_{r_3} é ponto crítico do funcional J restrito a E_2 , sendo

$$\lambda_3 = 1 / \max_{u \in E_2, \|u\|=1} |u|_2^2.$$

Considerando as autofunções e_1 e e_2 , demonstraremos que, para algumas constantes $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, a função $u_{r_3} + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2$ é um ponto crítico de J no espaço $H_0^1(\Omega)$, isto é, queremos que

$$\int_{\Omega} \nabla(u_{r_3} + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2) \nabla v dx = \lambda \int_{\Omega} (u_{r_3} + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2) v dx + \int_{\Omega} f(x) v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Mais uma vez, tomando $v = e + \gamma_1 e_1 + \gamma_2 e_2$, com $e \in E_2$ e $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$, usando a ortogonalidade entre os espaços e sabendo que u_{r_3} é um ponto crítico do funcional J restrito a E_2 , concluímos que

$$\alpha_i = \frac{\int_{\Omega} f(x)e_i dx}{(\lambda_i - \lambda)|e_i|_2^2}, \quad \text{com } i = 1, 2.$$

Acabamos de provar que, para

$$\lambda \in (0, \lambda_1) \cup (\lambda_1, \lambda_2) \cup (\lambda_2, \lambda_3),$$

o problema tem solução. Por fim, para $n \geq 3$, considerando o espaço

$$E_{n-1} = (V_{\lambda_{n-2}} \oplus V_{\lambda_{n-1}})^{\perp},$$

com

$$\lambda_n = 1 / \max_{u \in E_{n-1}, \|u\|=1} |u|_2^2,$$

e escolhendo

$$v = e + \sum_{i=1}^{n-1} \gamma_i e_i,$$

é possível demonstrar que existe uma constante $r_n > 0$ de modo que u_{r_n} é ponto crítico do funcional J restrito a E_{n-1} e a função

$$u_{r_n} + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i e_i$$

é uma solução para o problema (2.5), desde que

$$\alpha_i = \frac{\int_{\Omega} f e_i dx}{(\lambda_i - \lambda) \|e_i\|_2^2}, \text{ com } i = 1, 2, \dots, n-1,$$

e

$$\lambda \in (0, \lambda_1) \cup (\lambda_1, \lambda_2) \cup \dots \cup (\lambda_{n-1}, \lambda_n).$$

□

APÊNDICES

RESULTADOS IMPORTANTES

Teorema A.1. *Sejam E um espaço topológico compacto e $\Phi : E \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional semicontínuo superiormente. Então Φ é limitado superiormente e o supremo é atingido em um ponto $u \in E$.*

Demonstração:

Basta considerar o funcional $-\Phi$ na demonstração de [8], Teorema 1.1.

□

Teorema A.2. *Sejam E um espaço de Banach, $\Phi, \Psi \in C^1(E, \mathbb{R})$ e u_0 um extremo do funcional Φ restrito ao conjunto*

$$\mathcal{A} = \{u \in E; \Psi(u) = 0\}.$$

Se $\Psi'(u) \neq 0$ para todo $u \in \mathcal{A}$, então existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\Phi'(u_0)v = \lambda\Psi'(u_0)v, \forall v \in E.$$

Demonstração:

Ver [11], Proposição 14.3 e Observação 14.4.

□

Teorema A.3. *Se $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ e*

$$\int_{\Omega} f v \, dx = 0, \forall v \in C_c^\infty(\Omega),$$

então $f = 0$ q.t.p. em Ω .

Demonstração:

Ver [6], Corolário 4.24.

□

Teorema A.4. *Seja $\{f_n\}$ uma sequência de funções em $L^p(\Omega)$ tal que*

$$f_n \rightarrow f \text{ em } L^p(\Omega).$$

Então existe uma subsequência $\{f_n\}$ e uma função $g \in L^p(\Omega)$ tais que

$$|f_n(x)| \leq g(x) \text{ q.t.p. em } \Omega$$

e

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ q.t.p. em } \Omega.$$

Demonstração:

Ver [6], Teorema 4.9.

□

Teorema A.5. *Seja $\{f_n\}$ uma sequência de funções em $L^1(\Omega)$ tal que*

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ q.t.p. em } \Omega.$$

Se existir uma função $g \in L^1(\Omega)$ tal que

$$|f_n(x)| \leq g(x) \text{ q.t.p. em } \Omega,$$

então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n \, dx = \int_{\Omega} f \, dx.$$

Demonstração:

Ver [6], Teorema 4.2.

□

Teorema A.6. *Seja $\{f_n\}$ uma sequência de funções em $L^1(\Omega)$ não negativas. Então*

$$\int_{\Omega} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n dx.$$

Demonstração:

Ver [5], Lema 4.8.

□

Teorema A.7. *Considere $\{f_n\}$ uma sequência de funções mensuráveis e $g \in L^1(\Omega)$ uma função não negativa de modo que $f_n \leq g$ para cada n . Então*

$$\int_{\Omega} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right) dx \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n dx.$$

Demonstração:

Basta aplicar o Teorema A.6 na sequência não negativa $g - f_n$.

□

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] A. Ambrosetti, H. Brezis, G. Cerami, *Combined Effects of Concave and Convex Nonlinearities in Some Elliptic Problems*, Journal of Functional Analysis 122(2) (1994), 519-543.
- [2] A. Ambrosetti, G. Prodi, *A primer of nonlinear analysis*, Cambridge University Press, 1993.
- [3] A. Ambrosetti, P. H. Rabinowitz, *Dual variational methods in critical point theory and applications*, J. Funct. Anal. 14 (1973), 349-381.
- [4] D. Arcoya, J. R. Santos Júnior, A. Suárez, *Positive solutions for a degenerate Kirchhoff problem*, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 64(3) (2021), 675-688.
- [5] R. G. Bartle, *The elements of integration*, John Wiley & Sons, 1966.
- [6] H. Brezis, *Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*, Springer, 2011.
- [7] I. Ekeland, *On the variational principle*, Journal of Mathematical Analysis and Applications 47 (1974), 324-353.
- [8] D. G. de Figueiredo, *Lectures on the Ekeland variational principle with applications and detours*, Tata Institute of Fundamental Research Lectures on Mathematics and Physics 81 (1989).
- [9] D. G. de Figueiredo, *Positive solutions of semilinear elliptic problems*, Lecture Notes in Math. 947 (1982), 34-87.

- [10] D. Gilbarg, N. S. Trudinger, *Elliptic partial differential equations of second order*, Springer, 2001.
- [11] O. Kavian, *Introduction à la théorie des points critiques et applications aux problèmes elliptiques*, Springer, 1994.
- [12] J. Mawhin, J. R. Ward, M. Willem, *Variational methods and semilinear elliptic equations*, *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 95 (1986), 269-277.
- [13] A. Szulkin, T. Weth, *The method of Nehari manifold*, *Handbook of Non-convex Analysis and Applications*, 597-632, International Press, Somerville, 2010.
- [14] M. Willem, *Minimax theorems*, Birkhäuser, Boston, 1996.

OS JOGOS DE BANACH-MAZUR E CHOQUET

ENATHIELLE THIALA SOUZA DE ANDRADE
E SAMUEL GOMES DA SILVA

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

SUMÁRIO

Prefácio

1 O jogo de Banach-Mazur

1.1 Fatos Básicos

1.2 Definição e estratégias

1.2.1 Existência de estratégia vencedora para DOIS

1.2.2 Existência de estratégia vencedora para UM

2 O jogo de Choquet

3 Conjuntos de Bernstein e Indeterminação

PREFÁCIO

O jogo de Banach-Mazur apareceu no famoso Livro Escocês [?], [?], onde sua versão inicial foi formulada como o Problema 43 pelo matemático polonês S. Mazur: Dados o espaço de números reais \mathbb{R} , um subconjunto não-vazio E e dois jogadores, A e B , que jogam da seguinte forma: A começa escolhendo um intervalo não-vazio I_0 de \mathbb{R} , em seguida, B responde, escolhendo um subintervalo não-vazio I_1 de I_0 . Então, o jogador A seleciona um intervalo não-vazio $I_2 \subset I_1$ e B continua tomando um subintervalo não-vazio I_3 de I_2 . Esse procedimento é repetido infinitas vezes. A sequência infinita resultante de intervalos encaixados $\{I_n : n < \omega\}$ é chamada de jogo. Por definição, o jogador A vence esta partida se a interseção $\bigcap_{n < \omega} I_n$ tiver um ponto em comum com E . Caso contrário, B ganha. Mazur havia observado dois fatos:

- Se o complemento de E com relação a algum aberto não-vazio é magro, então o jogador A tem uma estratégia vencedora; e
- Se E for magro, então B possui uma estratégia vencedora.

A questão originalmente colocada por Mazur no Problema 43 do Livro Escocês (cujo o prêmio era uma garrafa de vinho) era se as recíprocas das implicações nas duas afirmações acima são verdadeiras. Em 4 de agosto de 1935, S. Banach, matemático polonês, escreveu no mesmo livro que “a conjectura de Mazur é verdadeira”. No entanto, a prova desta declaração de Banach nunca foi publicada. O jogo tornou-se posteriormente conhecido como o jogo de Banach-Mazur.

Apresentaremos versões dos jogos de Banach-Mazur e Choquet (e versões dos

teoremas acima) num ambiente topológico um pouco mais geral do que na versão original.

Belém, Junho de 2022

Enathielle Thiala Souza de Andrade
Samuel Gomes da Silva

O JOGO DE BANACH-MAZUR

A versão original do jogo apareceu no famoso Livro Escocês, como um Problema proposto pelo matemático polonês S. Mazur. O jogo foi proposto na reta com dois jogadores, A e B , e um subconjunto não-vazio E como alvo. Os jogadores jogam, alternadamente, intervalos não-vazios da reta, começando por A que joga I_0 , ao qual B responde jogando $I_1 \subseteq I_0$, e assim sucessivamente:

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq I_{n+1} \supseteq \dots$$

A sequência infinita resultante de intervalos encaixados $\{I_n : n < \omega\}$ é chamada de jogo. Por definição, o jogador A vence esta partida se a interseção $\bigcap_{n < \omega} I_n$ tiver um ponto em comum com o conjunto E . Caso contrário, B ganha.

Mazur havia observado dois fatos:

- Se existe algum aberto não-vazio U tal que $U \setminus E$ é magro, então o jogador A tem uma estratégia vencedora; e
- Se E for magro, então B possui uma estratégia vencedora.

Mazur perguntou se valiam as recíprocas, Banach respondeu que SIM, mas nunca publicou sua demonstração desse fato. Vamos apresentar esses resultados clássicos num ambiente um pouco mais geral do que a reta.

1.1. FATOS BÁSICOS

Seja X um conjunto.

- Se $\langle U_n : n < \omega \rangle$ é sequência decrescente de subconjuntos de X , então

$$\bigcap_{n < \omega} U_n = \bigcap_{n \geq \kappa} U_n, \quad \forall \kappa \in \omega$$

- Se $\langle U_n : n < \omega \rangle$ e $\langle V_n : n < \omega \rangle$ são sequências de subconjuntos de X satisfazendo

$$U_0 \supseteq V_0 \supseteq U_1 \supseteq V_1 \supseteq \dots \supseteq V_{n-1} \supseteq U_n \supseteq V_n \supseteq U_{n+1} \supseteq \dots$$

então,

$$\bigcap_{n < \omega} U_n = \bigcap_{n < \omega} V_n$$

1.2. DEFINIÇÃO E ESTRATÉGIAS

O **Jogo de Banach-Mazur** é disputado por dois jogadores, UM e $DOIS$, em um espaço topológico. Seja X um espaço topológico e $Y \subseteq X$ um subconjunto, que será chamado de **conjunto-alvo**. Os lances dos jogadores são abertos não-vazios de X que devem cumprir as seguintes regras:

- O jogador UM inicia o jogo escolhendo um aberto não-vazio U_0 e o jogador $DOIS$ responde com um aberto não-vazio $V_0 \subseteq U_0$.
- Na n -ésima rodada para $n \geq 1$, UM escolhe $U_n \subseteq V_{n-1}$ e $DOIS$ responde com $V_n \subseteq U_n$.

Uma sequência de abertos não-vazios

$$(U_0 \supseteq V_0 \supseteq U_1 \supseteq V_1 \supseteq \dots \supseteq V_{n-1} \supseteq U_n \supseteq V_n \supseteq U_{n+1} \supseteq \dots),$$

nessas condições, é uma **instância** do jogo (ou uma **partida** do jogo, ou, se não houver risco de confusão, um **jogo**).

O jogador UM vence se

$$\bigcap_{n < \omega} U_n \cap Y \neq \emptyset.$$

DOIS vence em caso contrário.

O jogo de Banach-Mazur descrito acima é denotado por $\mathbf{BM}(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$. Este é um jogo de **informação perfeita**: Os dois jogadores conhecem o conjunto-alvo, os lances anteriores feitos pelos dois jogadores e sabem em qual rodada estão. Se $Y = X$, escrevemos $BM(X)$.

Definição 1.1. Consideremos o jogo $BM(Y, X)$. Uma **estratégia σ para o jogador UM** é uma função

$$\sigma : \bigcup_{n \text{ é par}} {}^n \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\} \mapsto \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}.$$

tal que

$$\sigma(\emptyset) = U_0$$

E se $\langle U_0, V_0, U_1, V_1, \dots, U_{n-1}, V_{n-1} \rangle$ é uma sequência de lances realizados nas i -ésimas rodadas, onde $i \leq n - 1$, então

$$\sigma(\langle U_0, V_0, U_1, V_1, \dots, U_{n-1}, V_{n-1} \rangle) = U_n, \text{ tal que } U_n \subseteq V_{n-1}$$

Definição 1.2. Consideremos o jogo $BM(Y, X)$. Uma **estratégia γ para o jogador DOIS** é uma função

$$\gamma : \bigcup_{n \text{ é ímpar}} {}^n \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\} \mapsto \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}.$$

tal que se $\langle U_0, V_0, U_1, V_1, \dots, U_n \rangle$ é uma sequência de lances realizados nas i -ésimas rodadas, onde $i \leq n$, então

$$\gamma(\langle U_0, V_0, U_1, V_1, \dots, U_n \rangle) = V_n, \text{ tal que } V_n \subseteq U_n$$

Observação 1.3. Podemos assumir, sem perda de generalidade, que a estratégia σ “depende apenas dos V 's” e a estratégia γ “depende apenas dos U 's”, isto é,

$$U_n = \sigma(\langle V_0, V_1, \dots, V_{n-1} \rangle) \text{ e } V_n = \gamma(\langle U_0, U_1, \dots, U_n \rangle)$$

Definição 1.4. Dada uma estratégia σ para o jogador UM , uma **sequência vencedora de lances que derrota** σ é uma sequência de comprimento ω , $\langle V_0, V_1, \dots, V_n, \dots \rangle$ tal que existe uma partida $\langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_n, \dots \rangle$ na qual UM jogou segundo σ , porém

$$\bigcap_{n < \omega} V_n \cap Y = \emptyset$$

Definição 1.5. Dizemos que uma estratégia σ para o jogador UM é uma **estratégia vencedora** se σ não pode ser derrotada.

Definição 1.6. Dada uma estratégia γ para o jogador $DOIS$, uma **sequência vencedora de lances que derrota** γ é uma sequência de comprimento ω , $\langle U_0, U_1, \dots, U_n, \dots \rangle$ tal que existe uma partida $\langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_n, \dots \rangle$ na qual $DOIS$ jogou segundo γ , porém

$$\bigcap_{n < \omega} U_n \cap Y \neq \emptyset$$

Definição 1.7. Dizemos que uma estratégia γ para o jogador $DOIS$ é uma **estratégia vencedora** se γ não pode ser derrotada.

1.2.1. EXISTÊNCIA DE ESTRATÉGIA VENCEDORA PARA DOIS

Antes de falar em estratégias vencedoras para DOIS, vamos relembrar os conceitos de **raro** ("nowhere dense") e de **magro** ("meager").

Definição 1.8. Sejam X um espaço topológico e $A \subseteq X$. A é dito ser **raro** se $\text{int}(\overline{A}) = \emptyset$.

Notar que A é raro, se, e somente se, A está contido num fechado de interior vazio.

Definição 1.9. Sejam X um espaço topológico e $M \subseteq X$. M é dito ser **magro** se está contido numa reunião enumerável de raros, i.e., existe uma família $\{A_n : n < \omega\}$ de raros tais que $M \subseteq \bigcup_{n < \omega} A_n$.

Equivalentemente, A é magro se A está contido numa reunião enumerável de fechados de interior vazio.

Teorema 1.10. *Se Y é magro, então DOIS possui estratégia vencedora para $BM(Y, X)$.*

Demonstração. Seja $\langle U_n \rangle_{n < \omega}$ sequência lances de UM e suponha que $DOIS$ joga de acordo com γ . Teremos que

$$\left(\bigcap_{n < \omega} V_n \right) \cap Y = \emptyset,$$

pois se $y \in \bigcap_{n < \omega} V_n$, então $y \notin F_n$, para todo $n < \omega$. Portanto, γ é estratégia vencedora para $DOIS$ em $BM(X, Y)$. \square

Suponha que X possua uma base enumerável \mathcal{B} , e seja γ uma estratégia para $DOIS$.

Definição 1.11. Uma sequência finita $p = \langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_n \rangle$ é uma γ -**posição correta** se $U_i \in \mathcal{B}, \forall i \leq n$ e $V_0 = \gamma(\langle U_0 \rangle)$, $V_1 = \gamma(\langle U_0, U_1 \rangle)$, ... , $V_n = \gamma(\langle U_0, U_1, \dots, U_n \rangle)$.

Assumiremos que, por vacuidade, a sequência vazia é uma γ -posição correta.

Notação: Se $p = \langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_n \rangle$, o aberto V_n será denotado por V_p . Se $p = \emptyset$, por convenção colocaremos $V_\emptyset = X$.

Observação 1.12. $\Gamma = \{p : p \text{ é } \gamma\text{-posição correta}\}$ é enumerável.

Pois cada $p = \langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_n \rangle$ depende da sequência $\langle U_0, U_1, \dots, U_n \rangle \in {}^{<\omega}\mathcal{B}$.

A partir de agora γ é um estratégia vencedora para $DOIS$ em $BM(Y, X)$ onde X possui base enumerável.

Definição 1.13. Sejam $y \in Y$ e p uma γ -posição correta. Dizemos que p **exclui y** se $y \in V_p$, mas para qualquer $q \in \Gamma$ com $q \supsetneq p$, tem-se que $y \notin V_q$.

Note que “ \emptyset exclui y ” vai ser: $y \notin V_p, \forall p \in \Gamma \setminus \{\emptyset\}$.

Definição 1.14. Para $p \in \Gamma$, $F_p = \{y \in Y : p \text{ exclui } y\}$

Fato 1.15. Seja $x \in X$ tal que $\forall p \in \Gamma$

$$(*) \quad x \in V_p \Rightarrow \exists q \in \Gamma, q \supsetneq p, \text{ tal que } x \in V_q$$

Então $x \notin Y$.

Demonstração. Sejam $x \in X$ e $p = \emptyset$, já sabemos que por vacuidade, $p \in \Gamma$ e que $V_p = X$. Desse modo sempre existe pelo menos um $p \in \Gamma$ tal que $x \in V_p$, a partir daí aplicando (*) indutivamente, podemos obter o jogo $\langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_n, \dots \rangle$ que é uma união de γ -posições corretas (sendo, portanto, uma instância do jogo) e é tal que

$$x \in \bigcap_{n < \omega} V_n.$$

Como *DOIS* jogou de acordo com a estratégia γ que é vencedora, vence o jogo e portanto, $\bigcap_{n < \omega} V_n \cap Y = \emptyset$, o que implica em $x \notin Y$. \square

Fato 1.16. $Y \subseteq \bigcup_{p \in \Gamma} F_p$

Demonstração. Seja $y \in Y$. Suponha que $y \notin \bigcup_{p \in \Gamma} F_p$. Temos então que para todo $p \in \Gamma$, p não exclui y - i.e, existe $q \in \Gamma$ com $q \supsetneq p$ e $y \in V_q$. Portanto para todo $p \in \Gamma$ vale (*) e pelo Fato anterior, $y \notin Y$, um absurdo. \square

Proposição 1.17. *Seja $A \subseteq X$. A é raro em X se, e somente se, para todo $U \subseteq X$ aberto não-vazio, $A \cap U$ não é denso em U .*

Demonstração. Sejam A raro e U aberto não-vazio de X . Como $\text{int}(\overline{A}) = \emptyset$ e $U \not\subseteq \overline{A}$, segue que $U \setminus \overline{A} \neq \emptyset$. Daí $U \setminus \overline{A}$ é um aberto não-vazio de U tal que $(U \setminus \overline{A}) \cap (A \cap U) = \emptyset$. Portanto, $A \cap U$ não é denso em U . Suponha agora que A não seja raro e seja $U = \text{int}(\overline{A}) \neq \emptyset$.

Afirmção: $A \cap U$ é denso em U .

Primeiro note que $U \subseteq \overline{(A \cap U)}$: Seja $u \in U$ e V uma vizinhança aberta de u . Note que $U \subseteq \overline{A}$ e assim $u \in \overline{A}$. Desse modo, como $V \cap U$ é uma vizinhança aberta de u e $u \in \overline{A}$ segue

$$\emptyset \neq A \cap (V \cap U) = V \cap (A \cap U).$$

E assim $u \in \overline{(A \cap U)}$. Note agora que

$$\overline{(A \cap U)}^U = \overline{(A \cap U)} \cap U = U,$$

pois verificamos que $U \subseteq \overline{(A \cap U)}$.

Portanto provamos que existe U aberto não-vazio tal que $A \cap U$ é denso em U . Logo, provamos o desejado por contraposição. \square

Fato 1.18. $\forall p \in \Gamma$, F_p é um subconjunto raro de X .

Demonstração. Seja $p = \langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_p \rangle \in \Gamma$. Suponhamos por absurdo que F_p não é raro. Pela Proposição anterior, existiria W aberto não-vazio tal que $F_p \cap W$ é denso em W . Note que por definição $F_p \subseteq V_p$, conseqüentemente $F_p \cap W \subseteq V_p \cap W$ e $V_p \cap W$ é aberto denso em W . Suponhamos que UM jogue o aberto básico $U_{n+1} \subseteq V_p \cap W$ e que $DOIS$ responda jogando $V_{n+1} = \gamma(U_{n+1}) \subseteq U_{n+1}$, obtemos assim

$$q = \langle U_0, V_0, \dots, U_n, V_p, U_{n+1}, V_{n+1} \rangle$$

uma γ -posição correta tal que $q \supsetneq p$ e $V_q = V_{n+1}$ é um aberto não-vazio de W . Portanto,

$$V_q \cap (F_p \cap W) \neq \emptyset$$

e assim $V_q \cap F_p \neq \emptyset$ o que é um absurdo, pois se $y \in F_p \subseteq V_p$, então p exclui y , e como $q \supsetneq p$ teríamos $y \notin V_q$. \square

Teorema 1.19. *Seja X espaço de base enumerável. Dado $Y \subseteq X$, vale que Y é magro se, e somente se, $DOIS$ possui estratégia vencedora para $BM(Y, X)$.*

Demonstração. Já sabemos que se Y é magro então $DOIS$ possui estratégia vencedora para $BM(Y, X)$. Suponha agora que $DOIS$ possua estratégia vencedora para $BM(Y, X)$, como X possui base enumerável podemos utilizar os resultados anteriores e o fato de Γ ser enumerável para concluir que Y é magro ("pois vai estar contido naquela união de F_p 's, cuja quantidade é enumerável e são todos raros"). \square

1.2.2. EXISTÊNCIA DE ESTRATÉGIA VENCEDORA PARA UM

Proposição 1.20. *Se X é métrico completo e $Y \subseteq X$ tem interior não-vazio, então UM possui estratégia vencedora para $BM(Y, X)$.*

Demonstração. Seja $\mathcal{F} = \{f_n : n \geq 1\}$ família de funções tal que para todo $n \geq 1$,

$$f_n : \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$$

e $\overline{f_n(W)} \subseteq W$ e $\text{diam}(f_n(W)) < \frac{1}{n}$ para todo aberto não-vazio W .

Considere σ estratégia para UM da seguinte forma:

- $\sigma(\emptyset) = U_0 = \text{int}(Y)$;
- $\sigma(\langle V_0, \dots, V_{n-1} \rangle) = U_n = f_n(V_{n-1})$.

Seja $\langle V_n \rangle_{n < \omega}$ sequência de lances de $DOIS$ e suponha que UM joga de acordo com σ . Como X é métrico completo,

$$\bigcap_{n < \omega} \overline{f_n(V_{n-1})} \neq \emptyset.$$

Note que

$$\bigcap_{n < \omega} \overline{f_n(V_{n-1})} = \bigcap_{n < \omega} U_n$$

e que

$$\bigcap_{n < \omega} U_n \subseteq U_0 = \text{int}(Y).$$

Portanto,

$$\left(\bigcap_{n < \omega} U_n \right) \cap Y \neq \emptyset$$

e, conseqüentemente, UM vence o jogo. Logo, σ é uma estratégia vencedora para UM em $BM(Y, X)$. \square

Atenção para os dois casos mais simples!!! Estamos apresentando separadamente as questões envolvendo estratégias para DOIS e UM no jogo de Banach-Mazur – mas pensemos nos **dois casos mais simples** apresentados! Seja M um métrico completo e $Y \subseteq X$. Então vimos que:

- Se Y tem interior não-vazio, então UM tem estratégia vencedora.
- Se Y é magro, então $DOIS$ tem estratégia vencedora.

A conjunção destas duas observações acima **prova alguma coisa**, não ?

Exercício. Mostre que os dois casos mais simples acima, de estratégias vencedoras para UM e DOIS no jogo de Banach-Mazur, fornecem uma prova praticamente imediata do Teorema de Baire para métricos completos.

Teorema 1.21. *Seja X um espaço métrico completo. Suponha que exista um aberto não-vazio U tal que $U \setminus Y$ é magro, então UM possui estratégia vencedora para $BM(Y, X)$.*

Demonstração. Se existe U aberto não-vazio tal que $U \setminus Y$ é magro, por um resultado anterior $DOIS$ possui estratégia vencedora para $BM(U \setminus Y, U)$. Sejam γ tal estratégia e $\mathcal{F} = \{f_n : n \geq 1\}$ família de funções onde para todo $n \geq 1$,

$$f_n : \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$$

tal que $\overline{f_n(W)} \subseteq W$ e $\text{diam}(f_n(W)) < \frac{1}{n}$ para todo aberto não-vazio W . Considere σ estratégia para UM em $BM(Y, X)$ da seguinte forma:

- $\sigma(\emptyset) = U_0 = U$;
- $\sigma(\langle V_0, \dots, V_{n-1} \rangle) = U_n = f_n(\gamma(\langle V_0, \dots, V_{n-1} \rangle))$.

Seja $\langle V_n \rangle_{n < \omega}$ sequência de lances de $DOIS$ e suponha que UM joga de acordo com σ . Assim teremos

$$U_0 \supseteq V_0 \supseteq \gamma(\langle V_0 \rangle) \supseteq U_1 \supseteq \dots \supseteq U_n \supseteq V_n \supseteq \gamma(\langle V_0, \dots, V_n \rangle) \supseteq U_{n+1} \supseteq \dots$$

Observe que

$$V_0 \supseteq \gamma(\langle V_0 \rangle) \supseteq V_1 \supseteq \dots \supseteq V_n \supseteq \gamma(\langle V_0, \dots, V_n \rangle) \supseteq V_{n+1} \supseteq \dots$$

é uma instância de $BM(U \setminus Y, U)$ em que $DOIS$ joga de acordo com γ que é uma estratégia vencedora. Com isso, $(\bigcap_{n < \omega} V_n) \cap (U \setminus Y) = \emptyset$, ainda temos

que $\bigcap_{n < \omega} V_n \neq \emptyset$ e $\bigcap_{n < \omega} V_n \subseteq U$, logo $(\bigcap_{n < \omega} V_n) \cap Y \neq \emptyset$. Dessa forma, σ é uma estratégia vencedora para UM em $BM(Y, X)$. \square

Teorema 1.22. *Seja X um espaço polonês (i.e. completamente metrizável e separável). Existe U aberto não-vazio tal que $U \setminus Y$ é magro se, e somente se, UM possui estratégia vencedora em $BM(Y, X)$.*

Demonstração. Pelo Teorema anterior já sabemos que se existe U aberto não-vazio tal que $U \setminus Y$ é magro, então UM possui estratégia vencedora em $BM(Y, X)$. Suponha agora que UM possua estratégia vencedora em $BM(Y, X)$ e seja σ tal estratégia vencedora. Seja agora $U = \sigma(\emptyset)$ e considere o jogo $BM(U \setminus Y, U)$. Seja $\mathcal{F} = \{f_n : n \geq 1\}$ família de funções onde para todo $n \geq 1$,

$$f_n : \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$$

tal que $\overline{f_n(W)} \subseteq W$ e $\text{diam}(f_n(W)) < \frac{1}{n}$ para todo aberto não-vazio W . Considere γ estratégia para $DOIS$ em $BM(U \setminus Y, U)$ do seguinte modo:

$$\gamma(\langle U_0, \dots, U_n \rangle) = V_n = f_{n+1}(\sigma(\langle U_0, \dots, U_n \rangle)).$$

Seja $\langle U_n \rangle_{n < \omega}$ sequência de lances de UM e suponha que $DOIS$ joga de acordo com γ . Assim teremos

$$U_0 \supseteq \sigma(\langle U_0 \rangle) \supseteq V_0 \supseteq \dots \supseteq U_n \supseteq \sigma(\langle U_0, \dots, U_n \rangle) \supseteq V_n \supseteq \dots$$

Comos os lances de UM são abertos de U temos que

$$U \supseteq U_0 \supseteq \sigma(\langle U_0 \rangle) \supseteq U_1 \supseteq \dots \supseteq U_n \supseteq \sigma(\langle U_0, \dots, U_n \rangle) \supseteq U_{n+1} \supseteq \dots$$

é uma instância de $BM(Y, X)$ em que UM joga de acordo com σ que é uma estratégia vencedora. Com isso, $(\bigcap_{n < \omega} U_n) \cap Y \neq \emptyset$, como o espaço é polonês

sabemos que $\bigcap_{n < \omega} U_n$ é um conjunto unitário e assim concluímos que $\bigcap_{n < \omega} U_n \cap (U \setminus Y) = \emptyset$. Dessa forma, γ é uma estratégia vencedora para $DOIS$ em $BM(U \setminus Y, U)$. Dado que o espaço possui base enumerável, por resultado anterior concluímos que $U \setminus Y$ é magro. \square

O JOGO DE CHOQUET

O **Jogo de Choquet** é disputado por dois jogadores, *UM* e *DOIS*, em um espaço topológico. Seja X um espaço topológico. Os lances dos jogadores são abertos não-vazios de X que devem cumprir as seguintes regras:

- O jogador *UM* inicia o jogo escolhendo um aberto não-vazio U_0 e o jogador *DOIS* responde com um aberto não-vazio $V_0 \subseteq U_0$.
- Na n -ésima rodada para $n \geq 1$, *UM* escolhe $U_n \subseteq V_{n-1}$ e *DOIS* responde com $V_n \subseteq U_n$.

Uma sequência de abertos não-vazios

$$(U_0 \supseteq V_0 \supseteq U_1 \supseteq V_1 \supseteq \dots \supseteq V_{n-1} \supseteq U_n \supseteq V_n \supseteq U_{n+1} \supseteq \dots),$$

nessas condições, é uma instância do jogo.

O jogador *UM* vence se

$$\bigcap_{n < \omega} U_n = \emptyset.$$

DOIS vence em caso contrário.

O jogo de Choquet descrito acima é denotado por **Ch(X)**

Obs: As estratégias são definidas analogamente ao jogo de Banach-Mazur.

Lema 2.1 (1). *Sejam X um espaço de Hausdorff e $O \subseteq X$ aberto não-vazio. Seja τ_O a família de todos os abertos de O . Se $f : \tau_O \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \tau_O \setminus \{\emptyset\}$ é função tal que $f(V) \subseteq V, \forall V \in \tau_O \setminus \{\emptyset\}$, então existe uma família celular $\mathcal{U} \subseteq \{f(V) : V \in \tau_O\}$, tal que $\bigcup \mathcal{U}$ é densa em O .*

Demonstração. Sejam X, O, τ_O e f como nas hipóteses do Lema e suponha que O possui mais de um elemento, caso tenha apenas um o Lema vale imediatamente.

Seja $\mathcal{P} = \{\mathcal{F} : \mathcal{F} \subseteq \{f(V) : V \in \tau_O\}$ e é família celular} e considere a ordem parcial dada por $\langle \mathcal{P}, \subseteq \rangle$. Note que $\mathcal{P} \neq \emptyset$, pois como O possui pelo menos dois elementos e sendo X Hausdorff, existem abertos não-vazios e disjuntos U e V de O ; pela definição de f , $\{f(U), f(V)\} \in \mathcal{P}$.

Seja $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ cadeia, vamos mostrar que \mathcal{C} é limitada superiormente.

Afirmção: $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{P}$.

Seja $W \in \bigcup \mathcal{C}$, logo existe $\mathcal{F} \in \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ tal que $W \in \mathcal{F}$ e assim $W \in \{f(V) : V \in \tau_O\}$. Portanto $\bigcup \mathcal{C} \subseteq \{f(V) : V \in \tau_O\}$. Vamos verificar agora que $\bigcup \mathcal{C}$ é uma família celular; sejam então W_1 e W_2 em $\bigcup \mathcal{C}$. Assim existem $\mathcal{F}_1 \in \mathcal{C}$ e $\mathcal{F}_2 \in \mathcal{C}$ tais que $W_1 \in \mathcal{F}_1$ e $W_2 \in \mathcal{F}_2$. Como \mathcal{C} é cadeia, então $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$ ou $\mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_1$, ou seja, W_1 e W_2 pertencem a uma mesma família celular e desse modo são disjuntos.

Obviamente qualquer elemento de \mathcal{C} está contido em $\bigcup \mathcal{C}$, portanto $\bigcup \mathcal{C}$ é um limitante superior para \mathcal{C} . Concluimos que toda cadeia de $\langle \mathcal{P}, \subseteq \rangle$ é limitada superiormente e assim pelo Lema de Zorn, $\langle \mathcal{P}, \subseteq \rangle$ possui um elemento maximal \mathcal{U} . Note que \mathcal{U} é uma família maximal celular em O , pois se existisse um aberto W disjunto de todos os abertos de \mathcal{U} teríamos que $\mathcal{U} \cup \{f(W)\} \in \mathcal{P}$ e $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{U} \cup \{f(W)\}$ o que contraria a maximalidade de \mathcal{U} em \mathcal{P} . Temos assim que $\bigcup \mathcal{U}$ é densa em O (caso contrário teríamos $O \not\subseteq \overline{\bigcup \mathcal{U}}$ e poderíamos considerar o aberto não-vazio $O \setminus \overline{\bigcup \mathcal{U}}$, e com isso $\mathcal{U} \cup \{O \setminus \overline{\bigcup \mathcal{U}}\}$ contradizeria a maximalidade de \mathcal{U} em \mathcal{P}). \square

Lema 2.2 (2). *Se \mathcal{U} é família celular tal que $\bigcup \mathcal{U}$ é densa em X e para cada $U \in \mathcal{U}$ existe uma família celular \mathcal{V}_U tal que $\bigcup \mathcal{V}_U$ é densa em U , então $\mathcal{V} = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} \mathcal{V}_U$ é família celular e $\bigcup \mathcal{V}$ é densa em X .*

Demonstração. Seja \mathcal{U} e $\{\mathcal{V}_U : U \in \mathcal{U}\}$ como nas hipóteses do Lema. Vejamos que $\mathcal{V} = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} \mathcal{V}_U$ é família celular. Sejam W_1 e W_2 pertencentes a $\mathcal{V} = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} \mathcal{V}_U$. Existem $U_1 \in \mathcal{U}$ e $U_2 \in \mathcal{U}$ tais que $W_1 \in \mathcal{V}_{U_1}$ e $W_2 \in \mathcal{V}_{U_2}$. Se $U_1 = U_2$, como \mathcal{V}_{U_1} é família celular, $W_1 \cap W_2 = \emptyset$. Caso $U_1 \neq U_2$, dado que \mathcal{U} é família

celular $W_1 \cap W_2 = \emptyset$, pois caso contrário $W_1 \cap W_2 \subseteq U_1 \cap U_2$. Vamos verificar agora que $\bigcup \mathcal{V}$ é densa em X . Seja V aberto não-vazio de X , como $\bigcup \mathcal{U}$ é densa em X existe $U \in \mathcal{U}$ tal que $V \cap U \neq \emptyset$. Note agora que $V \cap U$ é um aberto não-vazio de U e como $\bigcup \mathcal{V}_U$ é densa em U , existe $W \in \mathcal{V}_U$ tal que $(V \cap U) \cap W \neq \emptyset$. Observe que provamos que para todo aberto não-vazio V existe $W \in \mathcal{V}$ tal que $V \cap W \neq \emptyset$ e assim $\bigcup \mathcal{V}$ é densa em X . \square

Definição 2.3. Seja X espaço topológico. Dizemos que X é um **espaço de Baire** se para toda família de abertos densos $\{O_n : n < \omega\}$ temos que $\bigcap_{n < \omega} O_n$ é densa em X .

Proposição 2.4. X é um espaço de Baire se, e somente se, todo magro possui interior vazio.

Proposição 2.5. Sejam X espaço topológico, $Y \subseteq X$ subespaço e $A \subseteq Y$ um fechado de interior vazio em Y . Então \overline{A} (i.e., o fecho de A tomado em X) é um fechado de interior vazio em X .

Demonstração. Vamos argumentar pela contrapositiva. Suponha que U seja um aberto não-vazio de X contido em \overline{A} . Então $U \cap A \neq \emptyset$ (já que todo ponto de U é aderente a A). Como $A \subseteq Y$ temos

$$\emptyset \neq U \cap A \subseteq U \cap Y \subseteq \overline{A} \cap Y = \overline{A}^Y = A$$

onde a última igualdade se deve ao fato de A ser fechado em Y . Note então que $U \cap Y$ é um aberto não-vazio de Y que está contido em A , assim A não tem interior vazio em Y . \square

Corolário 2.6. Magro num subespaço é magro no espaço – i.e., se X é espaço topológico, $Y \subseteq X$ é subespaço e $A \subseteq Y$ é magro em Y , então A é magro em X .

Proposição 2.7. Sejam X espaço topológico, $U \subseteq X$ um aberto não-vazio e $A \subseteq U$. Se A é raro em U , então A é raro em X .

Demonstração. Novamente argumentaremos pela contrapositiva. Suponha que V é um aberto não-vazio de X tal que $V \subseteq \bar{A}$. Então $V \cap A \neq \emptyset$ e, de $A \subseteq U$, temos que $V \cap U$ é um aberto não-vazio de U tal que

$$\emptyset \neq V \cap U \subseteq \bar{A} \cap U = \bar{A}^U.$$

Segue que $V \cap U$ é um aberto não-vazio de U que está contido em \bar{A}^U , o que mostra que A não é raro em U . \square

Proposição 2.8. **Aberto em um espaço de Baire é um espaço de Baire** – i.e., se X é espaço de Baire e $Y \subseteq X$ é um subespaço aberto e não-vazio, então Y é um espaço de Baire.

Demonstração. Basta mostrar que todo magro de Y possui interior vazio em Y . Seja então $M \subseteq Y$ um magro de Y . Nessas condições existe uma família enumerável $\{A_n : n < \omega\}$ tal que cada A_n é um raro de Y e $M \subseteq \bigcup_{n < \omega} A_n$.

Porém, pelo que provamos no slide anterior temos que cada A_n é, também, um raro de X , logo M é magro em X . Como X é espaço de Baire, o interior de M em X é vazio. Porém, Y é um subespaço aberto de X , e como “aberto num aberto é aberto” segue que o interior de M em Y está contido no interior de M em X . Como este último é vazio, mostramos o desejado. \square

Teorema 2.9. *Seja X um espaço de Hausdorff. X é Baire se, e somente se, UM não possui estratégia vencedora para $Ch(X)$.*

Demonstração. Seja X um espaço de Baire e σ uma estratégia para UM em $Ch(X)$. Vamos mostrar que σ pode ser derrotada. Seja $U_0 = \sigma(\emptyset)$. Para cada $V_0 \subseteq U_0$ temos que $\sigma(V_0) \subseteq V_0$, assim aplicando o Lema 1 obtemos a família celular \mathcal{U}_0 cujos elementos são da forma $\sigma(V_0)$ (com $V_0 \subseteq \sigma(\emptyset)$) e é tal que $\bigcup \mathcal{U}_0$ é densa em U_0 . Para cada $U_1 = \sigma(V_0) \in \mathcal{U}_0$ definimos, $\sigma(V_0, \cdot)$ como no Lema 1. Aplicando novamente o Lema 1 para U_1 e $\sigma(V_0, \cdot)$ obtemos a família celular \mathcal{U}_{1,U_1} cujos elementos são da forma $\sigma(V_0, V_1)$ (com $V_1 \subseteq \sigma(V_0)$) e é tal que $\bigcup \mathcal{U}_{1,U_1}$ é densa em U_1 . Como \mathcal{U}_0 é família celular tal que $\bigcup \mathcal{U}_0$ é densa em U_0 e para cada $U_1 \in \mathcal{U}_0$ existe uma família celular \mathcal{U}_{1,U_1} tal que $\bigcup \mathcal{U}_{1,U_1}$ é densa em U_1 , então $\mathcal{U}_1 = \bigcup_{U_1 \in \mathcal{U}_0} \mathcal{U}_{1,U_1}$ é família celular e $\bigcup \mathcal{U}_1$ é densa em U_0

pelo Lema 2. Aplicando indutivamente o processo obtemos para cada $n \geq 1$ a família celular \mathcal{U}_n cujos elementos são da forma $\sigma(V_0, \dots, V_n)$ (com $V_n \subseteq \sigma(V_0, \dots, V_{n-1})$) e é tal que $\bigcup \mathcal{U}_n$ é densa em U_0 . Seja agora $O_n = \bigcup \mathcal{U}_n$. $\{O_n : n < \omega\}$ uma família de abertos densos em U_0 , que é um espaço de Baire, logo $\bigcap_{n < \omega} O_n \neq \emptyset$. Seja $x \in \bigcap_{n < \omega} O_n$. Note que para todo $n < \omega$ $x \in \bigcup \mathcal{U}_n$, logo existe um único V_n tal que $x \in \sigma(V_0, \dots, V_n)$ (\mathcal{U}_n é família celular), o que implica em $x \in V_n$. Podemos utilizar x como guia de modo a construir um jogo onde UM joga de acordo com σ e é derrotado. O jogo fica sendo o seguinte

$$\langle \sigma(\emptyset), V_0, \sigma(\langle V_0 \rangle), V_1, \sigma(\langle V_0, V_1 \rangle), \dots, V_n, \sigma(\langle V_0, V_1, \dots, V_n \rangle), \dots \rangle$$

Ou seja, UM jogou de acordo com a σ e $DOIS$ jogou V_i na i -ésima rodada com $i \in \omega$, onde V_i é o único aberto tal que $x \in \sigma(V_0, V_1, \dots, V_i) \subseteq V_i$. Claramente $\bigcap_{n < \omega} V_n \neq \emptyset$ e portanto a estratégia σ foi derrotada. Suponha agora que X não seja Baire, assim existiria U aberto não-vazio magro, i.e, $U \subseteq \bigcup_{n < \omega} F_n$, em que cada F_n é um fechado de interior vazio. Seja σ uma estratégia para UM da seguinte forma:

- $\sigma(\emptyset) = U_0 = U$;
- $\sigma(\langle V_0, \dots, V_{n-1} \rangle) = U_n = V_{n-1} \setminus F_{n-1}$, $\forall n \geq 1$.

Seja $\langle V_n \rangle_{n < \omega}$ sequência de lances de $DOIS$ e suponha que UM joga de acordo com σ .

Afirmção: $\bigcap_{n < \omega} U_n = \emptyset$.

De fato, $x \in \bigcap_{n < \omega} U_n$ implica que $x \in U$ e $x \notin F_n$ para todo $n < \omega$, um absurdo.

Portanto, concluímos que a estratégia σ é vencedora e conseqüentemente UM possui estratégia vencedora para $Ch(X)$. \square

CONJUNTOS DE BERNSTEIN E INDETERMINAÇÃO

A partir de agora, vamos estudar os chamados **conjuntos de Bernstein**. Esses conjuntos são importantes no contexto da seguinte Pergunta: Existem subconjuntos Y da reta para os quais **nenhum dos jogadores** possui estratégia vencedora no jogo $BM(Y, \mathbb{R})$? A mesma pergunta pode ser feita para o jogo $Ch(Y)$.

Definição 3.1. Seja $x \in X$. Dizemos que x é um ponto isolado de X se $\{x\}$ é aberto.

Definição 3.2. Seja $x \in A \subseteq X$. Dizemos que x é um ponto isolado de A se existe aberto U de X tal que $U \cap A = \{x\}$.

Notar que, para pontos de A , “ser isolado” é equivalente a “não ser ponto de acumulação de A ”.

Definição 3.3. Um subconjunto P da reta é dito ser **perfeito** se é fechado e não possui pontos isolados (i.e., todo os seus pontos são de acumulação).

Vamos mostrar a seguir que $|P| = 2^{\aleph_0}$ para todo P perfeito. O argumento a ser utilizado aparecerá muitas vezes, com pequenas variações, até o final do trabalho. Do argumento seguirá, também, que qualquer conjunto perfeito contém uma cópia homeomorfa fechada do Conjunto de Cantor.

Fato 3.4 (Fato 1). Seja A um fechado da reta, suponha que $A \cap]a, b[\neq \emptyset$, então $\forall z \in A \cap]a, b[$ e $\forall \varepsilon > 0 \exists J$ intervalo fechado, $J \subseteq]a, b[$ com $z \in J$, $J \cap A$ fechado e $\text{diam}(J) \leq \varepsilon$.

Fato 3.5 (Fato 2). Seja P um conjunto perfeito e $]a, b[$ intervalo aberto tal que $]a, b[\cap P \neq \emptyset$. Então dado $\varepsilon > 0$ fixado, existem intervalos fechados disjuntos J_0 e J_1 contidos em $]a, b[$ tais que $\text{int}(J_0) \cap P \neq \emptyset$, $\text{int}(J_1) \cap P \neq \emptyset$ com $\text{diam}(J_0) \leq \varepsilon$ e $\text{diam}(J_1) \leq \varepsilon$.

Notar que o segundo fato nada mais é do que uma “aplicação dupla” do primeiro fato, o que vai ser sempre possível de se fazer no caso em que P é perfeito. Estamos usando também o fato de que **infinito maior ou igual a 2** ...

Proposição 3.6. *Se $P \subseteq \mathbb{R}$ é perfeito, então $|P| = 2^{\aleph_0}$.*

Demonstração. Seja $P \subseteq \mathbb{R}$ perfeito. Definamos $J_0 = [a, b]$ em que $b - a = 1$ e $]a, b[\cap P \neq \emptyset$. Pelo Fato 2 anterior, existem intervalos fechados disjuntos J_0 e J_1 contidos em $]a, b[$ tais que $\text{int}(J_0) \cap P \neq \emptyset$, $\text{int}(J_1) \cap P \neq \emptyset$ com $\text{diam}(J_0) \leq \frac{1}{3}$ e $\text{diam}(J_1) \leq \frac{1}{3}$. Chamaremos J_0 de $J_{\langle 0 \rangle}$ e J_1 de $J_{\langle 1 \rangle}$. Para cada $s \in {}^{<\omega}2$ definiremos, por indução no comprimento da sequência, um intervalo fechado não vazio J_s tal que

- (i) $\text{int}(J_s) \cap P \neq \emptyset$
- (ii) $\text{diam}(J_s) \leq \frac{1}{3^{\text{dom}(s)}}$
- (iii) $J_{s \frown 1}$ e $J_{s \frown 0}$ são subintervalos de J_s , fechados e disjuntos que satisfazem (i) e (ii).

Em cada passo da construção, basta aplicar o Fato 2...

Em formalizações do argumento indutivo apresentado (principalmente em momentos onde será necessário exibir uma estratégia), usaremos explicitamente o **Axioma da Escolha** para exibir os pares de fechados disjuntos. Definimos então a função

$$\begin{aligned} \gamma : {}^\omega 2 &\rightarrow P \\ f &\mapsto x_f \end{aligned}$$

Em que $\bigcap_{n < \omega} J_{f \upharpoonright n} \cap P = \{x_f\}$.

Note que a função γ é claramente injetora. Portanto, $2^{\aleph_0} = |{}^\omega 2| \leq |P| \leq |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$, assim $|P| = 2^{\aleph_0}$. \square

A proposição anterior é muito importante no contexto do chamado **Teorema de Cantor-Bendixson**, do qual segue, como corolário, que qualquer fechado não-enumerável da reta real possui cardinalidade 2^{\aleph_0} .

Teorema 3.7 (Teorema de Cantor-Bendixson). *Se F é um fechado não-enumerável da reta, então existem P perfeito e S enumerável tais que $F = P \cup S$.*

Um dos interesses do teorema acima é que ele mostra que “**contra-exemplos para a Hipótese do Contínuo não podem ser fechados**”.

Vocês podem encontrar uma demonstração do Teorema de Cantor-Bendixson em nossa apresentação prévia **Conjuntos Perfeitos e o Teorema de Cantor-Bendixson**, disponível no ResearchGate.

Definição 3.8. Um subconjunto G de um espaço topológico é dito ser um G_δ se G é uma intersecção enumerável de abertos.

Proposição 3.9. *Seja $\mathbb{P} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. \mathbb{P} é um G_δ denso.*

Demonstração. $\mathbb{P} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}} \mathbb{R} \setminus \{q\}$. Cada $\mathbb{R} \setminus \{q\}$ é um aberto e dado que \mathbb{Q} é enumerável, \mathbb{P} é G_δ . E Obviamente \mathbb{P} é denso. \square

Proposição 3.10. *Sejam X espaço de Baire, T1 e sem pontos isolados e $D \subseteq X$ denso enumerável. Então D não é um G_δ .*

Demonstração. Seja X espaço de Baire, T1 e sem pontos isolados e suponha que $D \subseteq X$ seja G_δ , i.e, $D = \bigcap_{n < \omega} U_n$ em que cada U_n é um aberto não-vazio de X . Note que como D é denso, cada U_n também é denso, pois para todo $n < \omega$ $D \subseteq U_n$. Como X é T1 e não possui pontos isolados, $X \setminus \{d\}$ é um aberto denso para todo $d \in D$. Assim,

$$A = \left(\bigcap_{n < \omega} U_n \right) \cap \left(\bigcap_{d \in D} X \setminus \{d\} \right) = D \cap (X \setminus D) = \emptyset.$$

Note que chegamos a um absurdo uma vez que A é uma intersecção enumerável de abertos densos em um espaço que, por hipótese, é um espaço de Baire. Desse modo $A = \emptyset$ não poderia ocorrer. \square

Portanto em um espaço de Baire, T1 e sem pontos isolados, qualquer G_δ denso é não-enumerável !!

Proposição 3.11. *Se $M \subseteq \mathbb{R}$ é magro, então $\mathbb{R} \setminus M$ possui um subconjunto G_δ .*

Demonstração. Seja M magro, $M \subseteq \bigcup_{n < \omega} F_n$, em que cada F_n é um fechado de interior vazio. Para todo $n < \omega$, $\mathbb{R} \setminus F_n$ é um aberto denso, assim $\bigcap_{n < \omega} \mathbb{R} \setminus F_n$ é um G_δ . Note agora que

$$\bigcap_{n < \omega} \mathbb{R} \setminus F_n = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{n < \omega} F_n \subseteq \mathbb{R} \setminus M.$$

Portanto, $\mathbb{R} \setminus M$ contém um G_δ denso. \square

Proposição 3.12. *Sejam M espaço métrico e $f : 2^\omega \rightarrow M$ função contínua e injetora. Então $f[2^\omega]$ é um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa fechada do conjunto de Cantor.*

Demonstração. Sejam M e f como nas hipóteses. Como bijeção contínua de um compacto em um espaço T_2 é homeomorfismo, concluímos que $f[2^\omega]$ é homeomorfo a 2^ω que por sua vez é homeomorfo ao conjunto de Cantor e assim $f[2^\omega]$ é homeomorfo ao conjunto de Cantor. Uma vez que 2^ω é compacto e f é contínua, então $f[2^\omega]$ é compacto e sendo $f[2^\omega]$ um compacto em um espaço T_2 , $f[2^\omega]$ é um fechado. Para verificarmos que $f[2^\omega]$ é um conjunto perfeito resta checarmos que qualquer ponto de $f[2^\omega]$ não é ponto isolado. Sejam $x \in f[2^\omega]$ e V vizinhança aberta de x em M . Seja agora $W = V \cap f[2^\omega]$, um aberto não vazio de $f[2^\omega]$. Como 2^ω é um conjunto perfeito temos que $f^{-1}(x)$ não é ponto isolado de 2^ω e assim

$$2^\omega \cap (f^{-1}[W] \setminus \{f^{-1}(x)\}) \neq \emptyset.$$

Com isso,

$$f[2^\omega] \cap (W \setminus \{x\}) \neq \emptyset.$$

E como $W \subseteq V$,

$$f[2^\omega] \cap (V \setminus \{x\}) \neq \emptyset.$$

E conseqüentemente, x não é ponto isolado de $f[2^\omega]$. Portanto $f[2^\omega]$ é um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa fechada do conjunto de Cantor. \square

É fácil checar que, na demonstração que apresentamos para o fato de que todo conjunto perfeito possui cardinalidade igual a 2^{\aleph_0} , a função apresentada era contínua e injetora ! Caso não esteja visualizando os motivos para isso, não se preocupe pois verificações semelhantes serão realizadas até o final deste trabalho. Portanto, aquela demonstração tem o seguinte

Corolário 3.13. *Todo conjunto perfeito contém uma cópia homeomorfa fechada do Conjunto de Cantor.*

Os fatos abaixo são versões ainda mais simples dos dois fatos utilizados para provar que qualquer conjunto perfeito tem cardinalidade 2^{\aleph_0} .

Fato 3.14 (1). Seja $]a, b[$ intervalo aberto. Para todo $\epsilon > 0$ e para todo $z \in]a, b[$, existe J intervalo fechado tal que $J \subseteq]a, b[$, $z \in \text{int}(J)$ e $\text{diam}(J) \leq \epsilon$.

Fato 3.15 (2). Para cada aberto não-vazio $V \subset \mathbb{R}$ e para cada $\epsilon > 0$, existem intervalos fechados e disjuntos não-vazios J_0 e J_1 tais que $J_0 \subseteq V$ e $J_1 \subseteq V$ e de modo que $\text{diam}(J_0) \leq \epsilon$ e $\text{diam}(J_1) \leq \epsilon$.

Notar, novamente, que o Fato (2) consiste simplesmente numa espécie de “aplicação dupla” do Fato 1.

Proposição 3.16. *Seja $D \subseteq \mathbb{R}$ um G_δ denso. Então D contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor.*

Demonstração. Seja $D \subseteq \mathbb{R}$ um G_δ denso. $D = \bigcap_{n < \omega} U_n$ em que cada U_n é um aberto denso de \mathbb{R} . Seja $\mathcal{F} = \{J \subseteq \mathbb{R} : J \text{ é um intervalo fechado limitado e não-vazio}\}$. Utilizando o Axioma da Escolha e Fato 2, fixe para cada $n \geq 1$

$$f_n : \tau \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{F} \times \mathcal{F}$$

$$U \mapsto (f_{n,0}(U), f_{n,1}(U))$$

tal que $f_{n,0}(U)$ e $f_{n,1}(U)$ são intervalos fechados e disjuntos tais que $f_{n,i} \subseteq U$ e $\text{diam}(f_{n,i}(U)) < \frac{1}{3^n}$ para cada $i \in 2$.

Para cada $s \in {}^{<\omega}2$ definiremos, por indução no comprimento da sequência, um intervalo fechado e não-vazio J_s tal que:

$$(i) \ J_s \subseteq U_{\text{dom}(s)} \cap \text{int}(J_{s \upharpoonright \text{dom}(s)-1})$$

$$(ii) \ \text{diam}(J_s) \leq \frac{1}{3^{\text{dom}(s)}}$$

(iii) $J_{s \smallfrown 0}$ e $J_{s \smallfrown 1}$ são subintervalos de J_s fechados e disjuntos que satisfazem (i) e (ii).

Se $\text{dom}(s) = 0$, pelo Fato 1, existe intervalo fechado não-vazio J_\emptyset tal que $J_\emptyset \subseteq U_0$ e $\text{diam}(J_\emptyset) < 1$. Definimos $J_{\emptyset \smallfrown 1}$ e $J_{\emptyset \smallfrown 0}$ do seguinte modo:

$$J_{\emptyset \smallfrown i} = f_{1,i}(U_1 \cap \text{int}(J_\emptyset)) \ \forall i \in 2.$$

A construção se justifica pois U_1 é um aberto denso e portanto $U_1 \cap \text{int}(J_\emptyset)$ é um aberto não-vazio.

Suponha que para sequência s de comprimento menor do que n J_s foi construído adequadamente. Sejam $p \in {}^{<\omega}2$ tal que $\text{dom}(p) = n$, $s = p \upharpoonright_{n-1}$ e $j = p(n-1)$. Temos então:

$$J_p = J_{s \frown j} \text{ e } J_{p \frown i} = f_{n+1,i}(\text{int}(J_p) \cap U_{n+1}), \forall i \in 2.$$

Seja $f \in {}^{<\omega}2$. Note que para todo $n < \omega$, $J_{f \upharpoonright_n} \subseteq U_n$. Desse modo $\bigcap_{n < \omega} J_{f \upharpoonright_n} \subseteq$

$\bigcap_{n < \omega} U_n = D$. Seja então

$$\sigma : {}^\omega 2 \rightarrow D$$

$$f \mapsto x_f$$

em que $\{x_f\} = \bigcap_{n < \omega} J_{f \upharpoonright_n}$.

A função σ é claramente injetiva, vejamos que também é contínua. Sejam $f \in {}^\omega 2$ e V vizinhança aberta de x_f em \mathbb{R} . Existe $\epsilon > 0$ tal que $x_f \in]x_f - \frac{\epsilon}{2}, x_f + \frac{\epsilon}{2}[\subseteq V$. Como $\langle \frac{1}{3^n} \rangle_{n < \omega}$ converge para 0, existe m tal que $x_f \in J_{f \upharpoonright_m} \subseteq]x_f - \frac{\epsilon}{2}, x_f + \frac{\epsilon}{2}[\subseteq V$. Portanto, $f \in [f \upharpoonright_m]$ e $\sigma([f \upharpoonright_m]) \subseteq V$, pois se $g \in [f \upharpoonright_m]$, então $\sigma(g) = x_g \in J_{g \upharpoonright_m} = J_{f \upharpoonright_m} \subseteq V$. Pela proposição que tratava de funções injetoras e contínuas de domínio 2^ω com imagens num espaço métrico, $\sigma[{}^\omega 2] \subseteq D$ é um conjunto perfeito homeomorfo ao conjunto de Cantor. \square

Corolário 3.17. *Se $M \subseteq \mathbb{R}$ é magro, então $\mathbb{R} \setminus M$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor.*

Definição 3.18. Um subconjunto Y contido \mathbb{R} é dito ser um **conjunto de Bernstein** se para todo fechado não-enumerável G da reta vale que tanto Y como $\mathbb{R} \setminus Y$ intersectam G .

Repetindo o argumento da prova de que "todo G_δ denso contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor" mas com um cuidado adicional de em cada etapa considerar a intersecção com um aberto não-vazio fixado, temos a seguinte

Proposição 3.19. *Se $D \subseteq \mathbb{R}$ é um G_δ denso e $U \subseteq \mathbb{R}$ é um aberto não-vazio. Então $D \cap U$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor.*

Proposição 3.20. *Y é Bernstein se, e somente se, nem Y nem $\mathbb{R} \setminus Y$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa fechada do Conjunto de Cantor.*

Demonstração. Suponha que Y contenha um conjunto perfeito P que é uma cópia homeomorfa fechada do conjunto de Cantor. Como P é um conjunto perfeito, então P é um fechado não-enumerável e é tal que $P \cap (\mathbb{R} \setminus Y) = \emptyset$, pois $P \subseteq Y$. Desse modo, Y não poderia ser Bernstein. De maneira análoga concluímos que $\mathbb{R} \setminus Y$ não contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa fechada do Conjunto de Cantor. Suponha agora que nem Y nem $\mathbb{R} \setminus Y$ contenham um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa fechada do conjunto de Cantor. Seja F um fechado não-enumerável da reta. Pelo Teorema de Cantor-Bendixson, existe P conjunto perfeito tal que $P \subseteq F$. Sabemos que todo conjunto perfeito contém uma cópia homeomorfa ao conjunto de Cantor. Portanto, de posse da hipótese, $P \not\subseteq Y$ e $P \not\subseteq \mathbb{R} \setminus Y$, conseqüentemente $F \not\subseteq Y$ e $F \not\subseteq \mathbb{R} \setminus Y$. Assim $F \cap Y \neq \emptyset$ e $F \cap (\mathbb{R} \setminus Y) \neq \emptyset$, logo Y é um conjunto de Bernstein. \square

Teorema 3.21. *Existem conjuntos de Bernstein.*

A demonstração deste teorema usa de maneira bastante essencial o Axioma da Escolha, pois vamos assumir que a família de todos os subconjuntos perfeitos da reta pode ser bem-ordenada (e assim, ser indexada por um ordinal), e, aproveitando dessa boa ordenação, realizar um procedimento de **indução transfinita**. Mais ainda, como a reta possui base enumerável, é fácil ver que a cardinalidade da topologia da reta (i.e., a quantidade de abertos) é $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$, logo existem também \mathfrak{c} fechados e, como também é fácil exibir uma família de \mathfrak{c} subconjuntos perfeitos, então sabemos que a família de todos os subconjuntos perfeitos da reta possui cardinalidade \mathfrak{c} . Seja então $\mathcal{C} = \{P \subseteq \mathbb{R} : P \text{ é perfeito}\} = \{P_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$ (i.e., enumeramos todos os subconjuntos perfeitos pela sua cardinalidade, que é um ordinal – logo estamos

assumindo que a família é bem ordenada !).

Também sabemos que $\alpha < \mathfrak{c}$, $|P_\alpha| = \mathfrak{c}$.

A idéia agora é construir duas famílias disjuntas de números reais dois-a-dois distintos, $X = \{x_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$ e $Y = \{y_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$, sempre tomando **dois pontos distintos** de cada conjunto perfeito – i.e., $x_\alpha \in P_\alpha$ e $y_\alpha \in P_\alpha$ para todo $\alpha < \mathfrak{c}$, com $x_\alpha \neq y_\alpha$.

Iniciamos tomando x_0, y_0 distintos no perfeito P_0 .

Quando chegarmos na hora de construir x_α, y_α no conjunto perfeito P_α para $\alpha < \mathfrak{c}$, assumimos como hipótese de indução que x_ξ e y_ξ são pontos distintos que foram tomados no perfeito P_ξ para todo $\xi < \alpha$ e que todos os pontos escolhidos até então são distintos (logo, em particular, os x 's e y 's anteriores formam conjuntos disjuntos). Então $\{x_\xi : \xi < \alpha\} \cup \{y_\xi : \xi < \alpha\}$ é um conjunto de cardinalidade $|\alpha| \leq \alpha < \mathfrak{c}$, logo $P_\alpha \setminus (\{x_\xi : \xi < \alpha\} \cup \{y_\xi : \xi < \alpha\})$ tem cardinalidade \mathfrak{c} e podemos escolher x_α e y_α distintos em P_α .

Seja agora $Y = \{y_\alpha : \alpha < \mathfrak{c}\}$. Então Y é de Bernstein ! Note que dado um perfeito qualquer P , como enumeramos todos os perfeitos temos que $P = P_\zeta$ para algum ζ , e Y não pode conter P_ζ – pois $x_\zeta \in P_\zeta \setminus Y$! Da mesma forma, $\mathbb{R} \setminus Y$ não pode conter P_ζ , pois $y_\zeta \in P_\zeta \cap Y$.

Fato 3.22. Seja $Y \subseteq \mathbb{R}$ conjunto de Bernstein. Se $U \subseteq \mathbb{R}$ é um aberto não-vazio, então $U \setminus Y$ não é magro.

Demonstração. Sejam $Y \subseteq \mathbb{R}$ conjunto de Bernstein e $U \subseteq \mathbb{R}$ um aberto não-vazio. Suponha que $U \setminus Y$ seja magro. Por resultado anterior, $\mathbb{R} \setminus (U \setminus Y)$ contém um G_δ denso G e por outro resultado, $G \cap U$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor.

Afirmção: $G \cap U \subseteq U \cap Y$

Seja $x \in G \cap U$. Note que $x \in U = (U \setminus Y) \cup (U \cap Y)$. Note agora que como $x \in G \subseteq \mathbb{R} \setminus (U \setminus Y)$, então $x \notin U \setminus Y$. Portanto, $x \in U \cap Y$.

Assim $G \cap U \subseteq U \cap Y \subseteq Y$ e desse modo Y contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor, absurdo. \square

Proposição 3.23. *Seja $Y \subseteq \mathbb{R}$ conjunto de Bernstein. Então:*

1. *Y não é magro.*
2. *Y é denso.*
3. *O subespaço Y não possui ponto isolados.*
4. *Y é espaço de Baire.*

Demonstração. Seja Y conjunto de Bernstein.

Y não é magro: Se Y fosse magro, $\mathbb{R} \setminus Y$ conteria um conjunto perfeito que seria uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor.

Y é denso: Suponha que Y não seja denso, assim existe U aberto não-vazio tal que $U \cap Y = \emptyset$ e conseqüentemente, $U \subseteq \mathbb{R} \setminus Y$. Note que $\mathbb{P} \cap U$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor. Agora note que $\mathbb{P} \cap U \subseteq U \subseteq \mathbb{R} \setminus Y$ e portanto $\mathbb{R} \setminus Y$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor, um absurdo.

O subespaço Y não possui ponto isolados: Suponha que exista y ponto isolado de Y , assim existe U aberto não-vazio de \mathbb{R} tal que $U \cap Y = \{y\}$. Como $U \setminus \{y\}$ é um aberto e Y é denso, então $U \setminus \{y\} \cap Y \neq \emptyset$, uma contradição já que $U \cap Y = \{y\}$.

Y é espaço de Baire: Suponha por absurdo que Y não seja Baire, vamos provar que $\mathbb{R} \setminus Y$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor. Como Y não é Baire, existe $U \subseteq Y$ aberto não-vazio de Y tal que U é magro em Y . Seja U^* um aberto não-vazio de \mathbb{R} tal que $U = Y \cap U^*$. Como "magro de um subespaço é magro no espaço", U também é magro em \mathbb{R} e como \mathbb{R} é Baire, U não é aberto em \mathbb{R} e logo $U \neq U^*$. Nessas condições, temos que $\mathbb{R} \setminus U$ contém um G_δ denso G (pois U é magro) e teremos então que $G \cap U^*$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do conjunto de Cantor.

Afirmção: $G \cap U^* \subseteq \mathbb{R} \setminus Y$

Seja $x \in G \cap U^*$, vamos provar que $x \notin Y$. Suponha que $x \in Y$. Como $x \in U^*$, $x \in U^* \cap Y = U$, isto é um absurdo, pois $x \in G \subseteq \mathbb{R} \setminus U$.

Portanto, $\mathbb{R} \setminus Y$ contém um conjunto perfeito que é uma cópia homeomorfa do

conjunto de Cantor, o que é um absurdo pois Y é de Bernstein. Segue então que Y é Baire. ■ □

Proposição 3.24. *Seja M espaço métrico. Se $U \subseteq M$ é um aberto finito não-vazio, então todos os pontos de U são isolados em M .*

Demonstração. Seja $U = \{a_1, \dots, a_n\}$ um aberto. Note que

$$\{a_i\} = U \setminus (U \setminus \{a_i\}), \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Como X é T_1 , todo finito é fechado e assim $U \setminus \{a_i\}$ é fechado. Sabemos ainda que $U \setminus (U \setminus \{a_i\})$ é um aberto menos um fechado, portanto aberto. Desse modo, $\{a_i\}$ é um aberto para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ e assim todo ponto de U é isolado. □

Como Corolário temos que se M é um espaço métrico sem pontos isolados, todo aberto não-vazio é infinito.

No seguinte fato, estamos usando esse fato anterior, i.e. que os abertos de um espaço métrico sem pontos isolados são infinitos – e que **infinito maior ou igual a 2...**

Fato 3.25. Seja X espaço métrico sem pontos isolados. Para cada aberto não-vazio $V \subseteq X$ e para cada $\epsilon > 0$, existem bolas abertas e disjuntas não-vazias U_0 e U_1 tais que $U_0 \subseteq V$ e $U_1 \subseteq V$ e de modo que $diam(U_0) \leq \epsilon$ e $diam(U_1) \leq \epsilon$.

Teorema 3.26. *Seja M espaço métrico sem pontos isolados. Se DOIS possui estratégia vencedora para $Ch(M)$, então M contém uma cópia homeomorfa do Conjunto de Cantor.*

Demonstração. Seja M espaço métrico sem pontos isolados e suponha que DOIS possua estratégia vencedora γ em $Ch(M)$. Seja $\mathcal{A} = \{U \subseteq M : U \text{ é uma bola aberta não-vazia}\}$ Utilizando o Axioma da Escolha e adaptando procedimentos anteriores, fixe para cada $n \geq 1$

$$f_n : \tau \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{A} \times \mathcal{A}$$

$$U \mapsto (f_{n,0}(U), f_{n,1}(U))$$

tal que $f_{n,0}(U)$ e $f_{n,1}(U)$ são bolas abertas e disjuntas tais que $f_{n,i} \subseteq U$ e $\text{diam}(f_{n,i}(U)) < \frac{1}{3^n}$ para cada $i \in 2$.

Seja $U_\emptyset = M$. Para cada $s \in {}^{<\omega}2 \setminus \{\emptyset\}$ definiremos, por indução no comprimento da sequência, um aberto não-vazio U_s tal que

$$(i) \ U_s \subseteq \gamma(\langle M, U_{s \upharpoonright 1}, \dots, U_{s \upharpoonright \text{dom}(s)-1} \rangle)$$

$$(ii) \ \text{diam}(U_s) \leq \frac{1}{3^{\text{dom}(s)}}$$

(iii) $U_{s \frown 0}$ e $U_{s \frown 1}$ são bolas abertas e disjuntas que satisfazem as condições anteriores.

Suponha que para toda sequência s de comprimento menor do que n U_s foi construída adequadamente. Sejam $p \in {}^{<\omega}2$ tal que $\text{dom}(p) = n$, $s = p \upharpoonright_{n-1}$ e $j = p(n-1)$. Temos então:

$$U_p = U_{s \frown j} \text{ e } U_{p \frown i} = f_{n+1,i}(\gamma(\langle M, U_{p \upharpoonright 1}, \dots, U_p \rangle)), \forall i \in 2.$$

Seja $f \in {}^\omega 2$ arbitrária. Considere o jogo

$$\langle M, \gamma(\langle M \rangle), U_{\langle f(0) \rangle}, \gamma(\langle M, U_{\langle f(0) \rangle} \rangle), U_{\langle f(0), f(1) \rangle}, \gamma(\langle M, U_{\langle f(0) \rangle}, U_{\langle f(0), f(1) \rangle} \rangle), \dots \rangle$$

Ou seja, UM jogou na rodada inicial M e nas i -ésimas rodadas jogou $U_{f \upharpoonright i}$ para $i \geq 1$ e $DOIS$ jogou de acordo com a estratégia γ . Como γ é vencedora, $\bigcap_{n < \omega} U_{f \upharpoonright n} \neq \emptyset$ (notar que em todas as outras situações deste trabalho utilizávamos argumentos de **completude** de um espaço métrico para garantir que uma intersecção desse tipo é não-vazia, aqui usamos apenas que a estratégia de $DOIS$ é vencedora !!!). Seja então

$$\sigma : {}^\omega 2 \rightarrow M$$

$$f \mapsto x_f$$

em que $\{x_f\} = \bigcap_{n < \omega} U_{f \upharpoonright n}$.

A função σ é claramente injetiva, vejamos que também é contínua. Sejam $f \in {}^\omega 2$ e V vizinhança aberta de x_f em M . Existe $\epsilon > 0$ tal que $x_f \in B(x_f, \frac{\epsilon}{2}) \subseteq V$. Como $\langle \frac{1}{3^n} \rangle_{n < \omega}$ converge para 0, existe m tal que $x_f \in U_{f \upharpoonright m} \subseteq B(x_f, \frac{\epsilon}{2}) \subseteq V$. Portanto, $f \in [f \upharpoonright m]$ e $\sigma([f \upharpoonright m]) \subseteq V$, pois se $g \in [f \upharpoonright m]$, então $\sigma(g) = x_g \in$

$U_{g_{|m}} = U_{f_{|m}} \subseteq V$. Portanto, $\sigma^{[\omega 2]} \subseteq M$ é um conjunto perfeito homeomorfo ao conjunto de Cantor. \square

Definição 3.27. Seja G um jogo de informação perfeita disputado por dois jogadores. G é dito ser **indeterminado** se nenhum dos dois jogadores possui estratégia vencedora nesse jogo.

Recapitulando...

Teorema 3.28 (Teorema A). *Seja X espaço de base enumerável. Dado $Y \subseteq X$, vale que Y é magro se, e somente se, DOIS possui estratégia vencedora para $BM(Y, X)$.*

Teorema 3.29 (Teorema B). *Seja X um espaço polonês (i.e. completamente metrizável e separável). Existe U aberto não-vazio tal que $U \setminus Y$ é magro se, e somente se, UM possui estratégia vencedora em $BM(Y, X)$.*

Teorema 3.30 (Teorema C). *Seja X um espaço de Hausdorff. X é Baire se, e somente se, UM não possui estratégia vencedora para $Ch(X)$.*

Teorema 3.31 (Teorema D). *Seja M espaço métrico sem pontos isolados. Se DOIS possui estratégia vencedora para $Ch(M)$, então M contém uma cópia homeomorfa do Conjunto de Cantor.*

Fato 3.32 (Fato E). Se $Y \subseteq \mathbb{R}$ é um conjunto de Bernstein, Y não é magro.

Fato 3.33 (Fato F). Se $Y \subseteq \mathbb{R}$ é um conjunto de Bernstein, então o subespaço Y não possui pontos isolados.

Fato 3.34 (Fato G). Se $Y \subseteq \mathbb{R}$ é um conjunto de Bernstein, Y é um espaço de Baire.

Fato 3.35 (Fato H). Seja $Y \subseteq \mathbb{R}$ conjunto de Bernstein. Se $U \subseteq \mathbb{R}$ é um aberto não-vazio, então $U \setminus Y$ não é magro.

Teorema 3.36. *Se $Y \subseteq \mathbb{R}$ é um conjunto de Bernstein, então tanto $BM(Y, \mathbb{R})$ como $Ch(Y)$ são indeterminados.*

Demonstração. Seja $Y \subseteq \mathbb{R}$ conjunto de Bernstein. Analisemos primeiro o $Ch(Y)$. Como Y é espaço de Baire (Fato G), segue do Teorema C que UM não possui estratégia vencedora. Já pelo Teorema D, e usando que Y não possui pontos isolados (Fato F), $DOIS$ não possui estratégia vencedora. Analisemos agora o $BM(Y, \mathbb{R})$. Pelo Teorema A, como \mathbb{R} possui base enumerável e Y não é magro (pelo Fato E), $DOIS$ não possui estratégia vencedora. Finalmente, observando que a reta é um espaço polonês, podemos usar o Teorema B e mais o fato de que para todo aberto não-vazio U tem-se que $U \setminus Y$ não é magro (Fato H) para concluir que UM não possui estratégia vencedora. \square

Problemas de otimização: da Matemática Básica ao Cálculo Diferencial e Integral

Luciana Maria Dias de Ávila Rodrigues e Caio Tomás
de Paula

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

Aos PETianos do PET Matemática da UnB.

Sumário

Prefácio

1 Problemas de otimização

- 1.1 Desigualdade das médias aritmética e geométrica entre dois números
- 1.2 Desigualdade das médias aritmética e geométrica entre n números
- 1.3 Desigualdades com a média quadrática
- 1.4 Soluções usando Cálculo

Referências

Prefácio

O presente trabalho é um dos resultados da pesquisa coletiva realizada pelo grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) em Matemática da Universidade de Brasília, em que estudamos problemas de otimização tendo como referência principal o livro *Stories about Maxima and Minima*, [1]. O objetivo deste minicurso é considerar problemas clássicos do Cálculo que podem ser resolvidos usando desigualdades entre médias, apresentando também as soluções clássicas, que utilizam o ferramental do Cálculo. Inicialmente, introduzimos o conceito de problema de otimização para, nas seções seguintes, enunciarmos e demonstrarmos as desigualdades entre as médias juntamente com problemas que podem ser resolvidos utilizando essas desigualdades. Ao final, apresentamos soluções para os mesmos problemas usando as técnicas aprendidas na disciplina do Cálculo. Esperamos que o(a) participante deste minicurso possa apreciar a beleza e elegância das soluções utilizando as desigualdades entre médias!

Belém, Junho de 2022

Luciana Ávila Rodrigues
Caio Tomás

Problemas de otimização

Um problema de otimização é aquele onde procura-se encontrar, entre todas as soluções possíveis, a solução “ótima”, onde o sentido preciso da palavra “ótima” depende do contexto: em algumas situações, a solução ótima pode ser a que minimiza uma determinada quantidade, enquanto em outras pode ser a solução que maximiza uma outra quantidade.

Problemas deste tipo são comuns em nossa vida diária e aparecem não só em Matemática, mas também em Teoria da Computação e Economia, por exemplo, e não existe um método universal que resolva todos os problemas de otimização existentes.

Entretanto, existem métodos específicos para certas classes de problemas. Esse é o caso dos problemas apresentados nas seções seguintes: são problemas de máximo e mínimo, cujas soluções podem ser encontradas seguindo os seguintes passos:

1. entender como a quantidade que se deseja otimizar depende dos parâmetros que descrevem o problema;
2. relacionar os parâmetros, obtendo uma função que descreva a quantidade que se deseja otimizar;
3. encontrar o(s) ponto(s) crítico(s) de interesse utilizando a primeira derivada da função e aplicar o Teorema de Weierstrass para determinar se o ponto crítico maximiza/minimiza a função desejada.

As etapas 1 e 2 acima não são exclusivas dos problemas de máximos e mínimos. De fato, a busca por solução de qualquer problema de otimização necessaria-

mente passa por essas etapas. Elas, juntas, são o que chamamos de processo de formalização do problema ou simplesmente formalização do problema. Dependendo da classe de problemas em que estamos, diferentes métodos podem ser mais adequados.

Por exemplo, para encontrar máximos e mínimos de funções reais de uma variável real, podemos utilizar o conceito de convexidade e aqui podemos definir diferentes noções de convexidade como convexidade em pontos médios e convexidade no sentido de Jensen, enquanto que para encontrar máximos e mínimos de funções reais de várias variáveis reais, o princípio de Lagrange é muito usado [1, cap. 11,12].

Neste minicurso, vamos trabalhar com problemas de otimização clássicos do Cálculo Diferencial e Integral. Além das técnicas do Cálculo, veremos que é possível usar desigualdades entre médias para encontrar as soluções.

Ademais, adotaremos as seguintes notações a menos que mencionado o contrário.

A, B, C, \dots	pontos no plano ou espaço
\overline{AB}	distância euclidiana entre A e B
AB	segmento que liga os pontos A e B
a, b, c, \dots	retas ou medidas de segmentos
\overleftrightarrow{AB}	reta pelos pontos A e B
\overrightarrow{AB}	semirreta de origem A que passa por B
$\triangle ABC$	triângulo de vértices A, B e C
\cong	congruência
\sim	semelhança
∇f	gradiente da função f

1.1. Desigualdade das médias aritmética e geométrica entre dois números

Começaremos abordando uma das desigualdades mais antigas da história, que afirma que a média geométrica não excede a média aritmética. Como veremos na demonstração, neste caso, a igualdade ocorre. Desigualdades deste tipo, onde a igualdade ocorre, são chamadas exatas. Podemos enunciar este resultado de maneira formal do seguinte modo.

Proposição 1.1. *Dados $a, b \in \mathbb{R}_+$ quaisquer, temos*

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}, \quad (1.1)$$

e a igualdade ocorre se, e somente se, $a = b$.

Demonstração. Provaremos este resultado de duas formas distintas.

1. A primeira maneira é puramente algébrica:

$$\begin{aligned} 0 &\leq (a-b)^2 \\ \implies 2ab &\leq a^2 + b^2 \\ \implies 4ab &\leq (a+b)^2 \\ \implies \sqrt{ab} &\leq \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

2. A segunda maneira é geométrica: tomamos um segmento AC , de comprimento fixo $a+b$, e D entre A e C tal que $\overline{AD} = a$ e $\overline{DC} = b$, como ilustrado na Figura 1.1.

Figura 1.1: Demonstração geométrica de (1.1).

Construímos uma semicircunferência de diâmetro AC e traçamos a perpendicular a \overleftrightarrow{AC} por D . Seja B a interseção da semicircunferência com a perpendicular. Temos, então, $\triangle ABD$ semelhante a $\triangle BCD$ pelo critério ângulo-ângulo, donde segue que

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} \implies \overline{BD} = \sqrt{ab}.$$

Assim, observando que $\overline{BD} \leq \overline{AC}/2$, fica demonstrada a desigualdade. Note que a igualdade ocorre se, e somente se, D é ponto médio de AC , ou seja, se, e somente se, $a = b$.

□

Nas aplicações que faremos de (1.1) ao longo do texto, usaremos com mais frequência a forma alternativa:

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

A desigualdade (1.1) pode ser utilizada para resolver problemas de maximização como os dois a seguir.

Problema 1.1. *Encontrar o máximo do produto de dois números $x, y > 0$ cuja soma é constante e igual a $S \in \mathbb{R}_+$.*

Solução. Note que maximizar o produto é o mesmo que maximizar a raiz do produto, já que x e y são não negativos. Logo, (1.1) nos diz

$$\sqrt{xy} \leq \frac{S}{2},$$

ou seja, que o máximo da raiz ocorre quando x e y são iguais e vale

$$\frac{x+x}{2} = x,$$

de modo que o máximo do produto é

$$\left(\frac{x+x}{2}\right)^2 = x^2,$$

ou seja, o quadrado da metade da soma. □

Problema 1.2. *Encontrar a maior área de um triângulo retângulo cuja soma das medidas dos catetos é constante.*

Solução. Basta notar que a área do triângulo retângulo com catetos de medidas x e y é $xy/2$. Fixando $x + y = S$, temos, por (1.1), que

$$\frac{xy}{2} \leq \frac{S^2}{8},$$

de modo que a área é máxima quando x é igual a y , ou seja, quando o triângulo é isósceles. □

1.2. Desigualdade das médias aritmética e geométrica entre n números

Podemos generalizar a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica como na proposição a seguir.

Proposição 1.2. Dado um conjunto $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}_+$ qualquer, vale

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}. \quad (1.2)$$

A igualdade ocorre se, e somente se, $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Demonstração. Como no caso $n = 2$, também há várias maneiras de demonstrar a desigualdade no caso geral. Apresentaremos duas formas: a primeira, formulada por Cauchy, é considerada uma das mais bonitas; a segunda, formulada por Ellers¹, é mais sucinta e direta.

1. Para o primeiro método, começaremos provando (1.2) para $n = 4$ e, em seguida, “desceremos” para $n = 3$, usando a técnica de *forward-backward induction*.

Para $n = 4$ a desigualdade (1.2) segue se aplicarmos (1.1) como a seguir:

$$\begin{aligned} x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 &= (x_1 \cdot x_2)(x_3 \cdot x_4) \leq \left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 \left(\frac{x_3 + x_4}{2}\right)^2 \\ &= \left[\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \left(\frac{x_3 + x_4}{2}\right)\right]^2 \\ &\leq \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right)^4. \end{aligned}$$

Usando essa desigualdade auxiliar, temos

$$\begin{aligned} (x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)^{1/3} &= [x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 (x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)^{1/3}]^{1/4} \\ &\leq \frac{x_1 + x_2 + x_3 + (x_1 x_2 x_3)^{1/3}}{4}, \end{aligned}$$

donde segue que

$$\frac{3}{4}(x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)^{1/3} \leq \frac{x_1 + x_2 + x_3}{4}$$

¹O autor de [1] cita apenas o sobrenome deste matemático. Ao que nossas pesquisas indicaram, se trata de Erich Werner Ellers, professor emérito da Universidade de Toronto.

e, portanto,

$$\sqrt[3]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3} \leq \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}.$$

Note que, usando o método acima, podemos provar (1.2) para todo n da forma 2^k , com $k \geq 2$.

Para concluir a indução, suponhamos que a desigualdade seja válida para $n = m + 1$. Por hipótese, temos

$$\begin{aligned} (x_1 \cdots x_m)^{1/m} &= [(x_1 \cdots x_m)(x_1 \cdots x_m)^{1/m}]^{1/(m+1)} \\ &\leq \frac{x_1 + \cdots + x_m + (x_1 \cdots x_m)^{1/m}}{m+1}. \end{aligned}$$

Logo,

$$(x_1 \cdots x_m)^{1/m} \left(1 - \frac{1}{m+1}\right) \leq \frac{x_1 + \cdots + x_m}{m+1},$$

ou seja,

$$\sqrt[m]{x_1 \cdots x_m} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_m}{m},$$

e concluímos a demonstração.

2. O argumento de Ellers consiste em mostrar, por indução, que se

$$x_1 \cdots x_n = 1$$

com $x_i > 0$ para todo $1 \leq i \leq n$, então

$$x_1 + \cdots + x_n \geq n.$$

Provada esta implicação, seguirá que

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq 1 = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n},$$

que é o que queremos provar. Vamos, então, mostrar a validade da implicação.

Para $n = 1$ vale a implicação acima. Suponha que ela seja válida para $n = m$. Ora, então se

$$x_1 \cdots x_{m+1} = 1,$$

sabemos que há dois números no conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_{m+1}\}$ tais que um deles é maior ou igual a 1 e outro é menor ou igual a 1. Sem perda de generalidade, podemos supor que $x_1 \geq 1$ e $x_2 \leq 1$. Essas duas desigualdades são equivalentes a

$$(x_1 - 1)(x_2 - 1) \leq 0,$$

isto é,

$$x_1 x_2 + 1 \leq x_1 + x_2.$$

Com isso e usando a hipótese de indução, temos

$$x_1 + \cdots + x_{m+1} \geq 1 + x_1 x_2 + x_3 + \cdots + x_{m+1} \geq 1 + m,$$

como queríamos. □

Nas soluções usaremos mais frequentemente a forma equivalente de (1.2)

$$x_1 \cdots x_n \leq \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right)^n.$$

A seguir, faremos uma interpretação geométrica de (1.2) e, em seguida, resolveremos alguns problemas relacionados.

Interpretação geométrica. A desigualdade (1.2) possui uma interpretação geométrica interessante. Para $n = 2$, (1.2) nos diz que

$$2\sqrt{x_1 x_2} \leq x_1 + x_2 \iff 4\sqrt{x_1 x_2} \leq 2(x_1 + x_2),$$

ou seja, que um retângulo de dada área tem perímetro mínimo se ele é um quadrado. Para n qualquer, (1.2) é uma generalização dessa ideia.

De fato, cada vértice de um ortotopo n -dimensional, que é a generalização de paralelepípedo reto retângulo para dimensões maiores que 3, é ligado a n arestas, com comprimentos x_1, x_2, \dots, x_n . Como há 2^n vértices, podemos estimar o número de arestas por $n2^n$. Mas como cada aresta liga 2 vértices, essa estimativa contará o número de arestas duas vezes. Portanto, concluímos que há $2^{n-1}n$ arestas neste ortotopo n -dimensional. Agora, como há a mesma quantidade de arestas de cada comprimento e há n comprimentos possíveis, sabemos que há 2^{n-1} arestas de cada comprimento, e a soma dos comprimentos de todas as arestas é

$$2^{n-1}(x_1 + \dots + x_n).$$

Multiplicando (1.2) por $n2^{n-1}$, podemos escrever

$$2^{n-1}(x_1 + \dots + x_n) \geq n2^{n-1} \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}.$$

O lado esquerdo desta desigualdade é o análogo, para dimensões maiores, do perímetro em dimensão 2, enquanto que o lado direito é uma constante multiplicada pela raiz n -ésima do volume do ortotopo. Portanto, como a igualdade é válida somente quando todos os x_k são iguais, podemos concluir que entre todos os ortotopos de dimensão n com mesmo volume, o n -cubo tem a menor soma de comprimentos das arestas ligadas a cada vértice.

Problemas. Para terminar esta seção, vamos discutir três problemas estereométricos, isto é, envolvendo volume de sólidos, que podem ser resolvidos usando (1.2).

Problema 1.3. *Numa dada esfera, inscrever o cone de volume máximo.*

Solução. Sejam R o raio da esfera, O o centro da esfera, r o raio da base do cone e h a altura do cone. Aqui temos dois casos para lidar.

Caso 1: $0 \leq h \leq R$. Neste caso, a seção vertical do cone com a esfera é algo como ilustrado na figura abaixo.

Figura 1.2: Seção vertical do cone com a esfera no Caso 1.

Pelo Teorema de Pitágoras, segue que

$$R^2 = r^2 + (R - h)^2 \iff r^2 = R^2 - (R - h)^2,$$

e, substituindo na fórmula do volume V do cone, temos

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi h}{3} [R^2 - (R - h)^2] = \frac{\pi h^2}{3} (2R - h).$$

Daí, usando (1.2), temos

$$\frac{3V}{4\pi} = \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{2} (2R - h) \leq \left(\frac{2R}{3}\right)^3,$$

e a igualdade é válida quando

$$\frac{h}{2} = 2R - h \iff h = \frac{4}{3}R,$$

o que é absurdo, pois estamos supondo $h \leq R$. Portanto, o máximo não ocorre para $0 \leq h \leq R$.

Caso 2: $R \leq h \leq 2R$. Neste caso, a seção vertical do cone com a esfera é como mostrada abaixo.

Figura 1.3: Seção vertical do cone com a esfera no Caso 2.

Novamente pelo Teorema de Pitágoras, segue que

$$R^2 = r^2 + (h - R)^2 \iff r^2 = R^2 - (h - R)^2,$$

e, substituindo na fórmula do volume V do cone, temos

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi h}{3} [R^2 - (h - R)^2] = \frac{\pi h^2}{3} (2R - h).$$

Usando (1.2) como no Caso 1, temos

$$\frac{3V}{4\pi} = \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{2} (2R - h) \leq \left(\frac{2R}{3}\right)^3,$$

e a igualdade, novamente, ocorre quando

$$\frac{h}{2} = 2R - h \iff h = \frac{4}{3}R,$$

ou seja, $h = (4/3)R$ maximiza $3V/(4\pi)$ e, portanto, maximiza V . \square

Problema 1.4. Num dado cone, inscrever o cilindro de volume máximo.

Solução. Sejam R o raio do cone, H a altura do cone, r o raio do cilindro e h a altura do cilindro. Observe a seção vertical do cilindro com o cone abaixo.

Figura 1.4: Seção vertical do cilindro com o cone.

Por semelhança de triângulos, temos

$$\frac{r}{R} = \frac{H - h}{H},$$

ou seja,

$$h = H \left(1 - \frac{r}{R}\right).$$

Daí, o volume do cilindro é dado por

$$V = \pi r^2 h = \pi r^2 \frac{H}{R} (R - r).$$

Logo, temos

$$\frac{RV}{4\pi H} = \frac{r}{2} \cdot \frac{r}{2} (R - r) \leq \left(\frac{R}{3}\right)^3,$$

e a igualdade vale quando

$$\frac{r}{2} = R - r \iff r = \frac{2R}{3}.$$

Portanto, $r = (2/3)R$ maximiza $RV/(4\pi H)$ e, portanto, maximiza V . \square

Problema 1.5. *Dada uma folha quadrada $a \times a$, cortar quadrados congruentes nos cantos da folha de modo que a caixa (aberta) obtida dobrando as arestas tenha volume máximo.*

Solução. Seja x a medida do lado dos quadrados retirados. Observe a Figura 1.5.

Figura 1.5: Quadrado de lado a com pequenos quadrados de lado x removidos.

O volume da caixa é $V = (a - 2x)(a - 2x)x$. Daí, temos

$$4V = (a - 2x)(a - 2x)4x \leq \left(\frac{2a}{3}\right)^3,$$

donde segue que V é máximo quando $a - 2x = 4x$, ou seja, quando $x = a/6$. \square

1.3. Desigualdades com a média quadrática

Nesta seção, vamos demonstrar a desigualdade entre as médias aritmética e quadrática e a desigualdade entre as médias geométrica e quadrática e, em seguida, aplicá-las em problemas de otimização. As desigualdades são enunciadas e demonstradas nas duas proposições a seguir.

Proposição 1.3. *Dado um conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}_+$ qualquer, vale*

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}. \quad (1.3)$$

A igualdade é válida se, e somente se, $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Demonstração. Dados $a, b \geq 0$ quaisquer com $a > b$, temos que

$$0 \leq (a - b)^2 \iff 2ab \leq a^2 + b^2.$$

Daí, segue que

$$\begin{aligned} \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right)^2 &= \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + \dots + 2x_{n-1}x_n}{n^2} \\ &\leq \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 + x_3^2 + \dots + x_{n-1}^2 + x_n^2}{n^2} \\ &= n \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n^2} \\ &= \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}, \end{aligned}$$

e (1.3) segue. □

Proposição 1.4. *Dado um conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}_+$ qualquer, vale*

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}. \quad (1.4)$$

A igualdade é válida se, e somente se, $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Demonstração. Basta justapor (1.2) com (1.3):

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \stackrel{(1.2)}{\leq} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \stackrel{(1.3)}{\leq} \sqrt{\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}}.$$

□

Com (1.4), vamos resolver os dois problemas de otimização a seguir.

Problema 1.6. *Encontrar, entre todos os retângulos inscritos em uma dada circunferência, o de maior área.*

Solução. Usando (1.4) com $n = 2$, temos

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}}.$$

Daí, se o retângulo tem lados x_1 e x_2 e está inscrito numa circunferência de raio r , então

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} = r\sqrt{2},$$

como ilustra a figura abaixo.

Figura 1.6: Retângulo de lados x_1 e x_2 inscrito na circunferência de raio r .

Portanto, a área é máxima quando $x_1 = r\sqrt{2} = x_2$, ou seja, quando o retângulo é um quadrado. □

Problema 1.7. *Encontrar, dentre todos os paralelepípedos retângulos inscritos numa dada esfera, o de maior volume.*

Solução. Podemos resolver esse problema com uma aplicação direta de (1.4). O paralelepípedo de maior volume será um cubo cujos lados têm medida $2R/\sqrt{3}$, sendo R o raio da esfera. De fato, sendo x_1, x_2, x_3 as medidas dos lados do paralelepípedo, temos por (1.4) que

$$\sqrt[3]{x_1 x_2 x_3} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{3}} = \frac{2R}{\sqrt{3}},$$

ou seja, o volume do paralelepípedo é máximo quando $x_1 = x_2 = x_3$ e, nesse caso, temos

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{3}} = x_1 = \frac{2R}{\sqrt{3}}.$$

□

1.4. Soluções usando Cálculo

Nesta seção resolveremos os problemas apresentados nas seções anteriores usando as ferramentas do Cálculo Diferencial e Integral. Enunciaremos cada problema novamente antes de resolvê-lo.

Problema 1.1. Encontrar o máximo do produto de dois números $x, y > 0$ cuja soma é constante e igual a $S \in \mathbb{R}_+$.

Solução. Sejam x e y os números considerados, com soma constante e igual a $S \in \mathbb{R}_+$ fixa. Temos, então,

$$x + y = S \iff y = S - x.$$

A área do retângulo é dada por

$$f(x) = xy = x(S - x), \quad x \in [0, S].$$

Derivando e igualando a zero, temos

$$f'(x) = S - 2x = 0 \iff x = \frac{S}{2}.$$

Portanto, $S/2$ é ponto crítico de f . Como f é contínua em $[0, S]$ e

$$f(0) = 0 = f(S), \quad f\left(\frac{S}{2}\right) = \frac{S^2}{4} > 0,$$

segue do Teorema de Weierstrass que $x = S/2$ maximiza f , como esperado. \square

Problema 1.2. Encontrar a maior área de um triângulo retângulo cuja soma das medidas dos catetos é constante.

Solução. Sejam x e y as medidas dos catetos do triângulo, e suponhamos que $x + y = S$, com $S \in \mathbb{R}_+$ fixo. A área do triângulo é dada por

$$f(x, y) = \frac{xy}{2},$$

que pode ser escrita em termos de x como

$$f(x) = \frac{x(S-x)}{2}, \quad x \in [0, S].$$

Derivando f , temos

$$f'(x) = \frac{S}{2} - x.$$

Igualando a derivada a zero, temos que $S/2$ é ponto crítico de f . Como f é contínua em $[0, S]$ e

$$f(0) = 0 = f(S), \quad f\left(\frac{S}{2}\right) = \frac{S^2}{8} > 0,$$

segue do Teorema de Weierstrass que $x = S/2$ maximiza f , como esperado. \square

Problema 1.3. Numa dada esfera, inscrever o cone de volume máximo.

Solução. Observando a Figura 1.3, vimos que

$$r^2 = R^2 - (h - R)^2.$$

Substituindo na fórmula do volume do cone, obtivemos

$$V(h) = \frac{\pi h^2}{3}(2R - h), \quad h \in [0, 2R],$$

ou seja, escrevemos V em função de h ; derivando, temos

$$V'(h) = \frac{2\pi h}{3}(2R - h) - \frac{\pi h^2}{3} = \frac{4\pi R h}{3} - \pi h^2 = \pi h \left(\frac{4R}{3} - h \right).$$

Igualando a primeira derivada a zero temos que 0 e $4R/3$ são pontos críticos de V . Como V é contínua em $[0, 2R]$ e

$$V(0) = 0 = V(2R), \quad V\left(\frac{4R}{3}\right) = \frac{32\pi R^3}{81} > 0,$$

segue do Teorema de Weierstrass que $h = 4R/3$ maximiza a função volume, como esperado. \square

Problema 1.4. Num dado cone, inscrever o cilindro de volume máximo.

Solução. Observando a Figura 1.4, foi visto que

$$h = H \left(1 - \frac{r}{R} \right).$$

Daí, o volume do cilindro é dado, em função de r , por

$$V(r) = \pi r^2 h = \pi \frac{H}{R} r^2 (R - r), \quad r \in [0, R].$$

Derivando V , temos

$$V'(r) = \pi \frac{H}{R} [2r(R - r) - r^2].$$

Igualando a derivada a zero, temos que 0 e $2R/3$ são pontos críticos de V . Como V é contínua em $[0, R]$ e

$$V(0) = 0 = V(R), \quad V\left(\frac{2R}{3}\right) = \frac{4\pi HR^2}{27} > 0,$$

segue do Teorema de Weierstrass que $r = 2R/3$ maximiza a função volume, como esperado. \square

Problema 1.5. Dada uma folha quadrada $a \times a$, cortar quadrados congruentes nos cantos da folha de modo que a caixa (aberta) obtida dobrando as arestas tenha volume máximo.

Solução. Vimos que o volume da caixa é dado, em função de x , por

$$V(x) = x(a - 2x)^2, \quad x \in [0, a/2].$$

Derivando V , temos

$$V'(x) = (a - 2x)^2 - 4x(a - 2x) = (a - 2x)(a - 6x).$$

Portanto, igualando V' a zero temos que os pontos críticos de V são $x = a/2$ e $x = a/6$. Como V é contínua em $[0, a/2]$ e

$$V(0) = 0 = V\left(\frac{a}{2}\right), \quad V\left(\frac{a}{6}\right) = \frac{2a^3}{27} > 0.$$

Logo, pelo Teorema de Weierstrass, temos que $x = a/6$ maximiza a função volume, como esperado. \square

Problema 1.6. Encontrar, entre todos os retângulos inscritos em uma dada circunferência, o de maior área.

Solução. Da Figura 1.6, sabemos que

$$x_1^2 + x_2^2 = r^2 \iff x_2 = \sqrt{4r^2 - x_1^2},$$

pois $x_1, x_2 > 0$. Daí, a área do retângulo é dada por

$$A(x_1) = x_1 \sqrt{4r^2 - x_1^2}, \quad x_1 \in [0, 2r].$$

Derivando, temos que

$$A'(x_1) = \sqrt{4r^2 - x_1^2} - \frac{x_1^2}{\sqrt{4r^2 - x_1^2}}.$$

Igualando a derivada a zero, obtemos que $r\sqrt{2}$ é o ponto crítico de A . Daí, como A é contínua em $[0, 2r]$ e

$$A(0) = 0 = A(2r), \quad A(r\sqrt{2}) = 2r^2 > 0,$$

segue do Teorema de Weierstrass que $x_1 = r\sqrt{2}$ maximiza a área. Portanto, o retângulo de área máxima tem dimensões $x_1 = r\sqrt{2} = x_2$, ou seja, é um quadrado, como esperado. \square

Problema 1.7. Encontrar, dentre todos os paralelepípedos retângulos inscritos numa dada esfera, o de maior volume.

Solução. Neste problema, queremos encontrar, entre todos os paralelepípedos retângulos inscritos numa dada esfera, o de maior volume. Para tanto, vamos utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange. O problema então se traduz em maximizar a função

$$V(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3,$$

com a condição de que

$$g(x_1, x_2, x_3) = 0,$$

sendo

$$g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4R^2,$$

pois a diagonal do paralelepípedo retângulo é um diâmetro da esfera. Como x_1, x_2 e x_3 são as medidas dos lados de um paralelepípedo, vamos supor que $x_1, x_2, x_3 > 0$.

Pelo método dos multiplicadores de Lagrange, sabemos que, no ponto de máximo, temos

$$\nabla V(x_1, x_2, x_3) = \lambda \nabla g(x_1, x_2, x_3), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Calculando os gradientes, temos

$$\nabla V(x_1, x_2, x_3) = (x_2x_3, x_1x_3, x_1x_2), \quad \nabla g(x_1, x_2, x_3) = (2x_1, 2x_2, 2x_3).$$

Portanto, no ponto de máximo temos

$$\begin{cases} x_2x_3 = 2\lambda x_1 \\ x_1x_3 = 2\lambda x_2 \\ x_1x_2 = 2\lambda x_3 \end{cases}.$$

Dividindo a primeira equação pela segunda, temos

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1}{x_2} \iff x_1^2 = x_2^2.$$

Analogamente, dividindo a segunda equação pela terceira, temos

$$\frac{x_3}{x_2} = \frac{x_2}{x_3} \iff x_2^2 = x_3^2.$$

A condição $g(x_1, x_2, x_3) = 0$ implica que

$$3x_1^2 = 4R^2 \implies x_1 = \frac{2R}{\sqrt{3}},$$

pois $x_1 > 0$. Logo, temos

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{2R}{\sqrt{3}},$$

ou seja, o paralelepípedo retângulo que tem volume máximo é o cubo de lado $2R/\sqrt{3}$, como esperado. \square

Observação. Como mencionamos no início, não existe um método universal para se resolver todo e qualquer problema de otimização. Neste texto, apresentamos alguns problemas cujas soluções utilizaram as desigualdades entre médias e mostramos, também, formas de resolvê-los utilizando as ferramentas do Cálculo. O leitor interessado em conhecer outras técnicas e outros problemas de otimização é convidado a consultar [1] e também [3].

Referências Bibliográficas

- [1] TIKHOMIROV, V. M. (1991). *Stories about Maxima and Minima*. American Mathematical Society.
- [2] THOMAS, G. B. (2012). *Cálculo: Volume 1*. Pearson, 12^a edição.
- [3] PETMAT. (2022). *Notas da Pesquisa Coletiva*. Disponível em <http://pet.mat.unb.br/Publica%C3%A7%C3%B5es.html>

RESULTADOS SURPREENDENTES EM PROBABILIDADE

PHILIP COOLEY JUNIOR

JUNHO DE 2022

SUMÁRIO

1 Introdução

2 Problemas

- 2.1 O Problema da Caixa de Bertrand
- 2.2 O Problema de Monty Hall
- 2.3 O Jogo de Penney Ante
- 2.4 O Problema das Sequências Verdadeiras e Forjadas de Moedas
- 2.5 O Problema do Aniversário
- 2.6 O Problema do Amigo Oculto

Referências

INTRODUÇÃO

Vamos considerar as seguintes questões apresentadas a um certo número de pessoas:

1- No lançamento de dois dados, qual a probabilidade de saírem dois números diferentes?

2- Num grupo de 23 pessoas, qual a probabilidade de pelo menos duas delas fazerem aniversário no mesmo dia?

Suponha que você peça que as pessoas respondam de forma intuitiva de acordo com as opções: probabilidade baixa, alta ou por volta de 50%. Provavelmente, para a primeira pergunta, boa parte das pessoas responderá probabilidade alta e para a segunda, probabilidade baixa. A intuição da maioria falhará na segunda pergunta. Ao contrário do que as pessoas pensam, a probabilidade de pelo menos duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia num grupo de 23 pessoas não é baixa, é por volta de 50%.

A probabilidade é um assunto fascinante e nela existem diversos problemas e situações em que os resultados se mostram surpreendentes. Esse minicurso tratará desse tema. Nele apresentaremos problemas onde a nossa intuição costuma falhar, problemas onde o resultado traz relações de números famosos da Matemática e também situações, em jogos por exemplo, onde podemos ser induzidos a pensar que teremos partidas justas ou vantajosas, mas na verdade estaremos em desvantagem.

Esse minicurso é direcionado principalmente a estudantes de graduação dos cursos de Matemática que queiram diversificar o conhecimento sobre probabilidade. Também se destina aos professores que procuram material suplementar

para uso em suas aulas e aos aficionados da matemática recreativa que apreciam problemas intrigantes que envolvem o acaso.

O minicurso foi planejado para uma carga horária de quatro horas, dividida em duas aulas de duas horas. Nele serão apresentados vários problemas e quando possível o desenvolvimento da respectiva solução. Para entendimento da maioria das soluções será necessário um conhecimento básico de Probabilidade e Análise Combinatória. A ideia é apresentar as soluções que são curtas e fáceis utilizando os conhecimentos indicados. Se uma solução for muito longa ou conter tópicos mais avançados da probabilidade, serão fornecidas citações da literatura para verificar as respostas indicadas. Sempre que possível apresentaremos o contexto histórico do problema: quando e como surgiu o problema e a solução, qual a importância e contribuição do problema para a probabilidade.

PROBLEMAS

Nesta seção apresentaremos os principais problemas que serão explorados no minicurso. A ordem em que aparecem reflete uma visão particular, não se tratando de ordem cronológica ou de grau de importância. Alguns dos problemas que serão apresentados são tidos como problemas clássicos, por exemplo, o problema do aniversário que foi citado anteriormente. A maior parte se enquadra nos chamados problemas de natureza contraintuitiva.

2.1. O PROBLEMA DA CAIXA DE BERTRAND

Imagine três caixas onde uma contém duas moedas de ouro, uma outra duas moedas de prata e a terceira uma moeda de prata e outra de ouro. Escolhe-se uma caixa ao acaso. Retiramos uma moeda da caixa escolhida e verificamos que é de ouro. Qual é a probabilidade de que, ao retirar a outra moeda da caixa, esta seja de ouro?

O tratado *Calculs des Probabilités* publicado em 1889 por Joseph Louis François Bertrand (1822-1900) é uma coletânea de vários problemas interessantes da probabilidade. O problema da caixa é o segundo problema que o livro trata. O enunciado do problema que foi apresentado aqui, está ligeiramente diferente do problema original.

A solução pode ser apresentada amparada na análise do espaço amostral. Quando retiramos uma moeda da caixa escolhida e verificamos que é de ouro, temos que a caixa escolhida não pode ser a que contém duas moedas de prata (caixa B). Logo, terá de ser a caixa A ou a caixa C. Precipitadamente, podemos pensar que, para a escolha da segunda moeda, temos dois casos possíveis (ouro

na caixa A ou prata na caixa C) e um caso favorável (ouro na caixa A) e daí concluir que a probabilidade da segunda moeda ser ouro é de 50%. O erro nesse raciocínio está no fato de que há três, e não dois casos prováveis. A caixa A contém duas moedas que são de ouro, mas que não são iguais. Podemos nomeá-las de M1 e M2, por exemplo. Há, portanto, dois casos a considerar quando a caixa A é escolhida: a primeira moeda escolhida é M1 e a segunda M2 ou a primeira é M2 a segunda M1. Dessa forma teremos três e não dois casos prováveis. Dos três casos prováveis, dois serão favoráveis, logo a probabilidade da segunda moeda ser ouro é $2/3$.

Uma solução mais formal desse problema pode ser dada usando o Teorema de Bayes. Vamos chamar de A a caixa que contém duas moedas de ouro, de B a caixa com duas moedas de prata e de C a caixa com uma moeda de prata e outra de ouro. Seja A o evento “caixa A é escolhida”, e similarmente para os eventos B e C. Seja O o evento “uma moeda de ouro é retirada de uma das caixas escolhida”. Então

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/3,$$

$$P(O|A) = 1, P(O|B) = 0$$

e

$$P(O|C) = 1/2.$$

Usando o Teorema de Bayes, temos

$$\begin{aligned} P(A|O) &= \frac{P(O|A)P(A)}{P(O|A)P(A) + P(O|B)P(B) + P(O|C)P(C)} \\ &= \frac{(1)(1/3)}{(1)(1/3) + (0)(1/3) + (1/2)(1/3)} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

A solução desse problema é contraintuitiva e existem várias versões similares ao problema proposto por Bertrand, como a versão apresentada por Warren Weaver no artigo Probability na revista Scientific American de outubro de 1950. A importância do problema da caixa de Bertrand não se limita apenas

por ter uma solução contraintuitiva, mas também por ser um gerador de boas discussões e por ser um precursor do famoso Problema de Monty-Hall que será apresentado a seguir.

2.2. O PROBLEMA DE MONTY HALL

Em um jogo de prêmios de TV, existem três portas (A, B e C). Uma delas esconde um carro enquanto as outras duas portas escondem uma cabra cada. Um convidado escolhe uma das portas, digamos A. O apresentador do jogo, que sabe qual porta esconde o carro, abre uma porta, digamos B, que tem uma cabra atrás dela. Agora o competidor sabe que o carro está ou na porta A ou na porta B. O apresentador então dá ao competidor as opções de seguir sua escolha original (porta A) ou mudar para a outra porta fechada (porta C). É mais provável o competidor ganhar o carro se trocar de porta (nesse caso de A para C) ou permanecer com a porta A? Ou é indiferente?

Este problema foi apresentado pela primeira vez pelo bioestatístico americano Steve Selvin em 1975 na seção Carta ao Editor no jornal *American Statistician*. Foi inspirado nas regras do programa de televisão *Let's Make a Deal* da década de 1960 e 70 apresentado por Monty Hall.

Aparentemente parece ser um problema bastante simples, pois podemos pensar da seguinte forma: temos duas portas, se abrirmos a premiada, ganharmos, se abrirmos a outra, perdemos, portanto, parece ser indiferente permanecer ou trocar de porta. Por parecer um problema simples, quando a resposta correta desse problema é anunciada costuma contrariar e trazer reação das pessoas, incluindo matemáticos famosos.

Uma solução técnica pode ser dada usando o Teorema de Bayes. Seja V_A , o evento em que o carro (veículo) está escondido na porta A e, da mesma forma V_B e V_C para os eventos em que as portas B e C escondem o carro, respectivamente. Seja M_B o evento em que o apresentador abre a porta B. Agora, como a questão assume que o competidor inicialmente escolhe a porta A e o apresentador abre a porta B, a troca será uma estratégia vencedora somente se o carro estiver atrás da porta C. Ou seja, a probabilidade de ganhar

o carro se o competidor trocar é $P(V_C|M_B)$, onde

$$\begin{aligned} P(V_C|M_B) &= \frac{P(M_B|V_C)P(V_C)}{P(M_B|V_A)P(V_A) + P(M_B|V_B)P(V_B) + P(M_B|V_C)P(V_C)} \\ &= \frac{(1)(1/3)}{(1/2)(1/3) + (0)(1/3) + (1)(1/3)} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

2.3. O JOGO DE PENNEY ANTE

Se você lançar uma moeda três vezes, há oito resultados igualmente prováveis: CCC, CCK CKC, CKK, KCC, KCK, KKC e KKK (onde C indica cara e K coroa). Considere um jogo em que um primeiro jogador(A) seleciona uma dessas ternas, e o segundo jogador(B) seleciona uma diferente. A moeda é, então, lançada várias vezes até que uma das ternas escolhidas apareça na sequência indicando quem ganha o jogo. Por exemplo, a Ana e a Beatriz vão disputar uma partida lançando repetidamente uma moeda. A Ana foi a que escolheu primeiro e escolheu a sequência “cara-coroa-coroa” (CKK). Em seguida, a Beatriz escolheu a sequência “coroa-coroa-cara” (KKC). Suponha que a moeda foi sendo lançada repetidamente até que formou a sequência CKCCCKK. Nesse momento a partida foi interrompida, pois os últimos três arremessos mostram que a Ana foi proclamada vencedora.

Este jogo é derivado de um problema proposto pelo matemático Walter Penney no Journal of Recreational Mathematics (Outubro de 1969, p. 241) e foi nomeado posteriormente de jogo de Penney Ante. Intuitivamente as pessoas pensam que se trata de um jogo honesto, já que separadamente as ternas que cada jogador escolhe são igualmente prováveis. Mas, dependendo das escolhas, um dos jogadores terá mais chances que sua terna apareça primeiro e vença o jogo.

No caso da disputa entre Ana e Beatriz, vamos calcular a probabilidade p de Ana vencer, ou seja, da terna CKK aparecer antes que KKC. A probabilidade, $1 - p$, de Beatriz vencer o jogo está condicionada à obtenção de qualquer

seqüência do tipo KKC ou KKKC ou KKKKC etc, portanto

$$\begin{aligned} 1 - p &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots \\ &= \frac{1/8}{(1 - 1/8)} \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Assim,

$$p = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Esse resultado mostra que a Ana tem mais chance de vencer o jogo com probabilidade de 75%.

Há muitas maneiras de calcular a probabilidade de que uma terna precede uma outra. Para casos gerais, você pode calcular as probabilidades pela soma de uma série infinita (como já foi visto), diagramas da árvore, técnicas iterativas que produzem conjuntos de equações lineares, cadeias de Markov e assim por diante. Seja qual for a maneira utilizada para calcular a probabilidade das várias disputas que podem ocorrer, se nós continuarmos os cálculos, podemos construir o quadro geral mostrado na Figura 2.1, que fornece a probabilidade de B, o segundo jogador, vencer o primeiro jogador A para todos os emparelhamentos possíveis. Por exemplo, suponha que A escolheu KCK e B escolheu CCK, pelo quadro, a probabilidade de B vencer A é de 5/8 (62,5%). Observe que nessa disputa o jogador B poderia ter sua chance aumentada para 2/3 (66,7%) se tivesse escolhido a terna KKC.

Note que para encontrar a melhor resposta de B para uma terna escolhida por A, devemos encontrar a terna de A no topo, percorrer a coluna até encontrar a maior probabilidade, em seguida, mover-se para a esquerda ao longo da linha para obter a terna que B deve escolher. Quando examinamos as probabilidades dos vários emparelhamentos, descobrimos algo muito interessante: não importa que seqüência o primeiro jogador toma, o segundo jogador pode escolher uma melhor. Essa crucial informação para o segundo jogador é indicada na Tabela 2.1.

	KKK	KKC	KCK	KCC	CKK	CKC	CCK	CCC
KKK		1/2	2/5	2/5	1/8	5/12	3/10	1/2
KKC	1/2		2/3	2/3	1/4	5/8	1/2	7/10
KCK	3/5	1/3		1/2	1/2	1/2	3/8	7/12
KCC	3/5	1/3	1/2		1/2	1/2	3/4	7/8
CKK	7/8	3/4	1/2	1/2		1/2	1/3	3/5
CKC	7/12	3/8	1/2	1/2	1/2		1/3	3/5
CCK	7/10	1/2	5/8	1/4	2/3	2/3		1/2
CCC	1/2	3/10	5/12	1/8	2/5	2/5	1/2	

Figura 2.1: Quadro de probabilidades

Note que o segundo jogador tem, na pior das hipóteses, probabilidade de $2/3$ de vencer a disputa, podendo chegar ao valor mais alto de $7/8$. Observe também que nesse jogo, não existe uma melhor terna para se escolher, porém sempre existe uma terna melhor para vencer a escolhida primeiramente. Outra questão muito interessante com o jogo de Penney Ante é que ele é um jogo não transitivo. Para entender melhor o que é um jogo não transitivo, vamos recorrer a um exemplo que é bastante conhecido das crianças: o clássico jogo pedra-papel-tesoura. Sabemos que a pedra vence a tesoura, a tesoura vence o papel. Se o jogo pedra-papel-tesoura fosse um jogo transitivo, então a pedra venceria o papel. Definitivamente, este não é o caso, pois sabemos que o papel vence a pedra. Portanto, pedra-papel-tesoura é um jogo não-transitivo. Isso também ocorre com o Penney Ante game. Por exemplo, de acordo com a Figura 2.1, temos que CKK vence KKC. Além disso, CCK vence CKK. Num jogo transitivo, isto sugeriria que CCK venceria KKC, mas isso não ocorre. Portanto, as sequencias CKK, CCK e KKC são não transitivas. De maneira

Tabela 2.1: Sua melhor resposta para a escolha do adversário.

Escolha do adversário	Sua escolha	Chance de vencer
KKK	CKK	7/8
KKC	CKK	3/4
KCK	KKC	2/3
CKK	CCK	2/3
KCC	KKC	2/3
CKC	CCK	2/3
CCK	KCC	3/4
CCC	HCC	7/8

geral, se tivermos quaisquer três sequências de ternas s_1 , s_2 e s_3 , em que s_1 vence s_2 e s_2 vence s_3 , então s_1 não vence s_3 .

A regra básica de como o segundo jogador deve fazer a sua escolha para maximizar sua chance de vitória é a seguinte: o 2º jogador sempre deve terminar sua sequência com os dois símbolos que começam a sequência escolhida pelo primeiro jogador e nunca escolher um palíndromo (palavra que se pode ler, indiferentemente, da esquerda para a direita ou vice-versa). Por exemplo, suponha que o 1º jogador escolheu KCK. Nesse caso, o 2º jogador faz das duas primeiras letras (KC) as suas duas últimas, tendo que decidir entre CKC e KKC, mas CKC é palíndromo e logo é descartada, resta assim, ao 2º jogador escolher KKC para maximizar sua chance de vitória. Intuitivamente, essa estratégia significa que sempre que o padrão do 1º jogador está prestes a chegar, há uma boa chance de que o padrão do 2º jogador já surgiu.

2.4. O PROBLEMA DAS SEQUÊNCIAS VERDADEIRAS E FORJADAS DE MOEDAS

Qual a probabilidade de obtermos uma série de pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas quando lançamos uma moeda 200 vezes?

Este problema mostra como a mente humana desconhece os padrões da aleatoriedade. O professor Theodore P. Hill no seu primeiro dia de aula em seu curso de Probabilidade pede aos seus alunos de Matemática do Instituto de Tecnologia da Georgia que façam em suas casas a seguinte experiência: Se o nome de solteira de suas mães começar com qualquer uma das letras de A a L, eles devem lançar uma moeda 200 vezes e registrar os resultados. Caso contrário, devem forjar uma sequência de 200 caras e coroas. No dia seguinte, quando os alunos trazem os resultados, para espanto de todos, em pouco tempo o professor Hill é capaz de separar as sequências verdadeiras das forjadas com ótima precisão.

O segredo de Hill é o fato de que numa sequência de 200 lançamentos de uma moeda, existe uma grande probabilidade de ocorrer uma série de pelo menos seis caras ou seis coroas consecutivas. Por outro lado, quando as pessoas têm que inventar uma sequência de lançamentos de uma moeda, dificilmente acreditam que exista uma sequência como esta.

A estratégia aqui apresentada para determinar essa probabilidade é baseada na recursão. Para isso, denotaremos por $P(6, n)$ a probabilidade de que uma série de pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas apareça em uma sequência de n arremessos de uma moeda perfeita. Essa probabilidade pode ser dividida em dois casos. Probabilidade de que exista uma série de pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas em n arremessos e o último arremesso não é essencial na criação da série, denotada por $P_{NE}(6, n)$. E probabilidade de que exista uma série de pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas em 200 arremessos e o último arremesso é essencial na criação da série, denotada por $P_E(6, n)$. Usando as notações, temos

$$P(6, n) = P_{NE}(6, n) + P_E(6, n). \quad (2.1)$$

Começaremos calculando o caso em que o último arremesso não é essencial. A probabilidade de que exista uma série de pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas em n arremessos e o último arremesso não é essencial na criação da série é igual a probabilidade de que exista uma série de pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas nos primeiros $n - 1$ arremessos e o último arremesso ou

Figura 2.2: Esquema

é cara ou é coroa, ou seja,

$$P_{NE}(6, n) = P(6, n - 1)P(\text{cara ou coroa})$$

. e

$$P_{NE}(6, n) = P(6, n - 1). \tag{2.2}$$

Agora investigaremos o caso em que o último arremesso é essencial. O último arremesso essencial pode ser cara ou coroa. Para que o último arremesso seja essencial, devemos ter os 6 últimos arremessos formados por caras ou coroas, antecedido de uma sequência onde não exista pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas, e além disso, o arremesso $n - 6$ deve diferir do arremesso essencial (veja o esquema da Figura 2.2 onde C indica cara e K coroa).

Representaremos por $\bar{P}(6, n - 6)$ a probabilidade de que não exista uma sequência de pelo menos 6 caras ou 6 coroas consecutivas em $n - 6$ arremessos. Essa probabilidade pode ser dividida em dois casos: caso em que o arremesso $n - 6$ é coroa, indicado por $\bar{P}_K(6, n - 6)$ e caso em que o arremesso $n - 6$ é cara, indicado por $\bar{P}_C(6, n - 6)$.

Assim, de acordo com o esquema anterior, temos

$$P_E(6, n) = \bar{P}_K(6, n - 6)(1/2)^6 + \bar{P}_C(6, n - 6)(1/2)^6.$$

Ou ainda,

$$P_E(6, n) = [\bar{P}_K(6, n - 6) + \bar{P}_C(6, n - 6)](1/2)^6. \quad (2.3)$$

Observe que

$$\bar{P}_K(6, n - 6) + \bar{P}_C(6, n - 6) = \bar{P}(6, n - 6) = 1 - P(6, n - 6).$$

Dessa forma, a equação (2.3) se torna

$$P_E(6, n) = [1 - P(6, n - 6)](1/2)^6. \quad (2.4)$$

Substituindo (2.2) e (2.4) em (2.1), temos

$$P(6, n) = P(6, n - 1) + [1 - P(6, n - 6)](1/2)^6. \quad (2.5)$$

Esta é uma relação de recorrência simples de grau 6, ou seja, se pudermos determinar as condições iniciais $P(6, 0)$, $P(6, 1)$, ..., $P(6, 6)$, então poderemos começar a usar a recursão. Felizmente, essas condições iniciais são fáceis de calcular. De fato, $P(6, n) = 0$ quando $n < 6$ e $P(6, 6) = 2/2^6$.

Para $n > 6$, usamos a equação (2.5) e obtemos:

$$P(6, 7) = P(6, 6) + [1 - P(6, 1)](1/2)^6 = 3/2^6 = 0,046875,$$

$$P(6, 8) = P(6, 7) + [1 - P(6, 2)](1/2)^6 = 4/2^6 = 0,0625, \dots$$

Como esses cálculos manuais se tornam muito trabalhosos, prosseguiremos usando o Excel que é uma ótima ferramenta para trabalhar com as recursões. Inicialmente, preenchemos as células B2 até B8 com as condições iniciais correspondentes ao número de lançamentos que são indicados na coluna A. Na célula B9, devemos traduzir a relação de recorrência para a linguagem do Excel. Isto é conseguido através da digitação da fórmula $=B8+(1-B3)*(1/2)^6$. Veja Figura 2.3.

	A	B
1	n	$P(6,n)$
2	0	0
3	1	0
4	2	0
5	3	0
6	4	0
7	5	0
8	6	$=2*(1/2)^6$
9	7	$=B8+(1-B3)*(1/2)^6$

Figura 2.3: Início da planilha

Em seguida, selecionamos e depois arrastamos para baixo as células A9 e B9 até obtermos o valor de n desejado, que no caso desse problema vale 200. A Figura 2.4 dá uma ideia dos resultados encontrados.

Assim, $P(6, 200) \approx 0,9653$. De fato, um valor bastante alto. O que faz assegurar, na grande maioria das vezes, o surgimento de pelo menos 6 caras ou 6 coroas agrupadas em 200 lançamentos de uma moeda perfeita.

2.5. O PROBLEMA DO ANIVERSÁRIO

Qual é o menor número de pessoas que devem estar em uma sala para que a probabilidade de que algumas compartilhem um aniversário seja de pelo menos 50%? Suponha que haja 365 dias por ano e que os nascimentos tenham a mesma probabilidade de ocorrer em qualquer dia.

O problema foi proposto pela primeira vez por von Mises (1939). A solução é encontrada usando os recursos usuais da probabilidade. Vamos considerar n pessoas e calcular a probabilidade p de pelo menos duas fazerem aniversário no mesmo dia. Como cada pessoa pode fazer aniversário em qualquer um dos

2.6. O PROBLEMA DO AMIGO OCULTO

Seja uma brincadeira de “amigo oculto”, na qual n pessoas escrevem seu nome num pedaço de papel e o depositam em um recipiente, de onde cada uma pega aleatoriamente um dos pedaços de papel. Qual a probabilidade de alguém pegar seu próprio nome? O problema apresentado é uma versão popular de um problema bem antigo que aparece na obra *Essay d’Analyse sur les Jeux de Hazard* (1708) do matemático francês Pierre Remond de Montmort (1678-1719). O problema original estava sob o título do jogo do Treize e também é conhecido como o *Problème des Rencontres* (Problema das coincidências). O problema recebeu atenção de vários matemáticos renomados da época. Montmort apresenta a solução na segunda edição de 1713, onde dá créditos às contribuições dos matemáticos John (1667- 1759) e Nicholas Bernoulli (1687-1759).

A probabilidade de pelo menos uma pessoa pegar o seu próprio nome é

$$p_n = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n!}.$$

A Tabela 2.2 mostra p_n para alguns valores de n .

Tabela 2.2: Alguns valores de p_n .

n	p_n
1	1,0000
2	0,5000
3	0,6666
4	0,625
5	0,6333
6	0,6319
7	0,6321
8	0,6321

Se a tabela apresentar mais valores de p_n para n cada vez maior, p_n tenderá a um certo valor por volta 0,6321. Isso ocorre pois

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1 - e^{-1} = 0,632120558\dots$$

É surpreendente o valor relativamente grande de p_n em si, para $n \geq 7$. Se o experimento do sorteio do amigo oculto com $n = 7$ for repetido muitas vezes, em um pouco menos de 2 de 3 repetições, pelo menos uma pessoa irá, em média, sortear o próprio nome. A probabilidade do sorteio do amigo oculto ser bem sucedido fica por dos 37% e de ser mal sucedido por volta de 63%.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] ACZEL, A.D. (2007). *Quais são suas chances*. BestSeller.
- [2] BENNETT, D.J. (2003). *Aleatoriedade*. Martins Fontes.
- [3] GARDNER, M.(2003) *Ah, Descobri*. Gradiva.
- [4] GARDNER, M.(2003) *Time travel and other mathematical bewilderments*. W. H. Freeman and Company.
- [5] GARDNER, M.(1993) *Ah, Apanhei-te*. Gradiva.
- [6] GORROOCHURN, P. (2012) *Classic Problems of Probability*. John Wiley Sons.
- [7] MLODINOW, L. (2009) *O andar do bêbado: Como o acaso determina nossas vidas*. Zahar
- [8] STEWART, I. (1998). *Título*. Editora.
- [9] TIJMS, H. (2007) *Understanding Probability: Chance Rules in Everyday Life*. Cambridge University Press,
- [10] TIJMS, H. (2007) *Understanding Probability: Chance Rules in Everyday Life*. Cambridge University Press,
- [11] VIANA, J.P. (2000) *Desafios/7*. Afrontamento.
- [12] VIANA, J.P. (1996) *Desafios/5*. Afrontamento.

SEQUÊNCIA FEDATHI E H5P PARA A PROMOÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA

CARLOS DELMIRO, MILÍNIA FELÍCIO E HERMÍNIO
BORGES NETO

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

*Esse texto é uma das culminâncias das discussões realizadas no Laboratório
de Pesquisa Multimeios
Dedicamos então, a todos os colaboradores da Família MM.*

SUMÁRIO

Prefácio

1 Ferramenta H5P

2 Sequência Fedathi: uma proposta de ensino

3 Situações Generalizáveis para a Educação Básica

3.1 Ensino Fundamental: anos iniciais

3.2 Ensino Fundamental: anos finais

3.3 Ensino Médio

4 Licenciatura em Matemática no Contexto Fedathiano

4.1 Cálculo Diferencial e Integral

4.2 Álgebra Linear

4.3 Teoria dos Números

4.4 Estruturas Algébricas

4.5 Análise na Reta

Apêndices

A nome do primeiro apêndice

A.1 Primeira seção do Apêndice

Referências

PREFÁCIO

O presente texto apresenta ensaios para uma nova postura do professor em sala de aula, em diversos formatos de ambiente educacional: presencial, virtual ou híbrido. As ideias aqui apresentadas são debatidas na vertente da Educação Matemática, com foco na Sequência Fedathi. Essa proposta de ensino é idealizada por um cearense, o Matemático e Professor Hermínio Borges Neto, e com berço no Ceará. São apresentados uma breve explanação de H5P, ferramenta digital aplicada no minicurso, e da Sequência Fedathi.

Por ser uma forma de criar, reutilizar ou remodelar conteúdo para propiciar interação assíncrona, o H5P possui afinidade com a Sequência Fedathi. Ambos, ferramenta e metodologia de ensino, buscam colocar o estudante em um ambiente que ele coloque a mão na massa.

Esse minicurso propõe a reflexão em relação ao ensino de Matemática com o auxílio de ferramentas digitais, com a apresentação de exemplos aqui construídos, outros já aplicados em contextos escolares.

Belém, junho de 2022

Carlos Henrique Delmiro de Araújo
Milínia Stephanie Nogueira Barbosa Felício
Hermínio Borges Neto

FERRAMENTA H5P

O conteúdo H5P pode ser incorporado em qualquer plataforma que suporte conteúdo incorporado (iframes). O H5P.com também oferece integrações para LMSs como Canvas, Brightspace, Blackboard, Moodle e outros sistemas que suportam o padrão LTI. Além disso, o H5P possui plugins para WordPress, Moodle, Drupal e vários outros sistemas de publicação.

Nesse minicurso, teremos o H5P integrado no ambiente virtual de ensino Moodle Multimeios. Esse moodle é instalado no servidor do Laboratório de Pesquisas Multimeios (MM), inserido na Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O H5P é uma ferramenta de criação de conteúdo que permite aprimorar o conteúdo por meio de interações. Essas interações podem ser perguntas de múltipla escolha, perguntas de preenchimento de lacunas, perguntas de arrastar e soltar, *links*, imagens, pergunta do tipo de verdadeiro ou falso, entre outras (LOFTUS; LOWNEY, 2020).

É possível realizar interações com vídeos existentes no *YouTube* ou realizar o *upload* para o ambiente e realizar interações em vídeos autorais. É possível realizar esse tipo de ações em slides.

O H5P capacita todos a criar, compartilhar e reutilizar conteúdo interativo. Os objetivos do projeto H5P são atrair uma grande comunidade mundial de pessoas qualificadas que criam, usam e compartilham bibliotecas H5P entre si; facilitar o compartilhamento mundial de uma grande variedade de conteúdo e tecnologias baseados em HTML; facilitar para os criadores de conteúdo entregar e publicar conteúdo HTML em diferentes CMS, LMS, LCMS e outras estruturas; Contribuir para um melhor conteúdo HTML5, tornando ainda mais

fácil cooperar e reutilizar uma excelente tecnologia da *web*.

O H5P teve seu início em fevereiro de 2015 com a integração da ferramenta com o YouTube. Desde então, a comunidade H5P insere melhorias e recursos. Além disso, H5P é uma tecnologia totalmente gratuita e aberta, com a licença MIT.

O uso do H5P no ensino de Matemática permite que o professor desenvolva módulos de aprendizagem interativa, pois é um recurso intuitivo, com fácil manuseio em *smartphones*, *notebooks* e *tablets*.

SEQUÊNCIA FEDATHI: UMA PROPOSTA DE ENSINO

As ideias da Sequência Fedathi tiveram origem na preocupação do Professor Hermínio Borges Neto enquanto docente no curso de bacharelado em Matemática na UFC, como relata Sousa (2015).

As concepções da Sequência Fedathi tiveram o seu início de construção na década de 1980 quando o Professor Hermínio lecionava a disciplina de Fundamentos da Matemática nos cursos de licenciatura e bacharelado em Matemática na UFC. Nesse período, o Professor Hermínio era matemático puro, de carreira (com doutorado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada), pesquisador em Matemática.

Veja que, a grosso modo, a Matemática possui duas fases. A primeira fase é anterior ao século XX e a segunda fase, do século XX aos dias atuais. De meados do século XIX para o início do século XX, os trabalhos de Georg Cantor (1845-1918), teve o começo da fundamentação da Matemática. Essa corrente são: platonismo ou logicismo, formalismo e o construtivismo ou intuicionismo.

O platonismo, a grosso modo, a Matemática é uma área da Lógica. Filósofos do período clássico da Grécia Antiga (Sócrates e Platão), diziam que Matemática, na realidade, nada se inventava, tudo estava em "caixinhas" e que é papel do sujeito utilizar as "caixinhas" para ter acesso as verdades matemáticas, sendo a redução da Matemática à Lógica. As pessoas que debruçaram sobre essa corrente eram Bertrand Russel (1872-1970), Alfred North Whitehead (1861-1947) e Kurt Friedrich Gödel (1906-1978).

Em meados do século XX, Gödel introduziu os princípios básicos de Computação e consistiu em realizar algo formal para o logicismo aplicado. Por outro

lado, Russel e Whitehead produziram 3 volumes do *Principia Mathematica*, sendo os defensores da corrente filosófica da Matemática Logicismo.

Baseada em sistemas formais e dissociada de contextos reais, tem-se a corrente do Formalismo. Para tanto, David Hilbert (1862-1943), Georg Cantor, Felix Christian Klein (1849-1925) e Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831-1916) defendiam que a Matemática tinha vida própria, não necessitava de sua gênese na Lógica, com técnicas de demonstração para provar suas verdades e afirmações. Esse sujeitos foram para o positivismo e começaram a trabalhar os sistemas formais. Com isso, passaram a ter objetos e o primeiro exemplo desses trabalhos foi a axiomatização da Geometria Euclidiana.

Dos 5 postulados de Euclides, os pioneiros do formalismo foram em busca da axiomatização. Para tanto, houve fundamentação teórica na Teoria dos Conjuntos de Cantor, com a criação de objetos matemáticos, mostrando que não necessitava de contexto real, com o contexto virtual. Porém, Russel mostrou que esse modelo criado era com uma teoria "furada", pois, com o princípio do terceiro excluído, tinha-se o paradoxo do barbeiro de Russel.

A produção matemática do século XX aos dias atuais pautaram, em maioria, no formalismo. Por outro lado, para o professor de Matemática, é possível que não seja a maneira mais satisfatória para promover o ensino. É comum a produção de Matemática ser dissociada de contextos reais. Não é necessária as pesquisas em Matemática serem aplicadas. Veja que, a tese de doutorado do Professor Hermínio não partiu, a sua lacuna, de problema de contexto real, mas sim, foi realizado um estudo de corpos de funções algébricas de gênero 2 com o intuito de determinar suas classes de isomorfia (BORGES NETO, 1979).

Por outro perspectiva, Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), Leopold Kronecker (1823-1891) e Hermann Klaus Hugo Weyl (1885-1955) refletiram da seguinte forma: o pensamento humano é algo finito. Dessa forma, o pensamento humano não segue infinitos passos, em que consegue pensar um número finito de vezes (ou etapas). Diante disso, as técnicas formais de validação na Matemática não funciona com o ser humano. Além disso, o intuicionismo não abria mão do formalismo, mas com uma linguagem contextualizada.

Para quem está no início dos estudos em Matemática, é necessário por a mão na massa. Por isso, em sua tese de Professor Titular, ele apresenta uma

proposta lógica-dedutiva construtiva (BORGES NETO, 2016), em que realiza-se a construção lógica, com deduções. Dessa forma, essa proposta une as três correntes filosóficas da Matemática

Veja que existem dois tipos de profissionais: o Matemático e o Professor de Matemática. Saber do conteúdo de Matemática não implica ser um bom Professor de Matemática, apesar de ser uma condição pertinente. É possível o Matemático ser um professor bom, mas não necessariamente será um bom professor (MENEZES, 2018).

A ideia de que ser um bom Matemática implica ser um bom professor, significaria baixos índices de reprovação nos cursos de Licenciatura ou Bacharelado em Matemática nas universidades ou institutos. Então, a abordagem para otimizar a performance de ensino do professor pode ser partindo do intuicionismo.

Após o seu pós-doutorado em Educação Matemática, em Paris VII, o Professor Hermínio amadurece as ideias da Sequência Fedathi para formalizá-la como proposta metodológica de ensino. Em 1997, ele ingressa na FACED e inicia o desenvolvimento de pesquisas no ensino de Matemática, formando o então chamado Grupo FEDATHI (SOUSA, 2015).

Uma das ideias da Sequência Fedathi é de o professor propiciar um ambiente em que o estudante vivencie o papel de um pesquisador da área. Nesse caso, estima-se em propor atividades em que o estudante exerça o papel de um matemático.

A palavra "Fedathi" representa uma homenagem que o Professor Hermínio faz aos seus três filhos, **Felipe**, **Daniel** e **Thiago** (SOUZA, 2013). A Sequência Fedathi, hoje, atua em diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão ligados ao MM, nas áreas de Tecnologia Educacional, Ensino de Matemática, Ensino de Ciências, Formação de Professores, Educação a Distância, entre outras.

Inicialmente, a Sequência Fedathi era uma proposta de ensino ligada e com origens diretas para o Ensino de Matemática, porém, ao longo dos anos (de 1997 aos dias atuais), os pesquisadores do MM aprimoraram a metodologia, por meio de orientações em dissertações e teses do Professor Hermínio, de modo que tem-se a aplicação em várias áreas do conhecimento (BORGES NETO, 2017).

Um dos diferenciais da Sequência Fedathi para outras metodologias de ensino é de possuir aplicações além do ensino de Matemática. São alguns exemplos os trabalhos de Pereira (2004), Lisboa (2011), Batista (2015), Lisboa (2015), Santanta (2019), Barbosa (2020), Felício (2020) e Xavier (2020).

Retomando ao ensino de Matemática, o Professor Hermínio possui em sua linha de pensamento que a Matemática serve, desde os anos escolares, para desenvolver o raciocínio do indivíduo. Dessa forma, trabalha-se partindo de problemas, corroborando com a heurística de Lakatos (2015).

Corroborando com a ideia de que para ser professor de Matemática, é necessário ter conhecimento e entender a Matemática. Com isso, o princípio básico da Sequência Fedathi é falar daquilo que entende.

O professor que fundamenta suas ações na Sequência Fedathi, uma das impressões é que o espaço de ensino torna-se um ambiente de pesquisa. A investigação não é realizada pelo professor, e sim pelo estudante. Por exemplo, em aulas de Matemática, o professor fedathiano coloca os estudantes em posições de serem matemáticos.

As palavras-chaves da Sequência Fedathi são plateau, situação generalizável, postura mão no bolso, mão na massa, pergunta, contraexemplos, gambiarra, simplificação (mas nem tanto), exercitar o erro (não evitá-lo) (BORGES NETO, 2018).

O plateau é um termo matemático, que significa o ponto de equilíbrio. No ensino, é o ponto para partir com o intuito de estudar um novo conteúdo. São os pré-requisitos necessários para um bom andar durante a sessão didática, de acordo com as construções cognitivas. Se algum pré-requisito o estudante não domina, durante a sessão didática o professor mediará para alcançar esse equilíbrio.

Trabalhar com situação generalizável é você não trabalhar com situações específicas. Veja que isso oportuniza em "enxugar" gorduras do currículo, em que se alcança a simplificação. Por exemplo, no estudo de métodos para solução de sistemas lineares, a regra de Cramer não é generalizável (pois exige que se tenha o número de equações igual o número de incógnitas), bem como o método da adição. Para se ter uma situação generalizável para solução de sistemas lineares, o professor deve propor um problema que trabalhe de forma intuitiva

o método de Gauss (também conhecido como método do escalonamento).

Dessa forma, trabalhando com situações generalizáveis que utilizem a intuição, no nível adequado para o estudante (plateau), é propício a ele colocar a mão na massa, ou seja, se envolver com o problema em busca da solução. O estudante é o sujeito que manuseará o instrumento (objeto de estudo) e o professor já deve dominar esse instrumento (falar daquilo que entende).

Durante essa mão na massa, o professor tem que ter a postura mão no bolso, ou seja, não resolver ou dar dicas para resolver o problema. No entanto, a mediação do professor deve ser pautada por meio de perguntas e contraexemplos. Além disso, quando o estudante fornece a resposta, o professor evita a fala de certo ou errado, mas utiliza de perguntas e contraexemplos para o estudante realizar a autoavaliação e concluir a validade de seu raciocínio (e solução do problema).

A postura do professor perante algum erro do estudante deve ser de ver como uma alavanca meta para aprendizagem (FONTENELE, 2013). Dessa forma, o erro não será julgado para punição, mas como um novo caminho para a aprendizagem.

E tudo isso são estímulos para o estudante realizar a gambiarra. A grosso modo, com ferramentas de álgebra o estudante transpõe essa habilidade para resolver problemas de geometria. Assim, realizando a gambiarra, ele possui o raciocínio para uso de ferramentas algébricas e constrói um novo saber e conhecimento na transposição dessas habilidades em problemas em geometria.

Por fim, a sessão didática pautada na Sequência Fedathi é organizada em quatro etapas, denominadas de Tomada de Posição, Maturação, Solução e Prova.

De forma breve, a Tomada de Posição é o momento em que o professor apresenta a situação generalizável para o estudante. A Maturação é a circunstância que o estudante toma posse do problema, busca a compreensão para criar uma solução. Na Solução, o estudante apresenta a solução do problema proposto na Tomada de Posição, podendo ser o resultado esperado ou não. A Prova é a etapa que o professor sistematiza a solução do estudante e formaliza o conteúdo (MENEZES, 2017).

SITUAÇÕES GENERALIZÁVEIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

O H5P fornece vários tipos de conteúdo interativo no intuito de contemplar diversas necessidades.

3.1. ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS

No ensino fundamental, tem-se o documento norteador: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para exemplificar o uso do H5P, a situação será no 3º ano, em que, pela BNCC, um dos objetos de conhecimento que deve ser trabalhado na unidade temática Números é "Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de características e planificações"(BRASIL, 2017, p. 286).

A habilidade que aborda esse objeto de conhecimento é a (EF03MA13), que avalia a capacidade do estudante em "Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras"(BRASIL, 2017, p. 287).

Dessa forma, pode ser utilizado o "Image Choice", recurso de interação presente no H5P.

3.2. ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS

3.3. ENSINO MÉDIO

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NO CONTEXTO FEDATHIANO

Algumas dissertações, teses e artigos, sob a orientação do Professor Hermínio, tiveram suas pesquisas envolvendo Sequência Fedathi no ensino de Matemática a nível de graduação.

4.1. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

4.2. ÁLGEBRA LINEAR

4.3. TEORIA DOS NÚMEROS

4.4. ESTRUTURAS ALGÉBRICAS

4.5. ANÁLISE NA RETA

APÊNDICES

A

NOME DO PRIMERO APÊNDICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo.

Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

A.1. PRIMEIRA SEÇÃO DO APÊNDICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo.

Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BARBOSA, Jéssica de Castro. Raízes: concepções teóricas, pedagógicas e tecno-práticas de um objeto educacional digital (OED) baseado na. 2020. 93 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/52836>. Acesso em: 20 ago. 2020.
- [2] BATISTA, Janete Barroso. PRÁTICAS E SABERES DA DOCÊNCIA VIRTUAL. 2015. 93 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. Disponível em: http://blogs.multimeios.ufc.br/wp-content/blogs.dir/33/files/2021/01/2015_tese_jbbatista.pdf. Acesso em: 02/06/2022.
- [] BORGES NETO, Hermínio. Mudança de Gênero e Classificação de Corpos de Gênero 2. 1979. 57 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Matemática, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 1979.
- [] BORGES NETO, H. Uma proposta lógico-constructiva-dedutiva para o ensino de Matemática. 2016. 28f. Tese (Ascensão a Professor Titular) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.
- [3] BORGES NETO, Hermínio (org.). Sequência Fedathi: além das ciências duras. Curitiba: CRV, 2017.

- || BORGES NETO, H. Sequência Fedathi: uma proposta de ensino. UFC, 2019. (1h33m42s). Publicado pelo canal Multimeios UFC. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MICDEBrWPYw&t=1147s>. Acesso em: 1 jun. 2022.

- || FELÍCIO, Milínia Stephanie Nogueira Barbosa; MENEZES, Daniel Brandão; BORGES NETO, Hermínio. FORMAÇÃO FEDATHI GENERALIZÁVEL. Boletim Cearense de Educação e História da Matemática, [S.L.], v. 7, n. 19, p. 24-40, 11 abr. 2020. Boletim Cearense de Educacao e Historia da Matematica - BOCEHM. <http://dx.doi.org/10.30938/bocehm.v7i19.2906>. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/BOCEHM/article/view/2906>. Acesso em: 15 abr. 2020.

- || FONTENELE, Francisca Cláudia Fernandes. A Sequência Fedathi no ensino da álgebra linear: o caso da noção de base de um espaço vetorial. 2013. 94 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7521>. Acesso em: 04 fev. 2020.

- || LAKATOS, Imre. Proofs and refutations: the logic of mathematical discovery. 16. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 183 p. Edited by John Worrall and Elie Zahar.

- [4] LISBOA, Rafaela Ponte Lisboa. INTERATIVIDADE E EDUCAÇÃO: OS USOS DA METODOLOGIA PEDAGÓGICA-SEQUÊNCIA FEDATHI NA TELEVISÃO DIGITAL INTERATIVA. 2011. 147 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. Disponível em: <http://blogs.multimeios.ufc.br/wp-content/blogs.dir/33/files/2020/10/Dissertacao-Rafaela-Ponte-Lisboa.pdf>. Acesso em: 02/06/2022.

- [5] LISBOA, Rafaela Ponte. MASF: MODELO DE REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA FEDATHI NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CARDOSO. 2015. 178 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. Disponível em: http://blogs.multimeios.ufc.br/wp-content/blogs.dir/33/files/2020/10/2015_tese_rplcardoso.pdf. Acesso em: 02/06/2022.
- [] LOFTUS, Maria; LOWNEY, Rob. From cloning to self-authoring video content in the language classroom: a reflection on practice. Call For Widening Participation: short papers from EUROCALL 2020, [S.L.], v. 0, n. 0, p. 195-200, 14 dez. 2020. Research-publishing.net. <http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2020.48.1188>. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED611118.pdf>. Acesso em: 19 maio 2022.
- [] MENEZES, Daniel Brandão. Uma Sessão de Taxa de Variação no Ensino de Cálculo: como não fazer. In: BORGES NETO, Hermínio. Sequência Fedathi no Ensino de Matemática. Curitiba: CRV, 2017. p. 57-73.
- [] MENEZES, Daniel Brandão. O Ensino do Cálculo Diferencial e Integral na Perspectiva da Sequência Fedathi: caracterização do comportamento de um bom professor. 2018. 127 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/37124>. Acesso em: 08 set. 2019.
- [6] PEREIRA, Viviane de Oliveira. BATE-PAPO NA INTERNET: ALGUMAS PERSPECTIVAS EDUCATIVAS. 2004. 190 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Educação Brasileira, da Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2004. Disponível em: <http://blogs.multimeios.ufc.br/sitemproducaocientifica/teses-e-dissertacoes>. Acesso em: 02/06/2022.

- [7] SANTANA, Ana Carmen de Souza. Uma proposta de ciclos formativos em educomunicação baseados na práxis fedathiana: o case do CRID. 2019. 254 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/49097>>. Acesso em: 09 jan. 2020.
- [8] SOUSA, Francisco Edison Eugenio de. A PERGUNTA COMO ESTRATÉGIA DE MEDIAÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA POR MEIO DA SEQUÊNCIA FEDATHI. 2015. 282 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/14363>. Acesso em: 01 out. 2019.
- [9] SOUZA, Maria José Araújo. Sequência Fedathi: apresentação e caracterização. In: BORGES NETO, Hermínio et al. Sequência Fedathi: uma proposta pedagógica para o ensino de matemática e ciências. Fortaleza: Edições UFC, 2013. p. 15-48.
- [10] XAVIER, Daniele de Oliveira. Raízes: postura docente virtual a partir de uma perspectiva fedathiana. 2020. 88 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/52835>. Acesso em: 27 maio 2022.

TEORIA DOS NÚMEROS - UMA INTRODUÇÃO AOS NÚMEROS p -ÁDICOS

BRUNO DE PAULA MIRANDA E JEAN LELIS

20 - 24 DE JUNHO DE 2022

SUMÁRIO

- 1 Introdução aos Números p -ádicos**
- 2 Introdução ao Cálculo Ultramétrico**
 - 2.1 Sequências e Séries
 - 2.2 Limite, Continuidade e Diferenciabilidade
 - 2.3 Séries de Potência e Funções Analíticas
 - 2.4 Teorema de Strassman
 - 2.5 Interpolação p -ádica e Base de Mahler
- 3 Introdução a Teoria Algébrica p -ádica**
 - 3.1 Valor absoluto p -ádico de uma extensão algébrica K de \mathbb{Q}_p
 - 3.2 Estrutura algébrica de K

Referências

INTRODUÇÃO AOS NÚMEROS p -ÁDICOS

O conjunto dos números primos $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$ cumpre um papel de destaque na Matemática e em especial na Teoria dos Números. Essa importância tem chamado a atenção dos matemáticos desde antes da Grécia antiga. Euclides dedicou uma boa parte dos seus *Elementos* para discutir resultados sobre números primos. Entre eles vale destacar a demonstração do Teorema Fundamental da Aritmética, que afirma que todo número natural pode ser escrito de maneira única (a menos de ordenação) como produto de primos, e também o agora conhecido como Teorema de Euclides que prova a infinitude dos números primos.

No final do século XIX, o matemático alemão K. Hensel mostrou que, fixado um número primo p , é possível definirmos no conjunto dos números racionais \mathbb{Q} uma métrica (maneira de medir distância entre dois racionais quaisquer) associada ao conceito de divisibilidade de inteiros por potências do primo p . Essa métrica é chamada *métrica p -ádica*. Dispondo dessa métrica, Hensel mostrou que é possível copiar as ideias utilizadas na construção dos números reais por meio de sequências de Cauchy de números racionais e construir um novo corpo \mathbb{Q}_p chamado o *corpo dos números p -ádicos*. Assim como \mathbb{R} , esse novo corpo é um completamento dos racionais tendo \mathbb{Q} como subconjunto denso. A importância do resultado de Hensel foi reforçada quando, anos mais tarde, o matemático ucraniano A. Ostrowski provou que se \mathbb{Q} é um subconjunto denso de um *corpo completo* K , então K é o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números p -ádicos para algum número primo p .

Para definir os números p -ádicos de forma natural, vamos inicialmente considerar a expansão na base 10 de um número real. Sabemos que dado um número real $x \in \mathbb{R}$, podemos escrever

$$x = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10 + a_0 10^0 + a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + \cdots,$$

com $0 \leq a_i \leq 9$ para todos $-\infty < i \leq n$. Definimos ainda a parte inteira de $x \in \mathbb{R}$ como sendo $[x] = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10 + a_0 10^0$ que sempre é finita, e a parte fracionária de $x \in \mathbb{R}$ como sendo $\{x\} = a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + \cdots$ que pode ou não ser finita. Note que podemos trocar as potências de 10 na expansão de um número real por qualquer número inteiro maior que 1 e, em particular, por potências de qualquer número primo p , exemplo na base $p = 2$ temos que $5 = 101$, pois

$$5 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0,$$

tal expansão pode ser feita para qualquer número real, onde os coeficientes $a_i \in \{0, 1\}$ para todo $-\infty < i \leq n$.

Expansões semelhantes a essas também surgem naturalmente na resolução de equações módulo potências de um número primo p . Para isso, diremos que dois números inteiros a e b são congruentes módulo um número natural m se, e somente se, m divide $a - b$, em outras palavras se a e b deixam o mesmo resto na divisão por m . Escrevemos

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Considere então as equações dadas pelas congruências abaixo,

$$x^2 \equiv 2 \pmod{7^n}$$

com $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 1$, uma solução da equação acima é dada por $x \equiv 3 \pmod{7}$ (note que $x \equiv -3 \pmod{7}$ também é uma solução módulo 7). Logo, temos que

$$x^2 \equiv (3 + a_1 \cdot 7)^2 \equiv 2 \pmod{7^2} \iff x^2 \equiv 9 + a_1 \cdot 6 \cdot 7 + a_1^2 7^2 \equiv 2 \pmod{7^2},$$

segue daí que

$$7 + a_1 \cdot 6 \cdot 7 \equiv 0 \pmod{7^2} \iff 1 + a_1 \cdot 6 \equiv 0 \pmod{7},$$

logo $a_1 \equiv 1 \pmod{7}$, temos então que $x \equiv 3 \cdot 7^0 + 1 \cdot 7^1 \pmod{7^2}$. Procedendo de maneira análoga, obtemos que

$$x \equiv 3 \cdot 7^0 + 1 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^2 \pmod{7^3}.$$

Continuando esse processo, obtemos uma sequência de números inteiros

$$x_i = a_0 \cdot 7^0 + a_1 \cdot 7 + \dots + a_{i-1} \cdot 7^{i-1}$$

com $a_i \in \{0, 1, \dots, 6\}$ para todo inteiro $i \geq 0$ tai que

$$x \equiv x_i \pmod{7^i}.$$

Contudo, é evidente que a sequência $(x_i)_{i \geq 0}$ não converge para um número real, pois existem infinitos coeficientes $a_i \neq 0$, uma vez que não existe um número inteiro x tal que $x^2 = 2$. Foi o matemático K. Hensel que, no final do século XIX, deu sentido a séries formais do tipo

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n$$

ao introduzir a norma p -ádica de um número racional. De forma mais geral, Hensel deu sentido a séries do tipo

$$x = \sum_{n=-N}^{\infty} a_n p^n$$

para todo $N \in \mathbb{Z}$.

Para isso, dado um número primo p e um inteiro n , Hensel considerou a chamada *valorização p -ádica* $\nu_p(n)$ definida como sendo o maior inteiro tal que $p^{\nu_p(n)}$ divide n (denotamos por $p^{\nu_p(n)} \mid n$), por conveniência definimos $\nu_p(0) = \infty$. A definição de valorização p -ádica pode ser estendida para os

números racionais de maneira natural considerando que para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ com $b \neq 0$ temos

$$\nu_p\left(\frac{a}{b}\right) = \nu_p(a) - \nu_p(b).$$

Com isso Hensel observou que a função $\|\cdot\|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$, dada por

$$\left\|\frac{a}{b}\right\|_p = \begin{cases} p^{-\nu_p(a)+\nu_p(b)} & \text{se } \frac{a}{b} \neq 0 \\ 0 & \text{se } \frac{a}{b} = 0 \end{cases} \quad (1.1)$$

para todo $a/b \in \mathbb{Q}$ possui propriedades semelhantes às da função módulo (ou valor absoluto) $|\cdot| : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$. De fato, segue das propriedades do módulo que

- $|x| = 0$ se e somente se $x = 0$;
- $|xy| = |x| \cdot |y|$ para todo $x, y \in \mathbb{Q}$;
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ para todo $x, y \in \mathbb{Q}$ (essa propriedade é chamada de *desigualdade triangular* devido ao fato de que a soma de dois lados de um triângulo é sempre maior ou igual ao terceiro lado na geometria euclidiana, sendo que a igualdade só acontece no “triângulo degenerado”, ou seja, um segmento de reta).

Uma função definida em \mathbb{Q} satisfazendo as propriedade acima é chamada de *norma* sobre \mathbb{Q} . Hensel provou que para todo número primo p , temos

- $\|0\|_p = 0$ se e somente se $x = 0$;
- $\|xy\|_p = \|x\|_p \cdot \|y\|_p$ para todo $x, y \in \mathbb{Q}$;
- $\|x + y\|_p \leq \max\{\|x\|_p, \|y\|_p\} \leq \|x\|_p + \|y\|_p$ para todo $x, y \in \mathbb{Q}$ (por ser uma desigualdade mais forte que a desigualdade triangular, essa desigualdade é chamada de *desigualdade ultramétrica*).

Logo, $\|\cdot\|_p$ é uma norma sobre \mathbb{Q} e pode ser usada para medir distância entre dois números racionais, assim como a norma do valor absoluto. Ou seja, associada à norma p -ádica podemos definir a distância entre dois números racionais x, y como sendo $d_p(x, y) = \|x - y\|_p$, tal função é chamada de métrica

p -ádica. O conceito de distância está naturalmente associado ao conceito de *convergência*. Por exemplo, ao procurar uma solução real para a equação $x^2 = 2$, podemos usar o método da bisseção, ou seja, se $x^2 = 2$ então $1 < x < 2$, chamando $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$, podemos definir

$$x_n = \frac{x_{n-1} + x_{n-2}}{2}$$

para $n \geq 2$, de forma que a solução da equação $x^2 = 2$ esteja sempre entre x_{n-1} e x_n . Note que em cada passo, temos que $x_n \in \mathbb{Q}$ e além disso,

$$d(x_n, x_{n-1}) = |x_n - x_{n-1}| = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Assim quando $n \rightarrow \infty$ a distância $d(x_n, x_{n-1}) \rightarrow 0$. Dizemos então que a sequência $(x_n)_{n \geq 0}$ é convergente e podemos mostrar que ela converge para $\sqrt{2}$. Porém, é fácil mostrar que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, isso acontece porque \mathbb{Q} não é *completo* com relação a métrica $d(x, y) = |x - y|$. Na verdade, no curso de Análise Real aprendemos que \mathbb{R} é exatamente o *complemento* de \mathbb{Q} com relação a métrica do valor absoluto, ou seja, dada uma sequência $(x_n)_{n \geq 0}$ de números racionais tais que $d(x_n, x_m) = |x_n - x_m| \rightarrow 0$ quando $n, m \rightarrow \infty$ o limite dessa sequência é sempre um número real, e além disso \mathbb{R} é ele mesmo completo.

Então a pergunta que surge é, completando \mathbb{Q} com relação a métrica p -ádica, ou seja, considerando o conjunto formal que contém todos os limites de sequências $(x_n)_{n \geq 0}$ de números racionais tais que $d_p(x_n, x_m) = \|x_n - x_m\|_p \rightarrow 0$ quando $m, n \rightarrow \infty$, obtemos novamente o conjunto \mathbb{R} ? A resposta para essa pergunta é **não!** De fato, ao considerar a sequência de expansões como as obtidas resolvendo a congruência $x^2 \equiv 2 \pmod{7^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, verificamos que essa sequência é convergente na métrica 7-ádica, mas não é convergente na métrica do valor absoluto real. De fato, se $n > m$

$$d_7 \left(\sum_{i=0}^n a_i 7^i, \sum_{i=0}^m a_i 7^i \right) = \left\| \sum_{i=m+1}^n a_i 7^i \right\|_7 = \frac{1}{7^{m+1}}$$

fazendo $n, m \rightarrow \infty$ essa distância vai a zero.

Desta forma, Hensel introduziu o conjunto dos números p -ádicos como sendo o completamento de \mathbb{Q} com relação a métrica p -ádica. Hensel também provou que tal completamento é formado todas as séries da forma

$$x = \sum_{n=-N}^{\infty} a_n p^n$$

com $N \in \mathbb{Z}$ e $a_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Esse conjunto é chamado de *corpo dos números p -ádicos*, pois nele podemos definir uma soma e uma multiplicação que são associativas, comutativas, possuem elemento neutro, todo elemento tem oposto aditivo e todos elemento não nulo possui inverso multiplicativo. Essas operações são definidas da seguinte maneira

$$x + y = \sum_{n=-N}^{\infty} a_n p^n + \sum_{n=-M}^{\infty} b_n p^n = \sum_{n=-\max\{N,M\}}^{\infty} (a_n + b_n) p^n$$

e

$$x \cdot y = \left(\sum_{n=-N}^{\infty} a_n p^n \right) \left(\sum_{n=-M}^{\infty} b_n p^n \right) = \sum_{n=-(N+M)}^{\infty} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) p^n.$$

Algumas propriedades interessantes sobre a norma p -ádica e os números p -ádicos:

- Para todo número inteiro n , temos que $\|n\|_p \leq 1$. De fato, $\|n\|_p = p^{-\nu(n)} \leq 1$. O conjunto de todos os números p -ádicos x tais que $\|x\|_p \leq 1$ é chamado de *anel dos inteiros p -ádicos* e denotado por \mathbb{Z}_p . O anel dos inteiro p -ádicos possui propriedades aritméticas semelhantes às do anel dos números inteiros \mathbb{Z} e podemos mostrar que \mathbb{Z} (assim como \mathbb{N}) é denso em \mathbb{Z}_p , ou seja, \mathbb{Z}_p é o completamento de \mathbb{Z} com respeito à norma p -ádica. Os inteiros p -ádicos são representados por séries do tipo

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n,$$

ou seja, não possuem potências negativas de p na sua representação p -ádica.

- Se $a/b \in \mathbb{Q}$ é um número racional tal que $p \nmid b$, então $a/b \in \mathbb{Z}_p$. Segue daí que para todo $a/b \in \mathbb{Q}$ podemos escrever $a/b = p^{-t}(a/b_0)$ tal que $p \nmid b_0$, logo

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{p^t} \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n,$$

para algum inteiro $t \geq 0$.

- Uma consequência da valorização p -ádica é que dados $x, y \in \mathbb{Q}_p$ tais que $\|x\|_p \neq \|y\|_p$, diga que $\|x\|_p < \|y\|_p$, então $\|x+y\|_p = \max\{\|x\|_p, \|y\|_p\} = \|y\|_p$. Segue desse fato é que em \mathbb{Q} todo triângulo é isósceles e todo ponto de uma bola é centro dela.

Voltando nossa atenção para as equações módulo p que usamos para motivar o estudo dos números p -ádicos, é devido ao próprio Hensel o resultado que nos permite encontrar zeros p -ádicos para equações polinomiais.

Teorema 1.0.1 (Lema de Hensel). *Seja $P(x)$ um polinômio com coeficientes em \mathbb{Z}_p e $P'(x)$ a derivada formal de $P(x)$. Se existe $\alpha_1 \in \mathbb{Z}_p$ com*

$$\|P(\alpha_1)\|_p < \|P'(\alpha_1)\|_p^2$$

então existe um único $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ com

$$P(\alpha) = 0 \quad e \quad \|\alpha - \alpha_1\|_p < \frac{\|P(\alpha_1)\|_p}{\|P'(\alpha_1)\|_p}.$$

Enquanto esse resultado nos permite garantir solução p -ádica para equações módulo p , usando a completude de \mathbb{Q}_p um importante resultado devido a Hasse e Minkowski reforça a importância dos corpos p -ádicos no estudo de equações diofantinas.

Teorema 1.0.2 (Hasse-Minkowski). *Seja $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ uma forma quadrática de grau 2 com coeficientes racionais, isto é*

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j \in \{1,2,\dots,n\}} a_{ij} x_i x_j.$$

Então a equação $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ possui uma solução racional se, e somente se, possui solução sobre \mathbb{R} e sobre \mathbb{Q}_p para todo p primo.

O Teorema de Hasse-Minkowski é um exemplo onde vale o chamado *Princípio Local-Global* que tenta obter informações para problemas sobre \mathbb{Q} considerando o problema nos completamentos de \mathbb{Q} , global (\mathbb{R}) e locais (\mathbb{Q}_p para todo p primo).

INTRODUÇÃO AO CÁLCULO ULTRAMÉTRICO

Vimos que o conjunto dos números p -ádicos é o complemento de que \mathbb{Q} com relação a métrica p -ádica e pode ser representado pelo conjunto de todas às somas formais

$$x = \sum_{n=-N}^{\infty} a_n p^n$$

com $n \in \mathbb{Z}$. Assim, surge uma pergunta natural: podemos “fazer Cálculo” nesse conjunto? Isto é, faz sentido estudar limite, continuidade, diferenciabilidade, integrabilidade e outros conceitos de Cálculo no conjunto dos número p -ádicos?

Uma vez que o conjunto dos números p -ádicos é completo, muitos desses conceitos do cálculo real fazem sentido em \mathbb{Q}_p , pois eles dependem essencialmente da existência de uma métrica e da completude de \mathbb{R} . Nesta seção iremos introduzir o Cálculo Ultramétrico, que é o análogo do cálculo real, nos corpos p -ádicos.

2.1. SEQUÊNCIAS E SÉRIES

Começaremos estudando sequências e séries de números p -ádicos. Note que na introdução dos números p -ádicos já utilizamos os conceitos de sequências e séries. De fato, a representação canônica de um número p -ádico é uma série p -ádica. Uma sequência de números p -ádicos é uma função $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}_p$ tal que para cada $n \in \mathbb{N}$ associamos um número p -ádico u_n . São exemplos de

seqüências de números p -ádicos

$$a_n = n^2; b_n = (p-1)p^n; c_n = 1 + 2 + \dots + n; d_n = n!; e_n = \left(\frac{p-1}{p}\right)^n. \quad (2.1)$$

Assim como no caso de seqüências de números reais, queremos saber quando essas seqüências são convergentes. Intuitivamente, queremos saber se os termos u_n da seqüência se aproximam indefinidamente de algum número $x \in \mathbb{Q}_p$ fixado conforme n é fica muito grande. Formalmente, temos a seguinte definição.

Definição 2.1.1. Dizemos que uma seqüência $(u_n)_{n \geq 1}$ de números p -ádicos converge para $x \in \mathbb{Q}_p$ se, e somente se, para todo número real $\varepsilon > 0$ existir um número natural $N \in \mathbb{N}$ tal que sempre que $n \geq N$, temos

$$\|u_n - x\|_p < \varepsilon.$$

Nesse caso, dizemos que $x \in \mathbb{Q}_p$ é o limite da seqüência $(u_n)_{n \geq 1}$ e denotamos por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = x.$$

Caso contrário, diremos que a seqüência é divergente.

EXEMPLO Considerando os exemplos $(a_n)_{n \geq 1}$, $(b_n)_{n \geq 1}$, $(c_n)_{n \geq 1}$, $(d_n)_{n \geq 1}$ e $(e_n)_{n \geq 1}$ em (2.1) temos que $(a_n)_{n \geq 1}$ não é convergente. De fato, quando $p \mid n$ temos que $p \mid a_n$, porém quando $p \nmid n$, é fácil notar que $p \nmid a_n$. Como $\|z\|_p = p^{-\nu_p(z)}$ para todo $z \in \mathbb{Q}_p$, temos que não existe um $x \in \mathbb{Q}_p$ tal que a_n converge para ele, já que existe uma subsequência infinita de termos da seqüência $(a_n)_{n \geq 1}$ com norma p -ádica menor que 1 dada pelos termos com índice múltiplo de p e uma subsequência com norma igual a 1 dada pelos termos a_n tais que $p \nmid n$. Note que algo semelhante acontece na seqüência $(c_n)_{n \geq 1}$. De fato, usando a soma da P.A. temos que

$$c_n = \frac{n(n-1)}{2},$$

assim temos que $\|c_n\|_p < 1$ se e somente se $p \mid n(n-1)$ (para p ímpar. O que acontece com $p = 2$?). Logo essa seqüência também não é uma seqüência

convergente. Por outro lado, temos que $\|b_n\|_p = \|p^n\|_p = p^{-n}$. Desta forma, quando n cresce, temos que a norma p -ádica de b_n tende a 0. Assim, podemos mostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

Analogamente, usando que

$$\nu_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

tende ao infinito quando n tende ao infinito, onde $\lfloor x \rfloor$ denota a parte inteira do número real x , podemos mostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0.$$

Observe que essas duas últimas sequências não são convergentes quando consideramos a norma do valor absoluto real. Por fim, temos que a sequência $(e_n)_{n \geq 1}$ é divergente. De fato, temos que

$$\left\| \left(\frac{p-1}{p} \right)^n \right\|_p = p^{-\nu_p((p-1)^n) + \nu_p(p^n)} = p^n.$$

Neste caso, temos um exemplo de sequência que diverge na norma p -ádica, porém converge na norma do valor absoluto real.

Além das sequências, outro objeto clássico que é estudado no Cálculo Diferencial e Integral e nos cursos de Análise Real são as *Séries*. Formalmente uma série é um somatório infinito. Por exemplo

$$S_1 = \sum_{n=0}^{\infty} (p-1)p^n; S_2 = \sum_{n=0}^{\infty} n!; S_3 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}; S_4 = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot n!; S_5 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{p^n}. \quad (2.2)$$

Porém, assim como no caso real, essas somas infinitas só fazem sentido quando a sequência das suas somas parciais são convergentes. Isto é, dada uma série formal

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n,$$

onde $a_n \in \mathbb{Q}_p$ para todo $n \geq 0$, definimos a sequência

$$s_n = \sum_{i=0}^n a_i,$$

que está bem definida uma vez que trata-se de uma soma finita. Dizemos então que a série S é convergente se a sequência $(s_n)_{n \geq 0}$ é convergente. Essa é a mesma definição usada no caso real, porém no caso p -ádico o critério de convergência é muito mais simples do que no caso dos reais. No caso p -ádico vale o que podemos chamar de “sonho de todo aluno de Cálculo”.

Proposição 2.1.2. *Seja $(a_n)_{n \geq 0}$ uma sequência de números p -ádicos. Temos que*

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n,$$

converge se, e somente se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Demonstração: Que a condição $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ é necessária é evidente. Por outro lado, dados $n \geq m \in \mathbb{N}$ temos que

$$\|s_n - s_m\|_p = \left\| \sum_{i=m+1}^n a_i \right\| \leq \max\{\|a_{m+1}\|_p, \dots, \|a_n\|_p\}.$$

Usando que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

temos que a sequência das somas parciais é convergente. □

EXEMPLO: Pela proposição acima e usando o exemplo anterior, podemos mostrar que as séries S_1 , S_2 e S_4 são convergentes. De fato, temos que $S_1 = -1$ (verifique!). Além disso, usando que

$$\sum_{n=0}^N n \cdot n! = (N+1)! - 1,$$

podemos mostrar que S_4 também vale -1 . Em contraste com esses dois casos, apesar de saber que S_2 é convergente para todo primo p , não sabemos para qual valor essa série converge. Na verdade, não sabemos nem mesmo se S_2 é um número racional ou não. Por outro lado, S_3 que no caso real representa a constante de Euler e , que é a base do logaritmo natural, não é convergente para nenhum p primo. O mesmo vale para S_5 .

2.2. LIMITE, CONTINUIDADE E DIFERENCIABILIDADE

Ao introduzir o conjunto dos números p -ádicos, é natural estudar funções definidas nesses novos conjuntos. Algumas funções bem conhecidas podem ser consideradas sobre o conjunto dos números p -ádicos, por exemplo, podemos considerar funções polinomiais, ou seja, $P : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ tal que

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

para todo $x \in \mathbb{Q}_p$ onde $a_i \in \mathbb{Q}_p$ para todo inteiro $0 \leq i \leq n$. Note que podemos considerar os coeficientes de $P(x)$ como números inteiros, racionais, ou p -ádicos. Daí, podemos pensar se existem funções análogas às demais funções clássicas que estudamos sobre \mathbb{R} para o conjunto dos números p -ádicos. Antes de estudar essa questão iremos considerar uma outra, igualmente interessante. Vamos entender como podemos estender os conceitos do cálculo diferencial e integral para funções p -ádicas.

Definição 2.2.1. *Dada uma função $f : X \subseteq \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$, dizemos que o limite de $f(x)$ quando $x \in X$ tende a $x_0 \in \mathbb{Q}_p$ é $L \in \mathbb{Q}_p$ e denotamos por*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

se para todo número real $\varepsilon > 0$ existe um número real $\delta > 0$ satisfazendo

$$x \in X, \quad 0 < \|x - x_0\|_p < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\|_p < \varepsilon$$

Formalmente essa é a mesma definição usada para as funções reais e intuitivamente significa, assim como no caso de funções reais, que quando x se

aproxima de x_0 indefinidamente, o valor de $f(x)$ também se aproxima indefinidamente de L . Note que apenas mudamos a forma de medir distância. Ainda em analogia com o caso real, dizemos que a função $f : X \subseteq \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ é contínua em $x_0 \in X$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

EXEMPLO: Além das funções polinômiais e das funções racionais (quocientes de polinômios) que podemos definir sobre \mathbb{Q}_p de maneira natural. Existem muitas outras funções contínuas definidas sobre os números p -ádicos, algumas com propriedades bem diferentes das encontradas nas funções contínuas reais. Por exemplo, dado um número inteiro positivo $d \geq 2$ e escrevendo o número $z \in \mathbb{Z}_p$ na sua expansão p -ádica temos que a função $f_d : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ dada por

$$f_d(z) = f_d \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k \right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^{dk}$$

é contínua (verifique!).

Ainda na linha de generalizar os conceitos do Cálculo Diferencial e Integral, o próximo tópico que iremos abordar é a diferenciabilidade de funções p -ádicas. Dada uma função $f : X \subseteq \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$, dizemos que f é diferenciável no ponto $x_0 \in X$, se o limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}$$

existir. Nesse caso esse limite é chamado de derivada da função f em x_0 e denotado por $f'(x_0)$. A derivada das funções polinômiais e racionais p -ádicas existem e coincidem com a derivada formal dessas funções, ou seja, valem as mesmas regras de derivação das funções polinômiais e racionais sobre \mathbb{R} .

Contudo, resultados clássicos do Cálculo Diferencial Real não se aplicam às funções p -ádicas. Um importante exemplo de resultado que não vale para as funções p -ádicas diferenciais é o Teorema do Valor Médio. Para verificar isso, note que as funções f_d definidas acima satisfazem a desigualdade

$$\|f(x) - f(y)\|_p \leq \|x - y\|_p^d,$$

para todo $d \geq 2$. Segue daí que, $f'(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{Z}_p$, porém f_d não é constante, na verdade f_d é uma função injetiva. As funções f_d são exemplos de funções Lipschitz de ordem $d \geq 2$. É fácil ver que no caso de funções reais, toda função com tal propriedade é constante.

Também é possível definir a integral de uma função p -ádica, inclusive de mais de uma forma. Porém tal estudo exige conhecimentos de teoria da medida, e conceitos que fogem ao escopo deste minicurso.

2.3. SÉRIES DE POTÊNCIA E FUNÇÕES ANALÍTICAS

Como no caso das funções analíticas reais, nós também podemos considerar séries de potências da forma

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

com $a_n \in \mathbb{Q}_p$ e determinar seus raios de convergência. Usando o critério para convergência de séries que vimos anteriormente, podemos mostrar que o raio de convergência de uma série de potências é dado por

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a_n\|_p^{1/n}},$$

onde usamos a convenção quando o limite é 0 ou ∞ , então $0 \leq \rho \leq \infty$. Com isso, queremos dizer que se $\rho = 0$ então $f(x)$ só converge para $x = 0$ e se $\rho = \infty$ então $f(x)$ converge para todo $x \in \mathbb{Q}_p$. Note que se $a_n \in \mathbb{Z}_p$ para todo $n \geq 0$, então $f(x)$ converge para todo $x \in \mathbb{Q}_p$ tal que $\|x\|_p < 1$.

Usando séries de potências, podemos considerar o problema de determinar se outras funções além das funções polinomiais e racionais possuem análogas em \mathbb{Q}_p . O primeiro exemplo que podemos considerar é a série exponencial,

$$\exp(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Já vimos que $\exp(1)$ não existe para nenhum p primo. Usando a fórmula para calcular ρ e a valorização p -ádica do fatorial, podemos mostrar que o raio de

convergência da série exponencial sobre \mathbb{Q}_p é $\rho = p^{-1/(p-1)}$. Por outro lado, a série

$$-\log_p(1-x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

converge para todo $x \in \mathbb{Q}_p$ tal que $\|x\|_p < 1$. Vale que

$$\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) \quad \text{e} \quad \log_p(xy) = \log_p(x) + \log_p(y).$$

Uma curiosa consequência disso é que a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n},$$

converge em \mathbb{Q}_2 . Mais do que isso, essa série converge para $-\log_2(-1)$, porém $-2\log_2(-1) = -\log_2(-1)^2 = -\log_2(1) = 0$. Daí, para todo $M > 0$ inteiro, existe um inteiro positivo n tal que o numerador da soma parcial

$$2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \cdots + \frac{2^n}{n}$$

é divisível por 2^m . Em outras palavras,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} = 0 \quad \text{em} \quad \mathbb{Q}_2.$$

Vamos considerar agora a série

$$B_a(x) := (1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} x^n.$$

Lembramos que quando x e a são números reais ou complexos, essa série converge se $|x| < 1$ e diverge se $|x| > 1$. No caso p -ádico a convergência depende do valor de a . Temos que se $\|a\|_p > 1$, então $\|a-i\|_p = \|a\|_p$ para todo inteiro i . Então segue do estudo da série exponencial que o raio de convergência da série acima é $\rho_a = p^{-1/(p-1)}/\|a\|_p$. Se $\|a\|_p < 1$, é fácil verificar que

$$\left\| \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} \right\| \leq 1$$

e a série converge para $\|x\|_p < 1$.

Podemos usar essa observação para construir a “exponencial de Artin-Hasse” que é similar à exponencial que definimos anteriormente, mas possui um raio de convergência maior. Ela é baseada em uma observação elementar, note que a função de Möbius da teoria elementar dos números é definida como $\mu(1) = 1$, $\mu(n) = 0$ se $q^2|n$ para algum primo q , e $\mu(n) = (-1)^r$ se n é livre de quadrados e produto de r primos distintos. Essa função tem a propriedade

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Definindo

$$f(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{-\mu(n)/n}$$

e expandindo formalmente $\log f(x)$ como uma série de potências, rearranjando os termos, podemos mostrar que $f(x) = \exp(x)$ como uma identidade formal. O fator n -ésimo no produto converge na região $\|x\|_p < 1$ desde que n seja primo com p . Isso sugere que consideremos

$$\text{Exp}_p(x) = \prod_{\substack{n=1 \\ (n,p)=1}}^{\infty} (1 - x^n)^{-\mu(n)/n}.$$

Agora a série binomial $B_{-\mu(n)/n}(-x)^n$ converge para $\|x\|_p < 1$ e o produto infinito faz sentido visto que todos os coeficientes estão em \mathbb{Z}_p . Assim a série obtida do produto para $\text{Exp}_p(x)$ converge em $\|x\|_p < 1$. Procedendo formalmente como antes, encontramos

$$\text{Exp}_p(x) = \exp \left(x + \frac{x^p}{p} + \frac{x^{p^2}}{p^2} + \dots \right).$$

Uma curiosa consequência desse resultado é o Teorema de Wilson. Como todos os coeficientes de Exp_p são p -inteiros, ou seja, números racionais com denominador primo com p , o coeficiente de x^p em particular é um p -inteiro.

Esse coeficiente, que podemos mostrar ser

$$\frac{1}{p!} + \frac{1}{p} = \frac{1 + (p-1)!}{p!}$$

é um p -inteiro, conseqüentemente $1 + (p-1)!$ é um múltiplo de p .

2.4. TEOREMA DE STRASSMAN

Existe um importante teorema sobre séries de potências p -ádicas chamado Teorema de Strassman que nos dá um limitante superior para o número de \mathbb{Z}_p -zeros de uma série de potências p -ádica. Em realidade, o argumento pode ser generalizado para tratar de zeros em discos mais largos da forma $p^{-n}\mathbb{Z}_p$.

Teorema 2.4.1 (Teorema de Strassman). *Seja*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

uma série de potências não nula com $a_n \in \mathbb{Q}_p$. Suponha que $a_n \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$ de forma que $f(x)$ converge para $x \in \mathbb{Z}_p$. Seja N definido pela condição

$$\|a_N\|_p = \max_{n \geq 0} \|a_n\|_p \quad e \quad \|a_n\|_p < \|a_N\|_p \quad \text{para} \quad n > N.$$

Então, a função $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ dada por $x \mapsto f(x)$ tem no máximo N zeros.

Demonstração: Faremos indução sobre N . Para $N = 0$, temos que $\|a_0\|_p > \|a_n\|_p$ para todo $n \geq 1$. Se $f(r) = 0$ para algum $r \in \mathbb{Z}_p$, temos que

$$-a_0 = a_1 r + a_2 r^2 + \dots$$

assim

$$\|a_0\|_p \leq \max_{n \geq 1} \|a_n r^n\|_p \leq \max_{n \geq 1} \|a_n\|_p,$$

uma contradição. Isso prova o teorema para $N = 0$. Agora assumindo o teorema para algum $n \geq 0$. Se $r \in \mathbb{Z}_p$ é um zero de $f(x)$, podemos escrever

$$\begin{aligned} f(x) = f(x) - f(r) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x^n - r^n) \\ &= (x - r) \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=0}^{n-1} a_n x^j r^{n-1-j}. \end{aligned}$$

rearranjando a série, obtemos

$$f(x) = (x - r) \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

onde

$$b_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_{n+1+k} r^k.$$

Observe que para todo n ,

$$\|b_n\|_p \leq \max_{k \geq 0} \|a_{n+1+k}\|_p \leq \|a_N\|_p$$

e que

$$\|b_{N-1}\|_p = \|a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots\|_p = \|a_N\|_p,$$

além disso, se $n \geq N$, temos que

$$\|b_n\|_p \leq \max_{k \geq 0} \|a_{n+1+k}\|_p \leq \max_{j \geq N+1} \|a_j\|_p < \|a_N\|_p.$$

Assim,

$$g(x) = \frac{f(x)}{x - r}$$

satisfaz a hipótese do teorema trocando N por $N - 1$. Por indução, $g(x)$ possui no máximo $N - 1$ zeros em \mathbb{Z}_p então $f(x)$ possui no máximo N zeros em \mathbb{Z}_p . \square

Podemos usar o Teorema de Strassman para determinar os zeros de

$$-\log_p(1 - x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Observe que como essa série de potências converge apenas para $\|x\|_p < 1$, não podemos aplicar o Teorema de Strassman diretamente. Consideramos então

$$-\log_p(1 - px) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^n}{n} x^n.$$

Se $p \neq 2$, temos que

$$\max_{n \geq 1} \left\| \frac{p^n}{n} \right\|_p = \|p\|_p$$

então $-\log_p(1 - px)$ possui no máximo um zero para $\|x\|_p \leq 1$. Contudo, $x = 0$ é um zero nesse disco e dessa forma concluímos que o único zero de $-\log_p(1 - px)$ é $x = 0$. Se $p = 2$, temos que $-\log_2(1 - 2x)$ possui no máximo dois zeros no disco de raio 1, sendo eles $x = 0$ e $x = 1$.

2.5. INTERPOLAÇÃO p -ÁDICA E BASE DE MAHLER

Uma importante função contínua para a Teoria dos Números, introduzida por Euler, é a função gamma. É possível mostrar de forma recorrente que

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx = n!$$

usando essa observação Euler definiu a função

$$\Gamma(s + 1) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^s dx.$$

Esse é um exemplo de uma função contínua real (ou mesmo complexa) que *interpola uma sequência de números inteiros*, ou seja, uma função contínua tal que $f(n) = u_n$ para alguma sequência de números inteiros $(u_n)_{n \geq 0}$.

Nosso objetivo é estudar o mesmo problema no caso p -ádico, ou seja, dada uma sequência $(u_n)_{n \geq 0}$ de números inteiros queremos saber se existe uma função contínua $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ tal que $f(n) = u_n$. A primeira coisa que observamos é que sendo $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ denso em \mathbb{Z}_p , existe no máximo uma função contínua com essa propriedade para qualquer sequência dada. O seguinte resultado nos dá uma primeira condição suficiente para a existência de uma função interpoladora.

Teorema 2.5.1. *Suponha que a sequência $(u_k)_{k \geq 0}$ é p -adicamente limitada e satisfaz a condição de que para cada número natural m , existe um natural N tal que*

$$k \equiv k' \pmod{p^N} \implies u_k \equiv u_{k'} \pmod{p^m}.$$

Então existe uma função contínua $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ tal que $f(k) = u_k$.

Usando esse resultado, nós podemos definir a função contínua gamma p -ádica para $p \neq 2$ como sendo $\Gamma_p(0) := 1$, e

$$\Gamma_p(n) = (-1)^n \prod_{\substack{k < n \\ (k,p)=1}} k$$

onde a condição $(n, p) = 1$ existe pois $n! \rightarrow 0$ na norma p -ádica.

Por fim, iremos apresentar um análogo do Teorema de Weierstrass que afirma que toda função contínua sobre um intervalo fechado pode ser aproximada uniformemente por polinômios. O análogo p -ádico disso é o Teorema de Mahler. Esse teorema diz que dada uma função contínua $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$, existem números $c_n \in \mathbb{Q}_p$ tais que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \binom{x}{k}.$$

Precisamente, temos

Teorema 2.5.2 (Teorema de Mahler). *Suponha que $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ é contínua. Sejam*

$$a_n(f) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(k).$$

Então $a_n(f) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$ e a série

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{x}{n} a_n(f)$$

converge uniformemente em \mathbb{Z}_p . Além disso

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{x}{n} a_n(f).$$

Reciprocamente, se $a_n \rightarrow 0$ então a função definida por

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \binom{x}{n} a_n$$

é contínua sobre \mathbb{Z}_p .

Note que esse resultado nos dá uma caracterização para as sequências $(u_n)_{n \geq 0}$ que podem ser interpoladas por uma função contínua p -ádica.

INTRODUÇÃO A TEORIA ALGÉBRICA p -ÁDICA

Sejam F e K dois corpos com $F \subseteq K$, dizemos que K é uma *extensão* de F e denotamos tal extensão por K/F . Naturalmente, se K é uma extensão de F , tem-se em particular que K é um F -espaço vetorial. Dizemos que a extensão K/F é uma *extensão finita* se K tem dimensão finita enquanto F -espaço vetorial. Isto é, se existe $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset K$ tal que todo $v \in K$ escreve-se de maneira única como

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n$$

com $a_i \in F$ para todo i . Um conjunto como B é chamado *base de K* e o número n de elementos de uma base qualquer de K é a *dimensão da extensão K/F* . Denotamos por $n = [K : F]$. Dizemos que a extensão K/F é *algébrica* quando tem dimensão finita. Um elemento α de uma extensão algébrica K/F é dito ser *algébrico sobre F* . Tem-se que α é algébrico sobre F se, e somente se, existe um único polinômio mônico, irredutível $P(X) \in F[X]$ tal que $P(\alpha) = 0$. Tal polinômio é chamado *polinômio minimal de α* e seu grau é chamado o *grau do algébrico α* . Se F é um corpo de característica zero, isto é, se o menor subcorpo de F é \mathbb{Q} , então toda extensão algébrica K/F de grau n é da forma

$$K = F(\alpha) := \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i ; a_i \in \mathbb{Q}_p \right\}$$

para algum $\alpha \in K$ algébrico de grau n . Dizemos que K é obtido pela *adjunção* de α a F . Nesse caso K é o menor corpo que contém F e α . O *Fecho algébrico*

do corpo F , denotado por \overline{F} é o corpo que contém todos elementos que são algébricos sobre F . Se $F = \overline{F}$ dizemos que F é *algebricamente fechado*.

Nesta seção estudaremos extensões algébricas K/\mathbb{Q}_p . Claramente, todo \mathbb{Q}_p tem característica zero. Assim, do que vimos acima, deve ser $K = \mathbb{Q}_p(\alpha)$ para algum $\alpha \in K$. Os dois próximos exemplos nos mostram que de fato existem extensões algébricas não triviais de \mathbb{Q}_p , isto é, que nenhum \mathbb{Q}_p é algebricamente fechado.

EXEMPLO A fim de encontrarmos os primeiros exemplos de extensões algébricas de \mathbb{Q}_p , trabalhemos em \mathbb{Q}_2 . Temos que $b \in \mathbb{Z}_2$ é quadrado perfeito se, e somente se, $b \equiv 1 \pmod{2^3}$. De fato, se for $b \equiv 1 \pmod{8}$, aplicando o Lema de Hensel ao polinômio $P(X) = X^2 - b$ com $\alpha_1 = 1$ concluímos que deve existir $\alpha \in \mathbb{Q}_2^*$ com $\alpha^2 = b$. Reciprocamente, admitindo que b é um quadrado perfeito, deve existir um $a = 1 + 2a_1 + 2^2a_2 + 2^3c$ com $a_1, a_2 \in \{0, 1\}$ e $c \in \mathbb{Z}_2$ tal que $a^2 = b$. Efetuando os cálculos conclui-se que vale $b \equiv 1 \pmod{8}$. Em particular, temos que o grupo $\mathbb{Q}_2^*/(\mathbb{Q}_2^*)^2$ tem ordem 8 e é gerado por $-1, 2$ e 5 . Um conjunto de representantes é

$$\{1, -1, 2, -2, 5, -5, 10, -10\}.$$

Sendo assim, temos que os números 2 e 5 **não** são quadrados perfeitos em \mathbb{Q}_2 . Sendo assim, denotando por $\sqrt{2}$ e $\sqrt{5}$ exemplares de raízes dos polinômios $P(X) = X^2 - 2$ e $Q(X) = X^2 - 5$, respectivamente, temos que

$$K_1 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{5}) = \{a_0 + a_1\sqrt{5} ; a_0, a_1 \in \mathbb{Q}_2\}$$

e

$$K_2 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{2}) = \{a_0 + a_1\sqrt{2} ; a_0, a_1 \in \mathbb{Q}_2\}$$

são extensões algébricas de \mathbb{Q}_2 de grau 2 (tais extensões são chamadas *extensões quadráticas*). Analogamente,

$$\mathbb{Q}_2(\sqrt{-1}), \mathbb{Q}_2(\sqrt{-2}), \mathbb{Q}_2(\sqrt{-5}), \mathbb{Q}_2(\sqrt{10}), \text{ e } \mathbb{Q}_2(\sqrt{-10})$$

são extensões quadráticas de \mathbb{Q}_2 . Mais ainda, acima foram listadas todas extensões quadráticas de \mathbb{Q}_2 .

EXEMPLO Para p ímpar, é possível mostrar que $\mathbb{Q}_p^*/(\mathbb{Q}_p^*)^2$ tem ordem 4 e se $c \in \mathbb{Z}_p^\times$ não é um quadrado, temos que $\{1, p, c, pc\}$ é um conjunto de representantes. Em particular, as extensões quadráticas de \mathbb{Q}_p são

$$\mathbb{Q}_p(\sqrt{p}) = \mathbb{Q}_p(\sqrt{p}) = \{a_0 + a_1\sqrt{p} ; a_0, a_1 \in \mathbb{Q}_p\},$$

$$\mathbb{Q}_p(\sqrt{c}) = \mathbb{Q}_p(\sqrt{c}) = \{a_0 + a_1\sqrt{c} ; a_0, a_1 \in \mathbb{Q}_p\}$$

e

$$\mathbb{Q}_p(\sqrt{cp}) = \mathbb{Q}_p(\sqrt{cp}) = \{a_0 + a_1\sqrt{cp} ; a_0, a_1 \in \mathbb{Q}_p\}.$$

Os exemplos acima nos permitem concluir que nenhum corpo \mathbb{Q}_p é algebricamente fechado visto que, até mesmo alguns polinômios de grau 2 com coeficientes em \mathbb{Q}_p possuem raízes fora de \mathbb{Q}_p . Em realidade, é possível mostrar que para todo natural n existem polinômios mônicos, irredutíveis de grau n e coeficientes em \mathbb{Q}_p que não possuem raízes em \mathbb{Q}_p . Isto é, para todo natural n existem extensões algébricas K/\mathbb{Q}_p de grau n . Como consequência imediata, conclui-se que o fecho algébrico de \mathbb{Q}_p tem dimensão infinita.

3.1. VALOR ABSOLUTO p -ÁDICO DE UMA EXTENSÃO ALGÉBRICA K DE \mathbb{Q}_p

Sendo K um \mathbb{Q}_p -espaço vetorial, podemos estudar valores absolutos em K por meio do estudo de normas definidas em K . Nada mais natural que procurarmos uma norma $\|\cdot\|_K$ em K que satisfaça

$$\|\alpha\|_K = \|\alpha\|_p, \forall \alpha \in \mathbb{Q}_p,$$

isto é, um valor absoluto que *estenda* o valor absoluto p -ádico. Observamos que caso $\|\cdot\|_K$ exista, será necessariamente um valor absoluto *não arquimediano* (satisfaz a desigualdade ultramétrica) visto que $\|\cdot\|_K$ e $\|\cdot\|_p$ coincidirão em \mathbb{Z} (ver Teorema 2.2.2 em [2]).

Definição 3.1.1. *Seja V um espaço vetorial sobre um corpo k . Dizemos que duas normas $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ de V são equivalentes se, e somente se, existem constantes $C, D > 0$ tais que para todo $v \in V$ vale*

$$\|v\|_1 \leq C\|v\|_2 \quad \text{e} \quad \|v\|_2 \leq D\|v\|_1$$

Se duas normas de um espaço vetorial V são equivalentes, então, um subconjunto $A \subseteq V$ será aberto com respeito a uma das normas se, e somente se, o for com respeito a outra. Isto é, as duas normas *induzem a mesma topologia em V* . Em particular, podemos concluir que V será completo com respeito a uma das normas se, e somente se, for completo com respeito a outra. Essa observação e o seguinte teorema nos permite concluir que, caso exista um valor absoluto $\|\cdot\|_K$ que estenda o valor absoluto p -ádico, teremos K completo com respeito a $\|\cdot\|_K$.

Teorema 3.1.2. *Seja V um espaço vetorial de dimensão $n < \infty$ sobre um corpo valorizado completo k . Fixada uma base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V , a função*

$$\|\cdot\|_V: V \rightarrow \mathbb{R}^+$$
$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i \mapsto \|v\|_V = \max_i |a_i|_k,$$

define uma norma em V com respeito a qual V é completo. Tal norma é chamada norma do sup com respeito à base B . Ademais, qualquer outra norma de V é equivalente à norma do sup com respeito a qualquer base.

Sendo assim, mesmo que ainda não saibamos se de fato existe um valor absoluto $\|\cdot\|_K$ em K que estenda o valor absoluto p -ádico, já podemos afirmar que no caso de existir, tornará K completo. Nessa mesma linha, podemos afirmar que no caso de existir um valor absoluto como esse, existirá precisamente um.

Proposição 3.1.3. *Seja k um corpo valorizado (corpo no qual existe um valor absoluto). Considere dois valores absolutos $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ de k . As seguintes afirmações são equivalentes*

- *Os dois valores absolutos induzem a mesma topologia em k .*
- *Existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in k$ vale*

$$\|x\|_1 = \|x\|_2^\delta$$

Consideremos dois valores absolutos $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ em K que estendem o valor absoluto p -ádico. Considerando esses valores absolutos como normas de K , temos do Teorema 3.1.2 que ambos valores absolutos induzem a mesma topologia em K . Segue da Proposição 3.1.3 que existe $\delta > 0$ tal que

$$\|x\|_1 = \|x\|_2^\delta$$

para todo $x \in K$. Em particular, escolhendo $x \in \mathbb{Q}_p$, concluímos que deve ser $\delta = 1$, donde os dois valores absolutos são idênticos.

Outra observação que podemos fazer a respeito dessa norma que buscamos encontrar em K que estende $\|\cdot\|_p$ é que, caso exista, não precisaremos nos preocupar com o contexto. Mais precisamente, admita que K e L sejam extensões algébricas de \mathbb{Q}_p tais que $L \subseteq K$. Seja $x \in L$ e admita que em ambas as extensões existam valores absolutos $\|\cdot\|_L$ e $\|\cdot\|_K$ que estendem o valor absoluto p -ádico. Então teremos para todo $x \in L$ que vale

$$\|x\|_L = \|x\|_K,$$

isto é, a restrição de $\|\cdot\|_K$ a L coincide com $\|\cdot\|_L$.

Até o momento já sabemos que caso exista em K um valor absoluto $\|\cdot\|_K$ que estende o valor absoluto p -ádico, então

- Esse valor absoluto é único;
- K é completo com respeito a $\|\cdot\|_K$;
- Se $L \subseteq K$ são extensões de \mathbb{Q}_p e $x \in L$, então $\|x\|_L = \|x\|_K$

A partir de agora, caminharemos em direção à expressão que definirá o valor absoluto desejado em K . Começamos revisando alguns conceitos sobre extensões de corpos.

1. Seja F um corpo e $K = F(\alpha)$ uma extensão finita. Seja K' uma outra extensão finita do corpo F . Seja $\sigma: K \rightarrow K'$ um F -isomorfismo (isomorfismo que preserva os elementos de F) de K em um subcorpo de K' . Então $\sigma(\alpha)$ é raiz do mesmo polinômio mônico e irredutível que tem α

como raiz. Reciprocamente, se $\alpha' \in K'$ é outra raiz do polinômio mônico irredutível que tem α como raiz, então existe um único F -isomorfismo $\sigma: K \rightarrow F(\alpha')$ with $\sigma(\alpha) = \alpha'$.

2. Seja α um algébrico sobre F . As raízes do polinômio minimal de α são chamadas *conjugados de α* . Há uma correspondência de um para um entre os conjugados de α e os F -isomorfismos de $F(\alpha)$. No caso de corpos de característica zero, o número de conjugados de α é precisamente o grau de α .
3. A extensão K/F é dita *normal* se todo elemento $\alpha \in K$ tem seus conjugados também em K . Sendo $K = F(\alpha)$ uma extensão normal, o conjunto dos F -isomorfismos (nesse caso automorfismos) de K forma um grupo chamado *Grupo de Galois* da extensão.

Definição 3.1.4 (Norma de um elemento $\alpha \in K$). *Seja F um corpo e $K = F(\alpha)$ uma extensão de grau n de F e seja*

$$P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0 \in \mathbb{Q}_p[X]$$

o polinômio minimal de α . As três definições seguintes da Norma do elemento α de K a F , denotada por $N_{K/F}(\alpha)$ são equivalentes:

1. *Se K é considerado como F -espaço vetorial e A é a matriz da transformação linear $x \mapsto \alpha \cdot x$, então $N_{K/F}(\alpha) = \det(A)$.*
2. $N_{K/F}(\alpha) = (-1)^n \cdot a_0$.
3. *Se K/F é uma extensão normal*

$$N_{K/F}(\alpha) = \prod_{i=1}^n \alpha_i,$$

onde os α_i 's são os conjugados de α sobre F .

Note que (b) \iff (c) decorre diretamente de

$$X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i).$$

Para a equivalência (a) \iff (b) consideramos como base do F -espaço vetorial K o conjunto $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$, com respeito à qual a matriz da transformação linear $x \mapsto \alpha \cdot x$ é

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

cujo determinante é claramente $(-1)^n \cdot a_0$.

EXEMPLO. Consideremos $K_1 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{5})$. Calculemos $N_{K_1/\mathbb{Q}_2}(\sqrt{5})$ pelas três definições.

(a) Seja $\{1, \sqrt{5}\}$ base de K_1 enquanto \mathbb{Q}_2 -espaço vetorial. Consideremos a transformação linear $x \mapsto \sqrt{5} \cdot x$. Como

$$\begin{aligned} 1 \cdot \sqrt{5} &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot \sqrt{5} \\ \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} &= 5 \cdot 1 + 0 \cdot \sqrt{5} \end{aligned}$$

temos que a matriz da transformação é

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

cujo determinante vale $N_{K_1/\mathbb{Q}_2}(\sqrt{5}) = -5$.

(b) Claramente o polinômio minimal de $\sqrt{5}$ é $P(X) = X^2 - 5$. Logo, $N_{K_1/\mathbb{Q}_2}(\sqrt{5}) = (-1)^2 \cdot (-5) = -5$.

(c) O único conjugado de $\sqrt{5}$ é $-\sqrt{5}$ e o resultado segue imediatamente.

EXEMPLO. Consideremos $K_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Procedendo de maneira análoga ao que fizemos no último exemplo, encontramos $N_{K_2/\mathbb{Q}_2}(\sqrt{2}) = -2$.

Na definição 3.1.4, só nos é dito como calcular a norma de α no caso de ser $K = F(\alpha)$. No caso de ser $\beta \in K$ um elemento diferente de α , adotamos a parte (a) da definição. Isto é, definimos a norma do elemento β de K sobre F , denotada por $N_{K/F}(\beta)$, como o determinante da matriz da transformação $x \mapsto \beta \cdot x$. Nesse caso, teremos

$$N_{K/F}(\beta) = [N_{F(\beta)/F}(\beta)]^{[K:F(\beta)]} \quad (3.1)$$

De fato, se dispomos de uma base B_1 para $F(\beta)$ enquanto F -espaço vetorial e de uma base B_2 para K enquanto $F(\beta)$ -espaço vetorial, podemos obter uma base B para K enquanto F espaço vetorial agregando os produtos “elemento de $B_1 \times$ elemento de B_2 ”. Com respeito à base B a matriz da transformação $x \mapsto \beta \cdot x$ escreve-se em blocos como

$$A = \begin{bmatrix} A_\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_\beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_\beta \end{bmatrix}$$

onde A_β é a matriz de $x \mapsto \beta \cdot x$ sobre $F(\beta)$. Como $N_{F(\beta)/F}(\beta) = \det(A_\beta)$ e o número de blocos A_β na matriz A é precisamente $[K : F(\beta)]$ temos que

$$\det(A) = N_{K/F}(\beta) = [N_{F(\beta)/F}(\beta)]^{[K:F(\beta)]}.$$

De modo geral, se temos $F \subset L \subset K$ três corpos e $\alpha \in K$, usando o mesmo raciocínio utilizado na obtenção de (3.1) verifica-se que

$$N_{K/F}(\alpha) = N_{L/F}(N_{K/L}(\alpha)) \quad (3.2)$$

Agora temos condições de avaliar a norma de qualquer elemento da extensão K/F . Sendo assim, podemos pensar na norma como uma função multiplicativa

(pois determinantes o são) $N_{K/F}: K \rightarrow F$. Assim, a norma é uma maneira de “cair” da extensão K para o corpo base F . Além disso, segue diretamente de (3.1) que se $\beta \in F$, então $N_{K/F}(\beta) = \beta^n$.

Voltemos ao caso K/\mathbb{Q}_p . Já temos condições de deduzir qual será a expressão do valor absoluto $\|\cdot\|_K$ que estende o valor absoluto p -ádico (caso exista). Admita por enquanto que a extensão K/\mathbb{Q}_p seja normal. Seja $\alpha \in K$ um elemento de grau n . Seja σ um \mathbb{Q}_p -isomorfismo do grupo de Galois da extensão. É fácil ver que a função

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_\sigma: K &\rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\mapsto \|\sigma(x)\|_K \end{aligned}$$

será também um valor absoluto em K que estende o valor absoluto p -ádico. Logo, segue da unicidade de $\|\cdot\|_K$ que deve ser $\|x\|_K = \|x\|_\sigma$ para todo σ no grupo de Galois. Como $\sigma(\alpha)$ percorre a lista de conjugados de α conforme σ varia no grupo de Galois da extensão, temos

$$\prod_{\sigma} \sigma(\alpha) = \prod_{i=1}^n \alpha_i = N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)$$

donde teremos

$$(\|\alpha\|_K)^n = \prod_{\sigma} \|\sigma(\alpha)\|_K = \left\| \prod_{\sigma} \sigma(\alpha) \right\|_K = \|N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)\|_K = \|N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)\|_p$$

e tirando a raiz n -ésima concluímos que deve ser

$$\|\alpha\|_K = \sqrt[n]{\|N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)\|_p} \quad (3.3)$$

Sendo assim, no caso de ser K/\mathbb{Q}_p uma extensão normal e de existir o valor absoluto $\|\cdot\|_K$, concluímos que necessariamente deve valer (3.3). Observe que se for $\alpha \in \mathbb{Q}_p$, teremos $N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha) = \alpha^n$ e vale

$$\sqrt[n]{\|N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)\|_p} = \|\alpha\|_p$$

como se espera do valor absoluto $\|\cdot\|_K$.

O seguinte resultado nos diz que o valor em (3.3) independe de estarmos trabalhando em extensões normais. Isto também está alinhado com o que se espera do valor absoluto $\|\cdot\|_K$ visto que o mesmo deve “independe do contexto”.

Proposição 3.1.5. *Sejam L e K extensões finitas de \mathbb{Q}_p com $\mathbb{Q}_p \subseteq L \subseteq K$. Seja $m = [L : \mathbb{Q}_p]$ e $n = [K : \mathbb{Q}_p]$. Então vale*

$$\sqrt[m]{\|N_{L/\mathbb{Q}_p}(\alpha)\|_p} = \sqrt[n]{\|N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)\|_p}.$$

Demonstração. De fato, temos de (3.2) que

$$N_{K/\mathbb{Q}_p}(x) = N_{L/\mathbb{Q}_p}(N_{K/L}(\alpha)) = N_{L/\mathbb{Q}_p}(x^{n/m}) = [N_{L/\mathbb{Q}_p}(x)]^{n/m}$$

e o resultado segue diretamente da aplicação da raiz n -ésima. \square

A proposição 3.1.5 nos diz que

$$\sqrt[n]{\|N_{K/\mathbb{Q}_p}(x)\|_p}$$

independe do corpo K que contém o algébrico x . Sendo assim, temos que esse valor deve coincidir com $\|x\|_K$ (caso $\|\cdot\|_K$ exista) mesmo nos casos em que a extensão não é normal. Isto condiz com o fato de que $\|x\|_K$ não deve depender da extensão K que contém o algébrico x .

De fato, tem-se que (3.3) define um valor absoluto em K que estende o valor absoluto p -ádico.

Teorema 3.1.6. *Seja K/\mathbb{Q}_p uma extensão finita de grau n . A função $\|\cdot\|: K \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por*

$$\|x\|_K = \sqrt[n]{\|N_{K/\mathbb{Q}_p}(x)\|_p}$$

*é o valor absoluto em K que estende o valor absoluto p -ádico de \mathbb{Q}_p . Tal valor absoluto é chamado **valor absoluto p -ádico da extensão K** .*

3.2. ESTRUTURA ALGÉBRICA DE K

Lembre-se que todo $x \in \mathbb{Q}_p$ escreve-se como $x = p^m \cdot x_0$ com $m = \nu_p(x)$ e $\|x_0\|_p = 1$. Em particular, temos que $\|x\|_p$ é sempre uma potência de p com expoente inteiro. Se K/\mathbb{Q}_p é uma extensão algébrica de grau n e $x \in K$, vimos que $\|x\|_K = \sqrt[n]{\|N_{K/\mathbb{Q}_p}(x)\|_p}$. Em particular, $\|x\|_K$ é da forma p^m com $m \in \frac{1}{n}\mathbb{Z}$.

Definição 3.2.1. *Seja K/\mathbb{Q}_p uma extensão algébrica de grau n e seja $\|x\|_K$ o valor absoluto p -ádico da extensão K . Seja $x \in K$, $x \neq 0$. Definimos a **valorização p -ádica de x** como sendo o único racional $\nu_p(x) \in \frac{1}{n}\mathbb{Z}$ que satisfaz*

$$\|x\|_K = p^{-\nu_p(x)}.$$

Se $x = 0$, fixamos $\nu_p(x) = +\infty$. A imagem $\nu_p(K) \subseteq \frac{1}{n}\mathbb{Z}$ é chamada **grupo de valores de K** .

Temos que o Grupo de valores de K é um subgrupo aditivo de \mathbb{Q} . Segue diretamente da definição acima que

$$\nu_p(x) = \frac{1}{n}\nu_p(N_{K/\mathbb{Q}_p}(x)) \tag{3.4}$$

EXEMPLO. Consideremos $K_1 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{5})$ e seja $x = a + b\sqrt{5} \in K_1$. Temos que

$$\nu_2(x) = \frac{\nu(N_{K_1/\mathbb{Q}_2}(x))}{2} = \frac{\nu_2(a^2 - 5b^2)}{2} \in \mathbb{Z}.$$

e temos que nesse caso o grupo de valores é $\nu_2(K_1) = \mathbb{Z}$.

EXEMPLO. Consideremos $K_2 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{2})$ e seja $x = a + b\sqrt{2} \in K_2$. Temos

$$\nu_2(x) = \frac{\nu(N_{K_2/\mathbb{Q}_2}(x))}{2} = \frac{\nu_2(a^2 - 2b^2)}{2}.$$

Em particular, para $x = \sqrt{2}$, teremos $\nu_2(x) = \frac{1}{2}$. Concluimos que o grupo de valores de K_2 é $\nu_2(K_2) = \frac{1}{2}\mathbb{Z}$.

De modo geral, o grupo de valores de uma extensão K/\mathbb{Q}_p de grau n é da forma

$$\nu_p(K) = \frac{1}{e}\mathbb{Z}$$

onde e é um divisor de n . O número e é chamado *índice de ramificação de K sobre \mathbb{Q}_p* . Dizemos que a extensão K/\mathbb{Q}_p é *ramificada* quando $e > 1$ e *não ramificada* quando $e = 1$.

EXEMPLO. Como vimos nos dois exemplos acima, para $K_1 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{5})$ temos

$$\nu_2(K_1) = \mathbb{Z}.$$

Logo, o índice de ramificação é $e = 1$ e K_1 é uma extensão não ramificada. Já para $K_2 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{2})$ temos

$$\nu_2(K_2) = \frac{1}{2}\mathbb{Z}$$

e temos que o índice de ramificação é $e = 2$ e a extensão é ramificada.

Definição 3.2.2. *Seja K/\mathbb{Q}_p uma extensão finita com índice de ramificação $e = e(K/\mathbb{Q}_p)$. Um elemento $\pi \in K$ é chamado **uniformizador** de K quando $\nu_p(\pi) = 1/e$.*

EXEMPLO. Já vimos que $K_1 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{5})$ é uma extensão não ramificada, isto é, $e = 1$. Como

$$\nu_2(2) = \frac{1}{2} \cdot \nu_2(N_{K_1/\mathbb{Q}_2}(2)) = \frac{1}{2} \cdot \nu_2(2^2) = 1$$

concluimos que $\pi = 2$ é um uniformizador de K_1 . Já a extensão $K_2 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{2})$ é ramificada e já mostramos que $\nu_2(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}$. Logo, temos que $\pi = \sqrt{2}$ é um uniformizador de K_2 .

Note que se π é um uniformizador da extensão algébrica K/\mathbb{Q}_p , então

$$\left\| \frac{p}{\pi^e} \right\|_K = p^{-(\nu_p(p) - \nu_p(\pi^e))} = p^0 = 1$$

donde concluimos que $p = \pi^e \cdot u$ com $\|u\|_K = 1$. Isto é, o índice de ramificação e está associado à fatoração de p como potência do uniformizador. A extensão é não ramificada se, e somente se, p é uniformizador. Em particular, concluimos que todo elemento $x \in K$ escreve-se como

$$x = p^{\nu_p(x)} \cdot u = \pi^{e\nu_p(x)} \cdot u' \quad (3.5)$$

com $\|u'\|_K = 1$.

Definição 3.2.3. *Seja K/\mathbb{Q}_p uma extensão algébrica. Definimos o Anel dos inteiros de K por*

$$O_K = \{x \in K; \|x\|_K \leq 1\}$$

e seu ideal maximal

$$\langle \pi \rangle = \pi \cdot O_K = \{x \in K; \|x\|_K < 1\}.$$

O corpo

$$\mathbb{F} = O_K / \langle \pi \rangle$$

é chamado corpo residual de K .

Segue diretamente de (3.5) que temos $K = O_K \left[\frac{1}{\pi} \right]$. Claramente, quando $K = \mathbb{Q}_p$ temos $O_K = \mathbb{Z}_p$ e $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ o corpo com p elementos. Como $\mathbb{Z}_p \subset O_K$, temos que o corpo residual \mathbb{F} de K é uma extensão de \mathbb{F}_p . Em realidade, se escolhermos $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_l\} \subseteq \mathbb{F}$ um conjunto linearmente independente com respeito a \mathbb{F}_p e para cada \bar{v}_i escolhermos $v_i \in O_K$ tal que $v_i \equiv \bar{v}_i \pmod{\pi}$, é fácil ver que $\{v_1, \dots, v_l\}$ é um conjunto linearmente independente com respeito a \mathbb{Q}_p . Segue que \mathbb{F}/\mathbb{F}_p é uma extensão finita e temos \mathbb{F} um corpo com p^f elementos para algum $f \in \mathbb{N}$.

Seja $\mathcal{R} = \{0, c_1, c_2, \dots, c_{p^f-1}\}$ um conjunto de representantes de classes laterais de $O_K / \langle \pi \rangle$. Dado $x \in O_K$, existe um único $a_0 \in \mathcal{R}$ tal que $x = a_0 + \pi \cdot x_1$ com $x_1 \in O_K$. Analogamente, existe um único $a_1 \in \mathcal{R}$ tal que $x_1 = a_1 + \pi \cdot x_2$ com $x_2 \in O_K$. Continuando assim, concluimos que é possível representar x como

$$x = \sum_{i \geq 0} a_i \pi^i = a_0 + a_1 \pi + a_2 \pi^2 + \dots + a_n \pi^n + \dots$$

com os $a'_i \in \mathcal{R}$. De modo geral, se $x \in K$, temos

$$x = \sum_{i \geq -\nu_p(x)} a_i \pi^i$$

com os $a'_i \in \mathcal{R}$. Em realidade, não é uma tarefa árdua verificar que tal escrita é única.

Até o momento sabemos que o corpo residual \mathbb{F} é uma extensão finita de \mathbb{F}_p . Isto é, existe $f \in \mathbb{N}$ tal que $[\mathbb{F} : \mathbb{F}_p] = f$ e o número de elementos de \mathbb{F} é p^f . O seguinte resultado nos diz qual é o valor de f .

Teorema 3.2.4. *Seja K/\mathbb{Q}_p uma extensão de grau n e índice de ramificação e . Seja $f = [\mathbb{F} : \mathbb{F}_p]$. Tem-se que $n = e \cdot f$.*

Ideia. Escolha $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_f \in O_K$ e $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \dots, \bar{\alpha}_f \in \mathbb{F}$ tal que $\alpha_i \equiv \bar{\alpha}_i \pmod{\pi}$ para $i = 1, 2, \dots, f$ e de modo que $\bar{B} = \{\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \dots, \bar{\alpha}_f\}$ é uma base de \mathbb{F} . Em particular, teremos que $B = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_f\}$ será um subconjunto de O_K linearmente independente. Seja π um uniformizador de K . A ideia é mostrar que

$$B = \left\{ \begin{array}{cccc} \alpha_1, & \alpha_2, & \cdots & \alpha_f, \\ \pi \cdot \alpha_1, & \pi \cdot \alpha_2, & \cdots & \pi \cdot \alpha_f, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \pi^{e-1} \cdot \alpha_1, & \pi^{e-1} \cdot \alpha_2, & \cdots & \pi^{e-1} \cdot \alpha_f \end{array} \right\}$$

é base de K sobre \mathbb{Q}_p . Dado $x \in O_K$, tem-se do fato de que \bar{B} é base de \mathbb{F} que

$$x = x_0^1 \alpha_1 + x_0^2 \alpha_2 + \cdots + x_0^f \alpha_f + \pi \cdot x_1$$

para algum $x_1 \in O_K$ e com $x_0^i \in \mathbb{Z}_p$, $i = 1, 2, \dots, f$. Procedendo de maneira análoga com o elemento x_1 , concluímos que vale

$$x = x_0^1 \alpha_1 + x_0^2 \alpha_2 + \cdots + x_0^f \alpha_f + \pi x_1 \\ + x_1^1 \pi \alpha_1 + x_1^2 \pi \alpha_2 + \cdots + x_1^f \pi \alpha_f + \pi^2 x_2$$

com $x_2 \in O_K$ e os coeficientes x_i^j todos em \mathbb{Z}_p . Repetindo esse argumento e vezes obteremos

$$\begin{aligned} x = & x_0^1 \alpha_1 + x_0^2 \alpha_2 + \cdots + x_0^f + \alpha_f \\ & x_1^1 \pi \alpha_1 + x_1^2 \pi \alpha_2 + \cdots + x_1^f \pi \alpha_f + \\ & x_2^1 \pi^2 \alpha_1 + x_2^2 \pi^2 \alpha_2 + \cdots + x_2^f \pi^2 \alpha_f + \\ & \vdots \\ & x_{e-1}^1 \pi^{e-1} \alpha_1 + x_{e-1}^2 \pi^{e-1} \alpha_2 + \cdots + x_{e-1}^f \pi^{e-1} \alpha_f + p \cdot x_e \end{aligned}$$

para algum $x_e \in O_K$ e com todos coeficientes $x_i^j \in \mathbb{Z}_p$. Sendo assim, se continuamos esse processo indefinidamente, para cada par $i \in \{1, 2, \dots, f\}$ e $j \in \{0, 1, \dots, e-1\}$ temos que a parcela $\alpha_i \cdot \pi^j$ terá como coeficiente uma seqüência de inteiros p -ádicos da forma

$$(y_i^j(n))_{n \in \mathbb{N}} = x_i^j(1) + px_i^j(2) + p^2 x_i^j(3) + \cdots + p^n x_i^j(n-1) + \cdots$$

que converge para um inteiro p -ádico y_i^j . Isso mostra que todo elemento de K se escreve como combinação linear dos elementos de \mathcal{B} . Trabalhando $(\text{mod } \pi)$ é fácil ver que \mathcal{B} é um conjunto linearmente independente. \square

Sendo assim, a fatoração $n = ef$ nos dá informações sobre mudanças no grupo de valores $\nu_p(K)$ por meio do índice de ramificação e e sobre mudanças no corpo residual por meio de f .

EXEMPLO. Para $K_1 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{5})$ vimos que $e = 1$ e que $\pi = 2$ é um uniformizador. Como $n = 2 = ef$, concluímos que $f = 2$ e então $\mathbb{F} \cong \mathbb{F}_4$. Tomando $\mathcal{R} = \{0, 1, c, c+1\}$ como um conjunto de representantes de $O_K/\langle \pi \rangle$, concluímos que todo elemento $x \in O_K$ se escreve de modo único como

$$x = a_0 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 2^2 + a_3 \cdot 2^3 + \cdots + a_n \cdot 2^n + \cdots$$

com os a_i 's em \mathcal{R} .

EXEMPLO. Para $K_2 = \mathbb{Q}_2(\sqrt{2})$ vimos que $e = 2$ e que $\pi = \sqrt{2}$ é um uniformizador. Como $n = 2 = ef$, concluímos que $f = 1$ e então $\mathbb{F} \cong \mathbb{F}_2$. Tomando

$\mathcal{R} = \{0, 1\}$ como um conjunto de representantes de $O_K/\langle\pi\rangle$, concluímos que todo elemento $x \in O_K$ se escreve de modo único como

$$x = a_0 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 2^2 + a_3 \cdot 2^3 + \cdots + a_n \cdot 2^n + \cdots$$

com os a_i 's em $\{0, 1\}$.

Ao trabalharmos em extensões algébricas, também dispomos de uma versão do Lema de Hensel.

Lema 3.2.5 (HENSEL). *Seja K/\mathbb{Q}_p uma extensão algébrica. Considere um polinômio*

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in O_K[X].$$

Se existir $\alpha_1 \in O_K$ tal que $\|P(\alpha_1)\|_K < \|P'(\alpha_1)\|_K^2$, então existe um único $\alpha \in O_K$ com

$$P(\alpha) = 0 \quad e \quad \|\alpha - \alpha_1\|_K < \frac{\|P(\alpha_1)\|_K}{\|P'(\alpha_1)\|_K}.$$

Corolário 3.2.6. *Seja K/\mathbb{Q}_p de grau $n = ef$. Então O_K^\times contém o grupo cíclico das $(p^f - 1)$ -ésimas raízes da unidade.*

Ideia. De fato, temos que $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F}_{p^f}^\times$ é um grupo cíclico com $p^f - 1$ elementos. Escolhendo qualquer conjunto de representantes de \mathbb{F} em O_K obtemos “raízes aproximadas” da unidade, cada uma, por meio do Lema de Hensel nos fornece uma $(p^f - 1)$ -ésima raiz da unidade. \square

Teorema 3.2.7. *Para cada $f \in \mathbb{N}$ existe exatamente uma extensão não ramificada K/\mathbb{Q}_p de grau f . Essa extensão é obtida pela adjunção a \mathbb{Q}_p de uma $(p^f - 1)$ -ésima raiz primitiva da unidade.*

Ideia. Consideremos $\bar{\alpha}$ um gerador do grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{p^f}^*$. Seja

$$\bar{P}(X) = X^f + \bar{a}_{f-1} X^{f-1} + \cdots + \bar{a}_1 X + \bar{a}_0 \in \mathbb{F}_p[X]$$

o polinômio minimal de $\bar{\alpha}$. Escolhendo para cada \bar{a}_i um $a_i \in O_K$ com $a_i \equiv \bar{a}_i \pmod{\pi}$ temos que o polinômio

$$P(X) = X^f + a_{f-1}X^{f-1} + \cdots + a_1X + a_0 \in O_K[X]$$

mônico e irredutível. Seja α uma raiz do polinômio $P(X)$. Temos que $K = \mathbb{Q}_p(\alpha)$ é uma extensão de grau f de \mathbb{Q}_p . Além disso, como $\bar{\alpha} \in \mathbb{F}$, temos que $f \leq [\mathbb{F} : \mathbb{F}_p] \leq [K : \mathbb{Q}_p] = f$ e então concluímos que K/\mathbb{Q}_p é extensão não ramificada. Resta verificarmos a questão da unicidade. Admita que K'/\mathbb{Q}_p seja uma extensão não ramificada de grau f . Segue do Corolário 3.2.6 que K contém as raízes $(p^f - 1)$ -ésimas da unidade. Seja β uma raiz $(p^f - 1)$ -ésima primitiva da unidade em K . Temos

$$\mathbb{Q}_p \subseteq \mathbb{Q}_p(\beta) \subseteq K.$$

Da escolha de β podemos encontrar $\bar{\beta} \in \mathbb{F}$ gerador de \mathbb{F}^* com $\beta \equiv \bar{\beta} \pmod{\pi}$. Portanto

$$\mathbb{F}_{p^f} \subseteq \mathbb{Q}_p(\beta)/\mathbb{Q}_p \subseteq \mathbb{F}.$$

Logo, temos $f \leq [\mathbb{Q}_p(\beta) : \mathbb{Q}_p] \leq [K : \mathbb{Q}_p] = f$ e concluímos que deve ser $K = \mathbb{Q}_p(\beta)$.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] J. W. S. Cassels, *Local Fields*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
- [2] F. Q. Gouvêa, *p-adic numbers: An introduction*, 2 ed. Springer, New York, 1997.
- [3] N. Koblitz, *p-adic numbers, p-adic analysis and zeta-functions*, 2 ed. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1984.
- [4] M. R. Murty, *Introduction to p-adic analytic number theory*, Vol. 27, American Mathematical Soc., 2009.
- [5] A. M. Robert, *A course in p-adic analysis*, Vol. 198, Springer Sciences & business media, 2013.
- [6] W. H. Schikhof, *Ultrametric Calculus*, Cambridge University press, Cambridge, 2006.

PESQUISAS SOBRE A MATEMÁTICA GREGA

GÉRARD GRIMBERG, MARCELA AMORIM, ROBERTA
TEIXEIRA E PÃ MONTENEGRO

20-24 JUNHO

Sejam bondosas, Musas, pois falaremos de palavras antigas
Livre adaptação de Apolônio de Rodes, Argonautas, IV.984-5

SUMÁRIO

Prefácio

1 A Disciplinarização do Saber na Grécia Antiga até o século IV AEC

1.1 O Estatuto do Saber

2 A natureza em Platão, Aristóteles e Demócrito

2.1 Introdução

2.2 O *Timeu* de Platão

2.3 Aristóteles

2.4 Demócrito

2.5 Conclusão

3 Reconstruções de Práticas e a Sistematização da Matemática através da Incomensurabilidade

3.1 Introdução

3.1.1 Subgrupos de $(\mathbb{R}, +)$

3.2 Desenvolvimento

3.2.1 O que temos

3.3 Reconstruções

3.3.1 prova por absurdo

3.3.2 Teoria Musical

3.4 Antifairese

3.5 Considerações

4 Euclides muito além da obra *Os Elementos* - O resgate de Pappus sete séculos depois

- 4.1 Introdução
- 4.2 Dados
- 4.3 Porismas
- 4.4 Fenômenos
- 4.5 Óptica
- 4.6 Cônicas
- 4.7 Divisão de Figuras
- 4.8 Lugares de superfície
- 4.9 Elementos de Música
- 4.10 Catóptrica
- 4.11 Livro das Falácias e Comentários sobre Mecânica

Referências

PREFÁCIO

A presente apostila visa acompanhar o minicurso homônimo ministrado na X Bienal de Matemática, realizada entre os dias 20 e 24 de junho de 2022 na cidade de Belém - PA.

Consiste em uma visão geral de quatro pesquisas em andamento, uma por capítulo da apostila, acerca da História da Matemática Grega, realizada pelo nosso grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEMAT/UFRJ).

O primeiro estudo é de autoria de Roberta Teixeira, abordando sobre a disciplinarização do saber.

O segundo por Gérard Grimberg, estudando certas concepções físicas em Demócrito, Platão e Aristóteles.

Pã Montenengro, fica responsável pelo terceiro estudo, abordando as reconstruções para o surgimento da Teoria da Incomensurabilidade.

Por fim, Marcela Amorim nos traz sobre como Pappus de Alexandria resgata a obra de Euclides sete séculos após este e nos mostra a valiosidade do restante do *corpus* euclidiano.

Esperamos que aproveitem e que esta pequena coleção de estudos em andamento forneça subsídios e novas indagações sobre a matemática e seus posicionamentos conforme tempo e contexto.

Saudações helênicas,
Gérard, Marcela, Roberta e Pã

BELÉM - PA, JUNHO DE 2022

A DISCIPLINARIZAÇÃO DO SABER NA GRÉCIA ANTIGA ATÉ O SÉCULO IV AEC

1.1. O ESTATUTO DO SABER

Encontramos perspectivas de saber diversas em culturas e momentos históricos diferentes. Por meio de trabalhos arqueológicos, obtemos acesso a documentos datados de períodos remotos da história da humanidade e podemos, ainda que limitadamente, tentar desvendar o desenrolar de certos processos históricos. Dentre eles, ressaltamos a possibilidade de sondar concepções epistemológicas de um povo em determinado período, ou seja, buscar compreender como um povo considerava o conhecimento em uma época.

Nesse sentido, por exemplo, os escritos sobreviventes das civilizações egípcia, mesopotâmica e babilônica, como o Papiro de Rhind e o Plimpton 322, revelam o interesse desses povos em elaborar procedimentos para a resolução de alguns problemas práticos, como o cálculo de áreas, regras de contagem, a própria administração da cidade, entre outros (ROQUE, 2012). Esses procedimentos, embora hoje possam ser assimilados aos saberes matemáticos, não traziam, entretanto, quaisquer sinais de um saber especializado ou teórico. Nos documentos, além disso, não há classificação de tipos de saberes quanto às suas utilidades, tampouco menção à separação do saber em diferentes áreas. Baseados nessas evidências, não há elementos para determinar se esses povos concebiam o saber de forma disciplinarizada.

O cenário é diferente entre as obras remanescentes da Grécia Antiga, uma

vez que a historiografia grega instaura distinções entre um texto de cunho literário, um de cunho científico e um de cunho prático. É relevante o fato de que, em alguns fragmentos ainda do século VI A.E.C., podemos encontrar alusões à distinção entre as áreas de conhecimento. Entretanto, é no final do período clássico, nas obras de Platão, Isócrates, e, sobretudo, de Aristóteles, no qual a estrutura de um saber já separado em disciplinas distintas, caracterizadas pelos seus princípios e objetos de estudo, está documentada.

A tentativa de elucidação de alguns aspectos do processo pelo qual os gregos do período clássico conceberam sua própria geografia do saber, que reverbera até os dias atuais, inicia-se em uma exposição sobre a racionalidade grega antiga. É necessário que recoloquemos a questão da sabedoria grega de maneira crítica, levando em consideração o fato de que a razão grega não é âcomo a nossa razão [...], uma razão científica, experimental e voltada para a matematisação e a gestão da naturezaâ (LAKS, 2013, p.93). A racionalidade emergente no período era, de maneira geral, política, pautada na relação dos homens com eles mesmos (VERNANT, 1972). A fábula de Esopo abaixo se trata de uma descrição despojada e concisa do que foi a razão grega antiga:

Dêmades, o orador, falando certa vez publicamente em Atenas sem que as pessoas lhe dessem muita atenção, pediu-lhes permissão para contar uma história esópica. Depois de concordarem, começou a dizer: âDeméter , a andorinha e a enguia andavam pelo mesmo caminho. Ao chegarem junto a um rio, a andorinha voou e a enguia mergulhou.â Disse isso e se calou. Quando, então, perguntaram âMas e Deméter, o que se passou com ela?â, falou: âEstá colérica com vocês, que, deixando de lado os assuntos da cidade, se apegam a histórias esópicas.â

Assim também entre os seres humanos são irracionais todos que desprezam as coisas prementes e preferem as prazerosas.

(ESOPO, C96, P63)

A partir do texto, percebe-se, a relação entre razão (*lógos*) e política (*pó-leos prágmata*) e nos ajuda a entender o horizonte epistemológico no qual as

disciplinas florescem. Sendo assim, interessa-nos reparar no fato de que as disciplinas surgem em uma conjuntura específica na qual os gregos estão a pensar sobre a melhor maneira de dirigir a cidade. Indo além, as fontes testemunham que o século V e IV A.E.C. foi marcado pela tentativa de elaborar um modelo de educação para os cidadãos da *pólis*, isto é, parece ser em meio ao debate acerca de como formar um cidadão e governantes que as disciplinas são mencionadas pela primeira vez. Tal debate desponta com a chegada dos sofistas à cidade de Atenas e suas promessas de vender um conhecimento político capaz de desenvolver grandes líderes. Assim, dá-se início a uma discussão cujo ápice é a obra de Platão República: como formar o jovem grego? É nesse contexto que Platão e Isócrates inauguram suas respectivas escolas dentro da cidade de Atenas, institucionalizando o acesso à educação e dando uma resposta aos sofistas.

Sob essa perspectiva, na busca da melhor educação dos jovens e de contraponto à onda sofística é que a tradição grega aborda a problemática da sabedoria e dos sábios, voltando-se sobre si mesma. Ou seja, ao falar sobre os grandes sábios gregos, temos a oportunidade de compreender mais profundamente a racionalidade grega nas palavras dos próprios. Esse movimento está documentado nos trabalhos de Platão e Aristóteles, por exemplo, na retomada da história da Grécia e dos sábios antigos. Esse é o período no qual surge a lenda dos Sete Sábios da Grécia, cujos personagens são lendários e objeto de grande admiração pelos gregos.

Essa lenda é mencionada pela primeira vez em Platão (Protágoras, 343a), mas acredita-se que já era sabida na época de Heródoto, pois é contado por ele o interesse de estrangeiros, entre eles Creso, a respeito dos sábios da Grécia (1-29). Muitos outros autores gregos recontaram suas versões da história dos sete sábios e, no total, vinte e duas personalidades são citadas. De todos os relacionados, os mais frequentes são Tales, Bias, Pítaco, Cleóbulo, Sólon, Quílon e Periandro. Destes, há apenas quatro unânimes: Sólon de Atenas, Pítaco de Mitilene, Bias de Priene e Tales de Mileto.

Até então, em uma cultura altamente religiosa como a grega, uma outra noção de sapiência humana prosperava. Aqueles que pareciam possuir um canal de comunicação mais estreito com as divindades eram detentores de um status

diferenciado perante a sociedade (JOHNSTONE, 2012). Por exemplo, quando alguém chegava ao templo de Delfos, o mais famoso entre todos, encontrava ali um oráculo, indivíduo responsável por comunicar os presságios e enigmas enviados pelo próprio deus Apolo, regente de Delfos. Os poetas gregos antigos começavam suas histórias com o canto das musas, divindades a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar a música e a criação artística como um todo. O aedo e o rapsodo eram figuras similares ao poeta: inspirados pelas musas, eles cantavam e encenavam, respectivamente, histórias épicas. Por isso, os oráculos, poetas, aedos e rapsodos eram privilegiados e, de uma certa maneira, venerados, pelo acesso ao divino. Os sete sábios, entretanto, possuem uma sabedoria de outra ordem.

Entre os séculos VII e VI, a Grécia passava por mudanças severas em suas estruturas política e social. Esses eventos e seus impactos são primordiais no sentido de entender como houve uma continuidade entre uma sabedoria incontestável, ligada estritamente ao divino, e uma de ordem humana. Ou seja, segundo Vernant (1972), é em meio a uma conjuntura de instabilidade e mudanças que surgem os primeiros sábios. Estes eram aqueles com habilidades sociopolíticas capazes de solucionar o conflito, a *stasis* (LEÃO, 2013).

A tradição historiográfica levanta a questão sobre a sapiência deles, tendo Diógenes Laércio trazido a anedota sobre a trípode a ser entregue ao mais sábio, mas isso não parece gerar dúvidas em Platão. Para ele, Sólon é o mais sábio dos sete (Timeu, 20e) e, além disso, não só era Sólon o mais sábio em tudo mais, como também na poesia se destacava como o mais nobre dos poetas (Timeu, 21c). Em outra passagem, n' *O Banquete*, Platão explica a importância da figura de Sólon e o motivo para tal respeito:

Do teu lado, Sólon é alvo de elevada estima entre vós por haver gerado suas leis, bem como diversos outros homens em outros lugares, quer entre os gregos quer entre os bárbaros, devido às muitas admiráveis proezas que trouxeram à luz as múltiplas virtudes por eles geradas. Por causa de seus excelentes filhos, muitos santuários foram erigidos em sua honra, algo que jamais ocorreu por iniciativa de descendentes humanos. (PLATÃO, *O Banquete*, 209d)

Ao debruçarmo-nos nos fragmentos sobreviventes de Sólon, é possível inferir que sua legislação, por mais que não tenha sido a primeira da história da Grécia, foi moderada no sentido de que tentou agradar a todos. Somos levados a acreditar que sua intenção, ao escrever a constituição, foi o alcance do equilíbrio entre as classes. Ao ser perguntado sobre suas leis e se essa era a melhor aos atenienses, Sólon responde que foram às melhores dentre as que eles poderiam aceitar (PLUTARCO, Vida de Sólon, 15.2)

Ao povo, portanto, concedi privilégio que lhe bastasse e honra não lhe retirei nem acrescentei; aos que detinham a força e as riquezas granjeavam respeito, também a esses garanti que nenhuma afronta sofressem. De pé, lancei um forte escudo sobre ambos: vencer com injustiça, não o permiti, a nenhum deles. (Fragmento 5.1-6 West)

Pelas suas palavras, conseguimos notar sua preocupação com a *pólis* e as consequências do conflito entre as classes, ao dizer que seu coração se enche de dor, ao ver a mais antiga terra da Iônia em chacina. Atribuindo a culpa da crise à avareza e arrogância, sobretudo da aristocracia, ele tenta instruir os ricos a não serem ambiciosos e os pede que ajustai essa enorme avidez; pois nem nós cederemos, nem vós bem-sucedidos com isso sereis (ARISTÓTELES, Constituição dos Atenienses, 5).

Segundo Aristóteles, o incômodo panorama de pobres sendo forçados à escravidão como pagamento de dívida aos mais ricos só começou a ser solucionado com Sólon, o primeiro campeão do povo (ARISTÓTELES, Constituição dos Atenienses, 2). A escravatura era, junto com a falta de participação política, um dos maiores motivos de descontentamento por parte do *demos*, por isso, suas primeiras iniciativas foram a abolição da lei de escravidão por dívida e o perdão a dívidas privadas ou públicas. Em um cenário de endividamento generalizado da população, esta medida passou a ser chamada de *seisáchtheia*, palavra cujo sentido literal é aliviar o fardo (LEÃO, 2001). Sólon, inclusive, teria sido o primeiro a perdoar uma dívida (Vida de Sólon, 15.9).

Sua postura moderada o aproxima dos outros sábios da época. Todos eles, para além da atuação política, eram virtuosos e a sabedoria do grupo estava

difundida na sociedade por máximas, sentenças curtas que expressavam uma conduta a ser seguida. A característica mais evidente das máximas dos sábios é sua homogeneidade: não há características distintivas que diferenciem os provérbios de um sábio dos de outro. Por exemplo, o provérbio de Cleóbulo, "A medida é melhor", é quase exatamente o mesmo que o atribuído a Tales, "Viva de acordo com a medida". Também semelhantes são o provérbio de Quílon, "Conheça-te a ti mesmo", e outro de Tales, "é difícil conhecer a si mesmo". Essa homogeneidade foi notada pelos antigos e isto é significativo, pois, embora as lendas sobre a vida dos sábios distingam suas personalidades individuais e áreas de especialização, o caráter de sua sabedoria era homogêneo, incorporando a sabedoria da era arcaica. E a característica única e mais importante de sua sabedoria coletiva é a de *sophrosýne*.

O conceito grego de *sophrosýne* combina autocontrole, autoconhecimento e a aceitação do limite. Para Heráclito, *âsophrosýne* é a maior virtude, e sabedoria é falar e agir de acordo com a verdade, valorizando a natureza das coisas. (DK 22 B 112). Deste modo, percebemos que, não só os sábios falavam sobre a *sophrosýne* em seus provérbios, como também seguiam seus próprios preceitos, tornando-se modelos dos tipos de ação que defendiam. Todos eles negaram o título do mais sábio, tentaram governar suas cidades com moderação e justiça, chegando a negar um governo tirano, perdoaram dívidas e assassinos e muitos outros exemplos. Ou seja, os *sophoí* eram performadores de *sophrosýne*. Isso parece ter sido reconhecido por outras personalidades gregas da era arcaica até a helenística, como mostram as passagens abaixo:

Eis por que motivo prezo Menos o excesso do que o ínfimo Há sábio
que de mim discorde? (EURÍPEDES, Hipólito, 264-266)

E Píndaro dizia que os sábios presavam pela máxima âNada em
excessoâ excessivamente. (PÍNDARO, frag. 216)

De maneira geral, percebemos que houve um processo de continuidade entre o sábio do período homérico, os poetas, aedos e oráculos, aqueles com acesso direto às divindades, e os sábios do período arcaico. Estes últimos, parecem

assim ser chamados por conseguirem assimilar, de uma maneira humana, características antes restritas aos deuses. As virtudes, que antes eram divinas, passaram a ser encontradas, ou reconhecidas, em mortais: a moderação, a justiça, as habilidades para governar, entre outras. A frase escrita no túmulo de Tales é a materialização desse fenômeno:

"Neste pequeno túmulo jaz o sapientíssimo Tales, cujas glórias se eleva aos céus."(DIÓGENES LAÉRCIO, 1.39)

Ao tentar responder, enfim, à pergunta sobre o tipo de saber possuído por um sábio, chega-se à conclusão de que ainda não é um saber científico, mas é racional, emancipado, de uma certa maneira, de um pensamento religioso. Tal movimento de distanciamento do divino é iniciado por aqueles que viriam a integrar, em algum momento ou em alguma versão, a lista dos sete sábios da Grécia. Todos eles tiveram uma postura ativa na construção e emancipação política de suas respectivas cidades e traziam consigo a sabedoria acerca do justo, do belo, do moderado e, acima de tudo, pareciam separar as leis divinas das dos homens.

Em suma, parece que somente o saber de Tales terá, naquela altura, avançado para além da utilidade prática, ao servir-se da indagação teórica. Quanto aos restantes, é da excelência política que lhes vem a reputação de sabedoria. (PLUTARCO, 2012, 3.8). Tales de Mileto se destaca dos demais por ir além da esfera política e social. Ao mesmo tempo em que se dedicava a uma investigação de ordem política, iniciou um estudo de ordem natural que possibilitou a elaboração de um discurso racional, abrindo portas para a disciplinarização do saber. Ele é responsável pela inauguração de um certo tipo de investigação em relação à natureza que, séculos depois, viria a ser chamada de ciência.

Seu maior empreendimento nesse sentido foi sua suposta teoria cosmológica. Rompendo, de uma certa maneira, com as teorias da época, Tales, segundo Aristóteles, teria eleito a água como princípio de todas as coisas, a *arché*.

As histórias da filosofia muitas vezes o apresentam como "o primeiro filósofo", em grande parte por causa da maneira como Aristóteles o introduz na *Metafísica*, como o primeiro ter praticado

uma filosofia da "natureza". Mas os testemunhos mais antigos, notadamente os de Aristófanes e Heródoto, antes sugerem uma figura multifacetada engajada sobretudo na política e na engenharia (especialmente hidráulica). (LAKS MOST, 2016, p. 206)

Para Simplicio e Teofrasto, Tales não foi o primeiro, mas, sendo tão superior aos seus antecessores, estes foram esquecidos historicamente (DK 11 B 1). O título de primeiro filósofo, como dizem Laks e Most, é um crédito, em grande parte, por seus estudos sobre o elemento primordial e sobre a natureza como um todo. Em *Sobre os céus*, Aristóteles diz que, segundo Tales, toda a Terra flutua na água, como uma tora ou um pedaço de madeira (294a). De acordo com esse trecho, a concepção de Tales seria mais geológica, baseada numa suposta sustentação, e origem, da Terra. Por outro lado, na *Metafísica*, Aristóteles é mais abstrata:

A maioria dos primeiros filósofos concebeu apenas princípios materiais para todas as coisas. Aquilo de que todas as coisas consistem. De que procedem primordialmente e para o quê, por ocasião da sua destruição são dissolvidas em última instância, permanecendo a essência, ainda que modificada por suas afecções a isso, dizem, é um elemento e princípio das coisas existentes. [...] Tales, fundador dessa escola de filosofia, afirma que esse princípio permanente é a água (razão pela qual ele igualmente propôs que a terra flutua na água). É presumível que tenha chegado a essa hipótese a partir da observação de que o nutriente de tudo é úmido, e que o próprio calor é gerado da umidade, sua existência dependendo dela. (ARISTÓTELES, *Metafísica*, 983b1-15)

Conjecturar sobre a real fala de Tales é infrutífero dada a falta de fontes. No entanto, importa reconhecer sua fama de ser o primeiro a eleger um elemento material, inerente à natureza, como princípio de todo o resto. Parece-nos que sua postura difere da dos demais, perpetuadores da teogonia de Hesíodo, segundo a qual

Bem no início, Abismo nasceu; depois, Terra largo-peito, de todos assento sempre estável, dos imortais que possuem o pico do Olimpo nevado, o Tártaro brumoso no recesso da terra largas-rotas e Eros, que é o mais belo entre os deuses imortais, o solta-membros, e de todos os deuses e todos os homens subjuga, no peito, espírito e decisão refletida. De Abismo nasceram Escuridão e a negra Noite; de Noite, então, Eter e Dia nasceram, que gerou, grávida, após com Escuridão unir-se em amor. (HESÍODO, Teogonia, 116-125)

Tales parece ter sido, então, o primeiro a tentar explicar o universo como resultado de modificações de algo oriundo da própria natureza. Principalmente nisso consiste sua diferença relativa aos demais primeiros pensadores. Ademais, cabe ressaltar que a passagem de um conhecimento mitopoético a um racional acerca da natureza não é linear e tampouco definitivo.

Ele funda uma área de conhecimento hoje chamada de filosofia natural. Ele e seus discípulos mais ilustres, Anaximandro e Anaxímenes, fundaram a escola jônica criaram teorias sobre a natureza sem envolver o divino. Para exemplificar, trazemos um fragmento de Écio, comentador de obras clássicas e grande fonte de informações de Anaximandro. Nela, há uma explanação sobre trovões e relâmpagos:

Anaximandro: todos esses fenômenos [trovões, relâmpagos, trovões, turbilhões e tufões] seriam causados, todos eles, pelas rajadas de vento. Quando este é encerrado numa nuvem densa e irrompe para fora dela com violência, o rompimento produz o barulho e essa fenda dá a impressão de um clarão, em contraste com o negrume da nuvem. (DK 12 A 23)

Abaixo, porém, vemos uma passagem da Teogonia, de Hesíodo. Nela, os trovões e relâmpagos são lançados por Zeus em momentos de fúria. Pode-se ver claramente o contraste com a teoria de Anaximandro.

Nisso iam ao Olimpo, gozando a bela voz, com música imortal; rugia a terra negra em volta ao cantarem, e amável ruído se lançava

dos pés ao retornarem a seu pai: esse reina no céu, ele mesmo segurando trovão e raio chamejante, pois no poder venceu o pai Crono [...] (HESÍODO, Teogonia, 68-73)

Segundo historiadores recentes, o corpus de conhecimento jônico não pode ser considerado ainda como ciência, pelo menos não em nossa definição moderna. De forma geral, a ciência é entendida como um saber teórica e sistematizado (POPPER, 2014), algo que os milésios não fizeram.

[...] não se deve supor que o alcançado pelos milésios foi um sistema de investigação totalmente articulado, incluindo uma metodologia definida e estendendo-se por tudo o que chamamos de ciência.[...] No entanto, há duas características importantes que distinguem a especulação dos filósofos milésios dos pensadores anteriores, sejam gregos ou não. Em primeiro lugar, há o que pode ser descrito como a descoberta da natureza e, em segundo lugar, a prática da crítica racional e do debate. (LLOYD, 2012, p. 8,)

Lloyd (2012) afirma que a descoberta da natureza por parte dos milésios não foi uma ruptura com o contexto mitopoético da sociedade grega até então. Na verdade, foi o reconhecimento de um fenômeno natural, em oposição ao que antes era entendido como sobrenatural. Ou seja, suas ideias parecem derivar dos mitos com a diferença de que a origem divina é omitida. Por outro lado, duas características distinguem as especulações dos milésios dos pensadores anteriores, gregos ou não: em primeiro lugar, a descoberta da natureza como produto de si mesmo, emancipada de ações divinas, e, em segundo lugar, o florescimento de um campo de debate racional propício a novas ideias.

Como vimos anteriormente, Sólon nos deixou poemas e, a partir deles, nota-se que ele se responsabilizava por suas propostas e fez o que estava a seu alcance para tornar a lei ateniense acessível ao povo. Nesse sentido,

Tales e Sólon tinham, pelo menos, duas coisas em comum. Primeiro, ambos renunciaram a qualquer autoridade sobrenatural para

suas próprias ideias e, em segundo lugar, ambos aceitaram os princípios do livre debate e do acesso público às informações sobre as quais uma pessoa ou ideia deve ser julgada. (LLOYD, p. 15, 2012)

Tales divulgou as suas ideias e seus discípulos deram continuidade ao estudo da filosofia natural a ponto de criarem suas próprias hipóteses. Estas, curiosamente, contradiziam Tales, algo que mostra suas tentativas de se chegar ao conhecimento verdadeiro. Há a possibilidade de que essas teorias estivessem diretamente competindo umas com as outras pelo posto de verdade absoluta. Ou seja, muitas são os traços que estabeleciam uma postura até então inédita entre os homens.

Com a postulação de Tales, Anaximandro e outros de uma substância ou princípio residente, universal e originário à *arch* que subjaz a tudo o que acontece, uma nova forma de racionalidade, uma nova concepção de divindade e novas ideias de sabedoria emergiram no pensamento grego. (JOHNSTONE, 2012, p.34)

Suas ideias foram estruturadas a partir de argumentos lógicos, característica fundamental para a concepção aristotélica de ciência. Os milésios deram conta de explicar a natureza sem a influência arbitrária dos deuses. Expusemos as teorias acerca de terremotos e trovões e, nelas, nada havia sobre a ira de Poseidon e Zeus, como seria caso lêssemos os poemas de Homero e Hesíodo. Principalmente, é de profunda importância o fato de que Tales, Anaximandro e Anaxímenes tentaram descrever os fenômenos em sua forma mais geral. Ou seja, tentaram elaborar uma teoria que se aplicasse a todos os fenômenos de mesma natureza e não a casos particulares. Assim, eles investigam o universal e o essencial, não o particular e acidental (LLOYD, 2012, p.10).

Devemos, então, esclarecer que a conquista dos milésios foi a de ter, principalmente, rejeitado as explicações sobrenaturais para fenômenos naturais e instaurado uma conjunção que veio a ser propícia ao florescimento ciência anos depois. O conhecimento produzido por eles não era científico e tampouco estava dividido em disciplinas.

Cabe-nos pontuar que a tradição historiográfica nos fornece anedotas interessantes que elucidam a suposta recepção por parte dos gregos a esse tipo inédito de estudo sobre a natureza. A primeira diz respeito a Tales e sua queda em um poço por olhar as estrelas:

Foi o caso de Tales, quando observava os astros; porque olhava para o céu, caiu num poço. Contam que uma decidida e espirituosa rapariga da Trácia zombou dele, com dizer-lhe que ele procurava conhecer o que passava no céu, mas não via o que estava junto dos próprios pés. Essa pilheria se aplica a todos os que vivem para a filosofia. (PLATÃO, Teeteto 174a)

Em sua obra *A República*, Platão relata sobre a má fama dos filósofos entre o povo. Segundo nos é contado, o filósofo era marginalizado na sociedade, sendo alvo, inclusive, de chacota. A passagem acima é um exemplo desse comportamento. O próprio Platão engajou-se na iniciativa de desfazer essa percepção, chegando a reconhecer os filósofos como os mais preparados para governar a cidade. Uma outra anedota pode ser relevante na demonstração de que a investida de Platão foi frutífera:

Pois quando o censuraram por causa da sua pobreza, com o argumento de que a filosofia para nada servia, diz-se que, tendo previsto pelo estudo dos corpos celestes que ia haver uma abundante colheita de azeitona, juntou um pequeno capital, ainda durante o Inverno, e pagou sinal por todos os lagares de Mileto e de Quios, arrendando-os por baixo preço, porque ninguém licitou contra ele. Quando chegou a ocasião própria, houve uma súbita afluência de pedidos de lagares; então ele sublocou-os pelo preço que quis, e deste modo obteve um lucro avultado, demonstrando assim que é fácil aos filósofos enriquecer, se o desejarem, mas que não é isso o que lhes interessa. (DK 11 A 1)

Ou seja, esses dois fragmentos são testemunhas do processo pelo qual o povo grego provavelmente passou: o de aceitação do conhecimento científico como

ferramenta para o bom governante. A tradição indica que o cenário começa a mudar ainda no século VI com os pitagóricos. Eles não eram um grupo homogêneo, mas, aparentemente formavam uma seita religiosa, detinham um lugar especial na vida política por onde passaram e elaboraram as bases para a teoria da primeira ciência da qual temos relatos, ainda que raros: a matemática.

Tudo quanto nos números e harmonia era concorde com as propriedades e as partes dos céus e com a totalidade do mundo criado, foi por eles reunido e organizado em um sistema: e se alguma lacuna se fizesse notar algures não tardavam em suprimi-las com acréscimos, de tal modo que o conjunto de sua teoria resultasse coerente. (ARISTÓTELES, *Metafísica*, 986a1-8)

Nosso desafio é, portanto, responder à seguinte pergunta: como uma seita religiosa obteve tanto prestígio a ponto de seus membros serem reconhecidos como exemplos de líderes políticos e sua ideologia ter impactado toda a filosofia grega por vários séculos subsequentes? Além disso, como eles conseguiram unir filosofia e religião? A resposta parece estar na relação entre o pitagorismo e o orfismo.

Francis Cornford foi um estudioso cuja tese sobre a continuidade entre filosofia e religião é um clássico da historiografia grega. Em seu livro *From Religion to Philosophy*, o autor argumenta que o pitagorismo foi capaz de integrar a teologia com a filosofia, a fé com a razão, de maneira única. A prática do exercício racional levaria à purificação da alma e à sua consequente libertação da prisão do corpo. Assim, o uso da razão seria capaz de expurgar uma pessoa de suas infinitas reencarnações.

O pitagorismo se apresenta como uma tentativa de intelectualizar o conteúdo do Orfismo, preservando sua forma social, e o máximo possível da essência que o segundo havia originalmente vestido. Como o próprio orfismo, é tanto uma reforma (da religião dionisíaca) quanto um renascimento. Como todas as reformas, significa que grande parte do supercrescimento ritualístico é deixado de lado: o orfismo deixa de ser um culto, e torna-se um modo de

vida. Como um renascimento, o pitagorismo significa um retorno a uma simplicidade anterior, o desenterrar de sua forma essencial, cujo contorno é suficientemente simples para se adaptar a um novo movimento do espírito. (CORNFORD, 2018, p.199)

Para os órficos, a palavra *theoría* significava a identificação com Deus e o seu ciclo de vida, sofrimento, morte e renascimento. Pitágoras deu um novo significado à *theoría*; ele a reinterpretou como a contemplação impassível da razão, da verdade imutável, e converteu o modo de vida em uma 'busca de sabedoria' (*philosophia*). (p. 200). Assim, percebemos que foi a partir do pitagorismo que a palavra teoria começou a ter seu sentido moderno. E, finalmente, os pitagóricos acreditavam que, através da contemplação, seria possível chegar em um estado intelectual que comunicava conhecimento matemático. Assim, eles fizeram da ciência uma forma de purificar suas almas e se elevarem aos céus.

Após estes, Pitágoras transformou o tipo de filosofia em relação a isso [*i.e.* geometria] dando-lhe a forma de uma disciplina livre, considerando seus princípios desde a origem e investigando suas proposições independentemente da matéria e de acordo com o inteligível a ele, que também descobriu o estudo dos irracionais e o arranjo das figuras cósmicas. (DK 58 B 1)

Aristóteles é nossa maior fonte sobre o pitagorismo e, em sua obra *Metafísica*, está a seguinte passagem:

Os assim chamados pitagóricos são contemporâneos e até mesmo anteriores a esses filósofos. Ele primeiro se aplicaram às matemáticas, fazendo-as progredir e, nutridos por elas, acreditaram que os princípios delas eram os princípios de todos os seres. E dado que nas matemáticas os números são, por sua natureza, os primeiro princípios, e dado que justamente nos números, mais do que no fogo, na terra e na água, eles achavam que viam muitas semelhanças com as coisas que são e que geram - por exemplo, consideravam

que determinada propriedade dos números era a justiça, outra a alma e o intelecto, outra ainda o momento e o ponto oportuno e, em poucas palavras, de modo semelhante para todas as coisas -; e além disso, por verem que as notas e os acordes musicais consistiam em número; e, finalmente, porque todas as outras coisas em toda a realidade lhe pareciam feitas à imagem dos números e porque os números tinham a primazia na totalidade da realidade, pensaram que os elementos dos números eram elementos de todas as coisas, e que a totalidade do céu era harmonia e número. Eles recolhiam e sistematizavam todas as concordâncias que conseguiam mostrar entre os números e os acordes musicais, os fenômenos, as partes do céu e todo o ordenamento do universo. E se faltava alguma coisa, eles se esmeravam em introduzi-la, de modo a tornar coerente sua investigação. (ARISTÓTELES, 985b24-986a8)

Nesse sentido, acreditamos que o estudo da ciência, pelo menos da matemática, era obrigatório entre os pitagóricos. Por isso, se na primeira fase do pitagorismo, no século VI, a matemática estava fortemente ligada à religião, entre os séculos V e VI, o contexto era diferente. A última fase do pitagorismo foi protagonizada por personagens que hoje são reconhecidas por sua relevância na matemática, como Filolau de Crotona e Árquitas de Tarento. Este último foi, possivelmente, o primeiro líder esclarecido e era amigo de Platão, sendo, talvez, o responsável por inspirá-lo em sua opinião sobre o uso das ciências para a formação do cidadão. Temos alguns fragmentos questionavelmente atribuídos a ele, dentre os quais, escolhemos um:

Aqueles que se preocupam com as ciências matemáticas parecem-me fazer bem distinções, e não é surpreendente que eles pensam corretamente, sobre cada coisa, como elas são. Pois, uma vez que eles fazem distinções adequadas sobre a natureza do todo, eles também devem ver bem, sobre coisas particulares, como elas são. E certamente, sobre a velocidade do corpos celestes, seus nascimentos e ocasos, eles nos transmitiram uma distinção clara, e também so-

bre geometria e números, e especialmente sobre música. Pois essas ciências parecem irmãs. (DK 47 B 1)

Pode-se notar o papel do pitagorismo na história da matemática. Por fim, terminamos a primeira parte deste minicurso trazendo à tona o debate levantado pela produção historiográfica recente sobre a formação das primeiras disciplinas. é possível sustentar que houve uma especialização do saber muito cedo, já nos séculos VI e V, como afirma Zhmud (1994). A opinião contrária, no entanto, é passível de argumentação: em se tratando de um campo intelectual e científico ainda não diferenciado, âpara os filósofos, não menos para os matemáticos e os médicos, as fronteiras disciplinares permanecem, antes de Platão, ao mesmo tempo contestáveis e fluidasâ (LLOYD, 2002, p. 48).

A NATUREZA EM PLATÃO, ARISTÓTELES E DEMÓCRITO

2.1. INTRODUÇÃO

A restituição da Filosofia de Demócrito é difícil por várias razões, a primeira sendo que nenhuma obra do pensador chegou até nós. Conhecemos apenas sua obra através de citações aproximativas. Os autores que citam ou comentam partes da obra de Demócrito defendem uma problemática oposta ao atomista. O primeiro comentador (que chegou até nós) Aristóteles vê as concepções de Demócrito sob o prisma da sua própria filosofia. Os comentadores tardios (Alexandre, Simplicio, Diogenes Laércio, Sextus Empiricus ou até Proclus), aristotélicos, céticos ou neoplatônicos enxergam Demócrito com a perspectiva da filosofia que defendem. Surge aqui a segunda dificuldade de interpretação, um outro obstáculo, Demócrito é considerado pela historiografia como um “pré-socrático”, ou seja numa perspectiva onde os pensadores antes de Platão seriam apenas o prelúdio da filosofia grega, preparando a vinda de Sócrates, de Platão e Aristóteles.

Esta perspectiva foi analisada e criticada por André Laks (2006) que mostrou que esta perspectiva era forjada pela historiografia e reforçada pela edição no século XX por Hermann Diels do *Die Fragmente der Vorsokratiker* a partir de 1903. Mas Demócrito não é apenas contemporâneo de Sócrates, mas também teria vivido até período da Academia de Platão, pois a tradição (por exemplo Diógenes Laércio o faz falecer por volta de 460). Todos esses elementos exigem um estudo comparativo das concepções da natureza de Platão, Aris-

tóteles e Demócrito que torna possível uma maior compreensão das ideias de Demócrito. Esta parte do minicurso é, portanto, dedicada a leitura crítica de textos do *Timeu* de Platão, da *Física* e outros tratados de Aristóteles. Enfim abordamos certos trechos da obra de Aristóteles e de seus comentaristas que citam explicitamente Demócrito, levando em consideração leituras críticas recentes, inaugurada em particular por (O'Brien (1982 e 1994), Pierre Marie Morel (1996) e Heinz Wismann (2010).

2.2. O *Timeu* DE PLATÃO

O *Timeu* de Platão é uma descrição da constituição do cosmos ou seja da natureza. Platão aborda também nesta obra a constituição do homem, mas não analisaremos esta parte. Quem conta a história da concepção do Mundo, (um *muthos*) é Timeu, personagem de *Grecia Magna* que certos autores identificaram como Arquitas, um Pitagórico, governante de Tarenta e grande amigo de Platão. Mas, não se deve interpretar a visão do Mundo entregue por Timeu como a exposição de um pitagórico mas sim da própria concepção de Platão, uma vez que essa concepção é ligada à visão que atravessa os diálogos.

Explicando a dualidade da nossa existência, a permanência das Ideias, realidades inteligíveis, e o mundo sensível, mundo do devir, em movimento perpetuo, que podemos perceber através de nossa sensibilidade, Timeu afirma a primazia das Ideias. Para explicar como o mundo sensível é criado a partir do modelo das Ideias, Platão recorre à intervenção do Artista (*demiurgon*) que, a partir das realidades inteligíveis, produz o mundo sensível. Essa metáfora do artesão é, de fato, uma necessidade lógica do sistema de Platão, pois uma vez que o mundo sensível é mera cópia das Ideias, precisa para justificar a existência do mundo, um agente que opera sobre as Ideias. Outro elemento essencial a formação do mundo, é que todas as coisas sensíveis são criadas, se desenvolvem num certo lugar, um receptáculo. Assim o Mundo tem por receptáculo uma esfera que contém tudo, a esfera das estrelas...

Os elementos do mundo são a terra, a água, o ar e o fogo. Cada um é formado a partir de triângulos equiláteros ou de triângulos retângulos. A terra tem a forma do cubo, o fogo a pirâmide, o ar o octaedro e a água o

icosaedro. Ora essa estrutura não é perceptível pois a dimensão desses sólidos que estruturam os elementos é pequeno, e são apenas visíveis os agregados. O Lugar, o espaço, é concebido como limite do corpo material, ou seja extensão da matéria. O tempo possui o início: a criação do mundo sensível.

A questão do movimento é também abordada no *Timeu* que oferece uma exposição dos movimentos dos planetas, que mostra que as teorias não eram bem elaboradas na época. *O Sofista* trata do movimento em oposição ao Repouso enquanto categorias do Ser. O movimento é tratado como um modo de ser imperfeito, transitório.

2.3. ARISTÓTELES

Aristóteles separa cada disciplina segundo seu objeto de estudo, e cada disciplina tem o seus próprios princípios. O cosmos é assim dividido em duas áreas de pesquisa, o mundo sublunar, teatro do que está em perpetual transformação, tudo que nasce, vive, e morre na superfície da Terra; e o mundo supralunar dos astros, feitos de uma matéria sutil, o éter, e sujeitos a movimentos perfeitos e eterno, e logo circulares. Essa separação delimita as fronteiras da Física cujo domínio de estudo se restringe ao mundo sublunar, e a astronomia que trata do movimento dos astros.

Para Aristóteles esdudar a Natureza consiste em determinar as causas. Se, para ele, a matéria existe de toda eternidade (o tempo é infinito, não tem início nem fim), Aristóteles utiliza a mesma analogia entre Natureza e arte, pois na sua classificação das coisas, evoca a atuação do escultor que utiliza pedra para criar a estátua (causa material) dando a forma a ela (causa formal) e sendo quem atua (causa eficiente), é criando a sua escultura com certa finalidade por exemplo, em honra de um Deus (causa final).

Para dar conta do movimento, Aristóteles recorre aos conceitos de potência e de ato. "O movimento é o ato do que está em potência, enquanto tal". Mas todo movimento supõe um agente, um motor, que atua sobre o corpo em movimento. Outro aspecto, cada corpo tem o seu próprio movimento, conforme a sua natureza. A água e a Terra vão espontaneamente para baixo, enquanto ar e fogo vão para cima. Quanto se lança uma pedra no ar, a pedra é animada de

um movimento forçado. Quanto ao espaço, é o limite do corpo. Não se pode definir o espaço sem a matéria. Segundo Aristóteles a matéria é divisível ao infinito. Critica Platão por ter concebido essas linhas infinitesimalmente limitadas dos elementos (terre, ar, água, fogo).

No Céu, os astros são feitos de uma matéria sutil, o éter, muito leve, incorruptível e eterna: o movimento natural deste tipo de matéria é o círculo que não tem um movimento contrário. Assim, o Cosmos divide-se em duas áreas: o mundo sublunar e o mundo dos astros. Ao contrário da Física que não precisa da matemática pois os objetos da matemática, diz o Estagirita, são imóveis e separados da matéria, na astronomia, a descrição geométrica dos astros se impõe. A causa do movimento dos astros é uma série de motores, até o primeiro motor (imóvel).

2.4. DEMÓCRITO

Segundo Diógenes Laércio, que cita Thrasyllus, tanto o tamanho da obra quanto a diversidade dos assuntos tratados por Demócrito, é comparável à obra de Platão. Para dar uma ideia, citamos unicamente as obras da Física e da Matemática (Diógenes, IX, 34-49):

“As obras físicas são as seguintes: III. Grande Cosmologia (atribuída a Leucippo por Teofrasto e sua escola); Pequena Cosmologia; Cosmografia; Dos Planetas. IV. Da Natureza, livro primeiro; Da Natureza do Homem, ou Da Carne, livro segundo; Da Mente; Dos Sentidos (alguns autores reúnem esses dois livros em um só intitulado Da Alma). V. Dos Sabores; Das cores; Das Formas Diferentes; Das Mutações de Forma. VI. Confirmações (com provas adicionais às teses desenvolvidas nas obras precedentes); Das Imagens, ou Da Previsão do Futuro; Lógica, ou Cânon, em três livros; Problemas. As obras matemáticas são as seguintes: VII. Da Diferença de ângulo, ou Do Contacto do Círculo e da Esfera; Da Geometria; Fatos Geométricos; Números. VIII. Linhas e Sólidos Incomensuráveis, em dois livros; Projeções; O Grande Ano, ou

Astronomia, calendário; Contenda da Clepsidra e do Céu. IX. Descrição do Céu; Geografia; Descrição do Pólo; Descrição dos Raios.”

O problema é que não temos confirmação, através dos fragmentos ou paráfrases de Demócrito que chegaram até nós, dessa riqueza. Devemos então nos contentar analisando os poucos fragmentos que permanecem desta obra.

Segundo Aristóteles (*Metafísica*, 985 b 5-20),

“Leucippo e seu companheiro Demócrito sustentam que os elementos são o cheio e o vazio, aos quais dão o nome de o que é e o que não é, respectivamente. O que é, é cheio e sólido, o que não é, é vazio e subtil. Visto o vazio existir em não menor grau que o corpo, segue-se que o que não é não existe menos do que o que é. Os dois juntos constituem as causas materiais das coisas existentes. E tal como aqueles que fazem uma só da substância fundamental, geram as outras coisas por intermédio das suas modificações e postulam a rarefacção e a condensação como origem dessas modificações, assim também estes homens dizem que as diferenças [se. entre os seus elementos] são as causas das outras coisas. Segundo eles, estas diferenças são três – a forma, (**esquema**, a ordem (*taxis*), e posição (*thesis*)– o ser dizem eles, difere apenas no ritmo (*rhythmos*), contato (*diatigunã*) e revolução (*tropè*); o ritmo é a forma, o contacto, a ordem, e a revolução, a posição; é que A difere de N na forma, AN de NA na disposição, e Z de N na posição. Quanto ao problema do movimento, de onde e como os seres o possuem, esses filósofos ficaram negligentemente silenciosos.”

Os historiadores da filosofia ressaltaram a filiação eleáta dos atomistas na medida em que eles problematizam de outro modo a questão do Ser e do não Ser já abordado por Parmênides. A primeira inovação dos atomistas que aparece desde as primeiras linhas deste trecho da *Metafísica* consiste em conceder ao vazio uma realidade, o espaço onde evoluem os átomos é dissociado da matéria e se torna um conceito independente (o que não é o caso para Platão nem tampouco de Aristóteles que concebem o espaço como limites que encerram o corpo). O espaço adquire assim uma independência e uma significação

toda geométrica.

O segundo aspecto que pretendemos ressaltar, já analisado por Morel(1996, pp. 53 -56), e por Wissmann(2010, p. 28-29), é a tradução que faz de modo explícito Aristóteles do pensamento de Demócrito dos atributos dos átomos: a substituição dos termos ritmo (*rhysmos*, *diatiguè*) e *tropè* pelos termos respectivamente, **esquema**, *taxis*, *ethesis*), ou seja a substituição de termos dinâmicos por termos estáticos. O que Aristóteles não percebe, é que a propriedade fundamental dos átomos e de estar em movimento, ou seja, que o movimento é consubstancial aos átomos. Aristóteles consideram que os átomos são as coisas materiais de todos os corpos, ou seja tente inserir o pensamento de Demócrito. Na *Física*, que os atomistas pensam o vazio como causa do movimento dos átomos, mas de fato, não parece Demócrito entrou nessa consideração. Uma característica dos átomos é de estar em movimento. O caso do repouso se torna um caso provisório e transitório dos átomos. Aliás, é a aglutinação e a desagregação que marcam o nascimento e a morte de todo que nos aparece. Voltando à tradução dos termos por Aristóteles, ritmo evoca o movimento da onda, o contato, *diatiguè*), evoca o modo como os átomos se combinam neste movimento da onda, e a revolução, *tropè*, evoca o movimento de rotação que sofrem os átomos no seu movimento. Os três movimentos são interpretados por Aristóteles como a forma, a sução das letras na atividade da escritura. Mas essa analogia restringe a compreensão do fenômeno, pois o movimento dos átomos se dá nas três dimensões do espaço...

As observações de Simplicio (De caelo 295, 1, DK 68 A 37) vêm completando e talvez precisando o pensamento de Demócrito:

“Demócrito pensa que a natureza das coisas eternas consiste em pequenas substâncias (*ousia*) ilimitadas pelo número, e suponha, além disso, para estas um lugar (*topos*) ilimitado em grandeza. Ele designa o espaço (*topos*) pelos seguintes nomes: o *vazio*, o *nada* e o *ilimitado*, ao passo que a cada substância individual, ele chama *algo*, *compacto* e *ser*. Pensa ele que as substâncias são tão pequenas, que escapam aos nossos sentidos, se bem que possuam todas sortes de formas, de feitios e diferenças de tamanho. Deste

modo, consegue ele, a partir delas, como a partir dos elementos (*stocheion*), criar, por agregação, massas perceptíveis à vista e aos demais sentidos. Essas substâncias se enfrentam e são levados no vazio, pela falta de semelhanças entre si, assim como pelas outras diferenças que elas têm, e na sua trajetórias, se chocam e formam entrelaçamentos que produzam aglutinação, e ficam assim juntas sem gerar uma natureza, pois é impossível que dois venha a ser um. Quanto ao fato que as coisas ficam juntos durante um certo tempo, é devido aos entrelaços (*epallagê*) e aos seus ganchos (*antilêpsis*). Com efeito, certos são irregulares, outros em forma de gancho, outros convexos, outros concaves, outros tendo inúmeras diferenças.”

A descrição de Simplicio parece mais fiel por certos aspectos. Evoca as trajetórias dos átomos e que no decorrer de um movimento espacial dos átomos que devido às suas qualidades próprias, certos se combinam e se aglutinam para dar os corpos.

Queremos ressaltar que na concepção de Demócrito, não há analogia entre os processos da Natureza e os da Arte. Certo, os átomos são mero conceitos (certos fragmentos falam de *átomos-ideai*, inacessível aos sentidos), últimos constituintes da matéria. De certo modo esta concepção é bem mais perto da experiência dos artesão na Grécia de Platão do que pensar um elemento único na Terra. Pois, qualquer artesão que trabalha os metais, ouro, prata, ou alia-gem de cobre e e estanho como o Bronze sabe da diversidade das substâncias que compoêm o elemento Terra.

Outro aspecto é que a hipótese dos átomos explica as noções de densidade e de massa dos corpos, do que as concepções de Platão ou Aristóteles.

Com Demócrito, não há tampouco essa divisão entre mundo sublunar e supralunar. Os astros são feitos da mesma matéria que os corpos terrestres, e se pode imaginar no espaço vazio ilimitado a formação de uma infinidade de mundos a partir de vórtices múltiplos, seguindo a observação de Diógenes (IX, 34-49).

Uma das provas deste fenômeno e talvez esta observação de Aristóteles

(Meteorológicas, 345a 25-30) que ressalta que a luz das estrelas é sua própria luz e não um reflexo.

“Anaxágoras, Demócrito e seus discípulos dizem que a Via Láctea é a Luz de certos Astros. Com efeito, o Sol, quando se move sob a Terra, não vê certos desses astros. Para aqueles que são vistos por ele, a sua luz não aparece (impedido pelos raios do Sol), mas se tratando de todos os que são interceptados pela Terra e que escapam da vista do Sol, a Luz que pertence a eles em próprio e a Via Láctea”

2.5. CONCLUSÃO

Se a concepção de Demócrito antecipa o tratamento matemático da natureza, é devido, em parte, que o movimento dos átomos é descrito através das linhas matemáticas que constituem as trajetória dos átomos. Não há como haver em Aristóteles uma distinção entre movimento retilíneo, próprio aos corpos terrestres e movimento circular característico do movimento dos astros. A matemática de Demócrito, as trajetórias dos átomos são combinações do retilíneo e circular. O espaço vazio no qual os átomos estão em movimento possibilita conceber também a ideia de inércia dos corpos. Mas precisava de uma matemática ainda mais sofisticada para chegar aos trabalhos de Arquimedes, e vários séculos mais tarde a constituição da física clássica com Copérnico, Galileu, Kepler e Newton.

RECONSTRUÇÕES DE PRÁTICAS E A SISTEMATIZAÇÃO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA INCO- MENSURABILIDADE

A questão da Incomensurabilidade aborda aspectos matemáticos valiosos, principalmente pela sua característica não empírica. Isso devido a estranheza que um primeiro olhar para isso pode causar em um observador não acostumado.

Nesta parte do minicurso, iremos vislumbrar a importância deste conceito para a matemática moderna, e assim problematizar para então entrar em nossa pesquisa sobre o desenvolvimento deste assunto e sua importância para a historiografia.

3.1. INTRODUÇÃO

Duas grandezas são consideradas **comensuráveis** quando possuem uma medida comum, ou seja, quando são múltiplos dessa medida comum. Podemos bem ver essa característica quando nos utilizamos do *Algoritmo de Euclides*¹, que nos traz a divisão da seguinte forma:

$$a = b \cdot q + r \tag{3.1}$$

¹Esse algoritmo não possuía essa denominação na época de Euclides, o que será discutido em 3.4

Ou seja, dadas duas grandezas a e b , supondo $a \geq b$, b cabe q vezes dentro de a , com resto r . Caso o resto r seja nulo, b é a nossa própria medida comum. Caso contrário, repetimos o algoritmo, buscando ver quantas vezes r cabe dentro de b . Esse algoritmo se repete até que o resto seja nulo.

Para números inteiros, este algoritmo sempre será finito. No entanto, o mesmo não ocorre com grandezas, onde o algoritmo pode ser finito ou não ter fim.

Justamente, quando o processo não é finito, que significa que não encontramos uma medida comum para as duas grandezas, dizemos que elas são **incomensuráveis**.

Esta característica das magnitudes contínuas tão intrigante será nosso foco nesta rápida exposição, buscando entender como teria sido a elaboração de uma teoria, além de vermos como a historiografia da matemática lida com estes desenvolvimentos.

Mas antes de nos debruçarmos sobre as discussões sobre as reconstruções da Teoria da Incomensurabilidade, vale ressaltarmos onde esta questão reside na nossa Matemática contemporânea e nas construções dos números reais. Para isso, vamos ver alguns resultados matemáticos que chegam neste aspecto.

3.1.1. SUBGRUPOS DE $(\mathbb{R}, +)$

Na visão da matemática moderna há somente medidas comensuráveis e incomensuráveis. Além disso, temos que \mathbb{R} é um corpo totalmente ordenado, possuindo a propriedade de supremo, que é o mesmo que dizer que \mathbb{R} é *arquimediano* e completo.

Definição 3.1. Dizemos que um conjunto é **Arquimediano** se para todo a e b existe um inteiro n tal que $b < a.n$

E neste aspecto, surge naturalmente, através dos subgrupos de $(\mathbb{R}, +)$ a questão da incomensurabilidade.

Teorema 3.2 (Subgrupos de $(\mathbb{R}, +)$). *Se um conjunto de \mathbb{R} é um subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$, então ou ele é da forma $m\mathbb{Z}$ ou é denso em \mathbb{R} .*

Demonstração: Seja $G^+ = \{g \in G : g > 0\}$. Pela propriedade do ínfimo, temos que G^+ admite um limite inferior m . Vamos mostrar que se $m > 0$, então $G = m\mathbb{Z}$.

Vamos primeiro ver que $m \in G$. Como $m = \inf(G^+)$, podemos construir uma sequência de elementos de G^+ decrescente que tem por limite m , sendo então uma sequência de Cauchy.

Agora sejam dois elementos g e g' desta sequência que se encontram entre m e $m + s$, de forma que $0 < g' - g < s < m$. Como g e g' são elementos de G , $g' - g$ também é. Ora, $g' - g$ é inferior a m , o que é absurdo. Portanto, $m \in G$.

Para todo $g \in G$, a divisão euclidiana

$$g = m.q + r \tag{3.2}$$

irá dar $0 \leq r < m$. Logo, $r = 0$.

Nos resta agora o caso onde $m = 0$.

Sejam $x, y \in \mathbb{R}^+$, com $x < y$. Assim, $y - x = c$. Vamos mostrar que entre x e y existe um elemento $g \in G$. Como $m = 0$, existe $g \in G^+$ tal que $0 < g < c$. Se dividirmos x por g , temos que

$$x = q.g + r \tag{3.3}$$

com $0 \leq r < g$.

Temos então que

$$0 < q.g \leq x = q.g + r < q.g + g < q.g + c \leq y \tag{3.4}$$

Vemos então que para um conjunto $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ ser subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$ será da forma $m\mathbb{Z}$, quando a e b são **comensuráveis**. Mas quando a e b são **incomensuráveis**, será denso em \mathbb{R} (o conjunto encontra-se todo 'esmigalhado' sobre a reta).

Ou seja, por trás da questão da incomensurabilidade e da comensurabilidade fica essa propriedade dos subgrupos de \mathbb{R} .

3.2. DESENVOLVIMENTO

O problema central que nos interessa é tentar analisar o processo de constituição da teoria dos incomensuráveis. É aceito que os gregos antigos já tinham cálculos aproximativos deveras interessantes e suficientes para usar em certas construções e outros usos práticos (FOWLER, 1999).

Ao se construir a diagonal de um quadrado de lado l , sua diagonal será de $l \cdot \sqrt{2}$, ao nosso olhar moderno. Como os gregos tinham modos aproximativos, tinham como construir algo similar (uma viga, por exemplo) sem que tivessem que esbarrar na questão da exatidão do valor do que hoje chamamos $\sqrt{2}$.

Desta forma, vemos que o interesse por essa exatidão traz consigo um estudo e interesse mais aprofundando sobre a geometria: "Incomensurabilidade em si não é algo que pode ser conhecido com certeza de um modo empírico. O conhecimento sobre isso só pode ser obtido através de um processo sistemático de reflexão"(SZABÓ, 1978, p.182, tradução nossa). Assim, buscar as origens da Teoria da Incomensurabilidade pode nos permitir vislumbrar a passagem da matemática de uma prática empírica para uma ciência sistematizada e axiomatizada.

3.2.1. O QUE TEMOS

A principal obra completa que temos acesso da matemática grega são os *Elementos* de Euclides, dividida em 13 Livros e datada por volta do ano 300 AEC. Em sua obra, Euclides traz uma sistematização dos conteúdos geométricos da época, de modo axiomático e um forte encadeamento lógico dos resultados.

O principal livro que nos interessa é o Livro X, que trata justamente da questão da incomensurabilidade. Para isso, ele introduz o *Axioma de Euclides*².

Teorema 3.3 (Proposição X.1). *Sendo expostas duas magnitudes desiguais, caso da maior seja subtraída uma maior do que a metade e, da que é deixada,*

²Esse axioma não possuía essa denominação na época

uma maior do que a metade, e isso aconteça sempre, alguma magnitude será deixada, a qual será menor do que a menor magnitude exposta. (EUCLIDES, 2009, p.354)

Tendo estabelecido este axioma, é apresentada a situação onde então as magnitudes não serão comensuráveis:

Teorema 3.4 (Proposição X.2). *Caso sendo subtraída, de duas magnitudes [expostas] desiguais, sempre por sua vez a menor da maior, a que é deixada nunca meça exatamente a antes de si mesma, as magnitudes serão incomensuráveis (EUCLIDES, 2009, p.355)*

E por fim, é apresentado o *Algoritmo de Euclides*, tornando possível então estabelecer se duas magnitudes são ou não comensuráveis:

Teorema 3.5 (Proposição X.3). *Dadas duas magnitudes comensuráveis, achar a maior medida comum delas. (EUCLIDES, 2009, p.355)*

O que vemos é uma teoria já bem fundamentada e organizada, o que nos fornece poucos indícios sobre a origem dela. No entanto, podemos ver a importância dos demais livros para a teoria, como o Livro V, tratando da Teoria das Proporções³ e de diversos conjuntos de resultados dos livros VI a IX⁴, onde inclusive ele apresenta o *Algoritmo de Divisão* para números inteiros.

É acordo na historiografia que a obra de Euclides seria um compilado e uma sistematização de resultados já estudados anteriormente, sendo a maior contribuição do autor teria sido justamente esse encadeamento das construções.

Desta forma, para estudarmos o desenvolvimento da Teoria dos Incomensuráveis, devemos olhar então para antes de Euclides. Infelizmente, nenhum texto matemático deste período **Pré-Euclidiano** chegou inteiro até nós, sendo que temos alguns poucos fragmentos e citações trazidas por comentadores, muitos deles do período tardio.

³A historiografia atribui os resultados deste livro aos trabalhos de Eudoxo (teria vivido no começo do século IV AEC)

⁴Resultados atribuídos aos estudos pitagóricos

No entanto, as obras de Platão e Aristóteles chegaram quase que em sua totalidade para nós, sendo de um período imediatamente anterior a Euclides, e apresentando diversos elementos da matemática da época, obras amplamente comentadas ao decorrer dos séculos, além de algumas outras obras de outros filósofos. Mas temos que ter uma certa atenção ao buscarmos estes elementos nestes tratados específicos: em geral, filósofos, como Platão e Aristóteles não são matemáticos, utilizando-se dela com uma função específica em suas obras, não em sua forma e estudo intrínseca.

Outra questão que nos faz tomar certas precauções ao analisar estes materiais é o fato de que suas obras não são voltadas para o público matemático, mas um público mais amplo. Ou seja, a matemática presente nelas não se trata de uma matemática de ponta, refletindo não o que há de mais novo na pesquisa, mas sim um conteúdo já amplamente divulgado e popularizado, fazendo com que a matemática ajude a 'ilustrar' certas passagens para seus leitores.

Ao nos voltarmos ao que os Comentadores dizem sobre esta questão, temos três que nos interessam em especial, todos do período da antiguidade tardia: Jâmblico (século III), Pappus (século IV), Proclus (século V).

Jâmblico nos traz a questão espalhada em diversas lendas, envolvendo a construção do dodecaedro, sobre a carreira de Hipaso e sobre a morte de algum pobre pitagórico que foi jogado ao mar, atribuindo então à Escola Pitagórica a descoberta da incomensurabilidade.

Pappus também atribui os resultados à Escola Pitagórica, argumentando através do termo primitivo utilizado para *irracional* ser **árretos**, que teria o sentido de **aquilo que não deve ser dito**, acompanhando que quem teve esta descoberta teria sido castigado por ir contra a suposta doutrina de ordem pitagórica.

Por fim, Proclus atribui em uma passagem rápida a descoberta ao próprio Pitágoras, sem dar detalhes sobre.

Notemos que estes três comentadores que se ocuparam a buscar, de alguma forma, narrar sobre a origem da Teoria dos Incomensuráveis, estão distantes da obra de Euclides ao menos 600 anos, o que faz perder ainda mais precisão sobre os fatos narrados de maneira ampla.

Vendo todos estes elementos limitantes de nossa busca, vemos que não

é possível traçar de maneira exata como foi o desenvolvimento da Teoria dos Incomensuráveis. Por conta disso, e da importância que a historiografia atribui a este estudo, o nosso objeto de trabalho será então buscar restituir, mas de maneira fundamentada, como veremos a seguir.

3.3. RECONSTRUÇÕES

Nesta seção, iremos trabalhar com algumas das reconstruções feitas para restituir o desenvolvimento da Teoria da Incomensurabilidade pela historiografia específica.

Antes de as vermos, vale ressaltar que este trabalho de reconstrução exige uma fundamentação ampla, com diversos aportes, como filosóficos, históricos e matemáticos, para sustentar e dar representatividade para a tese, buscando elementos que a comprovem e que a façam ter validade. Principalmente a partir da década de 1970, há uma preocupação muito grande para que ao restituir práticas e analisar conteúdos da matemática grega, especificamente, não se caia em anacronismos, preservando os elementos intrínsecos a prática matemática da época por estes povos, como defendido por UNUGURU (1975).

Veremos em específico três vertentes de reconstituições sobre o desenvolvimento da Teoria dos Incomensuráveis: As centradas na prova por absurdo trazida por Aristóteles; outra envolvendo a Teoria Musical Grega; e por fim, a mais aceita atualmente, centrada no processo da *Antifairese*.

3.3.1. PROVA POR ABSURDO

ARISTÓTELES (1962) nos traz, através dos *Primeiros analíticos*, a seguinte passagem que mostraria que a incomensurabilidade teria sido descoberta por estudos de relações entre o lado de um quadrado e sua diagonal:

E.g. a prova que a diagonal de um quadrado é incomensurável com os lados mostrando que se é assumido que são comensuráveis, números ímpares se tornam iguais aos pares (I.23, 41A29)

Em geral, historiadores analisam esta citação como uma prova por absurdo, muito semelhante a prova usual que utilizamos para mostrar que $\sqrt{2}$ é irracional:

- Seja um quadrado ABCD, com lado AB e diagonal AC. Suponhamos por absurdo que AC é comensurável com AB.

Então, seja $\alpha : \beta$ a razão entre a diagonal e o lado, expresso nos menores inteiros possíveis. Então $\alpha > \beta$ e portanto $\alpha > 1$.

Agora, $AC^2 : AB^2 = \alpha^2 : \beta^2$, mas $AC^2 = 2AB^2$ (pela proposição I.47 dos *Elementos*).

Então $\alpha^2 = 2\beta^2$. Portanto, α^2 é par, logo α também é par.

Como $\alpha : \beta$ está em *menores termos*, β deve ser ímpar.

Mas como α é par, podemos escrevê-lo como $\alpha = 2\gamma$.

Assim, $\alpha^2 = 4\gamma^2 = 2\beta^2 \rightarrow \beta^2 = 2\gamma^2 \rightarrow \beta^2$ e β são pares (**absurdo!**)

Portanto, AB e AC são incomensuráveis.

Esta visão e restituição encontrou muitos adeptos no final do século XIX e início do XX, com nomes como Thomas Heath, Tannery e Zeuller.

Tannery ainda, em especial, atribui muita importância a certos personagens no desenvolvimento da teoria dos incomensuráveis como um todo, como Teodoro, Teeteto e Eudoxo, utilizando como principal embasamento o diálogo *Teeteto* de Platão. Este diálogo ainda é muito utilizado para orientar sobre as descobertas matemáticas atribuídas a Teodoro e Teeteto, mas ainda é um diálogo que se deve tomar cuidados ao analisar, principalmente pela tradução ambígua do termo *dynamis*.

Esta reconstrução hoje não é amplamente aceita, sendo que, em geral, a historiografia não se conforma com o resultado geométrico limitado.

3.3.2. TEORIA MUSICAL

Proposta por SZABÓ (1978), que se baseou na importância da teoria das proporções para a dos incomensuráveis. Dessa forma, buscou traçar então uma

restituição dos avanços dos estudos sobre proporções, tendo a hipótese de que de alguma forma, as teorias caminharam e progrediram em conjunto.

A partir de estudos pitagóricos sobre Teoria Musical, envolvendo razão entre intervalos (quartas, quintas e oitavas, na nossa noção atual), estes resultados teriam migrado e encorpado uma teoria das proporções, com a introdução do *measuring rod*, trazendo o conceito de **logos**.

Então a teoria musical das proporções foi aplicada e estendida para a aritmética. A teoria então teria sido aplicada na geometria, sendo imediata a transição para a teoria da incomensurabilidade.

Szabó ainda aponta que a incomensurabilidade quadrática (a teoria geral, não apenas o caso específico), deve ter sido conhecido antes de Arquitas (*fl.* 400 AEC) e de Hipócrates de Quios (IV AEC).

Esta reconstrução de Szabó não teve uma grande aceitação dentro da historiografia, mesmo que bem restituída, no ponto de vista da historiografia, mas indica a variedade de elementos utilizados para buscar restituir uma prática, sendo que ele se utiliza amplamente de uma análise filológica em sua obra.

3.4. ANTIFAIRESE

Antifairese seria um processo centrado no tão discutido *Algoritmo de Euclides*, realizando divisões euclidianas entre magnitudes, buscando encontrar um segmento que meça ambos ao mesmo tempo. Seria usado também para fornecer aproximações para processos antifairéticos longos, que poderiam ter fim ou não. Vem da palavra grega *anthyphairesis*, que teria o sentido de *subtrações recíprocas*, além de haver o uso do verbo *anthyphaireîn* nos *Elementos*.

No entanto, não há nenhum relato antigo que nos forneça exatamente o que seria este processo. Por se tratar de uma prática que possui altos indícios de estar ligado à prática da análise de comensurabilidade e incomensurabilidade de magnitudes, torna-se um elemento central na busca de uma reconstrução para a Teoria da Incomensurabilidade.

Ao menos desde os povos de língua árabe (VITRAC, 2002) e escolásticos medievais (KNORR, 1975) de restituir esta prática, a partir da hipótese que

era centrado no *Algoritmo de Divisão de Euclides*, para estudar aproximações e a questão de comensurabilidade e incomensurabilidade, além do estudo do próprio conteúdo dos *Elementos* de Euclides.

Voltou a se buscar sua reconstituição com autores contemporâneos como K. von Fritz, S. Heller e O. Becker, que se oporam a demonstração trazida por aristóteles (por absurdo), apresentando este procedimento como central para o estudo.

A *antifairese* seguiria o mesmo propósito do *Algoritmo de divisão*, onde quando o algoritmo fosse finito, as magnitudes comparadas seriam comensuráveis e, caso contrário, seriam incomensuráveis.

Os principais trabalhos que consolidaram a visão atual do processo são KNORR (1975) e FOWLER (1999). Consistiria no seguinte passo a passo (no caso da incomensurabilidade):

Seja ABCD um quadrado. Vamos aplicar a *Antifairese* para buscarmos uma medida comum entre o lado e a diagonal desse nosso quadrado.

Vamos sempre subtrair a menor magnitude da maior. Neste primeiro caso, tiramos BC de BD, obtendo o resto ED.

Construímos então um quadrado DEFG a partir do lado ED. Agora devemos tirar ED de BC.

Vemos que ED é igual a CF. Desta forma, quando retiramos ED de BC equivale ao segmento DF, diagonal de nosso quadrado DEFG.

Devemos agora retirar ED de DF. Mas isso significa realizar o processo antifairético entre o lado e a diagonal de um quadrado, exatamente o nosso problema inicial.

Dessa forma, é fácil ver que aplicar a *Antifairese* entre o lado e a diagonal de um quadrado resultará em um processo infinito, fornecendo assim que não chegaremos a uma medida comum entre as duas grandezas, ou seja, que s ao incomensuráveis.

A aplicação da *Antifairese* em magnitudes teria possibilitado o estudo que fez com que matemáticos gregos Pré-Euclidianos constituíssem uma Teoria da Incomensurabilidade, sendo assim um longo processo de práticas matemáticas e sistematizações de elementos matemáticos.

No entanto, temos que tomar o cuidado de ver que estamos lidando com uma reconstrução para reconstruir, ou seja, é uma base que deve estar muito bem fundamentada para que não torne as teses centradas nela inválidas ou insossa. Durante nossos estudos, vemos que há uma grande dificuldade para firmar com mais certidão os fundamentos da *Antifairese*, sendo que deve ser uma prática tomada com extrema cautela pelos motivos anteriores elencados.

3.5. CONSIDERAÇÕES

A questão da incomensurabilidade suscita a ainda famosa *Crise dos Incomensuráveis*, onde a descoberta de medidas incomensuráveis teria desencadeado uma crise de fundamentos na Matemática, que só teria sido plenamente atravessada com os trabalhos de Dedekind no século XIX.

No entanto, não há relato algum sobre alguma devida crise, apenas relatos sobre a punição de algum pitagórico por ter descoberto e/ou vazado a informação da existência de incomensuráveis.

Esta tese é trazida por historiadores da matemática do fim do século XIX, que projetavam a crise de fundamentos que viviam, com as reformulações de Hilbert e Cantor, na Grécia Antiga, sendo então considerado uma ação anacrônica que diz mais sobre eles do que sobre a Grécia.

Esta questão é amplamente discutida em (GONÇALVES *et* POSSANI, 2010), sendo que sugerimos a leitura para maior aprofundamento na discussão.

Um outro desdobramento deste estudo é a análise da concepção e lido com o infinito no período Pré-Euclidiano, sendo que ao afirmar que um algoritmo não possui fim, implica uma certeza que nada ocorrerá mesmo com um número suficientemente grande de processos, e assim, uma concepção do infinito.

O prosseguimento deste estudo apresentado nesta parte do minicurso visa analisar justamente estes aspectos do infinito, principalmente através da obra *Física* de Aristóteles.

Desta forma, vemos quantos elementos emergem do estudo histórico da incomensurabilidade, justificando o interesse de diversos historiadores em cima deste tema, e também mostrando a importância de revisarmos e confrontarmos correntes de pensamento que elaboraram suas próprias reconstruções, sendo possível obter novos resultados e derrubar certas hipóteses.

ALÉM DA OBRA *Os Elementos* - O RESGATE DE PAPPUS SETE SÉCULOS DEPOIS

Pappus, integrante da Era de Prata da matemática grega que se deu em torno de 250 a 350 EC, classificado como matemático, astrônomo, geógrafo. Sabe-se que viveu grande parte de sua vida em Alexandria, pelos títulos de seus livros que sobreviveram.

PAPPOY ALECSANDREŌS SYNAGŌGĒS G.

Periécsei dè problēmata geōmetrikà epípedá te kai stereá

A citação anterior mostra o início do prefácio do Livro 3, cuja tradução é: "Pappus Alexandrino Sinagoga" e, abaixo, em letras menores, contém problemas de geometria plana e sólida.

A obra principal de Pappus, na qual esse trabalho irá se debruçar, chama-se Coleção Matemática ou simplesmente Coleção. Em grego, denomina-se *synagōgē*, composta de 'syn' (= com, junto) e 'agō' (= conduta, educação) e, em várias línguas, a palavra sinagoga está ligada ao conceito de escola, assembleia, reunião. Essa é a ideia da obra de Pappus que reúne vários livros abrangendo grande parte dos assuntos tratados na época, muitas vezes sendo a única fonte para grande parte das conquistas e descobertas dos seus antecessores. Porém, outras obras merecem destaque: um comentário em grego do Almagesto de Ptolomeu, um comentário do Livro 10 dos Elementos de Euclides em árabe, e, seu trabalho de geografia mais famoso em armênio, denominado

Descrição do Mundo. O único vestígio de sua vida particular é a existência de um possível filho, ou alguém que tenha um vínculo fraternal, para o qual ele dedica os livros sete e oito. É no Livro 7 que a diferença entre problema e teorema citada no Prefácio do Livro 3, é tratada de forma mais detalhada. Problema designa um inquérito em que é proposto a construir ou fazer algo, enquanto teorema designa um inquérito no qual uma sequência de implicações necessárias de certas hipóteses é investigada. Um problema pode ter ou não solução a ser possível ou impossível a ser considerado possível, quando, como e de quantas maneiras ele é possível. Admiravelmente, Pappus já trazia essa classificação para problemas de investigação.

4.1. INTRODUÇÃO

A hegemonia da civilização mediterrânea na Matemática durou nove séculos, começando com Pitágoras, passando por nomes como Arquimedes, Apolônio, Teon, Ptolomeu e tantos outros, e finalizando com Pappus, sendo conhecido como o último geômetra grego. O mais brilhante e reconhecido é Euclides de Alexandria, mencionado na maioria dos trabalhos da antiguidade e tendo sua obra mais famosa conhecida como *Os Elementos*, considerada a bíblia da matemática até a história recente.

Pappus, sete séculos depois de Euclides produz a obra conhecida como Coleção Matemática ou simplesmente Coleção (*Synagōgē*). Tal trabalho que, originalmente era composta por 12 livros, sobrevivendo 6,5 livros, inclui o trabalho de 51 estudiosos da antiguidade, incluindo diversos temas, muito além da Geometria.

O comentário de Pappus permite quebrar o paradigma que Euclides tenha sido apenas um geômetra compilador e organizador de obras pré-euclidianas. Ele cita com rara admiração presente nos prefácios da Coleção diversas obras euclidianas e o trata como iniciador de tratados matemáticos sobre vários assuntos, muito além da Geometria.

A autora visa mostrar as obras de Euclides mencionadas na Coleção de Pappus, seus conteúdos, assuntos abordados, e, uma certa relação entre tais tratados organizados por Pappus. Na geometria, além do famoso Elemen-

tos, encontra-se os trabalhos Dados, Divisão de Figuras, Porismas, Lugares de Superfície e Livro das Falácias, sendo que os três últimos citados não sobreviveram e Pappus é o grande responsável em trazer informações de tais obras para o tempo atual. Sobre astronomia, Euclides escreveu Fenômenos; sobre ótica escreveu óptica e Catóptrica; sobre música: Elementos de música, e ainda tudo que produz sobre mecânica.

O trabalho traz também a importância não negada da obra os Elementos que está presente nos demais tratados euclidianos, pelo menos quando Pappus cita cada um deles. Os Elementos é ainda considerado, por muitos matemáticos, como o melhor livro texto jamais produzido. Mais de mil edições foram produzidas desde a sua primeira publicação em 1482.

4.2. DADOS

Essa é a das únicas obras euclidianas que possui apenas geometria, sobrevivente em grego e é diretamente ligada aos seis primeiros livros dos Elementos. Contém um total de 94 proposições que tratam de grandezas em geral, triângulos, áreas, paralelogramos, retas, círculos. Depois obviamente dos Elementos é a obra de Euclides mais citada por Pappus à 121 vezes.

Um exemplo da relação entre as duas obras euclidianas é a proposição 108 do sétimo livro da Coleção de Pappus: O círculo da ABG dada posição e dois pontos D, E, traçar, a partir dos pontos D, E, uma linha DE, e fazer a linha BG paralela a linha DE. Esse é o problema 8 do tratado Contratos de Apolônio. Para essa construção Pappus cita as proposições 25, 26, 27, 57, 91 e 93 do livro Dados e as proposições 21, 32 e 35 no Livro III dos Elementos.

4.3. PORISMAS

(MUGLER, 1958) designa porisma (*pórisma* como um corolário, um teorema auxiliar. Para ele, porisma é uma proposição adicional que tem como resultado uma consequência que servirá para demonstrar algum teorema. Em o Tratado de Esfera e Cilindro, Arquimedes denomina de porisma a 38^a proposição do Livro 1. (MUGLER, 1958) ainda traz porismos (*porismós*) como

uma investigação ou uma declaração de um fato geométrico dentro de uma proposição.

Uma outra possível ideia do que seja porisma dada por Pappus como nome de certas proposições para encontrar fatos geométricos particulares. Já Proclus, entende como fatos geométricos procurados, cuja pesquisa requer um tipo de investigação que não é uma construção isolada ou um simples teorema.

Pappus em seu sétimo livro, cita, demonstra e diagrama os trinta e oito lemas dos Porismas, compondo as proposições 127 a 164, que serviram, originalmente, para esclarecer os teoremas. Ele afirma que essa obra de Euclides continha 171 teoremas organizados em três livros, incluindo alguma relação com as cônicas e com o próprio Teorema de Pappus. Identifica-os como algo entre Problema (de construção) e Teorema (de demonstração), afirmando que não há nada a ser construído ou demonstrado, mas sim a ser encontrado, algo próximo da definição de lugar geométrico atual:

O teorema é uma proposta feita para uma demonstração do que está sendo proposto, o problema é uma proposta feita para a construção do que está sendo proposto e o porisma é uma proposta feita em aquisição do que é proposto (Prefácio do livro VII da Coleção Matemática, tradução pela autora)

Um exemplo de porisma é a proposição 127, do Livro VII: Seja a figura $ABGDEZ\bar{E}$ de tal forma que AD está para DG assim como AZ está para $Z\bar{E}$. Considere os pontos TH e K , intersecções entre BG e $E\bar{E}$ e entre EZ e BD , respectivamente. Afirma-se que $TH-K$ é paralelo a AG .

O exemplo mais famoso de porisma é o Teorema de Pappus, que bem mais tarde motivou o estudo de Geometria Projetiva: Sejam as retas coplanares distintas com dois conjuntos de três pontos distintos A, C, E e B, D, F . Então os pontos de intersecção, $AB \cap DE = M$, $BC \cap EF = N$ e $CD \cap AF = P$, são colineares.

4.4. FENÔMENOS

Pappus não atribuiu seu nome a nenhum progresso significativo astronomia antiga, mas ele havia escrito um comentário sobre o *Almagesto* de Ptolomeu, e é no sexto livro de sua *Coleção* que ele reúne pequenos comentários sobre algumas obras pertencentes ao que a Escola de Alexandria tinha chamado de *Pequena Astronomia*.

Essa obra euclidiana sobrevivente composta por dezoito proposições, várias delas subdivididas em até quatro casos, foi amplamente citada por Pappus, na sua *Coleção*, principalmente no sexto livro referente à astronomia. Para Pappus: “No segundo teorema dos Fenômenos de Euclides, temos também que encobriu na demonstração quantas vezes o zodíaco estará em ângulo reto com o horizonte durante uma única revolução, quando o polo do horizonte está localizado entre os trópicos, ou em um deles. é por esta razão que vamos demonstrar que, se o polo do horizonte está localizado em um dos trópicos, o zodíaco estará apenas uma vez perpendicular ao horizonte durante uma revolução, e que, se o polo está localizado entre os trópicos, o zodíaco será duas vezes perpendicular.” Por isso, ele acrescentou duas proposições (55 e 56) no livro 6. A proposição 2 diz que: Em uma revolução do cosmos, o círculo através dos polos da esfera será perpendicular ao horizonte duas vezes; e a elipse será perpendicular ao meridiano duas vezes, mas nunca ao horizonte, quando o zênite está entre o trópico de verão e o polo visível. Nas duas figuras a seguir, a representação do zênite e o diagrama referente a segunda proposição da obra *Fenômenos*.

4.5. ÓPTICA

A óptica, que é atribuída a Euclides por Proclus, também é atestada por Pappus, que o inclui, de maneira um tanto curiosa, num conjunto de obras que ele denomina *A pequena astronomia*. Representa um tratado elementar em perspectiva, o primeiro trabalho grego sobre o assunto e permaneceu assim até Ptolomeu. Pappus cita quinze vezes, sendo que doze proposições de autoria própria complementam as de Euclides.

A Proposição 51 do Livro VI de Pappus afirma que: Tendo um círculo, se elevarmos de seu centro uma linha reta que não faz ângulos retos com o plano do círculo, nem igual ao raio do círculo, e se o olho for colocado no final da reta assim elevada, os diâmetros serão vistos desiguais. Enquanto a Proposição 36 do livro euclidiano diz que: Quando uma linha é puxada para cima do centro de um círculo em ângulos retos para a superfície do círculo, e o olho é colocado nessa linha, em seguida, os diâmetros desenhados neste círculo são vistos como iguais. Nas figuras abaixo, à esquerda da obra de Pappus e à direita, de Euclides.

4.6. CÔNICAS

A obra de Apolônio homônima é composta de oito livros, sendo que por Pappus sabe-se que, dentre esses, quatro são de Euclides e, antes dele, Aristeu já tinha desenvolvido tal tema. Pappus exonera Euclides da culpa da não demonstração de algumas proposições, já que até a época, não se tinha tantas ferramentas para fazê-lo.

O enunciado original do problema de Pappus pode ter vindo do tempo de Euclides, em conexão com o trabalho de Apolônio. Nessa época, o nome do problema é o lugar a três ou quatro retas, que foi resolvido para certos casos especiais por Euclides e, de forma geral, por Apolônio e que ambos chegaram à conclusão que era uma cônica. Pappus resolveu o mesmo problema para cinco e seis retas, mas hesitou ir adiante já que a solução para seis retas já era um sólido e não há nada a mais que três dimensões.

- Para três ou quatro retas, a solução é uma cônica (Euclides e Apolônio).
- Para cinco ou seis retas, a solução é uma cúbica (Pappus).
- Para sete ou oito retas, a solução é uma quádrlica (Descartes).

Problema de Pappus: Dadas quatro retas, encontrar o lugar geométrico do ponto P tal que o produto das distâncias de P a duas delas é proporcional ao produto das distâncias às outras duas, cuja solução é uma cônica.

4.7. DIVISÃO DE FIGURAS

Essa obra traz a divisão de triângulos e quadriláteros em figuras de áreas proporcionais. Das 36 proposições desse livro, 6 são auxiliares e exatamente as escolhidas por Pappus mencionar em sua obra. Pappus enuncia a terceira proposição do livro VII assim:

Deixe a linha AB ser para BG certo em uma razão maior do que AE ser para EZ, eu afirmo que, por composição, AF também está para FB em uma razão maior do que AZ é para ZE. (tradução da autora)

Esse é exatamente a proposição 23 da obra de Euclides: Dadas quaisquer duas linhas retas e nestas linhas os pontos A, B e D, E e deixar que a razão de AB para BC seja maior que a razão de DE para EZ, diz-se que a razão de AC para CB será maior do que a razão de DZ para ZE.

4.8. LUGARES DE SUPERFÍCIE

Pappus e Proclus fazem observações a essa obra euclidiana que não sobreviveu. Pappus cita no livro IV quando trata de quadratriz e, no livro VII, incluindo-a no que se denomina Tesouro da Análise.

Parece que os dois livros dessa obra incluíam além de cones, cilindros e talvez esferas, ainda parabolóide e hiperbolóide, já antecipando o trabalho de Arquimedes Conóides e Esferóides. Pappus afirma que os antigos tinham estudado muito outras curvas de graus mais altos como determinação de intersecções de cones, cilindros e esferas.

No Livro VII da Coleção, as proposições 235 a 238 são utilizadas por Pappus para se referir as quatro primeiras proposições de um dos dois livros que compõem a obra euclidiana. Proposição 235: Se alguém tem uma linha AB e uma linha de "GD" justaposição, e se tivermos a razão do retângulo incluída sob as linhas "AD", "AB" ao quadrado para a linha "DG", o ponto "G" pertencerá a uma linha cônica. Se agora a linha AB parar a ser dada posição, se os pontos

A, B deixam de ser dados e estão nas linhas dados de posição AE, EB, ponto "G" sendo elevado estará em uma determinada superfície de posição; e isso foi demonstrado.

4.9. ELEMENTOS DE MÚSICA

Proclus atribui a Euclides uma obra com esse título, o que mais tarde seria endossado no prefácio da edição de Dados que sobreviveu. Pouco sabe ao certo o que realmente foi de Euclides. Pappus apenas cita esse trabalho junto a Harmônica de Ptolomeu, no Livro VI da Coleção.

4.10. CATÓPTRICA

Essa obra parece ser uma compilação de trabalhos anteriores. Proclus e Pappus atribuíram a Euclides, mas não negam a grande influência de Theon de Alexandria. Pappus menciona essa obra apenas cinco vezes na Coleção, no livro VI, com outras obras da Escola da Alexandria, juntamente com Dados, óptica e Fenômenos. Já no prefácio é citada acompanhando Almagesto de Ptolomeu, Esférica de Teodósio e as três de Euclides já faladas. Na proposição 41, do Livro VI da Coleção, na qual Pappus menciona mais visivelmente tal obra.

A proposição 41 mostra uma noção de perspectiva em espelhos: Se uma linha saindo do olho para o centro do círculo não é perpendicular ao plano deste círculo, o diâmetro do círculo irá parecer desigual, ou menor ou maior.

4.11. LIVRO DAS FALÁCIAS E COMENTÁRIOS SOBRE MECÂNICA

Pappus começa o Livro VIII definindo centro de gravidade e afirmando que mecânica tem muita Matemática. Cita muito Theon sobre a descrição dos cinco poderes mecânicos: a roda e o eixo, a alavanca, a polia, a cunha e os parafusos. é no Livro VIII, sobre a mecânica dos corpos, que Aristóteles é mais citado.

Pappus critica por alguns equívocos sobre o movimento dos corpos atribuídos a ele. Ainda nesse livro, Pappus proclama o mérito do estudo das alavancas ao filósofo. A seguir uma das figuras que compõe o estudo de mecânica da Coleção Matemática.

Euclides não chegou a escrever uma obra específica sobre o assunto, porém vários fragmentos são atribuídos a ele. Pappus cita várias obras euclidianas no livro VIII, como Dados e Elementos, para demonstrar algumas proposições. Como por exemplo, as proposições 22 e 23.

Na proposição 22, Pappus afirma que em dois círculos diferentes as circunferências são proporcionais aos seus diâmetros e, utiliza esse fato, para demonstrar que os números de dentes nas engrenagens devem levar essa proporção.

O Livro das Falácias, apesar de Pappus não ter mencionado e não ter sobrevivido, há evidências de ter existido, já que Proclus, um século mais tarde, o menciona como um livro que enumera teoremas que combinam o verdadeiro com o falso, refutando o erro com ilustrações práticas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARCHIMALD, R. C. **Euclid's Book on Division of Figures**. Springer. Zurique. 1988.
- ARISTÓTELES. **Categories. On interpretation. Prior Analytics**. Trad. H. P. Cooke Hugh Tredennick. Cambridge: Harvard University Press. 1962.
- ARISTÓTELES, *Les Meteorologiques*, Vrin, 1976.
- ARISTOTELES, *Metafísica*, Eds. Loyola, 2002.
- ARISTÓTELES. **Metaphysics**, vol.1. Trad. Hugh Tredennick. Harvard University Press. Cambridge, MA, 1933.
- ARISTÓTELES. **On the Heavens**. BiblioBazaar, LLC, 2009.
- ARISTOTELES, *Physique*, Belles Lettres, 1990.
- BERGGREN, J. L. THOMAS, R. S. D. **Euclid's Phaenomena: A translation and Study of a Hellenistic Treatise in Spherical Astronomy**. American Mathematical Society, Providence. 2006
- BURNYEAT, M. *et al.* **The Theaetetus of Plato**. Hackett Publishing. 1990.
- CHAMBERS, M. *et al.* **Athenaion Politeia**. Walter de Gruyter GmbH Co. KG. 2016.
- COMMANDINO, F. **Pappi Alexandrini Mathematicae Collectiones**. Roma, 1589.

- CORNFORD, F. M. **From religion to philosophy**: A study in the origins of western speculation. Courier Corporation. 2004.
- DIELS H., do *Die Fragmente der Vorsokratiker*, Berlim,1903.
- DIÓGENES LAERCIO. **Vida de los filósofos más ilustres**, vol.1. Editorial Verbum. 2019.
- DIÔGENES LAËRTIOS, 1987 *Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres*, 2ª ed.,UNB.
- EUCLIDES. **Os Elementos**. Trad. Irineu Bicudo. São Paulo: Ed. Unesp. 2009.
- EURÍPEDES. **Hipólito**. Trad. Trajano Vieira. Editora 34. 2015.
- FOWLER, D. **The mathematics of Plato's Academy**. Oxford: Clarendon Press. 1999.
- GILLISPIE, C. C. **Dictionary of Scientific Biography**. Princeton University, Editor Scriber. Nova Iorque. 1981.
- GONCALVES, C. H. B., POSSANI, C. **Revisitando a descoberta dos incomensuráveis na Grécia Antiga**. Matemática Universitária, vol.47, p.16-24. 2010
- HEATH, T. L. **A History of Greek Mathematics**, 2 volumes. Oxford: Clarendon Press. 2018 [1921].
- HERÓDOTO. **História**. Trad. J. B. Broca. Editora Nova Fronteira. 2018.
- HULTSCH, F. O. **Collectionis**. Berolini. 1878.
- HUNTER, R. L. **Plato's Symposium**. Oxford University Press on demand. 2004.
- JOHNSTONE, C. L. **Listening to the logos**: Speech and the coming of wisdom in ancient Greece. Univ. of South Carolina Press. 2012.
- KENNEY, E. J., DENYER, N., EASTERLING, PE., HARDIE, P., HUNTER, R. **Plato: Protagoras**. Cambridge University Press. 2008.

- KHEIRANDISK, E. **The Arabic Version of Euclid's Optics.**
- KNORR, W.R. **The Evolution of the Euclidean Elements.** D. Reinel Publishing Company. 1975.
- KNORR, W.R. Infinity and continuity: The interaction of Mathematics and Philosophy in Antiquity. *In:* Kretzmann, N. (eds.) **Infinity and Continuity in Ancient and Medieval Thought**, p.122-145. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1982.
- KNORR, W. R. **Textual Studies in Ancient and Medieval Geometry.** Ed. Birkhauser. Boston. 1989.
- LAKS A., 2006, *Introduction à la Philosophie présocratique*, PUF.
- LEÃO, D., BRANDÃO, J. L. **Plutarco - Vidas paralelas: Sólon e Públicola.** 2012.
- LEÃO, D. **O livro I de Diógenes Laércio: a tradição dos sete sábios e a caracterização da figura dos *sophos*.** 2013.
- LLOYD, G. E. R. **Early Greek Science: Thales to Aristotle.** Random House. 2012.
- MATTIOLI, M. L., MALTA, A., DUARTE, A. S. **Esopo - Fábulas seguidas do romance de Esopo.** Editora 34, São Paulo, 2017.
- MOREL P-M., 1996, *Démocrite et la recherche des Causes*, Klincksieck.
- MUGLER, C. **Dictionnaire historique de la terminologie géométrique des grecs.** Paris. 1958.
- NETZ, R. **The Shaping of Deduction in Greek Mathematics.** Cambridge University Press. Nova Iorque. 2004.
- PLATÃO, Timeu, CECH, 2010
- POPPER, K. **Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge.** Routledge. 2014.
- ROQUE, T. **História da Matemática.** Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. Rio de Janeiro: Ed. Zahar. 2012.

- SALEM J. 2002, Démocrite, Vrin.
- SZABÓ, A. Greek dialectic and Euclid's Axiomatics. *In*: LAKATOS, I. (eds.) **Problems in the philosophy of Mathematics**. Proceedings of the international colloquium in the philosophy of science. Vol.1, p.1-8, Amsterdam: North-Holland. 1967.
- SZABÓ, A. **The beginnings of Greek Mathematics**. D. Reidel Publishing Company. 1978.
- TAISBAK, C. M. **Euclid's Data - The Importance of Being Given**. Museum Tusulanum Press. Copenhagen. 2003.
- TAYLOR, A. **Plato - Timaeus and Critias**. Routledge. 2013.
- THOMAS, I. (eds.) **Selections Illustrating the History of Greek Mathematics**. Harvard University Press. Massachusetts. 1941.
- UNGURU, S. **On the need to rewrite the history of Greek mathematics**. Arch. Rational Mech. vol.15, p.67-114. 1975.
- VERDENIUS, W. J. **Iambi et elegi graeci ante alexandrum cantati**, vol.2. 1976.
- VERNANT, J.-P. **As origens do pensamento grego**. Difusão Europeia do Livro. 1972.
- VITRAC, B. 'Umar al Khayyam et l'anthypérèse: Étude du deuxième Livre de son commentaire Sur certaines prémisses problématiques du Livre d'Euclide. Fahrang. Quarterly Journal of Humanities Cultural Studies. vol.14, p.137-192. 2002.
- WEST, M. L. Hesiod - Theogony. *In*: **I Zum fröhgrichischen Epos**. p.259-272. De Gruyter. 2011.
- WISMANN H., 2010, *Les avatars du vide, Démocrite et les fondements de l'atomisme*, Hermann.
- XAVIER, G. G., LÁKS, A. **Introdução à "Filosofia Pré-Socrática"**. Trad. M. C. D. Peixoto. São Paulo: Paulus. 2013.

- ZHMUD, L. **Die Beziehungen zwischen philosophie und wissenschaft in der antike.** Sudhoffs Archiv, p.1-13. 1994.

MATERIAIS DIDÁTICOS E JOGOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

CLÍCIA SILVA, ISABEL DE SÁ, JONATHA
FERREIRA E RAFAEL LEITE

JUNHO DE 2022

*Dedicamos este trabalho a professora
Jeane do Socorro Costa da Silva,
por sua paciência e dedicação.*

SUMÁRIO

Prefácio

1 Os Materiais Didáticos e Jogos Para As Aulas de Matemática

- 1.1 Polias de Arquimedes
- 1.2 Técnica Japonesa de Multiplicação
- 1.3 Quadrado Mágico
- 1.4 Geoplano
- 1.5 Cartelas Mágicas
- 1.6 Teorema de Pitágoras
- 1.7 Torre de Hanói

2 Considerações Finais e Comentários

Referências

PREFÁCIO

O ensino da matemática na maioria das escolas acontece de forma tradicional, sendo o conteúdo exposto pelo professor e reproduzido pelo aluno em seu caderno. D'Ambrósio (2007) afirma que é comum encontrarmos o desinteresse pela Matemática por parte dos estudantes e, isso se deve em grande parte pela maneira como ela é trabalhada em sala de aula. Os docentes encontram dificuldades em disseminar seus conhecimentos, em muitas vezes devido a empecilhos que são estabelecidos no ambiente escolar e/ou até mesmo que se formaram durante sua trajetória profissional. A análise desse cenário mostra a dificuldade dos professores em planejar e colocar em prática uma aula fora do ensino tradicional para seus alunos, e assim, tornar os alunos mais interessados e proativos dentro de sala. O objetivo deste minicurso de utilizar material concreto é possibilitar que os estudantes estabeleçam uma relação entre a manipulação desses materiais e a abstração dos conceitos do conteúdo matemático trabalhado, como afirma Lorenzato (2006, p. 61), "o material concreto exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico". Sendo assim é de suma importância elaborar atividades que trabalhem com o auxílio dos materiais concretos para facilitar a aprendizagem, sendo possível proporcionar ao aluno uma melhor compreensão e uma construção significativa do conteúdo. Justificamos este trabalho com os benefícios de se utilizar o recurso do material didático e os jogos nas aulas de matemática, Freire (1996, p. 24), enfatiza que "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua construção", o uso de materiais concretos, possibilita essa construção de conhecimento, pois, segundo Lorenzato (2006, p. 22), "para chegar ao abs-

vi CLÍCIA SILVA, ISABEL DE SÁ, JONATHA FERREIRA E RAFAEL LEITE

trato, é preciso partir do concreto", palavras auxiliam, mas sozinhas não são suficientes para ensinar, "o fazer é mais forte que o ver ou ouvir". Para Passos (2006, p. 78), os materiais concretos "devem servir como mediadores para facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está sendo construído". Desse modo, o uso do material concreto torna-se uma ferramenta essencial pronta a atender à necessidade de elaborar pedagogicamente aulas com maior aproveitamento e entretenimento, ajudando o aluno a analisar, compreender e elaborar situações que possam resolver determinados problemas que sejam propostos pelo professor.

Para Borin (2007), a introdução de jogos nas aulas possibilita diminuir bloqueios por alunos que temem a matemática e sentem-se incapazes de aprender, dentro da situação do jogo, ao mesmo tempo que os alunos falam de matemática, melhoram seus desempenhos e demonstram atitudes mais positivas no processo de aprendizagem. Entretanto, é importante que a utilização de materiais concretos não fique restrita apenas à manipulação dos alunos de forma lúdica e sem uma função educativa bem definida. É necessário que seu uso esteja embasado em objetivos bem definidos, e para isso é necessário um cuidadoso planejamento. Pois, se usado corretamente em sala de aula, com intenção e objetivo, o material concreto pode se tornar um grande parceiro do professor, auxiliando no ensino e contribuindo para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa.

Belém, Junho de 2022

Clícia Silva
Isabel de Sá
Jonatha Ferreira
Rafael Leite

OS MATERIAIS DIDÁTICOS E JOGOS PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA

A matemática está presente em todos os segmentos da vida e em todas as tarefas executadas do nosso dia a dia, seja na compra de um simples pão como na aplicação de um grande investimento financeiro. Porém, mesmo com tal importância, a disciplina da matemática tem as vezes uma visão negativa que influencia os alunos. Por uma perspectiva rasa, a matemática é uma disciplina pronta e acabada, sem espaço para inovação, para criatividade. O que acaba gerando nos alunos desânimo, frustração por não aprenderem, por achar difícil e sem utilidade.

É importante à adoção de uma nova postura educacional, a busca de um novo Paradigma de educação que substitua o já desgastado ensino aprendizagem. É necessário que ele se empenhar no mundo que cerca os alunos, na sua realidade, aproveitando cada oportunidade a fim de sugerir atividades para que o desenvolvimento do ensino aprendizagem da matemática seja efetivo e prazeroso, e que, no final de cada aula, o educador tenha aplicado a matéria com qualidade e que tenha conseguido ensinar ao aluno de forma clara. (D' AMBROSIO, 2007, p. 31).

Nesse sentido, a busca por novas formas que propiciem a aprendizagem deve ser constante, uma vez que aprender vai além de memorizar, sendo que ensinar não é somente repassar conteúdos prontos. O professor tem um papel importantíssimo, sendo responsável por criar métodos que venham atrair o aluno

2 CLÍCIA SILVA, ISABEL DE SÁ, JONATHA FERREIRA E RAFAEL LEITE

de forma natural a participar da aula, causando-o curiosidade e aprofundando seu conhecimento na disciplina. Trabalhando em cima das dificuldades para diminuí-las, e assim elevando a sua autoestima, surge o interesse do mesmo para esta disciplina. Sabemos que muitos professores estão em busca de novas metodologias e ferramentas no auxílio da aprendizagem, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos alunos, e a fim de ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o compreender é que o lúdico na matemática se mostra como uma ferramenta poderosa no sentido de motivar o aluno para o entendimento dos conceitos matemáticos que são extremamente importantes para o desenvolvimento do raciocínio lógico, no contexto do jogo, segundo Borin (2007, p. 08), "quando analisamos o comportamento e a atividade mental de um jogador disposto a ganhar, [...] a postura é a mesma de um cientista em busca de solução para um problema". O aluno precisa de estímulo para aprender, e o exercício lúdico desperta a motivação e interesse destes. As atividades lúdicas mostram-se como ferramentas de melhoramento do processo ensino-aprendizagem no âmbito da matemática, tornando o conteúdo abordado mais atrativo, dinâmico e prazeroso. Segundo a BNCC, "os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso (fruição)". (BRASIL, 2018, p. 266). Sendo assim, apresentamos algumas das infinitas possibilidades (ao limite da imaginação do(a) professor(a)) de materiais concretos e jogos para usar em sala de aula, materiais esses em exposição no Centro de Ciências e Planetário do Pará, onde os autores desse minicurso atuam diariamente, recepcionando e ministrando, por meio desses instrumentos didáticos, escolas do ensino fundamental I e II, médio e superior, públicas e particulares. Em seguida iremos apresentar os materiais didáticos e jogos que serão explorados no minicurso, tais como os conteúdos matemáticos associados que podem ser trabalhados em sala de aula.

1.1. POLIAS DE ARQUIMEDES

É um experimento que "gera" uma função exponencial, e é possível demonstrar na prática que quanto maior o valor exponencial da função, menor será o seu valor resultante. Nesse experimento temos três sistemas de polias, o primeiro com nenhuma polia móvel, o segundo com uma polia móvel e o terceiro com duas, utiliza-se um peso qualquer e puxa-se a corda para sentir este peso aplicando-se uma força, é percebido que quanto mais polias móveis, menos força será necessário para elevar o peso. Com este material didático é possível chegar na seguinte expressão algébrica: $F = \frac{P}{2^n}$, onde F é a força aplicada, 2 a constante e n é o número de polias móveis.

Figura 1.1: Polias de Arquimedes (Fonte: Os Autores)

1.2. TÉCNICA JAPONESA DE MULTIPLICAÇÃO

Este objeto é excelente para se treinar cálculo mental, junto com o ábaco comum e o soroban e para ensinarmos multiplicação de uma forma dinâmica, utilizamos este material. Este método chama a atenção dos alunos pois é uma forma de multiplicar desenhando, e em alguns casos é bem mais rápido que o algoritmo usual. Quando multiplicarmos dois números com a técnica japonesa, utilizamos segmentos de retas paralelas e de perpendiculares, as interseções entre essas é o resultado da operação. Nesse experimento utilizamos

apenas varetas para realizar as multiplicações, por exemplo, dado a expressão numérica 12×23 , temos:

Figura 1.2: Multiplicação Japonesa (Fonte: Os Autores)

Primeiro organizamos o número doze, 1 vareta representa a dezena e 2 varetas paralelas, um pouco mais distantes, representam as unidades, o número 23 será organizado perpendicular as varetas de 12, seguindo a mesma lógica de organização entre dezena e unidade. Dividimos este sistema em três partes para melhor visualização, em seguida contamos as interseções, somando as interseções do meio, obtemos: 2, 3 + 4 e 6, resultando em $276 = 12 \times 23$.

1.3. QUADRADO MÁGICO

Este jogo é uma tabela de números em ordem crescente. Ele é "mágico" porque se somarmos os números de cada linha, coluna ou diagonal obtemos sempre o mesmo resultado. O interessante na realização desse modelo de jogo matemática consiste na disposição correta dos números de acordo com o quadrado fornecido, por exemplo, ao utilizamos um quadrado de ordem 3×3 , temos ao todo 9 células a serem preenchidas com os algarismos de 1 a 9, sem repetição, a soma dos números em todas as horizontais, verticais e diagonais devem ser igual a 15.

Aqui apresentamos um quadrado mágico 3×3 , mas é possível construir quadrados mágicos maiores, menores, e também utilizando mais números e mais operações de modo a tornar o jogo mais desafiante para o aluno, e também instigando sua curiosidade e sua intuição matemática para resolver problemas. Por exemplo, podemos alterar um pouco as regras e pedir para o aluno usar os números de 1 a 10 em um quadrado mágico 3×3 de modo a somar 18 em

1	2	3
4	5	6
7	8	9

6	7	2
1	5	9
8	3	4

Figura 1.3: Quadrado Mágico (Fonte: Os Autores)

todas as linhas, ou fazer um quadrado mágico 4×4 cuja soma nas linhas seja 34.

1.4. GEOPLANO

O geoplano é um material matemático e objeto didático criado pelo matemático Calleb Gattegno. É um recurso que pode auxiliar no desenvolvendo atividades com figuras e formas geométricas planas, características e propriedades dessas (vértices, arestas, lados), ampliação e redução de figuras, simetria, área, perímetro e teorema de Pitágoras. O geoplano é uma tábua com pinos equidistantes onde é possível utilizar um elástico para desenhar formas geométricas e propriedades destas. Aqui pode-se ver na prática que a melhor maneira de assimilar certo conteúdo matemático antes de sua abstração, é pela manipulação, principalmente na área de geometria. O professor deve usar a seu favor o fato de a geometria ser muito fácil de fazer o aluno enxergar em qualquer lugar o seu redor, desde uma televisão em seu quarto ou um simples caderno, e permitir com que o aluno manipule essas figuras geométricas com o geoplano certamente vai fazer com que os conceitos sejam melhor entendidos e o ensino de geometria seja mais eficiente. Outro material que também é utilizado para o ensino de geometria é o multiplano, que é um objeto criado pelo professor Rubens Ferronato, introduzido com o objetivo de se ensinar geometria incluindo pessoas cegas, porém o objeto foi aperfeiçoado e pode-se ensinar vários assuntos de matemática com ele, como funções, sistemas lineares, gráficos, matrizes,

etc.

Figura 1.4: Geoplano (Fonte: Os Autores)

1.5. CARTELAS MÁGICAS

É um experimento que pode ser usado, nas séries iniciais, para falar sobre a adição, e para as séries mais avançadas, como o ensino médio, para falar de bases binárias. O experimento só é possível de se fazer, pois usa o seguinte teorema: Todo número natural pode ser decomposto de forma única como potências de 2. A mágica funciona da seguinte forma: mostra-se aos alunos diversas cartelas possuindo alguns números, em seguida, é pedido para que um aluno pense em um número, mas não diga para o professor. Logo depois, o professor mostra as cartelas e pergunta se o número que foi pensado está ou não em cada cartela. No final, o professor deve somar os primeiros números de cada cartela para obter o número que foi pensado, e isto se deve ao fato de que os primeiros números de cada cartela são todos potências de 2, então a sequência de afirmações ou negações dão implicitamente a decomposição do número inicial. É possível realizar esta mágica com números binários, pois a base é 2.

Figura 1.5: Cartelas Mágicas (Fonte: Os Autores)

1.6. TEOREMA DE PITÁGORAS

Este experimento busca apresentar o teorema de Pitágoras de forma lúdica, de modo que o aluno consiga visualizar a geometria do teorema. Tem-se 4 triângulos retângulos de catetos a e b e hipotenusa c , e em uma configuração inicial, esses 4 triângulos estão encaixados juntamente com o quadrado de lado a (que representa a medida a^2), e o quadrado de lado b (que representa a medida b^2), e como o teorema de Pitágoras é verdadeiro, tem-se a igualdade $a^2 + b^2 = c^2$, isto é, deve ser possível retirar as peças que representam a^2 e b^2 e encaixar a peça que representa c^2 , pois elas são iguais. E de fato é possível reorganizar o quebra cabeça de modo que ele continue cabendo todo dentro do quadrado.

1.7. TORRE DE HANÓI

A torre de Hanoi é um ótimo experimento para se estudar funções no ensino médio, mais especificamente as funções exponenciais. O jogo se resume em uma estrutura com três hastes, e em uma dessas hastes temos uma torre com alguns discos, por exemplo, e o objetivo do jogo consiste em mover toda a torre para uma outra haste, com apenas duas simples regras: não é permitido mover mais

Figura 1.6: Teorema de Pitágoras (Fonte: Os Autores)

de uma peça por vez, e nunca uma peça maior deve ficar em cima de uma peça menor. Pode-se estudar funções exponenciais com esse objeto pois é possível encontrar uma fórmula que nos diz o número mínimo de movimentos para completar o jogo em função do número de discos, dada por: $f(n) = 2^n - 1$, onde n representa o número de discos.

Figura 1.7: Torre de Hanói (Fonte: Os Autores)

CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMENTÁRIOS

Conclui-se que a utilização de objetos matemáticos é de fundamental importância para uma compreensão significativa e construção dos conhecimentos abstratos dos conteúdos vistos em sala de aula, pois, segundo Gervásio (2017), o método de ensino e aprendizagem tradicional que depende apenas do professor indo ao quadro e recitando o conteúdo para os seus alunos, não é eficiente para um bom aproveitamento da disciplina. Deste modo, é possível fazer com que os alunos enxerguem a matemática por uma perspectiva diferente da qual estão acostumados, conseguindo apreciar a sua beleza e delicadeza, e com isso entender que a matemática é bem mais do que uma disciplina para se estudar apenas dentro da sala de aula, mas sim parte fundamental da sua formação como cidadão, pois a matemática está por todo lugar a sua volta. Os objetos escolhidos para essa oficina foram pensados a fim de se utilizar em diferentes níveis de escolaridade e de acordo com a necessidade de cada turma, uma turma do sexto ou sétimo ano que ainda tem dificuldade com operações básicas pode facilmente desenvolver habilidades facilmente com o método de multiplicação japonês e o quadrado mágico; problemas mais abstratos de entender além das expressões algébricas, como exemplo o Teorema de Pitágoras ou função exponencial, pode ser assimilado na prática com o experimento do Teorema de Pitágoras e as Polias de Arquimedes; a Torre de Hanói e cartelas mágicas são ferramentas para trabalhar potências de base 2 e suas propriedades, além de estimular o raciocínio lógico; o Geoplano é outro material cuja utilidade se estende para diferentes séries, podemos explorar a geometria euclidiana de ma-

neira fácil para diferentes níveis escolares. Em suma, estes materiais didáticos e jogos são ferramentas para ensinar, entreter e até mesmo nivelar o nível de conhecimento de turmas do ensino fundamental e médio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] D'AMBROSIO, U. *Educação matemática: Da teoria à prática*. 14^a ed. [S.I]: Papiros, 2007
- [2] BORIN, Julia. *Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de matemática*. 6.ed. São Paulo: IME/USP, 2007.
- [3] FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996, 144p.
- [4] LORENZATO, S. *O laboratório de ensino de matemática na formação de professores*. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.
- [5] PASSOS, C.L.B. *Materiais manipuláveis como recursos didáticos na formação de professores de Matemática*. Campinas: Autores Associados, 2006
- [6] PRADO, I.G. *Ensino de Matemática: O ponto de vista de Educadores e de seus Alunos sobre Aspectos da prática pedagógica*. Rio Claro 2000, 255f. Tese de Doutorado ? Educação Matemática, Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e ciências exatas (UNESP).
- [7] GERVÁZIO, Nunes Suemilton. *Materiais concretos e manipulativos: uma alternativa para simplificar o processo de ensino/aprendizagem da matemática e incentivar à pesquisa*. Revista eletrônica paulista de matemática, v. 9, p. 42-55, 2017.

**MÉTODOS ESTOCÁSTICOS DE OTIMIZAÇÃO:
EVOLUÇÃO DIFERENCIAL E EVOLUÇÃO
DIFERENCIAL MELHORADA IMPLEMENTADA EM
PROCESSAMENTO PARALELO**

**MILENA ALMEIDA LEITE BRANDÃO E JOSÉ LAÉRCIO
DORÍCIO**

JUNHO DE 2022

*À todos e todas que se interessarem pelo assunto.
Fizemos com carinho para vocês.*

SUMÁRIO

Prefácio

1 Evolução Diferencial

- 1.0.1 Operadores da Evolução Diferencial
- 1.0.2 Parâmetros da evolução diferencial
- 1.0.3 Estratégias da Evolução Diferencial

2 Evolução Diferencial Melhorada

3 Método da Penalidade

4 Simulações Numéricas

- 4.0.1 Projeto de um recipiente de pressão
- 4.0.2 Projeto de uma viga engastada

5 Conclusões

Referências

Índice Remissivo

PREFÁCIO

A otimização matemática é uma ferramenta importante para tomada de decisão na análise e projeto de sistemas físicos, sendo aplicada em situações em que se deseja maximizar ou minimizar uma função numérica de várias variáveis, num contexto em que podem existir restrições.

Pode-se utilizar otimização em várias áreas, como, por exemplo, no projeto de sistemas ou componentes, planejamento e análise de operações, problemas de otimização de estruturas, otimização de forma, controle de sistemas dinâmicos. A grande vantagem é determinar a melhor configuração de projeto sem ter que testar todas as possibilidades envolvidas. Além disso, diminui o tempo dedicado ao projeto, possibilitando o tratamento simultâneo de uma grande quantidade de variáveis e restrições de difícil visualização gráfica ou tabular, possibilitando a obtenção de soluções não tradicionais com menor custo.

Técnicas clássicas de otimização são confiáveis e possuem aplicações nos mais diferentes campos de engenharia e de outras ciências. Porém, estas técnicas podem apresentar algumas dificuldades numéricas e problemas de robustez relacionados com: a falta de continuidade das funções a serem otimizadas ou de suas restrições, funções não convexas, multimodalidade, existência de ruídos nas funções, necessidade de se trabalhar com valores discretos para as variáveis, existência de mínimos ou máximos locais, etc. Assim, os estudos de métodos heurísticos, com busca randômica controlada por critérios probabilísticos, reapparecem como uma forte tendência nos últimos anos, principalmente devido ao avanço dos recursos computacionais, pois um fator limitante destes métodos é a necessidade de um número elevado de avaliações da função objetivo.

Um algoritmo pertencente à classe dos Algoritmos Evolucionários que tem

se destacado é o método de otimização conhecido como Evolução Diferencial (ED). O algoritmo da ED tem se apresentado robusto e eficiente ao ser testado com sucesso em vários campos da ciência. No entanto, por meio de testes com problemas clássicos de otimização, percebeu-se que às vezes os resultados obtidos com a ED não são tão bons quanto o esperado. Por isso, muitos pesquisadores tem proposto modificações no algoritmo original da ED com intuito de melhorar sua convergência. Tais esforços concentram não apenas em melhorar a qualidade da convergência do método mas também na sua velocidade de convergência.

Assim, o objetivo deste minicurso é apresentar um estudo do método de otimização Evolução Diferencial e apresentar um aprimoramento do método de Evolução Diferencial, chamado de Evolução Diferencial Melhorada implementado em processamento paralelo, que surgiu de modificações no algoritmo básico através da utilização de conjuntos embaralhados e tornando-o capaz de trabalhar com processamento paralelo. Para verificar a eficiência dos algoritmos apresentaremos alguns resultados obtidos na resolução de problemas de otimização de engenharia.

Ituiutaba, Junho de 2022

Milena Almeida Leite Brandão
José Laércio Dorício

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

A Evolução Diferencial (ED) foi criada após Ken Price tentar usar técnicas evolutivas para resolver o problema do polinômio de Chebychev o qual foi apresentado por Rainer Storn. A descoberta aconteceu quando Price teve a idéia de utilizar diferentes vetores para recriar o vetor população criando uma abordagem diferente das encontradas nas estratégias de evolução que tratam de problemas de otimização. Desde então foram feitos vários testes e aperfeiçoamentos os quais tornaram o algoritmo ED versátil e robusto.

O algoritmo começa criando uma população inicial de N_p indivíduos, escolhida aleatoriamente e devendo cobrir todo o espaço de busca. Geralmente, é criada por uma distribuição de probabilidade uniforme, quando não há nenhum conhecimento sobre o problema.

Cada indivíduo, chamado de *vetor*, possui n componentes representadas por valores reais, sendo n o número de variáveis de projeto. Assim, a população segue uma evolução natural, em que o número de indivíduos é constante durante todas as gerações.

A ideia principal da evolução diferencial é gerar novos indivíduos, denotados vetores modificados ou doadores, pela adição da diferença ponderada entre dois indivíduos aleatórios da população a um terceiro indivíduo. Esta operação é chamada *mutação*.

As componentes do indivíduo doador são misturadas com as componentes de um indivíduo escolhido aleatoriamente (denotado vetor alvo), para resultar o chamado vetor tentativa, ou vetor experimental. O processo de misturar os parâmetros é referido como *cruzamento*. Se o vetor experimental resultar um valor da função objetivo menor que o vetor alvo, então o vetor experimental

substitui o vetor alvo na geração seguinte. Esta última operação é chamada *seleção*. O procedimento é finalizado quando algum critério de parada é obedecido.

1.0.1. OPERADORES DA EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

Assim como o Algoritmo Genético, a Evolução Diferencial apresenta algumas operações a serem seguidas durante cada geração para manter a convergência não-prematura do método, garantindo, então, a diversidade da população e a obtenção da solução ótima, ou próxima desta.

Considere o seguinte problema de otimização sem restrições (a menos das laterais):

$$\{ \min f(X), \quad X \in \mathbb{R}^n \quad (1.1)$$

onde, $f(X)$ representa a função objetivo (também chamada de função custo ou adaptação), e sejam $X^L = (x_1^L, x_2^L, \dots, x_n^L)^T$ e $X^U = (x_1^U, x_2^U, \dots, x_n^U)^T$ as restrições laterais inferior e superior respectivamente.

A população de indivíduos durante a q -ésima geração é definida como:

$$X_d^{(q)} = (x_{d,1}, x_{d,2}, \dots, x_{d,n})^T, \quad i = 1, \dots, n \quad e \quad d = 1, \dots, N_p \quad (1.2)$$

A população inicial é escolhida aleatoriamente, dentro do espaço de busca, definido pelas restrições laterais, fornecidas pelo usuário:

$$x_{d,i}^{(0)} = x_i^L + r(x_i^U - x_i^L), \quad i = 1, \dots, n \quad e \quad d = 1, \dots, N_p \quad (1.3)$$

sendo que r é um número gerado randomicamente entre 0 e 1.

Agora com a população estabelecida, é necessário a criação de novos indivíduos, isto se dará através dos operadores que serão apresentados em seguida.

Mutação

Sejam os vetores X_α, X_β e X_γ escolhidos aleatoriamente e distintos entre si. Na geração q um par de vetores (X_β, X_γ) define uma diferença $X_\beta - X_\gamma$. Esta diferença é multiplicada por $F > 0$, sendo denotada por diferença

ponderada, e é usada para perturbar o terceiro vetor X_α ou o melhor vetor X_{best} da população. Este processo, que resulta no vetor doador $V^{(q+1)}$, pode ser escrito matematicamente como:

$$V^{(q+1)} = X_\alpha^{(q)} + F \left(X_\beta^{(q)} - X_\gamma^{(q)} \right) \quad \text{ou} \quad V^{(q+1)} = X_{best}^{(q)} + F \left(X_\beta^{(q)} - X_\gamma^{(q)} \right) \quad (1.4)$$

sendo que os índices aleatórios $\alpha, \beta, \gamma \in \{1, \dots, N_p\}$ são inteiros distintos entre si e diferentes do índice d . O número de indivíduos da população, N_p , deve ser maior ou igual a 4. O fator de escala, ou taxa de perturbação, F , é um fator real, positivo e constante variando entre 0 e 2, cujo objetivo é controlar a amplitude da diferença ponderada. A Fig. 1.1 mostra um exemplo bidimensional que ilustra os diferentes vetores que participam da geração do vetor doador $V^{(q+1)}$.

Figura 1.1: Processo de gerar o vetor doador $V^{(q+1)}$ para uma função objetivo bidimensional. Fonte: [5].

Se o número de indivíduos da população é grande o suficiente, a diversidade da população pode ser melhorada usando duas diferenças ponderadas para perturbar um vetor existente, ou seja, cinco vetores distintos são escolhidos aleatoriamente na população atual. O vetor diferença ponderada usa dois

pares de diferenças ponderadas e é usado para perturbar o quinto vetor ou o melhor vetor da população atual. Este processo pode ser dado por:

$$\begin{aligned}
 V^{(q+1)} &= X_{\alpha}^{(q)} + F \left(X_{\lambda}^{(q)} - X_{\beta}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)} \right) \\
 \text{ou} \\
 V^{(q+1)} &= X_{best}^{(q)} + F \left(X_{\alpha}^{(q)} - X_{\beta}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)} \right)
 \end{aligned} \tag{1.5}$$

onde os índices aleatórios $\alpha, \beta, \delta, \gamma \in \{1, \dots, N_p\}$, são inteiros mutuamente distintos e diferentes do índice d , tais que $N_p \geq 6$.

Existem outras maneiras, que serão apresentadas adiante, de realizar a operação de mutação, o que diferencia as diversas estratégias que podem ser utilizadas pelo método da Evolução Diferencial.

Cruzamento

Na operação cruzamento, cujo objetivo é aumentar a diversidade dos indivíduos que sofreram a mutação, as componentes do vetor doador, $V^{(q+1)}$, são misturadas com as componentes de outro indivíduo denominado vetor alvo. A escolha do vetor alvo, que deve ser diferente dos vetores já usados anteriormente, é aleatório, segundo uma probabilidade de cruzamento CR . Desta forma, obtém-se o vetor tentativa ou experimental, $U^{(q+1)}$, definido como:

$$u_i^{(q)} = \begin{cases} v_i^{(q+1)}, & \text{se } r_i \leq CR \\ x_{d,i}^{(q+1)}, & \text{se } r_i > CR, \quad i = 1, \dots, n. \end{cases} \tag{1.6}$$

onde r_i é um número randômico entre 0 e 1 e $x_{d,i}$ são as componentes do vetor alvo $X_d^{(q)}$. A probabilidade do cruzamento ocorrer, CR , representa a probabilidade do vetor experimental herdar os valores das variáveis do vetor doador, e está compreendida entre 0 e 1, sendo fornecida pelo usuário. Quando $CR = 1$, por exemplo, todas as componentes do vetor experimental virão do vetor doador $V^{(q+1)}$. Por outro lado, se $CR = 0$, todas as componentes do vetor experimental virão do vetor alvo $X_d^{(q)}$.

Se após o cruzamento uma ou mais componentes do vetor experimental estiver fora da região de busca, fazem-se as correções:

$$\begin{cases} \text{Se } u_i < x_i^L \text{ então } u_i = x_i^L \\ \text{Se } u_i > x_i^U \text{ então } u_i = x_i^U \end{cases} \quad (1.7)$$

O cruzamento dado pela Eq. (1.6) é denominado de *cruzamento binomial* e pode ser observado na Fig. 1.2.

Figura 1.2: Cruzamento binomial

Outra forma de realizar o cruzamento, denominado *cruzamento exponencial*, é definida segundo a Fig. 1.3. As componentes do vetor experimental são dadas pelas componentes do vetor doador enquanto o número randômico for menor ou igual à probabilidade de cruzamento CR .

Após determinado o vetor experimental $U^{(q)}$, torna-se necessário selecionar os melhores descendentes. Esta operação será vista na próxima seção.

Seleção

A seleção é o processo de produzir melhores filhos. Diferentemente de outros algoritmos evolutivos, a evolução diferencial não usa hierarquia (elitismo) nem seleção proporcional. Em vez disso, o custo do vetor experimental $U^{(q+1)}$ é calculado e comparado com o custo do vetor alvo $X_d^{(q)}$. Se o custo do vetor

Figura 1.3: Cruzamento exponencial

alvo for menor que o custo do vetor experimental, o vetor alvo é permitido avançar para a próxima geração. Caso contrário, o vetor experimental substitui o vetor alvo na geração seguinte. Em outras palavras, este processo pode ser escrito como:

$$\begin{cases} \text{Se } f(U^{(q+1)}) \leq f(X_d^{(q)}), \text{ então } X_d^{(q+1)} = U^{(q+1)} \\ \text{Se } f(U^{(q+1)}) > f(X_d^{(q)}), \text{ então } X_d^{(q+1)} = X_d^{(q)} \end{cases} \quad (1.8)$$

O processo iterativo continua até que seja alcançado algum critério de parada, sendo que um número máximo de gerações deve ser estabelecido. Para problemas com restrição, um critério pode ser a não violação das restrições ou o melhor indivíduo ter encontrado um valor dentro de uma precisão pré-estabelecida. Assim, os seguintes critérios de parada podem se estabelecidos:

$$\begin{cases} q < max \\ |f_{min}^{(q+1)} - f_{min}^{(q)}| < \epsilon \end{cases} \quad (1.9)$$

1.0.2. PARÂMETROS DA EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

O seguinte conjunto de regras pode ajudar na escolha das variáveis de controle N_p , CR e F , conforme [6]:

- A população inicial deve ser gerada o mais próximo possível da superfície da função objetivo;

- Frequentemente a probabilidade de cruzamento CR deve ser considerada menor do que um, por exemplo $CR = 0,3$. Caso não ocorra convergência, adotar $CR \in [0,8; 1]$ pode ajudar;
- Para muitas aplicações $N_p = 10D$, onde D é igual a dimensão ou ao número de variáveis, é uma boa escolha. Normalmente, F pode ser escolhido no intervalo de $[0,5; 1]$.
- Quanto maior for o tamanho da população escolhida, menor deve ser o valor de F .
- Tem-se um bom sinal de convergência quando os parâmetros do melhor componente da população variam muito de geração para geração, especialmente durante o início do processo de minimização, mesmo se seu valor da função objetivo decrescer lentamente;
- O valor da função objetivo do melhor indivíduo não pode cair de forma brusca, caso isto aconteça, a otimização está em um mínimo local;

1.0.3. ESTRATÉGIAS DA EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

Vale ressaltar que a Evolução Diferencial apresenta diferentes estratégias obtidas a partir da forma com que os operadores de mutação e cruzamento trabalham, ou seja, as estratégias da evolução diferencial podem variar de acordo com o tipo de indivíduo a ser modificado na formação do vetor doador, o número de indivíduos considerados para a perturbação e o tipo de cruzamento a ser utilizado, podendo ser escritas como: ED/a/b/c, sendo que:

a \rightarrow especifica o vetor a ser perturbado, podendo ser *rand* (um vetor da população escolhido aleatoriamente) ou *best* (o vetor de menor custo da população);

b \rightarrow determina o número de diferenças ponderadas usadas para a perturbação de a;

c \rightarrow denota o tipo de cruzamento (exp: exponencial; bin: binomial).

Em 1995, Storn and Price deram o princípio de trabalho da estratégia básica usando apenas o operador cruzamento binomial (devido aos experimentos

binomiais independentes), onde o cruzamento é executado em cada variável sempre que um número $r \in [0; 1]$ aleatório for menor que a probabilidade de cruzamento CR .

Alguns anos mais tarde, Storn and Price (1997) desenvolveram mais estratégias usando o operador cruzamento exponencial, em que o cruzamento é executado nas variáveis em um laço até que esteja dentro do limite de CR . A primeira vez que um número $r \in [0; 1]$ aleatório ultrapassa o valor de CR , nenhum cruzamento é executado e as variáveis restantes são deixadas intactas. Resumidamente, as dez estratégias podem ser descritas de acordo com a Tab. 1.1.

No entanto, uma estratégia que funciona bem para um dado problema pode não funcionar bem quando aplicada a outro problema. A estratégia a ser adotada para um problema é determinada por tentativa e erro.

Tabela 1.1: Estratégias do método Evolução Diferencial

Estr.	Operador Mutação	Notação
1	$V^{(q+1)} = X_{\alpha}^{(q)} + F(X_{\beta}^{(q)} - X_{\gamma}^{(q)})$	ED/rand/1/bin
2	$V^{(q+1)} = X_{best}^{(q)} + F(X_{\beta}^{(q)} - X_{\gamma}^{(q)})$	ED/best/1/bin
3	$V^{(q+1)} = X_{\alpha}^{(q)} + F(X_{\lambda}^{(q)} - X_{\beta}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)})$	ED/rand/2/bin
4	$V^{(q+1)} = X_{best}^{(q)} + F(X_{\alpha}^{(q)} - X_{\beta}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)})$	ED/best/2/bin
5	$V^{(q+1)} = X_{old}^{(q)} + F(X_{best}^{(q)} - X_{old}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)})$	ED/rand-to-best/2/bin
6	$V^{(q+1)} = X_{\alpha}^{(q)} + F(X_{\beta}^{(q)} - X_{\gamma}^{(q)})$	ED/rand/1/exp
7	$V^{(q+1)} = X_{best}^{(q)} + F(X_{\beta}^{(q)} - X_{\gamma}^{(q)})$	ED/best/1/exp
8	$V^{(q+1)} = X_{\alpha}^{(q)} + F(X_{\lambda}^{(q)} - X_{\beta}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)})$	ED/rand/2/exp
9	$V^{(q+1)} = X_{best}^{(q)} + F(X_{\alpha}^{(q)} - X_{\beta}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)})$	ED/best/2/exp
10	$V^{(q+1)} = X_{old}^{(q)} + F(X_{best}^{(q)} - X_{old}^{(q)} + X_{\gamma}^{(q)} - X_{\delta}^{(q)})$	ED/rand-to-best/2/exp

Apesar de vários aspectos positivos, tem-se observado que a ED às vezes não apresenta uma performance tão boa quanto se espera. A análise empírica da ED tem mostrado que o algoritmo pode deixar de prosseguir rumo a um ótimo global tendendo a um estado de estagnação, no qual os indivíduos ficam muito parecidos entre si, isto é, a população fica homogênea e o algoritmo não

apresenta qualquer melhora, apesar de aceitar novos indivíduos na população. Além disso, ED também sofre com o problema da convergência prematura. Esta situação surge quando há uma perda da diversidade da população. Como resultado, a população converge para um ponto que pode não ser uma solução ótima local. Isso geralmente ocorre quando a função objetivo é multi modal, tendo vários ótimos locais e global.

Assim como outros algoritmos evolutivos, o desempenho da ED se deteriora com o aumento da dimensionalidade da função objetivo. Várias modificações tem sido propostas na estrutura deste algoritmo a fim de melhorar seu desempenho. Na seção seguinte será tratado uma destas propostas de modificação no esquema básico da ED.

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL MELHORADA

O algoritmo da Evolução Diferencial Melhorada (EDM) proposto é uma combinação da evolução com conjuntos embaralhados e a evolução diferencial básica (ED).

A EDM inicia-se como o algoritmo da ED usual por criar uma população de indivíduos amostrados aleatoriamente a partir da região viável usando distribuição de probabilidade uniforme. A população é então classificada em ordem crescente de valores da função objetivo e particionada em diversos conjuntos. Cada conjunto independentemente executa a ED. Na etapa da evolução, os conjuntos são obrigados a se misturar e os pontos são realocados para garantir a troca de informações. O processo do algoritmo EDM proposto é descrito a seguir e os seu fluxograma é apresentado na Fig. 2.1.

Passo 1: Inicialização. Gerar aleatoriamente uma população inicial de N_p vetores, sendo que cada vetor tem dimensão n , usando a seguinte regra:

$$X_{i,j} = X_{min,j} + rand(X_{max,j} - X_{min,j}), \quad (2.1)$$

onde $X_{min,j}$ e $X_{max,j}$ são os limites inferior e superior para a j -ésima componente respectivamente e $rand$ um número aleatório uniforme entre 0 e 1. Calcule o valor da função objetivo $f_i = f(X_i)$ para todo X_i . Defina o número máximo de geração como G_{max} . Seja $N_p = p \times m$, onde p é o número de conjuntos e m é o número de indivíduos em cada conjunto.

Passo 2: Classificação. Classifique a população inteira em ordem de crescimento do valor da função objetivo. Armazene-os em um conjunto $S = \{X_i, f_i : i = 1, \dots, N_p\}$.

Passo 3: *Divisão.* Divida S em p subpopulações S^1, S^2, \dots, S^p , cada uma contendo m pontos, tais que:

$$S^k = \{X_j^k, f_j^k : X_j^k = X_{k+p(j-1)}, f_j^k = f_{k+p(j-1)}, j = 1, \dots, m\}, \quad k = 1, 2, \dots, p.$$

Passo 4: *Evolução.* Seja $k = 1$.

Passo 4.1: Aplique ED a cada subpopulação S^k .

Passo 4.2: *Inicialização.* Defina o contador da geração $g = 1$. O conjunto S^k trabalha como uma população em ED.

Passo 4.3: *Mutação.* Selecione aleatoriamente três pontos da população S^k e gere o vetor doador V_i utilizando a Eq. (1.4). **Passo 4.4:** *Cruzamento.* Recombine cada vetor alvo X_i com o vetor doador gerado no passo 4.3 para gerar o vetor experimental U_i utilizando a equação (1.6). **Passo 4.5:** *Verificação de viabilidade.* Verifique se cada variável do vetor experimental pertence à região viável. No caso afirmativo, vá para o passo 4.6, caso contrário, corrija-o da seguinte forma:

$$U_{i,j} = \begin{cases} 2X_{min,j} - U_{i,j} & \text{se } U_{i,j} < X_{min,j} \\ 2X_{max,j} - U_{i,j} & \text{se } U_{i,j} > X_{max,j} \end{cases} \quad (2.2)$$

e vá para o passo 4.6.

Passo 4.6: *Seleção.* Calcule o valor da função objetivo para o vetor U_i . Escolha o melhor vetor comparando o valor da função objetivo dos vetores alvo e experimental usando a Eq. (1.8) para a próxima geração. **Passo 4.7:** *Iteração.* Se $g < G_{max}$ então vá para o passo 4.3 com $g = g + 1$, caso contrário, vá para o passo 5.

Passo 5: Se $k < p$ então $k = k + 1$ e vá para o passo 4.1, caso contrário, vá para o passo 6.

Passo 6: *Embaralhando os conjuntos.* Substitua os conjuntos S^1, S^2, \dots, S^p em S e verifique se os critérios de parada foram satisfeitos, se sim, pare, caso contrário vá para o passo 2.

A partir do algoritmo apresentado várias outras versões já foram propostas alterando o número de conjuntos (subpopulações) utilizados e também o

número de vezes que o algoritmo da ED básica é chamado para cada conjunto antes do processo de embaralhamento.

Depois de combinar as potencialidades dos métodos da Evolução Diferencial e da Evolução com Conjuntos Embaralhados é preciso implementá-los em paralelo, pois assim, cada conjunto do método ED evoluirá em um processador diferente e ao mesmo tempo, seguindo o princípio de que grandes problemas geralmente podem ser divididos em problemas menores, para então serem resolvidos concorrentemente (em paralelo).

No processador mestre é criado randomicamente a população inicial a qual é dividida em k subpopulações ($k \in \mathbb{Z}$ é menor ou igual ao número de processadores) e distribuída pelos no máximo k processadores. Em seguida, o código da ED segue processando sequencialmente em cada processador até atingir algum critério de parada. As subpopulações são então reagrupadas no processador mestre, embaralhadas e divididas novamente em subpopulações.

Resumidamente, o Método de Otimização Evolução Diferencial Melhorada com Processamento Paralelo (EDMP) une o que há de melhor nos métodos ED e ECE em um só algoritmo que é implementando em paralelo. O fluxograma do Método de Otimização Evolução Diferencial Melhorada em Paralelo pode ser visto na Fig. 2.2.

Usamos a biblioteca Message Passing Interface (MPI) para realizar a comunicação entre os processadores conforme descrito na Fig. 2.2. Note que há apenas duas comunicações entre os processadores e estas são feitas por meio do comando `MPI_allgatherv`, cuja função é reunir os dados e distribuir os dados combinados de todas as tarefas.

Figura 2.1: Fluxograma do Método Evolução Diferencial Melhorada - EDM.

Figura 2.2: Algoritmo Evolução Diferencial Melhorada com Processamento Paralelo.

MÉTODO DA PENALIDADE

Muitos algoritmos de otimização foram desenvolvidos para resolver problemas irrestritos, considerando apenas os limites laterais das variáveis, como no caso do Algoritmo Genético e da Evolução Diferencial, enquanto apenas alguns algoritmos processam as restrições de desigualdade e igualdade do problema para limitar a região viável. Assim, torna-se necessário utilizar algum artifício para que os problemas com restrições também se apliquem aos métodos de otimização irrestrita.

Uma das abordagens fundamentais para a otimização restrita é substituir o problema original por uma função de penalidade que é composta da função objetivo original do problema de otimização com restrições somada a um termo adicional para cada restrição, o qual é positivo quando o ponto atual X viola essa restrição e zero caso contrário.

A maioria das abordagens definem uma seqüência de funções de penalidade, na qual os termos penalizados por violarem as restrições são multiplicados por um coeficiente positivo. Ao fazer este coeficiente crescer, penalizam-se as violações das restrições mais severamente, forçando o ponto mínimo da função de penalidade se aproximar cada vez mais da região viável do problema restrito.

Essas abordagens são conhecidas como Método da Penalidade Exterior, porque o termo penalizado por cada restrição é diferente de zero somente quando X é inviável em relação a tal restrição. Segundo [7], muitas vezes, o ponto de mínimo das funções de penalidade são inviáveis com relação ao problema original, e aproximam-se da viabilidade apenas no limite em que os parâmetros de penalidade se tornam cada vez maiores.

Considere o seguinte problema:

$$\begin{array}{ll} \min f(X) & \text{sujeito a } g_j(X) \geq 0, \text{ restrições de desigualdade} \\ X \in \mathbb{R}^n & h_l(X) = 0, \text{ restrições de igualdade} \end{array} \quad (3.1)$$

Afim de que os problemas restritos (3.1) sejam transformados em problemas irrestritos será utilizado, neste estudo, o Método da Penalidade Exterior. Se o objetivo da otimização é minimizar a função objetivo $f(X)$, a função de penalidade $P(X)$ é somada a função principal $f(X)$ de modo a aumentar o valor da função nos pontos que estão fora da região viável, por outro lado, se o objetivo é maximizar, a função de penalidade é subtraída da função principal se o ponto não obedece às restrições.

Esta nova função objetivo, chamada *pseudo objetivo*, é penalizada de acordo com um *fator de penalidade* r_p toda vez que encontrar uma restrição ativa. Assim, este escalar amplia a penalidade, e quanto maior for seu valor, maior será a eficiência do método para obedecer às restrições. O modelo matemático da função pseudo objetivo $\Phi(X)$ utilizada para minimizar uma função $f(X)$ é dada por:

$$\Phi(X) = f(X) + r_p P(X), \quad (3.2)$$

e a função de penalidade $P(X)$ dada por:

$$P(X) = \sum_{j=1}^m (\max [0, g_j(X)]^2) + \sum_{k=1}^l h_l(X)^2, \quad (3.3)$$

sendo $g_j(X)$ as restrições de desigualdade, $h_l(X)$ as restrições de igualdade e m e l o número de restrições de desigualdade e igualdade respectivamente.

Deste modo, os pontos fora do espaço viável apresentarão valores muito ruins para a otimização e serão facilmente desconsiderados pelos algoritmos de otimização irrestrita.

SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

Este capítulo é voltado para as simulações numéricas realizadas a fim de comprovar a eficiência dos algoritmos.

4.0.1. PROJETO DE UM RECIPIENTE DE PRESSÃO

O objetivo deste problema é o de minimizar o custo total do desenho de um recipiente de pressão proposto por [2] e [3] e apresentado na Fig. 4.1.

Figura 4.1: Projeto de um recipiente de pressão.

Existem quatro variáveis no projeto: x_1 (T_s , espessura do invólucro), x_2 (T_h , espessura da tampa), x_3 (R , raio interno) e x_4 (L , comprimento da seção cilíndrica do recipiente), sendo que R e L são contínuos. O problema pode ser descrito conforme segue:

$$\min f(x) = 0,6224x_1x_3x_4 + 1,7781x_2x_3^2 + 3,1661x_1^2x_4 + 19,84x_1^2x_3 \quad (4.1)$$

Sujeito a:

$$g_1(x) = -x_1 + 0,0193x_3 \leq 0 \quad (4.2)$$

$$g_2(x) = -x_2 + 0,00954x_3 \leq 0 \quad (4.3)$$

$$g_3(x) = -\pi x_3^2 x_4 - \frac{4}{3}\pi x_3^3 + 1296000 \leq 0 \quad (4.4)$$

$$g_4(x) = x_4 - 240 \leq 0 \quad (4.5)$$

Os limites laterais das variáveis $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ utilizados foram: $0 \leq x_1, x_2 \leq 10$, $10 \leq x_3 \leq 100$, $100 \leq x_4 \leq 200$.

Na Tab. 4.1 são apresentados alguns valores encontrados na literatura e a solução obtida utilizando Algoritmos Genético e Evolução Diferencial para a resolução do problema de recipiente de pressão. A Tab. 4.2 mostra os resultados obtidos com o método Evolução com Conjuntos Embaralhados considerando quantidades diferentes de conjuntos. A Tab. 4.3 apresenta os resultados obtidos com o método Evolução Diferencial Melhorada implementada em processamento paralelo. Observe que os menores valores para a função objetivo foram obtidos com o método EDMP e que além disso, independente do número de processadores, todas as restrições foram obedecidas no ponto ótimo.

4.0.2. PROJETO DE UMA VIGA ENGASTADA

O objetivo é minimizar o custo de uma viga com as limitações de tensão de cisalhamento, tensão de dobramento na viga, esforço de carga na barra, deflexão final da viga e restrições laterais, conforme proposto por [2] e [3] e esquematizado na Fig. 4.2.

O problema pode ser expresso como:

$$\min f(x) = 1,10471x_1^2x_2 + 0,04811x_3x_4(14,0 + x_2) \quad (4.6)$$

Sujeito a:

$$g_1(x) = \tau(x) - \tau_{max} \leq 0 \quad (4.7)$$

$$g_2(x) = \sigma(x) - \sigma_{max} \leq 0 \quad (4.8)$$

$$g_3(x) = x_1 - x_4 \leq 0 \quad (4.9)$$

Tabela 4.1: Comparação de alguns resultados do problema de um recipiente de pressão.

Variáveis de projeto	[4] (2003)	[2] (2000)	[3] (1997)	Algoritmo Genético [1]	Evolução Diferencial [1]
x_1	0,8125	0,8125	0,9375	0,9613	0,2233
x_2	0,4375	0,4375	0,5000	0,4755	0,9611
x_3	42,09845	40,3239	48,3290	49,7928	53,7741
x_4	176,6366	200,0000	112,6790	100,0000	175,9351
$g_1(x)$	0,0	-0,034324	-0,004750	-0,0003	0,8146
$g_2(x)$	-0,03588	-0,052847	-0,038941	-0,0005	-0,4481
$g_3(x)$	-5,820e-11	-27,10584	-3652,876	-21,0985	-953602,7787
$g_4(x)$	-63,3624	-40,0000	-127,3210	-140,0000	-64,0649
$f(x)$	6059,1312	6288,7445	6410,3811	6281,3716	6343,9254

Tabela 4.2: Resultados do problema de um recipiente de pressão para ECE.

Variáveis de projeto	2 Conjuntos t=5,26s	4 Conjuntos t=5,72s	10 Conjuntos t=5,54s	20 Conjuntos t=7,46s
x_1	0,8631	0,8555	0,7787	0,7784
x_2	0,4267	0,4229	0,3850	0,3842
x_3	44,6980	44,3239	40,3499	40,3275
x_4	146,9913	150,8823	199,5795	199,8933
$g_1(x)$	-0,0004	-9,15e-6	-6,72e-7	-4,0e-5
$g_2(x)$	-0,0003	-6,14e-5	-8,26e-5	-1,0e-4
$g_3(x)$	-679,6647	-3,3706	-7,3757	-13,1134
$g_4(x)$	-93,0087	-89,1177	-40,4205	-40,1067
$f(x)$	6052,4298	6031,2781	5886,6091	5886,2353

Tabela 4.3: Resultados do problema de um recipiente de pressão para EDMP.

Variáveis de projeto	1 proc t=0,04s	2 proc t=0,04s	4 proc t=0,02s	8 proc t=0,48s
x_1	0,7782	0,7782	0,7782	0,7782
x_2	0,3846	0,3846	0,3846	0,3846
x_3	40,3197	40,3196	40,3196	40,3196
x_4	200	200	200	200
$g_1(x)$	3,8e-09	3,6e-09	3,6e-09	3,7e-09
$g_2(x)$	1,8e-09	1,4e-09	1,4e-09	1,7e-09
$g_3(x)$	-2,6e-5	0	0	-2,6-e05
$g_4(x)$	-40	-40	-40	-40
$f(x)$	5885,3328	5885,3328	5885,3328	5885,3328

Figura 4.2: Projeto de uma viga engastada.

$$g_4(x) = 0,10471x_1^2 + 0,04811x_3x_4(14,0 + x_2) - 5 \leq 0 \quad (4.10)$$

$$g_5(x) = 0,125 - x_1 \leq 0 \quad (4.11)$$

$$g_6(x) = \delta(x) - \delta_{max} \leq 0 \quad (4.12)$$

$$g_7(x) = P - P_c(x) \leq 0 \quad (4.13)$$

sendo que,

$$\tau(x) = \sqrt{\tau'^2 + 2\tau'\tau'' \frac{x_2}{2R} + \tau''^2} \quad (4.14)$$

$$\tau' = \frac{P}{\sqrt{2}x_1x_2} \quad (4.15)$$

$$\tau'' = \frac{MR}{J} \quad (4.16)$$

$$M = P(L + \frac{x_2}{2}) \quad (4.17)$$

$$R = \sqrt{\frac{x_2^2}{4} + \left(\frac{x_1 + x_3}{2}\right)^2} \quad (4.18)$$

$$J = 2 \left[\sqrt{2}x_1x_2 \left(\frac{x_2^2}{12} + \left(\frac{x_1 + x_3}{2}\right)^2 \right) \right] \quad (4.19)$$

$$\sigma(x) = \frac{6PL}{x_4x_3^2} \quad (4.20)$$

$$\delta(x) = \frac{4PL^3}{Ex_3^3x_4} \quad (4.21)$$

$$P_c(x) = \frac{4,013E\sqrt{\frac{x_3^2x_4^6}{36}}}{L^2} \left(1 - \frac{x_3}{2L} \sqrt{\frac{E}{4G}} \right) \quad (4.22)$$

onde:

$$P = 6000 \text{ lb}, \quad L = 14 \text{ in}, \quad E = 30 \cdot 10^6 \text{ psi}, \quad G = 12 \cdot 10^6 \text{ psi}, \\ \tau_{max} = 13600 \text{ psi}, \quad \sigma_{max} = 30000 \text{ psi} \quad \text{e} \quad \delta_{max} = 0,25 \text{ in}.$$

Os seguintes limites laterais das variáveis $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ forão adotados: $0,1 \text{ in} \leq x_1, x_4 \leq 2 \text{ in}$ e $0,1 \text{ in} \leq x_2, x_3 \leq 10 \text{ in}$.

Na Tab. 4.4 são exibidos os resultados encontrados na literatura e obtidos com os algoritmos Genético e Evolução Diferencial. Na Tab. 4.5 são apresentados os valores ótimos calculados pelo método Evolução com Conjuntos Embaralhados e na Tab ?? encontram-se os valores encontrados com EDMP.

Tabela 4.4: Comparação de alguns resultados para o projeto de uma viga engastada.

Variáveis de projeto	[4] (2003)	[2] (2000)	[3] (1997)	Algoritmo Genético [1]	Evolução Diferencial [1]
x_1	0,20573	0,20880	0,2489	0,409904	0,190675
x_2	3,47049	3,42050	6,1730	2,015463	4,219093
x_3	0,03662	8,99750	8,1739	6,533373	8,466207
x_4	0,20573	0,21000	0,2533	0,393606	0,240833
$g_1(x)$	0,0	-0,337812	-5758,603	-0,049774	-299,421047
$g_2(x)$	0,0	-353,9026	-255,5769	-1,930750	-803,114581
$g_3(x)$	-5,551e-17	-0,001200	-0,004400	0,016298	-0,050158
$g_4(x)$	-3,432983	-3,411865	-2,982866	-3,000997	-3,209018
$g_5(x)$	-0,080729	-0,083800	-0,123900	-0,284904	-0,065675
$g_6(x)$	-0,235540	-0,235649	-0234160	-0,230001	-0,234979
$g_7(x)$	-9,094e-13	-363,2323	-4465,270	-27262,031799	-3212,606384
$f(x)$	1,7248508	1,7483094	2,433116	2,358168	1,956630

Assim como [4], os menores valores para a função objetivo foram obtidos com o método Evolução Diferencial Melhorada implementada em processamento paralelo. Além disso, independente do número de processadores, todas as restrições foram obedecidas no ponto ótimo.

Esses resultados com EDMP confirmaram as intuições de que unir em um único algoritmo a simplicidade e robustez da ED com os conjuntos embaralhados da ECE deram certo.

Tabela 4.5: Resultados do problema de uma viga engastada para ECE.

Variáveis de projeto	2 Conjuntos t=7,41s	4 Conjuntos t=4,88s	10 Conjuntos t=6,72s	20 Conjuntos t=7,99s
x_1	0,2794	0,2055	0,2057	0,2058
x_2	2,8417	3,4753	3,4724	3,4703
x_3	7,4943	9,0393	9,0366	9,0358
x_4	0,2991	0,2057	0,2058	0,2058
$g_1(x)$	-0,5225	-2,1166	-3,9511	-1,1344
$g_2(x)$	-0,8868	-17,8126	-4,2678	-0,4141
$g_3(x)$	-0,0197	-0,0002	-0,0001	0
$g_4(x)$	-3,1754	-3,4321	-3,4326	-3,4328
$g_5(x)$	-0,1544	-0,0805	-0,0807	-0,0808
$g_5(x)$	-0,2326	-0,2355	-0,2355	-0,2355
$g_7(x)$	-1089,7967	-1,1995	-2,6463	-3,1720
$f(x)$	2,0614	1,7256	1,7253	1,7251

Tabela 4.6: Resultados obtidos com o Método EDMP

Variáveis de projeto	1 proc t= 0,03s	2 proc t= 0,02s	4 proc t=0,02s	8 proc t=0,14s
x_1	0,2057	0,2057	0,2057	0,2057
x_2	3,4705	3,4705	3,4705	3,4705
x_3	9,0366	9,0366	9,0366	9,0366
x_4	0,2057	0,2057	0,2057	0,2057
$g_1(x)$	-1,6e-09	-4,9e-09	-6,7e-10	-1,0e-08
$g_2(x)$	-1,1e-09	-1,3e-08	-1,4e-08	-3,9e-09
$g_3(x)$	6,9e-13	6,9e-13	8,6e-13	-2,0e-13
$g_4(x)$	-3,4330	-3,4330	-3,4330	-3,4330
$g_5(x)$	-0,0807	-0,0807	-0,0807	-0,0807
$g_6(x)$	-0,2355	-0,2355	-0,2355	-0,2355
$g_7(x)$	-1,1e-09	-3,5e-09	-6,1e-09	-1,8e-08
$f(x)$	1,7248	1,7248	1,7248	1,7248

CONCLUSÕES

As análises das simulações realizadas mostram que o algoritmo EDMP é eficiente e robusto. Além disso, confirmaram a intuição inicial de que grandes populações podem ser divididas em populações menores, com a busca realizada por meio de processamento em paralelo. Devido aos avanços de *hardware* e *software* surgiram máquinas que executam tarefas com vários processadores permitindo a troca de informações com rapidez, o que resulta em economia de tempo e esforço computacional. Isto ficou evidente com EDMP, o tempo de processamento durante a execução do algoritmo melhorado é consideravelmente menor quando comparado à outros algoritmos tais como Algoritmos Genéticos, Evolução com Conjuntos Embaralhados e Evolução Diferencial. Além disso, o algoritmo EDMP é relativamente simples e mostrou-se eficiente em diversos contextos.

Agradecimentos

- SBM
- Organizadores X Bienal de Matemática

Contato
milenabrandao@ufu.br
dorcio@ufu.br

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BRANDÃO, M. A. L. (2014). *Evolução Diferencial Melhorada Implementada em Processamento Paralelo*. Tese(doutorado) Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica.
- [2] COELLO C. A. C. (2000). *Use of a self-adaptive penalty approach for engineering optimization problems*. *Computers in Industry*, v.41, n.2, p.113-127.
- [3] DEB, K., DASGUPTA, D. and MICHALEWICZ. (1997). *GenAS: a robust optimal design technique for mechanical component design*. *Evolutionary Algorithms in Engineering Applications* Berlin, p. 497-514.
- [4] HU, X.; EBERHART, R.; SHI, Y.(2003). *Engineering optimization with particle swarm*. *IEEE Conference on Swarm Intelligence*, Indianapolis, Indiana.
- [5] OLIVEIRA, G.T.S. (2011). *Projeto ótimo de robôs manipuladores 3r considerando a topologia do espaço de trabalho*. Tese(doutorado) Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica.
- [6] STORN, R. (1996) *On the Usage of Differential Evolution for Function Optimazation*. *Biennial Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society (NA- FIPS,1996)*, Berkeley, p. 519-523, IEEE.
- [7] VANDERPLAATS, G. (1984). *Numerical Optimization Techniques for Engineering Design*. McGraw-Hill, USA.

MÉTODOS HISTÓRICOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

JOÃO CLÁUDIO BRANDEMBERG

BELÉM, 20 A 24 DE JUNHO DE 2022

*Para Dona Ivone Brandemberg (1934 – 2021),
In Memoriam.*

SUMÁRIO

Prefácio

1 UM ROTEIRO PARA A APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS

- 1.1 O Método da Falsa Posição
- 1.2 O Teorema de Thales
- 1.3 As Proporções de Eudoxo
- 1.4 O Teorema de Pitágoras
- 1.5 As Fórmulas de Resolução de Equações Algébricas
- 1.6 O Princípio de Cavalieri
- 1.7 A Aritmética de Wallis
- 1.8 O Cálculo e Aplicações

2 SOBRE AS ATIVIDADES

- 2.1 Atividade: Falsa Posição
- 2.2 Atividade: Teorema de Thales
- 2.3 Atividade: Proporções de Eudoxo
- 2.4 Atividade: Teorema de Pitágoras
- 2.5 Atividade: Equações Algébricas
- 2.6 Atividade: Princípio de Cavalieri
- 2.7 Atividade: Aritmética de Wallis
- 2.8 Atividade: Cálculo e Aplicações

Referências Bibliográficas

PREFÁCIO

Uma discussão recorrente no ensino de conteúdos matemáticos está intimamente relacionada à abordagem didático/pedagógica na qual eles são trabalhados, seja a mesma do tipo construtiva, logicista ou formal. Para nossas discussões, enfatizamos que os conteúdos matemáticos relacionados a problemas a serem resolvidos em atividades de ensino ou extraescolares, tem origem histórica e dispõem de métodos históricos de resolução específicos, sendo que um mesmo tipo de problema pode ser resolvido com a utilização de mais de um método.

Tal multiplicidade de métodos de resolução de problemas que provêm do desenvolvimento do conhecimento matemático e do aprimoramento de métodos primários ou mesmo da obtenção de novos métodos, mediante o trabalho de estudiosos na busca de formas mais lapidares e precisas de se resolver um problema matemático.

Objetivamos em nosso minicurso uma descrição ou mesmo um resgate de alguns dos métodos históricos de resolução de problemas que consideramos importantes por sua funcionalidade, amplitude, aplicabilidade e que podem ser utilizados em uma abordagem de ensino de matemática que vai além dos conteúdos específicos dos quais tais métodos se constituíram.

Desde 2005, vimos enfatizando e inferindo um uso da História da Matemática como uma forte componente metodológica para o ensino de Matemática em sala de aula e, portanto, aqui, nosso texto deve se constituir como um ma-

terial histórico e de ensino, passível a ser utilizado em turmas de matemática na Educação Básica e/ou em turmas de formação de professores de Matemática, na graduação.

Esta apresentação escrita, uma historiografia, não segue uma linearidade homogênea, mas sempre que possível inferimos certa cronologia. De fato, os métodos (técnicas, algoritmos) que selecionamos compreendem um amplo período da história do desenvolvimento dos conteúdos (e conceitos) matemáticos que vai da antiguidade clássica (Babilônia, Egito, Grécia), passando pelo renascimento italiano, com suas fórmulas de resolução de equações por radicais e chegando a modernidade com o Cálculo e suas aplicações.

Buscamos descrever um desenvolvimento histórico-epistemológico de conceitos matemáticos, seguindo os métodos de resolução dos problemas elencados, por suas importâncias e considerando aspectos que levaram ao seu desenvolvimento; o que nos permite trabalhar tal material histórico como uma fonte de atividades para o ensino de matemática. De forma prática, a preparação (produção) de atividades de cunho histórico.

Tais atividades, elaboradas adequadamente, nos permite a inclusão de elementos desenvolvidos ao longo da história da matemática, com vistas à compreensão de determinados conceitos.

De fato, abordamos aspectos do desenvolvimento de conceitos (e métodos) matemáticos, como os conceitos de área e volume, atividades práticas envolvendo teoremas importantes historicamente, além de iniciarmos um estudo de documentos antigos, como: os tabletas babilônicos e os papiros egípcios.

Como vimos enfatizando, a alguns anos, nossas atividades perpassam ao simples encaminhamento passo a passo e mecanizado, devendo serem conectadas aos aspectos cotidianos, escolares e acadêmicos da cultura matemática, em uma discussão que considere os erros e acertos produzidos na busca de respostas que podem encaminhar a novos desafios na resolução de problemas que

ampliem e multipliquem os caminhos criativos que levam as novas fronteiras do conhecimento matemático.

São esses métodos de resolução de problemas matemáticos, construídos historicamente, que apresentamos, resumidamente a seguir, em um roteiro de composição da escrita de nosso minicurso.

BELÉM, JUNHO DE 2022.

João Cláudio Brandemberg - UFPA

UM ROTEIRO PARA A APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS

Para a apresentação de nossos métodos históricos e atividades que compõem o minicurso, seguiremos, um roteiro sumarizado, proposto por Brandenberg, em 2019, constituído de 08 (oito) unidades, a saber: O Método da Falsa Posição; O Teorema de Thales; As Proporções de Eudoxo; O Teorema de Pitágoras; As Fórmulas de Resolução de Equações Algébricas; O Princípio de Cavalieri; A Aritmética de Wallis; O Cálculo e Aplicações. Além de três seções de atividades intercaladas, cobrindo o assunto discutido nas unidades.[8]

1.1. O MÉTODO DA FALSA POSIÇÃO

Neste item, buscamos o resgate de um desses métodos, que julgamos importante e que em nossa opinião deveria constar no programa oficial. Trata-se do Método (ou regra) da Falsa Posição, que historicamente é originário do Antigo Egito.

Segundo [6], página 9, são problemas de uma época que estavam ligados, principalmente, a questões relativas as propriedades (demarcação de terras) e ao consumo e produção de alimentos. Posteriormente a questões de natureza bélica. As principais fontes históricas destas questões são os papiros. Onde destacam-se: o Papiro de Rhind (1650 a. C.) e o Papiro de Moscou (1850 a. C.).

2CAPÍTULO 1. UM ROTEIRO PARA A APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS

O método da Falsa Posição é historicamente considerado um procedimento aritmético por sua abordagem (apresentação) essencialmente retórico comum à matemática egípcia. Tal método consiste de uma técnica ou procedimento aritmético que parte de um número “escolhido”, que denominamos valor inicial falso e a partir do qual obtemos o valor verdadeiro, a solução do problema a ser resolvido [19].

A resolução deste tipo de problema, que envolve apenas operações de Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão, e em uma versão posterior, o cálculo de raízes, é bem antiga. Como podemos ver nos problemas 24 e 26 do papiro de Rhind – “Uma quantidade adicionada de sua sétima parte resulta 19” e “Uma quantidade e sua quarta parte perfazem 15” [1].

Em acordo com [19] e [23], iremos considerar aqui, a importância do método da Falsa Posição, por considerarmos o seu papel histórico na construção do pensamento algébrico a partir do exercício de intuições antecedentes, e fundamentais, ao processo de formalização (algoritmos e operações).

Inferimos a necessidade de intuições anteriores às manipulações simbólicas características da linguagem matemática formal. Assim, nosso resgate do método da Falsa Posição perpassa aos objetivos, didaticamente justificados, indo além de uma apresentação meramente técnica de processos mecânicos de resolução de problemas matemáticos.

1.2. O TEOREMA DE THALES

Nascido em Mileto, no início do século VI a. C. Thales, de origem fenícia, foi considerado como o primeiro dos filósofos naturais e um homem de grande habilidade, tanto na política quanto na produção de fazeres práticos. Foi considerado um dos sete sábios da antiguidade, capaz de façanhas, como, prover o desvio do curso de um rio com objetivos militares [3].

Os gregos como Thales, ao herdarem o conhecimento matemático, em sua

maioria importado do Egito e da Mesopotâmia, de natureza empírica e sacerdotal, passam a tratá-lo de forma sistemática, substituindo as soluções do tipo receitas por deduções, trocando as justificativas experienciais por bases teóricas, calcadas em demonstrações.

No entanto, a matemática grega era prioritariamente geométrica, com pouco interesse em questões práticas e aritméticas de contagem e medida.

Thales foi o primeiro matemático grego a tentar uma demonstração geométrica, sendo inclusive reportadas a ele as seguintes afirmações: a soma dos ângulos de um triângulo é igual a dois ângulos retos; os lados de triângulos semelhantes são proporcionais; um círculo é cortado ao meio por qualquer de seus diâmetros [2].

Os resultados apresentados por Thales revelam preocupações bem diferentes das necessidades práticas dos babilônios e egípcios. Não são enunciados de regras práticas ou aplicações particulares e sim formulações de cunho teórico. Temos uma busca de justificativa para os resultados obtidos, não uma demonstração formal, mas, uma argumentação lapidada do processo de descoberta associando intuição e dedução [11].

O modo como Thales calculou a distância de um navio a praia, pode não ter sido inovador, mas Thales apresenta uma justificativa do tipo generalização de casos particulares observados empiricamente: uma observação de que objetos projetam sombras que em algum momento são iguais as suas alturas.

O enunciado a seguir, que denominamos Teorema de Thales, é, sem dúvida um dos mais divulgados nos livros didáticos de matemática nas escolas. O caso comensurável do dito teorema será enunciado da seguinte forma: Sejam duas retas r e s intersectando um feixe de (três) paralelas nos pontos A , B e C (reta r) e A' , B' e C' (reta s), respectivamente, temos válida a proporção:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$$

Tal resultado decorre do fato de podermos traçar por A uma paralela à reta s e determinarmos um paralelogramo e tomarmos as devidas relações, considerando o ponto E entre B e B' e o ponto F entre C e C' .

Como podemos observar, uma demonstração deste tipo não apresenta grande generalidade, mas reforça a verificação de um caso particular correspondente, onde segmentos de reta envolvidos são comensuráveis [11].

Ao que parece a “verificação” de Thales, que nos infere grande importância, resolve efetivamente, apenas os problemas envolvendo elementos (segmentos, grandezas) comensuráveis. Uma maior generalidade, atingindo a incomensurabilidade, só nos será apresentada com as proporções de Eudoxo.

1.3. AS PROPORÇÕES DE EUDOXO

Para determinar quadraturas (áreas) ou cubaturas (volumes) de figuras geométricas os matemáticos gregos, especialmente Eudoxo, Euclides e Arquimedes, produziam uma razão com outra figura conhecida (quadrados e cubos). Para tanto, os gregos desenvolveram uma sofisticada Teoria de grandezas (Magnitudes) e Proporções, principalmente os trabalhos de Eudoxo de Cnido. O matemático e filósofo, Eudoxo tem sua origem associada a cidade de Cnido por volta do século V a. C. foi aluno de Platão e trabalhou nas cortes do Egito antes de voltar para Atenas e fundar sua escola. Sua teoria das proporções encontra-se descrita no livro V dos Elementos de Euclides de Alexandria (300 a, C.). Da mesma forma suas especulações sobre seções cônicas, volumes e duplicação do cubo, constam do Livro XII [3] [7].

Como pode ser visto nos Elementos de Euclides, a Teoria das Proporções de Eudoxo se baseia nas noções de parte e múltiplo e da definição de razão. Uma teoria considerada inovadora, pois se aplica a grandezas comensuráveis e

incomensuráveis e se assenta em sete proposições.

Com destaque para: Livro V5 – *Diz-se que grandezas estão na mesma razão, a primeira para a segunda e a terceira para a quarta, quando, dados quaisquer equimúltiplos da primeira e da terceira e dados quaisquer equimúltiplos da segunda e da quarta, os primeiros equimúltiplos simultaneamente excedem, são simultaneamente iguais ou ficam simultaneamente aquém dos últimos.*

De fato, foi Eudoxo de Cnido, quem idealizou um método para relacionar a magnitude de uma área (ou volume) de uma figura curvilínea com o “limite” das áreas (volumes) progressivas de polígonos (poliedros). Logo, se trata de demonstrar que é possível encontrar um polígono (poliedro) na sucessão e cuja área (volume) difere da requerida grandeza, por uma diferença tão pequena quanto se queira. Isso, é o que vemos no enunciado da Proposição XI dos Elementos, Euclides, uma descrição do chamado *método de exaustão* de Eudoxo. Atualmente, denominado Axioma de Eudoxo-Arquimedes, a saber: “Dadas duas magnitudes (grandezas) desiguais, se da maior se subtrair uma magnitude maior do que a sua metade, e do que sobrar uma magnitude maior do que a sua metade, e se este processo for repetido continuamente, sobrará uma magnitude que será menor do que a menor das magnitudes dadas”. [7] [11].

1.4. O TEOREMA DE PITÁGORAS

Ao perguntarmos a um estudante sobre o Teorema de Pitágoras, certamente teremos uma resposta do tipo $a^2 + b^2 = c^2$, relacionando os lados de um triângulo retângulo. De certo modo, para nossos estudantes, as palavras catetos e hipotenusa carecem de sentido, assim como, o teorema carece de aplicações. Em função disso, intencionamos, aqui, em nossa apresentação do teorema um resgate destes significados, de suas aplicações e de sua importância histórico-cultural para o desenvolvimento da Matemática [8].

Tradicionalmente, o teorema está associado a Pitágoras, um filósofo grego

do sexto século a. C., que fundou uma irmandade (os pitagóricos) e que posteriormente seus membros passaram a trabalhar com a Matemática. Nascido em Samos na Grécia, foi para Crotona, no sul da Itália, por volta de 513 a. C., buscando escapar de perseguições políticas, onde fundou uma associação religiosa que adquiriu grande influência política até que uma rebelião dos habitantes da cidade o forçou a mudar para Metaponto, onde veio a morrer.

No entanto, evidências históricas sugerem que o teorema era do conhecimento de diversas culturas da antiguidade, sendo encontrado em diferentes formas em documentos egípcios, babilônicos, árabes, chineses e gregos. Provavelmente foi introduzido na Grécia por Pitágoras [3].

Um enunciado do Teorema de Pitágoras que podemos considerar é o que se encontra na proposição 47 do livro um dos Elementos de Euclides: “Nos triângulos retângulos, o quadrado sobre o lado que se estende sob o ângulo reto é igual aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto. ” O enunciado de Euclides é um enunciado sobre áreas e não sobre os comprimentos dos lados de um triângulo. Isso se deve ao fato de os gregos utilizarem razões para comparar quantidades [8].

Para os gregos um segmento é um segmento e não um número. No entanto, no dia a dia, claramente, comprimentos eram calculados e medidos na Grécia e em outras culturas. Assim, na tradição da cultura grega existe uma lacuna real que difere a matemática teórica (acadêmica) do uso cotidiano das ideias matemáticas (cultural) [2].

1.5. AS FÓRMULAS DE RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES ALGÉBRICAS

Historicamente, inicialmente, foram tratados problemas e suas resoluções que se representavam equações do primeiro e segundo grau, como oriundos das necessidades de sobrevivência dos povos antigos; um avanço posterior, se

deve aos povos de origem hindu-árabe. De fato, os árabes foram os grandes divulgadores da matemática no período que compreende os séculos IX ao XII.

Como consequência desta influência árabe, temos um novo período, no qual os matemáticos, principalmente os representantes do renascimento italiano, se dedicaram a resolução de equações do terceiro grau e do quarto grau; por um período superior a 200 anos de muitas descobertas, conquistas, derrotas, batalhas, desafios e trabalho duro [8].

No século XVI, com o renascimento, os matemáticos italianos Scipione Del Ferro (1465-1562), Girolamo Cardano (1501-1576), Niccolò Fontana (Tartaglia) (1500-1557) e Ludovico Ferrari (1522-1565) descobrem, ou criam fórmulas para resolução algébrica de equações do 3º e 4º graus. Entretanto, para equações de graus maiores a resolução algébrica se transforma em um tema de grande inquietação na comunidade matemática (p. 9) [4].

Em uma síntese histórica, temos:

Sobre a EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU: Segundo [1], a resolução de equações, em particular as equações do primeiro grau, é uma técnica (método, problema) bem antiga. Como podemos ver no problema 24 do papiro Rhind: “Uma quantidade adicionada de sua sétima parte resulta 19”. Assim, temos a resolução de problemas que se constituem no uso das operações elementares de adição, subtração, multiplicação e divisão. Atualmente, resolver uma equação deste tipo se faz, isolando a variável, temos então, uma forma geral para representar uma equação do primeiro grau: $ax + b = 0$, onde a e b são números reais, $a \neq 0$. Desse modo, resolver uma equação do primeiro grau, consiste em escrevê-la na forma geral e realizar as operações de subtração e divisão (operações inversas).

Sobre a EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU: o matemático islâmico Al-Khwarizmi (780, 850) foi o primeiro a escrever sobre a resolução de problemas

do segundo grau, em seu famoso livro *Al-jabr Wa Muqabalah*. De fato, podemos ver em alguns trechos do seu livro, problemas do tipo: “*Eu tenho que dividir dez em duas partes, e multiplicar uma dessas partes pela outra. Após isso eu multiplico uma parte por ela mesma, e o produto desta multiplicação é quatro vezes o produto de uma parte pela outra*”.

Em notação moderna, tal equação pode ser expressa por: $x^2 = 4x(10 - x)$. Que reescrevemos, como: “Um quadrado igual a quatro (vezes 10) coisas menos quatro quadrados”. Em sua resolução, aparece, o cálculo de uma raiz quadrada.

Sobre a EQUAÇÃO DO TERCEIRO GRAU: a resolução das equações do terceiro grau foi a maior contribuição à Álgebra desde antiguidade. O estudo das equações do terceiro grau, em nenhum sentido, foi motivado por considerações práticas, nem tinham valor para os engenheiros ou praticantes de Matemática. De fato, para a utilização, atualmente, ou mesmo a época, dos métodos de resolução envolvendo a denominada fórmula de Cardano-Tartaglia, seria necessário reconhecer uma nova classe de entes matemáticos, a saber: os “Números Complexos”. Temos então, em sua resolução o cálculo de raízes cúbicas.

Ao utilizarmos o método de resolução de Cardano-Tartaglia, na resolução de uma equação do terceiro grau (cúbica), fazemos uso da fórmula, a seguir, temos, aparentemente, um processo simples, muitas vezes enganoso. Uma dificuldade conceitual e o peratória que não tem permitido um uso efetivo do ensino de equações do terceiro grau na Educação Básica.

$$x = \sqrt[3]{\frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{b}{2} - \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{3}\right)^3}}$$

Sobre a EQUAÇÃO DO QUARTO GRAU: para resolver uma equação do quarto grau, pode-se também indicar uma fórmula que exprima suas raízes

através de seus coeficientes. Esta fórmula, no entanto, é bem mais complicada que a fórmula de resolução de uma equação do terceiro grau. O primeiro a resolver uma equação do quarto grau, a partir do método de resolução de equações do terceiro grau, foi Ludovico Ferrari (1522, 1560), o qual criou a fórmula de resolução por radicais da equação do quarto grau, a qual foi publicada, pela primeira vez, por Cardano no seu *Ars Magna*, (p. 239-240), publicado em 1545. [9].

Com a publicação do *Ars Magna*, que traz uma nova visão sobre a resolução de equações, apresentando técnicas algébricas, a descoberta dos italianos, ganha repercussão mundial, e no início do século XVIII com os estudos de Leonhard Euler (1707-1783) e Joseph Louis Lagrange (1736-1813), entre outros matemáticos, o assunto toma novos contornos, na busca de um processo mais geral de resolução (teórico, estruturado ou mesmo numérico) para as equações de grau superior ao quarto.

Historicamente, o desenvolvimento da resolução de equações vai se consolidar na formação dos conceitos de estruturas algébricas, como as estruturas de Grupo, Anel e Corpo, os quais estão ligados à evolução da Teoria dos Números (inteiros, reais, complexos), que generalizam os processos de resolução algébricos e na resolução de problemas de cunho geométrico, como o uso das estruturas de simetrias [28].

Esta evolução do pensamento ou do conhecimento matemático (conteúdos, conceitos) permitiu um avanço, tanto no campo tecnológico quanto no campo teórico e no campo educacional. De fato, no campo educacional temos uma maior produção, com a introdução do pensamento algébrico que se caracteriza inicialmente com a obtenção de processo de extração de raízes (quadradas, cúbicas, quárticas) de números, de equações mais gerais e, posteriormente, com um estudo sistemático das equações algébricas e a introdução de novos conceitos e propriedades desses entes matemáticos, que permitem tratar do ensino de uma matemática complexa de forma mais simples [8].

1.6. O PRINCÍPIO DE CAVALIERI

Posterior aos processos de aritmetização e algebrização de segmentos de retas em uma tradução das situações geométricas, apontadas por René Descartes (1596-1650), Pierre de Fermat (1607-1665) e Giles de Roberval (1602-1675), entre outros; para além da Geometria Analítica (também um método), surge na Europa do século XVII um novo método na resolução de problemas matemáticos, o chamado Método dos Indivisíveis [11].

A influência de Arquimedes se faz presente quando estudamos os trabalhos de Johann Kepler (1571-1630), Galileu Galilei (1564-1642), Evangelista Torricelli (1608-1647) e Bonaventura Cavalieri (1598-1647). Suas contribuições são fundamentais para o desenvolvimento do Cálculo, e nos mostram a riqueza e a força do pensamento arquimediano [8].

O método de quadraturas no século XVI segue a tradição teórica do método de exaustão desenvolvido na antiguidade grega, onde as quadraturas de figuras limitadas por curvas e retas são obtidas pela comparação com “retângulos” inscritos e circunscritos que produzem valores superiores e inferiores ao desejado. O que pode caracterizar o método da exaustão como um dos primeiros elementos no desenvolvimento de uma matemática infinitesimal [8].

De fato, são os astrônomos Kepler e Galileu, os primeiros a fazerem uso dos indivisíveis no estudo do movimento; e juntamente com Cavalieri, transformam o uso dos “infinitamente pequenos” num poderoso conjunto de técnicas (um método) para comparar áreas e volumes. Cavalieri é quem amplia as possibilidades de tratar uma “matemática infinitesimal”. Ele adere à concepção atomística dos gregos; e em 1635, com a publicação de seu livro *Geometria Indivisibilibus Continuorum*, busca sistematizar todo esse conhecimento [8].

Como podemos ver em [28], na página 144, em sua percepção dos indivisíveis Cavalieri, busca explicitar o que entende com a seguinte explicação: “figuras planas podem ser pensadas como um tecido de eixos (retas) paralelos;

os sólidos seriam como livros, compostos por folhas (planos) paralelas”. No entanto, continua “a diferença entre uma folha de papel e um indivisível é que elas existem em um número finito e possuem uma espessura (finita)”.

Os indivisíveis de Cavalieri podem ser interpretados como formas infinitamente “finas” e que possuem uma dimensão inferior em uma unidade ao conjunto contínuo formado pelo conjunto de todas estas formas.

Sua aplicação dos indivisíveis ao cálculo de áreas de figuras planas é realizada a partir da obtenção de uma reta tangente a figura (regula), nos moldes da quadratura da parábola de Arquimedes, e uma reta tangente oposta. Para o caso de sólidos ele utiliza planos tangentes (paralelos).

Assim, Cavalieri formula seu princípio, na concepção original, composto das seguintes assertivas:

- a) O total de indivisíveis de uma figura independe da diretriz (regula);
- b) As figuras planas (sólidos) estão na mesma proporcionalidade que a totalidade de suas retas (planos), tomadas a partir de uma diretriz (regula) qualquer.

Para Cavalieri, se dois sólidos com a mesma altura, têm suas seções planas de mesmo nível com a mesma área, se infere que têm o mesmo volume. Seu método é pragmático, isto é, ele é considerado válido porque produz resultados corretos [28].

De forma equivalente, dadas duas figuras planas ou sólidas, situadas entre dois planos tangentes e paralelos entre si, se um desses planos se deslocar paralelamente, até coincidir com o outro e, em cada posição, determinar nas figuras seções de razão constante, então as duas figuras estão nessa mesma razão [11].

1.7. A ARITMÉTICA DE WALLIS

Os trabalhos de maior destaque de John Wallis (1616-1703) são os livros: *De sectionibus conicis nova methodo expositis tractatus* (1655), onde ele apresenta as cônicas como curvas planas e *Arithmetica Infinitorum* (1656), onde faz um tratamento aritmético para problemas anteriormente abordados por métodos geométricos. Em acordo com Lopes, em 2016, [17], em seu *Arithmetica Infinitorum* Wallis basicamente iniciatratando de uma lista de termos numéricos (começando do zero) e em proporção aritmética crescente, isto é, algo do tipo $(0, 1, 2, \dots, n)$. Buscando determinar a razão entre a soma dessas quantidades e a soma dos $n + 1$ maiores termos.

Wallis afirma não haver distinção se o número de termos tomados for finito ou infinito, pois a razão se manterá igual a meio, indicando que o número de termos seja infinitamente grande, as distancias entre os termos da “lista” será infinitamente pequena (infinitesimal), tendendo a zero.

O método de Wallis, como descrevemos, é largamente aplicado a problemas geométricos dos quais já se tinha a solução clássica, visando garantir a solidez dos mesmos. Por exemplo, ele utiliza a razão meio, obtida de

$$\frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n}{n + n + n + n + n + \dots + n} = \frac{1}{2}$$

para afirmar a razão entre a área de um triângulo e a área de um paralelogramo de mesma base e de mesma altura [8].

A técnica de Wallis consiste em preencher uma superfície (sólido) com “retas” ou paralelogramos (paralelepípedos) de largura infinitesimal e uniforme em quantidade infinita. No caso do triângulo, temos mesma largura, porém comprimento variável, de modo que ao reduzir sua largura nos aproximamos dos lados do triângulo, obtendo-se um erro ou diferença progressivamente menor. Tal largura deve ser tão pequena quanto possível: um infinitésimo da altura do

triângulo. Apesar da noção de infinitésimo já existir intuitivamente, o termo “infinitesimal”, foi uma invenção de Wallis [8], [17].

Segundo [22], página 30, para Wallis, o infinitesimal possui uma existência natural, intuitiva e que corresponde, simplesmente, a algo que pode ser diminuído, continuado ou comprimido, tanto quanto se quiser). Wallis explica que estes “infinitésimos” surgem da divisão de uma magnitude finita e outra infinita, sendo este um infinito real (ou absoluto) o qual é uma quantidade maior que qualquer outra (toda) atribuível.

Para Wallis, uma quantidade finita pode ser representada pela soma de infinitos percentuais fixos e infinitesimais ou pode-se usar numa soma infinita de partes cada vez menores, porém finitas, que compõem um todo [8].

Segundo [11], página 569, a abordagem aritmética dos indivisíveis, apresentada por John Wallis, se tornou muito importante para o desenvolvimento do Cálculo. A originalidade de seu livro *Arithmetica Infinitorum*, de 1656, consiste na utilização de procedimentos de caráter calculatório para realizar quadraturas e cubaturas.

1.8. O CÁLCULO E APLICAÇÕES

Uma evolução histórica do Cálculo, sua importância, suas aplicações e os aspectos que levaram ao seu desenvolvimento começa com a tentativa dos antigos em obter a quadratura de um círculo, assim como, de outras figuras curvas e da obtenção de retas tangentes a estas curvas.

Desta forma, delimitamos nosso período histórico, que considera, para início, a fase: **empírico – teórico – axiomática** da matemática grega, com os trabalhos de Arquimedes (265 a C), o qual foi o grande artífice no processo de construção do cálculo.

De fato, Arquimedes usou sua própria versão primitiva do cálculo integral,

que, de alguma maneira, é muito semelhante, quanto ao espírito, ao cálculo atual, para determinar áreas e volumes.

Um salto milenar, nos leva ao século XV, onde, visualizamos e buscamos apresentar um contexto social e econômico, fértil para o desenvolvimento do Cálculo, elencamos:

- 1 - As grandes navegações (século XV);
- 2 - A invenção da Imprensa – GUTENBERG (final do século XV);
- 3 - O Renascimento italiano: Luca Pacioli, Scipione Del Ferro, Nicollo Tartaglia, Girolamo Cardano, LudovicoFerrari, Rafael Bombelli e François Viéte;
- 4 - O desenvolvimento tecnológico (séculos XVI e XVII): a Matemática precisa dar respostas e ferramentas; surge a necessidade de se trabalhar com questões sobre áreas e volumes, associadas ao centro de gravidade de objetos geométricos, para diversos fins e com Lucas Valério (1552-1618) renascem os métodos desenvolvidos pelos antigos gregos: ARQUIMIDES, APOLÔNIO, EUDOXO e EUCLIDES.
- 5 - O ombro de gigantes: GALILEU GALILEI (1564-1642) (Um vislumbre do cosmo) e JOHANNES KEPLER (1571-1630) (O funcionamento do Sistema Solar).
- 6 - Na Passagem do século XVI para o século XVII, o eixo de produção Matemática migra da costa italiana para o norte europeu (Alemanha, Inglaterra e França);
- 7 - Os Logaritmos de John Napier (1550-1617) e Henry Briggs (1561-1631);
- 8 - O desafio do infinito no século XVII: as somas infinitas, Jacob Bernoulli (1657-1705), Johann Bernoulli (1667-1748) seus problemas e seus discípulos. A volta do cálculo de áreas (problemas de quadratura) e volumes;

9 - Isaac Barrow e as relações (conexões) entre os problemas de Tangentes e o cálculo de áreas e volumes;

10 - Isaac Newton (1642-1727) e Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). [7].

Uma viagem de exploração, pode ser feita, pelos meandros contextuais que levam a criação do Cálculo Diferencial e Integral por Newton e Leibniz, no século XVII. Onde Newton e Leibniz se tornam os protagonistas.

Newton e Leibniz foram os criadores do Cálculo, no entanto, suas abordagens são bem diferentes quanto a forma e influências, sendo que com suas variações Newton trata do que conhecemos hoje por Derivada, enquanto Leibniz nos traz o conceito de Integral.

Somente com o trabalho desenvolvido pelo matemático francês Augustin-Louis Cauchy (1789 – 1857), somos apresentados ao conceito de Limite, quando ele afirma que os valores sucessivamente atribuídos a uma variável aproximam-se indefinidamente de um valor fixo [8].

SOBRE AS ATIVIDADES

Em nossas atividades (estruturadas ou semiestruturadas) pensamos abordar aspectos do desenvolvimento histórico e epistemológico de conceitos (e métodos: técnicas, algoritmos, ferramentas) matemáticos, como os conceitos de área e volume, atividades práticas envolvendo teoremas importantes ou mesmo, um estudo de documentos antigos (tabletes e papiros). Atividades que devem ser elaboradas com um tema e objetivos bem definidos ligados a obtenção do conhecimento matemático direcionado a um determinado método (ou mais de um).

Apresentamos, então, atividades que possam ser trabalhadas no processo de sala de aula e sirvam de modelos para a elaboração de outras atividades por professores e estudantes. [8].

Além disso, trazemos outras atividades (problemas) que devem ser adaptadas ao formato didaticamente adequado, como os problemas práticos, técnicos e/ ou recreativos como se apresentam, como, por exemplo: o problema das duas torres (que, em uma escrita do século XIII, considera uma fonte entre duas torres, e que dois pássaros, partindo do alto das torres com a mesma velocidade chegam à fonte juntos), o qual pode ser apresentado em uma reescrita adequada e cuja solução pode ser obtida em termos do uso do método da Falsa Posição e estimativas, dos teoremas de semelhança de triângulos ou com o uso do Teorema de Pitágoras.

Assim, nas seções de atividades, a seguir, propomos as que possam ser

trabalhadas no processo de sala de aula e sirvam de modelos para a elaboração de outras atividades por professores e estudantes.

2.1. ATIVIDADE: FALSA POSIÇÃO

Texto Temático: Os problemas *Aha* no Papiro de Rhind.

“Na antiguidade a Matemática consistia, no período anterior a consolidação do império grego, essencialmente em um ramo de conhecimento, que envolvia a resolução de problemas práticos relacionados às necessidades presentes, que desencadearia o que denominamos de Aritmética, principalmente no Antigo Egito e na Mesopotâmia.

Nesta linha, tem destaque, o Método (ou regra) da Falsa Posição, que historicamente é originário do Antigo Egito, onde de uma forma geral os problemas a época estavam ligados, principalmente, a questões relativas as propriedades (demarcação de terras), ao consumo e posteriormente a questões de natureza bélica. As principais fontes históricas deste conhecimento são os papiros, a saber: o Papiro de Rhind (1650 a. C.), o Papiro de Moscou (1850 a. C.), o Papiro de Kahun, o Papiro de Berlim e o Rolo de Couro” [6].

Vejamos então a resolução de problemas, do tipo “aha”, considerados do primeiro grau, e que envolvem apenas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.

Resolver os problemas 24 e 26 do papiro de Rhind:

“Uma quantidade adicionada de sua sétima parte resulta 19” e “Uma quantidade e sua quarta parte perfazem 15” [1].

Os métodos (algoritmos, técnicas) de resolução “antigo” e “moderno” nos permitem realizar comparações.

Resolução:

Na resolução do problema 26, “utilizando” o método da falsa posição, o Escriba egípcio é levado a “escolher” o número quatro como solução inicial.

Assim, temos $4 + 1 = 5$ e para obtermos 15 é suficiente multiplicarmos 5 por $3 = (2 + 1)$. De onde, podemos inferir que, multiplicando o valor inicial 4 por 3 se obtém 12, que é a solução desejada.

Na resolução do problema 24 o método utilizado (e o raciocínio) é o mesmo, fazemos

$$19 = 8\left(2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right)$$

Logo, para obtermos a solução desejada, fazemos

$$7\left(2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right)$$

Aqui, usamos a notação das frações unitárias típicas do Antigo Egito.

Atualmente, em acordo com [6], p. 41, para resolver uma equação do tipo $x + \frac{x}{7} = 19$ se faz, o isolamento da variável, isto é $x = \frac{19 \cdot 7}{8}$ ou ainda $x - \frac{19 \cdot 7}{8} = 0$.

Se quisermos eliminar a fração, fazemos $8x - 133 = 0$.

Temos então, uma forma geral para a equação do primeiro grau $ax + b = 0$, onde a e b são números, $a \neq 0$. Sua resolução é dada por $x = \frac{-b}{a}$.

2.2. ATIVIDADE: TEOREMA DE THALES

Texto Temático: As razões de Semelhança de Thales de Mileto.

“Nascido em Mileto, no início do século VI a. C. Thales, foi considerado um dos sete sábios da antiguidade, capaz de façanhas, incríveis, como promover o desvio em cursos de rios com objetivos militares. Os detalhes de suas ideias filosóficas e científicas são muito raros e com uma certa nuance mística. Afirmava-se também que Tales trouxera a geometria do Egito para a Grécia” [3].

“Ao herdarem o conhecimento matemático, em sua maioria importado do Egito e da Mesopotâmia, de natureza empírica e sacerdotal, os gregos passam a tratá-lo de forma sistemática, substituindo as soluções do tipo receitas por deduções, trocando as justificativas dadas pela experimentação por bases teóricas e demonstrações. ”

“Uma matemática grega, prioritariamente geométrica e com pouco interesse em questões práticas de contagem e medida. ”

“Thales foi o primeiro matemático grego a tentar uma demonstração geométrica, sendo inclusive reportadas a ele as seguintes afirmações: a soma dos ângulos de um triângulo é igual a dois ângulos retos; os lados de triângulos semelhantes são proporcionais; um círculo é cortado ao meio por qualquer de seus diâmetros” [2].

“Thales usou o caso de congruência de triângulos (ALA) para medir a distância a pontos inacessíveis (alturas de pirâmides, largura de rios). ”

“Segundo [18], com relação à Geometria, mais especificamente, relacionadas às definições, medidas e comparação de ângulos, o nome de Thales é associado a vários resultados (proposições), que acessamos a partir de Euclides de Alexandria. A saber:

- Os ângulos internos de um triângulo somam dois retos.
- Um ângulo é reto se e somente se pode ser inscrito numa circunferência.
- Se duas retas se cortam, elas determinam ângulos opostos congruentes.
- Em triângulos isósceles os ângulos da base são congruentes.
- Se dois triângulos têm dois ângulos e o lado comum a esses ângulos congruentes, então eles são congruentes.
- Triângulos semelhantes têm os seus lados respectivos proporcionais. ”

Vejamos então a resolução de um problema nos moldes do método proposto por Thales:

“Historicamente (ou diz a lenda), que usando uma estaca Thales verificou que em certa hora do dia a sombra projetada e a altura de uma estaca eram iguais. Ele concluiu que nesse mesmo horário o comprimento da sombra projetada pela pirâmide daria sua altura. Então, ao somar a metade da medida (largura) da base com o comprimento da sombra, ele encontrou a altura da pirâmide. ”

Problema 1. “Considere a pirâmide com cerca de 169 metros de altura e cujo ângulo entre o solo e cada face da pirâmide é de 60° . Determine a área de uma face da pirâmide. “

Resposta $\approx 19040 \text{ m}^2$

A resolução segundo Thales:

Para calcular a área da face da pirâmide, considerando o cálculo da altura, Thales trata a semelhança entre triângulos: o que representa a pirâmide de lados h_f , 169 e b , e o seu triângulo modelo. Para simplificar, considerando o

ângulo de 60° , tomemos, o triângulo de lados:

$$1; \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ e } \frac{1}{2}$$

Temos as seguintes relações:

$$\frac{h_f}{1} = \frac{169}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Rightarrow h_f = \frac{338\sqrt{3}}{3}$$

Além disso, a base da face é dada por $B = 2b$, onde $b = \frac{h_f}{2}$ ou seja, $B = h_f$. Logo, a área da face é dada por:

$$A_f = \frac{h_f^2}{2} = \frac{\left(\frac{338\sqrt{3}}{3}\right)^2}{2} = \frac{338^2}{6}$$

$$A_f \approx 19040 \text{ m}^2$$

Nesta linha podemos sugerir a resolução de problemas análogos ou problemas mais diretos, porém contextualizando, como:

“Se um paralelogramo e um triângulo tem mesma base e estão situados entre duas paralelas, então o paralelogramo tem o dobro da área do triângulo” e “Triângulos como mesma base e mesma altura tem mesma área”.

Os quais, apresentam uma conotação mais geral e teórica.

2.3. ATIVIDADE: PROPORÇÕES DE EUDOXO

Texto Temático: Podemos utilizar extratos do texto da seção 1.3, em atividades, envolvendo problemas sobre circunferências, como:

Problema 2. “Considere uma circunferência de diâmetro 32 cm. Divida a circunferência em oito partes iguais e construa o polígono inscrito. Qual o nome desse polígono? Qual a medida do raio da circunferência? Determine o comprimento do lado do polígono? ”

Problema 3. “Considere o quadrado $ABCD$ e os arcos de circunferência obtidos centrando o compasso em A e com raio AB e centrando o compasso em C e com raio CD . Considere ainda a diagonal AC que intercepta os arcos nos pontos E e F tais que $A - E - F - C$. Quanto mede o segmento EF ? ”

2.4. ATIVIDADE: TEOREMA DE PITÁGORAS

Texto Temático: O Método Kou-ku.

“No livro de Swetz Kao, publicado em 1998, p. 26-37, no segundo capítulo, intitulado “The Chiu Chang’s Problems Involving Right Triangles”, se apresentam problemas que partem da análise de situações cotidianas a luz do teorema de Pitágoras e de suas aplicações. Eles nos apresentam alguns termos do método Kou-ku de Chiu Chang: o lado menor adjacente ao ângulo reto é chamado kou, o lado maior adjacente ku e o lado oposto ao ângulo reto é hsien. [24].

Os três primeiros problemas são:

- a) Dados $kou = 3$, $ku = 4$. Qual o comprimento de $hsien$?
- b) Dados $hsien = 5$, $kou = 3$. Qual o comprimento de ku ?
- c) Dados $ku = 4$, $hsien = 5$. Qual o comprimento de kou ?

O método para resolver o problema c, toma o comprimento de kou igual a raiz quadrada da diferença dos quadrados de $hsien$ e de ku .”

$$kou = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3 \iff kou^2 = (hsien + ku)(hsien - ku)$$

Problema 4. “Considere o triângulo retângulo cujos quadrados sobre a hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, são de áreas 82 cm^2 e 50 cm^2 . Determine a área deste triângulo”.

Resposta: 20 cm^2 .

Resolução: $hsien^2 = 82$, $ku^2 = 50$, logo queremos $kou^2 = 82 - 50 = 32$ e portanto, $kou = 4\sqrt{2}$. Como $ku = 5\sqrt{2}$, temos que a área do triângulo é dada por $\frac{1}{2}(4\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2}) = 20$.

Problema 5. “Um tronco de árvore (wooden) tem diâmetro 2,5 metros e uma borda de 0,7 metros, cortada considerando o diâmetro. Qual o valor máximo para a borda? Resposta: 2,4 metros. ”

Além desses problemas, podemos tomar outros problemas, com excelente tratamento para cálculos elementares na Educação Básica; como o problema da viga deslizante do tablete babilônico BM 85196. A saber:

Problema 6. “Uma “viga” de comprimento 30 (meio metro ou trinta metros) que está encostada em uma parede, seu topo desliza por 6 (dez centímetros ou seis metros). A que distância a base (pé) da viga fica da parede? ”

Resolução:

Temos um triângulo retângulo de lados 30, 24 e x . Logo,

$$x = \sqrt{30^2 - 24^2}$$

Na calculadora

$$x = \sqrt{900 - 576} = \sqrt{324} = 18$$

Ou ainda,

$$x = \sqrt{30^2 - 24^2} = \sqrt{6^2(5^2 - 4^2)} = \sqrt{6^2 \cdot 3^2}$$

$$x = \sqrt{18^2} = 18$$

Ou (usando o método kow-ku)

$$x = \sqrt{30^2 - 24^2} = \sqrt{(30 - 24)(30 + 24)} = \sqrt{6 \cdot 54} = \sqrt{6 \cdot 6 \cdot 9} = 6 \cdot 3 = 18$$

Observe que vale a pena incentivar a produção de figuras (imagens, desenho) pelos estudantes.

2.5. ATIVIDADE: EQUAÇÕES ALGÉBRICAS

Texto Temático: Podemos utilizar o texto da seção 1.5, em atividades, envolvendo problemas sobre equações do primeiro ao quarto graus, como:

Problema 7. “Um quadrado mais 21 unidades é igual a 10 raízes. Qual é esse quadrado? ”

Cuja solução, essencialmente retórica é do tipo receita: tome primeiro a metade do número de raízes (5) e eleve ao quadrado (dá 25). De 25 subtraia 21, o resultado é 4 que tem raiz quadrada (2). De (5) subtraia esta raiz (2), você obtém (3) e o quadrado é 9. Se você somar as raízes (5) e (2) você obtém (7) e o quadrado é 49.

Em notação mais atual temos a equação $x^2 + 21 = 10x$ e a fórmula:

$$x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$$

Podemos sugerir ainda, problemas de textos históricos adaptados, problemas lúdicos, problemas com uma nova “roupagem” ou desafios, como, respectivamente:

- “A soma da área e do lado de um quadrado (uma vez o lado) é $\frac{3}{4}$. Determine o lado do quadrado. ” (Problema do tablete BM13901#1).
- “Pessoas que estavam em uma reunião apertaram-se as mãos. Foi um total de 66 apertos de mão. Quantas pessoas havia na reunião? ” [21].
- “Os alunos de uma turma resolveram comprar um presente custando R\$ 48,00 para o professor de Matemática, dividindo igualmente o gasto entre eles. Depois que 6 alunos se recusaram a participar da divisão, cada um dos alunos restantes teve que contribuir com mais R\$ 0,40 para a compra

do presente. Qual a percentagem de alunos da turma que contribuíram para a compra do presente? ” (Adaptação livre).

- “Um vendedor deseja vender uma mercadoria etiquetada, fazendo um desconto de 10% sobre o preço e ainda lucrando 20% sobre o preço de custo. Sabendo que o preço de custo foi 90 reais, qual o preço descrito na etiqueta? ” (Adaptação livre).

Um legado importante relacionado ao tema é o tratamento de problemas históricos extraídos da Aritmética de Diofanto de Alexandria, do Século III, como por exemplo o problema 02 do Livro IV, [16] a saber:

P2L IV – “*Trovare dui numeri tali che la loro differenza sia un numero dato, inoltre che la differenza tra i loro cubi sia assegnata*” (“Find two numbers such that their difference is a given number, moreover, that the difference between their cubes is assigned”) (Encontre dois números tais que sua diferença seja um número dado, além disso, que a diferença entre seus cubos seja atribuída).

Resolvendo, sejam os números $x + a$ e x , cuja diferença é a . Assim, para $(x+a)^3 - x^3$ temos $3ax^2 + 3a^2x + a^3$, dependendo de a e de x . Por exemplo: para $a = 1$ e $x = 1$ temos: $b = 3 \cdot 1 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1^2 \cdot 1 + 1^3 = 7$. Observe que $(a+x)^3 + x^3 = 9$.

Consideremos então, o seguinte adendo, apresentado por Gaspar Bachét (1581-1638), e comentado por Pierre de Fermat (1601-1665):

“*Dati dui cubi, trovanni altri due, la cui differenza sia uguale alla somma dei dati*” (“Given two cubes, find two more, whose difference is equal to the sum of the dice”) (Dados dois cubos, encontre mais dois, cuja diferença é igual à soma dos dados).

Resolvendo, “multiplica tre volte ciascuno dei due cubi per il lato dell’altro, dividi i prodotti per la differenza dei cubi, aggiungi al quoziente più piccolo il lato maggiore e toglì dal quoziente maggiore il lato minore; la somma e la differenza datanno i lati dei cubi cercati” (“multiply each by the side two cubes

three times the other, di products by the difference of the true cubes, bigger side to the smaller side and subtract or smaller side from the quotient; the sum and difference will give the sides of the cubes sought”) (multiplique cada um dos dois cubos três vezes pelo lado do outro, divida os produtos pela diferença dos cubos, adicione o lado maior ao quociente menor e subtraia o lado menor do quociente maior; estas soma e diferença darão os lados dos cubos procurados).

Por exemplificação tomemos $8 + 1 = 2^3 + 1^3 = 9$ queremos x e y tais que $x^3 - y^3 = 9$.

Seguindo a receita, temos: $y = \frac{3 \cdot 1 \cdot 8}{7} - 1 = \frac{17}{7}$ e $x = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{7} + 2 = \frac{20}{7}$.
de onde

$$\left(\frac{20}{7}\right)^3 - \left(\frac{17}{7}\right)^3 = \frac{8000}{343} - \frac{4913}{343} = \frac{3087}{343} = 9$$

Devemos comentar, em acordo com [16], que temos tradução do grego para o italiano, para o inglês e para o português. Assim, os cuidados nas adaptações devem ser efetivamente considerados.

2.6. ATIVIDADE: PRINCÍPIO DE CAVALIERI

Texto Temático: Utilizamos o texto da seção 1.6 para tratarmos as atividades como a que envolve o seguinte problema sobre a determinação de áreas.

Problema 8. “Utilizando o Princípio de Cavalieri e uma comparação com um círculo, prove que a área da região plana delimitada por uma elipse de semieixos a e b vale πab ”

Resolução: Sejam a elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ e o círculo $x^2 + y^2 = b^2$.

A reta $y = k$, $-b \leq k \leq b$ intersecta a elipse nos pontos de abscissa $x = \pm \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - k^2}$ e o círculo nos pontos de abscissa $x = \pm \sqrt{b^2 - k^2}$. Portanto,

a reta $y = k$ determina na elipse uma seção de comprimento $2\frac{a}{b}\sqrt{b^2 - k^2}$ e no círculo uma de comprimento $2\sqrt{b^2 - k^2}$.

Como estes indivisíveis correspondentes na elipse e no círculo são proporcionais na razão $\frac{a}{b}$, então, pelo Princípio de Cavalieri também a área da elipse (A_e) estará para a área do círculo (A_c). Logo,

$$\frac{A_e}{A_c} = \frac{a}{b} \Rightarrow A_e = \frac{a}{b}A_c = \frac{a}{b}\pi b^2 = \pi ab$$

2.7. ATIVIDADE: ARITMÉTICA DE WALLIS

Texto Temático: podemos utilizar extratos do texto da seção 1.7, para a apresentação de problemas sobre a soma de séries numéricas, como:

Problema 9. “determine as somas parciais da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2n - 1 = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) + \dots”$$

Resolução: $S_n = n^2$

Podemos sugerir um desafio, como: “Determinar a soma da série “convergente”

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

2.8. ATIVIDADE: CÁLCULO E APLICAÇÕES

Texto Temático: podemos utilizar o texto da seção 1.8, para a apresentação de problemas, como:

Problema 10. “Dada a relação $y^2 = x^3$ entre os fluentes x e y . Determine, pelo Método de Newton, a relação entre as respectivas fluxões \dot{x} e \dot{y} . ” [8]

Resolução: Desenvolvendo a igualdade $(y + \dot{y}o)^2 = (x + \dot{x}o)^3$, obtemos:

$$y^2 + 2y\dot{y}o + \dot{y}^2o^2 = x^3 + 3x^2\dot{x}o + 3x\dot{x}^2o^2 + \dot{x}^3o^3$$

Cancelando y^2 com x^3 e dividindo tudo por o , temos,

$$2y\dot{y} + y^2o = 3x^2\dot{x} + 3x\dot{x}^2o + \dot{x}^3o^2$$

de onde, $2y\dot{y} = 3x^2\dot{x}$.

Problema 11. “Determine, como proposto por Leibniz, a subtangente correspondente a um ponto da curva $y^2 = x^3$. ” [8]

Resolução: de $y^2 = x^3$, e usando as regras do cálculo de Leibniz, obtemos, $2ydy = 3x^2dx$.

Considerando S a subtangente, temos:

$$\frac{y}{S} = \frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}$$

De onde

$$S = \frac{2y^2}{3x^2} = \frac{2x^3}{3x^2} = \frac{2x}{3}$$

Problema 12. “Tente determinar uma forma geral para determinar a área sobre uma curva $f(x)$ restrita a um intervalo $[a, b]$. ”

Problema 13. Na direção do realizado por Isaac Barrow (1630 -1667), achar a área sob as curvas, entre os extremos indicados a seguir:

- a) $f(x) = x^2$, entre $x = 0$ e $x = 1$.
- b) $f(x) = x$, entre $x = 0$ e $x = 2$
- c) $f(x) = x^3$, entre $x = 1$ e $x = 5$.
- d) $f(x) = x^4$, entre $x = 1$ e $x = 4$.
- e) $f(x) = x^5$, entre $x = 0$ e $x = 2$
- f) $f(x) = x^6$, entre $x = 1$ e $x = 3$.
- g) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, entre $x = 1$ e $x = 2$.
- h) $f(x) = \frac{1}{x^3}$, entre $x = 1$ e $x = 2$.
- i) $f(x) = x^7$, entre $x = 0$ e $x = 1$.
- j) $f(x) = x^{-1}$, entre $x = 1$ e $x = 4$.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BEKKEN, O. (1994) Equações de Ahmes até Abel. Tradução: José Paulo Quinhões Carneiro. GEPEM-USU.
- [2] BERLINGOFF, W. P. GOUVÊA, F. Q. (2008) A Matemática através dos Tempos. São Paulo, SP: Edgard Blucher.
- [3] BOWDER, D. (1982) Quem foi quem na Grécia Antiga. São Paulo, SP: ART Editora S. A.
- [4] BRANDEMBERG, J. C. (2011) Uma Abordagem Histórica da Resolução da Equação do 4^o grau. Educação Matemática na Amazônia – Coleção III – V. 2. Belém, PA: SBEM.
- [5] BRANDEMBERG, J. C. (2017) História e Ensino de Matemática. Revista Exitus (online); Volume 7, Número 2. P. 16-30. UFOPA.
- [6] BRANDEMBERG, J. C. (2017) O Idioma da Álgebra. Educação Matemática na Amazônia – Coleção V – V. 1. Belém, PA: SBEM.
- [7] BRANDEMBERG, J. C. (2017) Uma História da Integral: de Arquimedes a Lebesgue. São Paulo, SP: livraria da Física.
- [8] BRANDEMBERG, J. C. (2019) Métodos Históricos: sua importância e aplicações ao ensino de matemática. São Paulo, SP: livraria da Física.
- [9] CARDANO, G. (1993) The Rules of Algebra (Ars Magna). Translated by Richard Witmer. New York: Dover.

- [10] DUNHAM, W. (1991) *Journey through Genius: The great Theorems of Mathematics*. Penguin Books.
- [11] ESTRADA, M. F. et al. (2000) *História da Matemática*. Lisboa: Universidade Aberta.
- [12] EVES, H. (1983) *Great Moments in Mathematics*. Washington: MAA.
- [13] GERDES, P. (1992) *Cultura e o Despertar do Pensamento Geométrico*. Universidade Pedagógica. Moçambique.
- [14] GERDES, P. (2011) *African Pythagoras: A Study in Culture and Mathematics Education*. Mozambique.
- [15] GILLINGS, R. J. (1972) *Mathematics in the Time of the Pharaohs*. New York: Dover.
- [16] HEATH, T. L. (1964) *Diophantus of Alexandria: A study in the History of Greek Algebra*. New York: DOVER.
- [17] LOPES, G. L. O. (2016) *Contribuições dos métodos de John Wallis em sua obra Arithmetica Infinitorum para professores de Matemática*. São Paulo, SP: ENEM.
- [18] MARQUES, S. C. (2011) *A Descoberta do Teorema de Pitágoras. História da Matemática para Professores*. São Paulo, SP: Livraria da Física.
- [19] MEDEIROS, C. F. MEDEIROS, A. (2004) O Método da Falsa Posição na História e na Educação Matemática. *Ciência Educação*, v. 10, n. 3, p. 545-557.
- [20] PASTOR, J. R. BABINI, J. (2013) *Historia de La Matemática*. Vol. 1. Barcelona: Gedisa Editorial.
- [21] PERELMANN, I. (2001) *Aprenda Álgebra Brincando*. Tradução: Milton da Silva Rodrigues. São Paulo, SP: Hemus.

- [22] RODRIGUES, G. C. (2013) Os Infinitésimos: da Idade Antiga à formalização dos Números Hiperreais. T.C.C. Belém, PA: UEPA.
- [23] SÁ, I. P. (2008) A Regra da Falsa Posição. Pesquisas e Práticas em Educação Matemática, v. 2, n. 1, p. 41-50.
- [24] SWETZ, F. J. KAO, T. I. (1988) Was Pythagoras Chinese? EUA: Pennsylvania.
- [25] VAN DER WAERDEN, B. L. (1975) Science Awakening I. EUA: Kluwer.
- [26] VAN DER WAERDEN, B. L. (1985) Geometry and Algebra in Ancient Civilizations. New York: Springer-Verlag.
- [27] WAGNER, E. (2015) Teorema de Pitágoras e Áreas. Rio de Janeiro, RJ: IMPA.
- [28] WUSSING, H. (1988) Lecciones de História de las Matematicas. Espanha: Siglo XXI Editores.

ESCHER E A GEOMETRIA HIPERBÓLICA

SOLANGE SCHARDONG E HELENO CUNHA

20 A 24 DE JUNHO DE 2022

SUMÁRIO

Prefácio

1 O modelo do disco de Poincaré

- 1.1 O modelo do disco e a sua métrica
- 1.2 O grupo de isometrias
- 1.3 As geodésicas
- 1.4 Curvas equidistantes
- 1.5 Círculos hiperbólicos

2 A geometria hiperbólica nas obras de Escher

- 2.1 Inspiração
- 2.2 Algumas obras de Escher
- 2.3 Análise de limite circular III
- 2.4 Análise de Borboletas

Referências

PREFÁCIO

A morte do artista holandês M. C. Escher completou 50 anos em março deste ano, 2022. Por isso aproveitamos essa oportunidade para celebrar o legado de sua obra. Uma sequência em particular de xilogravuras relacionadas à geometria hiperbólica serão o foco de nossas análises.

A proposta do mini curso é observar vários elementos de geometria hiperbólica na seguinte sequência de xilogravuras: limites circulares I, II, III, IV e borboletas. Para tanto vamos apresentar alguns fatos e personagens de geometria hiperbólica e logo localizá-los nas obra em questão.

Há inúmeras apresentações que se pode usar para intriduzir a geometria hiperbólica. Dados os nossos objetivos vamos adotar o modelo do disco de Poincaré. Vamos apresentar o modelo do disco de Poincaré, alguns de seu principais personagens e fatos para depois serem, como já citado, observados nas obras de Escher.

Poder discutir a conexão entre arte e matemática é um ato prazeroso e apreciado por nós e esperamos que esse sentimento também alcance aos demais que estiverem conosco durante a X Bienal de Matemática. Desde já registramos a nossa gratidão aos participantes do mini curso e à coordenação do evento pela oportunidade e apoio.

Belém, Junho de 2022

Solange Schardong

Heleno Cunha

POINCARÉ O MODELO DO DISCO DE

POINCARÉ

Personagens e fatos do modelo do disco de Poincaré. Mais detalhes, demonstrações e comentários adicionais sobre este capítulo podem ser encontrados em [1].

1.1. O MODELO DO DISCO E A SUA MÉTRICA

Vamos considerar o disco unitário $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ e nele usar a seguinte alternativa para medir comprimentos de curvas:

$$ds = 2 \frac{|dz|}{1 - |z|^2} \quad (1.1)$$

Vamos nos referir à 1.1 por métrica hiperbólica e o seu uso se dá assim. Se $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, é uma curva suave, então o seu comprimento segundo a métrica hiperbólica é

$$\ell(\gamma) = 2 \int_a^b \frac{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}}{1 - ((x(t))^2 + (y(t))^2)}$$

O uso de número 2 em 1.1 é uma opção, digamos que um fator de escala. É que a métrica hiperbólica assim definida confere ao disco a curvatura seccional constante e igual a -1 . Mas não se preocupe com o emprego de certos termos técnicos. Se você possui familiaridade com a geometria riemanniana sabe do que se trata a curvatura seccional. Se ainda não chegou à geometria

riemanniana não se preocupe, guarde o termo sem se preocupar com ele e siga em frente neste texto.

Agora podemos pelo menos justificar o termo métrica. Uma vez que temos a noção de comprimento de arco, podemos introduzir uma métrica no disco, a métrica hiperbólica. Se $p, q \in \mathbb{D}$, então a distância hiperbólica entre eles, $d(p, q)$, é o ínfimo dos comprimentos de arcos das curvas que ligam o ponto p ao ponto q . Dito de outra forma

$$d(p, q) = \inf \{ \ell(\gamma) \mid \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}, \gamma(a) = p, \gamma(b) = q \}.$$

Example 1.1. A fim de deixar mais claro o uso da métrica hiperbólica, vamos usá-la para calcular o comprimento hiperbólico de duas curvas no disco de Poincaré. Sejam

$$\sigma(s) = (1-t) \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) + (t) \left(\frac{1}{2}, 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

um arco de circunferência. E

$$\tau(t) = (\cos(t) + 1, \sin(t) + 1), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

um segmento de reta.

Então o comprimento hiperbólico do segmento é

$$\ell(\sigma) = \int_0^1 \frac{2|dz|}{1-|z|^2} = \frac{4\sqrt{2} \operatorname{arctanh}(\sqrt{2/3-1})}{\sqrt[4]{3}} \sim 1,78.$$

E o comprimento hiperbólico da arco de circunferência é

$$\ell(\tau) = \int_0^1 \frac{2|dz|}{1-|z|^2} = \ln 2 - 2 \ln(\sqrt{3} - 1) \sim 1,31.$$

Não deixe de notar a seguinte curiosidade. O comprimento hiperbólico do arco de circunferência é menor do que o comprimento hiperbólico do segmento de reta. Não se assuste, que não há nada de errado. Lembre que estamos usando uma maneira alternativa para medir comprimentos. E não deixe que o hábito euclidiano se sobreponha ao entendimento desta nova geometria que está sendo apresentada.

Para encerrar o exemplo vamos confrontar os comprimentos hiperbólicos com os comprimentos euclidianos:

$$\text{comprimento euclidiano do segmento} = 0,51$$

$$\text{comprimento euclidiano do arco} = \pi/6 \sim 0,52$$

1.2. O GRUPO DE ISOMETRIAS

Agora que introduzimos o disco de Poincaré e a sua métrica hiperbólica surgem algumas perguntas naturais. A primeira que abordaremos é sobre o grupo de isometrias.

Um isometria hiperbólica é uma bijeção $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ tal que

$$d(f(p), f(q)) = d(p, q).$$

Não é difícil de comprovar que a identidade é uma isometria, que a composição de duas isometria é uma isometria e que a inversa de uma isometria é uma isometria. Portanto, o conjunto das isometria hiperbólicas é um grupo.

As isometrias hiperbólicas são caracterizadas e elas são de um dos dois tipos abaixo:

$$z \mapsto \frac{az + \bar{c}}{\bar{c}z + \bar{a}}, \quad z \mapsto \frac{a\bar{z} + \bar{c}}{\bar{c}\bar{z} + \bar{a}}$$

$$|a|^2 - |c|^2 = 1$$

1.3. AS GEODÉSICAS

Uma geodésica é uma curva do disco de Poincaré que minimiza distância. Uma geodésica no disco de Poincaré é uma curva $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{D}$ tal que $\ell(\gamma) = d(\gamma(a), \gamma(b))$, para todo $a, b \in \mathbb{R}$.

Um personagem altamente relevante em geometria hiperbólica é a fronteira do disco de Poincaré, $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Na literatura há uma razoável quantidade de heterônimos para S^1 , mas todos tratados como sinônimos: fronteira, fronteira ideal, absoluto, bordo entre outros.

As geodésicas do disco de Poincaré podem ser prolongadas à fronteira. Este prolongamento produz dois pontos na fronteira do disco, pontos que são chamados de pontos finais da geodésica. Ou seja, uma geodésica produz um único par de pontos na fronteira do disco de Poincaré. Reciprocamente, por um par de pontos na fronteira do disco passa uma única geodésica.

E qual é o desenho de uma geodésica? As geodésicas do disco de Poincaré são diâmetros ou arcos de circunferências ortogonais à S^1 .

Figura 1.1: Duas geodésicas no disco de Poincaré

1.4. CURVAS EQUIDISTANTES

Já sabemos que por um par de pontos na fronteira do disco de Poincaré existe uma única geodésica que passa por eles. Então surge uma pergunta que vai ser importante na análise de algumas obras de Escher. O que são os

outros arcos de circunferência que passam por este par de pontos que não são geodésicas? Resulta que estes outros arcos que não são geodésicas são curvas equidistantes.

1.5. CÍRCULOS HIPERBÓLICOS

Um pergunta simples. Dado um ponto um ponto do disco de Poincaré, $p \in \mathbb{D}$, e um número positivo, $\delta > 0$, indaga-se qual é o conjunto

$$S(p, \delta) = \{q \in \mathbb{D} \mid d(p, q) = \delta\}$$

Ou seja, deseja-se caracterizar os círculos hiperbólicos de centro p e raio δ .

O círculos hiperbólicos são círculos euclidianos, porém de centre deslocado e raio deformado.

Figura 1.2: Exemplo de círculo hiperbólico

A figura acima ilustra um círculo hiperbólico de centro p e raio δ . Como observa-se ele também é um círculo euclidiano de centro c e raio r .

A GEOMETRIA HIPERBÓLICA NAS OBRAS DE ESCHER

2.1. INSPIRAÇÃO

Ao analisar as obras de Escher é possível intuir que havia uma intensa busca pela representação do infinito. Uma guinada aconteceu quando Escher encontrou uma tesselação do disco de Poincaré produzida por meio dos estudos do grupo triangular elaborados pelo matemático canadense Coxeter. A partir de tesselação, Escher produziu uma sequência de xilogravuras livremente inspiradas no desenho de Coxeter.

Figura 2.1: A tesselação de Coxeter

Figura 2.2: Coxeter (1907 – 2003)

Nós não pretendemos apresentar e analisar todas as obras de cunho hi-

perbólico produzidas por Escher, mas veremos as mais significativas e nelas apontaremos alguns personagens hiperbólicos.

2.2. ALGUMAS OBRAS DE ESCHER

Vamos apresentar algumas obras de Escher e quando houver e couber também daremos alguma curiosidade a cerca dela. As curiosidades, diálogos “ou coisas parecidas” foram extraídas do livro [2].

Figura 2.3: Limite Circular I, xilogravura, 1958

"...sendo uma primeira tentativa, mostra um semnúmero de defeitos. Não só a forma dos peixes, desenvolvidos de abstrações retilíneas em criaturas rudimentares, mas também o seu arranjo, em relação ao todo e a cada um, deixa muito a desejar..."

Figura 2.4: Limite Circular II, xilogravura, 1959

"Na verdade esta versão deveria ser pintada na superfície interior duma semiesfera. Ofereci-a ao Papa Paulo para que ele pudesse decorar com ela o interior da cúpula de São Pedro. Imagine um número infinito de cruzes penduradas por cima da sua cabeça! Mas o Papa não quis!"

Figura 2.5: Limite Circular III, xilogravura, 1959

"...as deficiências do Limite circular I estão aqui

Figura 2.6: Limite Circular IV, xilogravura, 1960

Figura 2.7: Anjos e Demônios (Versão euclidiana da obra acima)

Figura 2.8: Limite quadrado, xilogravura, 1964

O Limite Quadrado apareceu depois da série Limite circular I, II, III e IV. Isto aconteceu porque o professor Coxeter me chamou a atenção para o método da redução de dentro para fora, o qual anos em vão, tinha procurado. Pois uma redução de fora para dentro (como em Cada vez mais pequeno) não traz nenhuma satisfação filosófica porque assim não resulta nenhuma composição logicamente acabada e perfeita. (Escher)

Trata-se de um desenho muito bonito, mas bastante banal e euclidiano, por conseguinte não o considero especialmente interessante. Os Limites circulares são mais interessantes, porque são não-euclidianos. (Coxeter)

Tudo isso para mim era chinês, pois era completamente leigo em matemática. Reconheço de boa vontade que a pureza intelectual de uma gravura como Limite circular III vai muito além da gravura Limite quadrado (Escher).

Figura 2.9: Borboletas

2.3. ANÁLISE DE LIMITE CÍRCULAR III

Os elementos hiperbólicos que gostaríamos de destacar nesta obra são as geodésicas e as curvas equidistantes. Em nossa ilustração a curva azul é a geodésica e a curva vermelha é uma curva equidistante. Portanto, as bandas dos peixinhos contidas entre as linhas azul e vermelha possuem a mesma medida hiperbólica.

2.4. ANÁLISE DE BORBOLETAS

Já nesta obra gostaríamos de destacar os círculos hiperbólicos. Cada círculo destacado em azul é uma círculo hiperbólico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] BEARDON, A. F. *The Geometry of Discrete Groups*. Spring.
- [2] ERNEST, B. *O espelho mágico de M. C. Escher*. Taschen.

Anais da
X Bienal de Matemática
da Sociedade Brasileira de
Matemática

REALIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

APOIO

9 788583 371861 >